

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

KONSTANTIN PRES LAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN
FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF TECHNICAL SCIENCE

МАТТЕХ 2018

СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ

МАТТЕХ 2018

CONFERENCE PROCEEDINGS

Том 1

Математика и Физика

**Компютърна информатика и
компютърни информационни технологии**

**Обучението по математика и
информатика**

Икономика и управление

Том 2

**Комуникационна и компютърна
техника и технологии**

**Информационни, технически и икономически
проблеми на системите за сигурност**

Геодезия, фотограметрия и картография

Общо инженерство и технически системи

Студентска секция

Volume 1

Mathematics and Physics

**Computer Informatics and
Computer Information Technologies**

**Mathematics and Informatics
Education**

Economics and Management

Volume 2

**Communication and
Computer Technologies**

**Information, Technical and Economical Problems
of Security Systems**

Geodesy, Photogrammetry and Cartography

General Engineering and Technical Systems

Student's Section

**Ш У М Е Н
2018**

Настоящият сборник съдържа научни доклади, изнесени на проведената през октомври 2018 година в Шуменския университет научна конференция с международно участие MATTEX 2018 с резултатите от научните изследвания на преподаватели, докторанти, специалисти и студенти от Шуменския университет, други учебни заведения, фирми и организации. Конференцията беше частично финансирана от Фонд Научни Изследвания с договор ДПМНФ01/23-31.08.2018г., от проект РД-08-146/08.02.2018 на Шуменски университет и от дарение на Пашабахче България ЕАД, гр. Търговище.

Всички доклади, публикувани в сборника, са рецензирани.

This volume contains the reports presented on the Scientific Conference with international participation MATTEX 2018 held at Konstantin Preslavsky University of Shumen in October 2018. The reports contain the results of the research of lecturers, PhD students, specialists and undergraduate students at Konstantin Preslavsky University of Shumen, other Higher Education Institutions, companies and research organizations. The conference was partially supported by the Scientific Research Fund under contract DPMNF01/23-31.08.2018г., project RD-08-146/08.02.2018 of Shumen University and Paşabahçe Bulgaria, Targovishte.

All papers published in this volume have been reviewed.

EDITORIAL BOARD:

Assoc. Prof. Vejdi Hasanov, PhD

Prof. Borislav Stoyanov, DSc

Prof. Ivo Michailov, DSc

Assoc. Prof. Radostina Encheva, PhD

Assoc. Prof. Radka Ruseva, PhD

Assoc. Prof. Galina Borisova, PhD

Assoc. Prof. Stanimir Zhelezov, PhD

Assoc. Prof. Svilen Tonev, PhD

Assoc. Prof. Lilyana Karakasheva, PhD

Assoc. Prof. Pavlina Jordanova, PhD

Prof. Krzysztof Szczypiorski, DSc, Poland

Prof. Vladimir Zolotarev, DSc, Ukraine

Prof. Atanas Stefanov, PhD, USA

Prof. Varga Kalantarov, PhD, Turkey

Assoc. Prof. Wojciech Kempa, DSc, PhD, Eng., Poland

Assoc. Prof. Raluca Vernic, PhD, Romania

Assoc. Prof. Vladimir Galyaev, PhD, Russia

© Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"
Konstantin Preslavsky University Press

ISSN: 1314-3921

A NEW NETWORK SECURITY METHOD BASED ON THE STEGANOGRAPHIC DISPERSION

JĘDRZEJ BIENIASZ, KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI

INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS,
WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND

ABSTRACT: *The fog computing has emerged as the extension of cloud computing to the network edge. The idea could be considered as a promising mechanism for cybersecurity by assuming that higher uncertainty of information from perspective of adversaries would improve the security of networks and data. This approach is recognized as cyberfog security in which data, split into fragments, is dispersed across multiple end-user devices. Even if some of them would be compromised, the adversary could not decode information and the availability of data would not be affected. This paper considers applying two steganographic proposals (StegHash and SocialStegDisc) for a new distributed communication system by fulfilling assumptions of cyberfog security approach. The initial design of such system is proposed. Features and limitations were analyzed to prepare recommendations for further development and research.*

KEYWORDS: *fog computing, information hiding, steganography, distributed filesystems, StegHash, SocialStegDisc, cyber-physical systems*

1 Introduction

Cloud computing (centralized model) is extensively developed and widely applied in last years. Parallely, Internet of Things with deployment of smart and interconnected devices, for example mobile phones, wearables, sensors, power grids etc. could overgrow 50 billion units by 2020 [1]. It triggers defining a new paradigm of distributed computing called fog computing [2] that complement the centralized cloud computing. National Institute of Standards and Technology (NIST) went further with unification of the description of computing systems. They defined a whole new framework called cyber-physical systems (CPS) [3] and IoT could be considered as the implementation of CPS. In [4] authors consider the fog computing as a network and data security mechanism. Cyberfog security approach means that higher dispersion of data supports greater attack resiliency. An adversary, which compromises the system, could take only a part of the system and it would be useless.

The authors noticed a possible connection of their current research with this topic. Recently, they revisited the idea of text steganography [5] in combination with social networks. The original idea of StegHash [6] method is to use multimedia objects as carriers of hidden information and to disperse them across open social networks (OSNs). A logical connection between them is established by means of a mechanism of hashtags as the text markers in the form of #<tag>, commonly applied in OSNs. In addition, the author of StegHash proposes an option of applying the StegHash technique to create a steganographic filesystem analogous to the existing classic filesystems such as FAT (File Allocation Table) or NTFS (New Technology File System). Research on that option was furtherly conducted in [7] to follow the pattern of researching steganography by development of applications preceded by the appearance of new steganographic technique. SocialStegDisc proposed the application of basic concepts of classic filesystems, such as create-read-update-delete operations or defragmentation process to the original idea of StegHash. Furthermore, time-memory trade-offs were proposed by the design.

This paper proposes to apply methods [6][7] directly to design a new kind of distributed communication system for cyberfog security approach. The design utilizes the indexing scheme

introduced by StegHash [6] and provides the basic operations like SocialStegDisc [7]. Furthermore, the concept expands the ideas beyond the original ones by using end-user devices' memory as a carrier for objects with hidden data. The methods of routing and finding next parts physically in such peer-to-peer network is addressed. The security is majorly ensured by the character of logical connection between the distributed parts of data. The system could only be properly compromised when the adversary takes over the secret generation function. Without it, the captured parts, e.g. by compromising one or part of devices would be unusable what fulfill the basic cyberfog cybersecurity approach requirement.

2 Review of literature

Cyberfog security approach was introduced by Kott et al. in [4]. They proposed to use the fog computing [2] as a method for mitigating a cyber adversary. It assumes that presenting adversaries with uncertainty could provide greater attack resiliency. A direct realization of this approach is splitting data into numerous fragments and dispersing them across multiple end-user devices. Even if the system could be partly compromised, captured information would be useless for adversary, while still being useful to us. Authors recognized numerous benefits, but also formidable challenges with respect to data and network management complexity, bandwidth, storage, battery-power demands, data-reassembly latency and intermittent connectivity. They see that the network might need to manage a complex tradeoff between availability and confidentiality in real time depending on users' tasks and circumstances.

Two models of communication: high-entropy and low-entropy was presented by Beato et. al in [8]. In high entropy model the steganogram is transported by a single multimedia object such as pictures, video or music. This is considered as a classic method of steganographic communication. This model is characterized by high steganographic throughput, but the channel is easily detectable. Low-entropy model utilizes text data (e.g., status update, group text message) to carry secret information. To determine the steganogram location a pre-shared secret is used to decode the actual message. This could be used mainly for signaling due to the low steganographic throughput.

It should be noticed another low-entropy steganographic method proposed by Castiglione et al. in [9]. They took an advantage of the feature of inserting tags in images. The proposed stealth communication channel requires the uploading of multiple images and to tag multiple users.

3 Concept of the system

The proposed method of StegHash [6] is based on the use of hashtags on various open social networks to connect multimedia files, like images, movies or music, with embedded hidden data. For every set of hashtags containing n elements there is the factorial of n permutations, which are individual indexes of each message. With a secret value (password) and a secret transition generator (function), the link between these indexes could be established and then explored as a chain from one message to another, with each containing hidden content. The example of the chain is presented in the Figure 1. It establishes a new paradigm of unlimited data space, but limited address space. SocialStegDisc [7] is an application of StegHash which introduced filesystem construction on the top of StegHash chaining mechanism. Furthermore, time-memory trade-offs were proposed. Increasing the number n of hashtags is followed by the increasing volume of the dictionary proportionately to $n!$ what for higher n would be unacceptable. Proposed mechanism of the linked list were taken directly from filesystem theory to introduce basic operations - read, write, update and delete – without comprising the level of security. To sum up main assumptions:

- An unique permutation of the set of hashtags is an index on data fragment;
- The set of n hashtags means $n!$ of unique indexes to generate;
- There could be more than one service, where data is uploaded, so the index system for services need to be designed. For StegHash and SocialStegDisc was to
- use each of n hashtags on the last position as a key for one of n services.
- The used pseudorandom generation function should produce the same chain of indexes with the same seed;

Figure 1 Example of StegHash method [6]

We need to identify how well-defined and examined concepts of StegHash and SocialStegDisc fit into a domain of fog of the devices. Firstly, there are no public and open internet services like open social networks. Instead, everything will operate between a defined set of end users' devices. The next main difference is a size of a problem. Earlier, the n was from a few to a dozen or so. Now, this number increases many times, so indexing the services for uploading data by one of n hashtags in an index is impossible. So, we propose to apply this mechanism in another setting:

- n devices would create a *memory sector* of size n . For such memory sector the mechanism of addressing the carrier of data (end-user device) by one of n hashtags is still applicable inside this memory sector.
- System needs a new layer for the communication on the level of the memory sectors;

Basing on this, there would be many memory sectors available in the system. Every device is locally associated with a particular memory sector. It also means that every device have its own instance of StegHash/SocialStegDisc as a memory controller to serve all the basic filesystem operations inside the memory sector. It should be noticed that the design could be scaled to support multiple membership of devices in memory sectors.

From the user perspective, sending data between devices or generally saving the data in the system is realized by using associated StegHash/SocialStegDisc controller to load data to the local memory sector by dispersing fragments between n other devices. Every device needs to have a synchronized copy of an allocation table of the sector. Figure 2 presents the conceptual model of applying StegHash/SocialStegDisc for the fog architecture.

Figure 2 Applying StegHash/SocialStegDisc into the fog architecture

To complete the design of the system we needed to design a communication scheme between the memory sectors. We evaluated two ideas which are presented in this paper.

The first idea is to use a device as the memory sector's gateway. In this scheme when a device X saves the data inside its memory sector, it would inform other devices that starting from the index I, there are B bytes to read and the device X is a gateway to read. This kind of scheme is combining the classic methods of routing (networking) and the file allocating methods (filesystem theory). Other devices would have a view of allocated data and they would know where to send read requests to download data. This approach requires a synchronization of allocated addresses across the memory sectors, but the state of generation function is needed to be synchronized only across the memory sector.

Another idea is to read directly from the memory sector. This is about not using a one of memory sector's devices as a gateway. Instead, the routing information for uploaded data requires including all n devices keys and the coding scheme of how to choose the next device for reading data. With this information, the device could read a requested file directly from the memory sector. There are two options of sharing the routing records:

- *Proactive*: sharing the routing records with every single upload to the system and caching it by every device;
- *Reactive*: sharing only metadata of the file and gateway with every single upload to the system and caching it by every device. When the data is wanted to be retrieved, at first the request of memory scheme is issued to the gateway. The gateway responses back with all n devices keys and coding scheme. Next, the device could read a requested file directly from the memory sector.

The layer of network communication and reachability between devices is needed to be considered by design. This consists of two functions:

- *Streaming data end-to-end*. Providing communication by TCP/IP transport layer protocol – TCP or UDP – is an obvious choice. Other protocols from upper levels could be also used.

- *Reachability between devices.* Every device needs to know the network addresses of other devices in network. It could be achieved through static routing configuration or through dynamic routing protocols.

To serve the described communication layer we propose to use the TrustMAS platform [10]. This system would provide all required features, but in a steganographic manner. Every device would have use a StegAgent instance introduced by TrustMAS design to support covert streaming of system data. It would serve as a network communication endpoint for StegHash/SocialStegDisc memory controller. Figure 3 presents the scheme of the layer architecture of the platform.

Figure 3 Three-layer architecture of TrustMAS [10]

Until this paragraph we introduced a new area of application for StegHash [6] and SocialStegDisc [7] which is a distributed communication system between end-user devices. We defined the memory sectors and how to manage them by StegHash/SocialStegDisc controller, the communication layer between them and we chose a platform for device-to-device communication – TrustMAS [10]. Figure 4 provides the conceptual scheme of components inside a particular end-user device and interaction with user, physical memory and another device. On Figure 5. a view of the system by a stack of operational layers is presented. Every layer provides the set of operations logically connected:

- *Application layer* – an application which uses the system from the perspective of user;
- *Filesystem/messaging service* – provides the interface for application layer with read-write-delete operations inside device and with managing point-to-point connection sessions; it passes commands to lower layers;
- *StegHash/SocialStegDisc controller* – the implementation of StegHash [6] indexing method and SocialStegDisc [7] memory management;
- *Memory sector and its controller* – defining set of operations on the memory sector as a group of n devices. It provides the view of the memory sector for StegHash/SocialStegDisc

controller and manages the state of the memory sector. Furthermore, they cooperatively manage the scheme of allocation of the memory over devices, memory sectors and the whole storage system.

- *Physical memory* – a non-volatile memory of the device, where data is stored;
- *StegAgent* – treated as a network service introduced by TrustMAS [10]. It offers a network communication and reachability of devices.

Figure 4 Components of the system and their interaction scheme

Figure 5 The layer view of the system

4 Discussion

The concept expands the idea beyond the original ones [6][7] by:

- Using end-user devices' memory as a carrier for objects with hidden data;
- Using any type of object as a carrier of hidden data;

- Data could be also written directly into end-user device memory with embedding hiddenly into a carrier;

The design introduced the concept of the memory sector created from n devices. For such memory sector the mechanism of addressing the carrier of data (end-user device) by one of n hashtags is still applicable inside this memory sector. This idea was needed to solve the incompatibility between number of a few services in StegHash/SocialStegDisc [6][7] and hundreds of devices in the fog architecture. The trade-off is a need of a new layer for the communication on the level of the memory sectors and for managing the allocation procedures over them. To support these operations, a new type of a distributed filesystem would be explored, but this is planned for the future extension on that topic by authors. The security of the design is provided from two perspectives:

- The fog of devices and dispersion of data between them supported by a type of a logical chain created by StegHash [6] indexing concept.

- Security of a data transmissions provided by the StegAgent of TrustMAS [10] platform;

For the fog architecture, security is majorly ensured by the distribution of data and by the character of logical connection between the parts. The system could only be compromised when the adversary takes over the generation function. The adversary could sniff the network or compromise one or a part of devices, but the captured parts of data are unusable without knowledge about logical connection between them. It could look like a chaotic set of bytes. The authorized operators of the system could still retrieve data properly as they have knowledge of the correct connection chain among parts of data. Only compromising the generation function module or taking over a unit of it is the strongest threat, so any mechanism for triggering the automative destruction would be taken under consideration.

Another level of security is provided by application of parts of TrustMAS [10] platform. For the design proposed in this paper, we would apply a trust management system for communicating agents and agents communicating through covert channels. Main trust model proposed for TrustMAS is based on following the behavior of agents. If they realize an expected scenario and the protocol of communication is correctly executed that means that agents are trusted. TrustMAS utilizes cross-layer steganography what means a capability of using many different types of steganography like network steganography in every TCP/IP layer or application layer steganography through images, videos or text hiding. Furthermore, between two StegAgents a communication path could be created from links with other methods of steganography used by every of them. It has an advantage of adapting the exchanging hidden data what is harder to uncover.

There is one more feature of TrustMAS [10] which is an anonymous technique based on the random-walk algorithm. The message is forwarded by an agent to next in a probabilistic manner, so any other agent cannot conclude about originator of the message. We see the possibility of including such mechanism in the design of the system, but we omit it now to address it in further research papers. We would consider other anonymity algorithms.

It should be mentioned following Kott et al. in [4] that in a cyberfog security approach, the network might need to manage a complex tradeoff between availability and confidentiality in real time depending on users' tasks and circumstances. Going through the proposed design we see that the every next mechanism of security means adding a greater level of complexity. In Table 1 we summed up if the mentioned mechanisms and algorithms affect one of the aspects: memory, time and reliability. We marked the positive effect on the aspect by "+" and the negative effect by "-". "+/-" means that there is no evidence or cause to mark them positive nor negative.

Table 1 Impact of the design on the memory, time and the reliability of the system

Design components	Aspect			
	<i>Memory</i>	<i>Time</i>	<i>Reliability</i>	<i>Security</i>
StegHash indexing [6]	+/-	-	+/-	+
SocialStegDisc operations and improvements [7]	+	-	-	+
Memory sector	-	-	+/-	+/-
StegAgent [10] covert communication	-	-	-	+
StegAgent [10] steganographic routing	+/-	-	-	+
Storage system	+/-	-	+/-	++
Messaging service	+/-	-	+/-	++

It is noticeable that all components impose a time penalty on the system. It is caused majorly by the fact that many mechanisms need to be executed in the order and time of computation is obviously higher.

In this paper we focused on the basic aspects such as memory, time and reliability. In the future work, we will evaluate executing the design in the limited environment of Internet of Things' devices, where the consumed energy, available memory and computing power. They are decisive features impacting the successfulness of the implementation of IoT solutions.

5 Summary

In this work a new concept of the communicating system realizing the idea of cyberfog security [4] was presented. The design combines and adapts a few components such as StegHash [6] for indexing data, SocialStegDisc [7] for filesystem operations and TrustMAS [10] for device-to-device data transmission. As they are adapted for the environment of the fog of devices, they establish a new kind of a secure communication platform. Security is characterized by the fact that the partly compromising of the system does not interfere the operations, whereas captured samples are useless for the adversary.

In the future work we would deepen the design of the system by considering more mechanisms for operations of the platform and for achieving higher level of security. A proof-of-concept implementation would be prepared to deliver results from the real working example of the system.

REFERENCES:

- [1] D. Evans, "The Internet of Things. How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything". Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG). 1. 1-11.
- [2] M. Chiang and T. Zhang, "Fog and IoT: An Overview of Research Opportunities," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 3, no. 6, pp. 854-864, Dec. 2016.
- [3] NIST SP 1500-201, Edward R. Griffor, Christopher Greer, David A. Wollman, Martin J. Burns (June 2017), Framework for Cyber-Physical Systems: Volume 1, Overview, <https://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-201>
- [4] A. Kott, A. Swami and B. J. West, "The Fog of War in Cyberspace," in Computer, vol. 49, no. 11, pp. 84-87, Nov. 2016.
- [5] M. Chapman, G. Davida, and M. Rennhard, "A Practical and Effective Approach to Large-Scale Automated Linguistic Steganography", Proceedings of the Information Security Conference, October 2001, pp. 156-165.

- [6] K. Szczypiorski. 2016. "StegHash: New Method for Information Hiding in Open Social Networks". IJET International Journal of Electronics and Telecommunication, 62 (4): 347–352.
- [7] J. Bieniasz, K. Szczypiorski: "SocialStegDisc: Application of steganography in social networks to create a file system", In Proc. of 3rd International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP 2017), Paris, France, 6-8 September 2017
- [8] F. Beato, E. De Cristofaro and K. B. Rasmussen, "Undetectable communication: The Online Social Networks case," Privacy, Security and Trust (PST), 2014 Twelfth Annual International Conference on, Toronto, ON, 2014, pp. 19-26.
- [9] A. Castiglione, B. D'Alessio and A. De Santis, "Steganography and Secure Communication on Online Social Networks and Online Photo Sharing," Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications (BWCCA), 2011 International Conference on, Barcelona, 2011, pp. 363-368.
- [10] K. Szczypiorski, I. Margasiński, W. Mazurczyk, K. Cabaj, and P. Radziszewski, "TrustMAS: Trusted Communication Platform for Multi-Agent Systems", In Proceedings of the OTM 2008 Confederated International Conferences, CoopIS, DOA, GADA, IS, and ODBASE 2008. Part II on On the Move to Meaningful Internet Systems (OTM '08), Robert Meersman and Zahir Tari (Eds.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 1019-1035.

Krzysztof Szczypiorski

Institute of Telecommunications,
Warsaw University of Technology, Poland
E-mails: K.Szczypiorski@tele.pw.edu.pl

Jędrzej Bieniasz

Institute of Telecommunications,
Warsaw University of Technology, Poland
E-mails: J.Bieniasz@tele.pw.edu.pl

QUEUEING SYSTEMS WITH LIMITED ACCESS TO SERVICE STATION

WOJCIECH M. KEMPA

SILESIAAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,
FACULTY OF APPLIED MATHEMATICS,
INSTITUTE OF MATHEMATICS, GLIWICE, POLAND

ABSTRACT: *Queueing models with different-type limitations in the access to the service station are discussed. Such systems are used in modelling of different-type phenomena occurring in telecommunication and computer networks, production management, transport and logistics. Exemplary models are described and characterized by analytical results. In particular, results for queueing systems with single and multiple server vacation policies and the threshold-type N -policy are given. Moreover, the Active Queue Management (AQM) is described as the set of techniques for reducing the risk of buffer overflows.*

KEYWORDS: *Active Queue Management (AQM), N -policy, queueing system, single/multiple vacation policy.*

1 Introduction

As it seems, queueing theory is nowadays one of the most rapidly developing scientific disciplines of the applied probability area. Fast technological progress in the design of computer and telecommunication networks, in particular relating to different aspects of wireless communication, causes that the range of problems and phenomena which can be investigated using the methods of queueing theory is essentially increasing. As one can observe, many analytical (theoretical) results in queueing theory are obtained, as one can say, “on the occasion” in the process of finding solutions of many practical problems under different-type grants executed by consortia including scientific and industrial individuals. Indeed, queueing theory is particularly applicable in the process of development and performance evaluation of packet-oriented computer networks. In this case the operation of a node of the network (like e.g. IP router) can be modelled by using an appropriate queueing system. Indeed, Leonard Kleinrock, who is the author of classical handbooks in queueing theory, can be deservedly called “a father of the Internet”. In his laboratory, in Boelter Hall at University of California Los Angeles, one of two first nodes of the ARPANET network was built (this network can be named the “ancestor” of today's Internet). Obviously, applications of queueing theory reach much deeper and concern the production management and organization, transport problems, logistics etc.

Queueing theory, which was primarily considered as a branch of applied probability, now is in fact an independent scientific discipline. The result of its dynamic development and increasing applicability in solving different-type real-life problems is a huge number of textbooks, monographs, journal articles and scientific conferences devoted to theoretical aspects and practical applications of queueing theory. Among many items, let us mention about classical theoretical works by Bocharov et al. [2], Borovkov [3], Cohen [7], Kleinrock [19], Takács [24] or Takagi [25].

2 Models with service limitations

Queueing models with different-type limitations in the access to the service station are being intensively studied currently. Indeed, in practice one can very often meet a situation in which the service process for some reason is suspended or delayed. The limitation in free access to the service can be associated with the temporary deactivation of the service station (server vacation), during which the service process is completely blocked, or may be connected with the impossibility for a customer (a job, a packet etc.) to join the waiting room (a buffer) due to its finite capacity or some other mechanisms “filtering” the input flow. A detailed discussion on modelling of different-type practical issues leading to queues with limited access to the service station can be found e.g. in an interesting survey by Doshi, 1986 [8].

Indeed, the following practical situations and motivations can be mentioned here:

- machine failures – they may occur randomly, independently on the status of the queue and the number of customers present. Repair times can be considered as server vacations, during which the processing is completely blocked;
- maintenances – every time when the machine processing jobs becomes idle, it undergoes preventive maintenance of random (usually) duration. For example, processors in computer and communication systems execute testing and maintenance besides executing their primary tasks (like processing jobs, receiving and transmitting data etc.). The maintenance and testing is needed to preserve high quality of service and reliability of the system mainly.
- energy saving – a typical problem e.g. in production lines and wireless network communication. In this case each busy period of the appropriate queueing system may be considered as an active period (active mode) e.g. in the functioning of the wireless network node (e.g. wireless sensor network) while, similarly, each idle time can be treated as a power saving period (sleep mode).

In the literature different-types mechanisms of limitation of the access to the service station are proposed. The most important solutions are the following ones:

- single/multiple vacation policy (SV/MV) – in the case of SV policy, every time when the system becomes idle, the service station takes on a (single) vacation (usually of random duration) during which the processing of jobs is suspended. After closing the vacation, if there are jobs waiting for service, the processing restarts immediately; otherwise, the server waits in readiness for the first arrival. In the MV policy successive independent vacations are taken on as far as at least one job waiting for service is detected at the completion epoch of one of them;
- N -policy – after the idle time the processing (a new busy period) is being initialized simultaneously with arriving of the N th job;
- T -policy – in this case the server is turned on only for a time of a fixed length T every time when at least one job waits for service (this solution can be used in modelling of TDM (Time Division Multiplexing));
- setup/closedown times – may occur if the server is switched off being idle: after the last service the service station needs some time to be deactivated safely; similarly, the first processing in a new busy period is preceded by a setup time during which the server becomes

full ready for job processing. During setup and closedown times the service process is completely blocked;

- server breakdowns (failures) – occur randomly if the service station is busy with processing. After the breakdown occurrence the server needs some time (repair period) to restart the service process;
- gated service discipline – in this mechanism a single processing period is divided into two subperiods. During the first one the arriving jobs are allowed to join the server; at the beginning of the second service subperiod, the service “gate” is being closed up and all incoming jobs must accumulate in the buffer and wait for the opening of the “gate”. The gated service discipline is usually used in modelling of the operation of transportation networks (buses, trains, ferries etc.). However, such a phenomenon may also occur in parallel computing and the Internet traffic.

Evidently, due to vast literature which is still growing, it is impossible to present and discuss main results for each of the above mentioned queueing models. In the next sections we present results for some chosen models, both for transient and stationary stochastic characteristics.

3 Single and multiple vacation policies

In these two queueing models the limitation in the access to the service station is connected with the so called “server vacation”. More precisely speaking, every time when the server becomes idle it initializes a vacation period during which the processing of accumulated and incoming jobs is completely blocked. In the single vacation policy the service station takes exactly one vacation (usually of random duration) at the end of each busy period. If, at the end of the vacation, the system is still empty, the server waits for the first arrival and the processing starts immediately. Otherwise, the completion epoch of the vacation coincides with the start of the service process. In the multiple vacation policy the service station keeps on taking vacations until, returning from a vacation, at least one customer is accumulated in the buffer queue and waits for service.

Miller in 1964 [23] was the first who investigated a queueing model of the $M/G/1$ type in that the service station is unavailable during some random time (referred to as vacation). Next Levy and Yechiali (1975, [21]) introduced several generalized models of the classical $M/G/1$ queue with temporarily unavailable server.

Queueing models with different-type vacation policies are nowadays intensively studied due to their applications e.g. in modelling of different phenomena occurring in telecommunications and computer networks. In particular, vacation queueing models are used in modelling and performance evaluation of the energy saving periods (sleep modes) occurring in wireless telecommunication (like LTE or WiMAX 802.16e). In a wireless network users need the continuous availability of a dedicated wideband data channel. To provide such an undisturbed networking it is necessary to exchange control packets frequently, even in the case of no data to be exchange using the network. As a consequence a large amount of energy is consumed to control such a high-speed connection (see e.g. Mancuso and Alouf, 2012 [22] for discussion on this topic). The power saving can be achieved, however, by using the so called sleep mode operations.

Let us take into consideration an infinite-buffer $M/G/1$ type model in which customers arrive according to a Poisson process with rate λ and are being served individually with a CDF $F(\cdot)$ of the service time with LST $f(\cdot)$. Moreover, let (V_n) , $n \geq 1$, be a sequence of independent positive random variables with a common CDF $G(\cdot)$, with LST $g(\cdot)$, where V_n corresponds to the n th server

vacation. We assume that at time $t = 0$ a customer enters the empty system with the server being on vacation, and that V_1 denotes the residual duration of the first vacation. Besides, assume that the sequence (V_n) is independent on the arrival and service processes.

Investigate the models with single and multiple vacations simultaneously. Let us take into consideration only moments of service and vacation completions (we treat them as one sequence). Let (X_n^*, I_n^*) denote the state of the system at the n th such moment, where X_n^* stands for the number of customers present and

$$(1) \quad I_n^* = \begin{cases} 0 & \text{if the } n\text{th moment is a vacation termination instant,} \\ 1 & \text{if the } n\text{th moment is a service completion instant.} \end{cases}$$

Let us note that for the system operating under single vacation policy we have (see [8])

$$(2) \quad (X_{n+1}^*, I_{n+1}^*) = \begin{cases} (X_n^* + \eta_S - 1, 1) & \text{if } X_n^* \geq 1, \\ (\eta_S, 1) & \text{if } (X_n^*, I_n^*) = (0, 0), \\ (\eta_V, 0) & \text{if } (X_n^*, I_n^*) = (0, 1), \end{cases}$$

where η_S and η_V stand, respectively, for the number of customers arriving during one service time and during one vacation.

For the model with multiple vacation policy we obtain, similarly,

$$(3) \quad (X_{n+1}^*, I_{n+1}^*) = \begin{cases} (X_n^* + \eta_S - 1, 1) & \text{if } X_n^* \geq 1, \\ (\eta_V, 0) & \text{if } X_n^* = 0. \end{cases}$$

Let X^* and I^* be the limiting random variables for X_n^* and I_n^* as $n \rightarrow \infty$, so $(X_n^*, I_n^*) \xrightarrow{d} (X^*, I^*)$. As it was noted in [8], the number of customers \hat{X} “seen” by an arbitrary service completion is just the random variable X^* conditioned by $I^* = 1$. Using this conditioning it can be proved (see [8] or [21]) that for the queueing system with single server vacations the following representation is true:

$$(4) \quad \begin{aligned} \hat{P}^{SV}(z) &\stackrel{def}{=} \mathbf{E}\{z^{\hat{X}}\} = \mathbf{E}\{z^{X^*} | I^* = 1\} = \frac{(1-\rho)(1-z)f(\lambda-\lambda z)}{f(\lambda-\lambda z)-z} \cdot \frac{1-g(\lambda-\lambda z)+(1-z)f(\lambda)}{[f(\lambda)+\lambda\mathbf{E}(V)](1-z)} \\ &= \hat{P}(z) \cdot \frac{1-g(\lambda-\lambda z)+(1-z)f(\lambda)}{[f(\lambda)+\lambda\mathbf{E}(V)](1-z)}, \end{aligned}$$

where $\rho = \lambda \int_0^\infty t dF(t) < 1$ is the occupation rate in the “usual” $M/G/1$ -type system (without vacations) and $\mathbf{E}(V)$ stands for the mean vacation duration.

The first factor on the right side of (4) is the PGF of the number of customers at a service completion epoch in the “usual” $M/G/1$ -type queue (a well-known Pollaczek-Khintchine formula). In consequence, \hat{X} can be represented as a sum of two independent random variables, one of them is the number of customers at the service completion epoch in the corresponding “usual” $M/G/1$ system without vacations. This conclusion is known as the so called decomposition property. As it turns out, such a property can be proved not only for a model with single vacation.

For the $M/G/1$ -type queue operating under multiple vacation policy we have, similarly,

$$(5) \quad \hat{P}^{MV}(z) = \hat{P}(z) \cdot \frac{1-g(\lambda-\lambda z)}{\lambda\mathbf{E}(V)(1-z)}.$$

Moreover, in 1986 in [10] Fuhrmann and Cooper showed that the stationary distribution of the queue size (number of jobs) in the $M/G/1$ -type queueing system with generalized server

vacation is a convolution of the distribution functions of two independent positive random variables. One of them is the stationary queue-size distribution of the number of jobs in the ordinary $M/G/1$ -type queueing system (without server vacations). Some other results for the stationary state of queueing models with server vacations can be found e.g. in [4] and [5].

Let us investigate now a finite-buffer $M/G/1/K$ -type queue with Poisson arrivals with rate λ and generally distributed service times with CDF $F(\cdot)$ with LST $f(\cdot)$. The system size is assumed to be K , i.e. we have a buffer with $K - 1$ places and one place in service facility. Assume, moreover, that the multiple vacation policy is implemented in that one (single) server vacation has general distribution with CDF $G(\cdot)$ with LST $g(\cdot)$. Denote by $X(t)$ the number of packets present in the system at time t . As one can note, in the literature most of results obtained for different queueing systems relate to the stationary state of the system (as $t \rightarrow \infty$). However, transient analysis (for fixed time t) is often desired, e.g. just after the start of the system operation or after application of a new control mechanism, or in the case of low traffic intensity (in this case the convergence rate of transient characteristics to the stationary may be slow).

Introduce the the following notation:

$$(6) \quad \widehat{Q}_n(s, m) \stackrel{def}{=} \int_0^\infty e^{-st} \mathbf{P}\{X(t) = m | X(0) = K - n\} dt, \quad s > 0, 0 \leq m, n \leq K.$$

It can be proved (see Kempa, 2015 [16]) that the following system of equations is true:

$$(7) \quad \sum_{i=-1}^n a_{i+1}(s) \widehat{Q}_{n-i}(s, m) - \widehat{Q}_n(s, m) = \psi_n(s, m), \quad 0 \leq n \leq K - 1,$$

and

$$(8) \quad \widehat{Q}_K(s, m) = \sum_{i=1}^{K-1} b_i(s) \widehat{Q}_{K-i}(s, m) + \widehat{Q}_0(s, m) \sum_{i=K}^{\infty} b_i(s) + d(s, m) + \frac{\delta_{m,0}}{s + \lambda},$$

where

$$(9) \quad a_k(s) \stackrel{def}{=} \int_0^\infty e^{-(s+\lambda)y} \frac{(\lambda y)^k}{k!} dF(y),$$

$$(10) \quad b_k(s) \stackrel{def}{=} (1 - g(s + \lambda))^{-1} \int_0^\infty e^{-(s+\lambda)y} \frac{(\lambda y)^k}{k!} dG(y),$$

$$(11) \quad d(s, m) \stackrel{def}{=} (1 - g(s + \lambda))^{-1} \left(I\{1 \leq m \leq K - 1\} \varphi_{G,m}(s) + \delta_{m,K} \sum_{i=K-1}^{\infty} \varphi_{G,i+1}(s) \right),$$

$$(12) \quad \psi_n(s, m) \stackrel{def}{=} a_{n+1}(s) \widehat{Q}_0(s, m) - \widehat{Q}_1(s, m) \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k(s) - h_{K-n}(s, m),$$

$$(13) \quad h_k(s, m) \stackrel{def}{=} I\{k \leq m \leq K - 1\} \varphi_{F,m-k}(s) + \delta_{m,K} \sum_{i=K-k}^{\infty} \varphi_{F,i}(s),$$

where for arbitrary CDF $H(\cdot)$

$$(14) \quad \varphi_{H,k}(s) \stackrel{def}{=} \int_0^\infty e^{-(s+\lambda)t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} [1 - H(t)] dt.$$

There is proved in Korolyuk, 1975 [20] that each solution of the infinite-sized system of type (7), written for $n \geq 0$, can be stated as

$$(15) \quad \widehat{Q}_n(s, m) = C(s, m)R_{n+1}(s) + \sum_{k=0}^n R_{n-k}(s)\psi_k(s, m), \quad n \geq 0,$$

where $C(s, m)$ is independent on n and successive terms of the sequence $(R_k(s))$ (called Korolyuk's potential) can be computed as follows:

$$(16) \quad R_k(s) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{k!} \frac{\partial^k Q(s, z)}{\partial z^k},$$

where $Q(s, z) \stackrel{def}{=} \frac{z}{A(s, z) - z}$ and

$$(17) \quad A(s, z) \stackrel{def}{=} \sum_{k=0}^{\infty} z^k a_k(s), \quad s > 0, |z| < 1.$$

As it turns out (see [20]) the sequence $(R_k(s))$ can also be defined recursively as

$$(18) \quad R_0(s) = 0, \quad R_1(s) = \frac{1}{a_0(s)}, \quad R_{k+1}(s) = R_1(s) \left(R_k(s) - \sum_{i=0}^k a_{i+1}(s) R_{k-i}(s) \right),$$

where $k \geq 1$.

Treating the last equation (8) as a specific-type boundary condition (see [16]), we can find the representation for $C(s, m)$ explicitly and, utilizing (15), we obtain the following formula for the LT of the conditional transient queue-size distribution in the considered model:

$$(19) \quad \int_0^{\infty} e^{-st} \mathbf{P}\{X(t) = m | X(0) = n\} dt = \Phi_{K-n}(s, m) + \frac{\sum_{i=1}^{K-1} b_{K-i}(s) \Phi_i(s, m) + d(s, m) + \delta_{m,0}(s + \lambda)^{-1} - \Phi_K(s, m)}{\Theta_K(s) - \sum_{i=1}^{K-1} b_{K-i}(s) \Theta_i(s) - \sum_{i=K}^{\infty} b_i(s)} \Theta_{K-n}(s),$$

where $0 \leq m, n \leq K$ and

$$(20) \quad \Theta_n(s) \stackrel{def}{=} a_0(s) R_{n+1}(s) + \sum_{k=0}^n R_{n-k}(s) \left(a_{k+1}(s) - f^{-1}(s) \sum_{i=k+1}^{\infty} a_i(s) \right),$$

$$(21) \quad \Phi_n(s, m) \stackrel{def}{=} \sum_{k=0}^n R_{n-k}(s) \left(h_K(s, m) f^{-1}(s) \sum_{i=k+1}^{\infty} a_i(s) - h_{K-k}(s, m) \right).$$

Transient results for main stochastic characteristics of queueing models with single/multiple vacation policies can also be found in [11], [12], [13] and [17].

4 Threshold-type N -policy

In this section we will present main analytical results for some exemplary queueing models with the mechanism of N -policy. Yadin and Naor in 1963 [27] were the first who studied the $M/G/1$ -type queue with this type of threshold control policy.

Let us consider, firstly, the $M/G/1$ -type infinite-buffer model. We will apply the mean-value approach to find the representation for the mean waiting time $\mathbf{E}(W)$ in the stationary state of the system. Assume that jobs arrive according to a Poisson process with intensity λ and that the service time of individual job is generally distributed with finite mean $\mathbf{E}(B)$ and the second moment $\mathbf{E}(B^2)$. Moreover, the first service after reaching the threshold level N is preceded by a generally distributed setup time with finite two first moments $\mathbf{E}(S)$ and $\mathbf{E}(S^2)$.

Let us note that we have (see e.g. Adan and Resing, 2001 [1])

$$(22) \quad \begin{aligned} \mathbf{E}(W) = & \mathbf{E}(X_Q)\mathbf{E}(B) + \rho\mathbf{E}(B_R) + \sum_{i=1}^N \mathbf{P}\{\text{Number of arriving job is } i\} \left[\frac{N-i}{\lambda} + \mathbf{E}(S) \right] \\ & + \mathbf{P}\{\text{Server is during setup time on arrival}\}\mathbf{E}(S_R), \end{aligned}$$

where X_Q , B_R and S_R stand for the number of jobs waiting in the queue (buffer), residual service time and residual setup time, respectively. Obviously $\rho = \lambda\mathbf{E}(B) < 1$.

Observe that the probability that a job enters the system during the accumulation period (when the processing is suspended) equals to $1 - \rho$. Besides, the accumulation period consists of N successive interarrival times plus the following setup time. In consequence, the probability that the arriving job is the i th one during the accumulation period is equal to the product of $1 - \rho$ and the proportion of means: of one interarrival time and the duration of the whole accumulation period. So, we have

$$(23) \quad \mathbf{P}\{\text{Number of arriving job is } i\} = (1 - \rho) \frac{\lambda^{-1}}{N\lambda^{-1} + \mathbf{E}(S)},$$

where $i \in \{1, \dots, N\}$.

Similarly, we have

$$(24) \quad \mathbf{P}\{\text{Server is during setup time on arrival}\} = (1 - \rho) \frac{\mathbf{E}(S)}{N\lambda^{-1} + \mathbf{E}(S)}.$$

Substituting these two relationships into (22), after simplification, we obtain

$$(25) \quad \mathbf{E}(W) = \frac{\rho\mathbf{E}(B_R)}{1 - \rho} + \frac{N\lambda^{-1}}{N\lambda^{-1} + \mathbf{E}(S)} \left[\frac{N-1}{2\lambda} + \mathbf{E}(S) \right] + \frac{\mathbf{E}(S)}{N\lambda^{-1} + \mathbf{E}(S)} \mathbf{E}(S_R).$$

Now, let us deal with the finite-buffer $M/G/1/K$ -type queueing model operating under the N -policy, with Poisson arrival stream with rate λ and generally distributed service times with CDF $F(\cdot)$ with LST $f(\cdot)$ in that, as previously, the maximum system state is K . As usually, the service process is organized according to the FIFO discipline. We are interested in the transient analysis of the queue-size distribution (see Kempa and Kurzyk [18] for more detailed analysis). Observe that the operation of the system can be observed on successive buffer loading periods BL_1, BL_2, \dots followed by busy periods BP_1, BP_2, \dots , during which the system becomes idle. From the memoryless property of interarrival times follows that initial and completion epochs of successive busy periods are Markov moments. Hence (BL_k) and (BP_k) , $k \geq 1$, are sequences of independent random variables with the same CDFs in each sequence separately. For simplicity we identify BL_k, BP_k , $k \geq 1$, with their durations.

Let $X(t)$ be the number of jobs present in the system at time t , including the one being served at this moment (if any). Investigate the queue-size distribution during the first buffer loading period BL_1 starting at time $t = 0$. We get

$$(26) \quad \mathbf{P}\{(X(t) = m) \cap (t \in BL_1)\} = I\{0 \leq m \leq N-1\} \frac{(\lambda t)^m}{m!} e^{-\lambda t},$$

where $t \geq 0$. Introducing the following notation:

$$(27) \quad \tilde{q}^{BL}(s, m) \stackrel{def}{=} \int_0^\infty e^{-st} \mathbf{P}\{(X(t) = m) \cap (t \in BL_1)\} dt,$$

where $s > 0$, we have from (26)

$$(28) \quad \tilde{q}^{BL}(s, m) = I\{0 \leq m \leq N-1\} \int_0^\infty e^{-(s+\lambda)t} \frac{(\lambda t)^m}{m!} dt = I\{0 \leq m \leq N-1\} \frac{\lambda^m}{(\lambda + s)^{m+1}}.$$

Obviously, each buffer loading period duration has the N -Erlang distribution with parameter λ , so we obtain

$$(29) \quad \tilde{g}^{BL}(s) = \int_0^\infty e^{-st} dG^{BL}(t) \stackrel{def}{=} \int_0^\infty e^{-st} d\mathbf{P}\{BL_k < t\} = \int_0^\infty e^{-(s+\lambda)t} \frac{\lambda^N}{(N-1)!} t^{N-1} dt = \left(\frac{\lambda}{\lambda + s}\right)^N.$$

Let us consider now the evolution of the system during a busy period. Assume temporarily that the service process can be started with arbitrary possible level n of buffer state, where $1 \leq n \leq K$ (not only at $n = N$). Let $Q_n^{BP}(t, m)$ be transient conditional queue-size distribution at time $t \in BP_1$, namely

$$(30) \quad Q_n^{BP}(t, m) \stackrel{def}{=} \mathbf{P}\{(X(t) = m) \cap (t \in BP_1) | X(0) = n\},$$

where $t > 0$ and $1 \leq m, n \leq K$. For simplicity let us assume that BP_1 begins at time $t = 0$. Since successive departure epochs are Markov moments then, applying the total probability law with respect to the first departure moment after $t = 0$, we obtain the following system of integral equations:

$$(31) \quad Q_1^{BP}(t, m) = \sum_{i=1}^{K-2} \int_0^t \frac{(\lambda x)^i}{i!} e^{-\lambda x} Q_i^{BP}(t-x, m) dF(x) + \sum_{i=K-1}^\infty \int_0^t \frac{(\lambda x)^i}{i!} e^{-\lambda x} Q_{K-1}^{BP}(t-x, m) dF(x) \\ + \bar{F}(t) e^{-\lambda t} \left[I\{1 \leq m \leq K-1\} \frac{(\lambda t)^{m-1}}{(m-1)!} + I\{m = K\} \sum_{i=K-1}^\infty \frac{(\lambda t)^i}{i!} \right],$$

and, for $2 \leq n \leq K$,

$$(32) \quad Q_n^{BP}(t, m) = \sum_{i=0}^{K-n-1} \int_0^t \frac{(\lambda x)^i}{i!} e^{-\lambda x} Q_{n+i-1}^{BP}(t-x, m) dF(x) + \sum_{i=K-n}^\infty \int_0^t \frac{(\lambda x)^i}{i!} e^{-\lambda x} Q_{K-1}^{BP}(t-x, m) dF(x) \\ + \bar{F}(t) e^{-\lambda t} \left[I\{n \leq m \leq K-1\} \frac{(\lambda t)^{m-n}}{(m-n)!} + I\{m = K\} \sum_{i=K-n}^\infty \frac{(\lambda t)^i}{i!} \right],$$

where $\bar{F}(t) \stackrel{def}{=} 1 - F(t)$.

Introducing the following nomenclature:

$$(33) \quad \tilde{q}_n^{BP}(s, m) \stackrel{def}{=} \int_0^\infty e^{-st} Q_{N-n}^{BP}(t, m) dt,$$

$$(34) \quad a_n(s) \stackrel{def}{=} \int_0^\infty e^{-(s+\lambda)t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} dF(t),$$

$$(35) \quad \theta_n(s, m) \stackrel{def}{=} \int_0^\infty e^{-(\lambda+s)t} \bar{F}(t) \left[I\{n \leq m \leq K-1\} \frac{(\lambda t)^{m-n}}{(m-n)!} + I\{m = K\} \sum_{i=K-n}^\infty \frac{(\lambda t)^i}{i!} \right] dt,$$

where $s > 0$, we can transform the equations of the system (31)–(32) to the following ones:

$$(36) \quad \tilde{q}_{K-1}^{BP}(s, m) = \sum_{i=1}^{K-2} a_i(s) \tilde{q}_{K-i}^{BP}(s, m) + \tilde{q}_1^{BP}(s, m) \sum_{i=K-1}^\infty a_i(s) + \theta_1(s, m),$$

$$(37) \quad \sum_{k=-1}^n a_{k+1}(s) \tilde{q}_{n-k}^{BP}(s, m) - \tilde{q}_n^{BP}(s, m) = \phi_n(s, m),$$

where $0 \leq n \leq K-2$ and

$$(38) \quad \phi_n(s, m) \stackrel{def}{=} a_{n+1}(s) \tilde{q}_0^{BP}(s, m) - \tilde{q}_1^{BP}(s, m) \sum_{i=n+1}^\infty a_i(s) - \theta_{K-n}(s, m).$$

Using the similar method as described in Section 3, we get the representation for \tilde{q}_0^{BP} (we need only this one) in the form

$$(39) \quad \tilde{q}_0^{BP}(s, m) = \Pi_1(s, m) \Pi_2^{-1}(s),$$

where

$$(40) \quad \Pi_1(s, m) \stackrel{def}{=} \sum_{i=1}^{K-2} a_i(s) \eta_{K-i}(s, m) - \frac{\theta_K(s, m)}{f(s)} \sum_{i=K-1}^\infty a_i(s) + \theta_1(s, m) - \eta_{K-1}(s, m),$$

$$(41) \quad \Pi_2(s) \stackrel{def}{=} \gamma_{K-1}(s) - \sum_{i=1}^{K-2} a_i(s) \gamma_{K-i}(s) - \frac{1}{f(s)} \sum_{i=K-1}^\infty a_i(s),$$

$$(42) \quad \gamma_n(s) \stackrel{def}{=} a_0(s) R_{n+1}(s) + \sum_{i=0}^n R_{n-i}(s) \left[a_{i+1}(s) - \frac{1}{f(s)} \sum_{j=i+1}^\infty a_j(s) \right]$$

and

$$(43) \quad \eta_n(s, m) \stackrel{def}{=} \sum_{i=0}^n R_{n-i}(s) \left[\frac{\theta_K(s, m)}{f(s)} \sum_{j=i+1}^\infty a_j(s) - \theta_{K-i}(s, m) \right]$$

and the functional sequence $(R_k(s))$ is defined in (18).

Denoting now by $g_n^{BP}(\cdot)$ the LST of CDF of busy period duration in the system that starts working with $1 \leq n \leq K$ packets present in the buffer queue, we can formulate a system of equations for $g_1^{BP}(s), \dots, g_K^{BP}(s)$ similar to (36)–(37) and find, in particular, the following representation:

$$(44) \quad \tilde{g}^{BP}(s) \stackrel{def}{=} \tilde{g}_N^{BP}(s) = \gamma_{K-N}(s) \tilde{\Pi}_1(s) \Pi_2^{-1}(s) + \tilde{\eta}_{K-N}(s), \quad n \geq 0,$$

where

$$(45) \quad \tilde{\eta}_n(s) \stackrel{def}{=} \sum_{i=0}^n R_{n-i}(s) \left[a_0^{-1}(s) (1 + a_0^{-1}(s))^{-1} \tilde{\theta}_K(s) - \tilde{\theta}_{K-i}(s) \right],$$

$$(46) \quad \tilde{\theta}_n(s) \stackrel{def}{=} \begin{cases} f(\lambda + s), & n = 1, \\ 0, & n \geq 2, \end{cases}$$

and

$$(47) \quad \tilde{\Pi}_1(s) \stackrel{def}{=} \sum_{i=1}^{K-2} a_i(s) \tilde{\eta}_{K-i}(s) + \tilde{\eta}_1(s) \sum_{i=K-1}^{\infty} a_i(s) + \tilde{\theta}_1(s) - \tilde{\eta}_{K-1}(s)$$

and $\Pi_2(s)$ and $\gamma_n(s)$ were defined in (41) and (42), respectively.

Furthermore, the law of total probability gives

$$(48) \quad \mathbf{P}\{X(t) = m\} = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\mathbf{P}\{(X(t) = m) \cap (t \in BL_i)\} + \mathbf{P}\{(X(t) = m) \cap (t \in BP_i)\} \right).$$

Since BL_i and BP_i , $i \geq 1$, are independent and have identical distributions (in each sequence separately), we get

(49)

$$\mathbf{P}\{(X(t) = m) \cap (t \in BL_i)\} = \int_0^t \mathbf{P}\{(X(t-y) = m) \cap (t-y \in BL_1)\} d(G^{BL} * G^{BP})^{(i-1)*}(y),$$

(50)

$$\mathbf{P}\{(X(t) = m) \cap (t \in BP_i)\} = \int_0^t \mathbf{P}\{(X(t-y) = m) \cap (t-y \in BP_1)\} d[(G^{BL})^{i*} * (G^{BP})^{(i-1)*}](y).$$

Taking LTs of (49)–(50), referring to (48), we obtain now, as main result, the formula for the LT of the queue-size distribution of in the $M/G/1/K$ -type system with threshold-type N -policy:

$$(51) \quad \int_0^{\infty} e^{-st} \mathbf{P}\{X(t) = m\} dt = \frac{\tilde{q}^{BL}(s, m) + \tilde{g}^{BL}(s) \tilde{q}_0^{BP}(s, m)}{1 - \tilde{g}^{BP}(s) \tilde{g}^{BL}(s)}.$$

In [15] a similar model with infinite buffer and batch arrivals is studied in transient state, where additionally setup times are implemented.

5 Active Queue Management - preventional “filtering” of arriving customers

A special-type group of solutions which may result in limiting the access to the service station is associated with the so called Active Queue Management (AQM). The main idea of AQM is in the intervention in the process of qualification for service the arriving customers. In other words, an AQM-type approach allows for dropping the arriving job even when there is a place in the accumulating buffer, differently than in the classical Tail Drop discipline (the accumulation of the buffer is undisturbed until the buffer becomes saturated; then all the arriving customers are being lost). Obviously, such a mechanism may also be called “balking” and may be considered as a type of customer “impatience”, which is known in queueing theory. However, AQM is originally motivated by networking studies and assumes that the “roles” are reversed here. It is not the customer who decides whether to join the system, but the system “manager” that have much

more knowledge about the system operation now and in the past. AQM algorithms dedicated for IP routers have been investigated widely since the paper [9] by Floyd and Jacobson was published in 1993. Usually an arriving packet is rejected (dropped) with probability depending on the actual queue state (as in the classical “balking” discipline: from the point of view of the arriving customer, typically, the only knowledge about the system is the actual queue size at the arriving moment). However, the probability of dropping may also depend on other, even very complex, stochastic characteristics, like the “history” of customer losses or the frequency of empty buffer and full buffer occurrences. In the Internet routers AQM-type packet dropping is used mainly to prevent buffer queues from growing too long, keeping high link utilizations simultaneously. Other goals are stable and predictable buffer queues with low variances of queue sizes and, moreover, desynchronization of TCP sources (see e.g. Chydzński and Chróst, 2011 [6]). Indeed, in the classical Tail Drop approach, in the case of buffer overflow, according to the TCP protocol, all the sources (hosts sending packets directed at the node) may reduce the intensity of sending the packets (synchronization).

Let us assume the $M/M/1/K$ -type finite-buffer queueing system in which the entering job which finds i jobs present in the system is dropped by the “manager” with probability d_i , $i = 0, 1, \dots, K$, $d_K = 1$ (the so called “dropping function”). If λ is the Poisson arrival rate and μ^{-1} denotes mean service time, the system of equilibrium equations for the steady-state queue-size probabilities $p_k \stackrel{def}{=} \mathbf{P}\{X = k\}$, where X is the number of packets present in the system in the stationary state, has the following form (see Kempa, 2011 [14]):

$$(52) \quad \begin{cases} \lambda(1-d_0)p_0 = p_1, \\ [\lambda(1-d_k) + \mu]p_k = \lambda(1-d_{k-1})p_{k-1} + \mu p_{k+1}, & 1 \leq k \leq K-1, \\ \mu p_K = \lambda(1-d_{K-1})p_{K-1}. \end{cases}$$

Hence we get

$$(53) \quad p_k = \frac{\lambda^k}{\mu^k} \prod_{i=0}^{k-1} (1-d_i) p_0, \quad k = 1, 2, \dots, K.$$

From the normalization condition

$$\sum_{i=0}^K p_i = 1$$

we find

$$(54) \quad p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^K \rho^k \prod_{i=0}^{k-1} (1-d_i) \right)^{-1},$$

where $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ is the occupation rate of the system, and hence, finally,

$$(55) \quad p_k = \frac{\rho^k \prod_{i=0}^{k-1} (1-d_i)}{1 + \sum_{j=1}^K \rho^j \prod_{i=0}^{j-1} (1-d_i)}, \quad k = 0, 1, \dots, K.$$

Obviously, if $d_i \equiv 0$, we get the well-known solution for the “classical” $M/M/1/K$ -type queue.

Let us note that after the implementation of the dropping function we get not a usual “thinning” of the Poisson arrival process: starting with n jobs present, the first arriving one is dropped

with probability d_n but the second one either with probability d_{n+1} (if the previous one was qualified for service), or with probability d_n (otherwise).

Now let us consider a more general queueing system in which the service time of individual customer is generally distributed with a CDF $F(\cdot)$ ($M/G/1/K$ -type model). Denote by X_n the number of jobs present in the system after departing the n th job, hence $0 \leq X_n \leq K - 1$. We are interested in the stationary distribution of X_n , namely $\hat{p}_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \{X_n = k\}$, $k = 0, \dots, K - 1$. Obviously, (X_n) is an ergodic Markov chain, so probabilities \hat{p}_k satisfy the following system of equations (see [6]):

$$(56) \quad \hat{p}_j = \sum_{i=0}^{K-1} \hat{p}_i p_{i,j}, \quad 0 \leq j \leq K - 1,$$

and $\sum_{j=0}^{K-1} \hat{p}_j = 1$, where

$$(57) \quad p_{i,j} = \mathbf{P}\{X_{n+1} = j | X_n = i\}, \quad 0 \leq i, j \leq K - 1,$$

denote one-step transition probabilities of the Markov chain (X_n) .

The following representation is true:

$$(58) \quad p_{i,j} = \begin{cases} q_{1,j} & \text{if } i = 0, 0 \leq j \leq K - 1, \\ q_{i,j-i+1} & \text{if } 1 \leq i \leq K - 1, \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

where

$$(59) \quad q_{i,j} = \int_0^\infty A_{i,j}(x) dF(x)$$

and $A_{i,j}(x)$ denotes here the probability that up to the fixed time x exactly j jobs are “qualified” for service on condition that initially (at time $t = 0$) we have exactly i jobs present. It is shown in [6] that

$$(60) \quad \int_0^\infty e^{-sx} A_{i,j}(x) dx = \frac{\lambda^j \prod_{k=0}^{j-1} (1 - d_{i+k})}{\prod_{k=0}^j [s + \lambda(1 - d_{i+k})]}, \quad s > 0,$$

where $i, j \geq 0$ and we accept the agreement that $\prod_{k=0}^{-1} = 1$.

In practice, in the next step, $A_{i,j}(x)$ (and hence $q_{i,j}$) are usually found inverting the right side of (60) which is not difficult.

An interesting study on AQM-type model with continuous job volumes and processor sharing can be found in [26].

REFERENCES:

- [1] Adan, I., Resing, J., Queueing theory. Eindhoven University of Technology (2001).
- [2] Bocharov, P.P., D’Apice, C., Pechinkin, A.V., Salerno, S., Queueing theory. VSP (2004).
- [3] Borovkov, A.A., Probabilistic processes in the queueing theory. Nauka (1972).
- [4] Choudhury, G., An $M^X/G/1$ queueing system with a setup period and a vacation period. Queueing Syst. **36** (2000), 23–38.

-
-
- [5] Choudhury, G., A batch arrival queue with a vacation time under single vacation policy. *Comp. Oper. Res.* **29** (14) (2002), 1941–1955.
- [6] Chydzinski, A., Chróst, Ł., Analysis of AQM queues with queue size based packet dropping. *Int. J. Appl. Math. Comput. Sci.* **21** (3) (2011), 567–577.
- [7] Cohen, J.W., *The single server queue*. North-Holland (1982).
- [8] Doshi, B.T., Queueing systems with vacations - a survey, *Queueing Syst.* **1** (1) (1986), 19–66.
- [9] Floyd, S., Jacobson, V., Random early detection gateways for congestion avoidance. *IEEE/ACM Trans. Netw.* **1** (4) (1993), 397–413.
- [10] Fuhrmann, S.W., Cooper, R.B., Stochastic decompositions in the $M/G/1$ queue with generalized vacations. *Oper. Res.* **33** (5) (1985), 1117–1129.
- [11] Kempa, W.M., $GI/G/1/\infty$ batch arrival queueing system with a single exponential vacation. *Math. Methods Oper. Res.* **69** (1) (2009), 81–97.
- [12] Kempa, W.M., Some new results for departure process in the $M^X/G/1$ queueing system with a single vacation and exhaustive service. *Stoch. Anal. Appl.* **28** (1) (2010), 26–43.
- [13] Kempa, W.M., Analysis of departure process in batch arrival queue with multiple vacations and exhaustive service. *Commun. Stat. - Theory Methods* **40** (16) (2011), 2856–2865.
- [14] Kempa, W.M., On main characteristics of the $M/M/1/N$ queue with single and batch arrivals and the queue size controlled by AQM algorithms. *Kybernetika* **47** (6) (2011), 930–943.
- [15] Kempa, W.M., On transient queue-size distribution in the batch arrival system with the N -policy and setup times. *Math. Commun.* **17** (1) (2012), 285–302.
- [16] Kempa, W.M., Queue-size distribution in energy-saving model based on multiple vacation policy. In: *Current Trends in Analysis and Applications. Proceeding of the 9th ISAAC Congress 2015*, 733–740.
- [17] Kempa, W.M., Transient workload distribution in the $M/G/1$ finite-buffer queue with single and multiple vacations. *Ann. Oper. Res.* **239** (2) (2016), 381–400.
- [18] Kempa, W.M., Kurzyk, D., Queue-size distribution in a WSN node with power saving algorithm based on N -Policy (submitted).
- [19] Kleinrock, L., *Queueing systems*. Volumes 1 and 2. John Wiley & Sons (1975).
- [20] Korolyuk, V.S., *Boundary-value problems for compound Poisson processes*. Naukova Dumka (1975).
- [21] Levy, Y., Yechiali, U., Utilization of idle time in an $M/G/1$ queueing. *Management Sci.* **22** (2) (1975), 202–211.
- [22] Mancuso, V., Alouf, S., Analysis of power saving with continuous connectivity. *Comput. Netw.* **56** (2012), 2481–2493.
- [23] Miller, L.W., *Alternating priorities in multi-class queue*. Ph.D. dissertation, Cornell University, Ithaca, N.Y. (1964).
- [24] Takacs, L., *Introduction to the theory of queues*. Oxford University Press (1962).
- [25] Takagi, H., *Queueing analysis*. Volume 1: Vacation and priority systems. Volume 2: Finite systems. North-Holland (1991–Vol. 1, 1993–Vol. 2).
- [26] Tikhonenko, O., Kempa, W.M., Queueing system with processor sharing and limited memory under control of the AQM mechanism. *Autom. Remote Control* **76** (10) (2015), 1784–1796.
- [27] Yadin, M., Naor, P., Queueing systems with a removable service station. *Oper. Res. Quarterly* **14** (1963), 393–405.

Wojciech Kempa

Silesian University of Technology, Faculty of Applied Mathematics, Institute of Mathematics,
Gliwice, Poland

E-mail: wojciech.kempa@polsl.pl

MODEL REPRESENTATIONS OF QUADRATIC NON-SELFADJOINT OPERATOR PENCILS

VLADIMIR A. ZOLOTAREV

B. VERKIN INSTITUTE FOR LOW TEMPERATURE PHYSICS AND ENGINEERING OF
THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

ABSTRACT: *For quadratic operator pencils of the type $L(\lambda) = \lambda^2 I + \lambda B + A$, where $B = B^*$, $A \neq A^*$, the problem of factorization, $L(\lambda) = (\lambda I - Y)(\lambda I - X)$, where X , Y are selfadjoint operators, is studied. Model representations for the operator roots X , Y are obtained. They are expressed via the Hilbert and Stieltjes transforms in weighted spaces.*

KEYWORDS: *non-selfadjoint operator pencils, Hilbert transform, Stieltjes transform.*

Vladimir A. Zolotarev

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of
The National academy of Sciences of Ukraine;
V. N. Karazin Kharkiv National University
E-mail: vazolotarev@gmail.com

STABILITY FOR SOLITARY WAVES*

ATANAS G. STEFANOV

DEPARTMENT OF MATHEMATICS,
THE UNIVERSITY OF KANSAS, USA

ABSTRACT: *Solitary waves (or solitons or coherent structures) are ubiquitous objects that appear in most physically relevant time evolution models. More precisely, they are solutions of partial differential equations, depending in a special way on the time variable. There has been a lot of activity in the last fifty years regarding their existence, functional properties (such as smoothness, rate of decay etc.) and most importantly spectral/linear/nonlinear stability as solutions to the general time dependent models. In this talk, I will first review some general principles of the stability theory, and then I will discuss some recent results of mine and collaborators. .*

KEYWORDS: *Solitary waves, stability, Dispersive models*

Many equations in classical physics, mechanics and engineering are derived through their Hamiltonian formulation - namely they minimize an appropriate action functional. As such they enjoy special structure, which makes their theory especially rich, with specific properties and important dynamical consequences.

We consider, by way of introducing the important ideas, the classical non-linear Schrödinger equation (NLS),

$$(1) \quad iu_t + \Delta u + F(|u|^2)u = 0, x \in \mathbb{R}^n, t > 0$$

and the (generalized) Korteweg-deVries equation (KdV)

$$(2) \quad v_t + v_{xxx} + F(|v|^2)v = 0.$$

for some appropriate function F , which specifies the nonlinearity. These are known to enjoy conservation of energy/Hamiltonian and particle number

$$\mathcal{E}(u) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 - \int_{\mathbb{R}^n} G(u^2(t, x)) dx = \mathcal{E}(u_0), \mathcal{P}(u) = \int_{\mathbb{R}^n} |u(t, x)|^2 dx = \mathcal{P}(u_0)$$

where $G(0) = 0, G'(z) = F(z)$.

Furthermore, in many of these problems, there are soliton solutions. Namely for NLS, $e^{i\omega t} \varphi(x)$ and traveling waves for KdV equation $\varphi(x - \omega t)$. These satisfy non-linear elliptic PDE's and do not in general solve explicitly. Their properties are however crucial for the applications, that we have in mind. One of the central questions of interest is the stability of these waves.

To introduce this notion, one takes the ansatz $u(x, t) = e^{i\omega t} (\varphi + v(t, x))$ and expands in powers of v , by then ignoring $O(v^2)$ terms and a similar construction is applied to the traveling waves for KdV. The resulting linearized equation, say

$$v_t = \mathcal{L}v$$

*Partially supported by NSF-DMS 1614734.

is studied in detail. The operator \mathcal{A} is generally unbounded, and it has a number of important properties. The stability of the wave φ means absence of spectrum of \mathcal{A} in the open right-half plane.

We discuss several recent results, pertaining to stability of said solitons. For example, for the related Hartree model - we present a full spectral characterization for all solitary waves, [1]. For the reduced Ostrovsky model, we construct traveling waves in the periodic case, and we identify the spectrally stable one, [2]. For the full Ostrovsky/short pulse model, in the whole line case, we construct and characterize traveling waves, [3]. Finally, we present a stability result for waves of the NLS model, with mixed power non-linearities, [4].

REFERENCES:

- [1] V. Georgiev, A. Stefanov, *On the classification of the spectrally stable standing waves of the Hartree problem*, *Physica D*, **370** (2018), p. 29–39.
- [2] S. Hakkaev, M. Stanislavova, A. Stefanov, *Spectral stability for classical periodic waves of the Ostrovsky and short pulse models*, *Stud. Appl. Math.*, **139**, (2017), p. 405–433.
- [3] I. Posukhovskiy, A. Stefanov, *On the ground states for the generalized Ostrovskiy equation and their stability*, submitted.
- [4] A. Stefanov, *On the normalized ground states of second order PDE's with mixed power non-linearities*, submitted

Atanas Stefanov:

The University of Kansas,
Department of Mathematics, USA
E-mail: stefanov@ku.edu

ON GLOBAL IN TIME ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF SOLUTIONS OF STRONGLY DAMPED NONLINEAR WAVE EQUATIONS

VARGA K. KALANTAROV
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
KOÇ UNIVERSITY ISTANBUL, TURKEY

***ABSTRACT:** The talk will be devoted to the initial boundary value problem for nonlinear strongly damped wave equations and related systems under homogeneous Dirichlet's boundary condition in a bounded domain. It will be shown that the asymptotic behavior in time of solutions of considered nonlinear wave equations are completely determined by dynamics of the first N Fourier modes, when N is large enough. Recent results on existence of an exponential attractors of the semigroups generated by the strongly damped and structurally damped nonlinear wave equations will be also discussed.*

Varga Kalantarov
Department of Mathematics,
Koç University Istanbul, Turkey
E-mail: vkalantarov@ku.edu.tr

ON THE MULTIVARIATE SARMANOV DISTRIBUTION AND ITS ACTUARIAL APPLICATIONS

RALUCA VERNIC

FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS,
OVIDIUS UNIVERSITY OF CONSTANTA, ROMANIA

ABSTRACT: *Sarmanov's family of multivariate distributions recently gained the interest of researchers in various domains due to its flexible structure that can model a large range of dependencies starting from given marginals. In particular, this property motivates the consideration of Sarmanov's distribution in the fields of insurance and finance, from which we will present several applications. Therefore, we start by presenting the distribution's main characteristics and then we discuss its fitting to some real insurance data. More precisely, as a first example, we shall see how the bivariate Sarmanov distribution with different types of truncated marginal distributions could serve as a good model for bivariate losses (i.e., we fitted it to a random data sample of motor insurance claims consisting of the costs of property damage and medical expenses). As a second example, we introduce some trivariate Sarmanov distributions with Generalized Linear Models for marginals with the aim to incorporate some individual characteristics of the policyholders when modeling a real trivariate data set of claims frequencies (i.e., we modeled a count data set corresponding to three types of accident risks, two for motor insurance and one for home insurance). Finally, we consider the capital allocation problem, which consists in fairly allocating the capital needed to cover the aggregate loss of a company (e.g., insurance company) among its various lines of business. Risk measures are well-known tools used for this purpose, and one of the most popular such risk measure is the Tail-Value-at-Risk (TVaR). Based on this risk measure, we present some closed-type allocation formulas for risks modeled by Sarmanov's distribution.*

KEYWORDS: *Sarmanov multivariate distribution, Insurance applications, Finance applications, Risk measures, Capital allocation problem.*

REFERENCES:

- [1] Bahraoui, Z., Bolance, C., Pelican, E., Vernic, R., On the bivariate Sarmanov distribution and copula. An application on insurance data using truncated marginal distributions. SORT **39** (2) (2015), 209–230.
- [2] Bolance, C., Vernic, R., Multivariate count data generalized linear models: Two approaches based on Sarmanov's distribution. 21 International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, July 3-5, Vienna (2017).
- [3] Kotz, S., Balakrishnan, N., Johnson, N.L., Continuous Multivariate Distributions. Vol. 1: Models and applications. Wiley (2000).
- [4] Ratovomirija, G., Tamraz, M., Vernic, R., On some multivariate Sarmanov mixed Erlang reinsurance risks: aggregation and capital allocation. Insurance Mathematics and Economics **74** (2017), 197–209.

- [5] Sarmanov, O.V., Generalized normal correlation and two-dimensional Frechet classes. *Doklady (Soviet Mathematics)* **168** (1966), 596–599.
- [6] Vernic, R., On the distribution of a sum of Sarmanov distributed random variables. *Journal of Theoretical Probability* **29** (1) (2016), 118-142.
- [7] Vernic, R., Capital allocation for Sarmanov’s class of distributions. *Methodology and Computing in Applied Probability* **19** (1) (2017), 311-330.

Raluca Vernic:

Faculty of Mathematics and Informatics,
Ovidius University of Constanta, Romania
E-mail: rvernic@univ-ovidius.ro

TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF DDOS ATTACKS AND THE DESIGN OF A SOFTWARE APPLICATION FOR DETECTING AND COUNTERING DDOS ATTACKS

**VLADIMIR S. GALYAEV, E.A. ZYKOVA, A. E. KRASNOV, D. N. NIKOL'SKII,
P. V. PANOV, D.S. REPIN**

THE FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF ADDITIONAL
PROFESSIONAL EDUCATION "CENTER OF REALIZATION OF STATE EDUCATIONAL POLICY
AND INFORMATIONAL TECHNOLOGIES", MOSCOW, RUSSIA

***ABSTRACT:** The report is devoted to the problem of protection against Distributed Denial of Service cyberattacks (DDoS attacks). Analysis of reports of several top vendors specializing in the field of information security is presented. It revealed that in recent years there are tendencies in growth of attacks' volume, duration and total number of DDoS attacks per resource. Conclusions are given on the possible further developments of DDoS attacks as the most massive of cyberthreats. Also, the report provides a brief review of scientific publications devoted to intellectual methods and algorithms for protection against DDoS attacks, which can be implemented in hardware and software solutions to counteract DDoS attacks. A general overview of the latest achievements and promising developments in the field of application of intellectual methods for detecting DDoS attacks is made. At the end of the report, the developed by our scientific group methods for detection and prevention of threats to information security aimed at denial of service are described.*

Vladimir Galyaev

Laboratory of Mathematical Modeling and Information Technologies,
Moscow, Russia

EXACT DISTRIBUTIONS OF LR TESTS AND THEIR APPLICATIONS

MILAN STEHLÍK

SCHOOL OF MATHEMATICAL AND STATISTICAL SCIENCES,
ARIZONA STATE UNIVERSITY, AZ, USA
UNIVERSITY OF VALPARAÍSO, VALPARAÍSO, CHILE
JOHANNES KEPLER UNIVERSITY LINZ, AUSTRIA

ABSTRACT: *During the talk we introduce exact statistical procedures based on likelihood ratio. Also practical examples will be given. We introduce exact likelihood ratio tests in exponential family and for a generalized gamma distribution and its properties. We will derive general forms of distributions for exact likelihood ratio test of the homogeneity and scale. Applications and illustrative examples (missing and censored data, mixtures) will be given. Geometry of life time data will be discussed and related to I-divergence decomposition. Small samples testing for frailty through homogeneity test will be discussed. We will provide the methodology for exact and robust test for normality.*

Acknowledgments. Milan Stehlík acknowledges the support of the projects FONDECYT Regular N1151441, LIT-2016-1-SEE-023 (modec) and WZ Project No. BG 09/2017. The work was supported by the bilateral projects Bulgaria - Austria, 2016-2019, "Feasible statistical modelling for extremes in ecology and finance", Contract number 01/8, 23/08/2017.

REFERENCES:

- [1] Balakrishnan N. and Stehlík M., "Likelihood testing with censored and missing duration data" *Journal of Statistical Theory and Practice*, volume 9(1), 2015, 2-22
- [2] Stehlík, M., Economou, P., Kiselák, J. and Richter, W.-D. (2014) "Kullback-Leibler life time testing", *Applied Mathematics and Computation*, 240 122-139
- [3] Stehlík M. (2003), "Distributions of exact tests in the exponential family", *Metrika* **57**: 145-164
- [4] Stehlík M. (2008), Homogeneity and Scale Testing of Generalized Gamma Distribution, *Reliability Engineering & System Safety* 93, 1809-1813.

Milan Stehlík,
Email: milan.stehlik@jku.at

MODELING TIME SERIES OF COUNTS UNDER CENSORING AND TRUNCATION*

ISABEL PEREIRA, MARIA EDUARDA SILVA

ABSTRACT: *Censored and truncated data are frequently encountered in diverse fields including environmental monitoring, medicine, economics and social sciences. Censoring occurs when observations are available only for a restricted range, e.g., due to a detection limit. Truncation, on the other hand, occurs if observations in some range are lost. This work considers the analysis of time series of counts under censoring and truncation based on first order integer autoregressive (INAR) models. The focus is on estimation and inference problems.*

KEYWORDS: *Censored count series, INAR model, Truncated time series*

1 Introduction

Observations collected over time or space are often autocorrelated rather than independent. Time series measurements are often observed with data irregularities, e.g., observations with a detection limit. For instance, a monitoring device usually has a detection limit and it records the limit value when the true value exceeds/precedes the detection limit. This is often called censoring. So, censoring occurs if observations Y_i are available for a restricted range of Y_i arising from aggregation or may be imposed by survey design. This is very common in various situations in physical sciences, business, and economics. However the dependent variables can be limited in their range as well by truncation. Truncation arises if observations Y_i in some range of Y_i are totally lost. However the dependent variables can be limited in their range by truncation. Truncation arises if observations in some range are totally lost. Examples of left truncation include the number of bus trips made per week in surveys taken on buses, the number of shopping trips made by individuals sampled at a mall, and the number of unemployment spells among a pool of unemployed. Right truncation occurs if high counts are not observed. The most common form of truncation in count models is left truncation at zero. There is an extensive literature on regression models in which dependent variables are censored or underlying distributions are truncated, see [3] for a comprehensive review including discrete dependent variables. Nevertheless, the analysis of time series under censoring or truncation has received little attention in the literature and regard continuous valued processes only, see [4] and [1].

The model considered in this work is a time series of counts X_1, \dots, X_T , generated according to the first order integer autoregressive process

$$(1) \quad X_t = \alpha \diamond X_{t-1} + \varepsilon_t$$

where the arrival process ε_t is a sequence of independent and identically distributed non-negative integer valued random variables, independent of X_{t-1} , with mean μ_ε and finite variance σ_ε^2 and, conditional on X_{t-1} , $\alpha \diamond X_{t-1}$ is an integer valued random variable whose probability distribution, denoted by $g(\cdot|x; \alpha)$ depends on the parameter α which may be a vector of parameters. Thus, \diamond denotes a random operator, usually called thinning operator, which always produces integer values and introduces serial dependence via the conditioning on X_{t-1} . For a review of thinning

*This work was supported in part by the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT-Fundação para a Ciência e a Tecnologia), through CIDMA - Center for Research and Development in Mathematics and Applications, within project UID/MAT/04106/2013.

operators see [2]. The specifications of the thinning operator and arrival process lead to INAR(1) models that ensure required distributional properties of the marginal distributions, namely that the marginal distribution of X_t is from the same family as ε_t . The transition probabilities are given by

$$(2) \quad p(X_t|X_{t-1}) = P[X_t = k|X_{t-1} = l] = \sum_{j=0}^{\min\{k,l\}} g(j|l)P[\varepsilon_t = k - j].$$

Considering time series of counts based on first order integer autoregressive models this work aims at giving a contribution towards this direction.

2 A truncated count model

For some reason we do not observe X_t but Y_t which results from left truncating X_t at a value N . This means that a subset of the population that generated the data is unobserved. Then we define a **left truncated at N model**, for Y_t as

$$(3) \quad \begin{aligned} X_t &= \alpha \diamond X_{t-1} + \varepsilon_t \\ Y_t &= X_t, \text{ if } X_t \geq N \end{aligned}$$

The transition probabilities are now

$$(4) \quad P[Y_t = y_t|Y_{t-1} = y_{t-1}] = \frac{P[X_t = y_t|X_{t-1} = y_{t-1}]}{\sum_{i=N}^{\infty} \sum_{j=N}^{\infty} P[X_t = j|X_{t-1} = i] P^*[X_{t-1} = i]}$$

with $P^*[X_t = j] = \frac{P[X_t=j]}{\sum_{i=N}^{\infty} P[X_t=i]}$ and zero outside $y_t, y_{t-1} \in [N, \infty[$.

3 A censored count model

Censoring occurs if observations Y_t are available for a restricted range due to aggregation or detection limits. We can say that censored data are piled up at a censoring point. We define a **censored at N model** as

$$(5) \quad \begin{aligned} X_t &= \alpha \diamond (X_{t-1}) + \varepsilon_t \\ Y_t &= \min\{X_t, N\} = \begin{cases} X_t, & \text{if } X_t \leq N \\ N, & \text{if } X_t > N \end{cases} \end{aligned}$$

The transition probabilities are

$$(6) \quad \left\{ \begin{array}{l} P[Y_t = y_t | Y_{t-1} = y_{t-1}] = \\ \left\{ \begin{array}{ll} P[X_t \geq N | X_{t-1} \geq N] = \\ \sum_{i=N}^{+\infty} \sum_{j=N}^{+\infty} P[X_t = j | X_{t-1} = i] P^*[X_{t-1} = i], & y_t, y_{t-1} = N \\ \\ P[X_t = y_t | X_{t-1} \geq N] = \\ \sum_{i=N}^{+\infty} P[X_t = y_t | X_{t-1} = i] P^*[X_{t-1} = i], & y_t < N, y_{t-1} = N \\ \\ P[X_t \geq N | X_{t-1} = y_{t-1}] = \\ \sum_{j=N}^{+\infty} P[X_t = j | X_{t-1} = y_{t-1}], & y_t = N, y_{t-1} < N \\ \\ \frac{P[X_t=y_t | X_{t-1}=y_{t-1}]}{P[X_t < N | X_{t-1} < N]} = \\ \frac{P[X_t=y_t | X_{t-1}=y_{t-1}]}{\sum_{i=N}^{+\infty} \sum_{j=0}^N P[X_t=j | X_{t-1}=i] P^*[X_{t-1}=i]}, & y_t, y_{t-1} < N \end{array} \right. \end{array} \right.$$

4 Estimation procedures

Neglecting censoring and truncation in the time series hinders meaningful statistical inference, leading to model misspecification, biased parameter estimation, and poor forecasts. We study the regression properties of the censored INAR(1) models and show that least squares estimation of the parameters is no longer appropriate. Likelihood analysis of the censored INAR(1) processes is developed, including maximum likelihood and maximum pseudo-likelihood estimations. Some problems related to the censored or truncated count data models are pointed out and illustrated.

REFERENCES:

- [1] Choi, Seokwoo Jake and Portnoy, Stephen (2016). Quantile Autoregression for Censored Data. *J. Time. Ser. Anal.*,37, pp. 603-623.
- [2] Gouveia, Sónia and Scotto, Manuel and Weiss, Christian H. and Ferreira, Paulo J.S.G. (2016). Binary autoregressive geometric modelling in a DNA context. *Journal of the Royal Statistical Society, Series C*.
- [3] Greene, W. (2005). Censored Data and Truncated Distributions, *Working Papers 05-08*, New York University, Leonard N. Stern School of Business, Department of Economics.
- [4] Park, Jung Wook and Genton, Marc G. and Ghosh, Sujit K. (2007). Censored time series analysis with autoregressive moving average models. *The Canadian Journal of Statistics*, 35, pp. 151-168.

Isabel Pereira

University of Aveiro & CIDMA, Portugal
 E-mail:isabel.pereira@ua.pt

Maria Eduarda Silva

University of Porto & CIDMA, Portugal
 E-mail:me.pintosilva@gmail.com

ON THE COMPOSITE LOGNORMAL-PARETO DISTRIBUTION WITH UNCERTAIN THRESHOLD*

SEZEN MUTALI (CIORABAI)

ABSTRACT: *An important challenge related to composite distribution is the estimation of their unknown threshold. For this purpose, several methods have been proposed in the literature, yielding different results for the same data. Therefore, in this paper we go further on and assume that the threshold is uncertain, allowing it to take values in a closed interval. Based on the arithmetic of intervals, we study the resulting model under continuity and differentiability conditions.*

KEYWORDS: *Composite Lognormal-Pareto Distribution, Uncertain Threshold, Interval arithmetic.*

1 Introduction

A spliced distribution is piecewise built from different distributions defined on mutually disjoint intervals. In particular, a composite distribution is usually built from two components: for example, the composite lognormal-Pareto distribution consists of a lognormal density up to a certain threshold and of a Pareto density from that threshold on. We note that a composite distribution can also be interpreted as a two-component mixture of two distributions singly truncated from above and, respectively, from below (their truncation point being the threshold itself), with corresponding mixing weights. Such distributions are useful to model, e.g., loss data arising in insurance because they are typically positively skewed. Therefore, the usual lognormal-Pareto distribution is well studied in the actuarial literature, starting from the paper of Cooray and Ananda [2]. An important challenge is the estimation of the unknown threshold. For this purpose, several methods have been proposed in the literature, yielding different results for the same data, usually necessitating the examination of all possible positions of the threshold relatively to the data; see, e.g., Teodorescu and Vernic [7] or the R package of Nadarajah and Bakar [4] and the references therein. Moreover, Pigeon and Denuit [5] assumed that the threshold is the outcome of a random variable (r.v.). In this paper, we go further on and assume that the threshold is uncertain, allowing it to take values in a closed interval. Based on the arithmetic of intervals, we study the resulting model under continuity and differentiability conditions. Such an assumption has the purpose to better capture the uncertainty encountered in the data set.

Therefore, the paper is structured in two more sections: in Section 2, we recall the basics of interval arithmetic and the form of the composite lognormal-Pareto distribution with its main characteristics; in Section 3, we introduce the threshold of interval type and study its effect on the parameters, the density, the distribution function and the expected value of the resulting lognormal-Pareto model. We end with a conclusions and further study section.

2 Preliminaries

2.1 Basics of interval arithmetic

Measurement uncertainties can be directly incorporated into calculation by means of the interval arithmetic, i.e., by using closed intervals on the real line represented as $[\underline{x}, \bar{x}] = \{x \in \mathbb{R} : \underline{x} \leq x \leq \bar{x}\}$. Consequently, an arithmetic for intervals and interval valued extensions of functions had

*Partially supported by Scientific Research Grant DDVU 02/91 of MON and Scientific Research Grant RD-08-75/2016 of Shumen University.

been defined with the purpose to provide rigorous enclosures of solutions in various applications (see, e.g., the books [1] and [3]). In the following, we recall several interval arithmetic operation:

1. addition: $[x, \bar{x}] + [y, \bar{y}] = [x + y, \bar{x} + \bar{y}]$, $a + [x, \bar{x}] = [a + x, a + \bar{x}]$, $a \in \mathbb{R}$;
2. subtraction: $[x, \bar{x}] - [y, \bar{y}] = [x - \bar{y}, \bar{x} - y]$;
3. multiplication: $[x, \bar{x}] \cdot [y, \bar{y}] = [\underline{m}, \bar{m}]$, where:

$$\underline{m} = \min(x\underline{y}, x\bar{y}, \bar{x}\underline{y}, \bar{x}\bar{y}), \bar{m} = \max(x\underline{y}, x\bar{y}, \bar{x}\underline{y}, \bar{x}\bar{y});$$

$$a \cdot [x, \bar{x}] = \begin{cases} [a\underline{x}, a\bar{x}] & , a > 0 \\ [a\bar{x}, a\underline{x}] & , a < 0 \end{cases}.$$

2.2 Composite lognormal-Pareto distribution

We shall use the composite lognormal-Pareto density definition given by Scollnik [6]:

$$(1) \quad f(x; \mu, \sigma, a, \theta, r) = \begin{cases} r \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}\phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)^2} & , 0 < x \leq \theta \\ (1-r) \frac{a\theta^a}{x^{a+1}} & , x > \theta, \end{cases}$$

where $\sigma, \theta, a > 0$ and $\mu \in \mathbb{R}$. Also, φ and ϕ denote the standard normal density function and, respectively, distribution function. Imposing the continuity condition $f(\theta_-) = f(\theta_+)$ leads to:

$$r(\theta) = \left(1 + \frac{e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln \theta - \mu}{\sigma}\right)^2}}{a\sigma\sqrt{2\pi}\phi\left(\frac{\ln \theta - \mu}{\sigma}\right)} \right)^{-1}.$$

We note that $r(\theta)$ is an increasing function in θ . Moreover, a differentiability condition is usually imposed, i.e., $f'(\theta_-) = f'(\theta_+)$, yielding:

$$(2) \quad \frac{\ln \theta - \mu}{\sigma} = a\sigma,$$

from where we obtain:

$$(3) \quad r = \left(1 + \frac{\varphi(a\sigma)}{a\sigma\phi(a\sigma)} \right)^{-1}.$$

The distribution function of the composite lognormal-Pareto is given by:

$$(4) \quad F(x; \mu, \sigma, a, \theta, r) = \begin{cases} r \frac{\phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)}{\phi\left(\frac{\ln \theta - \mu}{\sigma}\right)} & , 0 < x \leq \theta \\ r + (1-r) \left(1 - \left(\frac{\theta}{x}\right)^a\right) & , x > \theta. \end{cases}$$

The expected value of this composite distribution exists only for $a > 1$ and is equal to:

$$(5) \quad \mathbb{E}(f) = \frac{r}{\phi(a\sigma)} e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}} + (1-r) \frac{a\theta}{a-1}, a > 1.$$

Remark 1. According to the remark in the introduction, we can rewrite model (1) as a two-component mixture, which, in terms of r.v.s, is expressed as

$$Z = IX + (1 - I)Y,$$

where I is a Bernoulli (r) random variable, X is a lognormal distributed r.v. truncated from above in θ , while Y is a Pareto r.v. defined for $x > \theta$.

3 Composite lognormal-Pareto with interval type threshold

We now assume that the threshold θ is of interval type, i.e., $\theta \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$. From condition (2) we note that if θ is of interval type then at least one of the other parameters must also be of interval type. Considering the meaning of the parameters, we assume that μ , the lognormal parameter related to the mean, is also of interval type, while the parameters σ, a are single values. Since $\mu = \ln \theta - a\sigma^2$, the corresponding interval for μ results from the interval of θ as $\mu \in [\underline{\mu}, \bar{\mu}]$, where $\underline{\mu} = \ln \underline{\theta} - a\sigma^2, \bar{\mu} = \ln \bar{\theta} - a\sigma^2$; therefore, we shall omit μ from the notation. From formula (3), we also note that since a, σ are now constant values, r is also constant, so we also omit it from the notation.

We start by noting that when θ is of interval type, we no longer have a proper distribution, but a bundle (or fascicle) of composite distributions. Let us now have a look as some density components of this bundle.

In Figure 1, we plotted the density (1) for $a = 0.5, \sigma = 1$ and $\theta \in \{2; 2.3; 2.5; 2.7; 3\} \subset [2, 3]$. In this case, $r = 0.4955$, while $m \in [0.1932, 0.5986]$.

Figure 1: Density shapes for θ of interval type

We shall now see some properties of the resulting fascicle of distributions.

Proposition 1. When $\theta \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$ and $x > 0$ is fixed, it holds that

- i) The density $f(x; \sigma, a, \theta)$ is also of interval type;
- ii) The distribution function $F(x; \sigma, a, \theta)$ is also of interval type;
- iii) The expected value $\mathbb{E}(\sigma, a, \theta) = \mathbb{E}(f)$ is also of interval type.

Proof. i) In this case,

$$(6) \quad f(x; \sigma, a, \theta) = \begin{cases} r \frac{\varphi\left(\frac{\ln x - \ln \theta + a\sigma^2}{\sigma}\right)}{x\sigma\phi(a\sigma)} & , 0 < x \leq \theta \\ (1 - r) \frac{a\theta^a}{x^{a+1}} & , x > \theta. \end{cases}$$

Since x is fixed and we vary $\theta \in [\underline{\theta}, \bar{\theta}]$, we have three cases:

Case 1: When $x < \underline{\theta} \leq \theta \leq \bar{\theta}$, we use formula:

$$f(x; \sigma, a, \theta) = r \frac{\varphi\left(\frac{\ln x - \ln \theta + a\sigma^2}{\sigma}\right)}{x\sigma\phi(a\sigma)},$$

which is clearly continuous in θ , hence $f(x; \sigma, a, [\underline{\theta}, \bar{\theta}])$ is also an interval.

Case 2: When $\underline{\theta} \leq \theta \leq \bar{\theta} < x$, we use formula:

$$f(x; \sigma, a, \theta) = (1-r) \frac{a\theta^a}{x^{a+1}},$$

which immediately yields $f(x; \sigma, a, [\underline{\theta}, \bar{\theta}]) = \left[(1-r) \frac{a\underline{\theta}^a}{x^{a+1}}, (1-r) \frac{a\bar{\theta}^a}{x^{a+1}} \right]$.

Case 3: When $\underline{\theta} \leq x \leq \bar{\theta}$, we have two subcases: if $\underline{\theta} \leq \theta \leq x$, then we use the second formula of equation (6) and obtain an interval, while if $x \leq \theta \leq \bar{\theta}$ we use the first formula of equation (6) and obtain another interval. We prove that these two intervals overlap. More precisely, we prove that we have equality at the limit $\theta = x$, i.e.,

$$(7) \quad r \frac{\varphi\left(\frac{\ln x - \ln x + a\sigma^2}{\sigma}\right)}{x\sigma\phi(a\sigma)} = (1-r) \frac{ax^a}{x^{a+1}} \Leftrightarrow r \frac{\varphi(a\sigma)}{x\sigma\phi(a\sigma)} = (1-r) \frac{a}{x}.$$

To prove this we insert the formula (3) of r and obtain:

$$r \frac{\varphi(a\sigma)}{x\sigma\phi(a\sigma)} = \frac{a\sigma\phi(a\sigma)}{a\sigma\phi(a\sigma) + \varphi(a\sigma)} \cdot \frac{\varphi(a\sigma)}{x\sigma\phi(a\sigma)} = \frac{\varphi(a\sigma)}{a\sigma\phi(a\sigma) + \varphi(a\sigma)} \cdot \frac{a}{x},$$

while

$$(1-r) \frac{a}{x} = \left(1 - \frac{a\sigma\phi(a\sigma)}{a\sigma\phi(a\sigma) + \varphi(a\sigma)} \right) \frac{a}{x} = \frac{\varphi(a\sigma)}{a\sigma\phi(a\sigma) + \varphi(a\sigma)} \cdot \frac{a}{x},$$

i.e., the equality (7) holds, which completes the proof of (i).

ii) Based on the distribution function's formula:

$$F(x; \sigma, a, \theta) = \begin{cases} r \frac{\varphi\left(\frac{\ln x - \ln \theta + a\sigma^2}{\sigma}\right)}{\phi(a\sigma)} & , 0 < x \leq \theta \\ r + (1-r) \left(1 - \left(\frac{\theta}{x}\right)^a \right) & , x > \theta, \end{cases}$$

the proof is very similar with the above one, hence we omit it.

iii) For $a > 1$, we rewrite:

$$\mathbb{E}(\sigma, a, \theta) = \frac{r}{\phi(a\sigma)} e^{\ln \theta - a\sigma^2 + \frac{\sigma^2}{2}} + (1-r) \frac{a\theta}{a-1},$$

which is continuous and increasing in θ and, clearly, $\mathbb{E}(\sigma, a, [\underline{\theta}, \bar{\theta}]) = [\mathbb{E}(\sigma, a, \underline{\theta}), \mathbb{E}(\sigma, a, \bar{\theta})]$. This completes the proof. \square

In Figure 2, we plotted the expected value for $\theta \in [1, 3]$, $\sigma = 1$ and various $a \in \{1.5, 2, 3\}$. In Figure 3, we plotted the expected value for $\theta \in [1, 3]$, $a = 2$ and various $\sigma \in \{0.5, 1, 1.3\}$. We note that both plots support the conclusion of (iii) in the above proposition.

Figure 2: Expected value for θ of interval type and various a

Figure 3: Expected value for θ of interval type and various σ

4 Conclusions

In this paper, we studied the effect of an interval type threshold on the composite lognormal-Pareto distribution and concluded that the density, the distribution function and the expected value also become of interval type. Because of the restrictions imposed by the continuity and differentiability conditions, we think that this study should be extended to the situation where the differentiability condition is relaxed. Moreover, as further work, we intend to study the same distribution under the assumption that the threshold is a fuzzy number and to apply the results on some real data.

Acknowledgements. The author is very grateful to the anonymous referee for the valuable comments.

REFERENCES:

- [1] Alefeld, G. and Herzberger, J. (2012). Introduction to interval computation. Academic press.
- [2] Cooray, K. and Ananda, M. M. (2005). Modeling actuarial data with a composite lognormal-Pareto model. Scandinavian Actuarial Journal, 2005(5), 321-334.
- [3] Moore, R. E., Kearfott, R. B. and Cloud, M. J. (2009). Introduction to interval analysis. Siam.
- [4] Nadarajah, S. and Bakar, S. (2013). CompLognormal: An R Package for Composite Lognormal Distributions. R journal, 5(2), 98-104.

- [5] Pigeon, M. and Denuit, M. (2011). Composite Lognormal–Pareto model with random threshold. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2011(3), 177-192.
- [6] Scollnik, D. P. (2007). On composite lognormal-Pareto models. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2007(1), 20-33.
- [7] Teodorescu, S. and Vernic, R. (2013). On composite Pareto models. *Mathematical Reports*, 15(65), 11-29.

Sezen Mutali (Ciorabai),
Ovidius University of Constanta, Romania
E-mail: m.sezenn@yahoo.com

MERGING OF BIVARIATE COMPOUND POISSON RISK PROCESSES WITH SHOCKS*

PAVLINA K. JORDANOVA

ABSTRACT: *The paper considers an example of reducing a bivariate Compound Poisson risk process with common shocks to an univariate Cramer-Lundberg risk model. Then using the results about Compound Poisson risk model the main numerical characteristics and distributions related to the new model are obtained. Analogous approach can be applied for any number of compound Poisson processes. It can be useful also in renewal theory or queuing theory for simplifying systems or building stochastically equivalent models.*

KEYWORDS: *Multivariate risk models, Common shocks, Cramer-Lundberg risk model.*

1 Introduction

The theory of Compound Poisson risk processes originates since the works of Filip Lundberg [9] and Harald Cramer [3] and finds good applications nowadays. In 1967 Marshall and Olkin [10], [11] investigate a bivariate Poisson model with dependent coordinates. They lay the foundations of multivariate models with common shocks. Particular cases of such models are considered for example in Cossette and Marceau [2], or Wand [19]. In any of them the task for characterising of total claim amount distribution reduces to calculations of multivariate compound distributions. Recursive algorithms for bivariate compound distributions of Panjer's family are obtained e.g. in Panjer and Willmot [13, 14], Hesselager [12] among others. Sundt and Vernic [16, 17, 18] generalize these recursions to the multivariate case. Recently Jordanova and Stehlik [8] show that in many cases these multivariate risk models can be reduced to classical Cramer-Lundberg model. Here we consider an example of merging of Compound Poisson processes. More general results could be seen in Jordanova and Stehlik [8].

The organization of the paper is the following...

Along the paper \perp means independent, $HPP(\lambda)$ is an abbreviation of "homogeneous Poisson process with intensity $\lambda > 0$ ", $g_{\xi}(x) = Ez^{\xi}$ is the probability generating function of the random variable ξ and $\sum_{i=1}^0 = 0$. The independence between the summands and the number of summands in the following random sums can be relaxed without changing the final results if we assume that the compounding distributions describe the distribution of the summands, given the number of summands.

2 Description of the model

Consider a risk process R consisting of two dependent types of policies. The dependent counting processes M_1 and M_2 of both types are compound Poisson process $B_k = \{B_k(t) : t \geq 0\}$, $k = 1, 2$ with common shocks, described by independent compound Poisson process $B_0 = \{B_0(t) : t \geq 0\}$. More precisely for all $t \geq 0$

$$(1) \quad M_1(t) = B_1(t) + B_0(t), \quad M_2(t) = B_2(t) + B_0(t),$$

*The author is grateful to the bilateral projects Bulgaria - Austria, 2016-2019, "Feasible statistical modelling for extremes in ecology and finance", Contract number 01/8, 23/08/2017, WTZ Project No. BG 09/2017, and the scientific project RD-08-125/06.02.2018, Shumen University.

where the processes B_0, B_1 and B_2 are independent, and for $k = 0, 1, 2$,

$$(2) \quad B_k(t) = \sum_{i=1}^{N_k(t)} \eta_{ki}, \quad N_k \sim HPP(\lambda_k), \quad g_k(z) = Ez^{\eta_{k1}}, \quad z \geq 0, \quad \{\eta_{ki}\}_{i=1}^{\infty} \perp N_k,$$

$\eta_{k1}, \eta_{k2}, \dots$ independent identically distributed (i.i.d.), and $\eta_{11} \perp \eta_{21} \perp \eta_{01}$.

$S = \{S(t) : t \geq 0\}$ is the total claim amount process. For all $t \geq 0$

$$(3) \quad S(t) = S_1(t) + S_2(t),$$

$$(4) \quad S_1(t) = \sum_{i=1}^{B_1(t)} Y_{1i} + \sum_{i=1}^{B_0(t)} Y_{0i}, \quad \{Y_{ki}\}_{i=1}^{\infty} \perp B_i, \quad k = 0, 1,$$

$$S_2(t) = \sum_{i=1}^{B_2(t)} Y_{2i} + \sum_{i=1}^{B_0(t)} Y_{0i}, \quad \{Y_{ki}\}_{i=1}^{\infty} \perp B_i, \quad k = 0, 2.$$

Y_{k1}, Y_{k2}, \dots i.i.d., and $Y_{01} \perp Y_{11} \perp Y_{21}$.

$R = \{R(t) : t \geq 0\}$ is the risk reserve process and for all $t \geq 0$

$$(5) \quad R(t) = u + ct - S(t),$$

where $u \geq 0$ is the initial capital and $c > 0$ is the premium income rate.

3 Stochastic equivalent models

In this section first we obtain a stochastically equivalent presentation of the bivariate counting process $\{(M_1(t), M_2(t)) : t \geq 0\}$ which shows that it is a particular case of multivariate compound Poisson processes of type I, discussed in Sundt and Vernic [17, 18]. Then, in Theorem 2 we derive the stochastic equivalent presentation of the processes (S_1, S_2) as a compound Poisson process of Type I. Finally, in Theorem 3 we describe a stochastic equivalence presentation of the risk process R which allows us to state that this is a Cramer-Lundberg (C-L) risk process.

Denote by $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_0$. In order to formulate our main results let us define a random vector (I_1, I_2, I_0) with probability mass function (p.m.f.)

$$(6) \quad P(I_1 = 1, I_2 = 0, I_0 = 0) = \frac{\lambda_1}{\lambda}, \quad dP(I_1 = 0, I_2 = 1, I_0 = 0) = \frac{\lambda_2}{\lambda}, \quad P(I_1 = 0, I_2 = 0, I_0 = 1) = \frac{\lambda_0}{\lambda},$$

and zero otherwise. Assume random vectors $(I_{11}, I_{21}, I_{01}), (I_{12}, I_{22}, I_{02}), \dots$ are i.i.d. with p.m.f. (6) and $(\eta_{11}, \eta_{21}, \eta_{01}), (\eta_{12}, \eta_{22}, \eta_{02}), \dots$ are i.i.d. with independent coordinates with probability generating functions (p.g.fs.) correspondingly g_1, g_2, g_0 . Denote by $N \sim HPP(\lambda)$,

$$(7) \quad A_1(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} (I_{1i} \eta_{1i} + I_{0i} \eta_{0i}),$$

$$(8) \quad A_2(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} (I_{2i} \eta_{2i} + I_{0i} \eta_{0i}).$$

Assume $N, (I_{11}, I_{21}, I_{01}), (I_{12}, I_{22}, I_{02}), \dots$ and $(\eta_{11}, \eta_{21}, \eta_{01}), (\eta_{12}, \eta_{22}, \eta_{02}), \dots$ are independent.

Theorem 1. The bivariate processes (M_1, M_2) and (A_1, A_2) coincide in the sense of their finite dimensional distributions.

Proof: All processes (M_1, M_2) and (A_1, A_2) have homogeneous and independent additive increments and they start from the coordinate beginning, therefore in order to prove their stochastic equivalence it is enough to prove equality of their univariate time intersections. Due to the uniqueness of the correspondence between the probability laws and their p.g.fs. it is enough to derive equality between the p.g.fs. Consider $t > 0$, $z_1 > 0$ and $z_2 > 0$. The definition and the multiplicative property of p.g.fs., (1), (2), and the well known form of the p.g.f. of compound Poisson processes imply

$$\begin{aligned} E \left[z_1^{M_1(t)} z_2^{M_2(t)} \right] &= E \left[z_1^{B_1(t)+B_0(t)} z_2^{B_2(t)+B_0(t)} \right] = E \left[z_1^{B_1(t)} \right] E \left[z_2^{B_2(t)} \right] E \left[(z_1 z_2)^{B_0(t)} \right] \\ &= E \left[z_1^{\sum_{i=1}^{N_1(t)} \eta_{1i}} \right] E \left[z_2^{\sum_{i=1}^{N_2(t)} \eta_{2i}} \right] E \left[(z_1 z_2)^{\sum_{i=1}^{N_0(t)} \eta_{0i}} \right] \\ &= \exp\{-\lambda_1 t [1 - g_1(z_1)]\} \exp\{-\lambda_2 t [1 - g_2(z_2)]\} \exp\{-\lambda_0 t [1 - g_0(z_1 z_2)]\} \\ &= \exp\{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_0)t - \lambda_1 t g_1(z_1) - \lambda_2 t g_2(z_2) - \lambda_0 t g_0(z_1 z_2)\} \\ &= \exp\left\{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_0)t \left[1 - \frac{\lambda_1}{\lambda} g_1(z_1) - \frac{\lambda_2}{\lambda} g_2(z_2) - \frac{\lambda_0}{\lambda} g_0(z_1 z_2)\right]\right\}. \end{aligned}$$

The definitions (7), (8), the formula for double expectations, the independence between N and the other components of the processes A_1 and A_2 entail

$$\begin{aligned} E \left[z_1^{A_1(t)} z_2^{A_2(t)} \right] &= E \left[z_1^{\sum_{i=1}^{N(t)} (I_{1i} \eta_{1i} + I_{0i} \eta_{0i})} z_2^{\sum_{i=1}^{N(t)} (I_{2i} \eta_{2i} + I_{0i} \eta_{0i})} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} E \left[z_1^{\sum_{i=1}^n (I_{1i} \eta_{1i} + I_{0i} \eta_{0i})} z_2^{\sum_{i=1}^n (I_{2i} \eta_{2i} + I_{0i} \eta_{0i})} \right] P(N(t) = n) \end{aligned}$$

By the multiplicative property of p.g.fs. and (6),

$$(9) \quad E \left[z_1^{A_1(t)} z_2^{A_2(t)} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ E \left[z_1^{I_{1i} \eta_{1i} + I_{0i} \eta_{0i}} z_2^{I_{2i} \eta_{2i} + I_{0i} \eta_{0i}} \right] \right\}^n P(N(t) = n).$$

Now (6) and the total probability formula imply

$$(10) \quad E \left[z_1^{I_{1i} \eta_{1i} + I_{0i} \eta_{0i}} z_2^{I_{2i} \eta_{2i} + I_{0i} \eta_{0i}} \right] = \frac{\lambda_1}{\lambda} g_1(z_1) + \frac{\lambda_2}{\lambda} g_2(z_2) + \frac{\lambda_0}{\lambda} g_0(z_1 z_2).$$

Therefore the fact that $N(t) \sim HPP(\lambda t)$ entails

$$\begin{aligned} E \left[z_1^{A_1(t)} z_2^{A_2(t)} \right] &= \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{\lambda_1}{\lambda} g_1(z_1) + \frac{\lambda_2}{\lambda} g_2(z_2) + \frac{\lambda_0}{\lambda} g_0(z_1 z_2) \right\}^n P(N(t) = n) \\ &= \exp\left\{-\lambda t \left[1 - \frac{\lambda_1}{\lambda} g_1(z_1) + \frac{\lambda_2}{\lambda} g_2(z_2) + \frac{\lambda_0}{\lambda} g_0(z_1 z_2)\right]\right\} \end{aligned}$$

which is exactly $E \left[z_1^{M_1(t)} z_2^{M_2(t)} \right]$, and completes the proof.

Theorem 2. The bivariate total claim amount processes (S_1, S_2) , described in (5) is a compound poisson Process of type I (which means with one and the same number of summands). It is

stochastically equivalent to the process (S_3, S_4) , where

$$(11) \quad S_3(t) = \sum_{n=1}^{N(t)} \left[I_{1n} \sum_{i=1}^{\eta_{1n}} Y_{1i} + I_{0n} \sum_{i=1}^{\eta_{0n}} Y_{0i} \right], \quad t \geq 0,$$

$$(12) \quad S_4(t) = \sum_{n=1}^{N(t)} \left[I_{2n} \sum_{i=1}^{\eta_{2n}} Y_{2i} + I_{0n} \sum_{i=1}^{\eta_{0n}} Y_{0i} \right], \quad t \geq 0,$$

where (I_{11}, I_{21}, I_{01}) is a vector with distribution (6) and the other random elements are the same as those described in (6), (7) and (8). The equivalence is in the sense of their finite dimensional distributions.

Proof: All processes have homogeneous and independent additive increments and they start from the coordinate beginning, therefore in order to prove their stochastic equivalence it is enough to prove equality of their univariate time intersections. Due to the uniqueness of the correspondence between the probability laws and their Laplace-Stieltjes transforms(LSTs), it is enough to derive equality between the (LSTs).

Consider $t \geq 0$, $z_1 \geq 0$ and $z_2 \geq 0$. The definition of LSTs., (5), and the multiplicative property of LSTs, the formula for relation between the LST of compound distribution and LST of summands and the number of summands, the well known form of the LST of compound Poisson processes, (2), (1) imply

$$\begin{aligned} Ee^{-z_1 S_1(t) - z_2 S_2(t)} &= Ee^{-z_1 \sum_{i=1}^{B_1(t)} Y_{1i} - (z_1 + z_2) \sum_{i=1}^{B_0(t)} Y_{0i} - z_2 \sum_{i=1}^{B_2(t)} Y_{2i}} \\ &= Ee^{-z_1 \sum_{i=1}^{B_1(t)} Y_{1i}} Ee^{-(z_1 + z_2) \sum_{i=1}^{B_0(t)} Y_{0i}} Ee^{-z_2 \sum_{i=1}^{B_2(t)} Y_{2i}} \\ &= g_{B_1(t)}(Ee^{-z_1 Y_{11}}) g_{B_0}(Ee^{-(z_1 + z_2) Y_{01}}) g_{B_2(t)}(Ee^{-z_2 Y_{21}}) \\ &= e^{-\lambda_1 t [1 - g_1(Ee^{-z_1 Y_{11}})]} e^{-\lambda_0 t \{1 - g_0[Ee^{-(z_1 + z_2) Y_{01}}]\}} e^{-\lambda_2 t [1 - g_2(Ee^{-z_2 Y_{21}})]} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)t \left\{ 1 - \left[\frac{\lambda_1}{\lambda} g_1(Ee^{-z_1 Y_{11}}) + \frac{\lambda_0}{\lambda} g_0[Ee^{-(z_1 + z_2) Y_{01}}] + \frac{\lambda_2}{\lambda} g_2(Ee^{-z_2 Y_{21}}) \right] \right\}}. \end{aligned}$$

From the other side if we consider $z_3 \geq 0$ and $z_4 \geq 0$, the definitions (11), (12), the formula for double expectations, the independence between N and the other components of the processes S_3 and S_4 entail

$$\begin{aligned} Ee^{-z_3 S_3(t) - z_4 S_4(t)} &= Ee^{-z_3 \sum_{n=1}^{N(t)} [I_{1n} \sum_{i=1}^{\eta_{1n}} Y_{1i} + I_{0n} \sum_{i=1}^{\eta_{0n}} Y_{0i}] - z_4 \sum_{n=1}^{N(t)} [I_{2n} \sum_{i=1}^{\eta_{2n}} Y_{2i} + I_{0n} \sum_{i=1}^{\eta_{0n}} Y_{0i}]} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ Ee^{-z_3 I_{11} \sum_{i=1}^{\eta_{11}} Y_{1i} - (z_3 + z_4) I_{01} \sum_{i=1}^{\eta_{01}} Y_{0i} - z_4 I_{21} \sum_{i=1}^{\eta_{21}} Y_{2i}} \right\}^n P(N(t) = n). \end{aligned}$$

Now (6) and the total probability formula and the formula about the relation between the for LST of a compound, the LST of the summands and p.g.f. of the number of summands, imply

$$\begin{aligned} Eexp \left\{ -z_3 I_{11} \sum_{i=1}^{\eta_{11}} Y_{1i} - (z_3 + z_4) I_{01} \sum_{i=1}^{\eta_{01}} Y_{0i} - z_4 I_{21} \sum_{i=1}^{\eta_{21}} Y_{2i} \right\} &= \\ &= \frac{\lambda_1}{\lambda} Ee^{-z_3 \sum_{i=1}^{\eta_{11}} Y_{1i}} + \frac{\lambda_0}{\lambda} Ee^{-(z_3 + z_4) \sum_{i=1}^{\eta_{01}} Y_{0i}} + \frac{\lambda_2}{\lambda} Ee^{-z_4 \sum_{i=1}^{\eta_{21}} Y_{2i}} \\ &= \frac{\lambda_1}{\lambda} g_1(Ee^{-z_3 Y_{11}}) + \frac{\lambda_0}{\lambda} g_2(Ee^{-(z_3 + z_4) Y_{01}}) + \frac{\lambda_2}{\lambda} g_2(Ee^{-z_4 Y_{21}}) \end{aligned}$$

Therefore the formula for p.g.f. of Poisson distribution entails

$$\begin{aligned} Ee^{-z_3S_3(t)-z_4S_4(t)} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{\lambda_1}{\lambda} g_1(Ee^{-z_3Y_{1i}}) + \frac{\lambda_0}{\lambda} g_2(Ee^{-(z_3+z_4)Y_{0i}}) + \frac{\lambda_2}{\lambda} g_2(Ee^{-z_4Y_{2i}}) \right\}^n P(N(t) = n) \\ &= e^{-\lambda t} \left\{ 1 - \left[\frac{\lambda_1}{\lambda} g_1(Ee^{-z_3Y_{11}}) + \frac{\lambda_0}{\lambda} g_0[Ee^{-(z_3+z_4)Y_{01}}] + \frac{\lambda_2}{\lambda} g_2(Ee^{-z_4Y_{21}}) \right] \right\} \end{aligned}$$

which is exactly $Ee^{-z_1S_1(t)-z_2S_2(t)}$. In this way the proof is completed.

Now we are ready to say that the risk process R , defined in (5) is a C-L risk process.

Theorem 3. The risk process, described in (5) is stochastically equivalent to the process

$$R(t) = u + ct - \sum_{n=1}^{N(t)} \left[I_{1n} \sum_{i=1}^{\eta_{1n}} Y_{1i} + 2I_{0n} \sum_{i=1}^{\eta_{0n}} Y_{0i} + I_{2n} \sum_{i=1}^{\eta_{2n}} Y_{2i} \right], \quad t \geq 0.$$

The proof of Theorem 3 follows immediately from the definition (5) of the risk process R , the definitions of S , S_1 and S_2 , (see 4, and 5) and Theorem 2.

4 The characteristics of the risk model R

In this section using the well known results about the C-L risk model we obtain the numerical characteristics, conditional distributions and probabilities for ruin of the risk model (5).

Denote by

$\tau(u) = \inf\{t > 0 : R(t) < 0 | R(0) = u\}, u \geq 0, \inf = \infty$, the time of ruin with initial capital $u \geq 0$;

$\psi(u) = P(\tau(u) < \infty | R(0) = u)$, the probability for ruin in infinite horizon;

$\delta(u) = 1 - \psi(u)$, the probability for survival in infinite horizon;

$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ is the intensity of the merged $N(t) \sim HPP(\lambda)$. Then it is the parameter of the exponential distribution, which models the inter-arrival times in the merged risk process presentation.

The mixed claim size in the merged risk process presentation are

$$Y_s := I_{1s} \sum_{i=1}^{\eta_{1s}} Y_{1i} + 2I_{0s} \sum_{i=1}^{\eta_{0s}} Y_{0i} + I_{2s} \sum_{i=1}^{\eta_{2s}} Y_{2i}, \quad s = 1, 2, \dots$$

Note that these r.v.s. are i.i.d.

In the next theorem using the results for the Cramer-Lundberg model (see e.g. Grandell [6], Gerber [5], Embrechts, Klueppelberg, Mikosch [4] Rolski, Schmidli, Schmidt, Teugels [15]) we characterise the risk process R .

Theorem 4. Consider the risk model R , defined in (5). Denote by

$$\mu = \lambda_1 E(\eta_{11}) E(Y_{11}) + 2\lambda_0 E(\eta_{01}) E(Y_{01}) + \lambda_2 E(\eta_{21}) E(Y_{21}).$$

Then

- i) In case when the expectations are finite, the safety loading is $\rho = \frac{c}{\mu} - 1$ and the net profit condition is $c > \mu$.

ii) In case when the expectations are finite and the net profit is satisfied $\psi(0) = \frac{\mu}{c}$.

iii) The general formula for the Laplace - Stieltjes transform of $\delta(u)$ is

$$I_{\delta}(s) = \frac{s(c - \mu)}{cs - \lambda - \lambda_1 g_1(Ee^{-sY_{11}}) - \lambda_2 g_2(Ee^{-sY_{21}}) - \lambda_0 g_0(Ee^{-2sY_{01}})}.$$

iv) The distribution of the deficit at the time of ruin, given that ruin with initial capital zero happen has the following distribution

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(-R(\tau(0)+) \leq x | \tau(0) < \infty) &= \\ &= \sum_{k=1}^2 \left\{ \frac{\lambda_k}{\mu} \int_0^x P \left(\sum_{i=1}^{\eta_{k1}} Y_{k1} \geq y \right) dy \right\} + \frac{\lambda_0}{\mu} \int_0^x P \left(\sum_{i=1}^{\eta_{01}} Y_{01} \geq \frac{y}{2} \right) dy. \end{aligned}$$

v) Given the second moments exist,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(-R(\tau(0)+) | \tau(0) < \infty) &= \\ &= \frac{1}{\mu} \left\{ \sum_{k=1}^2 \lambda_k [E(\eta_{k1})D(Y_{k1}) + E(\eta_{k1}^2)[E(Y_{k1})]^2] + 4\lambda_0 [E(\eta_{01})D(Y_{01}) + E(\eta_{01}^2)[E(Y_{01})]^2] \right\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\tau(0) | \tau(0) < \infty) &= \\ &= \frac{\sum_{k=1}^2 \lambda_k [E(\eta_{k1})D(Y_{k1}) + E(\eta_{k1}^2)[E(Y_{k1})]^2] + 4\lambda_0 [E(\eta_{01})D(Y_{01}) + E(\eta_{01}^2)[E(Y_{01})]^2]}{\mu(c - \mu)}. \end{aligned}$$

vi) The joint distribution of the severity of (deficit at) ruin and the risk surplus just before the ruin with initial capital zero is:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(-R(\tau(0)+) > x, R(\tau(0)-) > y | \tau(0) < \infty) &= \\ &= \sum_{k=1}^2 \left\{ \frac{\lambda_k}{\mu} \int_0^{x+y} P \left(\sum_{i=1}^{\eta_{k1}} Y_{k1} \geq y \right) dy \right\} + \frac{\lambda_0}{\mu} \int_0^{x+y} P \left(\sum_{i=1}^{\eta_{01}} Y_{01} \geq \frac{y}{2} \right) dy \end{aligned}$$

vii) The distribution of the claim causing ruin is

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R(\tau(0)-) - R(\tau(0)+) \leq x | \tau(0) < \infty) &= \\ &= \sum_{s=1}^2 \frac{\lambda_s}{\mu} \int_0^x y dP \left(\sum_{i=0}^{\eta_{s1}} Y_{s1} < y \right) + \frac{2\lambda_0}{\mu} \int_0^{\frac{x}{2}} y dP \left(\sum_{i=0}^{\eta_{01}} Y_{01} < y \right). \end{aligned}$$

viii) If the distribution of Y_1 is domilatetly varying which means that

$$\limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{\lambda_1 P(\sum_{i=0}^{\eta_{11}} Y_{11} < \frac{x}{2}) + \lambda_2 P(\sum_{i=0}^{\eta_{21}} Y_{21} < \frac{x}{2}) + \lambda_0 P(\sum_{i=0}^{\eta_{01}} Y_{01} < \frac{x}{4})}{\lambda_1 P(\sum_{i=0}^{\eta_{11}} Y_{11} < x) + \lambda_2 P(\sum_{i=0}^{\eta_{21}} Y_{21} < x) + \lambda_0 P(\sum_{i=0}^{\eta_{01}} Y_{01} < \frac{x}{2})} < \infty,$$

then

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \frac{\psi(u)}{\int_0^u \left[\sum_{k=1}^2 \lambda_k P \left(\sum_{i=1}^{\eta_{k1}} Y_{k1} \geq y \right) \right] + \lambda_0 P \left(\sum_{i=1}^{\eta_{01}} Y_{01} \geq \frac{y}{2} \right) dy} = \frac{1}{c - \mu}.$$

ix) For this model, the small claim condition means that there exists the Cramer-Lundberg exponent ε which is the smallest possible solution of the equation

$$\lambda_1[1 - g_1(Ee^{\varepsilon Y_{11}})] + \lambda_0[1 - g_0(Ee^{2\varepsilon Y_{01}})] + \lambda_2[1 - g_2(Ee^{\varepsilon Y_{21}})] = c\varepsilon.$$

In that case $\psi(u) \leq e^{-\varepsilon u}$ and choosing $\alpha \in (0, 1)$ we can find appropriate premium income rate c , in such a way that $\psi(u) \leq \alpha$.

If additionally

$$\sum_{k=1}^2 \left\{ \frac{\lambda_k}{\mu} \int_0^\infty x e^{\varepsilon x} P \left(\sum_{i=1}^{\eta_{k1}} Y_{k1} \geq x \right) dx \right\} + \frac{\lambda_0}{\mu} \int_0^\infty x e^{\varepsilon x} P \left(\sum_{i=1}^{\eta_{01}} Y_{01} \geq \frac{x}{2} \right) dx < \infty,$$

then the following Cramer-Lundberg approximation of the probability of ruin holds

$$\lim_{u \rightarrow \infty} e^{\varepsilon u} \psi(u) = \frac{c - \mu}{\varepsilon \left\{ \sum_{k=1}^2 \left[\lambda_k \int_0^\infty x e^{\varepsilon x} P \left(\sum_{i=1}^{\eta_{k1}} Y_{k1} \geq x \right) dx \right] + \lambda_0 \int_0^\infty x e^{\varepsilon x} P \left(\sum_{i=1}^{\eta_{01}} Y_{01} \geq \frac{x}{2} \right) dx \right\}}.$$

Sketch of the proof: The Total probability formula entails that the c.d.f. of Y_1 is

$$(13) \quad F_{Y_1}(x) = \frac{\lambda_1}{\lambda} P \left(\sum_{i=0}^{\eta_{11}} Y_{11} < x \right) + \frac{\lambda_2}{\lambda} P \left(\sum_{i=0}^{\eta_{21}} Y_{21} < x \right) + \frac{\lambda_0}{\lambda} P \left(\sum_{i=0}^{\eta_{01}} Y_{01} < \frac{x}{2} \right)$$

Using the double expectation formula we obtain their mean and LST

$$EY_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda} E(\eta_{1s})E(Y_{11}) + \frac{2\lambda_0}{\lambda} E(\eta_{0s})E(Y_{01}) + \frac{\lambda_2}{\lambda} E(\eta_{2s})E(Y_{21}) =: \frac{\mu}{\lambda},$$

$$Ee^{-sY_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda} g_1(Ee^{-sY_{11}}) + \frac{\lambda_2}{\lambda} g_2(Ee^{-sY_{21}}) + \frac{\lambda_0}{\lambda} g_0(Ee^{-2sY_{01}}).$$

In order to complete the proof we just replace these expressions in the well known formulae for the C-L model.

5 Conclusive remarks

Due to their feasibility risk models with dependent classes of business have recently attracted much attention in scientific literature. Although in general multivariate case with common shocks the formulae for their characteristics are huge, here using the bivariate model we show that these models can be reduced to the C-L case. This allows us to use already known results which reasonably simplifies the calculations. In analogous way we can reduce similar multivariate (with more than two classes of business) risk models with arbitrary common shocks to C-L model. Many particular cases can be investigated. For example the numbers of claims in different groups can be of any discrete integer probability type. $\eta_{01}, \eta_{11}, \eta_{21}$ can be constants, Poisson, Geometric, Negative binomial, Truncated geometric, Logarithmic, Binomial etc. We mention these, because there are explicit formulae and Panjer's type recursions (see [15]) for their compounds. These three r. vs. are not obligatory identically distributed. In case when the number of summands is governed by some distribution which has not been investigated compound then higher-order asymptotic expansions presented e.g. in [1] and the references there in can be very useful. The experience of the author shows that the Monte-Carlo method is flexible, easy to implement, not so time consuming, and gives good results. See e.g. [7].

REFERENCES:

- [1] Albrecher, H., Hipp, Ch., and Kortschak, D. Higher-order expansions for compound distributions and ruin probabilities with subexponential claims. *Scandinavian Actuarial Journal*, **2010** (2) (2010), 105–135.
- [2] Cossette, H., Marceau, H., The discrete-time risk model with correlated classes of business. *Insurance: Mathematics and Economics*, **26** (2) (2000), 133–149.
- [3] Cramer, H., On the mathematical theory of risk, Skandia Jubilee Volume, Centraltryckeriet, Stockholm, Sweden, (1930).
- [4] Embrechts, Paul, Klueppelberg, Cl., Mikosch, Th., *Modelling extremal events: for insurance and finance*, Springer, (1997).
- [5] Gerber, Hans U., *An introduction to mathematical risk theory*, Huebner Foundation, (1979).
- [6] Grandell, Jan, *Aspects of risk theory*, Springer-Verlag, New York (1991).
- [7] Jordanova, P., Petkova M., Stehlik M., Compound power series distribution with negative multinomial summands: characterisation and risk process, accepted in *RevStat* (2017).
- [8] Jordanova, P.K., Stehlik, M., On multivariate modifications of Cramer-Lundberg risk model with constant intensities. Accepted in *Stochastic Analysis and Applications*, (2018). <https://doi.org/10.1080/07362994.2018.1471403>
- [9] Lundberg, F., Some supplementary researches on the collective risk theory, *Scandinavian Actuarial Journal*, Taylor and Francis, **15** (3) (1932), 137–158.
- [10] Marshall, A.W., Olkin, I., A multivariate exponential distribution. *Journal of the American Statistical Association*, **62** (1967), 30–44.
- [11] Marshall, A.W., Olkin, I., Families of multivariate distributions. *Journal of the American Statistical Association*, **83** (1988), 834–841.
- [12] Hesselager, O., Recursions for certain bivariate counting distributions and their compound distributions. *ASTIN Bulletin*, **26** (1996), 35–52.
- [13] Panjer, H.H., Recursive evaluation of a family of compound distributions, *ASTIN Bulletin*, **12**, (1992), 22–26.
- [14] Panjer, H.H., Willmot, G. E. Recursions for compound distributions. *ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA* **13** (1) (1982), 1–12.
- [15] Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., Teugels, J., *Stochastic processes for insurance and finance*, John Wiley and Sons, **505**, (2009).
- [16] Sundt, B., On some extensions of Panjer's, class of counting distributions. *ASTIN Bulletin*, **22**, (1992), 61–80.
- [17] Sundt, B., Vernic, R., *Recursions for convolutions and compound distributions with insurance applications*. Springer Science and Business Media, (2009).
- [18] Vernic, Raluca. On the Evaluation of the Distribution of a General Multivariate Collective Model: Recursions versus Fast Fourier Transform. *Risks* **6**(3) (2018), 87, 1–14.
- [19] Wang, S., Aggregation of correlated risk portfolios: models and algorithms, *Proceedings of the Casualty Actuarial society*, **85** (163) (1998), 848–939.

Pavlina Jordanova

Faculty of Mathematics and Informatics, Konstantin Preslavski University,
Universitetska str. 115, 9700 Shumen, Bulgaria
E-mail: p.jordanova@shu.bg

A VISUALIZATION AND A SHAPE CHARACTERISATION OF A CLASS OF CYLINDRICAL HELICES *

GEORGI H. GEORGIEV, RADOSTINA P. ENCHEVA, CVETELINA L. DINKOVA

***ABSTRACT:** In this paper we investigate parameterizations of cylindrical helices generated by unit speed plane curves. We also examine properties of their focal curves. Illustrative examples of cylindrical helices with periodical curvature and torsion are presented.*

***KEYWORDS:** Cylindrical Helix, Curvature, Torsion, Focal Curve*

1 Introduction

Constructing a new curve from a given regular curve is an important task in the classical differential geometry. In this paper we examine cylindrical helices generated by unit speed plane curves of class C^3 and their focal curves. Any unit speed plane curve is uniquely determined up to Euclidean motion of \mathbb{E}^2 by its curvature function K . Every plane curve with a non-zero curvature is fully determined up to direct similarity by another function \tilde{K} called a shape curvature. For any regular parameterized curve $\alpha = \alpha(t) : I \rightarrow \mathbb{E}^2$ the shape curvature function $\tilde{K}(t)$ can be expressed by $\tilde{K}(t) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{K(t)} \right) / \left\| \frac{d\alpha}{dt} \right\|$. Analogously, any unit speed space curve is uniquely determined up to Euclidean motion of \mathbb{E}^3 by its curvature $\kappa_1 \geq 0$ and its torsion κ_2 . If $\kappa_1 > 0$ this curve is fully determined up to direct similarity by other functions $\tilde{\kappa}_1$ and $\tilde{\kappa}_2$ called a shape curvature and a shape torsion, respectively. Any regular parameterized space curve $\gamma = \gamma(t) : I \rightarrow \mathbb{E}^3$ has a shape curvature and a shape torsion defined by functions

$$(1) \quad \tilde{\kappa}_1(t) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\kappa_1(t)} \right)}{\left\| \frac{d\gamma(t)}{dt} \right\|} \quad \text{and} \quad \tilde{\kappa}_2(t) = \frac{\kappa_2(t)}{\kappa_1(t)}$$

The geometry of curves with respect to an orientation-preserving Euclidean motion is completely presented in [6]. For instance, one important theorem proved in this book is

Theorem 1.1. [6, p.137](*Fundamental Theorem of Plane Curves*) A unit-speed curve $\alpha : I \rightarrow \mathbb{E}^2$ whose curvature is given piecewise-continuous function $K : I \rightarrow \mathbb{R}$ is parameterized by

$$(2) \quad \begin{cases} \alpha(s) = (\int \cos \theta(s) ds + d_1, \int \sin \theta(s) ds + d_2), \\ \theta(s) = \int K(s) ds + \theta_0, \end{cases}$$

where d_1, d_2, θ_0 are constants of integration.

Elements of the theory of curves related to direct similarities are given in [2], [3] and [4]. There are special space curves called cylindrical helices with the property $\frac{\kappa_2(t)}{\kappa_1(t)} = \text{const}$. These curves are studied in [7] and [8]. There exists a well-known construction for obtaining a new space curve from a given space curve.

*Partially supported by Scientific Research Grant RD-08-111/05.02.2018 of Shumen University.

Definition 1.1. [6, p.241] A **focal curve** (or an **evolutes**) of a regular C^3 -space curve $\boldsymbol{\gamma}: (a, b) \rightarrow \mathbb{E}^3$ with a nonzero curvature and a torsion is the curve given by

$$(3) \quad \mathbf{C}_\gamma(t) = \boldsymbol{\gamma}(t) + c_1(t)\mathbf{n}_1(t) + c_2(t)\mathbf{n}_2(t),$$

where \mathbf{n}_1 is a principal unit normal vector field of $\boldsymbol{\gamma}$, \mathbf{n}_2 is a binormal unit vector field of $\boldsymbol{\gamma}$. The coefficients $c_1(t)$ and $c_2(t)$ are smooth functions called focal curvatures of $\boldsymbol{\gamma}$, given by

$$(4) \quad c_1(t) = \frac{1}{\kappa_1(t)}, \quad c_2(t) = -\frac{\frac{d}{dt}\kappa_1(t)}{\left\| \frac{d\boldsymbol{\gamma}(t)}{dt} \right\| \kappa_1(t)^2 \kappa_2(t)} = \frac{\frac{dc_1(t)}{dt}}{\left\| \frac{d\boldsymbol{\gamma}(t)}{dt} \right\| \kappa_2(t)},$$

where $\kappa_1(t)$ and $\kappa_2(t)$ are the curvature and the torsion of $\boldsymbol{\gamma}$.

In this paper we describe a construction which is divided into three steps. First, we obtain a cylindrical helix from a given unit speed curve in the xy -plane. Second, we determine the focal curve of the obtained cylindrical helix. Third, we study the orthogonal projection of the focal curve on the xy -plane. This scheme applied to plane curves with periodic signed curvature is presented.

2 Parameterizations of cylindrical helices

Let $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}(s)$, $s \in I \subseteq \mathbb{R}$ be a unit speed regular C^3 -curve in the Euclidean plane $\mathbb{E}^2 \equiv O\vec{e}_1\vec{e}_2$ with a vector parametric equation $\boldsymbol{\alpha}(s) = (x(s), y(s), 0)$ parameterized by an arc-length parameter $s \in I$. The signed curvature of $\boldsymbol{\alpha}$ is

$$(5) \quad K = \langle \boldsymbol{\alpha}'', J\boldsymbol{\alpha}' \rangle = x'(s).y''(s) - x''(s).y'(s),$$

where J is the complex structure of \mathbb{R}^2 and " $\langle \cdot, \cdot \rangle$ " denotes the scalar (or dot) product of two vectors. We define a new space curve $\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\gamma}(s)$, $s \in I \subseteq \mathbb{R}$ in the Euclidean space $\mathbb{E}^3 \equiv O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ with a parametric representation

$$(6) \quad \boldsymbol{\gamma}(s) = (x(s), y(s), as + b) = \boldsymbol{\alpha}(s) + (as + b)\vec{e}_3, \quad a, b = \text{const}$$

This curve lies on the generalized cylinder S_α with a base curve $\boldsymbol{\alpha}(s)$ and rulings parallel to z -axis. The curvature and the torsion of $\boldsymbol{\gamma}$ are expressed by the next lemma.

Lemma 2.1. [5, p.5640] Let $\boldsymbol{\gamma}$ be a space curve with a parametrization (6). Then the Euclidean curvature κ_1 and the Euclidean torsion κ_2 of $\boldsymbol{\gamma}$ are given by

$$(7) \quad \kappa_1 = \frac{|K|}{1 + a^2}, \quad \kappa_2 = \frac{a.K}{1 + a^2},$$

where K is the signed curvature of $\boldsymbol{\alpha}$.

Observe that for the curve $\boldsymbol{\gamma}$ the condition characterizing cylindrical helices $\kappa_2/\kappa_1 = \text{const}$ holds. More precisely, $\boldsymbol{\gamma}$ is a cylindrical helix with a constant curvature ratio $\kappa_2/\kappa_1 = \varepsilon a$, where $\varepsilon = \text{sign}(K)$. In what follows we will call $\boldsymbol{\gamma}$ a **cylindrical helix generated by the plane curve $\boldsymbol{\alpha}$** . Moreover, this cylindrical helix is a geodesic curve on S_α . Analogous condition for the focal curvatures c_1 and c_2 of $\boldsymbol{\gamma}$ can be written in the form $c_1.c'_1 - \varepsilon a\sqrt{1 + a^2}c_2 \equiv 0$. The next statement gives a relation between focal curvatures of $\boldsymbol{\gamma}$ and the signed curvature of $\boldsymbol{\alpha}$.

Theorem 2.2. Let $\alpha = \alpha(s)$, $s \in I$ be a unit-speed C^3 -plane curve in \mathbb{E}^2 with a signed curvature $K \neq 0$. Let $\gamma(s)$ be a space curve given by (6). If c_1 and c_2 are the focal curvatures of γ , then

$$(8) \quad c_1 = \frac{1+a^2}{|K|} \quad \text{and} \quad c_2 = -\frac{\sqrt{1+a^2}^3 \cdot K'}{a \cdot |K|^3},$$

where a is the constant slope of γ with respect to \vec{e}_3 .

Proof. From (4) and (7) we get

$$c_1(s) = \frac{1}{\kappa_1} = \frac{1+a^2}{|K|} \quad \text{and} \quad c_2(s) = -\frac{\frac{d}{ds} \kappa_1(s)}{\| \frac{d\gamma(s)}{ds} \| \kappa_1(s)^2 \kappa_2(s)} = -\frac{\sqrt{1+a^2}^3 \cdot K'}{a \cdot |K|^3}.$$

□

Now, we give a useful relation between the shape curvature and the shape torsion of the cylindrical helix and the shape curvature of the generating plane curve.

Corollary 2.2.1. Relations between the shape curvature $\tilde{\kappa}_1$ and the shape torsion $\tilde{\kappa}_2$ of the cylindrical helix γ generated by a unit speed C^3 -plane curve α and the shape curvature \tilde{K} of α are

$$\tilde{\kappa}_1 = \sqrt{1+a^2} |\tilde{K}| \quad \text{and} \quad \tilde{\kappa}_2 = \varepsilon a.$$

Proof. In [2, p.285] it was shown that the shape curvature of α is $\tilde{K} = (1/K)'$. From equations (7) and (1) we conclude that the shape curvature and the shape torsion of γ are given by

$$\tilde{\kappa}_1 = \frac{\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa_1} \right)}{\| \frac{d\gamma}{ds} \|} = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}} \frac{d}{ds} \left(\frac{1+a^2}{|K|} \right) = \sqrt{1+a^2} \left(\frac{1}{|K|} \right)' = \sqrt{1+a^2} |\tilde{K}| \quad \text{and} \quad \tilde{\kappa}_2 = \frac{\kappa_2}{\kappa_1} = \varepsilon a.$$

□

Corollary 2.2.2. A relation between the focal curvatures of the cylindrical helix γ with a parametric equation (6) and the shape curvature of the base unit-speed C^3 -plane curve α is

$$(9) \quad \frac{c_2}{c_1} = \frac{\sqrt{1+a^2}}{a} \tilde{K}.$$

Proof. From (8) the ratio of the focal curvatures is

$$\frac{c_2}{c_1} = -\frac{\sqrt{1+a^2} K'}{a K^2} = \frac{\sqrt{1+a^2}}{a} \left(\frac{1}{K} \right)' = \frac{\sqrt{1+a^2}}{a} \tilde{K}.$$

□

3 Focal curves of cylindrical helices generated by unit speed plane curves

Theorem 3.1. Let $\alpha = \alpha(s), s \in I$ be a unit-speed C^3 -plane curve in \mathbb{E}^2 and let $K \neq 0$ be the signed curvature of α . Suppose that $\gamma(s)$ is the cylindrical helix defined by (6). Then the focal curve C_γ of γ possesses a parametrization

$$(10) \quad C_\gamma(s) = \alpha(s) + \frac{(1+a^2)K'}{K^3} \mathbf{T} + \frac{1+a^2}{K} \mathbf{N} + \frac{(as+b)aK^3 - (1+a^2)K'}{aK^3} \vec{e}_3,$$

where \mathbf{T} and \mathbf{N} form the Frenet frame of α .

Proof. First, we find the Frenet frame $\mathbf{t}, \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ of γ . From equation (6) and the structure equations of α we obtain the cross vector products

$$\frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2} = (\alpha' + a\vec{e}_3) \times \alpha'' = (\alpha' + a\vec{e}_3) \times KJ\alpha' = K(\alpha' \times J\alpha' + a\vec{e}_3 \times J\alpha') = K(\vec{e}_3 - a\alpha')$$

$$\left(\frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2} \right) \times \frac{d\gamma}{ds} = K(\vec{e}_3 - a\alpha') \times (\alpha' + a\vec{e}_3) = K(1+a^2)\vec{e}_3 \times \alpha' = K(1+a^2)J\alpha'.$$

Their norms are $\left\| \frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2} \right\| = |K|\sqrt{1+a^2}$ and $\left\| \frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2} \right\| \cdot \left\| \frac{d\gamma}{ds} \right\| = (1+a^2)|K|$. From the Frenet formulas with respect to an arbitrary parameter we get the unit principal normal vector

$$(11) \quad \mathbf{n}_1 = \frac{\left(\frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2} \right) \times \frac{d\gamma}{ds}}{\left\| \frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2} \right\| \cdot \left\| \frac{d\gamma}{ds} \right\|} = \frac{K(1+a^2)J\alpha'}{(1+a^2)|K|} = \varepsilon J\alpha',$$

and the unit binormal vector

$$(12) \quad \mathbf{n}_2 = \frac{\frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2}}{\left\| \frac{d\gamma}{ds} \times \frac{d^2\gamma}{ds^2} \right\|} = \frac{K(\vec{e}_3 - a\alpha')}{|K|\sqrt{1+a^2}} = \frac{\varepsilon(\vec{e}_3 - a\alpha')}{\sqrt{1+a^2}}$$

Having in mind $\mathbf{T} = \alpha'$ and $\mathbf{N} = J\alpha'$ and using (3), (8), (11) and (12) we obtain (10). \square

Definition 3.1. The focal curve C_γ of γ with parametrization (10) is called **an associated space curve of a unit-speed plane curve α with a nonzero signed curvature.**

The curvature and the torsion of the associated space curve can be expressed in terms of the signed curvature and the shape curvature of α .

Theorem 3.2. The curvature K_1 and the torsion K_2 of the associated curve C_γ of the unit speed C^3 -plane curve α with a signed curvature $K \neq 0$ and a shape curvature \tilde{K} are given by

$$(13) \quad K_1 = \frac{a^2|K|}{(1+a^2)\left|a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}}{K}\right)'\right|}, K_2 = \frac{aK}{(1+a^2)\left(a^2 + (1+a^2)\left(\frac{\tilde{K}}{K}\right)'\right)}.$$

Proof. Equation (10) can be written in the form

$$(14) \quad \mathbf{C}_\gamma(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) - \frac{(1+a^2)\tilde{K}}{K}\mathbf{T} + \frac{1+a^2}{K}\mathbf{N} + \left((as+b) + \frac{(1+a^2)\tilde{K}}{aK} \right) \vec{\mathbf{e}}_3.$$

Then, its derivatives with respect to the arc-length parameter s of $\boldsymbol{\alpha}$ are

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} &= \left(a + \frac{1+a^2}{a} \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' \right) (\vec{\mathbf{e}}_3 - a\mathbf{T}) \\ \frac{d^2\mathbf{C}_\gamma}{ds^2} &= \left(a + \frac{1+a^2}{a} \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' \right) (-aK\mathbf{N}) + \frac{1+a^2}{a} \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)'' (\vec{\mathbf{e}}_3 - a\mathbf{T}) \\ \frac{d^3\mathbf{C}_\gamma}{ds^3} &= \left(a^2 + (1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' \right) (K^2\mathbf{T} - K'\mathbf{N}) - 2(1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)'' K\mathbf{N} + \frac{1+a^2}{a} \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)''' (\vec{\mathbf{e}}_3 - a\mathbf{T}). \end{aligned}$$

The cross vector product and the triple scalar product are

$$(15) \quad \begin{aligned} \frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} \times \frac{d^2\mathbf{C}_\gamma}{ds^2} &= \frac{K}{a} \left(a^2 + (1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' \right)^2 (\mathbf{T} + a\vec{\mathbf{e}}_3), \\ \frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} \frac{d^2\mathbf{C}_\gamma}{ds^2} \frac{d^3\mathbf{C}_\gamma}{ds^3} &= \left\langle \frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} \times \frac{d^2\mathbf{C}_\gamma}{ds^2}, \frac{d^3\mathbf{C}_\gamma}{ds^3} \right\rangle = \frac{K^3}{a} \left(a^2 + (1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' \right)^3 \end{aligned}$$

and the norms of the first derivative and the cross vector product are

$$(16) \quad \left\| \frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} \right\| = \frac{\sqrt{1+a^2}}{a} \left| a^2 + (1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' \right|, \quad \left\| \frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} \times \frac{d^2\mathbf{C}_\gamma}{ds^2} \right\| = \frac{|K|}{a} \sqrt{1+a^2} \left(a^2 + (1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' \right)^2.$$

From $K_1 = \frac{\left\| \frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} \times \frac{d^2\mathbf{C}_\gamma}{ds^2} \right\|}{\left\| \frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} \right\|^3}$, $K_2 = \frac{\frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} \frac{d^2\mathbf{C}_\gamma}{ds^2} \frac{d^3\mathbf{C}_\gamma}{ds^3}}{\left\| \frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} \times \frac{d^2\mathbf{C}_\gamma}{ds^2} \right\|^2}$ and equations (15), (16) we get (13). \square

Corollary 3.2.1. *The associated curve \mathbf{C}_γ of the unit speed C^3 -plane curve $\boldsymbol{\alpha}$ is a cylindrical helix.*

Proof. From (13) we have

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{\varepsilon\delta}{a} = \text{const},$$

where $\varepsilon = \text{sign}(K)$, $\delta = \text{sign}\left(a^2 + (1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' \right)$. Hence the associated curve is a cylindrical helix. \square

Theorem 3.3. *The shape curvature \tilde{K}_1 and the shape torsion \tilde{K}_2 of the associated curve \mathbf{C}_γ of the unit speed C^3 -plane curve $\boldsymbol{\alpha}$ with a signed curvature $K \neq 0$ and a shape curvature \tilde{K} are given by*

$$(17) \quad \tilde{K}_1 = \frac{\sqrt{1+a^2}}{a} \left| \tilde{K} + \frac{(1+a^2)\tilde{K}''}{a^2 + (1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)'} \right| \quad \text{and} \quad \tilde{K}_2 = \frac{\delta}{\varepsilon a},$$

where $\varepsilon = \text{sign}(K)$ and $\delta = \text{sign}\left(a^2 + (1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' \right)$.

Proof. From (13) we see that the first focal curvature of \mathbf{C}_γ is equal to

$$(18) \quad C_1 = \frac{1}{K_1} = \frac{1+a^2}{a^2|K|} \left| a^2 + (1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' \right|,$$

where the shape curvature $\tilde{K} = (1/K)'$ of α and $(\tilde{K}/K)' = (3K'^2 - KK'')/K^4$ are smooth functions depending on the arc-length parameter s of α . After differentiation of (18) with respect to s and some calculations we get

$$(19) \quad \frac{dC_1(s)}{ds} = \frac{1+a^2}{a^2} \left| \tilde{K} \left((1+a^2) \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)' + a^2 \right) + \frac{1+a^2}{K} \left(\frac{\tilde{K}}{K} \right)'' \right|$$

From $\tilde{K}_1 = \frac{dC_1(s)}{ds} / \left\| \frac{d\mathbf{C}_\gamma}{ds} \right\|$, $\tilde{K}_2 = K_2/K_1$ and (19), (16) we obtain (17). \square

Definition 3.2. *The orthogonal projection of the associated curve \mathbf{C}_γ on the plane $\mathbb{E}^2 = Oxy$ is called a **generalized focal curve** of the plane curve α and denoted by β .*

From equation (14) we deduce that the generalized focal curve of α is determined by

$$(20) \quad \beta(s) = \alpha(s) - \frac{(1+a^2)\tilde{K}}{K} \alpha' + \frac{1+a^2}{K} J\alpha'.$$

4 Applications

4.1 Generalized focal curve of cycloid

Let us consider the cycloid $\alpha_0(t) = (c.(t + \sin t), c.(1 + \cos t), 0)$, $c = \text{const} > 0, t \in \mathbb{R}$. The arc-length parametrization of one hump of the cycloid α_0 is

$$(21) \quad \alpha(s) = \left(\frac{s\sqrt{16c^2 - s^2}}{8c} + 2c \arcsin\left(\frac{s}{4c}\right), \frac{16c^2 - s^2}{8c}, 0 \right), -4.c \leq s \leq 4.c$$

The natural equation of the above cycloid or the so-called Cesàro equation of that plane curve is $R^2 + s^2 = 16c^2$, where $R = 1/|K|$. Then, from (6) the corresponding cylindrical helix has a constant speed parametrization

$$(22) \quad \gamma(s) = \left(\frac{s\sqrt{16c^2 - s^2}}{8c} + 2c \arcsin\left(\frac{s}{4c}\right), \frac{16c^2 - s^2}{8c}, as + b \right)$$

and from (10) the associated curve of $\alpha(s)$ has constant speed parametrization

$$(23) \quad \mathbf{C}_\gamma(s) = \left(\frac{s\sqrt{16c^2 - s^2}}{8c} + 2c \arcsin\left(\frac{s}{4c}\right), \frac{16c^2 - s^2}{8c} - 4c(1+a^2), -\frac{s}{a} + b \right).$$

Finally, the generalized focal curve β of $\alpha(s)$ is also a cycloid with an arc-length parametrization

$$(24) \quad \beta(s) = \left(\frac{s\sqrt{16c^2 - s^2}}{8c} + 2c \arcsin\left(\frac{s}{4c}\right), \frac{16c^2 - s^2}{8c} - 4c(1+a^2), 0 \right)$$

It is obvious that the curve β can be obtained from the curve α via translation determined by the vector $\vec{p} = (0, -4c(1+a^2), 0)$.

Fig. 1: Cycloid α in red, generalized focal curve β in purple, cylindrical helix γ in blue, associated curve C_γ of α in green

4.2 Generalized focal curve of closed plane curves with periodic signed curvature

Let $\alpha = \alpha(s)$ be a unit speed plane curve with a periodic curvature $K(s) = \frac{m}{n} - \sin s$, where $m \in \mathbb{Z}, n > 1, n \in \mathbb{N}$ and $(m, n) = 1$. Such a curve is introduced and studied in [1]. Then by (2) the function $\theta(s)$ becomes $\theta(s) = \int K(s)ds + \theta_0 = \frac{\pi}{2} + \cos s + \frac{m}{n}s$ and a unit speed parametrisation of α is

$$\alpha(s) = \left(\int \cos \left(\frac{\pi}{2} + \cos s + \frac{m}{n}s \right) ds, \int \sin \left(\frac{\pi}{2} + \cos s + \frac{m}{n}s \right) ds, 0 \right).$$

From (6) it follows that the corresponding cylindrical helix has a constant speed parametrization

$$\gamma(s) = \left(\int \cos \left(\frac{\pi}{2} + \cos s + \frac{m}{n}s \right) ds, \int \sin \left(\frac{\pi}{2} + \cos s + \frac{m}{n}s \right) ds, as + b \right)$$

and from (10) the associated curve of $\alpha(s)$ has a parametrization

$$C_\gamma(s) = \left(- \int \sin \left(\frac{ms}{n} + \cos s \right) ds + A(s), \int \cos \left(\frac{ms}{n} + \cos s \right) ds - B(s), as + b + C(s) \right),$$

where $A(s) = - \frac{(1+a^2)n(\sin \theta(s)(m-n \sin s)^2 + n^2 \cos s \cdot \cos \theta(s))}{(m-n \sin s)^3}$,

$B(s) = \frac{(1+a^2)n(n^2 \cos s \cdot \sin \theta(s) - (m-n \sin s)^2 \cos \theta(s))}{(m-n \sin s)^3}$ and $C(s) = \frac{(1+a^2)n^3 \cos s}{a(m-n \sin s)^3}$.

Then the generalized focal curve β of $\alpha(s)$ has a parametrization

$$\beta(s) = \left(- \int \sin \left(\frac{ms}{n} + \cos s \right) ds + A(s), \int \cos \left(\frac{ms}{n} + \cos s \right) ds - B(s), 0 \right).$$

It is obvious that associated focal C_γ can be obtained from γ by matrix function $T_{\vec{r}(s)}$ in homoge-

neous coordinates $(T_{\vec{r}(s)}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & A(s) \\ 0 & 1 & 0 & B(s) \\ 0 & 0 & 1 & C(s) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Fig. 2: Closed plane curve α for $m = 1$ and $n = 5$ in red and its cylindrical helix γ in blue

Fig. 3: Focal curve of γ in green

Fig. 4: Plane curve α with a part of its generalized focal curve β in purple

REFERENCES:

[1] Arroyo, J., Garay, O.J., Menca, J.J., When is a peroidic function the curvature of a closed plane curve?, *Am. Math. Mon.* **115** (5), (2008), 405–414.

[2] Encheva, R.P., Georgiev, G.H., Curves on the shape spere, *Result. Math.* **44** (2003), 279–288.

[3] Encheva, R.P., Georgiev, G.H., Shapes of space curves, *J. Geom. Graph.* **7** (2003), 145–155.

[4] Encheva, R.P., Georgiev, G.H., Similar Frenet Curves, *Result. Math.*, **55** (3-4) (2009), 359–372. <http://www.springerlink.com/content/x6145691n7437r17/>

[5] Georgiev, G.H., Encheva, R.P., Dinkova, Cv.L., Geometry of cylindrical curves over plane curves, *Applied Mathematical Sciences*, **113** (9) (2015), 5637–5649. <http://dx.doi.org/10.12988/ams.2015.56456>

[6] Gray, A., Abbena, E., Salamon, S., *Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Chapman Hall/CRC, (2006).

[7] Izumiya, S., Takeuchi, N., Generic properties of Helices and Bertrand curves, *Journal of Geometry*, **74** (2002), 97-109.

[8] Izumiya, S., Takeuchi, N., Special curves and ruled surfaces, *Cotributions to Algebra and Geometry*, **44** (2003), 203–212.

Georgi Georgiev, Radostina Encheva, Cvetelina Dinkova
 Konstantin Preslavsky University of Shumen
 E-mails: georgiev@shu.bg, r.encheva@shu.bg, c.dinkova@shu.bg

IMPROVED LOCAL CONVERGENCE ANALYSIS OF THE INVERSE WEIERSTRASS METHOD FOR SIMULTANEOUS APPROXIMATION OF POLYNOMIAL ZEROS*

GYURHAN H. NEDZHIBOV

ABSTRACT: *In this work we establish new local convergence result with a-priori and a-posteriori error estimates for the Inverse Weierstrass iterative method for simultaneous approximations of polynomial zeros. Our approach enlarges the convergence radius and improves the known local convergence results.*

KEYWORDS: *Polynomial zeros, Simultaneous method, Weierstrass method, Durand-Kerner method, Inverse Weierstrass method, Local convergence*

1 Introduction

Let $P(z)$ be a monic polynomial

$$(1) \quad P(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_{n-1}z^{n-1} + z^n,$$

of degree $n \geq 2$, with simple real or complex zeros $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, and let $z_1^{(0)}, z_2^{(0)}, \dots, z_n^{(0)}$ be distinct reasonable close approximations of these zeros.

In this study we consider a simultaneous iterative method defined by

$$(2) \quad \mathbf{z}^{(k+1)} = \mathbf{G}(\mathbf{z}^{(k)}) = \mathbf{G}^{k+1}(\mathbf{z}^{(0)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

where $\mathbf{G} : \mathbf{C}^n \rightarrow \mathbf{C}^n$ is a vector valued function with components

$$(3) \quad G_i = G_i(\mathbf{z}) = \frac{z_i^2}{z_i + W_i(\mathbf{z})}, \quad \mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n), \quad i = 1, \dots, n,$$

and the *Weierstrass' correction* $W_i : \mathcal{D} \subset \mathbf{C}^n \rightarrow \mathbf{C}$ is defined by

$$(4) \quad W_i(\mathbf{z}) = \frac{P(z_i)}{\prod_{j \neq i}^n (z_i - z_j)}, \quad (i = 1, \dots, n)$$

where \mathcal{D} is the set of all vectors in \mathbf{C}^n with distinct components. Then we can define the operator $W : \mathcal{D} \subset \mathbf{C}^n \rightarrow \mathbf{C}^n$ by $W(\mathbf{z}) = (W_1(\mathbf{z}), \dots, W_n(\mathbf{z}))$.

The method (2)-(3) was firstly introduced in [1], and some recent results were obtained in [2, 3, 4, 5]. The obtained results in these works are modifications of local convergence results of classical Weierstrass iterative method presented in [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Throughout this paper, we will use the p -norm defined by

$$(5) \quad \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

*Paper written with financial support of Shumen University under Grant RD 08-145/2018.

for some $1 \leq p \leq \infty$ and we will follow the usual convention that a summation over the empty set of indices equals 0, while a product over the same set equals 1. We use the function $d : \mathbf{C}^n \rightarrow \mathbf{R}_+$ defined by

$$(6) \quad d(x) = \min\{\delta(x), \gamma(x)\},$$

where

$$(7) \quad \delta(x) = \min_{i \neq j} |x_i - x_j| \text{ and } \gamma(x) = \min_j |x_j| \quad (j = 1, \dots, n).$$

Further, for a number p such that $1 \leq p \leq \infty$ we denote by q the conjugate exponent of p , i.e. q is defined by means of

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \text{ and } 1 \leq q \leq \infty.$$

We study the local convergence of the *Inverse Weierstrass method* (2)-(3) with respect to the function of initial conditions $E : \mathcal{C}^n \rightarrow \mathcal{R}_+$ defined as follows

$$(8) \quad E(z) = \frac{\|z - \alpha\|_p}{d(\alpha)}.$$

In our previous work (see [4]) we have proved the following convergence result.

Theorem 1.1. *Let $P \in \mathcal{C}[z]$ be a monic polynomial of degree $n \geq 2$, where $\alpha = \{\alpha \in \mathcal{C}^n : \alpha_i \neq 0 \text{ and } \alpha_i \neq \alpha_j \text{ for } i, j = 1, \dots, n\}$ is the root vector of P , and let $1 \leq p \leq \infty$, $d = d(\alpha) = \min\{\delta, \gamma\}$, where $\delta = \min_{j \neq i} |\alpha_i - \alpha_j|$ and $\gamma = \min_i |\alpha_i|$ for $i, j = 1, \dots, n$ ($i \neq j$). Suppose $z^{(0)} \in \mathcal{C}^n$ is an initial guess satisfying*

$$(9) \quad E(z^{(0)}) = \left\| \frac{z^{(0)} - \alpha}{d(\alpha)} \right\|_p < R(n, p) = \frac{\theta^{\frac{1}{n-1}} - 1}{2^{\frac{1}{q}} (\theta^{\frac{1}{n-1}} - 1) + (n-1)^{-\frac{1}{p}}},$$

where

$$(10) \quad \theta = \frac{3b - 2 + \sqrt{b^2 - 4b + 20}}{2(b+1)} \text{ and } b = 2^{\frac{1}{q}}.$$

Then the following statements hold true.

(i) CONVERGENCE. *The Inverse Weierstrass iteration (2)-(3) is well defined and converges quadratically to the root-vector α of P .*

(ii) A POSTERIORI ERROR ESTIMATE. *For all $k \geq 0$ we have the estimate*

$$(11) \quad \|z^{(k+1)} - \alpha\|_p \leq \lambda^{2^k} \|z^{(k)} - \alpha\|_p,$$

(iii) A PRIORI ERROR ESTIMATE. *For all $k \geq 1$ we have the estimate*

$$(12) \quad \|z^{(k)} - \alpha\|_p \leq \lambda^{2^k - 1} \|z^{(0)} - \alpha\|_p,$$

where $\lambda = E(z^{(0)})/R(n, p)$.

The main purpose of this work is to improve this theorem and obtain new local convergence result with larger radius of convergence.

2 Main Results

First, we introduce some auxiliary results. We will state following three known lemmas that we will use without proofs (the proofs may be found, e.g. in [12]).

Lemma 2.1. *Let $u \in \mathcal{C}^n$ and $1 \leq p \leq \infty$. Then*

$$(13) \quad |u_i| + |u_j| \leq 2^{\frac{1}{q}} \|u\|_p \text{ for any } i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Lemma 2.2. *Let $u \in \mathcal{C}^n$ and $1 \leq p \leq \infty$. Then*

$$(14) \quad \left(\prod_{i=1}^n (1 + |u_i|) - 1 \right) \leq \left(1 + \frac{\|u\|_p}{n^{1/p}} \right)^n - 1.$$

Lemma 2.3. *Let $n \in \mathcal{N}$, $t \geq 0$ and $0 \leq \varphi \leq 1$. Then*

$$(15) \quad (1 + \varphi t)^n - 1 \leq \varphi ((1 + t)^n - 1).$$

Now, we will prove the following two lemmas.

Lemma 2.4. *Let $0 < t < 1/2^{1/q}$, $n \geq 2$ and*

$$(16) \quad \phi(t) = 1 + \frac{t}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/qt})}.$$

Suppose that

$$(17) \quad \phi(t)^{n+1} < 2^{1/q},$$

then it follows

$$(18) \quad \frac{1+t}{1-t} \phi(t)^{n-1} < 2.$$

Proof. It is easy to prove that

$$(19) \quad \tilde{t} = \frac{2^{\frac{1}{q(n+1)}} - 1}{2^{\frac{1}{q}} \left(2^{\frac{1}{q(n+1)}} - 1 \right) + (n-1)^{-\frac{1}{p}}}$$

is the unique root of the equation

$$\phi(t)^{n+1} = 2^{1/q}$$

in the interval $(0, 1/2^{1/q})$. Taking into account that the function $\phi(t)^{n+1}$ is continuous and strictly increasing on the interval $I = [0, \tilde{t}]$, we deduce that (17) is equivalent to

$$t < \tilde{t}.$$

From this and (19) it follows that

$$(20) \quad \frac{1+t}{1-t} < \frac{(2^{\frac{1}{q}} + 1)(2^{\frac{1}{q(n+1)}} - 1) + (n-1)^{-1/p}}{(2^{\frac{1}{q}} - 1)(2^{\frac{1}{q(n+1)}} - 1) + (n-1)^{-1/p}} \leq \frac{3 \cdot 2^{\frac{1}{n+1}} - 2}{2^{\frac{1}{n+1}}}.$$

From (17) it follows that

$$(21) \quad \phi(t)^{n-1} < 2^{\frac{n-1}{q(n+1)}}.$$

The last two relations (20) and (21) it follows that

$$(22) \quad \frac{1+t}{1-t} \phi(t)^{n-1} < \frac{3 \cdot 2^{\frac{1}{n+1}} - 2}{2^{\frac{1}{n+1}}} 2^{\frac{n-1}{q(n+1)}} = 3 \cdot 2^{\frac{n-1}{n+1}} - 2 \cdot 2^{\frac{n-2}{n+1}} = \theta(n).$$

The function $\theta(n)$ is continuous and strictly increasing for $n \geq 2$ and

$$(23) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(n) = 2.$$

Now from (22) and (23) follows the statement (18). The lemma is proved.

The next lemma is due to our previous work [4] in the case when $\left\| \frac{z^{(k)} - \alpha}{d(\alpha)} \right\|_p$ is replaced by $\frac{\|z^{(k)} - \alpha\|_p}{d(\alpha)}$.

Lemma 2.5. *Let $P \in \mathcal{C}[z]$ be a monic polynomial of degree $n \geq 2$, where $\alpha = \{\alpha \in \mathcal{C}^n : \alpha_i \neq 0 \text{ and } \alpha_i \neq \alpha_j \text{ for } i, j = 1, \dots, n\}$ is the root-vector of P , $1 \leq p \leq \infty$. Let for any $k \geq 0$*

$$(24) \quad E_k = E(z^{(k)}) = \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|_p}{d} < \frac{1}{2^{\frac{1}{q}}},$$

where $d = d(\alpha)$ is defined by (6). Then the iteration $z^{(k)}$ is well defined and it has distinct components. Besides,

$$(25) \quad \|z^{(k+1)} - \alpha\|_p \leq \sigma_k \|z^{(k)} - \alpha\|_p$$

and

$$(26) \quad E(z^{(k+1)}) \leq \sigma_k E(z^{(k)}),$$

where

$$(27) \quad \sigma_k = \sigma(E_k) = \frac{\frac{1}{1-E_k} \left(1 + \frac{E_k}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}E_k)} \right)^{n-1} - 1}{1 - \frac{E_k}{1-E_k} \left(1 + \frac{E_k}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}E_k)} \right)^{n-1}}.$$

Proof. Using the triangle inequality, Lemma 2.1 and (24), we get for $i \neq j$

$$(28) \quad \begin{aligned} |z_i^{(k)} - z_j^{(k)}| &\geq |\alpha_i - \alpha_j| - |z_i^{(k)} - \alpha_i| - |z_j^{(k)} - \alpha_j| \\ &= \left(1 - \left| \frac{z_i^{(k)} - \alpha_i}{\alpha_i - \alpha_j} \right| - \left| \frac{z_j^{(k)} - \alpha_j}{\alpha_i - \alpha_j} \right| \right) |\alpha_i - \alpha_j| \\ &\geq \left(1 - 2^{\frac{1}{q}} \frac{\|z^{(k)} - \alpha\|_p}{d(\alpha)} \right) d(\alpha) = (1 - 2^{\frac{1}{q}} E_k) d > 0, \end{aligned}$$

which means that $z^{(k)}$ has distinct components, i.e. the iteration is well defined. Now we will prove the following estimates

$$(29) \quad |z_i^{(k+1)} - \alpha_i| \leq \sigma_k |z_i^{(k)} - \alpha_i| \text{ for } i = 1, 2, \dots, n.$$

For easy of later comparisons, we will use the following equivalent form of (3)

$$(30) \quad z_i^{(k+1)} = z_i^{(k)} - \frac{W_i(z^{(k)})}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

which implies

$$z_i^{(k+1)} - \alpha_i = z_i^{(k)} - \alpha_i - \frac{W_i(z^{(k)})}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}} = (z_i^{(k)} - \alpha_i) \left[1 - \frac{\prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}}}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}} \right]$$

and consequently

$$(z_i^{(k+1)} - \alpha_i) = (z_i^{(k)} - \alpha_i) \left[\frac{1 - \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)} + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}} \right].$$

Therefore

$$(31) \quad |z_i^{(k+1)} - \alpha_i| = A_i^{(k)} |z_i^{(k)} - \alpha_i|,$$

where

$$A_i^{(k)} := \left| \frac{1 - \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)} + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}}{1 + \frac{W_i(z^{(k)})}{z_i^{(k)}}} \right|.$$

Now, we can bound the amplification factor $A_i^{(k)}$ as follows

$$(32) \quad A_i^{(k)} \leq \frac{\left| \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} - 1 \right| + \left| \frac{z_i^{(k)} - \alpha_i}{z_i^{(k)}} \right| \left| \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} \right|}{1 - \left| \frac{z_i^{(k)} - \alpha_i}{z_i^{(k)}} \right| \left| \prod_{j \neq i}^n \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} \right|}.$$

We next establish the following inequalities

$$(33) \quad |z_i^{(k)}| \geq |\alpha_i| - |z_i^{(k)} - \alpha_i| \geq d - \|z^{(k)} - \alpha\|_p \geq (1 - E_k)d > 0.$$

It follows from (28) and the definition of $E(z^{(k)})$ that

$$(34) \quad \left| \frac{z_i^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} \right| = \left| 1 + \frac{z_j^{(k)} - \alpha_j}{z_i^{(k)} - z_j^{(k)}} \right| \leq 1 + \frac{|z_j^{(k)} - \alpha_j|}{(1 - 2^{\frac{1}{q}} E_k)d(\alpha)}.$$

From (32), the last two inequalities (34) and (33), and Lemma 2.2, we obtain

$$(35) \quad A_i^{(k)} \leq \frac{\left(1 + \frac{E_k}{(n-1)^{\frac{1}{p}}(1-2^{\frac{1}{q}}E_k)}\right)^{n-1} - 1 + \frac{E_k}{1-E_k} \left(1 + \frac{E_k}{(n-1)^{\frac{1}{p}}(1-2^{\frac{1}{q}}E_k)}\right)^{n-1}}{1 - \frac{E_k}{1-E_k} \left(1 + \frac{E_k}{(n-1)^{\frac{1}{p}}(1-2^{\frac{1}{q}}E_k)}\right)^{n-1}}$$

and consequently

$$A_i^{(k)} \leq \frac{\frac{1}{1-E_k} \left(1 + \frac{E_k}{(n-1)^{\frac{1}{p}}(1-2^{\frac{1}{q}}E_k)}\right)^{n-1} - 1}{1 - \frac{E_k}{1-E_k} \left(1 + \frac{E_k}{(n-1)^{\frac{1}{p}}(1-2^{\frac{1}{q}}E_k)}\right)^{n-1}} = \sigma_k.$$

Finally, from the last expression and (31) we obtain (29). Taking the p -norm in (29), we deduce the inequality in (25). We get the second inequality in (26) taking the p -norm and by dividing both sides of inequality (29) by $d(\alpha)$.

Now we are ready to state the main result of this paper which improves the previous results introduced in [4].

Theorem 2.6. *Let $P \in \mathcal{C}[z]$ be a monic polynomial of degree $n \geq 2$, where $\alpha = \{\alpha \in \mathcal{C}^n : \alpha_i \neq 0 \text{ and } \alpha_i \neq \alpha_j \text{ for } i, j = 1, \dots, n\}$ is the root vector of P , and let $1 \leq p \leq \infty$. Suppose $z^{(0)} \in \mathcal{C}^n$ is an initial guess satisfying*

$$(36) \quad E(z^{(0)}) = \frac{\|z^{(0)} - \alpha\|_p}{d(\alpha)} < R(n, p) = \frac{2^{\frac{1}{q(n+1)}} - 1}{2^{\frac{1}{q}}(2^{\frac{1}{q(n+1)}} - 1) + (n-1)^{-\frac{1}{p}}}.$$

Then the following statements hold true.

(i) CONVERGENCE. *The Inverse Weierstrass iteration (2)-(3) is well defined and converges quadratically to the root-vector α of P .*

(ii) A POSTERIORI ERROR ESTIMATE. *For all $k \geq 0$ we have the estimate*

$$(37) \quad \|z^{(k+1)} - \alpha\|_p \leq \lambda^{2^k} \|z^{(k)} - \alpha\|_p,$$

(iii) A PRIORI ERROR ESTIMATE. *For all $k \geq 1$ we have the estimate*

$$(38) \quad \|z^{(k)} - \alpha\|_p \leq \lambda^{2^k - 1} \|z^{(0)} - \alpha\|_p,$$

where $\lambda = E(z^{(0)})/R(n, p)$.

Proof. (i) From the Lemma 2.4 it follows that $R = R(n, p)$ is the unique solution of the equation $\phi(t)^{n+1} = 2^{1/q}$ in the interval $(0, 1/2^{1/q})$, where $\phi(t)$ is defined by (16). First, we will prove that for any $k \geq 0$ the iteration $z^{(k)}$ in (2)-(3) is well defined and

$$E(z^{(k)}) \leq R\lambda^{2^k}.$$

We shall use mathematical induction to prove the statement. First, we confirm that the base case $k = 0$ is true due to definition of λ . Using the assumption $n \geq 2$ and that $(n-1)^{-\frac{1}{p}} > 0$ for any

$1 \leq p < \infty$, it can be shown that $R < 1/2^{1/q}$. Then the initial assumption $E(z^{(0)}) < R$ implies $E(z^{(0)}) < 1/2^{1/q}$. From this and Lemma 2.5 we deduce that the iteration $z^{(0)}$ is well defined.

Now, we will prove that

$$\sigma(E_0) \leq \lambda.$$

From (27) it follows that $\sigma(E_k)$ can be written in the following equivalent form

$$(39) \quad \sigma(E_k) = \frac{\left(1 + \frac{E_k}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}E_k)}\right)^{n-1} - 1 + E_k}{1 - E_k - E_k \left(1 + \frac{E_k}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}E_k)}\right)^{n-1}},$$

which implies

$$\sigma(E_0) \leq \frac{\left(\left(1 + \frac{\lambda R}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}R)}\right)^{n-1} - 1\right) + \lambda R}{1 - R - R \left(1 + \frac{R}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}R)}\right)^{n-1}}.$$

From Lemma 2.3, where $\varphi = \lambda$ and $t = \frac{R}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}R)}$ we deduce

$$(40) \quad \sigma(E_0) \leq \frac{\lambda \left(\left(1 + \frac{R}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}\lambda R)}\right)^{n-1} - 1\right) + \lambda R}{1 - R - R \left(1 + \frac{R}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}R)}\right)^{n-1}} \leq \lambda \sigma(R),$$

where

$$\sigma(R) = \frac{\left(\left(1 + \frac{R}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}R)}\right)^{n-1} - 1\right) + R}{1 - R - R \left(1 + \frac{R}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}R)}\right)^{n-1}}.$$

It is easy to show that the assumption $\sigma(R) < 1$ is equivalent to the assumption defined by (18), where $t = R$. Therefore, from (40) using Lemma 2.3 and the definition of R we deduce that $\sigma(E_0) \leq \lambda$.

Suppose that for any $k \geq 0$ is fulfilled

$$(41) \quad E(z^{(k)}) \leq R\lambda^{2^k}$$

and we will prove that

$$E(z^{(k+1)}) \leq R\lambda^{2^{k+1}}.$$

From (39) and the assumption by induction we obtain

$$(42) \quad \sigma(E_k) \leq \frac{\left(\left(1 + \frac{\lambda^{2^k} R}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}R)}\right)^{n-1} - 1\right) + \lambda^{2^k} R}{1 - R - R \left(1 + \frac{R}{(n-1)^{1/p}(1-2^{1/q}R)}\right)^{n-1}} \leq \lambda^{2^k} \sigma(R) < \lambda^{2^k}.$$

Therefore, from (42), the assumption (41) and the estimate (26) it follows that

$$E(z^{(k+1)}) \leq \sigma_k E(z^{(k)}) \leq \lambda^{2^k} R\lambda^{2^k} = \lambda^{2^{k+1}} R.$$

Using the inequality $R < 1/2^{1/q}$ it follows that $E(z^{(k+1)}) < 1/2^{1/q}$, which implies by Lemma 2.5 that the iteration $z^{(k+1)}$ is well defined.

(ii) From (42) and Lemma 2.5 estimate (25) it is trivial to prove that

$$\|z^{(k+1)} - \alpha\|_p \leq \lambda^{2^k} \|z^{(k)} - \alpha\|_p.$$

(iii) From the assertion (ii) and the sum of geometric progression, we obtain

$$\begin{aligned} \|z^{(k)} - \alpha\|_p &\leq \lambda^{2^{k-1}} \|z^{(k-1)} - \alpha\|_p \leq \lambda^{2^{k-1}} \lambda^{2^{k-2}} \|z^{(k-2)} - \alpha\|_p \leq \dots \\ &\leq \lambda^{2^{k-1}} \lambda^{2^{k-2}} \dots \lambda^{2^0} \|z^{(0)} - \alpha\|_p = \lambda^{2^k - 1} \|z^{(0)} - \alpha\|_p. \end{aligned}$$

which implies (38). The theorem is proved.

In the case of use the maximum vector norm, i.e. if $p = \infty$, we obtain the following corollary of Theorem 2.6.

Theorem 2.7. Let $P \in \mathcal{C}[z]$ be a monic polynomial of degree $n \geq 2$, where $\alpha = \{\alpha \in \mathcal{C}^n : \alpha_i \neq 0 \text{ and } \alpha_i \neq \alpha_j \text{ for } i, j = 1, \dots, n\}$ is the root vector of P , and let $p = \infty$. Suppose $z^{(0)} \in \mathcal{C}^n$ is an initial guess satisfying

$$(43) \quad E(z^{(0)}) = \frac{\|z^{(0)} - \alpha\|_\infty}{d(\alpha)} < \frac{2^{\frac{1}{n+1}} - 1}{2.2^{\frac{1}{n+1}} - 1}.$$

Then the Inverse Weierstrass iteration (2)-(3) is well defined, converges quadratically to the root-vector α of P and the error estimates (37) and (38) are hold true.

3 Conclusion

In this work we investigate convergence analysis of the Inverse Weierstrass iterative method for simultaneous approximation of polynomial zeros. Our goal was to obtain new local convergence analysis results and to improve the existing ones. We establish a new convergence theorem with larger radius of convergence.

REFERENCES:

- [1] Nedzhibov, G.H., Similarity transformations between some companion matrices, *AIP Conf. Proc.* **1631**, (2014), 375–382.
- [2] Nedzhibov, G.H., Inverse Weierstrass-Durand-Kerner Iterative Method, *International Journal of Applied Mathematics*, ISSN:2051-5227, **28**, Issue.2, (2013), 1258–1264.
- [3] Nedzhibov, G.H., On local convergence analysis of the Inverse WDK method, MATHTECH 2016, *Proceedings of the international conference* **1**, (2016), 118–126.
- [4] Nedzhibov, G.H., Local convergence of the Inverse Weierstrass method for simultaneous approximation of polynomial zeros, *International Journal of Mathematical Analysis* **10**, No. 26, (2016), 1295–1304.
- [5] Nedzhibov, G.H., Convergence of the modified inverse Weierstrass method for simultaneous approximation of polynomial zeros, *Communications in Numerical Analysis* **No. 1**, (2016), 74–80.
- [6] Kjurkchiev, N.V., Markov, S.M., Two interval methods for algebraic equations with real roots, *Pliska Stud. Math. Bulg.* **5**, (1983), 118–131.
- [7] Zheng, S.M., On convergence of the Durand-Kerners method for finding all roots of a polynomial simultaneously, *Kexue Tongbao* **27**, **1982**, 1262–1265.

- [8] Petković, M., On initial conditions for the convergence of simultaneous root-finding methods, *Computing* **57**, (1996), 163–177.
- [9] Han, D.F., The convergence of the Durand-Kerner method for simultaneously finding all zeros of a polynomial, *J. Comput. Math.* **18**, (2000), 567–570.
- [10] Niel, A.M., The simultaneous approximation of polynomial roots, *Computers and Mathematics with applications*, **41**, (2001), 1–14.
- [11] Proinov, P.D., A new semilocal convergence theorem for the Weierstrass method from data at one point, *C. R. Acad. Bulg. Sci.* **59**, No 2, (2006), 131–136.
- [12] Proinov, P.D., Petkova, M.D., A new semilocal convergence theorem for the Weierstrass method for finding zeros of a polynomial simultaneously, *Journal of complexity*, **30**, Issue.3, (2014), 366-380.

Gyurhan Nedzhibov

Konstantin Preslavsky University of Shumen

E-mail: gyurhan@shu.bg

COUPLED FIXED POINTS AND COUPLED BEST PROXIMITY POINTS FOR CYCLIC KANNAN TYPE CONTRACTION MAPS IN MODULAR FUNCTION SPACES*

ATANAS V. ILCHEV, BOYAN G. ZLATANOV

ABSTRACT: *We have found sufficient conditions for the existence and uniqueness of coupled fixed points and coupled best proximity points for Kannan type contraction maps in modular function spaces.*

KEYWORDS: *Coupled fixed points, Coupled best proximity points, Modular function space, Kannan maps*

1 Introduction

A fundamental result in fixed point theory is the Banach Contraction Principle in Banach spaces or in complete metric spaces. Fixed point theory is an important tool for solving equations $Tx = x$ for mappings T defined on subsets of metric or normed spaces. It is widely applied to nonlinear integral equations and differential equations.

The concept of coupled fixed point theorem is introduced in [3]. Later on Bhaskar and Lakshmikantham [1] introduced the notions of a mixed monotone mapping, studied the problems of uniqueness of a coupled fixed point in partially ordered metric spaces and applied their theorems to problems of the existence of solution for a periodic boundary value problem. Harjani, López and Sadarangani obtained in [5] some coupled fixed point theorems for a mixed monotone operator in a complete metric space endowed with a partial order by using altering distance functions. They applied their results to the study of the existence and uniqueness of a nonlinear integral equation. Recent results about the application of coupled fixed point theorems for solving integral equations are obtained in [9].

Other kind of a generalization of the Banach Contraction Principle is the notion of cyclic maps [13]. Because a non-self mapping $T : A \rightarrow B$ does not necessarily have a fixed point, one often attempts to find an element x which is in some sense closest to Tx . Best proximity point theorems are relevant in this perspective. The notion of best proximity point is introduced in [2]. This definition is more general than the notion of cyclic maps [13], in sense that if the sets intersect then every best proximity point is a fixed point. A sufficient condition for the existence and uniqueness of the best proximity points in uniformly convex Banach spaces is given in [2].

First results in the approximation of the sequence of successive iterations, which converges to the best proximity point for cyclic contractions is obtained in [26] and for coupled best proximity points in [6].

Besides the idea of defining a norm and considering a Banach space, another direction of generalization of the Banach Contraction Principle is based on considering an abstractly given functional defined on a linear space, which controls the growth of the members of the space. This functional is usually called modular and it defines a modular space. The theory of modular spaces was initiated by Nakano [21] in connection with the theory of ordered spaces, which was further generalized by Musielak and Orlicz [20]. Modular function spaces are subclass of the modular spaces. The study of the geometry of modular function spaces was initiated by Kozłowski [16, 14, 15]. Fixed point results in modular function spaces were obtained first by Khamsi, Kozłowski

*The first author is partially supported by fund MU17-FMI-007 of University of Plovdiv Paisii Hilendarski.

and Reich [11]. Further development of the theory of fixed points in modular function spaces can be found in the exhaustive references of the survey article [17] and in the book [10]. Kozłowski has contributed a lot towards the study of modular function spaces both on his own and with his collaborators. First results about best proximity points in modular function spaces are obtained in [7, 25].

A generalization of the idea of coupled fixed points and coupled best proximity points in modular function spaces was done in [8]. We have tried to generalize the idea of coupled fixed points and coupled best proximity points in modular function spaces for Kannan contraction maps.

2 Preliminaries

Following [17, 10] we will recall some basic notions and facts about modular function spaces.

Let Ω be a nonempty set and Σ be a nontrivial σ -algebra of subsets of Ω . Let \mathcal{P} be a δ -ring of subsets of Ω , such that $E \cap A \in \mathcal{P}$ for any $E \in \mathcal{P}$ and $A \in \Sigma$. Let us assume that there exists an increasing sequence of sets $K_n \in \mathcal{P}$ such that $\Omega = \cup K_n$. By \mathcal{E} we denote the linear space of all simple functions with supports from \mathcal{P} . By \mathcal{M}_∞ we will denote the space of all extended measurable functions, i.e. all functions $f : \Omega \rightarrow [-\infty, \infty]$ such that there exists a sequence $\{g_n\} \subset \mathcal{E}$, $|g_n| \leq |f|$ and $g_n(\omega) \rightarrow f(\omega)$ for all $\omega \in \Omega$. By $\mathbf{1}_A$ we denote the characteristic function of the set A .

Definition 1. Let $\rho : \mathcal{M}_\infty \rightarrow [0, \infty]$ be a nontrivial convex and even function. We say that ρ is a regular convex function pseudomodular if:

- (i) $\rho(0) = 0$;
- (ii) ρ is monotone, i.e., $|f(\omega)| \leq |g(\omega)|$ for all $\omega \in \Omega$ implies $\rho(f) \leq \rho(g)$, where $f, g \in \mathcal{M}_\infty$;
- (iii) ρ is orthogonally subadditive, i.e., $\rho(f\mathbf{1}_{A \cup B}) \leq \rho(f\mathbf{1}_A) + \rho(f\mathbf{1}_B)$, where $A, B \in \Sigma$ such that $A \cap B = \emptyset$, $f \in \mathcal{M}_\infty$;
- (iv) ρ has the Fatou property, i.e., $|f_n(\omega)| \uparrow |f(\omega)|$ for all $\omega \in \Omega$ implies $\rho(f_n) \uparrow \rho(f)$, where $f \in \mathcal{M}_\infty$;
- (v) ρ is order continuous in \mathcal{E} , i.e., $g_n \in \mathcal{E}$ and $|g_n(\omega)| \downarrow 0$ implies $\rho(g_n) \downarrow 0$.

Similarly as in the case of measure spaces, we say that a set $A \in \Sigma$ is ρ -null if $\rho(g\mathbf{1}_A) = 0$ for every $g \in \mathcal{E}$. We say that a property holds ρ -almost everywhere if the exceptional set is ρ -null. As usual we identify any pair of measurable sets whose symmetric difference is ρ -null as well as any pair of measurable functions differing only on a ρ -null set. With this in mind we define

$$\mathcal{M}(\Omega, \sigma, \mathcal{P}, \rho) = \{f \in \mathcal{M}_\infty; |f(\omega)| < \infty \rho - a.e.\},$$

where each $f \in \mathcal{M}(\Omega, \sigma, \mathcal{P}, \rho)$ is actually an equivalence class of functions equal ρ a.e. rather than an individual function. Where no confusion exists we will write \mathcal{M} instead of $\mathcal{M}(\Omega, \sigma, \mathcal{P}, \rho)$.

Definition 2. Let ρ be a regular convex function pseudomodular.

- (1) We say that $\rho(0)$ is a regular convex function semimodular if $\rho(\alpha f) = 0$ for every $\alpha > 0$ implies $f = 0$ ρ -a.e.;
- (2) We say that ρ is a regular convex function modular if $\rho(f) = 0$ implies $f = 0$ ρ -a.e.

The class of all nonzero regular convex function modular defined on Ω will be denoted by \mathfrak{R} .

Let us denote $\rho(f, E) = \rho(f1_E)$ for $f \in \mathcal{M}$, $E \in \Sigma$. It is easy to prove that $\rho(f, E)$ is a function pseudomodular in the sense of Definition 2.1.1 in [16] (more precisely, it is a function pseudomodular with the Fatou property). Therefore, we can use all results of the standard theory of modular function spaces as per the framework defined by Kozłowski [16, 14, 15], see also Musielk [20] for the basics of the general modular theory.

Definition 3. *Let ρ be a convex function modular.*

(a) *A modular function space is the vector space $L_\rho(\Omega, \Sigma)$, or briefly L_ρ , defined by*

$$L_\rho = \{f \in \mathcal{M} : \rho(\lambda f) \rightarrow 0 \text{ as } \lambda \rightarrow 0\};$$

(b) *The following formula defines a norm in L_ρ (frequently called Luxemburg norm):*

$$\|f\|_\rho = \inf \left\{ \alpha > 0 : \rho \left(\frac{f}{\alpha} \right) \leq 1 \right\}.$$

For the rest of the article if we state something about a norm we will mean Luxemburg norm $\|\cdot\|_\rho$, which is generated by the modular ρ .

In this way, Lebesgue, Orlicz, Musielak–Orlicz, Lorentz, Orlicz–Lorentz are examples of modular function spaces.

In the following theorem, we recall some of the basic properties of modular function spaces.

Theorem 4. *Let $\rho \in \mathfrak{R}$.*

- (1) *$(L_\rho, \|\cdot\|_\rho)$ is a complete and the norm $\|\cdot\|_\rho$ is a monotone w.r.t the natural order in \mathcal{M} .*
- (2) *$\|f_n\|_\rho \rightarrow 0$ iff $\rho(\alpha f_n) \rightarrow 0$ for every $\alpha > 0$.*
- (3) *If $\rho(\alpha f_n) \rightarrow 0$ for an α , then there exists a subsequence $\{g_n\}$ of $\{f_n\}$ such that $g_n \rightarrow 0$ ρ -a.e.*
- (4) *If $\{f_n\}$ converges uniformly to f on a set $E \in \mathcal{P}$, then $\rho(\alpha(f_n - f), E) \rightarrow 0$ for every $\alpha > 0$.*
- (5) *Let $f_n \rightarrow f$ ρ -a.e. There exists a nondecreasing sequence of sets $H_k \in \mathcal{P}$ such that $H_k \uparrow \Omega$ and f_n converges uniformly to f on every H_k (Egoroff Theorem).*
- (6) *$\rho(f) \leq \liminf \rho(f_n)$ whenever $f_n \rightarrow f$ ρ -a.e. (Note that this property is equivalent to the Fatou property).*
- (7) *Define $L_\rho^0 = \{f \in L_\rho : \rho(f, \cdot) \text{ is order continuous}\}$ and $E_\rho = \{f \in L_\rho : \lambda f \in L_\rho^0 \text{ for every } \lambda > 0\}$ we have*
 - (a) *$L_\rho \supset L_\rho^0 \supset E_\rho$;*
 - (b) *E_ρ has the Lebesgue property, i.e. $\rho(\alpha f, D_k) \rightarrow 0$ for $\alpha > 0$, $f \in E_\rho$ and $D_k \downarrow \emptyset$;*
 - (c) *E_ρ is the closure of \mathcal{E} (in the sense of $\|\cdot\|_\rho$).*

The next definition gives generalizations of the classical notions for normed spaces in the context of modular function spaces.

Definition 5. Let $L_\rho \in \mathfrak{R}$.

- (a) We say that $\{f_n\}$ is a ρ -convergent to f and we write $f_n \rightarrow f(\rho)$ if and only if $\rho(f_n - f) \rightarrow 0$;
- (b) A sequence $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset L_\rho$ is called ρ -Cauchy if for any $\varepsilon > 0$ there exists $N \in \mathbb{N}$, such that for any $m > n \geq N$ there holds the inequality $\rho(f_m - f_n) < \varepsilon$;
- (c) The modular function space L_ρ is called ρ -complete if any ρ -Cauchy sequence is ρ -convergent.
- (d) A set $B \subset L_\rho$ is called ρ -closed if for any sequence of $f_n \in B$, the convergence $f_n \rightarrow f(\rho)$ implies that f belongs to B ;
- (e) A set $B \subset L_\rho$ is called ρ -bounded if its ρ -diameter $\delta_\rho(B) = \sup\{\rho(f - g) : f, g \in B\} < \infty$;
- (f) A set $B \subset L_\rho$ is called ρ -a.e. closed if for any $\{f_n\}$ in C which ρ -a.e. converges to some f , then we must have $f \in C$;
- (g) Let $A, B \subset L_\rho$. We define the ρ -distance between the sets A and B by

$$d_\rho(A, B) = \inf\{\rho(f - g) : f \in A, g \in B\}$$

and $d_\rho(f, B) = \inf\{\rho(f - g) : g \in B\}$ if A consists of a single element f ;

- (h) We say that a function modular ρ has the Δ_2 -property if $\sup_{n \in \mathbb{N}} \rho(2f_n, D_k) \rightarrow 0$, whenever $D_k \downarrow \emptyset$ and $\sup_{n \in \mathbb{N}} \rho(f_n, D_k) \rightarrow 0$.
- (i) ([10], p.116) A function modular $\rho \in \mathfrak{R}$ is called uniformly continuous if for any $L > 0$ and $\varepsilon > 0$ there exists $\delta = \delta(L, \varepsilon) > 0$ such that if $\rho(x) \leq L$ and $\rho(y) < \delta$ there holds the inequality $|\rho(x+y) - \rho(x)| < \varepsilon$.

Theorem 6. Let $\rho \in \mathfrak{R}$. Then L_ρ is ρ -complete.

Theorem 7. Let $\rho \in \mathfrak{R}$. The following conditions are equivalent

- (a) ρ has Δ_2 ;
- (b) L_ρ^0 is a linear subspace of L_ρ ;
- (c) $L_\rho = L_\rho^0 = E_\rho$;
- (d) If $\rho(f_n) \rightarrow 0$, then $\rho(2f_n) \rightarrow 0$;
- (e) If $\rho(\alpha f_n) \rightarrow 0$ for an $\alpha > 0$, then $\|f_n\|_\rho \rightarrow 0$, i.e., the modular convergence is equivalent to the norm convergence.

Let us mention that the ρ -convergence do not imply ρ -Cauchy, since ρ - does not satisfy the triangle inequality. If ρ has Δ_2 -property then ρ -convergence imply ρ -Cauchy.

Generalization of convexity properties for Banach spaces are investigated for modular function spaces in [12]. As demonstrated in [17] one concept of uniform convexity for Banach spaces generates several different types of uniform convexity in modular function spaces. This is due primarily to the fact that in general the modular function is not homogeneous.

Definition 8. Let $\rho \in \mathfrak{R}$ and $i \in \{1, 2\}$. Let $r > 0$, $\varepsilon > 0$. Define

$$D_i(r, \varepsilon) = \{(f, g) : f, g \in L_\rho, \rho(f) \leq r, \rho(g) \leq r, \rho\left(\frac{f-g}{i}\right) \geq \varepsilon\}.$$

Let $\delta_i(r, \varepsilon) = \inf \left\{ 1 - \frac{1}{r} \rho\left(\frac{f+g}{2}\right) : (f, g) \in D_i(r, \varepsilon) \right\} > 0$ if $D_i(r, \varepsilon) \neq \emptyset$ and $\delta_i(r, \varepsilon) = 1$ if $D_i(r, \varepsilon) = \emptyset$.

(i) We say that ρ satisfies (UCi) if for any $r > 0$, $\varepsilon > 0$ there holds the inequality $\delta_i(r, \varepsilon) > 0$.

(ii) We say that ρ satisfies (UUCi) if for every $s \geq 0$, $\varepsilon > 0$ there exists $\eta_i(s, \varepsilon) > 0$, depending on s and ε such that

$$\delta_i(r, s) > \eta_i(s, \varepsilon) > 0 \text{ for } r > s.$$

If ρ is (UC1) we obtain that the inequality

$$(1) \quad \rho\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq r(1 - \delta_1(r, \varepsilon))$$

holds for every $\rho(x), \rho(y) \leq r$ and $\rho(x-y) \geq r\varepsilon$.

Proposition 9. The following conditions characterize relationship between the notions, that are defined in Definition 8

(1) (UUCi) implies (UCi) for $i \in 1, 2$;

(2) $\delta_1(r, \varepsilon) \leq \delta_2(r, \varepsilon)$;

(3) (UC1) implies (UC2);

(4) (UUC1) implies (UUC2);

(5) If $\rho \in \mathfrak{R}$, then (UUC1) and (UUC2) are equivalent;

(6) If ρ is homogeneous (e.g. is a norm) then all conditions (UC1), (UC2), (UUC1) and (UUC2) are equivalent.

Lemma 10. ([25]) Let $\rho \in \mathfrak{R}$. Let ρ be (UC1), has the Δ_2 -property, $A \subset L_\rho$ be a ρ -closed and convex subset, $B \subset L_\rho$ be ρ -closed subset and $A \cup B$ be ρ -bounded. If the sequences $\{x_n\}_{n=1}^\infty, \{z_n\}_{n=1}^\infty \subset A$ and $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset B$ be such that:

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(z_n - y_n) = d_\rho$;

(ii) for every $\varepsilon > 0$ there exists $N_0 \in \mathbb{N}$ such that for every $m > n \geq N_0$ there holds the inequality $\rho(x_m - y_n) \leq d_\rho + \varepsilon$.

Then for every $\varepsilon > 0$ there exists $N_1 \in \mathbb{N}$ such that for every $m > n \geq N_1$ there holds the inequality $\rho(x_m - z_n) < \varepsilon$.

Lemma 11. ([25]) Let $\rho \in \mathfrak{R}$. Let ρ be (UC1), has the Δ_2 -property, A be a ρ -closed and convex subset of L_ρ , B be ρ -closed subset of L_ρ and $A \cup B$ be ρ -bounded. If the sequences $\{x_n\}_{n=1}^\infty, \{z_n\}_{n=1}^\infty \subset A$ and $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset B$ be such that:

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(z_n - y_n) = d_\rho;$

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n - y_n) = d_\rho.$

Then $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n - z_n) = 0.$

Lemma 12. ([25]) *Let $\rho \in \mathfrak{R}$. Let ρ has the Δ_2 -property, be uniformly continuous, $A, B \subset L_\rho$ be subsets and $A \cup B$ be ρ -bounded. If the sequences $\{x_n\}_{n=1}^\infty, \{z_n\}_{n=1}^\infty \subset A$ and $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset B$ be such that:*

(i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(z_n - x_n) = 0;$

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(z_n - y_n) = d_\rho.$

Then $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n - y_n) = d_\rho.$

We recall that M is called an Orlicz function, provided M is even, convex, continuous non-decreasing in $[0, \infty)$ function with $M(0) = 0, M(t) > 0$ for any $t \neq 0$. Let M be an Orlicz function and let (Ω, Σ, μ) be a measure space. Let us consider the space $L^0(\Omega)$ consisting of all measurable real-valued functions on Ω and define for every $f \in L^0(\Omega)$ the Orlicz function modular $\tilde{M}(f) = \int_\Omega M(f(t))d\mu(t).$

Definition 13. *The Orlicz space $L_M(\Omega, \Sigma, \mu)$ is the space of all classes of equivalent μ -measurable functions $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ over the measure space (Ω, Σ, μ) such that $\tilde{M}(\lambda f) \rightarrow 0$ as $\lambda \rightarrow 0$ or equivalently $\tilde{M}\left(\frac{f}{\lambda}\right) < \infty$ for some $\lambda > 0.$*

The function \tilde{M} is a regular convex function modular and it is called Orlicz function modular. An extensive study of Orlicz spaces can be found in [18, 19, 22, 23].

If $M(t) = |t|^p, p \geq 1$ we obtain the space $L_p(\Omega, \Sigma, \mu)$. The most common examples of Orlicz spaces are the sequence spaces ℓ_M , the function spaces $L_M(0, 1)$ and $L_M(0, \infty)$ that correspond to the cases: Ω countable union of atoms of equal mass, $\Omega = [0, 1]$ and $\Omega = (0, \infty), \mu$ the usual Lebesgue measure.

We say that M satisfies the Δ_2 -condition if there exist constants $C, t_0 > 0$, such that $M(2t) \leq CM(t)$ for any $t \geq t_0$. It is easy to observe that if M satisfies the Δ_2 -condition, then the Orlicz function modular \tilde{M} has the Δ_2 property.

If we restrict to the Orlicz space $L_M(0, 1)$, then the Orlicz function modular is defined by $\tilde{M}(f) = \int_0^1 M(f(s))d\mu(s).$ We will denote the corresponding modular function space by $L_{\tilde{M}}(0, 1).$ When $M = |t|^p$ we will denote $L_{\tilde{M}}(0, 1)$ by $L_{\tilde{p}}(0, 1).$

3 Main Results

Coupled best proximity points and coupled fixed points in metric spaces are defined in [24] and [3]. Following [24, 3] we will give definitions for coupled best proximity points and coupled fixed points in modular function spaces.

Just to simplify the notations we will put $d = d_\rho(A, B).$

Definition 14. *Let A and B be nonempty subsets of a modular function space $L_\rho, F : A \times A \rightarrow B.$ An ordered pair $(x, y) \in A \times A$ is called a coupled best proximity point of F if*

$$\rho(x - F(x, y)) = \rho(y - F(y, x)) = d.$$

Definition 15. Let A be nonempty subset of a modular function space X , $F : A \times A \rightarrow A$. An ordered pair $(x, y) \in A \times A$ is said to be a coupled fixed point of F in A if $x = F(x, y)$ and $y = F(y, x)$.

It is easy to see that if $A = B$ in Definition 14, then a coupled best proximity point reduces to a coupled fixed point.

Iterated sequences for investigation of existence of coupled best proximity points and coupled fixed points in metric spaces is defined in [3, 24]. Following [24, 3] we will give definitions for these iterated sequences in modular functional spaces.

Definition 16. ([24]) Let A and B be nonempty subsets of a modular function space L_ρ . Let $F : A \times A \rightarrow B$ and $G : B \times B \rightarrow A$. For any pair $(x, y) \in A \times A$ we define the sequences $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ and $\{y_n\}_{n=0}^\infty$ by $x_0 = x$, $y_0 = y$ and

$$\begin{aligned} x_{2n+1} &= F(x_{2n}, y_{2n}), & y_{2n+1} &= F(y_{2n}, x_{2n}) \\ x_{2n+2} &= G(x_{2n+1}, y_{2n+1}), & y_{2n+2} &= G(y_{2n+1}, x_{2n+1}) \end{aligned}$$

for all $n \geq 0$.

We will generalize the notion of cyclic contraction pair (F, G) of maps in metric spaces [4, 24] for modular function spaces.

Definition 17. Let A and B be nonempty subsets of a modular function space X , $F : A \times A \rightarrow B$ and $G : B \times B \rightarrow A$. The ordered pair (F, G) is said to be a cyclic ρ -Kannan contraction pair if there exist non-negative number α , such that $\alpha < 1/2$ and there holds the inequality

$$\rho(F(x, y) - G(u, v)) \leq \alpha(\rho(x - F(x, y)) + \rho(u - G(u, v))) + (1 - 2\alpha)d(A, B)$$

for all $(x, y) \in A \times A$ and $(u, v) \in B \times B$.

Definition 18. Let A be nonempty subsets of a modular function space X , $F : A \times A \rightarrow A$ is said to be a cyclic ρ -Kannan contraction map if there exist non-negative numbers α , such that $\alpha < 1/2$ and there holds the inequality

$$\rho(F(x, y) - F(u, v)) \leq \alpha(\rho(x - F(x, y)) + \rho(u - F(u, v)))$$

for all $x, y, u, v \in A$.

Theorem 19. Let $\rho \in \mathfrak{R}$. Let $A \subset L_\rho$ be nonempty, ρ -closed and ρ -bounded. Let $F : A \times A \rightarrow A$ be a cyclic ρ -Kannan contraction map. Then F has unique coupled fixed points $(x, y) \in A$. Moreover for any $(x_0, y_0) \in A$ the sequences $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ defined by the equations:

$$(2) \quad \begin{aligned} x_1 &= F(x_0, y_0), & y_1 &= F(y_0, x_0), \\ x_{n+1} &= F(x_n, y_n), & y_{n+1} &= F(y_n, x_n), \end{aligned}$$

$n = 1, 2, \dots$, converge to the unique coupled fixed points $(x, y) \in A$.

Proof. From the definition of (2) we get

$$\rho(x_{n+1} - x_n) = \rho(F(x_n, y_n) - F(x_{n-1}, y_{n-1})) \leq \alpha\rho(x_n - x_{n+1}) + \alpha\rho(x_{n-1} - x_n)$$

and

$$\rho(y_{n+1} - y_n) = \rho(F(y_n, x_n) - F(y_{n-1}, x_{n-1})) \leq \alpha\rho(y_n - y_{n+1}) + \alpha\rho(y_{n-1} - y_n).$$

And we get

$$\rho(x_{n+1} - x_n) \leq \frac{\alpha}{1-\alpha}\rho(x_{n-1} - x_n)$$

and

$$\rho(y_{n+1} - y_n) \leq \frac{\alpha}{1-\alpha}\rho(y_{n-1} - y_n).$$

Therefore after summing the above inequalities we get

$$\begin{aligned} \rho(x_{n+1} - x_n) + \rho(y_{n+1} - y_n) &\leq \frac{\alpha}{1-\alpha}(\rho(x_n - x_{n-1}) + \rho(y_n - y_{n-1})) \\ &\leq \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^2 (\rho(x_{n-1} - x_{n-1}) + \rho(y_{n-1} - y_{n-2})) \\ &\leq \dots \leq \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^n (\rho(x_1 - x_0) + \rho(y_1 - y_0)). \end{aligned}$$

From the last chain of inequalities we get that for any $n, p \in \mathbb{N}$ there holds

$$\rho(x_{n+p} - x_n) + \rho(y_{n+p} - y_n) \leq \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^n (\rho(x_p - x_0) + \rho(y_p - y_0)).$$

From the assumption that A is a ρ -bounded set it follows that existence of $M > 0$, such that $\rho(u - v) \leq M$ for any $u, v \in A$. Consequently

$$\rho(x_{n+p} - x_n) + \rho(y_{n+p} - y_n) \leq \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^n (\rho(x_p - x_0) + \rho(y_p - y_0)) \leq 2M \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^n.$$

From $\frac{\alpha}{1-\alpha} \in [0, 1)$ it follows that for any $\varepsilon > 0$ there is N_0 such that for any $n \geq N_0$, there holds $\left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^n < \frac{\varepsilon}{2M}$. Then for any $n_0 \geq \mathbb{N}$ and any $p \geq 1$ the inequality $\max\{\rho(x_{n+p} - x_n), \rho(y_{n+p} - y_n)\} \leq 2M \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^n < \varepsilon$ holds. Thus for every $\varepsilon > 0$ there exists N_0 such that for any $n \geq N_0$ the inequality $\rho(z_{n+p} - z_n) < \varepsilon$ holds, for $p \in \mathbb{N}$ and $z = x$ or $z = y$. Therefore $\{x_n\}$ and $\{y_n\}$ are Cauchy sequences. From the completeness of L_ρ and the closeness of A it follows that there are $x, y \in A$, such that $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n - x) = 0$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_n - y) = 0$.

We will proof that $F(x, y) = x$ and $F(y, x) = y$.

$$\begin{aligned} \rho(x - F(x, y)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{n+1} - F(x, y)) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(F(x_n, y_n) - F(x, y)) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha\rho(x_n - x_{n+1}) + \alpha\rho(x - F(x, y)). \end{aligned}$$

Thus we get the inequality $(1 - \alpha)\rho(x - F(x, y)) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha\rho(x_n - x_{n+1}) = 0$, i.e. $x = F(x, y)$. In a similar fashion we get

$$\begin{aligned} \rho(y - F(y, x)) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{n+1} - F(y, x)) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(F(y_n, x_n) - F(y, x)) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha\rho(y_n - y_{n+1}) + \alpha\rho(y - F(y, x)). \end{aligned}$$

Thus we get the inequality $(1 - \alpha)\rho(y - F(y, x)) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha\rho(y_n - y_{n+1}) = 0$, i.e. $y = F(y, x)$. Therefore (x, y) is coupled fixed points of F in A .

Suppose (u, v) is another coupled fixed points of F in A i.e. $u = F(u, v)$ and $v = F(v, u)$. From the inequalities

$$\rho(x - u) = \rho(F(x, y) - F(u, v)) \leq \alpha\rho(x - F(x, y)) + \alpha\rho(u - F(u, v))$$

and

$$\rho(y - v) = \rho(F(y, x) - F(v, u)) \leq \alpha\rho(y - F(y, x)) + \alpha\rho(v - F(v, u))$$

we get that $\rho(x - u) = \rho(y - v) = 0$, which is a contradiction. So the assumption that there exists second coupled fixed points is not true.

By what we have just proved for any initial guess (u_0, v_0) the sequences $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ and $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ defined in (2) converge to a coupled fixed point (u, v) of F in A , which is unique. Thus $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ and $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge to the coupled fixed point (x, y) \square

Theorem 20. Let $\rho \in \mathfrak{R}$. Assume that ρ satisfies (UC1), has the Δ_2 -property and be uniformly continuous. Let $A, B \subseteq L_\rho$ be ρ -closed, ρ -bounded, convex subsets, $F : A \times A \rightarrow B$ and $G : B \times B \rightarrow A$ and the ordered pair (F, G) be an cyclic ρ -Kannan contraction pair. Then there exists a unique order pair $(x, y) \in A \times A$ such that (x, y) is a coupled ρ -best proximity points of F in A (i.e. $\rho(x - F(x, y)) + \rho(y - F(y, x)) = 2d(A, B)$). There holds $x = G(F(x, y), F(y, x))$, $y = G(F(y, x), F(x, y))$ the order pair $(F(y, x), F(x, y))$ is a coupled ρ -best proximity points of G in B . More over for any initial guess $(x_0, y_0) \in A \times A$ the iterated sequences $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ defined by

$$(3) \quad \begin{aligned} x_{2n+1} &= F(x_{2n}, y_{2n}), \quad y_{2n+1} = F(y_{2n}, x_{2n}), \\ x_{2n+2} &= G(x_{2n+1}, y_{2n+1}), \quad y_{2n+2} = G(y_{2n+1}, x_{2n+1}), \\ n &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

satisfied

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - x) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - y) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n+1} - F(x, y)) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n+1} - F(y, x)) = 0.$$

Lemma 21. Let $\rho \in \mathfrak{R}$. Assume that ρ satisfies (UC1), has the Δ_2 -property and be uniformly continuous. Let $A, B \subseteq L_\rho$ be nonempty, ρ -closed and ρ -bounded, convex subsets, $F : A \times A \rightarrow B$ and $G : B \times B \rightarrow A$ and the ordered pair (F, G) be a cyclic ρ -Kannan contraction pair. If $(x_0, y_0) \in A$ and we define:

$$\begin{aligned} x_{2n+1} &= F(x_{2n}, y_{2n}), & y_{2n+1} &= F(y_{2n}, x_{2n}) \\ x_{2n+2} &= G(x_{2n+1}, y_{2n+1}), & y_{2n+2} &= G(y_{2n+1}, x_{2n+1}) \end{aligned}$$

for all $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, then $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - x_{2n+1}) = d$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - y_{2n+1}) = d$.

Proof. From the assumption that (F, G) is a cyclic ρ -Kannan contraction pair we get

$$\begin{aligned} \rho(x_{2n+1} - x_{2n}) &= \rho(F(x_{2n}, y_{2n}) - G(x_{2n-1}, y_{2n-1})) \\ &\leq \alpha\rho(x_{2n} - x_{2n+1}) + \alpha\rho(x_{2n-1} - x_{2n}) + (1 - 2\alpha)d \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} \rho(y_{2n+1} - y_{2n}) &= \rho(F(y_{2n}, x_{2n}) - G(y_{2n-1}, x_{2n-1})) \\ &\leq \alpha\rho(y_{2n} - y_{2n+1}) + \alpha\rho(y_{2n-1} - y_{2n}) + (1 - 2\alpha)d. \end{aligned}$$

Therefore

$$\rho(x_{2n+1} - x_{2n}) \leq \frac{\alpha}{1 - \alpha} \rho(x_{2n} - x_{2n-1}) + \left(1 - \frac{\alpha}{1 - \alpha}\right) d$$

and

$$\rho(y_{2n+1} - y_{2n}) \leq \frac{\alpha}{1-\alpha} \rho(y_{2n} - y_{2n-1}) + \left(1 - \frac{\alpha}{1-\alpha}\right) d$$

Thus

$$\begin{aligned} \rho(x_{2n+1} - x_{2n}) - d &\leq \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right) (\rho(x_{2n} - x_{2n-1}) - d) \\ &\leq \dots \\ &\leq \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^{2n} (\rho(x_1 - x_0) - d) \\ \rho(y_{2n+1} - y_{2n}) - d &\leq \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right) (\rho(y_{2n} - y_{2n-1}) - d) \\ &\leq \dots \\ &\leq \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^{2n} (\rho(y_1 - y_0) - d) \end{aligned}$$

Therefore $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - x_{2n+1}) = d$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - y_{2n+1}) = d$. \square

Lemma 22. Let $\rho \in \mathfrak{R}$. Assume that ρ satisfies (UC1), has the Δ_2 -property and be uniformly continuous. Let $A, B \subseteq L_\rho$ be ρ -closed, ρ -bounded, convex subsets, $F : A \times A \rightarrow B$ and $G : B \times B \rightarrow A$ and the ordered pair (F, G) be a cyclic ρ -Kannan contraction pair. If $(x_0, y_0) \in A \times A$ and we define:

$$\begin{aligned} x_{2n+1} &= F(x_{2n}, y_{2n}), & y_{2n+1} &= F(y_{2n}, x_{2n}) \\ x_{2n+2} &= G(x_{2n+1}, y_{2n+1}), & y_{2n+2} &= G(y_{2n+1}, x_{2n+1}) \end{aligned}$$

for all $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, then for $\varepsilon > 0$, there exists a positive integer N_0 such that for all $m > n \geq N_0$ such that $n + m$ is an odd number we have $\rho(x_m - x_n) + \rho(y_m - y_n) < 2d + \varepsilon$.

Proof. From the assumption that (F, G) is a cyclic ρ -Kannan contraction pair we get

$$\begin{aligned} \rho(x_{2m} - x_{2n+1}) &= \rho(G(x_{2m-1}, y_{2m-1}) - F(x_{2n}, y_{2n})) \\ &\leq \alpha \rho(x_{2m-1} - x_{2m}) + \alpha \rho(x_{2n} - x_{2n+1}) + (1 - 2\alpha)d. \end{aligned}$$

Thus

$$\begin{aligned} \rho(x_{2m} - x_{2n+1}) - d &\leq \alpha (\rho(x_{2m-1} - x_{2m}) - d) + \alpha (\rho(x_{2n} - x_{2n+1}) - d) \\ &\leq \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^{2m-1} \alpha (\rho(x_0 - x_1) - d) + \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^{2n} \alpha (\rho(x_0 - x_1) - d) \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} \rho(y_{2m} - y_{2n+1}) &= \rho(G(y_{2m-1}, x_{2m-1}) - F(y_{2n}, x_{2n})) \\ &\leq \alpha \rho(y_{2m-1} - y_{2m}) + \alpha \rho(x_{2n} - x_{2n+1}) + (1 - 2\alpha)d \end{aligned}$$

Thus

$$\begin{aligned} \rho(y_{2m} - y_{2n+1}) - d &\leq \alpha (\rho(y_{2m-1} - y_{2m}) - d) + \alpha (\rho(y_{2n} - y_{2n+1}) - d) \\ &\leq \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^{2m-1} \alpha (\rho(y_0 - y_1) - d) + \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)^{2n} \alpha (\rho(y_0 - y_1) - d) \end{aligned}$$

Therefore for any $\varepsilon > 0$, there exists a positive integer N_0 such that for all $m > n \geq N_0$ such that $n + m$ is an odd number we have $\rho(x_m - x_n) + \rho(y_m - y_n) < 2d + \varepsilon$. \square

Lemma 23. Let $\rho \in \mathfrak{R}$. Assume that ρ satisfies (UC1), has the Δ_2 -property and be uniformly continuous. Let $A, B \subseteq L_\rho$ be ρ -closed, ρ -bounded, convex subsets, $F : A \times A \rightarrow B$ and $G : B \times B \rightarrow A$ and the ordered pair (F, G) be a cyclic ρ -Kannan contraction pair. If $(x_0, y_0) \in A \times A$ and we define:

$$\begin{aligned} x_{2n+1} &= F(x_{2n}, y_{2n}), & y_{2n+1} &= F(y_{2n}, x_{2n}) \\ x_{2n+2} &= G(x_{2n+1}, y_{2n+1}), & y_{2n+2} &= G(y_{2n+1}, x_{2n+1}). \end{aligned}$$

for all $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. If the sequences $\{x_{2n}\}_{n=0}^\infty$ and $\{y_{2n}\}_{n=0}^\infty$ are ρ -convergent to x and y respectively, then $\rho(x - F(x, y)) = d$ and $\rho(y - F(y, x)) = d$.

Proof. From Lemma 21 we have that there hold the equalities $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - x_{2n+1}) = d$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n+2} - x_{2n+1}) = d$. Thus from Lemma 11 we obtain $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - x_{2n+2}) = 0$. From $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - x_{2n-1}) = d$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - x) = 0$ applying Lemma 12 we get $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n-1} - x) = d$.

From Lemma 21 we have that there hold the equalities $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - y_{2n+1}) = d$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n+2} - y_{2n+1}) = d$. Thus from Lemma 11 we obtain $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - y_{2n+2}) = 0$. From $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - y_{2n-1}) = d$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - y) = 0$ applying Lemma 12 we get $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n-1} - y) = d$.

Since

$$\begin{aligned} \rho(F(x,y) - x) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(F(x,y) - x_{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(F(x,y) - G(x_{2n-1}, y_{2n-1})) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} [\alpha \rho(x - F(x,y)) + \alpha \rho(x_{2n-1} - x_{2n}) + (1 - 2\alpha)d] = d. \end{aligned}$$

Thus

$$(1 - \alpha)d \leq (1 - \alpha)\rho(F(x,y) - x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \rho(x_{2n-1} - x_{2n}) + (1 - 2\alpha)d = (1 - \alpha)d.$$

Consequently $\rho(F(x,y) - x) = d$.

Since

$$\begin{aligned} \rho(F(y,x) - y) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(F(y,x) - y_{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(F(y,x) - G(y_{2n-1}, x_{2n-1})) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} [\alpha \rho(y - F(y,x)) + \alpha \rho(y_{2n-1} - y_{2n}) + (1 - 2\alpha)d] = d. \end{aligned}$$

Thus

$$(1 - \alpha)d \leq (1 - \alpha)\rho(F(y,x) - y) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha \rho(y_{2n-1} - y_{2n}) + (1 - 2\alpha)d = (1 - \alpha)d.$$

Consequently $\rho(F(y,x) - y) = d$. □

Proof of Theorem 20. For and pair $(x_0, y_0) \in (A \times A)$ we consider the sequences $\{x_n\}, \{y_n\}$. From Lemma 21 we have that $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - x_{2n+1}) = d$. By Lemma 22 we have that for every $\varepsilon > 0$ there exists $N_0 \in \mathbb{N}$, such that there holds the inequality $\rho(x_{2m} - x_{2n+1}) < d + \varepsilon$ for every $m, n \geq N_0$. From Lemma 10 by setting $z_n = x_{2n}, x_m = x_{2m}$ and $y_n = x_{2n+1}$ it follows there exists $N_1 \in \mathbb{N}$, such that the inequality $\rho(T^{2m}x - T^{2n}x) < \varepsilon$ holds for every $m > n \geq N_1$. Therefore the sequence $\{x_{2n}\}_{n=1}^{\infty}$ is a ρ -Cauchy sequence. The proof that $\{y_{2n}\}_{n=1}^{\infty}$ is a ρ -Cauchy sequence can be made in a similar fashion.

From the completeness of L_ρ and closeness of A it follows that there are $x, y \in A$, such that $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - x) = 0$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - y) = 0$. By Lemma 23 it follows that (x, y) is a coupled ρ -best proximity point.

First we will prove that if (x, y) is a coupled ρ -best proximity point then there holds

$$x = G(F(x,y), F(y,x)) \quad \text{and} \quad y = G(F(y,x), F(x,y)).$$

From the inequality

$$\begin{aligned} S_1 &= \rho(F(x,y) - G(F(x,y), F(y,x))) \\ &\leq \alpha \rho(x - F(x,y)) + \alpha \rho(F(x,y) - G(F(x,y), F(y,x))) + (1 - 2\alpha)d \end{aligned}$$

we get

$$\begin{aligned} (1 - \alpha)d &\leq (1 - \alpha)\rho(F(x,y) - G(F(x,y), F(y,x))) \\ &\leq \alpha\rho(x - F(x,y)) + (1 - 2\alpha)d = (1 - \alpha)d \end{aligned}$$

and thus it follows that $\rho(F(x,y) - G(F(x,y), F(y,x))) = d$. From the equality $\rho(F(x,y) - x) = d$ and Lemma 11 it follows that $x = G(F(x,y), F(y,x))$. By similar arguments from the inequality

$$\begin{aligned} S_2 &= \rho(F(y,x) - G(F(y,x), F(x,y))) \\ &\leq \alpha\rho(y - F(y,x)) + \alpha\rho(F(y,x) - G(F(y,x), F(x,y))) + (1 - 2\alpha)d \end{aligned}$$

we get

$$\begin{aligned} (1 - \alpha)d &\leq (1 - \alpha)\rho(F(y,x) - G(F(y,x), F(x,y))) \\ &\leq \alpha\rho(y - F(y,x)) + (1 - 2\alpha)d(A, B) = (1 - \alpha)d \end{aligned}$$

and thus it follows that $\rho(F(y,x) - G(F(y,x), F(x,y))) = d$. From the equality $\rho(F(y,x) - y) = d$ and Lemma 11 it follows that $y = G(F(y,x), F(x,y))$.

Consequently $(F(x,y), F(y,x))$ is a coupled best proximity point of G in B .

It remains to prove that the coupled best proximity points is unique. Let us suppose the contrary, i.e. there exists $(u, v) \in A \times A$ such that $\rho(x - u) + \rho(y - v) > 0$. We can write the inequalities

$$\begin{aligned} (4) \quad d &= \rho(F(x,y) - u) = \rho(F(x,y) - G(F(u,v), F(v,u))) \\ &\leq \alpha\rho(x - F(x,y)) + \alpha\rho(F(u,v) - G(F(u,v), F(v,u))) + (1 - 2\alpha)d \\ &= \alpha\rho(x - F(x,y)) + \alpha\rho(F(u,v) - u) + (1 - 2\alpha)d = d, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad d &= \rho(F(y,x) - v) = \rho(F(y,x) - G(F(v,u), F(u,v))) \\ &\leq \alpha\rho(y - F(y,x)) + \alpha\rho(F(y,x) - G(F(v,u), F(u,v))) + (1 - 2\alpha)d \\ &= \alpha\rho(y - F(y,x)) + \alpha\rho(F(y,x) - y) + (1 - 2\alpha)d = d, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \quad S_3 &= \rho(F(u,v) - x) = \rho(F(u,v) - G(F(x,y), F(y,x))) \\ &\leq \alpha\rho(u - F(u,v)) + \alpha\rho(F(x,y) - G(F(x,y), F(y,x))) + (1 - 2\alpha)d, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \quad S_4 &= \rho(F(v,u) - y) = \rho(F(v,u) - G(F(y,x), F(x,y))) \\ &\leq \alpha\rho(v - F(v,u)) + \alpha\rho(F(y,x) - G(F(y,x), F(x,y))) + (1 - 2\alpha)d. \end{aligned}$$

Therefore

$$\rho(F(x,y) - u) = \rho(F(y,x) - v) = \rho(F(u,v) - x) = \rho(F(v,u) - y) = d.$$

From

$$\rho(F(x,y) - x) = \rho(F(y,x) - y) = \rho(F(u,v) - u) = \rho(F(v,u) - v) = d.$$

and Lemma 11 it follows that $x = u$ and $y = v$.

From Lemma 23 it follows that for every $\varepsilon > 0$ there exists N , such that for any $n, m \geq N$ there holds $\rho(x_{2n} - x_{2m+1}) \leq d + \varepsilon$. Therefore applying Lemma 10 and $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - x_{2n+1}) = d$ it follows that $\{x_{2n+1}\}_{n=1}^{\infty}$ is a Cauchy sequence. From the completeness of L_ρ and closeness of B it follows that there is $\bar{x} \in B$ such that $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n+1} - \bar{x}) = 0$.

By similar arguments we get from Lemma 23 it follows that for every $\varepsilon > 0$ there exists N , such that for any $n, m \geq N$ there holds $\rho(y_{2n} - y_{2m+1}) \leq d + \varepsilon$. Therefore applying Lemma 10 and $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - y_{2n+1}) = d$ it follows that $\{y_{2n+1}\}_{n=1}^{\infty}$ is a Cauchy sequence. From the completeness of L_{ρ} and closeness of B it follows that there is $\bar{y} \in B$ such that $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n+1} - \bar{y}) = 0$.

We will show that $\bar{x} = F(x, y)$ and $\bar{y} = F(y, x)$.

From $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n+1} - \bar{x}) = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n+1} - x_{2n}) = d$ and Lemma 12 it follows that $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - \bar{x}) = d$. Using the uniform continuity of ρ we get $\rho(x - \bar{x}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_{2n} - \bar{x}) = d$. By $\rho(x - F(x, y)) = d$ and Lemma 10 it follows that $\bar{x} = F(x, y)$.

From $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n+1} - \bar{y}) = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n+1} - y_{2n}) = d$ and Lemma 12 it follows that $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - \bar{y}) = d$. Using the uniform continuity of ρ we get $\rho(y - \bar{y}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y_{2n} - \bar{y}) = d$. By $\rho(y - F(y, x)) = d$ and Lemma 10 it follows that $\bar{y} = F(y, x)$.

It remains to show that any iterated sequences $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ and $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ are ρ -convergent towards the unique coupled best proximity points (x, y) of F in A

Indeed by taking of an arbitrary initial guess $(u_0, v_0) \in A \times A$ we get, that the iterated sequences $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ and $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ are ρ -convergent towards a coupled best proximity points (u, v) of F in A . From the uniqueness coupled best proximity points (x, y) of F in A it follows that $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ and $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ are ρ -convergent towards the unique coupled best proximity points (x, y) of F in A . \square

REFERENCES:

- [1] Bhaskar, T.G., V. Lakshmikantham, V. Fixed Point Theorems in Partially Ordered Metric Spaces and Applications. *Nonlinear Anal.*, **65** (7) (2006), 1379–1393.
- [2] Eldred, A. Veeramani, P. Existence and Convergence of Best Proximity Points. *J. Math. Anal. Appl.*, **323** (2) (2006), 1001–1006. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2005.10.081>.
- [3] Guo, D., Lakshmikantham, V. Coupled Fixed Points of Nonlinear Operators with Applications. *Nonlinear Anal.*, **11** (5) (1987), 623–632. [http://dx.doi.org/10.1016/0362-546X\(87\)90077-0](http://dx.doi.org/10.1016/0362-546X(87)90077-0).
- [4] Animesh Gupta, Rajput, S.S., Kaurav, P.S. Coupled Best Proximity Point Theorem in Metric Spaces. *Int. J. Anal. Appl.*, **4** (2) (2014), 201–215.
- [5] Harjani, J., López, B., Sadarangani, K. Fixed Point Theorems for Mixed Monotone Operators and Applications to Integral Equations. *Nonlinear Anal.*, **74** (5) (2011), 1749–1760.
- [6] Ilchev, A., Zlatanov, B. Error Estimates for Approximation of Coupled Best Proximity Points for Cyclic Contractive Maps. *Applied Mathematics and Computation*, **290** (2016), 412–425.
- [7] Ilchev, A., Zlatanov, B. Fixed and Best Proximity Points for Kannan Cyclic Contractions in Modular Function Spaces. *Journal of Fixed Point Theory Applications*, **19** (4) (2017), 2873–2893.
- [8] Ilchev, A., Zlatanov, B. Coupled Fixed Points and Coupled best Proximity Points in Modular Function Spaces. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, **118** (4) (2018), 957–977.
- [9] Işik, H., Türkoğlu, D. Coupled Fixed Point Theorems for New Contractive Mixed Monotone Mappings and Applications to Integral Equations. *Filomat*, **28** (6) (2014), 1253–1264.
- [10] Khamsi, M.A., Kozłowski, W.M. *Fixed Point Theory in Modular Function Spaces*. Birhäuser Heidelberg New York Dordrecht London (2015).
- [11] Khamsi, M.A., Kozłowski, W.M., Reich, S. Fixed Point Theory in Modular Function Spaces. *Nonlinear Anal.*, **14** (11) (1990), 935–953. [http://dx.doi.org/10.1016/0362-546X\(90\)90111-S](http://dx.doi.org/10.1016/0362-546X(90)90111-S).
- [12] Khamsi, M.A., Kozłowski, W.M., Chen Shutao. Some Geometrical Properties and Fixed Point Theorems in Orlicz Spaces. *J. Math. Anal. Appl.*, **155** (2) (1991), 393–412.
- [13] Kirk, W.A., Srinivasan, P., Veeramani, P. Fixed Points for Mappings Satisfying Cyclical Contractive Conditions. *Fixed Point Theory*, **4** (1) (2003), 79–89.

- [14] Kozłowski, W.M., Notes on modular function spaces I. *Comment. Math.*, **28** (1) (1988), 87–100.
- [15] Kozłowski, W.M., Notes on modular function spaces II. *Comment. Math.*, **28** (1) (1988), 101–116.
- [16] Kozłowski, W.M., *Modular Function Spaces*. Marcel Dekker Inc. New York and Basel (1988).
- [17] Kozłowski, W.M., *Advancements in Fixed Point Theory in Modular Function Spaces*. *Arabian Journal of Mathematics*, **1** (4) (2012), 477–494. <http://dx.doi.org/10.1007/s40065-012-0051-0>.
- [18] Lindenstrauss, J., Tzafriri, L., *Classical Banach Spaces I. Sequence Spaces*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, (1977).
- [19] Lindenstrauss, J., Tzafriri, L., *Classical Banach Spaces II. Sequence Spaces*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, (1979).
- [20] Musielak, J., Orlicz, W., *On Modular Spaces*. *Stud. Math.*, **18** (1) (1959), 49–65.
- [21] Nakano, H. *Modular Semi-Ordered Spaces*. Maruzen Tokyo (1950).
- [22] Rao, M., Ren, Z., *Theory of Orlicz Spaces*. Marcel Dekker Inc. New York Basel Hong Kong (1991).
- [23] Rao, M., Ren, Z., *Applications of Orlicz Spaces*. Marcel Dekker Inc. New York Basel (2002).
- [24] Sintunavarat, W., Kumam, P., *Coupled Best Proximity Point Theorem in Metric Spaces*. *Fixed Point Theory Appl.*, **2012/1/93** (2012).
- [25] Zlatanov, B., *Best Proximity Points in Modular Function Spaces*. *Arabian Journal of Mathematics*, **4** (3) (2015), 215–227.
- [26] Zlatanov, B., *Error Estimates for Approximating of Best Proximity Points for Cyclic Contractive Maps*. *Carpathian J. Math.*, **32** (2) (2016), 265–270.

Boyan Zlatanov

Plovdiv University "Paisii Hilendarski"

E-mail: bzlatanov@gmail.com

Atanas Ilchev

Plovdiv University "Paisii Hilendarski"

E-mail: atanasilchev1@gmail.com

SPECTRAL STABILITY FOR PERIODIC STANDING WAVES OF THE KLEIN-GORDON SYSTEM*

SEVDZHAN A. HAKKAEV, TURHAN M. SYULEYMANOV

ABSTRACT: We consider spectral stability for periodic wave solutions for the coupled Klein-Gordon equation. We find conditions on parameters of the waves which imply stability and instability of periodic standing waves. This is achieved via the abstract stability criteria developed by [1]

KEYWORDS: periodic standing waves, Klein-Gordon equation

1 Introduction

Consider the following coupled Klein-Gordon equations

$$(1) \quad \begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + u - (|u|^2 + \beta|v|^2)u = 0 \\ v_{tt} - v_{xx} + v - (\beta|u|^2 + |v|^2)v = 0, \end{cases}$$

where u and v are complex valued functions, and β is real parameter. This system arise as a model of the interaction of two fields [10]. System (1) also can be interpreted as a coupled version of the Klein-Gordon equation

$$(2) \quad u_{tt} - u_{xx} + u - |u|^2u = 0.$$

The existence and stability properties of standing wave $u(t, x) = e^{iwt} \varphi(x)$ is an important question both from theoretical and practical point of view. For the classical nonlinear Klein-Gordon equation

$$(3) \quad u_{tt} - \Delta u + u - |u|^p u = 0$$

Shatah [8] proved the orbital stability of standing waves for $d \geq 3$ and $1 < p < 1 + \frac{4}{d}$, $w_{p,d} < |w| < 1$. Sufficient conditions for instability are given in [3, 5, 6]. The orbital instability for $d \geq 3$ and $1 + \frac{4}{d} < p < 1 + \frac{4}{d-2}$ is established in [9]. Complete characterizations of the linear stability for all values of $p > 1$, all dimensions $d \geq 1$ and all values of $w \in (-1, 1)$ is given in [12].

The stability of periodic waves have been studied extensively in the last decade. The existence and orbital stability of periodic standing waves in one dimensional case for the equation (3) was considered in [7]. The stability and instability of dnoidal and cnoidal type periodic standing waves is obtained by using the theory developed in [5, 6].

General abstract framework of spectral stability for second order Hamiltonian systems, recently developed in [1, 11, 12]. In [11, 12] is studied the stability problem of second order in time nonlinear differential equations on the hole line. In these papers, the authors applied the abstract results to the Boussinesq, Klein-Gordon, and Klein-Gordon-Zakharov equations. In [1], the authors developed the instability index theory for quadratic operator pencils. Using the abstract results of [1] in [2] is studied the spectral stability of two parametric periodic traveling-standing wave solution of the equation (3) in one dimensional case.

In this paper we are interested in spectral stability of periodic standing waves. It is well known that the spectra of linearized equation depends on the choice of function space. In the space

*This work is partially supported by Scientific Grant RD-08-119/2018 of Shumen University

of periodic functions spectrum consists of isolated eigenvalues, while in the space of bounded functions the spectrum is continuous.

Using the theory developed in [1, 11, 12] for the spectral stability of waves for the second order in time nonlinear equations, we give a complete characterization of the linear stability of dnoidal periodic standing waves for the equation (1) with respect to the perturbation of the same period.

The paper is organized as follows. In Section 2, we present the construction of our main object of study - the periodic standing waves. This is not a new material by any means, but we do it in order to single out the solutions of interest. In Section 3, we setup the spectral stability problem and we outline the theory for linearized stability for second order PDE in [1], and point out to the relevant spectral theoretic results about their linearized operators. In Section 4, we prove the main results.

2 Periodic standing waves

In this section we will construct the periodic standing waves for the system (1) in the form $u(t, x) = e^{iwt} \varphi(x)$, $v(t, x) = e^{iwt} \psi(x)$, where φ and ψ are periodic functions with period $2T$. Plugging in the system, we obtain

$$(4) \quad \begin{cases} -\varphi'' + \sigma\varphi - (\varphi^2 + \beta\psi^2)\varphi = 0 \\ -\psi'' + \sigma\psi - (\beta\varphi^2 + \psi^2)\psi = 0, \end{cases}$$

We now looking for periodic standing wave solutions of (4) in two cases of interest.

2.1 case $(\varphi, 0)$

In this case we look for periodic waves for the equation (4) when $\psi = 0$. Now equation (4) is reduced to the equation

$$(5) \quad -\varphi'' + (1 - w^2)\varphi - \varphi^3 = 0.$$

Integrating once the above equation, we get

$$(6) \quad \varphi'^2 = -\frac{1}{2}\varphi^4 + \sigma\varphi^2 + \frac{a}{2},$$

or

$$(7) \quad \varphi'^2 = \frac{1}{2}(-\varphi^4 + 2\sigma\varphi^2 + a),$$

where $\sigma = 1 - w^2$ and a is a constant of integration. Let $a < 0$ and $\sigma > 0$. Denote by $\varphi_0 > \varphi_1 > 0$ the positive solutions of $-\varphi^4 + 2\sigma\varphi^2 + a = 0$. Then $\varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_0$ and the solution φ

$$(8) \quad \varphi(x) = \varphi_0 \operatorname{dn}(\alpha x, \kappa),$$

where

$$(9) \quad \varphi_0^2 + \varphi_1^2 = 2\sigma, \quad \alpha = \sqrt{\frac{1}{2}}\varphi_0, \quad \kappa^2 = \frac{\varphi_0^2 - \varphi_1^2}{\varphi_0^2} = \frac{2\varphi_0^2 - 2\sigma}{\varphi_0^2}.$$

Since dn has a fundamental period $2K(\kappa)$, then the fundamental period of solution (8) is

$$(10) \quad 2T = \frac{2K(\kappa)}{\alpha}, \quad T \in I = \left(\frac{\sqrt{2}\pi}{\sqrt{\sigma}}, \infty \right).$$

Here and below $K(k)$ and $E(k)$ are, as usual, the complete elliptic integrals of the first and second kind in a Legendre form.

2.2 case (φ, φ)

We consider the case $\varphi = \psi$. For the periodic function φ , we have the following ODE

$$(11) \quad -\varphi'' + \sigma\varphi - (\beta + 1)\varphi^3 = 0.$$

Multiplying the equation (11) by φ' and integrating, we obtain the equation

$$(12) \quad \varphi'^2 = \frac{\beta + 1}{2} \left[-\varphi^4 + \frac{2\sigma}{\beta + 1}\varphi^2 + a \right],$$

where a is a constant of integration. Let $\varphi_0 > \varphi_1 > 0$ are positive roots of the polynomial $-\rho^4 + \frac{2\sigma}{\beta+1}\rho^2 + a$. Then up to translation the solution of (12) is given by

$$(13) \quad \varphi(x) = \varphi_0 dn(\alpha x, \kappa),$$

where

$$(14) \quad \varphi_0^2 + \varphi_1^2 = \frac{2\sigma}{\beta + 1}, \quad \alpha = \sqrt{\frac{\beta + 1}{2}}\varphi_0, \quad \kappa^2 = \frac{\varphi_0^2 - \varphi_1^2}{\varphi_0^2}.$$

3 Linearized Equation

In this section, we set up the linearized problem for (1). We show that it reduced to the study of quadratic operator pencil, for which the general theory is developed in [1, 11, 12]. We take the perturbation in the form

$$u(t, x) = e^{i\omega t}(\varphi(x) + p(t, x)), \quad u(t, x) = e^{i\omega t}(\varphi(x) + q(t, x)),$$

where $p(t, x)$ and $q(t, x)$ are complex valued functions. Plugging this ansatz in (1) and ignoring all quadratic and higher order terms yields the following *linear* equation for (p, q)

$$(15) \quad \begin{cases} p_{tt} + 2i\omega p_t - p_{xx} + \sigma p - (\beta + 1)\varphi^2 p - 2\varphi^2 \operatorname{Re} p - 2\beta\varphi^2 \operatorname{Re} q = 0 \\ q_{tt} + 2i\omega q_t - q_{xx} + \sigma q - (\beta + 1)\varphi^2 q - 2\varphi^2 \operatorname{Re} q - 2\beta\varphi^2 \operatorname{Re} p = 0 \end{cases}$$

Splitting the real and imaginary parts $p = F + iG$, $q = R + iS$ allows us to rewrite the linearized problem as the following system

$$(16) \quad \vec{U}_{tt} + J\vec{U}_t + \mathcal{H}\vec{U} = 0,$$

where $\vec{U} = (F, R, G, S)$ and

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2w \\ 2w & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2w & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathcal{H} = \begin{pmatrix} H_1 & -2\beta\varphi\psi & 0 & 0 \\ -2\beta\varphi\psi & H_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & H_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & H_4 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} H_1 &= -\partial_x^2 + \sigma - 3\varphi^2 - \beta\psi^2 \\ H_2 &= -\partial_x^2 + \sigma - \beta\varphi^2 - 3\psi^2 \\ H_3 &= -\partial_x^2 + \sigma - \varphi^2 - \beta\psi^2 \\ H_4 &= -\partial_x^2 + \sigma - \beta\varphi^2 - \psi^2. \end{aligned}$$

Note that $\mathcal{H}^* = \mathcal{H}$, while $J^* = -J$. If we consider the eigenvalue problem associated with (16), that is $\vec{U} = e^{\lambda t}\vec{V}$, we arrive at

$$(17) \quad \lambda^2\vec{V} + \lambda J\vec{V} + \mathcal{H}\vec{V} = 0$$

Definition 1. We say that the quadratic pencil given by the couple (J, H) is spectrally unstable, if there exists an T periodic function $\vec{V} \in D(\mathcal{H})$ and $\lambda : \Re\lambda > 0$, so that

$$\lambda^2\vec{V} + \lambda J\vec{V} + H\vec{V} = 0.$$

Otherwise, we say that the quadratic pencil (J, H) is stable.

3.1 Stability of quadratic pencils

We now present the theory developed in [1] for the stability of quadratic pencils, which we will be able to apply to our problem (17). We only present a corollary of the results therein, which fits our purposes. We start with some notations.

For a self-adjoint operator H , define the number of the negative eigenvalues

$$n(H) = \#\{\lambda \in (-\infty, 0) \cap \sigma(H)\}$$

Next, for a subspace M denote $P_M : M \rightarrow M$ to be the orthogonal projection onto the subspace M and $P_M^\perp := Id - P_M$. For an operator T , denote $T_M := P_M T P_M$. In particular, if M is finite dimensional, with orthogonal basis $\{\chi_j\}_{j=1}^n$, P_M is given in a matrix form by $\{\langle T\chi_i, \chi_j \rangle\}_{i,j=1}^n$.

Theorem 1. Let $H = H^*$, so that $n(H) < \infty$ and $\dim(\text{Ker}(H)) < \infty$. Assume that

1.

$$(18) \quad (P_H^\perp H P_H^\perp)^{-1}, (P_H^\perp H P_H^\perp)^{-1} P_H^\perp J P_H^\perp,$$

are both compact operators on L^2 .

2. There exists a positive operator S , so that $X_S = \{u : \langle Su, Su \rangle < \infty\}$ is dense in L^2 .

3. $S^{-1} J S^{-1}, S^{-1}$ are compact, whereas $S(H + \lambda)^{-1} S$ is compact for $\lambda \gg 1$.

4. $J : \text{Ker}(H) \rightarrow \text{Ker}(H)^\perp$

5. $(Id - JH^{-1}J)|_{Ker(H)}$ is invertible[†]

Then,

$$(19) \quad k_r + k_c + k_- = n(H) - n((Id - JH^{-1}J)|_{Ker(H)}).$$

where k_r is the number of positive solutions λ of (17), k_- is the number of solutions λ of (17) with positive real part, whereas k_c is the total Krein index for the quadratic pencil.

Remark: The non-negative integers k_c, k_- are even. As a consequence, if $n(H) = 1$, it follows from (19) that $k_c = k_- = 0$ and

$$(20) \quad k_r = 1 - n((Id - JH^{-1}J)|_{Ker(H)}).$$

If the right side of (19) is odd number, then $k_r \geq 1$ and hence we have instability.

4 Main Results.

We are interested in the spectral stability of periodic standing waves for the system (1). We apply the theory developed in [1] for the stability of quadratic operator pencils. We review and state main results regarding the spectral theory of Hill operators arising in the linearization around corresponding standing waves. First, we establish the spectral stability of periodic standing wave solutions $(\varphi, 0)$.

Theorem 2. Let $0 < \beta < 1$. The dnoidal solution $(\varphi, 0)$, where φ described in (8), is spectrally stable for $|w| > \sqrt{\frac{1}{1+M(\kappa)}}$, and unstable for $|w| < \sqrt{\frac{1}{1+M(\kappa)}}$ where

$$M(\kappa) := \frac{(2 - \kappa^2)[E^2(\kappa) - (1 - \kappa^2)K^2(\kappa)]}{(2 - \kappa^2)E^2(\kappa) - 2(1 - \kappa^2)E(\kappa)K(\kappa)}.$$

For $1 < \beta < 3$ and $|w| > \sqrt{\frac{1}{1+M(\kappa)}}$, the solution are unstable.

We now give a different formulation of the main result. Let $T > \sqrt{2}\pi$. Then, the waves described in (8) are one parameter family of waves, having a fundamental period $2T$, which can be parametrized by $w : |w| < \sqrt{1 - \frac{2\pi^2}{T^2}}$, (note that w, κ are in one-to-one relation given by (10)). Now, Theorem 2 asserts that the stable waves in this family are exactly those with $|w| \geq w_T$, where $w_T \in \left(0, \sqrt{1 - \frac{2\pi^2}{T^2}}\right)$ is determined as follows. Let κ_T be the unique solution of

$$\left(1 - \frac{K(\kappa)(2 - \kappa^2)}{T^2}\right) (1 + M(\kappa)) = T$$

Then, $w_T = \sqrt{\frac{1}{1+M(\kappa_T)}}$.

Proof of Theorem 2. First, we will verify that the pencil given by (J, \mathcal{H}) (or equivalently the eigenvalue problem (17)) satisfy the requirements 1-3 of Theorem 1. The compactness of the

[†]Note that this is well-defined since $J : Ker(H) \rightarrow Ker(H)^\perp$ and hence $JH^{-1}J$ is well-defined.

operators in (18) follows from the compactness of the embeddings $H^2[-L, L] \hookrightarrow H^1[-L, L] \hookrightarrow L^2[-L, L]$. We take the operator

$$S := \begin{pmatrix} (1 + |\partial_x|)^{3/4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (1 + |\partial_x|)^{3/4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (1 + |\partial_x|)^{3/4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (1 + |\partial_x|)^{3/4} \end{pmatrix}.$$

Clearly $X_S = H^{3/4}[-L, L] \times H^{3/4}[-L, L] \times H^{3/4}[-L, L] \times H^{3/4}[-L, L]$ is dense in $L^2 \times L^2 \times L^2 \times L^2$. In addition, $S^{-1}JS^{-1}$ is smoothing of order 1/2, S^{-1} smoothing of order 3/2, whereas $S(H + \lambda)^{-1}S, \lambda \gg 1$ is smoothing of order 1/2. Thus, all the operators in question are compact in their action on $L^2 \times L^2 \times L^2 \times L^2$.

Next, we will consider the spectral properties of the operator of linearization. Note that in this case the operator of linearization \mathcal{H} is in the form

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} Q_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Q_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Q_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_2 \end{pmatrix},$$

where

$$\begin{aligned} Q_1 &= -\partial_x^2 + \sigma - 3\varphi^2 \\ Q_2 &= -\partial_x^2 + \sigma - \beta\varphi^2 \\ Q_3 &= -\partial_x^2 + \sigma - \varphi^2. \end{aligned}$$

These operators are self-adjoint acting on $L^2_{per}[0, 2T]$ with domain $H^2_{per}[0, 2T]$. From the Floquet theory, it follows that its spectrum is purely discrete

$$\nu_0 < \nu_1 \leq \nu_2 < \nu_3 \leq \nu_4 < \dots$$

where ν_0 is always a simple eigenvalue. If $\phi_n(x)$ is the eigenfunction corresponding to ν_n , then

$$\begin{aligned} \phi_0 &\text{ has no zeroes in } [0, 2T]; \\ \phi_{2n+1}, \phi_{2n+2} &\text{ have each just } 2n+2 \text{ zeroes in } [0, 2T). \end{aligned}$$

Using (8) and (9), and taking $y = \alpha x$ as an independent variable in Q_1 , one obtains $Q_1 = \alpha^2 \Lambda_1$ with an operator Λ_1 in $[0, 2K(k)]$ given by

$$\Lambda_1 = -\frac{d^2}{dy^2} + 6k^2 sn^2(y; k) - 4 - \kappa^2,$$

where we have used the relation $dn^2(x; \kappa) + \kappa^2 sn^2(x, \kappa) = 1$. The operator Λ_1 is Hill's operator with Lamé potential. It is well-known that the first five eigenvalues of $\Lambda_2 = -\partial_y^2 + 6k^2 sn^2(y, k)$, with periodic boundary conditions on $[0, 4K(k)]$ are simple. These eigenvalues and corresponding eigenfunctions are:

$$\begin{aligned} \nu_0 &= 2 + 2k^2 - 2\sqrt{1 - k^2 + k^4}, & \phi_0(y) &= 1 - (1 + k^2 - \sqrt{1 - k^2 + k^4})sn^2(y, k), \\ \nu_1 &= 1 + k^2, & \phi_1(y) &= cn(y, k)dn(y, k) = sn'(y, k), \\ \nu_2 &= 1 + 4k^2, & \phi_2(y) &= sn(y, k)dn(y, k) = -cn'(y, k), \\ \nu_3 &= 4 + k^2, & \phi_3(y) &= sn(y, k)cn(y, k) = -k^{-2}dn'(y, k), \\ \nu_4 &= 2 + 2k^2 + 2\sqrt{1 - k^2 + k^4}, & \phi_4(y) &= 1 - (1 + k^2 + \sqrt{1 - k^2 + k^4})sn^2(y, k). \end{aligned}$$

Since the eigenvalues of Q_1 and Λ_1 are related by $\lambda_n = \alpha^2 \nu_n$, it follows that the first three eigenvalues of the operator Q_1 , equipped with periodic boundary condition on $[0, 2K(k)]$ are simple and $\lambda_0 < 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$. The corresponding eigenfunctions are $\phi_0(\alpha x), \phi_1(\alpha x) = \text{const} \cdot \phi'$ and $\phi_2(\alpha x)$.

From (11), we have $Q_3 \phi = 0$ and since $\phi > 0$ it follows that zero is the first eigenvalue of operator Q_3 , which is simple.

First we consider the case $0 < \beta < 1$. We have $Q_2 > Q_3$, and therefore operator Q_2 is strong positive and $\text{Ker} Q_2 = \{\emptyset\}$.

Hence, $n(\mathcal{H}) = 1$, $\dim \text{Ker} \mathcal{H} = 2$, and $\vec{\psi}_0 = \frac{1}{\|\phi\|} (0, 0, \phi, 0)$, $\vec{\psi}_1 = \frac{1}{\|\phi'\|} (\phi', 0, 0, 0) \in \text{Ker} \mathcal{H}$.

The anti-selfadjointness of J yields $\langle J\psi_i, \psi_i \rangle = 0, i = 1, 2$. By direct computations $\langle J\psi_i, \psi_j \rangle = 0, i, j = 1, 2$. With this, we have verified that $J : \text{Ker}(\mathcal{H}) \rightarrow \text{Ker}(\mathcal{H})^\perp$. Thus, in order to determine the stability one needs to compute the index $n((\text{Id} - J\mathcal{H}^{-1}J)|_{\text{Ker}(\mathcal{H})})$. For the $(\text{Id} - J\mathcal{H}^{-1}J)|_{\text{Ker}(\mathcal{H})}$ we have the following matrix representation

$$U := \begin{pmatrix} \langle (\text{Id} - J\mathcal{H}^{-1}J)\vec{\psi}_0, \psi_0 \rangle & \langle (\text{Id} - J\mathcal{H}^{-1}J)\vec{\psi}_0, \psi_1 \rangle \\ \langle (\text{Id} - J\mathcal{H}^{-1}J)\vec{\psi}_1, \psi_0 \rangle & \langle (\text{Id} - J\mathcal{H}^{-1}J)\vec{\psi}_1, \psi_1 \rangle \end{pmatrix}$$

We have

$$\mathcal{H}^{-1}J\vec{\psi}_0 = \frac{1}{\|\phi\|} \begin{pmatrix} -2wQ_1^{-1}\phi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{H}^{-1}J\vec{\psi}_1 = \frac{1}{\|\phi'\|} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ Q_3^{-1}\phi' \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Thus

$$U = \begin{pmatrix} 1 + \frac{4w^2}{\|\phi\|^2} \langle Q_1^{-1}\phi, \phi \rangle & 0 \\ 0 & 1 + \frac{4w^2}{\|\phi'\|^2} \langle Q_3^{-1}\phi', \phi' \rangle \end{pmatrix}.$$

Since the operator Q_3 is non-negative, then $\langle Q_3^{-1}\phi', \phi' \rangle \geq 0$.

Hence, the stability criteria is as follows

- Stability, if $1 + \frac{4w^2}{\|\phi\|^2} \langle Q_1^{-1}\phi, \phi \rangle < 0$ (one negative and positive eigenvalues of $U, n((\text{Id} - J\mathcal{H}^{-1}J)|_{\text{Ker}(\mathcal{H})}) = 1$)

- Instability, if $1 + \frac{4w^2}{\|\phi\|^2} \langle Q_1^{-1}\phi, \phi \rangle > 0$ (two positive eigenvalues of $U, n((\text{Id} - J\mathcal{H}^{-1}J)|_{\text{Ker}(\mathcal{H})}) = 0$)

Thus it remains to compute $\langle Q_1^{-1}\phi, \phi \rangle$. We have $Q_1\phi' = 0$. The function

$$\psi(x) = \phi'(x) \int^x \frac{1}{\phi'^2(s)} ds, \quad \begin{vmatrix} \phi' & \psi \\ \phi'' & \psi' \end{vmatrix} = 1$$

is also solution of $Q_1\psi = 0$. Formally, since ϕ' has zeros using the identities

$$\frac{1}{cn^2(y, \kappa)} = \frac{1}{dn(y, \kappa)} \frac{\partial sn(x, \kappa)}{\partial y cn(y, \kappa)}, \quad \frac{1}{sn^2(y, \kappa)} = -\frac{1}{dn(y, \kappa)} \frac{\partial cn(x, \kappa)}{\partial y sn(y, \kappa)}$$

and integrating by parts we get

$$\psi(x) = \frac{1}{\alpha^2 \kappa^2 \phi_0} \left[\frac{1 - 2sn^2(\alpha x, \kappa)}{dn(\alpha x, \kappa)} - \alpha \kappa^2 sn(\alpha x, \kappa) cn(\alpha x, \kappa) \int_0^x \frac{1 - 2sn^2(\alpha s, \kappa)}{dn^2(\alpha s, \kappa)} ds \right]$$

Thus, we may construct Green function

$$Q_1^{-1}f = \varphi' \int_0^x \psi(s)f(s)ds - \psi(s) \int_0^x \varphi'(s)f(s)s + C_f\psi(x),$$

where C_f is chosen such that $Q_1^{-1}f$ is periodic with same period as $\varphi(x)$.

After integrating by parts, we get

$$(21) \quad \langle Q_1^{-1}\varphi, \varphi \rangle = -\langle \varphi^3, \psi \rangle + \frac{\varphi^2(T) + \varphi(0)^2}{2} \langle \varphi, \psi \rangle + C_\varphi \langle \varphi, \psi \rangle,$$

We have

$$(22) \quad \begin{aligned} \langle \varphi, \psi \rangle &= \frac{1}{\alpha^3 \kappa^2} [E(\kappa) - K(\kappa)] \\ \langle \varphi^3, \psi \rangle &= \frac{\varphi_0^2}{2\alpha^3 \kappa^2} [(2 - \kappa^2)E(\kappa) - 2(1 - \kappa^2)K(\kappa)] \\ C_\varphi &= -\frac{\varphi''(T)}{2\psi'(T)} \langle \varphi, \psi \rangle + \frac{\varphi^2(T) - \varphi^2(0)}{2}. \end{aligned}$$

With this finally we get

$$\langle Q_1^{-1}\varphi, \varphi \rangle = \frac{\varphi_0^2}{2\alpha^3 \kappa^2} \frac{E^2(\kappa) - (1 - \kappa^2)K^2(\kappa)}{2(1 - \kappa^2)K(\kappa) - (2 - \kappa^2)E(\kappa)} < 0.$$

We have

$$\|\varphi\|^2 = \int_0^T \varphi_0^2 dn^2(\alpha x, \kappa) dx = \frac{2\varphi_0^2}{\alpha} \int_0^{K(\kappa)} dn^2(y, \kappa) dy = \frac{2\varphi_0^2}{\alpha} E(\kappa)$$

Hence

$$(23) \quad 1 + \frac{4w^2}{\|\varphi\|^2} \langle Q_1^{-1}\varphi, \varphi \rangle = 1 - \frac{w^2}{1 - w^2} \frac{(2 - \kappa^2)[E^2(\kappa) - (1 - \kappa^2)K^2(\kappa)]}{(2 - \kappa^2)E^2(\kappa) - 2(1 - \kappa^2)E(\kappa)K(\kappa)}.$$

Thus, the standing waves are stable if $|w| > \frac{1}{\sqrt{1+M(\kappa)}}$ and unstable if $|w| < \frac{1}{\sqrt{1+M(\kappa)}}$.

Now if $1 < \beta < 3$, then $Q_1 < Q_2 < Q_3$. From Comparison Theorem, $n(Q_2) = 1$ and $\text{Ker}Q_2 = \{\emptyset\}$. Hence, $n(\mathcal{H}) = 2$ and for $|w| < \frac{1}{\sqrt{1+M(\kappa)}}$, $n(\mathcal{H}) - n(U) = 1$. \square

Now we will consider the spectral stability of periodic standing waves of the form (φ, φ) , where φ is given by (13). We have the following result.

Theorem 3. *Let $\beta > 1$. The two parameter family of dnoidal solutions (φ, φ) , where φ described in (13), are spectrally stable if $|w| > \sqrt{\frac{1}{1+M(\kappa)}}$, and unstable if $|w| < \sqrt{\frac{1}{1+M(\kappa)}}$, where*

$$M(\kappa) := \frac{(2 - \kappa^2)[E^2(\kappa) - (1 - \kappa^2)K^2(\kappa)]}{(2 - \kappa^2)E^2(\kappa) - 2(1 - \kappa^2)E(\kappa)K(\kappa)}.$$

For $0 < \beta < 1$ and $|w| > \sqrt{\frac{1}{1+M(\kappa)}}$, the solutions (φ, φ) are unstable.

Proof. Similarly as in the Theorem 2, we have that the pencil given by (J, \mathcal{H}) satisfy the requirements 1-3 of Theorem 1.

Note that in the case $\varphi = \psi$ the operator \mathcal{H} can be diagonalized. Let

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Then

$$\mathcal{H}_D = B\mathcal{H}B^{-1} = \begin{pmatrix} L_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & L_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & L_3 \end{pmatrix},$$

where

$$\begin{aligned} L_1 &= -\partial_x^2 + \sigma - 3(\beta + 1)\varphi^2 \\ L_2 &= -\partial_x^2 + \sigma - (3 - \beta)\varphi^2 \\ L_3 &= -\partial_x^2 + \sigma - (\beta + 1)\varphi^2. \end{aligned}$$

Next, we list the spectral properties of the operator \mathcal{H} and \mathcal{H}_D . Since \mathcal{H}_D is a diagonal operator, with entries L_i , $i = 1, 2, 3$, we have that $\sigma(\mathcal{H}_D) = \sigma(L_1) \cup \sigma(L_2) \cup \sigma(L_3)$. The operators L_i , $i = 1, 2, 3$ are clearly Hill operators, so that the standard Floquet theory is applicable to them.

Using that $\kappa^2 sn^2(y) + dn^2(y) = 1$ and formulas (14), we obtain

$$\begin{aligned} L_1 &= -\partial_x^2 + \sigma - 3(\beta + 1)\varphi_0^2 dn^2(\alpha x, \kappa) \\ &= \alpha^2 [-\partial_y^2 + 6\kappa^2 sn^2(y, \kappa) - (4 + \kappa^2)], \end{aligned}$$

where $y = \alpha x$.

It follows that the first three eigenvalues of the operator L_1 , equipped with periodic boundary condition on $[0, 2K(k)]$ are simple.

From (11), we have that $L_3\varphi = 0$ and since $\varphi > 0$, then zero is the first eigenvalue, which is simple with corresponding eigenfunction φ . Moreover, $L_2 = L_3 + 2(\beta - 1)\varphi^2$ and for $\beta > 1$, the operator L_2 is strong positive and $\text{Ker}L_2 = \{\emptyset\}$.

Hence, $n(\mathcal{H}) = 1$, $\dim\text{Ker}\mathcal{H} = 3$, and $\Psi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}\|\varphi'\|}(\varphi', \varphi', 0, 0)$, $\Psi_1 = \frac{1}{\|\varphi\|}(0, 0, \varphi, 0)$, $\Psi_2 = \frac{1}{\|\varphi\|}(0, 0, 0, \varphi) \in \text{Ker}\mathcal{H}$.

The anti-selfadjointness of J yields $\langle J\Psi_i, \psi_i \rangle = 0$, $i = 1, 2$. Moreover, by direct computations $\langle J\Psi_i, \psi_j \rangle = 0$, $i, j = 1, 2$. With this, we have verified that $J : \text{Ker}(\mathcal{H}) \rightarrow \text{Ker}(\mathcal{H})^\perp$.

No we will estimate the index $n((Id - J\mathcal{H}^{-1}J)|_{\text{Ker}(H)})$. For the $(Id - J\mathcal{H}^{-1}J)|_{\text{Ker}(H)}$ we have the following matrix representation

$$U := \begin{pmatrix} \langle (Id - J\mathcal{H}^{-1}J)\Psi_0, \Psi_0 \rangle & \langle (Id - J\mathcal{H}^{-1}J)\Psi_0, \Psi_1 \rangle & \langle (Id - J\mathcal{H}^{-1}J)\Psi_0, \Psi_2 \rangle \\ \langle (Id - J\mathcal{H}^{-1}J)\Psi_1, \Psi_0 \rangle & \langle (Id - J\mathcal{H}^{-1}J)\Psi_1, \Psi_1 \rangle & \langle (Id - J\mathcal{H}^{-1}J)\Psi_1, \Psi_2 \rangle \\ \langle (Id - J\mathcal{H}^{-1}J)\Psi_2, \Psi_0 \rangle & \langle (Id - J\mathcal{H}^{-1}J)\Psi_2, \Psi_1 \rangle & \langle (Id - J\mathcal{H}^{-1}J)\Psi_2, \Psi_2 \rangle \end{pmatrix}$$

We have

$$\mathcal{H}^{-1}J\Psi_0 = \frac{\sqrt{2}w}{\|\varphi\|} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ L_3^{-1}\varphi' \\ L_3^{-1}\varphi' \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{H}^{-1}J\Psi_1 = -\frac{w}{\|\varphi'\|} \begin{pmatrix} L_1^{-1}\varphi + L_2^{-1}\varphi \\ L_1^{-1}\varphi - L_2^{-1}\varphi \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{H}^{-1}J\Psi_2 = -\frac{w}{\|\varphi\|} \begin{pmatrix} L_1^{-1}\varphi - L_2^{-1}\varphi \\ L_1^{-1}\varphi + L_2^{-1}\varphi \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Thus

$$U = \begin{pmatrix} 1+C & 0 & 0 \\ 0 & 1+A+B & A-B \\ 0 & A-B & 1+A+B \end{pmatrix},$$

where

$$A = \frac{2w^2}{\|\varphi\|^2} \langle L_1^{-1}\varphi, \varphi \rangle, \quad B = \frac{2w^2}{\|\varphi\|^2} \langle L_2^{-1}\varphi, \varphi \rangle, \quad C = \frac{2w^2}{\|\varphi'\|^2} \langle L_3^{-1}\varphi', \varphi' \rangle$$

The eigenvalues of the matrix U are $\rho_1 = 1 + 2A$, $\rho_2 = 1 + 2B$, $\rho_3 = 1 + C$. Since, L_2 is non-negative and L_3 is strong positive, then $\rho_2 = 1 + 2B = 1 + \frac{4w^2}{\|\varphi\|^2} \langle L_2^{-1}\varphi, \varphi \rangle > 0$ and $\rho_3 = 1 + C = 1 + \frac{2w^2}{\|\varphi'\|^2} \langle L_3^{-1}\varphi', \varphi' \rangle > 0$.

Hence, the stability criteria is as follows

- Stability, if $1 + 2A = 1 + \frac{4w^2}{\|\varphi\|^2} \langle L_1^{-1}\varphi, \varphi \rangle < 0$ (one negative and two positive eigenvalues of U , $n((Id - J\mathcal{H}^{-1}J)|_{Ker(\mathcal{H})}) = 1$)

- Instability, if $1 + 2A = 1 + \frac{4w^2}{\|\varphi\|^2} \langle L_1^{-1}\varphi, \varphi \rangle > 0$ (three positive eigenvalues of U , $n((Id - J\mathcal{H}^{-1}J)|_{Ker(\mathcal{H})}) = 0$)

Similarly as in the previous case, we get

$$\rho_1 = 1 - \frac{w^2}{1-w^2} \frac{(2-\kappa^2)E^2(\kappa) - (1-\kappa^2)(2-\kappa^2)K^2(\kappa)}{(2-\kappa^2)E^2(\kappa) - 2(1-\kappa^2)E(\kappa)K(\kappa)}.$$

Thus, the standing waves are stable if $|w| > \sqrt{\frac{1}{1+M(\kappa)}}$ and unstable if $|w| < \sqrt{\frac{1}{1+M(\kappa)}}$.

Now if $0 < \beta < 1$, then $L_1 < L_2 < L_3$. From the Comparison Theorem, we have $n(L_2) = 1$ and $KerL_2 = \{\emptyset\}$, and $n(\mathcal{H}) - n(U) = 1$. \square

REFERENCES:

- [1] J. Bronski, M. Johnson, T. Kapitula, *An instability index theory for quadratic pencils and applications*, to appear, Comm. Math. Phys. (2014).
- [2] A. Demirkaya, S. Hakkaev, M. Stanislavova, A. Stefanov, *On the spectral stability of periodic waves of the Klein-Gordon equation*, Differential and Integral Equations, **28** (2015), 431-454
- [3] M. Grillakis, *Linearized instability for nonlinear Schrodinger and Klein-Gordon equations*, Comm. Pure Appl. Math., **41**(1988), no.6, 747-774.
- [4] M. Grillakis, *Analysis of the linearization around a critical point of an infinite-dimensional Hamiltonian system*, Comm. Pure Appl. Math. **43** (1990), p. 299-333.

- [5] M. Grillakis, J. Shatah, W. Strauss, *Stability of solitary waves in the presence of symmetry I*, J. Funct. Anal. **74** (1987), 160–197.
- [6] M. Grillakis, J. Shatah, W. Strauss, *Stability of solitary waves in the presence of symmetry II*, J. Funct. Anal. **94** (1990), 308–348.
- [7] F. Natali, A. Pastor, *Stability and instability of periodic standing wave solutions for some Klein-Gordon equations*, J. Math. Anal. Appl., **347**(2008), p. 428-441
- [8] J. Shatah, *Stable standing waves of nonlinear Klein-Gordon equations*, Comm. Math. Phys., **91**(1983), no.3, p. 313–327.
- [9] J. Shatah, *Unstable ground states on nonlinear Klein-Gordon equations*, Trans. Amer. Math. Soc., **290**(1985), no.2, 701–710.
- [10] I. Segal, *Nonlinear partial differential equations in Quantum Field Theory*, Pros. Symp. Appl. Math. A.M.S. **17**(1965), 210-226
- [11] M. Stanislavova, A. Stefanov, *Linear stability analysis for traveling waves of second order in time PDE'S*, Nonlinearity, **25** (2012), p. 2625–2654.
- [12] M. Stanislavova, A. Stefanov, *Spectral stability analysis for special solutions of second order in time PDE's: the higher dimensional case*, Physica D, **262** (2013), p. 1–13.

Sevdzhan Hakkaev

Konstantin Preslavsky University of Shumen

E-mail: s.hakkaev@shu.bg

Turhan Syuleymanov

Konstantin Preslavsky University of Shumen

E-mail: turhan@abv.bg

PROPERTIES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS III*

GALINA S. BORISOVA, RADOSTINA V. POPOVA, NINA S. SHUMAN,
 GERGANA A. TODOROVA

ABSTRACT: *In this paper we present some properties of special kind of multiplicative integrals playing an essential role in obtaining of the asymptotics of nondissipative curves, generated by unbounded nondissipative operators A with different domains of A and its adjoint A^* in a Hilbert space.*

KEYWORDS: *Nonselfadjoint operator, unbounded operator, dissipative operator, operator collocation, triangular model, coupling, multiplicative integral*

1 Introduction

In this paper we continue the presentation of some properties of special kind of multiplicative integrals and this paper is a continuation of the papers [2], [3]. These properties of multiplicative integrals play an important role in the further development of the investigations of nonselfadjoint unbounded operators (with finite dimensional imaginary parts) based on the theory of the characteristic operator functions and the triangular models of M.S. Livšic. The presented properties are inequalities concerning the multiplicative integrals which are so-called limit values of multiplicative integrals connected with nonselfadjoint unbounded K^r - operators A in a Hilbert space H with different domains of A and its adjoint A^* and presented as a regular coupling of dissipative and antidissipative operators with real absolutely continuous spectra. The triangular model of the regular couplings of this class of nonselfadjoint operators has been introduced and investigated by K.P. Kirchev and G.S. Borisova in [6, 7, 8]. In the course of investigations of these operators A (the characteristic operator functions, the resolvent of A , the asymptotic behaviour of the corresponding continuous curves) we use the properties of the multiplicative integrals from the form

$$(1.1) \quad \int_a^b e^{-i \frac{1+\lambda\alpha(v)}{\alpha(v)-\lambda} T(v)} dv,$$

($\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq \alpha(v)$ for $v \in [a, b]$), where $\alpha(v)$ is a nondecreasing real function in $[a, b]$, $T(v)$ is a measurable nonnegative $m \times m$ matrix function, satisfying the conditions

$$(1.2) \quad \int_a^b \text{tr} T(v) dv < +\infty; \quad \int_a^b \|T(v)\| dv < +\infty.$$

The integral (1.1) is the multiplicative Stieltjes integral, defined as

$$(1.3) \quad \int_a^b e^{f(t)G(t)} dt = \lim_{\max \Delta \theta_k \rightarrow 0} \prod_{k=1}^n e^{f(\tau_k)(E(\theta_k) - E(\theta_{k-1}))} = \\ = e^{f(\tau_1)(E(\theta_1) - E(\theta_0))} e^{f(\tau_2)(E(\theta_2) - E(\theta_1))} \dots e^{f(\tau_n)(E(\theta_n) - E(\theta_{n-1}))},$$

where $E(\theta) = \int_a^\theta G(t) dt$ and the limit in (1.3) is taken over all the partitions $a = \theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_n = b$ of the interval $[a, b]$ and all the choices of intermediate points τ_k such that $\theta_{k-1} \leq \tau_k \leq \theta_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$), $G(\theta)$ is integrable matrix function on $[a, b]$ and $\|E(\theta') - E(\theta'')\| \leq |\theta' - \theta''|$.

*Partially supported by Scientific Research Grant RD-08-119/2018 of Shumen University.

The limits of the multiplicative integrals from the form (in the sense of a strong limit)

$$(1.4) \quad \begin{aligned} & s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^b e^{\frac{-iT(v)}{v-(x \pm i\delta)}} dv = \\ & = s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{x-\delta} e^{\frac{-iT(v)}{v-x}} dv e^{\pm \pi T(x)} \int_{x+\delta}^b e^{\frac{-iT(v)}{v-x}} dv \end{aligned}$$

are used essentially in the case of bounded dissipative operators [10], the case of bounded non-selfadjoint operators, presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators [5], the case of unbounded nonselfadjoint operators, presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators and with equal domains of the operator and its adjoint [7]. The equality (1.4) is proved by L.A. Sakhnovich in [10] and it is an analogue for the multiplicative integrals of the well-known Privalov's theorem [9] for the limit values for the integral

$$f(\lambda) = \int_a^b \frac{p(t)}{t - \lambda} dt$$

in the scalar case.

The limits from the form (1.4) have been used for obtaining of the asymptotics of the so-called continuous curves (or the processes) $e^{itA} f$ as $t \rightarrow \pm\infty$, where A is a nonselfadjoint operator in a Hilbert space H , $f \in H$. For a dissipative operator A (i.e. the imaginary part of the operator A is nonnegative operator) immediately follows that there exists the limit $\lim_{t \rightarrow +\infty} (e^{itA} f, e^{itA} f)$ ($f \in H$). The explicit form of these limitis and the strong limits $s - \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-itA^*} e^{itA}$ has been obtained (with the help of the limits (1.4)) in [5], [4], [7] in the the case of a dissipative bounded operator A , in the case of bounded nonselfadjoint operators A , presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators [5], in the case of unbounded nonselfadjoint operators A , presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators and with equal domains of the operator and its adjoint.

In the case of considered unbounded K^r - operators in the course of obtaining the asymptotics of the corresponding nondissipative curves we essentially use the existence and the form of the limit values of the multiplicative integrals (in the sense of a strong limit) for almost all $x \in [a, b]$

$$(1.5) \quad s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^b e^{-i \frac{1+(x \pm i\delta)v}{v-(x \pm i\delta)} T(v)} dv, \quad \delta > 0.$$

2 Preliminary results

At first we will remind a proposition, obtained in [10], and the form of the limit (1.5), obtained and presented in [1], [7], [8], which we will use in this paper.

Theorem 2.1. ([10]) *Let $m \times m$ matrix functions ($m \leq \infty$) $T_1(t)$ and $T_2(t)$ are integrable in $[a, b]$ and for almost all t in $[a, b]$ satisfy the inequalities*

$$\frac{T_k(t) - T_k^*(t)}{i} \leq 0, \quad k = 1, 2.$$

Then

$$\left\| \int_a^{\vec{b}} e^{-iT_1(t)} dt - \int_a^{\vec{b}} e^{-iT_2(t)} dt \right\| \leq \int_a^b \|T_1(t) - T_2(t)\| dt.$$

Theorem 2.2. ([1], [7], [8]) Let the matrix function $T(x)$ is integrable and nonnegative in $[a, b]$. Then for almost all $x \in \mathbb{R}$ there exist the limits (1.5) and they have the form

$$(2.1) \quad \begin{aligned} & s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_a^{\vec{b}} e^{-i \frac{1+(x \pm i\delta)v}{v-(x \pm i\delta)}} T(v) dv = \\ & = s - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{\vec{x-\varepsilon}} e^{-i \frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv e^{\pm \pi(1+x^2)T(x)} \int_{x+\varepsilon}^{\vec{b}} e^{-i \frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv \end{aligned}$$

($\delta > 0, \varepsilon > 0$).

Let now $\alpha(x)$ be a nondecreasing unbounded real function, defined in (a, b) ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). Let $\Pi(x)$ be a measurable $n \times m$ ($1 \leq n \leq m, r \leq m$) matrix function whose rows are linearly independent on each point of a set with a positive measure and satisfying the conditions

$$(2.2) \quad \int_a^b \text{tr } B(x) dx < +\infty, \quad \int_a^b \|\Pi(x)\|^2 dx < +\infty,$$

where $B(x) = \Pi^*(x)\Pi(x)$.

Let $L : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^m, L^* = L, \det L \neq 0$. Without loss of generality we can suppose that L has the representation

$$(2.3) \quad L = J_1 - J_2 + S + S^*,$$

where $J_1, J_2, S, S^* : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^m$,

$$(2.4) \quad J_1 = \begin{pmatrix} I_{r_1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{m-r_1} \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \widehat{S} & 0 \end{pmatrix},$$

I_k is the identity matrix in \mathbb{C}^k ($k = r_1, m - r_1$), \widehat{S} is a $(m - r_1) \times r_1$ matrix, r_1 is the number of the positive eigenvalues and $m - r_1$ is the number of the negative eigenvalues of the matrix L .

Let the matrix function $B(x)$ satisfy also the conditions

$$B(x)J_1 = J_1B(x)$$

and $\alpha(x)B(x)J_2$ be an integrable matrix function on (a, b) ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). Let us consider a Hilbert space $\mathbf{L}^2(a, b; \mathbb{C}^n)$, whose elements are vector functions $f(x)$ from the form

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)), \quad (f_k \in \mathbf{L}^2(a, b)).$$

The scalar product in $\mathbf{L}^2(a, b; \mathbb{C}^n)$ is defined by the formula

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g^*(x)dx.$$

We will denote by $\| \cdot \|$ the norm of an operator function in \mathbb{C}^n and by $\| \cdot \|_{\mathbf{L}^2}$ - the norm in $\mathbf{L}^2(a, b; \mathbb{C}^n)$.

Let $Q(x)$ be a measurable matrix function on (a, b) satisfying the condition

$$(2.5) \quad \Pi(x)Q(x) = I$$

for almost all $x \in (a, b)$. Then the operators P_1 and P_2 , defined by the equalities

$$P_1 f(x) = f(x)\Pi(x)J_1 Q(x), \quad P_2 f(x) = f(x)\Pi(x)J_2 Q(x)$$

onto $\mathbf{L}^2(a, b; \mathbb{C}^n)$, are orthogonal projectors in $\mathbf{L}^2(a, b; \mathbb{C}^n)$.

The model A , describing the class of K^r -operators presented as a coupling of dissipative and antidissipative operators with real absolutely continuous spectra and with different domains of A and A^* has been introduced in [6] and has the form

$$(2.6) \quad \begin{aligned} Af(x) = AGg(x) = & \alpha(x)g(x) + \\ & + i \int_a^x g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi)J_1 \int_{\xi}^x e^{i\alpha(v)B_1(v)} dv J_1 \Pi^*(x)(\alpha(x) - i) d\xi - \\ & - i \int_a^x g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi)J_2 \int_{\xi}^x e^{-i\alpha(v)B_2(v)} dv J_2 \Pi^*(x)(\alpha(x) - i) d\xi + \\ & + \int_a^b g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi)J_2 \int_{\xi}^b e^{-i\alpha(v)B_2(v)} dv d\xi S \int_a^x e^{B_1(v)} dv J_1 \Pi^*(x), \end{aligned}$$

where G is an invertible operator in $\mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$ and

$$(2.7) \quad G = I + P_1 K P_2,$$

$$(2.8) \quad \begin{aligned} K P_2 g(x) = \\ = -i \int_a^b g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi)J_2 \int_{\xi}^b e^{-i\alpha(v)B_2(v)} dv d\xi S \int_a^x e^{B_1(v)} dv J_1 \Pi^*(x), \end{aligned}$$

$B_1(x) = B(x)J_1$, $B_2(x) = B(x)J_2$, for each $f(x) = Gg(x) \in \mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$ such that $Af \in \mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$. Using the form of the projectors P_1 , P_2 the model A , defined by (2.6), takes the the form

$$(2.9) \quad Af(x) = AGg(x) = P_1 A P_1 g(x) + P_2 A P_2 g(x) + i K P_2 g(x),$$

where K is defined by (2.8) and

$$(2.10) \quad \begin{aligned} P_1 A P_1 g(x) &= \alpha(x)g(x)\Pi(x)J_1 Q(x) + \\ & + i \int_a^x g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi)J_1 \int_{\xi}^x e^{i\alpha(v)B_1(v)} dv J_1 \Pi^*(x)(\alpha(x) - i) d\xi, \\ P_2 A P_2 g(x) &= \alpha(x)g(x)\Pi(x)J_2 Q(x) - \\ & - i \int_a^x g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi)J_2 \int_{\xi}^x e^{-i\alpha(v)B_2(v)} dv J_2 \Pi^*(x)(\alpha(x) - i) d\xi, \\ P_1 A P_2 g(x) &= \\ & = \int_a^b g(\xi)(\alpha(\xi) + i)\Pi(\xi)J_2 \int_{\xi}^b e^{-i\alpha(v)B_2(v)} dv d\xi S \int_a^x e^{B_1(v)} dv J_1 \Pi^*(x), \\ P_2 A P_1 g(x) &= 0 \end{aligned}$$

and $D_A = G(D_{A_1} \oplus D_{A_2}) \subset \mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$. The representation (2.10) and straightforward calculations show that $A_1 = P_1 A$ is a dissipative operator onto $P_1 G^{-1} D_A$ and $A_2 = P_2 A$ is an antidissipative operator onto $P_2 G^{-1} D_A = P_2 D_A = D_{A_2}$. In other words

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} (A_1 P_1 G^{-1} f(x), P_1 G^{-1} f(x)) &\geq 0, \quad (f \in D_A), \\ \operatorname{Im} (A_2 P_2 G^{-1} f(x), P_2 G^{-1} f(x)) &\leq 0, \quad (f \in D_A). \end{aligned}$$

The representation (2.9) implies that A is a regular coupling of a dissipative operator and an antidissipative one, i.e.

$$A = A_1 P_1 G^{-1} + A_2 P_2 + i K P_2$$

and $A = A_1 \vee A_2$.

The model A , defined by (2.6), is a closed densely defined operator as a coupling of a dissipative operator and an antidissipative one with real spectra.

For our further considerations we need the resolvent of the coupling of the model A , defined by (2.6). It turns out that for each $\lambda : \operatorname{Im} \lambda \neq 0$ the operator $A - \lambda I$ is invertible and the explicit form of the resolvent can be obtained. In the case $\alpha(x) = x$ when $\lambda \neq i$ the resolvent $(A - \lambda I)^{-1}$ is given by the next theorem.

Theorem 2.3. ([8]) *The model A , defined by (2.6), has the resolvent*

$$\begin{aligned} (A - \lambda I)^{-1} f(x) &= \frac{f(x)}{\alpha(x) - \lambda} - \\ &- i \int_{-\infty}^x \frac{\alpha(\xi) + i}{\alpha(\xi) - \lambda} f(\xi) \Pi(\xi) J_1 \int_{\xi}^x e^{-i \frac{1 + \lambda \alpha(v)}{\alpha(v) - \lambda} B_1(v) dv} d\xi J_1 \Pi^*(x) \frac{\alpha(x) - i}{\alpha(x) - \lambda} + \\ &+ i \int_{-\infty}^x \frac{\alpha(\xi) + i}{\alpha(\xi) - \lambda} f(\xi) \Pi(\xi) J_2 \int_{\xi}^x e^{i \frac{1 + \lambda \alpha(v)}{\alpha(v) - \lambda} B_2(v) dv} d\xi J_2 \Pi^*(x) \frac{\alpha(x) - i}{\alpha(x) - \lambda} - \\ &- \frac{i}{\lambda - i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\alpha(\xi) + i}{\alpha(\xi) - \lambda} f(\xi) \Pi(\xi) J_2 \int_{\xi}^{+\infty} e^{i \frac{1 + \lambda \alpha(v)}{\alpha(v) - \lambda} B_2(v) dv} d\xi S. \\ &\cdot \int_{-\infty}^x e^{-i \frac{1 + \lambda \alpha(v)}{\alpha(v) - \lambda} B_1(v) dv} J_1 \Pi^*(x) \frac{\alpha(x) - i}{\alpha(x) - \lambda} \end{aligned} \quad (2.11)$$

for each $\lambda : \operatorname{Im} \lambda \neq 0$, $\lambda \neq i$, for each $f \in \mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$ and the resolvent is a bounded operator in $\mathbf{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$.

The model (2.6) generates semigroups of operators $\{T_t\}_{t \leq 0}$ and $\{T_t\}_{t \geq 0}$ from the class (C_0) with generators iA (see [8], [7]), defined by the equality

$$\begin{aligned} T_t f(x) &= -\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it(\xi - i\delta)} (A - (\xi - i\delta)I)^{-1} f(x) d\xi + \\ &+ \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it(\xi + i\delta)} (A - (\xi + i\delta)I)^{-1} f(x) d\xi \end{aligned} \quad (2.12)$$

in the sense of a principal value where $f = (A - \lambda_0 I)^{-1} g$ for all $g \in D_1$, λ_0 is an arbitrary fixed number with $\operatorname{Im} \lambda_0 > 0$, δ is an arbitrary number with $0 < \delta < \operatorname{Im} \lambda_0$ when $t > 0$ and $\operatorname{Im} \lambda_0 < 0$, $0 < \delta < -\operatorname{Im} \lambda_0$ when $t < 0$.

The explicit obtaining of the asymptotics of the corresponding nondissipative processes $T_t f$ as $t \rightarrow \pm\infty$ allows to construct the scattering theory (as in the bounded case of the model A in [5]) for the couple (A^*, A) : in other words to obtain the wave operators $W_{\pm}(A^*, A)$, the scattering operator and the similarity of A and the operator \mathcal{Q} of multiplication by the independent variable. All results are obtained explicitly in [6], [7]), [8] using the multiplicative integrals, their properties and matrix generalization of the classical gamma-function, introduced in [5].

3 Main results

The presented properties of the multiplicative integrals in this paper and in [2], [3] play an important role for obtaining the asymptotics of the corresponding nondissipative processes $T_t f$ as $t \rightarrow \pm\infty$.

Let $m \times m$ matrix function $T(x)$, defined on \mathbb{R} , satisfy the conditions:

(i) $\|T(x)\| \leq C, \|xT(x)\| \leq C \forall x \in \mathbb{R}$;

(ii) $T(x) \in C_{\alpha_1}(\mathbb{R}), xT(x) \in C_{\alpha_2}(\mathbb{R})$ ($0 < \alpha_1 \leq 1, 0 < \alpha_2 \leq 1$) (i.e. $\|T(x_1) - T(x_2)\| \leq C|x_1 - x_2|^{\alpha_1}, \|x_1T(x_1) - x_2T(x_2)\| \leq C|x_1 - x_2|^{\alpha_2} \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$).

Here C is a constant and we denote by $\|\cdot\|$ the norm in \mathbb{C}^m . Let now $\alpha = \min\{\alpha_1, \alpha_2\}$.

Further we will introduce some appropriate denotations. Let us denote the next operators using the multiplicative integrals and the limit values from the form (2.1):

$$(3.1) \quad \tilde{T}(x) = (1 + x^2)T(x),$$

$$(3.2) \quad \mathcal{U}_{2w}(x) = s - \lim_{\delta \rightarrow 0} \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv e^{iT(x) \int_w^{x-\delta} \frac{1+vx}{v-x} dv} e^{-iT(x)x(x-\delta-w)},$$

for all w, u, x such that $-\infty \leq w < x < u \leq +\infty$.

Then the next theorem is true.

Theorem 3.1. *Let the nonnegative or nonpositive matrix function $T(x)$ be integrable matrix function on \mathbb{R} and satisfy the conditions (i) and (ii). Then*

$$(3.3) \quad \|\mathcal{U}_{2w}(x) - \mathcal{U}_{2w}(\xi)\| \leq \tilde{C}(1 + |x|) \left(\frac{x - \xi}{\xi - w} \right)^{\alpha'}$$

for some constant $\tilde{C} > 0$, for all $w, \xi, x : w < \xi < x, 0 < x - w < 1$ and $\alpha' = \alpha / (1 + \alpha)$.

Proof. From the form (3.2) of the operator function $\mathcal{U}_{2w}(x)$ we have

$$\begin{aligned} \|\mathcal{U}_{2w}(x) - \mathcal{U}_{2w}(\xi)\| &= \left\| \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv e^{iT(x) \int_w^{x-\delta} \frac{1+vx}{v-x} dv} e^{-iT(x)x(x-\delta-w)} - \right. \\ &\quad \left. - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}} T(v) dv e^{iT(\xi) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv} e^{-iT(\xi)\xi(\xi-\delta-w)} \right\| \leq \\ &\leq \left\| \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+vx}{v-x}} T(v) dv e^{iT(x) \int_w^{x-\delta} \frac{1+vx}{v-x} dv} - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}} T(v) dv e^{iT(\xi) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv} \right\|. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3.4) \quad & \left\| e^{-iT(x)x(x-\delta-w)} \right\| + \\
 & + \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv e^{iT(\xi)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv \right\| \cdot \left\| e^{-iT(x)x(x-\delta-w)} - e^{-iT(\xi)\xi(\xi-\delta-w)} \right\| \leq \\
 & \leq \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv e^{iT(\xi)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv \right\| + \\
 & + \left\| e^{-iT(x)x(x-\delta-w)} - e^{-iT(\xi)\xi(\xi-\delta-w)} \right\|.
 \end{aligned}$$

In the last inequality in (3.4) we have used that the matrix function $T(v)$ is selfadjoint on \mathbb{R} . Now we consider the second addend in the right hand side of the last inequality in (3.4) and we obtain that

$$\begin{aligned}
 & \left\| e^{-iT(x)x(x-\delta-w)} - e^{-iT(\xi)\xi(\xi-\delta-w)} \right\| = \\
 & = \left\| e^{-iT(x)x(x-\delta-w)} \int_1^e \frac{1}{v} dv - e^{-iT(\xi)\xi(\xi-\delta-w)} \int_1^e \frac{1}{v} dv \right\| \leq \\
 & \leq \int_1^e \frac{\|T(x)x(x-\delta-w) - T(\xi)\xi(\xi-\delta-w)\|}{v} dv \leq \|T(x)x(x-\delta-w) - T(\xi)\xi(\xi-\delta-w)\| = \\
 & = \|T(x)x(x-\delta-w) - T(\xi)\xi(x-\delta-w) + T(\xi)\xi(x-\delta-w) - T(\xi)\xi(\xi-\delta-w)\| \leq \\
 & \leq \|T(x)x - T(\xi)\xi\| \cdot |x-\delta-w| + \|T(\xi)\xi\| \cdot |(x-\delta-w) - (\xi-\delta-w)| \leq \\
 & \leq C(x-\xi)^{\alpha_1} + C(x-\xi) = C(x-\xi)^{\alpha_1} + C(x-\xi)^{\alpha_1}(x-\xi)^{1-\alpha_1} \leq \\
 & \leq C_1(x-\xi)^{\alpha_1} \leq C_1(x-\xi)^\alpha \leq C_1(x-\xi)^{\alpha'}
 \end{aligned}$$

(for some appropriate constant $C_1 > 0$, for all $\alpha' : 0 < \alpha' < \alpha < 1$), where we have used Theorem 2.1. Consequently we have obtained the inequality

$$(3.5) \quad \left\| e^{-iT(x)x(x-\delta-w)} - e^{-iT(\xi)\xi(\xi-\delta-w)} \right\| \leq C_1(x-\xi)^{\alpha'} \quad (\forall \alpha' : 0 < \alpha' < \alpha < 1).$$

On the other side in the case, when $\frac{x-\xi}{\xi-w} \geq 1$, we have

$$(3.6) \quad \left\| e^{-iT(x)x(x-\delta-w)} - e^{-iT(\xi)\xi(\xi-\delta-w)} \right\| \leq 2 \leq 2 \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'}.$$

In the case when $\frac{x-\xi}{\xi-w} < 1$, using (3.5), we obtain

$$\begin{aligned}
 (3.7) \quad & \left\| e^{-iT(x)x(x-\delta-w)} - e^{-iT(\xi)\xi(\xi-\delta-w)} \right\| \leq \\
 & \leq C_1(x-\xi)^{\alpha'} = C_1 \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'} (\xi-w)^{1-\alpha'} \leq C_1 \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'}
 \end{aligned}$$

for some constant $C_1 > 0$ and $\forall \alpha' : 0 < \alpha' \leq \alpha < 1$.

Now we consider the first addend in the right hand side of the last inequality in (3.4). Then

$$\begin{aligned}
 (3.8) \quad & \left\| \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{x-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv e^{iT(\xi)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv \right\| \leq \\
 & \leq \left\| \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{x-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv \right\| + \\
 & + \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv e^{iT(\xi)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv \right\|.
 \end{aligned}$$

Next we obtain that

$$\begin{aligned}
 & \left\| \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{x-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv \right\| \leq \\
 & \leq \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv \right\| \cdot \left\| \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv - e^{-iT(x)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv \right\| \cdot \left\| e^{iT(x)} \int_w^{x-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv \right\| \leq \\
 & \leq \left\| \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv - e^{-iT(x)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv \right\| \leq \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} \left\| \frac{1+v\xi}{v-x} T(v) - \frac{1+v\xi}{v-x} T(x) \right\| dv = \\
 & = \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} \left| \frac{1+v\xi}{v-x} \right| \|t(v) - T(x)\| dv \leq \\
 & \leq \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} \frac{\|T(v) - T(x)\|}{|v-x|} dv + \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} \frac{\|xvT(x) - vxT(v)\|}{|v-x|} dv \leq \\
 & \leq C \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} \frac{(x-v)^{\alpha_1}}{x-v} dv + \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} \frac{\|xvT(x) - x^2T(x) + x^2T(x) - vxT(v)\|}{|v-x|} dv \leq \\
 & \leq C \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} \frac{(x-v)^\alpha}{x-v} dv + \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} \frac{|v-x| \cdot |xT(x)| + |x| \cdot |xT(x) - vT(v)|}{|v-x|} dv \leq \\
 & \leq C \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} (x-v)^{\alpha-1} dv + C \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} dv + C|x| \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} \frac{(x-v)^{\alpha_2}}{v-x} dv \leq \\
 & \leq C(1+|x|) \int_{\xi-\delta}^{x-\delta} (x-v)^{\alpha-1} dv + C(x-\xi) \leq C_2(x-\xi)^\alpha \leq \\
 & \leq C_2(1+|x|) \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^\alpha \leq C_2(1+|x|) \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'}
 \end{aligned}$$

for some appropriate constant $C_2 > 0$ and $\forall \alpha' : 0 < \alpha' \leq \alpha < 1$. Consequently for the first addend in the right hand side of the inequality (3.8) we have

$$\begin{aligned}
 (3.9) \quad & \left\| \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{x-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv \right\| \leq \\
 & \leq C_2(1+|x|) \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'}
 \end{aligned}$$

for some appropriate constant $C_2 > 0$ and $\forall \alpha' : 0 < \alpha' \leq \alpha < 1$.

Let us choose the number γ such that $0 < \gamma < 1$ and $(x - \xi)^\gamma > \delta$ (i.e. $\xi - (x - \xi)^\gamma < x - \delta$) for an arbitrary sufficiently small fixed number $\delta > 0$. Now we consider the second addend in the right hand side of the inequality (3.8):

(3.10)

$$\begin{aligned}
 & \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv} - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv e^{iT(\xi) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv} \right\| \leq \\
 & \leq \left\| \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv - \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv \right\| \cdot \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv \right\| \cdot \left\| e^{iT(x) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv} \right\| + \\
 & + \left\| \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv \right\| \cdot \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(x)} dv \right\| \cdot \left\| e^{iT(x) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv} \right\| + \\
 & + \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv \right\| \cdot \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv - e^{iT(\xi) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv} \right\| \cdot \left\| e^{iT(x) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv} \right\| + \\
 & + \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv \right\| \cdot \left\| e^{iT(\xi) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv} \right\| \cdot \left\| e^{iT(x) \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{1+v\xi}{v-x} dv} - e^{iT(\xi) \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{1+v\xi}{v-x} dv} \right\| \leq \\
 & \leq \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \left\| \left(\frac{1+v\xi}{v-x} - \frac{1+v\xi}{v-\xi} \right) T(v) \right\| dv + \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \left| \frac{1+v\xi}{v-x} \right| \cdot \|T(v) - T(\xi)\| dv + \\
 & + \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \left| \frac{1+v\xi}{v-\xi} \right| \cdot \|T(v) - T(\xi)\| dv + \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \left\| \frac{1+v\xi}{v-x} T(x) - \frac{1+v\xi}{v-\xi} T(\xi) \right\| dv.
 \end{aligned}$$

Using the following denotations the relations (3.10) can be written in the form

$$\begin{aligned}
 & \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-x}T(v)} dv e^{iT(x) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-x} dv} - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)} dv e^{iT(\xi) \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv} \right\| \leq \\
 (3.11) \quad & \leq \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \left\| \left(\frac{1+v\xi}{v-x} - \frac{1+v\xi}{v-\xi} \right) T(v) \right\| dv + \int_w^{\xi-\delta} \left| \frac{1+v\xi}{v-x} \right| \cdot \|T(v) - T(\xi)\| dv + \\
 & + \int_w^{\xi-\delta} \left| \frac{1+v\xi}{v-\xi} \right| \cdot \|T(v) - T(\xi)\| dv + \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \left\| \frac{1+v\xi}{v-x} T(x) - \frac{1+v\xi}{v-\xi} T(\xi) \right\| dv = \\
 & = I_1 + I_2 + I_3 + I_4.
 \end{aligned}$$

At first we consider the right hand side of (3.11) in the case, when

$$\frac{x - \xi}{\xi - w} \leq 1.$$

Then for I_1 in (3.11) we obtain

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \left\| \left(\frac{1+v\xi}{v-x} - \frac{1+v\xi}{v-\xi} \right) T(v) \right\| dv \leq \\
 &\leq \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \|T(v)\| \frac{x-\xi}{(x-v)(\xi-v)} dv + \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{|v\xi-v\xi|}{|v-x||v-\xi|} \|vT(v)\| dv \leq \\
 &\leq C(x-\xi) \frac{1}{(x-\xi)^\gamma} \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{1}{x-v} dv + C(1+|x|)(x-\xi) \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{(x-v)^{\alpha_1}}{(x-v)(\xi-v)} dv + \\
 &\quad + C(1+|x|)(x-\xi) \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{\|xT(x)\|}{(x-v)(\xi-v)} dv \leq \\
 &\leq C_3(1+|x|)(x-\xi)^{1-\gamma} (-\gamma \ln(x-\xi) + (x-\xi)^{\alpha\gamma} + 1) \leq \\
 &\leq C_4(1+|x|)(x-\xi)^{1-\gamma} (|\ln(x-\xi)| + (x-\xi)^{\alpha\gamma} + 1),
 \end{aligned}$$

where C_3 and C_4 are appropriate constants. The last inequalities imply that

$$(3.12) \quad I_1 \leq C_4(1+|x|)(x-\xi)^{1-\gamma} (|\ln(x-\xi)| + (x-\xi)^{\alpha\gamma} + 1).$$

Next for I_2 from (3.11) it follows that

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} \left| \frac{1+v\xi}{v-x} \right| \|T(v) - T(\xi)\| dv \leq \\
 &\leq \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} \frac{\|T(v)-T(x)\|}{x-v} dv + \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} \frac{|x| \|vT(v)-vT(x)\|}{x-v} dv \leq \\
 &\leq C \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} (x-v)^{\alpha-1} dv + |x| \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} \frac{\|vT(v)-xT(x)\|}{x-v} dv + |x| \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} \frac{(x-v)T(x)}{x-v} dv \leq \\
 &\leq C \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} (x-v)^{\alpha-1} dv + C|x| \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} (x-v)^{\alpha-1} dv + C|x| \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} (x-v)^{\alpha-1} dv \leq \\
 &\leq C_5(1+|x|) \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} (x-v)^{\alpha-1} dv \leq C_6(1+|x|)(x-\xi)^{\alpha\gamma}
 \end{aligned}$$

for appropriate constants C_5 and C_6 . Consequently

$$(3.13) \quad I_2 \leq C_6(1+|x|)(x-\xi)^{\alpha\gamma}.$$

Now for I_3 from (3.11) we obtain

$$\begin{aligned}
 I_3 &= \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} \left| \frac{1+v\xi}{v-\xi} \right| \|T(v) - T(\xi)\| dv \leq \\
 &\leq \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} \frac{\|T(v)-T(\xi)\|}{\xi-v} dv + |\xi| \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} \frac{\|vT(v)-\xi T(\xi)+\xi T(\xi)-vT(\xi)\|}{\xi-v} dv \leq \\
 &\leq C \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} (\xi-v)^{\alpha_1-1} dv + (|\xi-x|+|x|) \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} \frac{C(\xi-v)^{\alpha_2+(\xi-v)} \|T(\xi)\|}{\xi-v} dv \leq \\
 &\leq C \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} (\xi-v)^{\alpha-1} dv + 2C(1+|x|) \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} (\xi-v)^{\alpha-1} dv \leq \\
 &\leq C_7(1+|x|) \int_{\xi-(x-\xi)^\gamma}^{\xi-\delta} (\xi-v)^{\alpha-1} dv = C_8(1+|x|)^{\alpha\gamma},
 \end{aligned}$$

i.e.

$$(3.14) \quad I_3 \leq C_8(1 + |x|)^{\alpha\gamma}$$

for some constants $C_7, C_8 > 0$.

For I_4 in the inequality (3.11) after straightforward calculations we obtain

$$\begin{aligned} I_4 &= \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \left\| \frac{1+v\eta}{v-x} T(x) - \frac{1+v\xi}{v-\xi} T(\xi) \right\| dv \leq \\ &\leq \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \left(\frac{\|T(x)-T(\xi)\|}{|v-\xi|} + \|T(\xi)\| \left| \frac{1}{v-x} - \frac{1}{v-\xi} \right| + \frac{|v||xT(x)-\xi T(\xi)|}{|v-\xi|} + \|v\xi T(\xi)\| \left| \frac{1}{v-x} - \frac{1}{v-\xi} \right| \right) dv \leq \\ &\leq C(x-\xi)^{\alpha_1} \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{1}{x-v} dv + C(x-\xi) \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{1}{(x-v)(\xi-v)} dv + \\ &+ C(x-\xi)^{\alpha_2} \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{|v-x|+|x|}{x-v} dv + C(x-\xi) \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{|v-x|+|x|}{(x-v)(\xi-v)} dv \leq \\ &\leq C(x-\xi)^\alpha \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{1}{x-v} dv + C(x-\xi)^{1-\gamma} \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{1}{x-v} dv + \\ &+ C(x-\xi)^\alpha (1+|x|) \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{1}{x-v} dv + C(x-\xi)^{1-\gamma} (1+|x|) \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{1}{x-v} dv \leq \\ &\leq C_9(1+|x|)((x-\xi)^\alpha + (x-\xi)^{1-\gamma}) \int_w^{\xi-(x-\xi)^\gamma} \frac{1}{x-v} dv = \\ &= C_9(1+|x|)((x-\xi)^\alpha + (x-\xi)^{1-\gamma}) \left(|\ln(x-\xi)| + \ln(\xi-w) + \ln\left(1 + \frac{x-\xi}{\xi-w}\right) \right) \leq \\ &\leq C_{10}(1+|x|)((x-\xi)^\alpha + (x-\xi)^{1-\gamma}) \left(|\ln(x-\xi)| + \frac{x-\xi}{\xi-w} \right) \end{aligned}$$

for some constants C_9, C_{10} . Hence

$$(3.15) \quad I_4 \leq C_{10}(1+|x|)((x-\xi)^\alpha + (x-\xi)^{1-\gamma}) \left(|\ln(x-\xi)| + \frac{x-\xi}{\xi-w} \right).$$

Let us choose $\alpha' = \min\{\alpha\gamma, 1-\gamma\}$. For example, if $\gamma = \frac{1}{1+\alpha}$, then $\alpha' = \frac{\alpha}{1+\alpha}$. The inequalities (3.10) and (3.11) together with (3.12), (3.13), (3.14), (3.15) and the choice $\alpha' = \frac{\alpha}{1+\alpha}$ imply that

$$(3.16) \quad \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\eta}{v-x} T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\eta}{v-x} dv - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi} T(v)} dv e^{iT(\xi)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv \right\| \leq \\ \leq C_{11}(1+|x|) \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'}.$$

($C_{11} > 0$ is an appropriate constant). In the course of proving the inequality (3.16) we have used the inequality

$$|\ln y| \leq \frac{1}{\beta} y^{-\beta} \quad \text{for } \beta > 0, \quad 0 < y < 1.$$

Now in the case when $\frac{x-\xi}{\xi-w} < 1$ from the relations (3.4), (3.6) and (3.16) for $\alpha' = \frac{\alpha}{1+\alpha}$ it follows that

$$(3.17) \quad \left\| \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\eta}{v-x} T(v)} dv e^{iT(x)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\eta}{v-x} dv - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi} T(v)} dv e^{iT(\xi)} \int_w^{\xi-\delta} \frac{1+v\xi}{v-\xi} dv \right\| \leq \\ \leq \widehat{C}(1+|x|) \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'}.$$

In the case $\frac{x-\xi}{\xi-w} \geq 1$ from the properties of the multiplicative integrals when $T(x)$ is selfadjoint matrix function it follows that

$$(3.18) \quad \left\| \int_w^{x-\delta} e^{-i\frac{1+v\lambda}{v-x}T(v)dv} e^{iT(x)\int_w^{x-\delta}\frac{1+v\lambda}{v-x}d\lambda} - \int_w^{\xi-\delta} e^{-i\frac{1+v\xi}{v-\xi}T(v)dv} e^{iT(\xi)\int_w^{\xi-\delta}\frac{1+v\xi}{v-\xi}d\lambda} \right\| \leq 2 \leq 2 \left(\frac{x-\xi}{\xi-w} \right)^{\alpha'}$$

The inequalities (3.17) and (3.18) imply that there exists a constant $\tilde{C} > 0$ such that the inequality (3.3) is true for $\alpha' = \frac{\alpha}{1+\alpha}$, $w < \xi < x$, $x - w < 1$. The theorem is proved. \square

The inequality (3.3) together with other similar nequalities, presented in [2], [3], play an essential role in the process of obtaining the asymptotics of nondissipative curves generated by unbounded operators from the class K^r with different domains of the operator and its adjoint and presented as couplings of dissipative and antidissipative operators with real absolutely continuous spectra.

Finally, it has to be mentioned that (3.3) and all presented inequalities in [2] and [3] are satisfied when $T(x)$ is nonnegative or nonpositive operator function in infinite dimensional space.

REFERENCES:

- [1] Borisova, G.S., Limit values of multiplicative integrals, *Annals of Konstantin Preslavski University, Faculty of mathematics and Informatics*, v. **XVII C** (2016), 3–18.
- [2] Borisova, G.S., Properties of multiplicative integrals I, *CONFERENCE PROCEEDINGS, MATTEX 2016*, v. **1**, (2016) 13–20.
- [3] Borisova, G.S., Properties of multiplicative integrals II, *CONFERENCE PROCEEDINGS, MATTEX 2016*, v. **1**, (2016) 21–30.
- [4] Borisova, G.S., The operators $A_\gamma = \gamma A + \bar{\gamma} A^*$ for a class of nondissipative operators A with a limit of the corresponding correlationfunction, *Serdica Math. J.*, **29**, (2003), 109–140.
- [5] Kirchev, K.P., Borisova, G.S., Nondissipative Curves in Hilbert Spaces Having a Limit of the Corresponding Correlation Function, *Integral Equations Operator Theory*, **40** (2001), 309–341.
- [6] Kirchev, K., G. Borisova, G., A triangular model of regular couplings of dissipative and anridissipative operators, *Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences*, **58** (5) (2005), 481–486.
- [7] Kirchev, K., Borisova, G., Triangular models and asymptotics of continuous curves with bounded and unbounded semigroup generators, *Serdica Math. J.*, **31** (2005), 95–174.
- [8] Kirchev, K.P., Borisova, G.S., Regular Couplings of Dissipative and Anti-Dissipative Unbounded Operators, Asymptotics of the Corresponding Non-Dissipative Processes and the Scattering Theory, *Integral Equations Operator Theory*, **57** (2007), 339–379.
- [9] Privalov, I.I., *Boundary characteristics of analytic functions*, Moscow, 1950 (Russian).
- [10] Sakhnovich, L.A., Dissipative operators with an absolutely continuous spectrum, *Works Mosk. Mat. Soc.*, vol. **19** (1968), 211–270 (Russian).

Galina Borisova

Faculty of Mathematics and Informatics, Shumen University
 9712 Shumen, Bulgaria
 E-mail: g.borisova@shu.bg

ON THE COMPOUND BINOMIAL DISTRIBUTION*

KRASIMIRA Y. KOSTADINOVA

ABSTRACT: *In this paper a compound binomial distribution with geometric compounding distribution is analyzed. We derive some of its basic properties, recursion formulas and probability mass function. Then, the method of moments estimation for parameters of a compound binomial distribution is applied.*

KEYWORDS: *Compound distributions, geometric distribution, binomial distribution, moment estimation method.*

1 Introduction

In the present paper we consider a compound probability distribution, which has the form

$$(1) \quad N = X_1 + X_2 + \dots + X_Z.$$

Here the random variable Z belongs to the class of the Generalized Powers Series Distributions. The binomial, negative binomial, logarithmic series and Poisson distributions belong to this class, see [10]. The random variables X_i are independent, identically distributed as random variable X , which has a geometric distribution with parameter $\gamma \in (0, 1)$. In [3] is defined a compound Generalized Powers Series Distributions, where the compounding random variable X has a shifted geometric distribution with parameter $1 - \gamma$, denoted by $X \sim Ge_1(1 - \gamma)$, $\gamma \in [0, 1)$.

In the insurance risk theory, some of the Generalized Powers Series Distributions are used for the number of claims during a given time period. The random sum N is interpreted as the aggregate claim amount in the risk model and we say that the random variable N has a compound distribution. When Z has a Poisson distribution, then the random variable N has a Pólya-Aeppli distribution, see [2]. When Z has a negative binomial distribution, then the random variable N has a compound Pólya distribution, see [4].

In the literature there are many generalizations of the classical risk model. One such generalization is by compounding of the counting process, which is the homogeneous Poisson process in the classical risk model. For example in [7] is defined Pólya-Aeppli process. Another such generalization is by mixing, see for example [1], [5] and [6].

The rest of this article is organized as follows. In Section 2, we consider a compound binomial distribution and derive its probability mass function, some properties and recursion formulas. In Section 3, the method of moments estimation for parameters of a compound binomial distribution is given.

2 Compound binomial distribution

In this section we consider the random sum (1), where the random variables X_i are independent, identically distributed as random variable X . In this paper, we suppose that the random variable X has a geometric distribution with parameter $\gamma \in (0, 1)$, denoted by $X \sim Ge(\gamma)$. The probability mass function and probability generating function of the random variable X are given by

$$(2) \quad q_i = P(X = i) = \gamma(1 - \gamma)^i, \quad i = 0, 1, \dots$$

*Supported by Scientific Research Grant RD-08-145/2018 of Shumen University.

and

$$(3) \quad \psi_1(s) = \frac{\gamma}{1 - (1 - \gamma)s}, \quad |s| < \frac{1}{1 - \gamma}.$$

Let the random variable Z is independent of the random variables X_i , $i = 1, 2, \dots$. We suppose that the random variable Z has a binomial distribution with parameters $n \in \mathbf{N}$ and $\theta \in (0, 1)$, denoted by $Z \sim Bi(n, \theta)$. Then the random variable N has a compound binomial distribution with compounding random variable X .

The probability mass function and probability generating function of the random variable Z are given by

$$(4) \quad P(Z = i) = \binom{n}{i} \theta^i (1 - \theta)^{n-i}, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

and

$$(5) \quad \psi_Z(s) = (1 - \theta + \theta s)^n.$$

Then the probability generating function of N is given by

$$(6) \quad \psi(s) = \psi_N(s) = (1 - \theta + \theta \psi_1(s))^n,$$

where $\psi_1(s)$ is the probability generating function of the compounding distribution, given by (3).

Definition 2.1. *The probability distribution of the random variable N , defined by the probability generating function (6) and compounding distribution, given by (2) and (3) is called a compound binomial distribution with notation $N \sim \text{compBi}(n, \theta, \gamma)$.*

Remark 2.1. *The mean and the variance of the compound binomial distribution are given by*

$$E(N) = \frac{n\theta(1 - \gamma)}{\gamma},$$

$$\text{Var}(N) = \frac{(1 - \gamma)((1 - \gamma)(2 - \theta) + \gamma)}{\gamma^2} n\theta.$$

For the Fisher index of dispersion we obtain

$$FI(N) = \frac{\text{Var}(N)}{E(N)} = 1 + \frac{(1 - \gamma)(2 - \theta)}{\gamma} > 1,$$

i.e. the compound binomial distribution is over-dispersed.

It is known that when $FI(N) < 1$, the distribution is called under-dispersed. When $FI(N) = 1$, the distribution is equi-dispersed and when $FI(N) > 1$, the distribution is over-dispersed, see [8] and [12].

From Remark 2.1 follows that the compound binomial distribution is over-dispersed related to the Poisson distribution, which $FI(N) = 1$. This makes the compound binomial distribution suitable for financial data.

2.1 The Probability Mass Function

The probability function of the random variable N is given by expanding the probability generating function $\psi(s)$ in powers of s . Denote by $f(i) = P(N = i)$, $i = 0, 1, \dots$, the probability mass function of the random variable N . We rewrite the probability generating function of (6) in the form

$$(7) \quad \psi(s) = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} \left(\frac{\theta\gamma}{1 - (1-\gamma)s} \right)^m (1-\theta)^{n-m}.$$

Denote by $\psi^{(i)}(s) = \frac{\partial^{(i)}\psi(s)}{\partial s^i}$, for $i = 0, 1, \dots$, the derivatives of $\psi(s)$. From (7) we get the following

$$(8) \quad \psi^{(i)}(s) = (1-\gamma)^i \sum_{m=1}^n \binom{n}{m} \frac{m(m+1)\dots(m+i-1)}{(1-(1-\gamma)s)^{m+i}} (\theta\gamma)^m (1-\theta)^{n-m}.$$

From [2], it is known that

$$(9) \quad f(i) = \frac{\psi^{(i)}(s)}{i!} \Big|_{s=0}.$$

Theorem 2.1. *The probability mass function of the compound binomial distribution, denoted by $N \sim \text{compBi}(n, \theta, \gamma)$, is given by*

$$(10) \quad \begin{aligned} f(0) &= (1-\theta + \theta\gamma)^n, \\ f(i) &= (1-\gamma)^i \sum_{m=1}^n \binom{n}{m} \binom{m+i-1}{i} (\theta\gamma)^m (1-\theta)^{n-m}, \quad i = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Proof. The initial value $f(0) = (1-\theta + \theta\gamma)^n$ follows simply from the probability generating function $\psi(0) = f(0)$. Then (10) follows from (8) and (9). □

On Figure 1 is given a graphic of the probability mass function of the binomial distribution, denoted by $Z \sim \text{Bi}(n, \theta)$. On Figure 2 is given a graphic of the probability mass function of the compound binomial distribution, denoted by $N \sim \text{compBi}(n, \theta, \gamma)$. A graphic of the probability mass function of $Z \sim \text{Bi}(n, \theta)$ and $N \sim \text{compBi}(n, \theta, \gamma)$ is given on Figure 3. All these graphics are made for $n = 20$, $\theta = 0.7$ and $\gamma = 0.5$.

From Figure 2 we see that the tail distribution is longer than the tail distribution on Figure 1. From Figure 3, one can see that the tail of the compound binomial distribution becomes heavier than the tail of the binomial distribution.

The following proposition gives an extension of the Panjer recursion formulas (see [9]).

Proposition 2.1. *The probability mass function of the compound binomial distribution satisfies the following recursions*

$$(11) \quad (1-\theta + \theta\gamma)if(i) = (1-\gamma) \left[(1-\theta)(i-1)f(i-1) + n\theta \sum_{j=0}^{i-1} q_j f(i-j-1) \right], \quad i = 2, 3, \dots$$

and $f(1) = \frac{n\theta(1-\gamma)}{1-\theta+\theta\gamma}q_0f(0)$ with $f(0) = (1-\theta + \theta\gamma)^n$.

Proof. Differentiation in (6) leads to

$$(12) \quad \frac{\partial \psi(s)}{\partial s} = \frac{n\theta(1-\gamma)}{(1-\theta)(1-(1-\gamma)s) + \theta\gamma} \psi_1(s)\psi(s),$$

where $\psi(s) = \sum_{i=0}^n f(i)s^i$, $\frac{\partial \psi(s)}{\partial s} = \sum_{i=0}^n (i+1)f(i+1)s^i$, and $\psi_1(s) = \sum_{j=0}^{\infty} q_j s^j$. The equation (12) has

the form

$$[(1 - \theta)(1 - (1 - \gamma)s) + \theta\gamma] \sum_{i=0}^n (i+1)f(i+1)s^i = n\theta(1 - \gamma) \sum_{i=0}^n f(i)s^i \sum_{j=0}^{\infty} q_j s^j.$$

Changing the variable from $i + j = l \Rightarrow i = l - j$, yields

$$[(1 - \theta)(1 - (1 - \gamma)s) + \theta\gamma] \sum_{i=0}^n (i+1)f(i+1)s^i = n\theta(1 - \gamma) \sum_{j=0}^{\infty} q_j \sum_{l=j}^{n+j} f(l-j)s^l.$$

Interchanging the order of summing in the double sum and equivalent transformations results in

$$\begin{aligned} [1 - \theta + \theta\gamma] \sum_{i=0}^n (i+1)f(i+1)s^i &= (1 - \theta)(1 - \gamma) \sum_{i=1}^{n+1} i f(i) s^i \\ &+ n\theta(1 - \gamma) \left[\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^i q_j f(i-j) + \sum_{i=n}^{\infty} \sum_{j=i-n}^i q_j f(i-j) \right] s^i. \end{aligned}$$

The recursions (11) are obtained by equating the coefficients of s^i on both sides for fixed $i = 0, 1, 2, \dots$. For $i = 0$ follows that

$$f(1) = \frac{n\theta(1 - \gamma)}{1 - \theta + \theta\gamma} q_0 f(0).$$

For $i = 1, \dots, n$

$$(1 - \theta + \theta\gamma)(i+1)f(i+1) = (1 - \gamma) \left[(1 - \theta)if(i) + n\theta \sum_{j=0}^i q_j f(i-j) \right],$$

and hence (11). □

In the next proposition we give an alternative recursion formulas.

Proposition 2.2. *The probability mass function of the compound binomial distribution satisfies the recursions*

$$(13) \quad \begin{aligned} (1 - \theta + \theta\gamma)if(i) &= (1 - \gamma)[(i-1)(2 - 2\theta + \theta\gamma) + n\theta\gamma]f(i-1) \\ &- (1 - \gamma)^2(1 - \theta)(i-2)f(i-2), \quad i = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

and $f(1) = \frac{n\theta\gamma(1-\gamma)}{1-\theta+\theta\gamma}f(0)$ with $f(0) = (1 - \theta + \theta\gamma)^n$.

Proof. Differentiation in (6) leads to

$$(14) \quad \psi'(s) = \frac{n\theta}{1 - \theta + \theta\psi_1(s)} \psi_1'(s) \psi(s),$$

where $\psi(s) = \sum_{i=0}^n f(i)s^i$, $\frac{\partial \psi(s)}{\partial s} = \sum_{i=0}^n (i+1)f(i+1)s^i$, and

$$\psi_1'(s) = \frac{(1 - \gamma)\gamma}{(1 - (1 - \gamma)s)^2}$$

is the derivative of (3). So, the equation (14) has the form

$$[(1 - \theta)(1 - (1 - \gamma)s) + \theta\gamma](1 - (1 - \gamma)s) \sum_{i=0}^n (i+1)f(i+1)s^i = n\theta\gamma(1 - \gamma) \sum_{i=0}^n f(i)s^i,$$

or equivalently

$$(1 - \theta + \theta\gamma) \sum_{i=0}^n (i+1)f(i+1)s^i = (2 - 2\theta + \theta\gamma)(1 - \gamma) \sum_{i=1}^{n+1} if(i)s^i \\ - (1 - \gamma)^2(1 - \theta) \sum_{i=2}^{n+2} (i-1)f(i-1)s^i + n\theta\gamma(1 - \gamma) \sum_{i=0}^n f(i)s^i.$$

The recursions are obtained by equating the coefficients of s^i on both sides for fixed $i = 0, 1, 2, \dots$ □

3 Method of moments

3.1 The Procedure

Let X_1, X_2, \dots , are independent, identically distributed random variables, which have some distribution. Then the k th moment of the distribution is defined by

$$\mu_k = E(X^k).$$

For example $\mu_1 = E(X)$ and $\mu_2 = \text{Var}(X) + (E(X))^2$.

The procedure follows these four steps (see for example [11]):

1) If the model has m parameters, we compute m moments, $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$ and obtain m equations with m unknowns.

2) Then we solve so that these m parameters as a function of the moments, i.e. every parameter we express by μ_i , $i = 1, 2, \dots, m$.

3) After that, based on the data $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, we compute the first m sample moments, $\bar{X}^m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^m$.

4) We replace the distributional moments μ_m by the sample moments \bar{X}^m .

3.2 Example - compound binomial distribution

Let us denote by $\mu_k = E(N^k)$, the k th moment of the random variable N . Using that

$$\mu_1 = E(N) = \frac{n\theta(1 - \gamma)}{\gamma},$$

$$\mu_2 = E(N^2) = \mu_1 \left[1 + \mu_1 + \frac{(1 - \gamma)(2 - \theta)}{\gamma} \right],$$

$$\mu_3 = E(N^3) = \frac{\mu_1^3}{(n\theta)^2} [(n-1)(n-2)\theta^2 + 6(n-1)\theta + 6] + 3\mu_2 - 2\mu_1,$$

by the method of moments for the parameters n, θ and γ of the compound binomial distribution, we obtain

$$\hat{n} = \frac{(\bar{X})^2 [2\bar{X}\bar{X}^2 + 2\bar{X}^2(\bar{X})^2 - 2(\bar{X})^3 - (\bar{X}^2)^2 - (\bar{X})^2 - (\bar{X})^4 \mp |u|v]}{u(v^2 \pm |u|v)},$$

$$\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}\bar{X}^3 - 3(\bar{X}^2)^2 + (\bar{X})^2 + (\bar{X})^4 \pm |u|v}{\bar{X}[\bar{X}^2 + \bar{X}^3 + \bar{X}\bar{X}^2 - (\bar{X})^2] - 2(\bar{X}^2)^2},$$

$$\hat{\gamma} = \frac{\bar{X}[\bar{X}\bar{X}^2 + 3\bar{X}^2(\bar{X})^2 - (\bar{X})^3 - (\bar{X}^2)^2 - (\bar{X})^4 + w \mp |u|v]}{\bar{X}[2(\bar{X}^2)^2 + \bar{X}^2.\bar{X}^3 + 3\bar{X}(\bar{X}^2)^2 - \bar{X}\bar{X}^3 - \bar{X}^3(\bar{X})^2 - \bar{X}^2(\bar{X})^3 + w \mp |u|v] - 2(\bar{X}^2)^3},$$

where $u = \bar{X}^2 - \bar{X} - (\bar{X})^2$, $v = \sqrt{2\bar{X}\bar{X}^3 - 3(\bar{X}^2)^2 + (\bar{X})^2 + (\bar{X})^4}$, $w = \bar{X}\bar{X}^2 - (\bar{X})^2 - (\bar{X})^3 - \bar{X}^2(\bar{X})^2$ and $\bar{X}^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$, $k = 1, 2, 3$.

Table 1.

i	<i>Observed</i>
0	370410
1	43000
2	3930
3	300
4	27
5	3
≥ 6	0

Taking the data from the Table 1 we obtain the following moment estimates for the parameters n, θ and γ : $\hat{n} = 2$, $\hat{\theta} = 0.972$ and $\hat{\gamma} = 0.937$.

Concluding remarks

In this paper we have introduced a compound binomial distribution as a compound binomial distribution with geometric compounding distribution. Also, we find the moments, the recursion formulas and probability mass function and then the method of moments estimation for its parameters is applied.

REFERENCES:

- [1] Grandell, J., Mixed Poisson Process. Chapman & Hall, London (1997).
- [2] Johnson, N.L., Kemp, A.W., Kotz, S., Univariate Discrete Distributions. Third edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey (2005).
- [3] Kolev, N., Minkova, L., Neytchev P., Inflated-Parameter Family of Generalized Power Series Distributions and Their Application in Analysis of Overdispersed Insurance Data. ARCH Research Clearing House, **2** (2000), 295–320.
- [4] Kostadinova, K.Y., On the compound Pólya distribution. MATTEX 2016, vol. **1** (2016), 51–58.
- [5] Lazarova, M.D., Minkova, L.D., I-Delaporte process and applications. Mathematics and Computers in Simulation, vol. **133** (2017), 135–141.
- [6] Minkova, L.D., I-Pólya Process and Applications. Commun. Statist.-Theory and Methods, vol. **40** (2011), 2847–2855.
- [7] Minkova, L.D., The Pólya-Aeppli process and ruin problems. J. Appl. Math. Stoch. Analysis, **3** (2004), 221–234.
- [8] Minkova, L.D., Balakrishnan, N., Compound weighted Poisson distributions. Metrika, **76(4)** (2013), 543–558.

- [9] Panjer, H., Recursive evaluation of a family of compound discrete distributions. *ASTIN Bull.*, vol. **12** (1) (1981), 22–26.
- [10] Patil, G.P., Certain properties of the generalized power distributions. *Ann. Inst. Stat. Math.*, vol. **14** (1962), 179–182.
- [11] Rice, J.A., *Mathematical Statistics and Data Analysis*. Duxbury Press, Belmont, CA, third edition (2007).
- [12] Xekalaki, E., Under- and overdispersion. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey. In: Teugels, J.L., Sundt, B. (eds) *Encyclopedia of actuarial science*, vol. **3** (2006), 1700–1705.

Krasimira Yankova Kostadinova,

Faculty of Mathematics and Informatics, Shumen University

E-mail: kostadinova@shu.bg

NUMERICAL COMPARATIVE ANALYSIS ON THE CLASSICAL VASICEK MODEL FOR DETERMINING THE ZERO COUPON BOND'S PRICE

MEGLENA D. LAZAROVA, SYLVI-MARIA T. GUROVA

ABSTRACT: *In finance theory different models aiming to prognose the price of a given bond are considered. The finance modeling constructs an abstract introduction of a model that can describe the real world financial condition. This is a mathematical model that can be used to introduce a simplified version of the extension of the financial assets or a portfolio of business project or another investment. Usually the finance modeling is concerned with the exercising of the assets' prices or cooperative finances of a quantative nature. In the present paper we consider the classical Vasicek model without a risk factor and the classical Vasicek model with a risk factor. We give three numerical experiments for determining the zero coupon bond's price. The first one takes into consideration that the market price of risk is not changing. The other experiments are made for different values of the market price of risk.*

KEYWORDS: *finance modeling, interest rates, bond's price, zero coupon, stochastic differential equations, partial differential equations*

1 Introduction

In finance Vasicek's model is a mathematical model which is describing the random movement of the interest rates. The most universal model is the single-factor short-term model which is describing the random movement of the interest rate influenced by one source of a market risk. Oldrich Vasicek, see Vasicek (1977), [7] introduced this model as a stochastic investment model. In the classical Vasicek model the movement of the interest rate is given by a stochastic differential equation. i.e it is defined by a diffusion process. The assumption that is used in the model is that the bond market is a non-arbitrary market and that there exists a risk-free portfolio with a quantity W . The arbitrary argument is similar to that used in the Black-Scholes model for determining the put and call option's pricing. The main purpose in the classical Vasicek model is to determine the zero coupon bond's price at time t with maturity T . As this price can changes in time quite accidently it can be interpreted as a stochastic process for which the Ito's lemma can be applied.

In this paper we consider two financial models. The first one is the classical Vasicek model without a risk factor and the second one is the classical Vasicek model with a risk factor. For these two models we consider the zero coupon bond's price which is determined by using the apparatus of the stochastic differential equations and the partial differential equations. As there is a connection between the stochastic differential equations and the partial differential equations and it is obvious from the Feynman-Kac's theorem, see Oksendal (1998), [4] it is a good way to determine the final bond's price. We introduce a numerical comparative analysis and give some essential results. The analysis is made thanks to the partial differential equations given in the models with a specific boundary condition.

In section 2 we consider the classical Vasicek model. For this model we pay a great attention on the market price of risk and the value of the zero coupon bond. A numerical analysis and some comparative characteristics are made in Section 3. Some concluding remarks are given in Section 4.

2 A classical Vasicek model

The main application of the classical Vasicek model, see Nazil M. N. (2009), [3] in finance is to determine the zero coupon bond's price using the fact that the interest rate is following a stochastic differential equation. Usually this model is used for a valuation of interest-rate derivatives and it is also adapted to the credit markets. It is one of the earliest and the simplest term structure models based on increasingly realistic assumptions about the random movement of the interest rates.

Let r_0 , $\alpha > 0$, $\sigma > 0$ and μ are real constants. In the classical Vasicek model the interest rate is given by:

$$(1) \quad dr(t) = \alpha(\mu - r)dt + \sigma dW_t \text{ with an initial condition } r(0) = r_0,$$

where

r - the instantaneous short rate interest

α - the speed of mean reversion

μ - the long-run expected value for the interest rate r

σ - the instantaneous standard deviation of the interest rate r

W_t - a standard Wiener process with mean 0 and standard deviation 1

The stochastic process used by Vasicek is known as the Ornstein-Uhlenbesk process. The first term in the stochastic process proposed by Vasicek pulls the short rate r back towards μ . So μ can be thought of as the long-run level of the short rate. When the short rate r is above μ , the first term trends to pull r downward since α is assumed to be positive. When the short rate r is below μ then r trends to drift upward. The impact of the mean reversion is to create realistic interest rate cycles with the level of α determining the length and the violence of rises and falls in interest rates.

The expression $\alpha(\mu - r)$ in the classical Vasicek model is called a drift. It is the expected moment change in the interest rate in time t . The constant α is called a rate of drift adjustment and the constant μ a level of drifting. The definition a level of drifting comes from the fact that the drift $\alpha(\mu - r)$ depends on that if $r > \mu$ or $r < \mu$. If the inequality $r > \mu$ holds then the drift is negative as the constant α is always a non-negative constant. In this situation the trend of the interest rate is moving down to the equilibrium. Conversely if the inequality $r < \mu$ holds then the drift is positive the trend of the interest rate is moving up to the equilibrium.

Let $P(r, t, T)$ be the price value of a zero coupon bond at time t and maturity T . The price depends from the interest rate movement and also the market value of the price reflects to the market expectation of the interest rate in the future. By Ito's lemma we obtain the following movement in the price of a zero coupon bond:

$$(2) \quad dP(r, t, T) = P_r dr + \frac{1}{2} P_{rr} (dr)^2 + P_t dt,$$

$$\text{where } P_r = \frac{\partial P(r, t, T)}{\partial r}, \quad P_t = \frac{\partial P(r, t, T)}{\partial t} \quad \text{and} \quad P_{rr} = \frac{\partial^2 P(r, t, T)}{\partial r^2}.$$

Taking into account that $dr(t) = \alpha(\mu - r)dt + \sigma dW_t$ and substituting in (2) we obtain the following equation for the zero coupon bond's price:

$$(3) \quad dP = P_r[\alpha(\mu - r)dt + \sigma dW_t] + \frac{1}{2} P_{rr} \sigma^2 dt + P_t dt$$

The calculations are obtained thanks to the following differential table:

X	dW_t	dt
dW_t	dt	0
dt	0	0

i.e. $(dW_t)^2 = dt$, $dW_t dt = 0$ and $dt dt = 0$, see Stoyanov (1978) [6].

In the further exposition of the model is extremely important to find a formula for the zero coupon bond's price $P(r, t, T)$. The realization of this task is achieved by the assumption of that the bond market is non-arbitrary. Let on this market an investor forms a portfolio with a quantity W which includes a unit quantity of a zero coupon bond 1 with maturity T_1 and a quantity w of a zero coupon bond 2 with a maturity T_2 . Then the portfolio's value is given by:

$$(4) \quad W = P_1 + w.P_2,$$

where P_1 is the zero coupon bond's price of the first portfolio's bond and P_2 is the zero coupon bond's price of the second portfolio's bond. Then the change of the portfolio's value in time is given by:

$$(5) \quad dW = dP_1 + w.dP_2,$$

We write the Ito's formula separately for the differentials dP_1 , dP_2 and obtain the following partial differential equations:

$$dP_1 = P_{1r} dr + \frac{1}{2} P_{1rr} (dr)^2 + P_{1t} dt = P_{1r} [\alpha(\mu - r)dt + \sigma dW_t] + \frac{1}{2} P_{1rr} \sigma^2 dt + P_{1t} dt$$

$$dP_2 = P_{2r} dr + \frac{1}{2} P_{2rr} (dr)^2 + P_{2t} dt = P_{2r} [\alpha(\mu - r)dt + \sigma dW_t] + \frac{1}{2} P_{2rr} \sigma^2 dt + P_{2t} dt$$

We substitute the obtained values of dP_1 and dP_2 in the stochastic differential equation (5) and after that we obtain the following equation:

$$(6) \quad dW = \left[\frac{1}{2} P_{1rr} \sigma^2 + P_{1r} \alpha(\mu - r) + P_{1t} + w P_{2t} \right] dt + w \left[\frac{1}{2} P_{2rr} \sigma^2 + P_{2r} \alpha(\mu - r) \right] dt + (P_{1r} + w P_{2r}) \sigma dW_t$$

If the coefficient in front of the differential dW_t is a zero i.e. $P_{1_r} + w.P_{2_r} = 0$ or $w = -\frac{P_{1_r}}{P_{2_r}}$, then we say that on the market is forming a riskless portfolio. Once the risk has been removed the change of the portfolio's value in time is given by:

$$(7) \quad dW = (rP_1 + rwP_2) dt$$

Equating the right sides of the equations (6) and (7) and substituting by $w = -\frac{P_{1_r}}{P_{2_r}}$ we obtain the following equation:

$$(8) \quad rP_1 - \frac{P_{1_r}}{P_{2_r}} P_2 r = \frac{1}{2} P_{1_r} \sigma^2 + P_{1_r} \alpha(\mu - r) + P_{1_r} - \frac{P_{1_r}}{P_{2_r}} P_{2_r} - \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{P_{1_r}}{P_{2_r}} P_{2_r} - \frac{P_{1_r}}{P_{2_r}} P_{2_r} \alpha(\mu - r)$$

After simplifying and dividing by $P_{1_r} \cdot \sigma$ we obtain the following equality:

$$(9) \quad \frac{\frac{1}{2} \sigma^2 P_{1_r} + \alpha(\mu - r) P_{1_r} + P_{1_r} - rP_1}{\sigma P_{1_r}} = \frac{\frac{1}{2} \sigma^2 P_{2_r} + \alpha(\mu - r) P_{2_r} + P_{2_r} - rP_2}{\sigma P_{2_r}} = -\lambda$$

i.e. the market price of risk is given by:

$$-\lambda = \frac{\frac{1}{2} \sigma^2 P_{rr} + \alpha(\mu - r) P_r + P_t - rP}{\sigma P_r}$$

The market price of risk λ is assumed to be constant. From the last equation we obtain the partial differential equation of the zero coupon bond's price for the classical Vasicek model of the form:

$$(10) \quad \frac{1}{2} \sigma^2 P_{rr} + [\alpha(\mu - r) + \lambda \sigma] P_r + P_t - rP = 0 \text{ with boundary condition}$$

$$(11) \quad P(r, T, T) = 1$$

i.e. the zero coupon bond's price at maturity equals its principal amount, 1.

The price value of a zero coupon bond in the classical Vasicek model is analytically found, see Donald R. van Deventer et. al (1997), [1] and is given by the following formula:

$$(12) \quad P(r, t, T) = P(r, \tau) = e^{-rF(\tau) - G(\tau)},$$

where $F(t, T) = F(\tau) = \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha\tau})$ and $G(t, T) = G(\tau) = \left[\mu + \frac{\lambda\sigma}{\alpha} - \frac{\sigma^2}{2\alpha^2} \right] [\tau - F(\tau)] + \frac{\sigma^2}{4\alpha} F^2(\tau)$

are functions of the remaining time to maturity $T - t = \tau$.

The stochastic process proposed by Vasicek, see Donald R. van Deventer et al. (1997), [1] allows to calculate the expected value and the variance of the short rate at any time in the future s from the perspective of the current time t . Denoting the short rate at time t by $r(t)$, the expected value of the short rate at future time s is as follows:

$$(13) \quad E_t[r(s)] = \mu + [r(t) - \mu]e^{-\alpha(s-t)}$$

The standard deviation of the potential values of the interest rate r around this mean value is:

$$(14) \quad \text{Standard deviation}_t[r(s)] = \sqrt{\frac{\sigma^2}{2\alpha} [1 - e^{-2\alpha(s-t)}]}$$

Of course there are some financial problems that are interested also in the constant $\sigma^2 / 2\alpha$ which is called a long term variance. The meaning of this constant is that the future expected values for the interest rate r may be regrouped in a long-term period of time with this value of the variance. Because the interest rate $r(s)$ at future time s is normally distributed there is a positive probability that $r(s)$ can be negative. This is inconsistent with a no-arbitrage economy in the special sense that consumers hold an option to hold cash instead of investing at negative interest rates. The magnitude of this theoretical problem with the Vasicek model depends on the level of the interest rates and the chosen parameters.

3 Numerical analysis on the classical Vasicek model and some comparative characteristics

In section 2 we consider the classical Vasicek model and the analytical obtaining of the zero coupon bond's price. The equation (10) given in the model with the boundary condition (11) is a parabolic partial differential equation and we are interested in the market price of risk λ . As we have the condition that the market is a non-arbitrary and the portfolio is riskless then we decide to take $\lambda = 0$. By this decision we eliminate the market price of risk and obtain a model without a risk factor. The parabolic partial differential equation for this model is given by:

$$(15) \quad \frac{1}{2} \sigma^2 P_{rr} + \alpha(\mu - r)P_r + P_t - rP = 0 \text{ with boundary condition (11)}$$

This is the first model used in our numerical analysis. We compare it with the classical Vasicek model for given different values of the constant λ . When $\lambda \neq 0$ we can also use another probabilistic numerical method for valuating options, see Sobhani and Milev (2018), [5]. When λ is a function of time, see Gzyl et. al (2017), [2] then the interest rate and the volatility

parameters depend on time and such model reflects more realistic on the random movement of the asset prices in financial market.

Starting from the parabolic partial differential equations (10) and (15) and using the software Mathematica 11 we give a numerical solution for the zero coupon bond's prices for the two considered models. The experiments are as follows:

3.1 First numerical experiment

This numerical experiment uses the data given in the table below. It is seen that for each year the market price of risk λ is a constant. Also the interest rate r is taking different values for the period of 1 year. The other parameters are fixed. Based on these data we obtain the zero coupon bond's prices without a risk and with a risk factor given in Figure 1 and Figure 2.

	α	μ	σ	λ	r	t (days)	T (year)	Price
Vasicek model without a risk factor	0.10	0.01	0.01		0.010	0	1	0.1296
	0.10	0.01	0.01		0.015	73	1	0.1843
	0.10	0.01	0.01		0.020	146	1	0.2618
	0.10	0.01	0.01		0.025	219	1	0.3719
	0.10	0.01	0.01		0.030	292	1	0.5288
	0.10	0.01	0.01		0.019	365	1	1.00
Vasicek model with a risk factor	0.10	0.01	0.01	0.10	0.010	0	1	0.0050
	0.10	0.01	0.01	0.10	0.015	73	1	0.0140
	0.10	0.01	0.01	0.10	0.020	146	1	0.0390
	0.10	0.01	0.01	0.10	0.025	219	1	0.1073
	0.10	0.01	0.01	0.10	0.030	292	1	0.2945
	0.10	0.01	0.01	0.10	0.019	365	1	1.00

Table 1
Specific values determining the bond's price
in Vasicek models

For fixed values of the parameters α , μ , σ and λ and changing the value of r and t we obtain the following figures.

Figure 1
The zero coupon bond's price
for the Vasicek model without a risk factor
 $\alpha = 0.10, \mu = 0.01, \sigma = 0.01$

Figure 2
The zero coupon bond's price
for the Vasicek model with a risk factor
 $\alpha = 0.10, \mu = 0.01, \sigma = 0.01, \lambda = 0.10$

At first we cannot find an essential difference between Figure 1 and Figure 2. When we compare them we obtain the following graphic:

Figure 3
A comparative graphic characteristic showing
the difference in zero coupon bond's prices between
the model with risk and the model without a risk for
given parameters $\alpha = 0.10, \mu = 0.01, \sigma = 0.01, \lambda = 0.10$

The graphic and the table below show the difference in the comparative characteristic.

Figure 4
A Comparative graph with given deviations
for the first experiment

t days	0	73	146	219	292	365=1 year
error	0.1246	0.1703	0.2228	0.390	0.2343	0

Table 2
The deviation of the value of the bond's price
for different periods of time

Conclusion:

The lines in Figure 4 represent the change in the value of the zero coupon bond's price over a period of one year. It can be seen that they are the contour of Figure 3. Based on the two tables and the graphics we can conclude that with a risk factor the zero coupon bond's price is decreasing in time.

3.2 Second numerical experiment

This numerical experiment uses the data given in the table below. It is seen that for each year the market price of risk λ is increasing. Also the interest rate r is taking different values in the time period of 5 years. The other parameters are fixed. Based on these data we obtain the zero coupon bond's prices without a risk and with a risk factor given in Figure 5 and Figure 6.

	α	μ	σ	λ	r	t (year)	T (year)	Price
Vasicek model without a risk factor	0.20	0.10	0.05		0.010	0	5	0.8275
	0.20	0.10	0.05		0.015	1	5	0.8601
	0.20	0.10	0.05		0.020	2	5	0.8938
	0.20	0.10	0.05		0.025	3	5	0.9287
	0.20	0.10	0.05		0.030	4	5	0.9644
	0.20	0.10	0.05		0.019	5	5	1.00
Vasicek model with a risk factor	0.20	0.10	0.05	0.05	0.010	0	5	0.8087
	0.20	0.10	0.05	0.10	0.015	1	5	0.8337
	0.20	0.10	0.05	0.15	0.020	2	5	0.8693
	0.20	0.10	0.05	0.20	0.025	3	5	0.9125
	0.10	0.10	0.05	0.25	0.030	4	5	0.9588
	0.10	0.10	0.05	0.30	0.019	5	5	1.00

Table 3
Another values determining the bond's price in Vasicek models

The Table 3 is constructed based on the increasing values of the parameters α , μ , σ and λ in comparison with Table 1. Again the values of r and t are changing and the other parameters are fixed. This leads to the following figures.

Figure 5
The zero coupon bond's price
for the Vasicek model without a risk factor
with given parameters
 $\alpha = 0.20, \mu = 0.10, \sigma = 0.05$

Figure 6
The zero coupon bond's price
for the Vasicek model with a risk factor
with given parameters
 $\alpha = 0.20, \sigma = 0.05, \lambda = 0.20, \mu = 0.10$

At first we cannot find an essential difference between Figure 5 and Figure 6. When we compare them we obtain the following graphic:

Figure 7
A comparative graphic characteristic showing
the difference in zero coupon bond's prices between
the model with risk and the model without a risk for
given parameters $\alpha = 0.20, \mu = 0.10, \sigma = 0.05, \lambda = 0.20$

The graphic and the table below show the difference in the comparative characteristic.

Figure 8
A Comparative graph with given deviations for the second experiment

t years	0	1	2	3	4	5
error	0.0188	0.0264	0.0245	0.0162	0.0056	0

Table 4
The deviation of the value of the bond's price for different periods of time

Conclusion:

The lines in Figure 8 represent the change in the value of the zero coupon bond's price over a period of five years. Obviously they are the contour of Figure 7. Based on the two tables and the graphics we can conclude once again that with a risk factor the zero coupon bond's price is slightly decreasing in time.

3.3 Third numerical experiment

This numerical experiment uses the data given in the table below. It is seen that for each year the market price of risk λ is increasing. Also the interest rate r is taking different values in the time period of 10 years. The other parameters are fixed. Based on these data we obtain the zero coupon bond's prices without a risk and with a risk factor given in Figure 7 and Figure 8.

	α	μ	σ	λ	r	t (year)	T (year)	Price
Vasicek model without a risk factor	0.30	0.25	0.10		0.010	0	10	0.2357
	0.30	0.25	0.10		0.015	2	10	0.3366
	0.30	0.25	0.10		0.020	4	10	0.4742
	0.30	0.25	0.10		0.025	6	10	0.6516
	0.30	0.25	0.10		0.030	8	10	0.8517
	0.30	0.25	0.10		0.019	10	10	1.00
Vasicek model with a risk factor	0.30	0.25	0.10	0.05	0.010	0	10	0.2103
	0.30	0.25	0.10	0.10	0.015	2	10	0.2852
	0.30	0.25	0.10	0.15	0.020	4	10	0.4038
	0.30	0.25	0.10	0.20	0.025	6	10	0.5829
	0.30	0.25	0.10	0.25	0.030	8	10	0.8172
	0.30	0.25	0.10	0.30	0.019	10	10	1.00

Table 5
Values determining the bond's price
in the last experiment Vasicek models

Figure 7
 The zero coupon bond's price
 for the Vasicek model without a risk factor
 with given parameters:
 $\alpha = 0.30$, $\mu = 0.25$, $\sigma = 0.10$

Figure 8
 The zero coupon bond's price
 for the Vasicek model with a risk factor
 with given parameters:
 $\alpha = 0.30$, $\mu = 0.25$, $\sigma = 0.10$, $\lambda = 0.20$

The comparative graphic is:

Figure 9
 A comparative graphic characteristic showing
 the difference in zero coupon bond's prices between
 the model with risk and the model without a risk for
 given parameters $\alpha = 0.30$, $\mu = 0.25$, $\sigma = 0.10$, $\lambda = 0.20$

The graphic and the table below show the difference in the comparative characteristic.

Figure 10
A comparative graph with given deviations for the third experiment

t years	0	2	4	6	8	10
error	0.0254	0.0514	0.0704	0.0687	0.0345	0

Table 6
The deviation of the value of the bond's price for different periods of time for the last experiment

Conclusion:

The lines in Figure 10 represent the change in the value of the zero coupon bond's price over a period of ten years. Based on the two tables and the graphics we can conclude once again that with a risk factor the zero coupon bond's price is strongly decreasing in time.

4 Concluding remarks

In this paper we introduced the zero coupon bond's price in the classical Vasicek model. We considered the influence of the market price of a risk λ over the bond's price and called this model – Vasicek model with a risk factor. Analogously we eliminate the influence of the market price of a risk and called the model - Vasicek model without a risk factor. Taking different values of the risk factor and the other parameters we made a numerical comparative analysis for the changing of the bond's prices in selected periods of time. Finally, we gave three numerical experiments and made the conclusions that the zero coupon bond's price with risk factor is decreasing in time.

5 Acknowledgement

The first author is partially supported by project “Stochastic project and simulation models in the field of medicine, social sciences and dynamic systems” founded by the National Science Fund of the Ministry of Education and Science of Bulgaria (Grant No DN 12/11/20 Dec. 2017).

The second author is partially supported by the financial funds allocated to the Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Grant No 80-10-222/2018) and by the EC under H2020 Project VI-SEEM (Contract Number 675121), as well as by Operational Programme "Science and Education for Smart Growth", project name “CoE on Informatics and ICT” (Contract No: BG05M2OP001-1.001-0003-001).

REFERENCES:

- [1] Donald van Deventer, R., Imai, K., Financial Risk Analytics – A term structure model approach for banking, insurance and investment management. IRWIN professional Publishing, USA (1997).
- [2] Gzyl H., Milev M., Tagliani A. Discontinuous payoff option pricing by Mellin transform: A probabilistic approach. Finance Research Letters, **20**, 281-288 (2017).
- [3] Nazir, M. N., Short rates and bond prices in one-factor models, U.U.D.M. Project Report (2009)
- [4] Oksendal, B., Stochastic differential equations – an addition with application. Springer-Verlag. Fifth edition, Berlin Heidelberg (1998).
- [5] Sobhani A., Milev M., A numerical method for pricing discrete double barrier option by Legendre multiwavelet. Journal of Computational and Applied Mathematics, **328**, 355-364 (2018).
- [6] Stoyanov, J. Stochastic processes – Theory and Applications, Sofia (1998).
- [7] Vasicek, O., An equilibrium characterization of the term structure. J. Financial Economics. **5** (1977).

Meglana Delcheva Lazarova

Technical University of Sofia, Faculty of Applied Mathematics and Informatics,
8 Sv. Kliment Ohridski Blvd., Sofia
E-mail: meglena.laz@tu-sofia.bg

Sylvi-Maria Todorova Gurova

First Affiliation: Institute of Information and Communication Technologies – BAS,
Acad. G. Bonchev, St., bl. 25A
E-mail: smgurova@parallel.bas.bg

Second Affiliation: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Mathematics and Informatics,
Master's Programme “Computational Mathematics and Mathematical modeling

MATRIX GAME, EQUILIBRIUM AND COMPUTER REALIZATION OF WOLFRAM MATHEMATICA

YANITSA M. MANDZHUKOVA, RADOSLAVA S. TERZIEVA, SNEZHANA G. HRISTOVA

ABSTRACT: The Game Theory is a relatively new branch in mathematics and can be used as an apparatus for modeling and solving real processes and phenomena.

Models of real life situations that are adequately described by games are studied. The models are solved using the Wolfram Mathematica software package.

KEYWORDS: Game theory, matrix games, equilibrium.

МАТРИЧНИ ИГРИ, РАВНОВЕСИЕ И КОМПЮТЪРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА WOLFRAM MATHEMATICA*

ЯНИЦА М. МАНДЖУКОВА, РАДОСЛАВА С. ТЕРЗИЕВА, СНЕЖАНА Г. ХРИСТОВА

АБСТРАКТ: Теория на игрите е сравнително нов клон в математиката и се използва като апарат за моделиране и решаване на редица реални процеси и явления в икономиката, бизнеса, политиката, биологията и пр.

В тази статия са предложени и изследвани някои модели на реални ситуации, описани адекватно чрез игри. Моделите са решени с помощта на софтуерния пакет Wolfram Mathematica.

1 Въведение

Теория на игрите е дял от приложната математика. С помощта на методите от теорията на игрите стратегически се изучават математически модели, като се взимат решения в конфликтни ситуации. Конфликтни са ситуацияите, при които има две взаимодействащи си страни с противоположни цели. При това, резултатът от всяко действие на едната страна зависи от начина на действие на противоположната страна.

Всяка една ситуация, при която всеки участник е зависим от действията на останалите участници, може да се моделира като игра ([1], [3], [4]). Това обуславя популярността и приложимостта на теорията на игрите. Реално тази теория може да помогне за вземането на оптималното решение във всяка една житейска ситуация. Тя постепенно излиза от математиката и икономиката и навлиза, както в психологията и социологията- за да се опита да обясни етичното поведение, обществения и социалния избор, така и в политологията, където е полезна при изследване на ескалиращо напрежение и международни военни конфликти.

В настоящата статия е показан начин за изследване на матрични игри, които са използване за модели на конкретни реални ситуации. Написани са кодове на Wolfram Mathematica и са намерени доминиращи стратегии, равновесие на съответните модели.

* Настоящата работа е частично финансирана по проект МУ17ФМИ007 и СП17ФМИ005 при НПД при Пловдивски Университет „П.Хилендарски“.

2 Основни теоретични сведения за матрични игри

Една безкоалиционна игра $G(I, X, P)$ с k играча се нарича игра с нулева сума, ако за всеки изход на играта $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in X = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$, сумата от плащанията на всички играчи е нулева, т.е. е изпълнено $\sum_{j=1}^k P_j(x) = 0$.

Безкоалиционните игри с двама играчи с нулева сума се наричат антагонистични. При антагонистичните игри за всеки изход на играта е изпълнено, че плащанията на двамата играчи са равни по абсолютна стойност, но с противоположни знаци. Това означава, че интересите на двамата играчи са антагонистични, противоположни.

Антагонистичните игри могат да бъдат крайни или безкрайни. Крайните антагонистични игри се наричат матрични игри.

Доминиращи стратегии

Стратегията x_i е доминираща, ако елементите на i -тия ред в матрицата M са по-големи или равни от съответните елементи във всички останали редове.

Стратегията y_j е доминираща, ако елементите на j -тия стълб в матрицата M са по-малки или равни от съответните елементи във всички останали стълбове.

Седлова точка и цена на играта

Изходът на матрична игра, при който нейното плащане е по-малко или равно на всяко плащане в съответния i ред и е по-голямо или равно на всяко плащане в съответния j стълб се нарича седлова точка.

Ако съществува число V , такова, че

- за I_1 има стратегия, която му гарантира печалба ПОНЕ V ,
- за I_2 има стратегия, която му гарантира печалба НЕ ПОВЕЧЕ от V , то V се нарича цена на играта.

Ако една матрична игра има седлова точка, то нейното плащане е цена на играта.

3 Моделиране на някои конкретни реални ситуации чрез игри.

Ще разгледаме примери, с които ще илюстрираме основните понятия и методи в теория на игрите.

Пример 1. Две големи компютърни фирми предлагат определен вид лаптоп. Маркетингово проучване показва печалбата на двете фирми, при различните цени, измежду които те могат да изберат (Таблица 1).

Таблица 1.

Печалбата (в млн. лв) на двете фирми.

	A	B	C
X	5, -5	-1, 1	1, -1
Y	10, -10	4, -4	3, -2
Z	6, -6	3, -3	2, -3

От таблица 1 се вижда, че играчите имат краен брой стратегии, като играч 1 (И1) има стратегии X, Y, Z , а И2 - A, B, C , както и че двамата играчи са с антагонистични интереси (всеки изход на играта има нулева сума). В този случай играта се нарича матрична и е напълно дефинирана само с матрицата от плащанията на първия играч. Следователно можем да представим матрицата на плащанията (M) за двамата играчи по следния начин:

Таблица 2.

Матрица на плащанията (M)

	A	B	C
X	5	-1	1
Y	10	4	3
Z	6	3	2

Тъй като интересите на двамата играчи са антагонистични/противоположни, то платежната матрица на И2 е $-M$.

От Таблица 2 се вижда, че елементите във втория ред са по-големи от съответните елементи в останалите редове. Следователно, можем да твърдим, че стратегията Y е доминираща стратегия за И1. Докато елементите в нито един от стълбовете не са по-малки или равни от съответните елементи в останалите стълбове. Следователно, няма доминираща стратегия за И2.

$$\begin{array}{l}
 \text{И1 : } X \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ \mathbf{10} & \mathbf{4} & \mathbf{3} \\ Z \begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 \\ A & B & C
 \end{array}
 \end{array}
 \qquad
 \text{И2 : } \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 10 & 4 & 3 \\ 6 & 3 & 2
 \end{pmatrix}$$

Фигура 1. Намиране на доминиращи стратегии.

За намиране на седловата точка с кръгче отбелязваме **min** по ред, с квадратче **max** по стълб (Таблица 3).

Таблица 3.

Намиране на седлова точка

	A	B	C
X	5	(-1)	1
Y	[10]	[4]	[3]
Z	6	3	(2)

Разглежданата игра има седлова точка (Y, C) и цената на играта е 3.

Реализираме решението чрез Wolfram Mathematica:

- Изготвяне матрица на плащанията:

```
a1 = 5; a2 = -1; a3 = 1; a4 = 10; a5 = 4; a6 = 3; a7 = 6; a8 = 3; a9 = 2;
Grid[{{{" ", "A", "B", "C"}, {"X", a1, a2, a3}, {"Y", a4, a5, a6}, {"Z", a7, a8, a9}}, Frame -> All, Background -> LightGray]
```

- Изготвяне на код, намиращ доминиращите стратегии за двамата играчи:

```
If[a1 > a4 && a2 > a5 && a3 > a6 && a1 > a7 && a2 > a8 && a3 > a9, "Стратегия X е доминираща стратегия за първия играч.",
If[a4 > a1 && a5 > a2 && a6 > a3 && a4 > a7 && a5 > a8 && a6 > a9, "Стратегия Y е доминираща стратегия за първия играч.",
If[a7 > a1 && a8 > a2 && a9 > a3 && a7 > a4 && a8 > a5 && a9 > a6, "Стратегия Z е доминираща стратегия за първия играч.", "Няма доминираща стратегия за първия играч.")]
If[a1 < a2 && a1 < a3 && a4 < a5 && a4 < a6 && a7 < a8 && a7 < a9, "Стратегия A е доминираща стратегия за втория играч.",
If[a2 < a1 && a2 < a3 && a6 < a4 && a6 < a7 && a8 < a7 && a8 < a9, "Стратегия B е доминираща стратегия за втория играч.",
If[a3 < a1 && a3 < a2 && a6 < a4 && a6 < a5 && a9 < a7 && a9 < a8, "Стратегия C е доминираща стратегия за втория играч.", "Няма доминираща стратегия за втория играч.")]
```

- Търсене на седлова точка:

```
max = Max[Min[a1, a2, a3], Min[a4, a5, a6], Min[a7, a8, a9]];
min = Min[Max[a1, a4, a7], Max[a2, a5, a8], Max[a3, a6, a9]];
If[min == max, "Има седлова точка.", "Няма седлова точка."]
Print["Цената на играта е равна на ", min, "."]
```

В изпълнение на този код, получаваме доминиращите стратегии за двата играчи (ако има такива), седлова точка и цена на играта.

Резултати:

Стратегия Y е доминираща стратегия за първия играч.

Няма доминираща стратегия за втория играч.

Има седлова точка.

Цената на играта е равна на 3.

Пример 2. Рибари, които работят на един риболовен кораб имат възможност да сложат мрежите за риба или в открито море или в залива, като таксата им за залива е 10 лв, а за открито море - 20 лв. В открито море има повече и по-хубава риба, но има възможност и от вълнения на водата, които биха унищожили мрежите им. Докато в залива, те ще спечелят от улова на риба 35 (x100) лв. Ако изберат да отидат в открито море и има вълнение, то те ще спечеля само 15 (x100) лв, а ако няма вълнение – 75 (x100) лв.

Кое място да изберат рибарите? Колко ще спечелят при този избор?

Първоначално определяме кои са стратегиите в дадената игра – **Открито, Закрито, Вълнение, Без вълнение.**

Как да попълним таблицата?

Открито (- 20 лв.)

С вълнение (+ 15 лв.) – $20 + 15 = - 5$

Без вълнение (+ 75 лв.) – $20 + 75 = 5$

Закрито (- 10 лв.)

С вълнение (+ 35 лв.) – $10 + 35 = 25$

Без вълнение (+ 35 лв.) – $10 + 35 = 25$

Сега изготвяме матрицата на плащанията и попълваме плащанията в нея.

Таблица 4

Матрица на плащанията за Пример 2

	<i>Вълнение</i>	<i>Без вълнение</i>
<i>Открито</i>	-5	55
<i>Закрито</i>	25	25

Използваме написания по-горе алгоритъм за решаване на такъв тип задачи чрез Wolfram Mathematica.

```
a1 = -5; a2 = 55; a3 = 25; a4 = 25;
Grid[{{" ", "Вълнение", "Без вълнение"}, {"Открито", a1, a2}, {"Закрито", a3, a4}}, Frame -> All, Background -> LightGray]
```

	Вълнение	Без вълнение
Открито	-5	55
Закрито	25	25

```
max = Max[Min[a1, a2], Min[a3, a4]];
min = Min[Max[a1, a3], Max[a2, a4]];
If[min == max, "Има седлова точка.", "Няма седлова точка."]
Print["Седловата точка е равна на ", min, "."]
```

Решение:

Има седлова точка.

Цената на играта е равна на 25.

Извод : Има седлова точка , която е (**Закрито, Вълнение**), а цената на играта е 25, което означава, че рибарите трябва да отидат в залива без значение дали има или няма вълнение. Те не са заинтересовани да се отклоняват от този избор. При този избор ще спечелят 25(х100) лв.

Заклучение

В настоящата работа, благодарение на теория на игрите са моделирани и изследвани две коренно различни реални ситуации. Разгледани са матрични игри, които са решени с помощта на математическия софтуер Wolfram Mathematica.

Благодарности

Изследванията са частично извършени по проект МУ17ФМИ007 и СП17ФМИ 005 към НПД при ПУ „П. Хилендарски“.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Иванов, И., *Теория на игрите с икономически приложения*, Унив. изд-во „Кл. Охридски“, 2009.
- [2] Гочева–Илиева, С., *Въведение в системата Mathematica*, Екс-Прес, 2009.
- [3] Diaz, J., Jurado, I., Janiero, M., *An Introductory Course on Mathematical Game Theory*, AMS, 2010.
- [4] Julmi, C., *Introduction to Game Theory*, BookBoon, 2012.

**Яница Маринова Манджукова, докторант Радослава Сашкова Терзиева,
Снежана Христова**

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра: Приложна математика и моделиране
E-mail: radoslavaterzieva@abv.bg (автор за кореспонденция)

ON THE FOUR-POINTS BOUNDS FOR THE EFFECTIVE CONDUCTIVITY OF MULTI-PHASE DISPERSIONS*

KRASIMIR D. TSVYATKOV

ABSTRACT: *Bounds on the effective conductivity derived by using the Hashin-Shtrikman variational principle are considered for dispersions of homogeneous spheres, which can have different, random conductivity σ_p . Generally, the bounds contain two statistical parameters $I_\sigma^{(3)}$ and $I_\sigma^{(4)}$ involving three- and four-points moments of conductivity field $\sigma(\mathbf{x})$, respectively. The structure of this parameters is investigated for such dispersions. It is turned out that $I_\sigma^{(3)}$ is represented by the well-known geometrical tree-points parameter ζ_2 and another two-points geometrical parameter, but $I_\sigma^{(4)}$ is represented with two two-points and with one three- and one four-points geometrical parameters. For 2D dispersions the four-points geometrical parameter is expressed by the parameter ζ_2 .*

KEYWORDS: *effective conductivity, random dispersions, variational bounds*

ВЪРХУ ЧЕТИРИТОЧКОВИТЕ ГРАНИЦИ ЗА ЕФЕКТИВНАТА ПРОВОДИМОСТ НА МНОГОФАЗНИ ДИСПЕРСИИ

КРАСИМИР Д. ЦВЯТКОВ

1 Увод

Разглеждаме дисперсия от хомогенни непресичащи се сфери със случайна проводимост σ_p , разпределени случайно в неограничена матрица с проводимост σ_m , заемаща цялото d -мерно евклидово пространство \mathbb{R}^n , $d = 2, 3$. Връзката между плътността на електрическия ток $\mathbf{J}(\mathbf{x})$ и електрическото поле $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ в средата се дава от закона на Ом:

$$(1) \quad \mathbf{J}(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{x})\mathbf{E}(\mathbf{x}),$$

където $\sigma(\mathbf{x})$ е случайното поле на проводимостта на средата. Предполагаме, че тя е статистически хомогенна и изотропна. Тогава *ефективната проводимост* σ_e на средата обикновено се дефинира чрез равенството

$$(2) \quad \langle \mathbf{J}(\mathbf{x}) \rangle = \sigma_e \langle \mathbf{E}(\mathbf{x}) \rangle,$$

където скобите $\langle \rangle$ означават усреднение по ансамбъла от реализации на средата. Намирането на σ_e е основна задача в теорията на композитните материали и е поставена в трудове на класиците на съвременната наука, вж. например трактата на Максвел [1].

В общия случай ефективната проводимост σ_e зависи от пълното статистическо описание на средата. На практика, обаче, разполагаме само с информацията, давана от първите няколко корелационни функции за средата. Ето защо единственото, което може да се направи строго и последователно, е получаването на граници за σ_e . Разглеждайки класическия вариационен принцип

$$(3) \quad W[\hat{\mathbf{E}}(\cdot)] = \frac{1}{2} \langle \sigma(\mathbf{x}) \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{x}) \cdot \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{x}) \rangle \longrightarrow \min$$

*Partially supported by Scientific Research Grant RD-08-119/2018 of Shumen University.

върху пробни полета от вида

$$(4) \quad \widehat{\mathbf{E}}(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{E} \rangle + \lambda \langle \mathbf{E} \rangle \cdot \int \nabla \nabla G(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \sigma'(\mathbf{y}) d\mathbf{y},$$

където λ е скаларен параметър, Беран [2] получава горна граница за σ_e при $d = 3$, включваща статистическия параметър

$$(5) \quad I_\sigma^{(3)} = \frac{1}{\langle \sigma^3 \rangle} \iint G_{,ij}(\mathbf{z}) G_{,ji}(\mathbf{w}) M_3^\sigma(\mathbf{z}, \mathbf{w}) dz d\mathbf{w},$$

зависещ от триточковия момент $M_3^\sigma(\mathbf{z}, \mathbf{w}) = \langle \sigma'(\mathbf{0}) \sigma'(\mathbf{z}) \sigma'(\mathbf{w}) \rangle$ на флукуацията $\sigma'(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{x}) - \langle \sigma \rangle$ на полето $\sigma(\mathbf{x})$; в (4) и (5) $G(\mathbf{x})$ е фундаменталното решение на уравнението на Лаплас, т.е. $G(\mathbf{x}) = 1/4\pi|\mathbf{x}|$ при $d = 3$ и $G(\mathbf{x}) = -\ln|\mathbf{x}|/2\pi$ при $d = 2$. Ще отбележим също, че тук и по-нататък участващите градиенти на $G(\mathbf{x})$ се разглеждат като обобщени функции. Полетата (4) при $\lambda = 1/\langle \sigma \rangle$ представляват първите два члена от пертурбационното разлагане на $\widehat{\mathbf{E}}(\mathbf{x})$ за слабо хетерогенна среда. При $d = 2$ границите от този тип са получени от Силнуцер [3].

Заедно с хетерогенната среда да разгледаме хомогенна неограничена среда с проводимост σ_0 и да въведем индуцираната поляризация

$$(6) \quad \mathbf{P}(\mathbf{x}) = (\sigma(\mathbf{x}) - \sigma_0) \mathbf{E}(\mathbf{x})$$

относно тази среда за сравнение. Полето $\mathbf{P}(\mathbf{x})$ се подчинява на вариационния принцип на Хашин и Щтрикман [4], съгласно който функционалът

$$(7) \quad U[\widehat{\mathbf{P}}(\cdot)] = \sigma_0 \langle \mathbf{E} \rangle^2 + \langle 2\widehat{\mathbf{P}}(\mathbf{x}) \cdot \langle \mathbf{E} \rangle + \widehat{\mathbf{P}}(\mathbf{x}) \cdot \widehat{\mathbf{E}}'(\mathbf{x}) - \widehat{\mathbf{P}}(\mathbf{x}) \cdot \widehat{\mathbf{P}}(\mathbf{x}) / (\sigma(\mathbf{x}) - \sigma_0) \rangle$$

е стационарен за истинското поле $\mathbf{P}(\mathbf{x})$ в хетерогенната среда и неговата стационарна стойност U_{st} е $U_{st} = \sigma_e \langle \mathbf{E} \rangle^2$. При това U_{st} е минимум при $\sigma(\mathbf{x}) \leq \sigma_0$ и максимум при $\sigma(\mathbf{x}) \geq \sigma_0$. В (7) $\langle \mathbf{E} \rangle^2 = \langle \mathbf{E} \rangle \cdot \langle \mathbf{E} \rangle$ и

$$(8) \quad \widehat{\mathbf{E}}'(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sigma_0} \int \nabla \nabla G(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \widehat{\mathbf{P}}'(\mathbf{y}) d\mathbf{y},$$

където $\widehat{\mathbf{P}}'(\mathbf{y})$ е флукуацията на пробното поле $\widehat{\mathbf{P}}(\mathbf{y})$.

Според (6) аналогът на пробните полета (4) на Беран са полетата

$$(9) \quad \mathbf{P}(\mathbf{x}) = (\sigma(\mathbf{x}) - \sigma_0) \left\{ \lambda_1 \langle \mathbf{E} \rangle + \lambda_2 \langle \mathbf{E} \rangle \cdot \int \nabla \nabla G(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \sigma'(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \right\},$$

като сега вариационният принцип на Хашин-Щтрикман позволява да въведем скаларен параметър и пред $\langle \mathbf{E} \rangle$. При $\lambda_2 = 0$ получаваме пробните полета $\mathbf{P}(\mathbf{x}) = \lambda(\sigma(\mathbf{x}) - \sigma_0) \langle \mathbf{E} \rangle$, които при екстремизиране на U относно λ водят до получаване на граници за σ_e , които в случая на двуфазна среда съвпадат с границите на Хашин и Щтрикман [4]. За N -фазна среда при $N \geq 3$ тези автори получават по-добри граници за σ_e , разглеждайки λ като функция на проводимостите $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ на компонентите на средата. Разглеждането сега на функционала U върху класа от пробни полета (9) при едновременно вариране на параметрите λ_1 и

λ_2 ще доведе до намиране на граници за σ_e , включващи още статистически параметър $I_\sigma^{(4)}$, зависещ от четвъртия момент

$$(10) \quad M_4^\sigma(\mathbf{z}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = \langle \sigma'(\mathbf{0})\sigma'(\mathbf{z})\sigma'(\mathbf{v})\sigma'(\mathbf{w}) \rangle.$$

В случая $d = 3$ тези граници бяха изведени от автора в [5, 6] и разглеждани за дисперсия от сфери с една и съща, неслучайна проводимост σ_p до ред ϕ_p^2 , където ϕ_p е обемната концентрация на сферите в дисперсията. За дисперсии от сфери със случайна проводимост σ_p параметрите $I_\sigma^{(3)}$ и $I_\sigma^{(4)}$ съдържат в сложна интегрална форма както статистиката на разпределение на центровете на сферите (геометрията на средата), така и статистиката на разпределение на проводимостта σ_p (материалните параметри на средата). Тук ще изследваме структурата на параметрите $I_\sigma^{(3)}$ и $I_\sigma^{(4)}$, отделяйки една от друга геометричната и материалната статистика. За параметъра $I_\sigma^{(3)}$ това вече по същество е направено от автора в [7, 8], където границите на Беран и кластерните граници на Торкуато [9] се разглеждат под общ чадър. Изследването на $I_\sigma^{(3)}$ се свежда до разглеждането на два геометрични параметъра, единият от които съдържа дву- и три-точковата, а другият само дву-точковата функции на разпределение на центровете на сферите. Както ще видим по-долу, положението с параметъра $I_\sigma^{(4)}$ е значително по-сложно.

2 Четириточкови граници за ефективната проводимост

Рестрикцията $U(\lambda_1, \lambda_2)$ на функционала (7) върху класа от пробни полета (9) е квадратична форма на λ_1 и λ_2 :

$$(11) \quad U(\lambda_1, \lambda_2) = (a_0 + 2a_1\lambda_1 + 2a_2\lambda_2 + a_{11}\lambda_1^2 + 2a_{12}\lambda_1\lambda_2 + a_{22}\lambda_2^2) \langle \mathbf{E} \rangle^2,$$

където

$$a_0 = \sigma_0, \quad a_1 = \langle \sigma \rangle - \sigma_0, \quad a_2 = -\frac{1}{d} \langle \sigma'^2 \rangle,$$

$$(12) \quad a_{11} = -\frac{1}{d} \frac{\langle \sigma'^2 \rangle}{\sigma_0} - (\langle \sigma \rangle - \sigma_0), \quad a_{12} = \frac{1}{d} \left\{ \frac{1}{\sigma_0} [\langle \sigma'^3 \rangle I_\sigma^{(3)} + (\langle \sigma \rangle - \sigma_0) \langle \sigma'^2 \rangle] + \langle \sigma'^2 \rangle \right\},$$

$$a_{22} = \frac{1}{d} \left\{ \frac{1}{\sigma_0} \left[\langle \sigma'^4 \rangle I_\sigma^{(4)} - 2(\langle \sigma \rangle - \sigma_0) \langle \sigma'^3 \rangle I_\sigma^{(3)} - (\langle \sigma \rangle - \sigma_0)^2 \langle \sigma'^2 \rangle + \frac{1}{d^2} \langle \sigma'^2 \rangle^2 \right] - [\langle \sigma'^3 \rangle I_\sigma^{(3)} + (\langle \sigma \rangle - \sigma_0) \langle \sigma'^2 \rangle] \right\};$$

тук $I_\sigma^{(3)}$ е статистическият параметър (5), появяващ се в горната граница на Беран, а

$$(13) \quad I_\sigma^{(4)} = \frac{1}{\langle \sigma'^4 \rangle} \iiint G_{ij}(\mathbf{z}) G_{jk}(\mathbf{w}) G_{ki}(\mathbf{z} - \mathbf{v}) M_4^\sigma(\mathbf{z}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) d\mathbf{z} d\mathbf{v} d\mathbf{w}$$

е нов статистически параметър, който накратко коментирахме по-горе.

Екстримизирайки функцията $U(\lambda_1, \lambda_2)$, получаваме

$$(14) \quad \text{extr } U(\lambda_1, \lambda_2) = \sigma_e(\sigma_0) \langle \mathbf{E} \rangle^2,$$

където

$$(15) \quad \sigma_{\text{HS}}^{(4)}(\sigma_0) = \sigma_0 + \frac{a_1 a_2 a_{12} - a_1^2 a_{22} - a_2^2 a_{11}}{a_{11} a_{22} - a_{12}^2}.$$

Съгласно вариационния принцип на Хашин и Щрикман величината $\sigma_{\text{HS}}^{(4)}(\sigma_0)$ представлява граница за ефективната проводимост σ_e : долна при $\sigma(\mathbf{x}) > \sigma_0$ и горна при $\sigma(\mathbf{x}) < \sigma_0$.

За двуфазна среда границите (15) са същите, получени от Фан-Тиен и Милтон [9], които използват разлагането в ред на Фурие на пробните полета (9), разглеждайки среда с периодична вътрешна структура при $d = 3$. За N -фазна среда при $N \geq 3$ техните граници са по-добри, тъй като по същество те разглеждат λ_1 и λ_2 като функции на проводимостите $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ на компонентите на средата, въвеждайки общо $2N$ вариращи се параметъра. По този начин те получават граници за σ_e , съдържащи $N^2(N-1)^2/4$ четириточкови и $N(N-1)^2/2$ триточкови геометрични параметъра. Макар и по-слабо ограничителни, разглежданите тук граници (15) се отнасят за произволна, не непременно дискретна случайна среда. Както границите на Фан-Тиен и Милтон, така и тези граници (даже границите при $\lambda_1 = 1$ и $\lambda_2 = 1/\langle \sigma \rangle$) са граници от четвърти ред в смисъл, че за N -фазна среда те съвпадат до ред $\delta\sigma_a \delta\sigma_b \delta\sigma_c \delta\sigma_d$, където $\delta\sigma_s = \sigma_s - \sigma_q$ при фиксирано q , $s = 1, \dots, N$. В частност, за двуфазна среда от границите (15) получаваме

$$(16) \quad \frac{\sigma_e}{\sigma_2} = 1 + \sum_{k=1}^4 \frac{1}{k!} R_k \left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_2} \right)^k + o \left(\left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_2} \right)^4 \right),$$

с коефициенти $R_1 = \phi_1$, $R_2 = -2\phi_1\phi_2/d$ и

$$(17) \quad R_3 = \frac{6}{d} (\phi_1^2\phi_2 - A), \quad R_4 = -\frac{24}{d^3} [\phi_1^2\phi_2(d^2\phi_1 - \phi_2) - d^2(Y_4 + 2\phi_1A)],$$

където A и Y_4 са чисто геометрични параметри на средата, които са свързани с $I_\sigma^{(3)}$ и $I_\sigma^{(4)}$ чрез равенствата

$$(18) \quad \langle \sigma'^3 \rangle I_\sigma^{(3)} = (\sigma_2 - \sigma_1)^3 A, \quad \langle \sigma'^4 \rangle I_\sigma^{(4)} = (\sigma_2 - \sigma_1)^4 Y_4$$

и се изразяват чрез моментите на индикаторната функция $\mathcal{I}_2(\mathbf{x})$ за фаза 2 (равна на 1, ако \mathbf{x} лежи във фаза 2 и на 0, ако \mathbf{x} лежи във фаза 1) чрез интегралите

$$(19) \quad A = \iint G_{,ij}(\mathbf{z}) G_{,ji}(\mathbf{w}) \langle \mathcal{I}_2(\mathbf{0}) \mathcal{I}_2(\mathbf{z}) \mathcal{I}_2(\mathbf{w}) \rangle d\mathbf{z} d\mathbf{w},$$

$$(20) \quad Y_4 = \iiint G_{,ij}(\mathbf{z}) G_{,jk}(\mathbf{w}) G_{,ki}(\mathbf{z} - \mathbf{v}) \langle \mathcal{I}_2(\mathbf{0}) \mathcal{I}_2(\mathbf{z}) \mathcal{I}_2(\mathbf{v}) \mathcal{I}_2(\mathbf{w}) \rangle d\mathbf{z} d\mathbf{v} d\mathbf{w};$$

в (16) и (17) ϕ_1 и $\phi_2 = 1 - \phi_1$ са обемните концентрации на двете фази с проводимости съответно σ_1 и σ_2 .

За двуфазна среда границите от четвърти ред са изведени от Милтон [10, 11] чрез използване на аналитичен метод при условие, че са известни R_3 и R_4 . Коефициентът R_3 е известен от триточковите граници на Беран:

$$(21) \quad R_3 = \frac{6}{d^2} \phi_1 \phi_2 [\phi_2 + (d-1)\zeta_1],$$

където ζ_1 и ζ_2 са добре изучени триточкови геометрични параметри, за които $\zeta_1 = 1 - \zeta_2$ и $0 < \zeta_2 < 1$, вж. например [12]. Разглеждайки σ_e като функция на σ_1 и σ_2 и позовавайки се на свойството $\sigma_e(\sigma_1, \sigma_2) \sigma_e(\sigma_2, \sigma_1) = \sigma_1 \sigma_2$, което е в сила само при $d = 2$, Милтон [10, 11] показва, че

$$(22) \quad R_4 = 3\phi_1\phi_2^2(1 + \phi_2) - 2R_3(1 + 2\phi_2)$$

и по този начин получава в явна форма граници от четвърти ред за σ_e в двумерния случай, изразяващи се само чрез ζ_1 и ζ_2 . Позовавайки се на апроксимацията на Паде за реда на Браун, Торкуато [13] извежда в друга форма същите тези граници за двуфазна среда.

Веднага се вижда, че от изразите за R_3 в (17) и (21) можем да изразим геометричния параметър A чрез ζ_2 :

$$(23) \quad A = \frac{1}{d} \phi_1 \phi_2 [(d-1)(\zeta_2 - \phi_2) + \phi_1 - \phi_2].$$

Имайки предвид изразите за R_3 и R_4 в (17), с помощта на равенството (22) можем да изразим също четириточковия параметър Y_4 чрез ζ_2 при $d = 2$:

$$(24) \quad Y_4 = \frac{1}{4} \phi_1 \phi_2 [(\phi_1 - \phi_2)(4\phi_2 - 3\zeta_2) - \phi_1].$$

Очевидно практическото приложение на границите (15) за конкретна случайна структура зависи от възможността за пресмятане на статистическите параметри $I_\sigma^{(3)}$ и $I_\sigma^{(4)}$. Докато за параметъра $I_\sigma^{(3)}$ има съществен прогрес при пресмятането му за дисперсии от непресичащи се сфери с неслучайна проводимост (вж. например [12]), за параметъра $I_\sigma^{(4)}$ няма опити за неговото пресмятане за такива дисперсии при $d = 3$.

3 Статистическо описание на дисперсията

На всяка сфера с център \mathbf{x}_j да съпоставим неговата проводимост σ_j . Така получаваме системата $\{\mathbf{x}_j, \sigma_j\}$ от маркирани случайни точки \mathbf{x}_j , която може да се разглежда като система от точки, случайно разпределени в областта $\mathbb{R}^d \times Q$, където $Q = [0, +\infty)$ е интервалът на изменение на проводимостите σ_j . Да дефинираме случайното поле на плътността

$$(25) \quad \psi(\mathbf{x}, \sigma) = \sum_j \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) \delta(\sigma - \sigma_j),$$

породено от системата $\{\mathbf{x}_j, \sigma_j\}$. Тази функция се дефинира чрез δ -функцията на Дирак и е въведена от Стратонович [14] за немаркирана система от точки $\{x_j\}$, случайно разпределени върху права. Нейното обобщение за маркирани случайни точки $\{\mathbf{x}_j\}$ с маркер радиуса a_j на сферата с център \mathbf{x}_j при дисперсии от сфери със случайни радиуси се въвежда от Христов [15]. За дисперсии от сфери със случайни проводимости тази функция е въведена от автора в [5, 16]. С помощта на функцията $\psi(\mathbf{x}, \sigma)$ случайното поле на проводимостта $\sigma(\mathbf{x})$ може да се представи във вида

$$(26) \quad \sigma(\mathbf{x}) = \sigma_m + \tilde{\sigma}(\mathbf{x}),$$

$$(27) \quad \tilde{\sigma}(\mathbf{x}) = \iint (\sigma - \sigma_m) h(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \psi(\mathbf{y}, \sigma) \, d\mathbf{y} d\sigma,$$

където $h(\mathbf{x})$ е характеристична функция на сфера с център в координатното начало.

Случайната функция на плътността $\psi(\mathbf{y}, \sigma)$ напълно определя дисперсията. Нейните моменти могат да се изразят чрез съвместните многоточкови вероятностни плътности $F_n(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n; \sigma_1, \dots, \sigma_n)$ на разпределение на центровете \mathbf{x}_j на сферите и техните проводимости $\sigma_j, n = 1, 2, \dots$. По-долу ще ни бъдат необходими изразите за първите четири момента, които се дават от формулите

$$\begin{aligned} \langle \psi(\mathbf{y}, \sigma) \rangle &= F_1(\mathbf{y}; \sigma), \\ \langle \psi(\mathbf{y}_1, \sigma_1), \psi(\mathbf{y}_2, \sigma_2) \rangle &= F_1(\mathbf{y}_1; \sigma_1) \delta(\mathbf{y}_{1,2}) \delta(\sigma_{1,2}) + F_2(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2; \sigma_1, \sigma_2), \\ (28) \quad \langle \psi(\mathbf{y}_1, \sigma_1), \psi(\mathbf{y}_2, \sigma_2), \psi(\mathbf{y}_3, \sigma_3) \rangle &= F_1(\mathbf{y}_1; \sigma_1) \delta(\mathbf{y}_{1,2}) \delta(\sigma_{1,2}) \delta(\mathbf{y}_{1,3}) \delta(\sigma_{1,3}) \\ &\quad + 3 \left\{ \delta(\mathbf{y}_{1,2}) \delta(\sigma_{1,2}) F_2(\mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3; \sigma_2, \sigma_3) \right\}_s + F_3(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3; \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3), \\ \langle \psi(\mathbf{y}_1, \sigma_1), \psi(\mathbf{y}_2, \sigma_2), \psi(\mathbf{y}_3, \sigma_3), \psi(\mathbf{y}_4, \sigma_4) \rangle &= F_1(\mathbf{y}_1; \sigma_1) \delta(\mathbf{y}_{1,2}) \delta(\sigma_{1,2}) \delta(\mathbf{y}_{1,3}) \delta(\sigma_{1,3}) \delta(\mathbf{y}_{1,4}) \delta(\sigma_{1,4}) \\ &\quad + 4 \left\{ \delta(\mathbf{y}_{1,2}) \delta(\sigma_{1,2}) \delta(\mathbf{y}_{1,3}) \delta(\sigma_{1,3}) F_2(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_4; \sigma_1, \sigma_4) \right\}_s \\ &\quad + 3 \left\{ \delta(\mathbf{y}_{1,2}) \delta(\sigma_{1,2}) \delta(\mathbf{y}_{3,4}) \delta(\sigma_{3,4}) F_2(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_3; \sigma_1, \sigma_3) \right\}_s \\ &\quad + 6 \left\{ \delta(\mathbf{y}_{1,2}) \delta(\sigma_{1,2}) F_3(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4; \sigma_1, \sigma_3, \sigma_4) \right\}_s + F_4(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \mathbf{y}_3, \mathbf{y}_4; \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4), \end{aligned}$$

където $m \left\{ \right\}_s$ означава симетризацията относно всичките m различни комбинации от индекси в скобите, $\mathbf{y}_{i,j} = \mathbf{y}_j - \mathbf{y}_i$ и $\sigma_{i,j} = \sigma_j - \sigma_i$, вж. [14, 15, 16].

Приемаме, че в дисперсията няма пространствени участъци, които да имат избирателност към сфери с различни проводимости. Това означава, че статистиката на разпределение на проводимостите σ_j на сферите е независима от тази на положенията им \mathbf{x}_j , т.е.

$$(29) \quad F_n(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n; \sigma_1, \dots, \sigma_n) = f_n(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n) P_n(\sigma_1, \dots, \sigma_n),$$

където $f_n(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)$ са съвместните многоточкови вероятностни плътности на разпределение на центровете \mathbf{x}_j на сферите, а $P_n(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ са съвместните вероятностни плътности на разпределение на техните проводимости $\sigma_j, n = 1, 2, \dots$. Ще приемем също, че тези проводимости са статистически независими, т.е.

$$(30) \quad P_n(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = P(\sigma_1) \dots P(\sigma_n),$$

където $P(\sigma)$ е вероятностната плътност на проводимостта σ на сфера от дисперсията. Ще отбележим още, че от предположената статистическа хомогенност на дисперсията следва, че $f_1(\mathbf{y}) = n, f_k(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_k) = n^k g_k(\mathbf{y}_2 - \mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_k - \mathbf{y}_1)$, където n е средният брой центрове на сфери в единица обем и $g_k(\mathbf{y}_{1,2}, \dots, \mathbf{y}_{1,k})$ са k -точковите функции на разпределение, $k = 2, 3, \dots$

4 Статистическите параметри за дисперсията

Имайки предвид (26), да изразим четвъртия момент $M_4^\sigma(\mathbf{z}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ от (10) с моментите на полето $\tilde{\sigma}(\mathbf{x})$. Така получаваме

$$\begin{aligned} (31) \quad M_4^\sigma(\mathbf{z}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) &= \langle \tilde{\sigma}(\mathbf{0}) \tilde{\sigma}(\mathbf{z}) \tilde{\sigma}(\mathbf{v}) \tilde{\sigma}(\mathbf{w}) \rangle \\ &\quad - \langle \tilde{\sigma} \rangle [\langle \tilde{\sigma}(\mathbf{0}) \tilde{\sigma}(\mathbf{z}) \tilde{\sigma}(\mathbf{v}) \rangle + \langle \tilde{\sigma}(\mathbf{0}) \tilde{\sigma}(\mathbf{z}) \tilde{\sigma}(\mathbf{w}) \rangle + \langle \tilde{\sigma}(\mathbf{0}) \tilde{\sigma}(\mathbf{v}) \tilde{\sigma}(\mathbf{w}) \rangle + \langle \tilde{\sigma}(\mathbf{z}) \tilde{\sigma}(\mathbf{v}) \tilde{\sigma}(\mathbf{w}) \rangle] \\ &\quad + \langle \tilde{\sigma} \rangle^2 [\langle \tilde{\sigma}(\mathbf{0}) \tilde{\sigma}(\mathbf{z}) \rangle + \langle \tilde{\sigma}(\mathbf{0}) \tilde{\sigma}(\mathbf{v}) \rangle + \langle \tilde{\sigma}(\mathbf{0}) \tilde{\sigma}(\mathbf{w}) \rangle \\ &\quad + \langle \tilde{\sigma}(\mathbf{z}) \tilde{\sigma}(\mathbf{v}) \rangle + \langle \tilde{\sigma}(\mathbf{z}) \tilde{\sigma}(\mathbf{w}) \rangle + \langle \tilde{\sigma}(\mathbf{v}) \tilde{\sigma}(\mathbf{w}) \rangle] - 3 \langle \tilde{\sigma} \rangle^4, \end{aligned}$$

където $\langle \tilde{\sigma} \rangle = (\langle \sigma_p \rangle - \sigma_m) \phi_p$. Позовавайки се сега на интегралната форма (27) на полето $\tilde{\sigma}(\mathbf{x})$, изразяваме неговите моменти чрез моментите на полето $\psi(\mathbf{y}, \sigma)$ и след това, използвайки формулите (28) за тези моменти при предположенията (29) и (30), за статистическия параметър $I_\sigma^{(4)}$ получаваме

$$(32) \quad \begin{aligned} \langle \sigma'^4 \rangle I_\sigma^{(4)} &= (\langle \sigma_p \rangle - \sigma_m)^4 \left[X_4^{(4)} - X_3^{(3)} + X_2^{(2)} - 3X_1^{(1)} \right] \phi_p^4 \\ &+ (\langle \sigma_p \rangle - \sigma_m)^2 \langle (\sigma_p - \sigma_m)^2 \rangle \left[X_3^{(4)} - X_2^{(3)} + X_1^{(2)} \right] \phi_p^3 \\ &+ (\langle \sigma_p \rangle - \sigma_m) \langle (\sigma_p - \sigma_m)^3 \rangle \left[X_2^{(4)} - X_1^{(3)} \right] \phi_p^2 \\ &+ \langle (\sigma_p - \sigma_m)^2 \rangle^2 \tilde{X}_2^{(4)} \phi_p^2 + \langle (\sigma_p - \sigma_m)^4 \rangle X_1^{(4)} \phi_p, \end{aligned}$$

където $X_n^{(m)}$ е изразът, съдържащ в интегрална форма n -тата корелационна функция $g_n(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)$, който се получава при заместване на полето $\tilde{\sigma}(\mathbf{x})$ в m -тите му моменти в (31), $m, n = 1, \dots, 4$. Същият смисъл има и означението на израза $\tilde{X}_2^{(4)}$. Използвайки свойствата на функцията на Грийн $G(\mathbf{x})$ и нютоновия потенциал $\varphi(\mathbf{x}) = \int h(\mathbf{x} - \mathbf{y}) G(\mathbf{y}) d\mathbf{y}$, за изразите $X_1^{(m)}$ лесно намираме

$$(33) \quad X_1^{(1)} = X_1^{(4)} = -\frac{1}{d^2}, \quad X_1^{(2)} = -\frac{d^2 + 2d + 3}{d^2}, \quad X_1^{(3)} = -\frac{2(d+1)}{d^2}.$$

За изследването на границите (15) е удобно да подредим $\langle \sigma'^4 \rangle I_\sigma^{(4)}$ по степените на $(\langle \sigma_p \rangle - \sigma_m)$ и моментите на случайната проводимост σ_p на сферите. Така получаваме представянето

$$(34) \quad \begin{aligned} \langle \sigma'^4 \rangle I_\sigma^{(4)} &= (\langle \sigma_p \rangle - \sigma_m)^4 Y_4 + (\langle \sigma_p \rangle - \sigma_m)^2 \langle \sigma_p'^2 \rangle Y_3 + (\langle \sigma_p \rangle - \sigma_m) \langle \sigma_p'^3 \rangle Y_2 \\ &+ \langle \sigma_p'^2 \rangle^2 \tilde{Y}_2 - \frac{1}{d^2} \langle \sigma_p'^4 \rangle \phi_p, \end{aligned}$$

където

$$(35) \quad \begin{aligned} Y_4 &= \left(X_4^{(4)} - X_3^{(3)} + X_2^{(2)} - 3X_1^{(1)} \right) \phi_p^4 + \left(X_3^{(4)} - X_2^{(3)} + X_1^{(2)} \right) \phi_p^3 \\ &+ \left(X_2^{(4)} + \tilde{X}_2^{(4)} - X_1^{(3)} \right) \phi_p^2 + X_1^{(4)} \phi_p, \end{aligned}$$

$$(35) \quad Y_3 = \left(X_3^{(4)} - X_2^{(3)} + X_1^{(2)} \right) \phi_p^3 + \left[3 \left(X_2^{(4)} - X_1^{(3)} \right) + 2 \tilde{X}_2^{(4)} \right] \phi_p^2 + 6 X_1^{(4)} \phi_p,$$

$$Y_2 = \left(X_2^{(4)} - X_1^{(3)} \right) \phi_p^2 + 4 X_1^{(4)} \phi_p, \quad \tilde{Y}_2 = \tilde{X}_2^{(4)} \phi_p^2.$$

От (34) веднага забелязваме, че за дисперсия с неслучайна проводимост σ_p на сферите е в сила равенството $\langle \sigma'^4 \rangle I_\sigma^{(4)} = (\langle \sigma_p \rangle - \sigma_m)^4 Y_4$, което сравнено с второто равенство в (18) при $\sigma_p = \sigma_2$ и $\sigma_m = \sigma_1$ показва, че тук Y_4 е същият четириточков геометричен параметър, представен в (20). Така установихме, че пресмятането на параметъра $I_\sigma^{(4)}$ се свежда до пресмятането на четири геометрични параметъра: четириточковия Y_4 , триточковия Y_3 и двата двуточкови Y_2 и \tilde{Y}_2 . Според (24) в двумерният случай на дисперсия от цилиндрични влакна параметърът Y_4 се изразява чрез триточковия параметър ζ_2 . Ще отбележим само, че даже и тогава оставащите параметри Y_2 , \tilde{Y}_2 и Y_3 се изразяват в по-сложна интегрална форма от съответните им геометрични параметри за параметъра $I_\sigma^{(3)}$. Ето защо се налага обмислянето на числена процедура за тяхното пресмятане.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Maxwell, J.C., A Treatise on Electricity and Magnetism. Vol.1, Ch. 9, article No 310-315, pp. 435-441, 1st edn. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press (1873).
- [2] Beran, M.J., Use of the variational approach to determine bounds for the effective permittivity in random media. *Nuovo Cimento* **38** (1965), 771–782.
- [3] Silnutzer, N.R., Effective constants of statistically homogeneous materials, Ph.D. thesis, University of Pennsylvania (1972).
- [4] Hashin, Z., Shtrikman, S., A variational approach to the theory of the effective magnetic permeability of multiphase materials. *J. Appl. Phys.*, **33** (1962), 3125–3131.
- [5] Tsvyatkov, Kr.D., On the method of functional series for evaluating the properties of random structured media, Ph.D. thesis, University of Sofia (1993) (In Bulgarian).
- [6] Markov, K.Z., Zvyatkov, Kr.D., Functional series and Hashin-Shtrikman type bounds on the effective properties of random media, In: *Recent Advances in Mathematical Modelling of Composite Materials*, K. Z. Markov., Ed., World Sci. (1994), 59–106.
- [7] Tsvyatkov, Kr.D., On the effective conductivity of multi-phase dispersions, *Proc. of the Conference MATHTEX 2012*, University of Shumen, *Fac. Math. Inf.*, **1** (2013), 85–90 (in Bulgarian).
- [8] Tsvyatkov, Kr.D., On the effective bulk modulus of multi-phase dispersions, *Annuaire Univ. Shumen, Fac. Math. Inf.*, **XVIII C** (2017), 25–43 (in Bulgarian).
- [9] Phan-Thien, N., Milton, G.W., New bounds on the effective thermal conductivity of N -phase materials. *Proc. R. Soc. Lond. A* **380** (1982), 333–348.
- [10] Milton, G.W., Bounds on the transport and optical properties of a two-component composite material. *J. Appl. Phys.* **52** (1981), 5294–5304.
- [11] Milton, G.W., Bounds on the elastic and transport properties of two-component composites. *J. Mech. Phys. Solids* **30** (1982), 177-191.
- [12] Torquato, S., *Random Heterogeneous Materials: Microstructure and Macroscopic Properties*. Springer-Verlag (2002).
- [13] Torquato, S., Effective electrical conductivity of two-phase disordered composite media. *J. of Appl. Phys.*, **58** (1985), 3790–3797.
- [14] Stratonovich, R.L., *Topics in theory of random noises*. Vol. 1, New York, Gordon and Breach (1967).
- [15] Christov, C.I., A further development of the concept of random density function with application to Volterra-Wiener expansions. *C. R. Acad. bulg. sci.* **38** (1) (1985), 35–38.
- [16] Zvyatkov, Kr.D., On the effective conductivity of a class of random dispersions, *Annuaire Univ. Sofia, Fac. Math. Inf.*, *Livre 2*, **89** (1995), 217–235.

Красимир Димитров Цвятков

Шуменски университет “Еп. К. Преславски”, ФМИ, 9700 Шумен

E-mail: k.tsvyatkov@shu.bg

ITERATIVE METHODS FOR FINDING THE STABILIZING SOLUTION IN LQ THREE-PLAYER GAMES FOR POSITIVE SYSTEMS

NELI L. NEDELICHEVA-BAEVA

ABSTRACT: We consider linear quadratic differential games for positive linear systems with an open loop information structure. We improved the existing methods for finding the Nash equilibrium, such as the Newton method and the Sylvester methods to obtain the stabilizing solution of Riccati equation to a three-player game. The sufficient conditions for convergence are derived. The proposed algorithms are illustrated on some numerical examples.

KEYWORDS: nonsymmetric algebraic Riccati equations, iteration methods, open loop Nash equilibrium, positive systems, generalized Riccati equation, stabilizing nonnegative solution

ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТАБИЛИЗИРАЩО РЕШЕНИЕ В ЛИНЕЙНОКВАДРАТИЧНИ ИГРИ С ТРИМА ИГРАЧИ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИ СИСТЕМИ

НЕЛИ Л. НЕДЕЛЧЕВА-БАЕВА

АБСТРАКТ: Разглеждаме линейноквадратични игри за положителни системи с отворена информационна структура. Ние подобряваме съществуващите методи за търсене на равновесие на Наш, като методите на Нютон и на Силвестър за намиране на стабилизиращо решение на уравнението на Рикати за игра с трима играчи. Доказани са достатъчни условия за сходимост на методите. Предложените алгоритми са илюстрирани с някои изчислителни примери.

1 Въведение

Разглеждаме линейноквадратична игра с отворена информационна структура за положителни системи като стратегиите на играчите се представят чрез стабилизиращо решение на свързано несиметрично уравнение на Рикати. Концепцията за равновесие на Наш в игрите, отчитащи различни информационни структури е въведена от W. van den Broek в [4, 5].

Приложенията на положителните системи се срещат естествено в екологичните и икономическите системи, много биологични модели и др.

Системи от вида

$$(1) \quad \dot{x} = Ax + \sum_{j=1}^N B_j u_j, \quad j=1,2,3, \quad x(0) = x_0,$$

се наричат положителни, ако за всички неотрицателни начални състояния x_0 и неотрицателни функции на управление u_j , то векторът на състоянието $x(t)$ е неотрицателен във всеки един момент. За управление на положителни системи от горния вид е необходимо да се реши матричното рикатиево уравнение от вида:

$$(2) \quad - \begin{pmatrix} A^T & 0 & 0 \\ 0 & A^T & 0 \\ 0 & 0 & A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} A - \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} (S_1 \quad S_2 \quad S_3) \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = 0,$$

където $(-A)$ е $n \times n$ Z -матрица, $S_j = B_j R_{jj}^{-1} B_j^T$ ($S_j = S_j^T$) е неположителна матрица за $j = 1, 2, 3$, Q_j – симетрична квадратна неотрицателна матрица с размерност n , R_{jj} – симетрична квадратна отрицателно определена матрица от съответна размерност, B_j – неотрицателна матрица с размерност $n \times m_j$, за $j = 1, 2, 3$, а X_1, X_2 и X_3 са неизвестни матрици. Ние ще използваме матрици от различни редове.

Ще използваме следните твърдения:

Теорема 1. (Теорема 1 в [1]) За Z -матрицата A са еквивалентни следните твърдения:

(i) A е M -матрица.

(ii) $A^{-1} \geq 0$.

(iii) $Av > 0$ за всеки вектор $v > 0$.

(iv) Всички собствени стойности на матрицата A имат положителни реални части, т.е. матрицата $-A$ е устойчива матрица.

Лема 1. Нека $-A \in R^{n \times n}$ е неособена M -матрица, β е отрицателно реално число ($-\beta > 0$) и $C = -\beta I_n - A$, тогава C е неособена M -матрица. (виж Лема 2.4 [3]).

Дефиниция 1. Тройката (u_1^*, u_2^*, u_3^*) се нарича равновесна Наш стратегия за положителната система (1), ако $J_1(u_1^*, u_2^*, u_3^*) \geq J_1(u_1, u_2^*, u_3^*)$, $J_2(u_1^*, u_2^*, u_3^*) \geq J_2(u_1^*, u_2, u_3^*)$ и $J_3(u_1^*, u_2^*, u_3^*) \geq J_3(u_1^*, u_2^*, u_3)$ за всички неотрицателни начални състояния x_0 и всички допустими стратегии $u_j, j = 1, 2, 3$.

2 Метод на Нютон с параметри за трима играчи

Използваме итерационна формула (8) от [2], записана по следния начин:

$$-K^{(i+1)}(A - SK^{(i)}) - (D - K^{(i)}S)K^{(i+1)} = Q + K^{(i)}SK^{(i)}, i = 0, 1, 2, \dots,$$

където $D = \begin{pmatrix} A^T & 0 & 0 \\ 0 & A^T & 0 \\ 0 & 0 & A^T \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{pmatrix}$, $S = (S_1 \quad S_2 \quad S_3)$, $K = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$ и на база новите

идеи от [3] извеждаме подобрена итерационна формула

$$(3) \quad K^{(i+1)}(\beta I_n + A - SK^{(i)}) + (\alpha I_{3n} + D - K^{(i)}S)K^{(i+1)} = -Q - K^{(i)}SK^{(i)} + (\alpha + \beta)K^{(i)},$$

$i = 0, 1, 2, \dots$, където α и β са отрицателни реални числа. Въвеждаме разходен функционал

$$(4) \quad J_i(u_1, u_2, u_3) = \int_0^\infty (x^T Q_i x + \sum_{j=1}^3 u_j^T R_{ij} u_j) dt, \text{ за } i = 1 \div 3,$$

който се минимизира, а входната функция u_i е стратегията на i -тия играч.

Матриците X_1, X_2 и X_3 дефинират равновесна Наш стратегия (u_1^*, u_2^*, u_3^*) по следния начин $u_i^* = -R_{ii}^{-1} B_i^T X_i x^*$ за $i = 1, 2, 3$ като x^* е решение на системата (1).

Въвеждаме матрична функция $P(X) = -DX - XA - Q + XSX$.

Доказваме, че методът е сходящ със следната теорема:

Теорема 2. Нека в положителната система (1) матрицата $-A$ е M -матрица. За матриците Q и S във функционалите на разходите (4) се предполага, че $Q \geq 0$ и $S \leq 0$.

Предполагаме още, че съществува такава $\hat{X} = \begin{pmatrix} \hat{K}_1 \\ \hat{K}_2 \\ \hat{K}_3 \end{pmatrix} \geq 0$, че $P(\hat{X}) > 0$, а редицата на

Нютон $(K^{(i)})_{i \in \mathbb{N}}$, $K^{(0)} = 0$, е монотонно намаляваща и клони към решението $K \geq 0$. Решението K е най-малкото решение от множеството на всички неотрицателни решения.

Доказателство: $P(\widehat{X}) > 0 \Rightarrow -D\widehat{X} - \widehat{X}A - Q + \widehat{X}S\widehat{X} > 0 \Rightarrow \widehat{X}S\widehat{X} > \widehat{X}A + D\widehat{X} + Q$.

Началната матрица е $K^{(0)} = 0$, като първият елемент $K^{(1)}$ се пресмята от уравнението на Силвестър $-K^{(i+1)}(\beta I_n + A) - (\alpha I_{3n} + D)K^{(i+1)} = Q$, което може да се запише като линейна система уравнения във вида

$$[(-\beta I_n - A)^T \otimes I_{3n} + I_n \otimes (-\alpha I_{3n} - D)] \text{vec} K^{(1)} = \text{vec} Q, \text{ където } \text{vec}: R^{ixj} \rightarrow R^{ijx1}.$$

Означаваме $L^{(0)} = (-\beta I_n - A)^T \otimes I_{3n} + I_n \otimes (-\alpha I_{3n} - D)$ и записваме уравнението

$$L^{(0)} \text{vec} K^{(1)} = \text{vec} Q.$$

Тъй като $-A$ е M -матрица $((-A)^{-1} \geq 0)$, то от **Лема 1** следва, че $-\beta I_n - A$ е M -матрица. Матрицата $(-D)^{-1} \geq 0$, съгласно **Теорема 1** следва, че $-D$ е M -матрица. Тъй като $\alpha < 0$, съгласно **Лема 1** следва, че $-\alpha I_{3n} - D$ е M -матрица. Следователно $L^{(0)}$ също е M -матрица, което е еквивалентно на $(L^{(0)})^{-1} \geq 0$, и правим извода, че $K^{(1)} \geq 0$.

Нека $L^{(i)} := [(-\beta I_n - A + SK^{(i)})^T \otimes I_{3n} + I_n \otimes (-\alpha I_{3n} - D + K^{(i)}S)]$, $i = 0, 1, 2, \dots$, където α и β са отрицателни реални числа.

При така направените предположения с метода на математическата индукция ще докажем, че са изпълнени следните свойства: **1.** $K^{(i)} \leq K^{(i+1)}$, **2.** $K^{(i)} \leq \widehat{X}$ и **3.** $L^{(i)}$ е M -матрица. Ще докажем тези свойства при $i = 0$:

Свойство **1.** $K^{(0)} = 0$ и докажахме, че $K^{(1)} \geq 0$, следователно $0 = K^{(0)} \leq K^{(1)}$.

Свойство **2.** $K^{(0)} = 0$, а по допускане $\widehat{X} \geq 0$, следователно $0 = K^{(0)} \leq \widehat{X}$.

Свойство **3.** По-горе докажахме, че $L^{(0)}$ е M -матрица.

Допускаме, че свойствата $1 \div 3$ са изпълнени за $i > 0$. Ще докажем, че са изпълнени за $i + 1$. За да докажем свойство **2.** за $i + 1$ ще използваме (3) и $P(\widehat{X}) > 0$. Разглеждаме матрицата

$$\begin{aligned} & (\widehat{X} - K^{(i+1)})(\beta I_n + A - SK^{(i)}) + (\alpha I_{3n} + D - K^{(i)}S)(\widehat{X} - K^{(i+1)}) \\ & < \widehat{X}S\widehat{X} + (\alpha + \beta)(\widehat{X} - K^{(i)}) - \widehat{X}SK^{(i)} - K^{(i)}S\widehat{X} + K^{(i)}SK^{(i)} \\ & = (\widehat{X} - K^{(i)})S(\widehat{X} - K^{(i)}) + (\alpha + \beta)(\widehat{X} - K^{(i)}) \leq 0, \end{aligned}$$

по допускане $\widehat{X} - K^{(i)} \geq 0$, а $S \leq 0$ и $\alpha + \beta < 0$. Тъй като $L^{(i)}$ е M -матрица заключаваме, че $\widehat{X} - K^{(i+1)} \geq 0$, следователно $K^{(i+1)} \leq \widehat{X}$.

Ще докажем свойство **3.** за $i + 1$ като използваме (3), $P(\widehat{X}) > 0$ и следното равенство:

$$\begin{aligned} (5) \quad & -K^{(i+1)}(\beta I_n + A - SK^{(i+1)}) - (\alpha I_{3n} + D - K^{(i+1)}S)K^{(i+1)} \\ & = (K^{(i+1)} - K^{(i)})S(K^{(i+1)} - K^{(i)}) + Q - (\alpha + \beta)K^{(i)} + K^{(i+1)}SK^{(i+1)} \end{aligned}$$

Разглеждаме матрицата

$$\begin{aligned} & (\widehat{X} - K^{(i+1)})(\beta I_n + A - SK^{(i+1)}) + (\alpha I_{3n} + D - K^{(i+1)}S)(\widehat{X} - K^{(i+1)}), \\ & \text{използваме (5) и получаваме} \\ & = \beta \widehat{X} + \widehat{X}A - \widehat{X}SK^{(i+1)} + \alpha \widehat{X} + D\widehat{X} - K^{(i+1)}S\widehat{X} \\ & \quad + (K^{(i+1)} - K^{(i)})S(K^{(i+1)} - K^{(i)}) + Q - (\alpha + \beta)K^{(i)} + K^{(i+1)}SK^{(i+1)} \\ & < \widehat{X}S\widehat{X} + (\alpha + \beta)\widehat{X} - \widehat{X}SK^{(i+1)} - K^{(i+1)}S\widehat{X} \\ & \quad + (K^{(i+1)} - K^{(i)})S(K^{(i+1)} - K^{(i)}) - (\alpha + \beta)K^{(i)} + K^{(i+1)}SK^{(i+1)} \\ & = (K^{(i+1)} - K^{(i)})S(K^{(i+1)} - K^{(i)}) + (\widehat{X} - K^{(i+1)})S(\widehat{X} - K^{(i+1)}) + (\alpha + \beta)(\widehat{X} - K^{(i)}) \leq 0, \end{aligned}$$

тъй като $\widehat{X} - K^{(i+1)} \geq 0$ от свойство 2. и по допускане $\alpha + \beta < 0$ и $K^{(i)} \leq K^{(i+1)}$. Правим извода, че $L^{(i+1)} \text{vec}(K^{(i+1)} - \widehat{X}) < 0$ и $L^{(i+1)}$ е Z-матрица, а следователно и M-матрица.

Сега ще докажем свойство 1. за $i + 1$. Разглеждаме матрицата $(K^{(i+2)} - K^{(i+1)})(\beta I_n + A - SK^{(i+1)}) + (\alpha I_{3n} + D - K^{(i+1)}S)(K^{(i+2)} - K^{(i+1)})$, използваме (5) и получаваме

$$= (K^{(i+1)} - K^{(i)})S(K^{(i+1)} - K^{(i)}) + (\alpha + \beta)(K^{(i+1)} - K^{(i)}) \leq 0,$$

тъй като по допускане $K^{(i+1)} - K^{(i)} \geq 0$, а $S \leq 0$ и $\alpha + \beta < 0$. Следователно $K^{(i+2)} - K^{(i+1)} \geq 0$, т.е. $K^{(i+2)} \geq K^{(i+1)}$.

Редицата на Нютон е монотонно растяща и ограничена отгоре от \widehat{X} , следователно има граница и я означаваме с K , т.е. $\lim_{i \rightarrow \infty} K^{(i)} = K \geq 0$.

3 Метод на Силвестър II с параметри за трима играчи

Използваме следната итерационна формула:

$$-(A^T - X_k^{(i)} S_k) X_k^{(i+1)} - X_k^{(i+1)} (A - \sum_{j=1}^N S_j X_j^{(i)}) = Q_k + X_k^{(i)} S_k X_k^{(i)}, \text{ за } k = 1, 2, 3$$

и извеждаме подобренени итерационни формули

$$(6) \quad -(\alpha I + A^T - X_k^{(i)} S_k) X_k^{(i+1)} - X_k^{(i+1)} (\beta I + A - \sum_{j=1}^N S_j X_j^{(i)}) = Q_k + X_k^{(i)} S_k X_k^{(i)} - (\alpha + \beta) X_k^{(i)},$$

$k = 1, 2, 3.$

За изучаване на свойствата на метода (6) въвеждаме следните матрични функции:

$$(7) \quad P_k(X_1, X_2, X_3) := -(\alpha I + A^T - X_k S_k) X_k - X_k (\beta I + A - \sum_{j=1}^3 S_j X_j) - Q_k - X_k S_k X_k + (\alpha + \beta) X_k, \quad k = 1, 2, 3.$$

Чрез алгебрични преобразувания се показва, че за матричните функции $P_k(X_1, X_2, X_3)$, $k = 1, 2, 3$ е вярно следното представяне

$$(8) \quad P_k(Y_1, Y_2, Y_3, X_1, X_2, X_3) = -(\alpha I + A^T - Y_k S_k) X_k - (Y_k - X_k) S_k X_k - Q_k - X_k S_k Y_k - X_k (\beta I + A - \sum_{j=1}^3 S_j Y_j) - \sum_{j \neq k} X_k S_j (Y_j - X_j) + (\alpha + \beta) X_k,$$

$k = 1, 2, 3$, като Y_1, Y_2, Y_3 са симетрични матрици от съответната размерност.

Сходимостта на метода доказваме със следната теорема:

Теорема 3. Предполагаме съществуването на две матрици $\widehat{X} = \text{diag}(\widehat{X}_1, \widehat{X}_2, \widehat{X}_3)$ и $X^{(0)} = \text{diag}(X_1^{(0)}, X_2^{(0)}, X_3^{(0)})$, за които $0 \leq X^{(0)} \leq \widehat{X}$, $P_k(X_1^{(0)}, X_2^{(0)}, X_3^{(0)}) \leq 0$ и $P_k(\widehat{X}_1, \widehat{X}_2, \widehat{X}_3) \geq 0$, $k = 1, 2, 3$. Началната матрица $X^{(0)}$ избираме, така че $\left(-(\alpha I + A^T - X_k^{(0)} S_k)\right)$ за $k = 1, 2, 3$ и $\left(-(\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3 X_j^{(0)} S_j)\right)$ са M-матрици, където α и β са отрицателни реални числа, а I е единична матрица от ред n . Тогава матричните редици $\{X_1^{(i)}, X_2^{(i)}, X_3^{(i)}\}_{i=0}^{\infty}$, дефинирани чрез (6), притежават следните свойства:

(i) $X^{(i+1)} \geq X^{(i)}$, $i=0, 1, 2, \dots$;

(ii) $X^{(i+1)} \leq \widehat{X}$ за $i=0, 1, 2, \dots$;

(iii) $\left(-(\alpha I + A^T - X_k^{(i+1)} S_k)\right)$, $\left(-(\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3 X_j^{(i+1)} S_j)\right)$, $k = 1, 2, 3$, са M-матрици за $i=0, 1, 2, \dots$;

(iv) Матричните редици $\{X_1^{(i)}, X_2^{(i)}, X_3^{(i)}\}_{i=0}^{\infty}$ са сходящи към неотрицателно решение $\tilde{X} = (\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \tilde{X}_3)$ на уравнението (2), за което $\tilde{X} \leq \widehat{X}$.

Доказателство. От

$$P_1(X_1^{(0)}, X_2^{(0)}, X_3^{(0)}) = -(\alpha I + A^T - X_1^{(0)} S_1) X_1^{(0)}$$

$-X_1^{(0)}(\beta I + A - S_1 X_1^{(0)} - S_2 X_2^{(0)} - S_3 X_3^{(0)}) - Q_1 - X_1^{(0)} S_1 X_1^{(0)} + (\alpha + \beta) X_1^{(0)} \leq 0$
 следва, че $P_1(X_1^{(0)}, X_2^{(0)}, X_3^{(0)}) = F_1^{(0)} \leq 0$. Началната матрица $X^{(0)} = \text{diag}(X_1^{(0)}, X_2^{(0)}, X_3^{(0)})$
 избираме, така че $(-(\alpha I + A^T - X_j^{(0)} S_j))$ за $j = 1, 2, 3$ и $(-(\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3 X_j^{(0)} S_j))$ са М-
 матрици. Ще докажем, че $X_1^{(1)} - X_1^{(0)}$ е неотрицателна матрица. Образуваме разликата
 между итерационна формула (6) при $k=1, i=0$ и $P_1(X_1^{(0)}, X_2^{(0)}, X_3^{(0)})$.

$$0 - P_1(X_1^{(0)}, X_2^{(0)}, X_3^{(0)}) \\
 = -(\alpha I + A^T - X_1^{(0)} S_1) X_1^{(1)} - X_1^{(1)} (\beta I + A - \sum_{j=1}^3 S_j X_j^{(0)}) - Q_1 - X_1^{(0)} S_1 X_1^{(0)} + (\alpha + \beta) X_1^{(0)} \\
 - [-(\alpha I + A^T - X_1^{(0)} S_1) X_1^{(0)} - X_1^{(0)} (\beta I + A - \sum_{j=1}^3 S_j X_j^{(0)}) - Q_1 - X_1^{(0)} S_1 X_1^{(0)} + (\alpha + \beta) X_1^{(0)}] \\
 \text{т.е.} \\
 -F_1^{(0)} = -(\alpha I + A^T - X_1^{(0)} S_1) (X_1^{(1)} - X_1^{(0)}) - (X_1^{(1)} - X_1^{(0)}) (\beta I + A - \sum_{j=1}^3 S_j X_j^{(0)}).$$

Получихме линейно матрично уравнение на Силвестър спрямо неизвестната матрица $(X_1^{(1)} - X_1^{(0)})$, на което лявата страна е неотрицателна. Решението намираме като решим линейната система уравнения:

$$\left[\left(-(\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3 X_j^{(0)} S_j) \right) \otimes I_n + I_n \otimes \left(-(\alpha I + A^T - X_1^{(0)} S_1) \right) \right] \text{vec} (X_1^{(1)} - X_1^{(0)}) = -\text{vec} F_1^{(0)}.$$

Означаваме

$$(9) \quad L_k^{(i)} = - \left[\left(\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3 X_j^{(i)} S_j \right) \otimes I_n + I_n \otimes \left(\alpha I + A^T - X_k^{(i)} S_k \right) \right], k=1, 2, 3.$$

Следователно уравнението добива вида $L_1^{(0)} \text{vec} (X_1^{(1)} - X_1^{(0)}) = -\text{vec} F_1^{(0)}$.

Матрицата $X^{(0)} = \text{diag}(X_1^{(0)}, X_2^{(0)}, X_3^{(0)})$ е неотрицателна матрица, а $(-(\alpha I + A^T - X_1^{(0)} S_1))$ и $(-(\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3 X_j^{(0)} S_j))$ са М-матрици. Тогава получаваме, че матрицата $L_1^{(0)}$ е М-матрица, следователно $(L_1^{(0)})^{-1} \geq 0$ и тъй като $-\text{vec} F_1^{(0)} \geq 0$, то

$$\text{vec} (X_1^{(1)} - X_1^{(0)}) = -(L_1^{(0)})^{-1} \text{vec} F_1^{(0)} \geq 0,$$

което означава $X_1^{(1)} - X_1^{(0)} \geq 0$, или $X_1^{(1)} \geq X_1^{(0)}$. Аналогично могат да се докажат неравенствата $X_2^{(1)} \geq X_2^{(0)}$ и $X_3^{(1)} \geq X_3^{(0)}$. Следователно $X^{(1)} \geq X^{(0)}$. С това доказахме свойство (i) при $i=0$.

Ще докажем свойство (ii) при $i=0$. Знаем, че матриците $(-(\alpha I + A^T - X_1^{(0)} S_1))$ и $(-(\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3 X_j^{(0)} S_j))$ са М-матрици. Образуваме матрицата

$$(10) \quad (\alpha I + A^T - X_1^{(0)} S_1) (\hat{X}_1 - X_1^{(1)}) + (\hat{X}_1 - X_1^{(1)}) (\beta I + A - \sum_{j=1}^3 S_j X_j^{(0)}).$$

Използваме итерационна формула (6) и за (10) пресмятаме

$$= \alpha \hat{X}_1 + A^T \hat{X}_1 - X_1^{(0)} S_1 \hat{X}_1 + \beta \hat{X}_1 + \hat{X}_1 A - \sum_{j=1}^3 \hat{X}_1 S_j X_j^{(0)} + Q_1 + X_1^{(0)} S_1 X_1^{(0)} - (\alpha + \beta) X_1^{(0)}.$$

Използваме формула (7) за $P_1(\hat{X})$ и изразяваме

$$(11) \quad A^T \hat{X}_1 + \hat{X}_1 A = -P_1(\hat{X}_1, \hat{X}_2, \hat{X}_3) + \sum_{j=1}^3 \hat{X}_1 S_j \hat{X}_j - Q_1.$$

Така за матрицата (10) получаваме

$$= -P_1(\hat{X}_1, \hat{X}_2, \hat{X}_3) + \sum_{j=1}^3 \hat{X}_1 S_j \hat{X}_j - Q_1$$

$$\begin{aligned}
 & +\alpha\hat{X}_1 - X_1^{(0)}S_1\hat{X}_1 + \beta\hat{X}_1 - \sum_{j=1}^3\hat{X}_1S_jX_j^{(0)} + Q_1 + X_1^{(0)}S_1X_1^{(0)} - (\alpha + \beta)X_1^{(0)} \\
 = & -P_1(\hat{X}_1, \hat{X}_2, \hat{X}_3) + (\hat{X}_1 - X_1^{(0)})S_1(\hat{X}_1 - X_1^{(0)}) + \sum_{j \neq 1}\hat{X}_1S_j(\hat{X}_j - X_j^{(0)}) + (\alpha + \beta)(\hat{X}_1 - X_1^{(0)}) \\
 = & Z_1^{(1)}.
 \end{aligned}$$

По допускане $P_1(\hat{X}_1, \hat{X}_2, \hat{X}_3) \geq 0$, S_1, S_2, S_3 са неположителни, $\hat{X}_1, \hat{X}_2, \hat{X}_3$ са неотрицателни, а също $\alpha + \beta < 0$ и $\hat{X}_k \geq X_k^{(0)}$ за $k=1,2,3$. Следователно последната матрица е неположителна, $Z_1^{(1)} \leq 0$.

Тогава матрицата (10) задава следното матрично уравнение

$$-(\alpha I + A^T - X_1^{(0)}S_1)(\hat{X}_1 - X_1^{(1)}) - (\hat{X}_1 - X_1^{(1)})(\beta I + A - \sum_{j=1}^3S_jX_j^{(0)}) = -Z_1^{(1)} \geq 0$$

или $L_1^{(0)} \text{vec}(\hat{X}_1 - X_1^{(1)}) = -\text{vec} Z_1^{(1)}$.

Следователно $\hat{X}_1 - X_1^{(1)} \geq 0$, или $\hat{X}_1 \geq X_1^{(1)}$. Аналогично могат да се докажат неравенствата $\hat{X}_2 \geq X_2^{(1)}$ и $\hat{X}_3 \geq X_3^{(1)}$. Следователно $\hat{X} \geq X^{(1)}$. С това доказахме свойство (ii) при $i=0$.

Ще докажем свойство (iii) при $i=0$. Разглеждаме матрицата

$$(12) \quad (\alpha I + A^T - X_1^{(1)}S_1)(\hat{X}_1 - X_1^{(1)}) + (\hat{X}_1 - X_1^{(1)})(\beta I + A - \sum_{j=1}^3S_jX_j^{(1)})$$

От итерационна формула (6) при $i=0$ имаме

$$-(\alpha I + A^T - X_1^{(0)}S_1)X_1^{(1)} - X_1^{(1)}(\beta I + A - \sum_{j=1}^3S_jX_j^{(0)}) = Q_1 + X_1^{(0)}S_1X_1^{(0)} - (\alpha + \beta)X_1^{(0)}$$

и изразяваме

$$(13) \quad -A^T X_1^{(1)} - X_1^{(1)}A = Q_1 - X_1^{(0)}S_1(X_1^{(1)} - X_1^{(0)}) - \sum_{j=1}^3X_1^{(1)}S_jX_j^{(0)} + (\alpha + \beta)(X_1^{(1)} - X_1^{(0)}).$$

Използваме (11) и (13) и за матрицата (12) получаваме

$$\begin{aligned}
 & (\alpha I + A^T - X_1^{(1)}S_1)(\hat{X}_1 - X_1^{(1)}) + (\hat{X}_1 - X_1^{(1)})(\beta I + A - \sum_{j=1}^3S_jX_j^{(1)}) \\
 = & -P_1(\hat{X}_1, \hat{X}_2, \hat{X}_3) + (\hat{X}_1 - X_1^{(1)})S_1(\hat{X}_1 - X_1^{(1)}) + \sum_{j \neq 1}\hat{X}_1S_j(\hat{X}_j - X_j^{(1)}) \\
 & + (X_1^{(1)} - X_1^{(0)})S_1(X_1^{(1)} - X_1^{(0)}) + \sum_{j \neq 1}X_1^{(1)}S_j(X_j^{(1)} - X_j^{(0)}) + (\alpha + \beta)(\hat{X}_1 - X_1^{(0)}) \\
 = & W_1^{(1)}.
 \end{aligned}$$

Така стигаме до равенството

$$(14) \quad (\alpha I + A^T - X_1^{(1)}S_1)(\hat{X}_1 - X_1^{(1)}) + (\beta I + \hat{X}_1 - X_1^{(1)})(A - \sum_{j=1}^3S_jX_j^{(1)}) = W_1^{(1)}.$$

Тъй като $\hat{X}_k \geq 0$, $P_k(\hat{X}_1, \hat{X}_2, \hat{X}_3) \geq 0$, $\hat{X}_k - X_k^{(1)} \geq 0$ за $k=1,2,3$, а също и $X_k^{(1)} \geq 0$, $X_k^{(1)} - X_k^{(0)} \geq 0$, $S_k \leq 0$ за $k=1,2,3$ и $\alpha + \beta < 0$, то $W_1^{(1)} \leq 0$.

Разглеждаме матрицата $\hat{X}_1 - X_1^{(1)}$ като неотрицателно решение на уравнението на Силвестър във вида

$$-(\alpha I + A^T - X_1^{(1)}S_1)(\hat{X}_1 - X_1^{(1)}) - (\hat{X}_1 - X_1^{(1)})(\beta I + A - \sum_{j=1}^3S_jX_j^{(1)}) = -W_1^{(1)}.$$

Представяме решението: $0 \leq \text{vec}(\hat{X}_1 - X_1^{(1)}) = -(L_1^{(1)})^{-1} \text{vec} W_1^{(1)}$.

Последното означава, че $(L_1^{(1)})^{-1}$ е неотрицателна матрица, т.е. матриците $(-(\alpha I + A^T - X_1^{(1)}S_1))$ и $(-(\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3X_j^{(1)}S_j))$ са M-матрици.

Аналогично може да се докаже, че $(L_2^{(1)})^{-1}$ и $(L_3^{(1)})^{-1}$ са неотрицателни матрици, т.е. матриците $(-\alpha I + A^T - X_k^{(1)} S_k)$, $k=2,3$ и $(-\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3 X_j^{(1)} S_j)$ са M-матрици.

С това доказахме свойство (iii) при $i=0$.

Допускаме, че за $i=r$ е изпълнено:

$$(a_r) \quad \mathbf{X}^{(r+1)} \geq \mathbf{X}^{(r)} \geq \mathbf{0},$$

$$(b_r) \quad \mathbf{X}^{(r+1)} \leq \hat{\mathbf{X}},$$

$(c_r) \left(-(\alpha I + A^T - X_k^{(r+1)} S_k) \right)$, $k=1,2,3$ и $\left(-(\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3 X_j^{(r+1)} S_j) \right)$, са M-матрици.

Трябва да докажем, че е изпълнено и при $i=r+1$

$$(a_{r+1}) \quad \mathbf{X}^{(r+2)} \geq \mathbf{X}^{(r+1)} \geq \mathbf{0},$$

$$(b_{r+1}) \quad \mathbf{X}^{(r+2)} \leq \hat{\mathbf{X}},$$

$(c_{r+1}) \left(-(\alpha I + A^T - X_k^{(r+2)} S_k) \right)$, $k=1,2,3$ и $\left(-(\beta I + A^T - \sum_{j=1}^3 X_j^{(r+2)} S_j) \right)$ са M-матрици.

Пресмятаме матриците $X_1^{(r+2)}$, $X_2^{(r+2)}$ и $X_3^{(r+2)}$ по итерационни формули (6). Доказателството се извършва по аналогичен начин като първо доказваме, че $P_k \left(X_1^{(r+1)}, X_2^{(r+1)}, X_3^{(r+1)} \right)$ са неположителни матрици чрез представянето (8).

По метода на математическата индукция следва, че свойства (i), (ii) и (iii) са изпълнени при $i=0,1,2,\dots$

От свойствата на членовете на матричните редици $\{X_1^{(i)}, X_2^{(i)}, X_3^{(i)}\}_{i=0}^{\infty}$ правим извода, че тези редици от неотрицателни матрици са монотонни и ограничени и следователно сходящи. Означаваме границите на редиците съответно $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \tilde{X}_3$. След граничен преход в итерационни формули (6) се установява, че неотрицателните матрици $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \tilde{X}_3$ са решения на уравнението (2).

4 Числени експерименти

Ще направим експерименти с цел сравняване изчислителните качества на двата метода: метод на Нютон с параметри (МНП) и метод на Силвестър II ускорен с параметри (МС2УП) за трима играчи.

На всяка стъпка формираме нови матрични коефициенти и след това с двата метода едновременно търсим решението. Пресмятанятия се извършват с точност $\varepsilon=10e-11$ на компютър с 64-битова операционна система Windows 7 Professional и хардуерни параметри: процесор – Intel Core i3 CPU M380 @ 2.53 GHz, RAM памет – 4 GB. Матричните коефициенти A , B_i , Q_i и R_{ii} за $i=1,2,3$ са дефинирани чрез MatLab (R2015a). Като резултат за всяка стойност на n и всеки метод ние отбелязваме следните параметри: "Max It" – най-големият брой итерации, "Av It" – средният брой итерации и „CPU time“ – процесорното време, в секунди, за работа на съответния метод за съответните повторения.

Началните матрици избираме $X_1^{(0)} = X_2^{(0)} = X_3^{(0)} = \mathbf{0}$, т.е. $K^{(0)} = \mathbf{0}$ и след това пресмятаме $K^{(1)}, K^{(2)}, \dots, K^{(i)}, \dots$ по итерационна формула (3) за метода на Нютон. Редицата е сходяща и намереното решение изпълнява условията на **Теорема 2**. За метода на Силвестър II ускорен $X_1^{(0)} = X_2^{(0)} = X_3^{(0)} = \mathbf{0}$, $X_1^{(1)}$ се пресмята по итерационна формула

(б), $X_1^{(1)}$ се използва за пресмятане на $X_2^{(1)}$ и съответно $X_1^{(1)}$ и $X_2^{(1)}$ се използват за пресмятане на $X_3^{(1)}$, което води до ускоряване на метода. В резултат на тези пресмятания получената редица $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(i)}, \dots$ е сходяща и изпълнява условията на **Теорема 3**. Участващите матрици са М-матрици и според **Теорема 1** притежават свойството стабилност, което означава, че намерените решения са стабилизиращи решения.

Пример 1.

```
Alpha=-0.001; Beta=-0.002; k=1:100
A=abs(randn(n))/100; s=max(abs(eig(A)))+5;
for i=1:n, A(i,i)=-(A(i,i))-s; end
B1 = zeros(n,1); B1(1)=abs(randn(1,1))/2;
B2=eye(n,n); B2(n,n)=n/3;
B3=B2;
Q1=zeros(n,n); Q1(1,1)=n; Q1(n,n)=1;
R11=-1;
Q2=Q1; Q3=Q2;
R22= eye(n,n); R22(1,1)=-40; R22(n,n)=-40;
R33=R22;
```

Таблица 1. При 100 повторения

n	МНП			МС2УП		
	Max It	Av It	CPU time	Max It	Av It	CPU time
4	5	4,05	0,391s	5	4,06	0,889s
5	5	4,09	0,264s	5	4,13	1,109s
6	8	4,10	0,360s	11	4,26	1,217s
7	5	4,12	0,357s	5	4,29	1,389s
8	5	4,21	0,968s	6	4,66	1,685s

В пример 1. МНП е по-бърз от МС2УП.

Пример 2.

```
Alpha=-0.001; Beta=-0.002; k=1:200
A=abs(randn(n))/10; s=max(abs(eig(A)))+5;
for i=1:n, A(i,i)=-(A(i,i))-s; end
B1 = zeros(n,1); B1(1)=abs(randn(1,1));
B2=0.5*eye(n,n); B2(n,n)=sqrt(n);
B3=B2;
Q1=0.25*eye(n,n); Q1(1,1)=n/50; Q1(n,n)=1/50;
R11=-0.75;
Q2=0.05*eye(n,n);
Q3=0.01*eye(n,n);
R22=-10*eye(n,n); R22(1,1)=-50; R22(n,n)=-50;
R33=R22;
```

Таблица 2. При 200 повторения

n	МНП			МС2УП		
	Max It	Av It	CPU time	Max It	Av It	CPU time
100	4	3,405	60,642s	4	3,405	89,405s
120	4	3,360	99,341s	4	3,360	127,043s
140	4	3,395	176,009s	4	3,395	184,196s
160	4	3,315	270,605s	4	3,315	257,840s
180	4	3,290	387,325s	4	3,290	327,692s
200	4	3,290	526,239s	4	3,290	410,850s

В пример 2. МС2УП става по-бърз от МНП при размерност на матричните коефициенти $n \geq 160$.

5 Изводи

Направихме експерименти за изчисляване на стабилизиращо решение на несиметричното уравнение на Рикати (2) и сравнихме резултатите за двата предложени метода. МНП е по-бърз от МС2УП за малки размерности на матричните коефициенти. МС2УП изпреварва и става по-бърз от МНП за $n \geq 160$. ПМС2УП решава три уравнения на Силвестър на всяка итерационна стъпка. МНП решава линейни уравнения с големи размерности. Блочната структура при МНП го забавя при големи стойности на n . МС2УП има предимство в случай на решаване на три независими линейни матрични уравнения. По този начин МС2УП е ефективна алтернатива на МНП.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Azevedo-Perdicoulis, T., Jank, G. Linear quadratic Nash games on positive linear systems, European Journal of Control, 11, (2005),1-13.
- [2] Jank, G., Kremer, D., Open loop Nash games and positive systems – solvability conditions for nonsymmetric Riccati equations. Proceedings of MTNS, Katolieke Universiteit, Leuven, Belgium, (2004).
- [3] Ma, Ch., Lu, H., Numerical study on nonsymmetric algebraic Riccati equations, Mediterranean Journal of Mathematics, Vol. 13, Issue 6, (2016), 4961-4973.
- [4] van den Broek, W. Uncertainty in Differential Games. PhD-thesis Univ. Tilburg, Netherlands, (2001).
- [5] van den Broek, W., Engwerda, J., Schumacher, J. Robust Equilibria in Indefinite Linear Quadratic Differential Games, Journal of Optimization Theory and Applications, 119, 3, (2003), 565-595.

Нели Баева

E-mail: nelilnb@abv.bg

FOR MATRIX EQUATION $X - A^*XA - B^*X^{-1}B = I^*$

AYNUR A. ALI

ABSTRACT: In this paper we study the matrix equation $X - A^*XA - B^*X^{-1}B = I$. Sufficient conditions for the existence of a positive definite solution have been obtained. An iterative method is proposed to find a positive definite solution of the equation under consideration. It is proved a convergence of the considered method. The theoretical results are illustrated by numerical examples.

KEYWORDS: nonlinear matrix equation, fixed point iteration, inversion free iteration, convergence rate

ЗА МАТРИЧНОТО УРАВНЕНИЕ $X - A^*XA - B^*X^{-1}B = I$

АЙНУР А. АЛИ

АБСТРАКТ: В тази работа изучаваме матричното уравнение $X - A^*XA - B^*X^{-1}B = I$. Получени са достатъчни условия за съществуване на положително определено решение. Предложен е итерационен метод за намиране на положително определено решение на разглежданото уравнение. Доказана е сходимостта на този итерационен процес. Теоретичните резултати са илюстрирани с числени примери.

1 Въведение

В тази статия разглеждаме матричното уравнение

$$(1) \quad X - A^*XA - B^*X^{-1}B = I,$$

където A и B са квадратни матрици, а I е единичната матрица.

В случай на $B = 0$, уравнението (1) се свежда до познатото уравнение на Стейн $X - A^*XA = I$, а при $A = 0$, се свежда до добре изученото уравнение $X - B^*X^{-1}B = I$ [2, 3, 4, 5, 6] и тяхната литература. За него е доказано, че винаги има положително определено решение.

D.Gao [1] изследват уравнението

$$(2) \quad X - A^*X^pA - B^*X^{-q}B = I \quad (0 < p, q < 1).$$

В [1] е доказано, че уравнението (2) винаги има единствено положително определено решение и са предложени два итерационни метода за получаване на това решение. През последните години обект на изследване са и уравненията $X + A^*X^{-1}A - B^*X^{-1}B = I$ [13, 14, 18], $X + A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B = I$ [7, 8, 12], $X + \sum_{i=1}^m A_i^*X^{-1}A_i = I$ [10, 11, 15, 16].

Мотивирани от работите [1, 3, 14, 18], в тази работа изследваме уравнението (1). Получени са достатъчни условия за съществуването на положително определено решение на това уравнение. Предложен е итерационен метод за намиране на положително определено решение и е изследвана нейната сходимост. Накрая, с някои числени експерименти е илюстрирано теоретичното съдържание.

*Partially supported by Scientific Research Grant RD-08-145/2018 of Shumen University.

Използвани са следните означения: $A > 0$ ($A \geq 0$), означава че A е ермитова положително определена (полуопределена) матрица; за $N \geq M > 0$, с $[M, N]$ означаваме множеството от матрици $\{X : M \leq X \leq N\}$; $\lambda(C)$ е собствена стойност на $n \times n$ ермитова матрица C ; $\rho(A)$ е спектралния радиус; и $\|A\|$ е спектралната норма ($\|A\| = \sqrt{\rho(A^*A)}$).

2 Основни резултати

Преди да изкажем основните резултати ще въведем една помощна лема, която ще използваме.

Лема 2.1. [17, *Lemma 2.2.*] Нека C и W са квадратни матрици.

1. ако $\rho(C) < 1$, тогава уравнението на Стейн $X - C^*XC = W$ има единствено решение P и $P \geq 0$ ($P > 0$), когато $W \geq 0$ ($W > 0$)
2. ако има някаква матрица $P > 0$, такава, че $P - C^*PC$ е положително определена (полуопределена) матрица, то $\rho(C) < 1$ ($\rho(C) \leq 1$)

Нека въведем и докажем първия основен резултат в следната теорема

Теорема 2.1. Нека уравнението (1) има положително определено решение X . Тогава

- (i) $\rho(A) < 1$,
- (ii) $\rho(X^{-1}B) < 1$,
- (iii) $X \geq M$, където M е решение на уравнението $X - A^*XA = I$.

Доказателство:

Нека уравнение (1) има положително определено решение X . Уравнение (1) записваме по следния начин

$$(3) \quad X - A^*XA = I + B^*X^{-1}B.$$

За дясната страна на уравнение (3) при $X > 0$ имаме $I + B^*X^{-1}B > 0$. От условие 2. на Лема 2.1 за уравнението (3) следва, че $\rho(A) < 1$. При доказателството на (ii) използваме аналогични разсъждения на горното.

От (1) получаваме

$$(4) \quad X - (BX^{-1})^*X(X^{-1}B) = I + A^*XA.$$

За дясната страна на уравнението (4) имаме $I + A^*XA > 0$. Отново от Лема 2.1 следва, че

$$\rho(X^{-1}B) < 1.$$

При наличие на положително определено решение на уравнение (1) докажахме, че $\rho(A) < 1$. Съгласно Лема 2.1 точка 1 при $\rho(A) < 1$ уравнението $X - A^*XA = I$ има единствено решение $M > 0$, което се задава с формулата $M = \sum_{i=0}^{\infty} (A^*)^i A^i$ [17]. Разглеждаме

$$X - A^*XA = I + B^*X^{-1}B$$

и

$$M - A^*MA = I.$$

След почленно изваждане на горните уравнения получаваме

$$(5) \quad (X - M) - A^*(X - M)A = B^*XB.$$

За дясната страна на уравнението (5) при $X > 0$ имаме $B^*XB \geq 0$. Съгласно Лема 2.1 точка 1 имаме $X \geq M$. \square

Сега разглеждаме следния итерационен процес

$$(6) \quad \begin{cases} X_0 = I, Y_0 = \beta I, \beta > 1 \\ X_{k+1} = I + A^*X_kA + B^*Y_k^{-1}B, \quad k = 0, 1, \dots \\ Y_{k+1} = I + A^*Y_kA + B^*X_k^{-1}B, \end{cases}$$

Теорема 2.2. Ако $\|A\|^2 + \|B\|^2 < 1$, то уравнението (1) има единствено положително определено решение X . Освен това итерационния процес (6) за

$$\beta \geq \frac{1 + \|B\|^2}{1 - \|A\|^2}$$

е сходящ към единственото положително определено решение $X \in [I, \beta I]$.

Доказателство: За редиците $\{X_k\}$ и $\{Y_k\}$, генерирани от итерационния процес (6) имаме

$$X_1 = I + A^*X_0A + B^*Y_0^{-1}B = I + A^*A + \frac{1}{\beta}B^*B \geq I = X_0$$

и

$$Y_1 = I + A^*Y_0A + B^*X_0^{-1}B = I + \beta A^*A + B^*B \leq \beta I = Y_0.$$

Разглеждаме разликата на Y_1 и X_1 ,

$$\begin{aligned} Y_1 - X_1 &= \beta A^*A + B^*B - A^*A - \frac{1}{\beta}B^*B \\ &= (\beta - 1)A^*A + \left(1 - \frac{1}{\beta}\right)B^*B \geq 0 \end{aligned}$$

Следователно $X_0 \leq X_1 \leq Y_1 \leq Y_0$. Нека $X_{k-1} \leq X_k \leq Y_k \leq Y_{k-1}$. Ще докажем, че $X_k \leq X_{k+1} \leq Y_{k+1} \leq Y_k$. Разглеждаме

$$\begin{aligned} X_{k+1} - X_k &= A^*X_kA + B^*Y_k^{-1}B - A^*X_{k-1}A + B^*Y_{k-1}^{-1}B \\ &= A^*(X_k - X_{k-1})A + B^*(Y_k^{-1} - Y_{k-1}^{-1})B \\ &\geq 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_k - Y_{k+1} &= A^*Y_{k-1}A + B^*X_{k-1}^{-1}B - A^*Y_kA - B^*X_k^{-1}B \\ &= A^*(Y_{k-1} - Y_k)A + B^*(X_{k-1}^{-1} - X_k^{-1})B \\ &\geq 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{k+1} - X_{k+1} &= A^*Y_kA + B^*X_k^{-1}B - A^*X_kA - B^*Y_k^{-1}B \\ &= A^*(Y_k - X_k)A + B^*(X_k^{-1} - Y_k^{-1})B \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Съгласно метода на математическата индукция редиците $\{X_k\}$ и $\{Y_k\}$ са сходящи. Нека $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = Y$. От (6) имаме

$$\begin{aligned} X &= I + A^*XA + B^*Y^{-1}B \\ Y &= I + A^*YA + B^*X^{-1}B. \end{aligned}$$

След почленно изваждане на двете уравнения, получаваме

$$Y - X = A^*(Y - X)A + B^*X^{-1}(Y - X)Y^{-1}B$$

и

$$\begin{aligned} \|X - Y\| &\leq \|A\|^2\|Y - X\| + \|X^{-1}B\|\|Y^{-1}B\|\|Y - X\| \\ &\leq \|A\|^2\|Y - X\| + \|X^{-1}\|\|B\|\|Y^{-1}\|\|B\|\|Y - X\| \\ &\leq (\|A\|^2 + \|B\|^2)\|Y - X\|. \end{aligned}$$

Тъй като $(\|A\|^2 + \|B\|^2) < 1$, $X \equiv Y$. Следователно уравнението има решение.

Нека X и \tilde{X} са две различни положително определени решения на уравнението (1). Тогава

$$\begin{aligned} X &= I + A^*XA + B^*X^{-1}B, \\ \tilde{X} &= I + A^*\tilde{X}A + B^*\tilde{X}^{-1}B, \\ \tilde{X} - X &= A^*(\tilde{X} - X)A - B^*X^{-1}(\tilde{X} - X)\tilde{X}^{-1}B. \end{aligned}$$

От тук

$$(7) \quad \|\tilde{X} - X\| \leq (\|A\|^2 + \|B\|^2)\|\tilde{X} - X\|.$$

Тъй като $(\|A\|^2 + \|B\|^2) < 1$, $\tilde{X} \equiv X$.

С това теоремата е доказана. □

3 Числени експерименти

В тази секция даваме някои примери, които илюстрират, че матричните редици $\{X_k\}$ и $\{Y_k\}$, дефинирани от (6), са сходящи към единственото положително определено решение \hat{X} на уравнението (1).

Разглеждаме

$$R(X_k) = \|X_k - A^*X_kA - B^*X_k^{-1}B - I\|.$$

За стоп критерий използваме

$$\|Y_k - X_k\| \leq 10^{-10}.$$

Пример 3.1. Разглеждаме матричното уравнение (1) с

$$A = \frac{1}{56} \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 & 2 \\ -1 & -6 & 3 & 4 \\ -4 & 3 & 7 & 5 \\ 1 & 8 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{70} \begin{pmatrix} 7 & 9 & 6 & 8 \\ 7 & 5 & 8 & 3 \\ 9 & 8 & 6 & 7 \\ 11 & 5 & 9 & 3 \end{pmatrix}.$$

Разглеждаме итерационния процес (6) с $X_0 = I$ и $Y_0 = \frac{1+\|B\|^2}{1-\|A\|^2} = 1.2256$. За матриците A и B имаме $(\|A\|^2 + \|B\|^2) = 0.2141 < 1$. След 11 итерации по итерационния метод (6) получаваме

$$X_{11} \approx Y_{11} \approx \begin{pmatrix} 1.0592 & 0.0411 & 0.0349 & 0.0227 \\ 0.0411 & 1.0788 & 0.0450 & 0.0320 \\ 0.0349 & 0.0450 & 1.0641 & 0.0466 \\ 0.0227 & 0.0320 & 0.0466 & 1.0403 \end{pmatrix}$$

$$R(X_{11}) = 4.7877e^{-11}, \quad R(Y_{11}) = 4.8721e^{-11}$$

$$R_{11} = 4.5543e^{-13}.$$

Пример 3.2. Разглеждаме уравнение (1) с

$$A = \frac{1}{820} \begin{pmatrix} 41 & 15 & 23 & 35 & 66 \\ 25 & 12 & 27 & 45 & 21 \\ 23 & 27 & 28 & 16 & 24 \\ 15 & 45 & 16 & 52 & 65 \\ 66 & 21 & 24 & 65 & 35 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{830} \begin{pmatrix} 23 & 21 & 23 & 25 & 32 \\ 21 & 45 & 60 & 42 & 33 \\ 23 & 24 & 34 & 18 & 17 \\ 13 & 42 & 18 & 44 & 30 \\ 32 & 33 & 26 & 30 & 26 \end{pmatrix}.$$

Разглеждаме итерационния процес (6) с $X_0 = I$ и $Y_0 = \frac{1+\|B\|^2}{1-\|A\|^2} = 1.1454$. За матриците A и B е изпълнено $(\|A\|^2 + \|B\|^2) = 0.1387 < 1$. След 9 итерации по итерационния процес (6) получаваме

$$X_9 \approx Y_9 \approx \begin{pmatrix} 1.0154 & 0.0107 & 0.0177 & 0.0174 & 0.0151 \\ 0.0107 & 1.0137 & 0.0173 & 0.0161 & 0.0148 \\ 0.0177 & 0.0173 & 1.0826 & 0.0216 & 0.0218 \\ 0.0174 & 0.0161 & 0.0216 & 1.0242 & 0.0209 \\ 0.0151 & 0.0148 & 0.0218 & 0.0209 & 1.0224 \end{pmatrix}$$

$$R(X_9) = 8.2086e^{-12}, \quad R(Y_9) = 8.2086e^{-12},$$

$$R_9 = 2.2219e^{-16}.$$

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Gao, D., Iterative Methods for Solving the Nonlinear Matrix Equation $X - A^*X^pA - B^*X^{-1}B = I$ ($0 < p, q < 1$), *Advances in Linear Algebra and Matrix Theory*, 72-78, September 27, 2017
- [2] Ferrante, A., Levy, B., Hermitian solution of the equation $X = Q + NX^{-1}N^*$, *Linear Algebra Appl.*, 247:359–373, 1996.
- [3] Guo, CH., Lancaster, P., Iterative solution of two matrix equations, *Math Comput*, 68:1589–1603, 1999.
- [4] B. Meini, B., Efficient Computation of the Extreme Solutions of $X + A^*X^{-1}A = Q$ and $X - A^*X^{-1}A = Q$, *Math. Comp.*, 71:1189–1204, 2002.
- [5] Hasanov, V.I., Ivanov, I.G., On two Perturbation Estimates of the Extreme Solutions to the Matrix Equations $X \pm A^*X^{-1}A = Q$, *Linear Algebra Appl.*, 413:81–92, 2006.
- [6] Hasanov, V.I., Notes on two perturbation estimates of the extreme solutions to the equations $X \pm A^*X^{-1}A = Q$, *Appl. Math. Comp.*, 216:1355–1362, 2010.

-
-
- [7] Long, J., Hu, X., Zhang, L., On the Hermitian positive definite solution of the matrix equation $X + A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B = I$, *Bull. Braz. Math. Soc.*, 39:371–386, 2008.
- [8] Vaezzadeh, S., Vaezpour, S., Saadati, R., Park, C., The iterative methods for solving nonlinear matrix equation $X + A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B = Q$, *Advances in Difference Equations* 2013, 2013:229.
- [9] Ran, A.C.M., Reurings, M.C.B., On the nonlinear matrix equation $X + A^*\mathcal{F}(X)A = Q$: solution and perturbation theory, *Linear Algebra Appl.*, 346:15–26, 2002.
- [10] Konstantinov, M., Petkov, P., Popchev, I., Angelova, V., Sensitivity of the matrix equation $A_0 + \sum_{i=1}^k \sigma_i A_i^* X^{p_i} A_i = 0$, $\sigma_i = \pm 1$., *Appl. Comput. Math.*, 10:409-427, 2011.
- [11] Popchev, I., Konstantinov, M., Petkov, P., Angelova, V., Norm-wise, mixed and component-wise condition numbers of matrix equation $A_0 + \sum_{i=1}^k \sigma_i A_i^* X^{p_i} A_i = 0$, $\sigma_i = \pm 1$., *Appl. Comput. Math.*, 14:18-30, 2014.
- [12] Duan, X.F., Wang, Q.W., Li, Ch.M., Positive definite solution of a class of nonlinear matrix equation, *Linear and Multilinear Algebra*, 62(6):839-852, 2014.
- [13] Berzig, M., Duan, X., Samet, B., Positive definite solution of the matrix equation $X = Q - A^*X^{-1}A + B^*X^{-1}B$ via Bhaskar-Lakshmikantham fixed point theorem, *Mathematical Sciences*, 2012, 6:27, 2012.
- [14] Ali, A., Hasanov, V., On some sufficient conditions for the existence of a positive definite solution of the matrix equation $X + A^*X^{-1}A - B^*X^{-1}B = I$, *AIP Conference Proceedings*, V. 1690, 2015, Article number 060001
- [15] Y. He, J. Long, On the Hermitian positive definite solution of the nonlinear matrix equation $X + \sum_{i=1}^m A_i^* X^{-1} A_i = I$, *Appl. Math. Comput.*, 216:3480–3485, 2010.
- [16] X. Duan, C. Li, A. Liao, Solutions and perturbation analysis for the nonlinear matrix equation $X + \sum_{i=1}^m A_i^* X^{-1} A_i = I$, *Appl. Math. Comput.*, 218:4458–4466, 2011.
- [17] Lancaster, P., Tismenetsky, M., *The Theory of matrices*. 2nd ed., San Diego(CA):Academic Press, 1985.
- [18] Hasanov, V., On the matrix equation $X + A^*X^{-1}A - B^*X^{-1}B = I$, *Linear and Multilinear Algebra*, 66(9):1783-1798, 2018

Айнур Али,

Факултет по математика и информатика,

Шуменски университет "Еп. К. Преславски"

E-mail: ainur_80@mail.bg

STEGANOGRAPHIC APPROACH BASED ON COMPUTER GAME

KRASIMIR M. KORDOV, DANIEL E. YORDANOV

***ABSTRACT:** In this paper we present untraditional steganographic approach for hiding secret information in one of the most famous classical game. Using a game as stegocontainer defines different method for steganography considering the game structure and different method for using steganographic key. Further more the visual steganographic analysis is provided to demonstrate the necessary level of security of the proposed steganographic method.*

***KEYWORDS:** Steganography, Steganographic approach, Computer game*

СТЕГАНОГРАФСКИ ПОДХОД, БАЗИРАН НА КОМПЮТЪРНА ИГРА*

КРАСИМИР М. КОРДОВ, ДАНИЕЛ Е. ЙОРДАНОВ

1 Въведение в стеганографията

Стеганологията е научно направление, което се състои от две подразделения - Стеганография и Стегоанализ (Стеганализ или Стеганографски анализ) [2, 3, 7, 16, 22]. Стеганографията има за цел разработването на методи, модели и алгоритми за скриване на тайна информация, докато стегоанализът има за цел разкриването на приложена стеганография [23]. Разкриването на самата скрита информация не е обект на стеганализа, но се счита, че стеганографският подход е неуспешен, ако стеганализът отчете наличие на скрита информация [5, 6, 21].

В миналото, информацията [1] се е пренасяла основно под формата на текст, а стеганографията се използва, за да се скрие текст по такъв начин, че единствено очаквания получател да знае за съществуването на скрит текст [4]. В днешни дни, компютърните технологии позволяват пренос на информация, базирана на цифрови и аналогови сигнали, като преносимата информация е многообразна – текст, изображения, аудио, видео и дори игри. В компютърните системи информацията се съхранява и предава в двоичен код и по тази причина съвременната стеганография е фокусирана върху алгоритми скриващи информация в дигитален вид [7].

Стеганографската система е множество от елементи, взаимодействащи помежду си, всяко от които оказва влияние на скритото съобщение (информация), но в последствие съобщението трябва да достигне до желания получател в оригиналният си вид. Частите на системата се наричат подсистеми и всякакви промени в тях могат да доведат до провал на стеганографията [2]. С развитието на високо технологичната стеганография [4] се наблюдава използването на криптографски способности за предаване на секретен ключ между участниците в кореспонденцията или за хаотично скриване на тайната информация. Подобни алгоритми са разгледани в [13, 19] като за целта са използвани псевдослучайни генератори на двоични числа [11, 12, 17, 18].

*Настоящата статия е частично финансирана от фонд „Научни изследвания“ на Шуменски Университет „Епископ К. Преславски“ по проект № РД-08-122/06.02.2018.

2 Индустрия на компютърните игри

Компютърните игри са се обособили като глобална развлекателна индустрия, популярна за хора от всички възрастови групи. Съвременното информационно общество има достъп до игри на различни платформи (смартфони, планшети, персонални компютри, игрови конзоли и др.). Развитието на компютърните технологии води до развитие и популяризиране на игри от различни категории и жанрове, като някои от най-популярните игри се използват от милиони потребители по целия свят. Огромни количества от информация се пренася на сървъри до потребители на игри (и обратно) по целия свят и потока от данни който се предава непрекъснато е огромен [14, 15]. Това създава условия за използване на стеганографско предаване на тайна информация.

Бурното развитие на компютърните игри води своето начало през 60-те години на миналия век [10, 20]. Въпреки предназначението на компютъра за изчислителни процеси, графичното представяне на информация дава възможност да се измислят игри. Това от своя страна води до производство на специализирани хардуерни конфигурации, наречени игрови конзоли (или само конзоли), предназначени изцяло за игри. За първата компютърна конзола може да се приеме машината PDP-1 (Фигура 1 - а)), на която през 1962 година е създадена играта Spacewar, която се счита за първата компютърна игра [20]. По-късно през 1972 година се появяват аркадните игри. Използвали са се специални машини (Фигура 1 - б)), широко разпространени в барове и други заведения по цял свят. Една от най-популярните игри по това време е била Pong [20]. След нейното преиздаване за домашни конзоли, те се превръща в една от първите игри „първо поколение видео игри“. Второто поколение се играе на конзоли, които позволявали да се играе повече от една видео игра.

а) PDP-1

б) Аркадна конзола

Фигура 1: Първите компютърни конзоли.

През 1983 започва т. нар. сребърна епоха на видео игрите. По това време двамата гиганти в гейм индустрията са Nintendo[24] и Sega[25]. В наши дни мястото на Nintendo и Sega е заето от PlayStation[27] и Xbox[26], които продължават войната на конзолите. Борбата за потребители води до непрекъснати подобрения в качеството на игрите и генерира огромни приходи на производителите на конзоли и игри.

Индустрията на компютърни игри води до надпревара сред производителите на хардуер, но също така и до надпревара между производителите на игри. Съществуват компютърни компании, с хиляди специалисти, работещи изцяло върху създаването на нови игри, купува-

ни от милиони потребители по цял свят. Едни от най-известните производители на игри са Bethesda[28], Ubisoft[29], Rockstar games[30], CD Project RED[31] и други.

3 Стеганографски подход, базиран на компютърна игра

Преди идеята за скриване на информация в игри, създателите на игри са допускали грешки в разработката на своите продукти, което довежда до множество неочаквани резултати – гlichове (glitches). Но не всички грешки имали лоши последици, защото някои играчи били заинтригувани и с интерес търсели други подобни необичайни елементи в игрите [8, 9]. Програмистите се възползват от това неочаквано постижение и започват да добавят скрито съдържание във своите игри, а ако има гlichове, които се харесват от играчите, то тези „грешки“ не биват премахвани. Това и до ден днешен се харесва на играчите по цял свят и повишава интереса към компютърните игри. Тази практика се е превърнала в практика за предаване на тайна информация от производителите на игри към играчите, като дори се използват за рекламни послания за продукти от ежедневието в реалния свят [9].

В нашият случай, предаването на скрита информация е предназначено от един потребител до друг, като за целта е използвана собствена реализация на една от класическите аркадни игри - Frogger. Тази игра от златната епоха на видео игрите е популярна и в наши дни и по тази причина има много разновидности. Реализацията която предлагаме е направена на Java и изглежда по следният начин.

Фигура 2: Реализация на играта Frogger

3.1 Скрита функционалност на играта

Реализираната игра е опростена, с цел да се наблегне на стеганографският модел, вграден в играта. Няма нива на сложност, промяна на скоростта или допълнителни графични промени. Скритата функционалност на играта дава възможности на потребителите да обменят скрита информация, при активиране на скритата функционалност. Трябва да се изпълнят следните действия:

Стъпка 1: При натискане на конкретен бутон от клавиатурата (в нашият случай „C“) се включва режим за стеганография, като може да бъде изключен по същия начин. Реална

индикация не се визуализира с цел запазване на потайността на скритата функционалност.

Стъпка 2: Прави се избор за кодиране или декодиране на информация, като се позиционира игровия обект (frog) съответно в долният-ляв или долният-десен край на екрана.

Стъпка 3: За изпълнение на кодиране или декодиране трябва да се въведе правилен ключ. В нашият случай, това означава да се изиграе играта по точно определен начин.

Стъпка 4: След проверка на въведения ключ, в диалогов прозорец, на потребителя се предоставя възможност да въведе тайно съобщение (при режим на кодиране) или се показва тайното съобщение (при режим на декодиране).

3.2 Методи за скриване на информация

Реализацията на игра, позволява изпробването на различни методи за скриване информация. Стеганографията е реализирана по следните начини:

1) Метод на празните редове - при този метод се използват празни редове в програмния код на играта. Това по никакъв начин не променя функционалността на играта и остава скрито за потребителите. За целта всеки символ от скритото съобщение се трансформира в двоичен код, чрез своят ASCII код и в празен ред с разделители (интервали и табулатори) последователно се записват в празният ред от кода. Интервалите и табулаторите също не влияят на програмния код и на функционалността на играта.

2) Метод за добавяне на разделители - този метод отново използва преобразуване на тайното съобщение в двоичен код и скриване на информацията в програмния код на играта. Принципът на скриване е използването на разделителите (интервали и табулатори) в края на всеки ред от програмния код. Този метод избягва поява на излишни празни редове, за да не се предизвиква съмнение за стеганография, дори и при прочитане на програмния код.

3) Използване на динамичен файл - при този метод се използва файла за записване на резултатите от играта. Това е динамичен файл, в който постоянно се записват данни, което не предизвиква съмнение при стеганографски анализ.

4 Стеганографски анализ

Стеганографският анализ е изследване, което има за цел да провери за наличие на стеганография. Изборът на нетрадиционен метод за скриване на тайна информация в компютърна игра, прави традиционните изследвания неприложими. По тази причина са разгледани само двата най-важни аспекта на стеганографията - визуалният анализ и чувствителността към секретния ключ.

4.1 Визуален анализ

Визуалният анализ определя наличието на видими разлики в началните условия, преди и след използването на стеганография. При предложеният метод на стеганография се прави сравнение във функционалността на играта и на програмната библиотека при скриване на тайна информация.

Показаният визуален анализ на (Фигура 3) нагледно показва, че няма забележима разлика във функционалността на играта, независимо дали присъства стеганография.

При сравнението на библиотечните файлове, съдържащи програмния код на играта (Фигура 4) се демонстрира невъзможност да се разчете някаква информация, поради специфичният начин на визуализиране на библиотечните файлове с програмен код на Java.

а) без скрита информация

б) при скрита информация

Фигура 3: Визуален анализ - функционалност на играта.

Фигура 4: Визуален анализ - сравнение на програмния код.

4.2 Чувствителност към секретният ключ

Използването на компютърна игра за скриване на информация, променя донякъде разбирането за секретен ключ, в този случай. Под секретен ключ се разбира фиксирана последователност от действия, които трябва да се извършат в играта. Играта трябва да се изиграе по точно определен, предварително зададен начин, като последователността е следната - 2, 0, 3, 1, 4. Тази последователност представлява секретния ключ на стеганографският метод. Това е изследване, което показва чувствителността към секретния ключ, като за целта се използва ключ K1 и леко променен ключ K2. Експериментите показват, че дори и при малка промяна на секретния ключ е невъзможно да се разкрие скритата информация. За експерименталното

тестване, оригиналният ключ K1 е избран с позиционна последователност 2,0,3,1,4 и ключ K2 е избран с минимална разлика - 2,0,3,4,1. На (Фигура 5) е показано, че при минимални разлики в ключа, дори самата стеганографска функционалност остава скрита.

Фигура 5: Чувствителност към секретния ключ.

При използване на вярна последователност (K1) играта коректно активира стеганографската функционалност, но при всички останали случаи потребителят приключва играта по стандартен начин.

5 Заключение

Компютърните игри са световен феномен в последните години и са се превърнали в едни от печелившите индустриални фактори в глобален мащаб. Те са широко разпространени, динамични (променяни, подобрявани и обновявани) и дори вече повечето игри целенасочено съдържат скрита информация с апелативна функция към потребителите, което прави скриването на допълнителна информация още по-удобно и неочаквано. Подобно скриване на информация предлага много по-добра защита от други стеганографски методи, защото компютърните игри могат да предоставят огромен стегокапацитет и да бъдат хранилище за скрита информация, без това да оказва влияние на качеството на самата игра.

Представеният стеганографски алгоритъм, базиран на компютърна игра демонстрира нетрадиционна стеганография на цифрова информация, а направеният стеганографски анализ, показва наличие на необходимото ниво на сигурност при използване на предложеният алгоритъм.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Семерджиев, Ц., (2007) Сигурност и защита на информацията. София: Класика и стил. 2007. ISBN 978-954-327-034-7.
- [2] Станев, С., (2013), Стеганологична защита на информацията. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2013. ISBN 978-954-577-825-4. 320.

- [3] Станев, С., Стоянов, Б., (2016), Предизвикателствата на стеганографията към информационната сигурност и обучението на специалисти, Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски” Факултет по математика и информатика, том XVII С, 2016
- [4] Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., (2015), Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2015.
- [5] Станев, С., Железов, С., Якимов, И., (2012), Реализация на паралелен стеганализ с кълъстерна система, Международна научна конференция” Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Варна 2012.
- [6] Fridrich, J., (2006), Steganalysis. In *Multimedia Security Technologies for Digital Rights Management* (pp. 349-381).
- [7] Fridrich, J.,(2010), *Steganography in Digital Media: Principles, Algorithms, and Applications*. Cambridge University Press, 437 p. ISBN 978-0521190190.
- [8] Gibbs, C., Shashidhar, N., (2015), StegoRogue: Steganography in Two-Dimensional Video Game Maps. *Advances in Computer Science: an International Journal*, 4(3), 141-146.
- [9] Hale, C., Chen, L., Liu, Q., (2012, December), A new villain: Investigating steganography in source engine based video games. In *Proceedings of the 2012 Hong Kong International Conference on Engineering & Applied Science (HKICEAS)*, Hong Kong, China, December 14 (Vol. 16).
- [10] Kent, S. L., (2010). *The Ultimate History of Video Games: from Pong to Pokemon and beyond... the story behind the craze that touched our lives and changed the world*. Three Rivers Press.
- [11] Kordov, K., (2014), Modified Chebyshev Map Based Pseudo-random Bit Generator. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 1629, pp. 432-436).
- [12] Kordov, K., (2015), Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm. *Advanced Studies in Theoretical Physics*, 9(6), 287-293.
- [13] Kordov, K., Stoyanov, B., (2017), Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map, *International Journal of Electronics and Telecommunications*, 63(4), 417-422. doi: <https://doi.org/10.1515/eletel-2017-0061>
- [14] Marchand, A., Hennig-Thurau, T., (2013), Value creation in the video game industry: Industry economics, consumer benefits, and research opportunities. *Journal of Interactive Marketing*, 27(3), 141-157.
- [15] Novak, J., (2011), *Game development essentials: an introduction*, Cengage Learning.
- [16] Stanev, S., Szczypiorski, K., (2016), Steganography Training: a Case Study from University of Shumen in Bulgaria, *International Journal of Electronics and Telecommunications*, 62(3), 315-318. doi: <https://doi.org/10.1515/eletel-2016-0043>
- [17] Stoyanov, B., (2014), Pseudo-random Bit Generation Algorithm Based on Chebyshev Polynomial and Tinkerbell Map. *Applied Mathematical Sciences*, 8(125), 6205-6210.
- [18] Stoyanov, B., (2014, November), Using circle map in pseudorandom bit generation. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 1629, No. 1, pp. 460-463). AIP.
- [19] Stoyanov, B., Zhelezov, S, Kordov, K., (2016), Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations, *Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences*, 69(7), 845-850.
- [20] Wolf, M. J. (Ed.). (2008). *The video game explosion: a history from PONG to Playstation and beyond*. ABC-CLIO.
- [21] Zhelezov, S., (2016), Modified Algorithm for Steganalysis, *Mathematical and Software Engineering*, 1(2), 31-36.
- [22] Zhelezov S., Paraskovov H., (2015), Possibilities for steganographic parallel processing with a cluster system, *Contemporary Engineering Sciences*, 8(20).
- [23] Zielińska, E., Mazurczyk, W., Szczypiorski, K., (2014)., Trends in steganography. *Communications of the ACM*, 57(3), 86-95.

- [24] URL: <https://www.nintendo.com/> - официален сайт на Nintendo (20.06.2018).
- [25] URL: <http://www.sega.com/> - официален сайт на Sega (20.06.2018)
- [26] URL: <https://www.xbox.com/> - официален сайт на XBOX (20.06.2018)
- [27] URL: <https://www.playstation.com/> - официален сайт на Playstation (20.06.2018)
- [28] URL: <https://bethesda.net/> - официален сайт на Bethesda (20.06.2018)
- [29] URL: <https://www.ubisoft.com/en-gb/> - официален сайт на Ubisoft (20.06.2018)
- [30] URL: <https://www.rockstargames.com/> - официален сайт на Rockstar games (20.06.2018)
- [31] URL: <http://en.cdprojektred.com/> - официален сайт на CD Project RED (20.06.2018)

Красимир Кордов, Даниел Йорданов
Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"
E-mail: krasimir.kordov@shu.bg

MOBILE APPLICATION FOR ORDER MANAGEMENT

KRASIMIR M. KORDOV, BILNUR V. ISLYAM

***ABSTRACT:** In this paper we present mobile software for order management using MIT App Inventor for Android applications. The application is designed to optimize traditional method for making order allowing business to save time and expenses by making the clients to select and order products using mobile devices.*

***KEYWORDS:** Mobile application, Mobile software, MIT App Inventor*

МОБИЛЕН СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ*

КРАСИМИР М. КОРДОВ, БИЛНУР В. ИСЛЯМ

1 Увод

Мобилните устройства заемат все по-голям пазарен дял с всяка изминала година, като постепенно изместват персоналните компютри. Надпреварата между производителите на мобилни устройства прави достъпни за потребителите смартфони и планшети с изчислителна мощ на персонален компютър на все по-ниски цени. В световен мащаб почти няма дом, в който да не присъства поне един таблет или телефон [2].

Наличието на огромният брой мобилни устройства, използвани от потребителите оказва влияние и върху разработчиците на софтуер, които трябва да се съобразяват с платформите, които използват потребителите. В последните години се разработват мобилни приложения за всички сфери на реалния живот – бизнес приложения, игри, приложения за банкиране, плащане на сметки, приложения за електронна търговия и др. Някои от мобилните приложения са толкова популярни, че достигат до няколко милиарда изтегляния. Това показва интереса на потребителите към мобилните приложения. Разработването на мобилни приложения може да носи значителни печалби на разработчиците им, затова в този бранш непрекъснато се включват нови участници от обикновени програмисти до компании, които са софтуерни гиганти на световния пазар [1, 4].

2 Мобилни устройства

Мобилните устройства най-общо се разделят на смартфони и планшети, като те са лесно преносими (мобилни), заради малките си размери. Основната разлика е, че смартфоните, задължително предлагат възможност за мобилни услуги (разговори чрез мобилен оператор, трансфер на данни и др.), докато при таблетите това условие не е задължително. Друга разлика е в размерите на устройствата, като таблетите често са малко по-големи от смартфоните, но въпреки това достатъчно малки и удобни за използване и пренасяне.

*Настоящата статия е частично финансирана от фонд „Научни изследвания” на Шуменски Университет „Епископ К. Преславски” по проект № РД-08-122/06.02.2018.

2.1 Развитие на мобилните устройства

През 1973 година компанията MOTOROLA изобретява първият мобилен телефон, но през 90-те години на миналия век, клетъчните телефони влизат в масова употреба [2]. Паралелно с развитието на мобилните телефони се развиват компютрите, като тяхната изчислителна мощ нараства с изключително бързи темпове, докато размерите на компютърните компоненти стават все по-малки. През втората половина на 90-те години тези технологии се преплитат и мобилните телефони вече притежават функциите на малки джобни персонални компютри, използвани за комуникация. Тези устройства имат операционна система, което позволява да се инсталират допълнителни приложения и така да се разширят възможностите на мобилните телефони [4]. Терминът смартфон започва да се използва през 2000 година от шведският производител на мобилни телефони Ericsson. Смартфоните са следващата стъпка в еволюцията на мобилните телефони, но съществената разлика е, че смартфоните притежават всички функции на мобилен телефон, но и допълни възможности за обработка на данни, което е характерно за персоналните компютри. Основните характеристики на смартфоните са:

- наличие на достатъчно развита операционна система
- липса на хардуерна клавиатура
- наличие на сензорен дисплей
- възможност за инсталиране на допълнителен софтуер (мобилни приложения)
- възможност за използване на мобилни услуги
- възможност за използване на Интернет

На Фигура 1 са показани примери за съвременните смартфони.

Фигура 1: Смартфони

Таблетите се появяват на пазара през 2000 година, като наследник на Tablet PC въведен от компанията Microsoft. Този вид мобилно устройство е проектирано, като алтернатива на лаптопите и притежава собствен процесор и операционна система. Удобството за работа с таблети, бързо налага на пазара този вид мобилни устройства. Някои модели таблети са с разширени функции, за да могат да се използват и като смартфони. По-важните характеристики на таблетите са:

- наличие на достатъчно развита операционна система

- липса на хардуерна клавиатура
- наличие на сензорен дисплей
- възможност за инсталиране на допълнителен софтуер (мобилни приложения)
- някои модели имат възможност за използване на мобилни услуги
- възможност за използване на Интернет
- притежават по-голям дисплей от смартфоните
- по-удобни са от смартфоните при четене на текстове, гледане на видео съдържание и въвеждане на текст

На Фигура 2 са показани примери за съвременни планшети:

Фигура 2: Планшети

2.2 Операционни системи за мобилни устройства

Разработването на мобилни приложения е свързано с операционната система, инсталирана на мобилното устройство. Въпреки наличието на милиони мобилни приложения, техните разработчици винаги се съобразяват с операционната система, на която трябва „да се изпълняват“ техните приложения. Към този момент най-разпространените операционни системи са Android на компанията Google Inc., IOS на компанията Apple Inc. и Windows 10 Mobile на компанията Microsoft. Операционните системи на тези софтуерни гиганти, заедно покриват над 95% от използваните мобилни устройства в световен мащаб. Операционната система Android [5] заема най-голям пазарен дял на мобилни устройства в света, като в някои държави този дял достига впечатляващите 90%. Тази операционна система е базирана на ядрото на Linux и е разработена от софтуерната компания Android Inc., която през 2005 година е купена от софтуерният гигант Google Inc. [7]

Следващата по популярност операционна система за мобилни устройства е IOS, разработена от Apple Inc. [6] Първата версия на тази операционна система се появява заедно с първият смартфон на Apple през 2007 година. Компанията Apple Inc. е сериозен производител на хардуер и създава операционни системи които да работят конкретно и само с устройства създадени от самата компания. Това е причината IOS да не работи с хардуер на трети страни. На следващото изображение е показано първото лого на операционната система IOS.

Следващата операционна система на мобилни устройства е на друг световен софтуерен гигант Microsoft [8]. Въпреки че тази компания е лидер на пазара при операционните системи за персонални компютри, при операционните системи за мобилни устройства тя значително

отстъпва на първите две описани операционни системи. Към този момент най-актуалната версия е Windows 10 Mobile, която е наследник на Windows Phone.

На Фигура 3 са показани официалните логота на описаните мобилни операционни системи.

Фигура 3: Официални логота на Android, IOS и Windows

3 Мобилни приложения

Мобилното приложение представлява компютърна програма, предназначена да работи на мобилни устройства. Това означава, че мобилните приложения са софтуер, който се разработва за специфичен хардуер (смартфони и таблети). Широкото разпространение на мобилни устройства в световен мащаб е преориентирало и софтуерните производители да реализират своя софтуер и за мобилни устройства, а някои от софтуерните разработчици са изцяло ориентирани към разработването само на мобилни приложения. Към този момент съществуват милиони мобилни приложения, като тенденцията е те да се увеличават. Голяма част от мобилните приложения са безплатни или на ниски цени. Безплатните приложения се финансират от вградени в тях реклами, но както при тях така и при приложенията на ниски цени, големият брой изтегляния гарантира сериозни печалби за техните разработчици. Някои от най-популярните мобилните приложения се използват от милиони потребители, което носи огромни печалби. Мобилните приложения имат различно предназначение и могат да участват във всички аспекти на съвременното ежедневие на потребителите. Съществуват мобилни приложения за навигация, видео комуникация, социални мрежи, електронна търговия, разплащане, игри и развлечение, здраве и спорт, обучение и много други. Бизнесът от своя страна също използва мобилните приложения за връзка със своите клиенти за представяне на своите стоки и услуги, обяви, промоции, поръчки, разплащане и др. Фирмите инвестират средства за разработване на мобилни приложения за рекламиране на своята дейност и създават мобилни версии на своите web-сайтове за по удобна връзка с клиенти. Тази тенденция е изцяло продиктувана от непрекъснато увеличаващия се брой използвани мобилни устройства и лесният достъп до пазара за мобилни приложения. Разпространението на мобилни приложения най-общо се контролира от производителите на операционни системи. Операционните системи имат вградени приложения, които представляват „пазар за приложения“ [3]. Приложението за Android се нарича Google Play, приложението за IOS е App Store, а приложението за Windows Mobile е Windows Store. Потребителите получават голяма степен на сигурност използвайки тези приложения, защото всички предлагани за изтегляне приложения са предварително проверени от производителите на операционни системи.

4 MIT App Inventor

Инструментите за създаване на мобилни приложения дават възможност да се създават дизайни, програмна логика на приложения, форми, бутони и интерфейси, които се „превеж-

дат“ за да могат да работят на мобилни устройства. Те могат да съдържат шаблонни дизайни на приложения или да използват авторски дизайн и функционалност зададена от разработчиците на софтуер. Пример за инструменти за създаване на мобилни приложения е MIT App Inventor [9], използван за реализация на приложението за управление на поръчки в настоящата статия. Първоизточникът на този софтуерен продукт е App Inventor for Android създаден от Масачузетския технологичен институт (MIT), а приложението се нарича MIT App Inventor. За използване на този софтуер се изисква използване на web-браузър и интернет връзка. Менютата са удобни за използване и са подредени интуитивно. Елементите, които могат да се използват в приложенията са изключително разнообразни, като изображения за дизайна, бутони за социални мрежи, мултимедийни елементи, бази от данни, карти от Google Maps, елементи използващи сензорите на устройството и др. Началният екран е показан на следващата Фигура 4.

Фигура 4: Начален екран на MIT App Inventor

5 Мобилен софтуер за управление на поръчки

5.1 Концепция на мобилното приложение

Традиционният начин за приемане на поръчки включва няколко стъпки, в които участват клиентите и служител, обслужващ съответната маса в заведението за хранене, ресторанта и др.

- Служителят предоставя на клиентите меню с продуктивия асортимент на заведението
- Клиентът избира желаните продукти
- Служителят записва желаните от клиента продукти и техният брой
- Служителят предоставя списъкът с желаните от клиента във вид на поръчка за изпълнение на барман, кухня или управител.

След тези стъпки поръчката е приета и се изпълнява от друг вид обслужващ персонал. Очевидните затруднения, които могат да възникнат е ако заведението има много клиенти за обслужване или има недостатъчно персонал. Това може да доведе до недоволни клиенти и последващи намаления на приходите. Всеки бизнес, независимо в коя сфера работи, зависи от своите клиенти, защото това пряко влияе на печалбата на фирмата. За да се улеснят клиентите е необходимо да се създават удобства за клиентите и улесняване на техния избор. Инвестицията в нови технологии може до голяма степен да постигне тази цел. Една такава нова технология може да бъде мобилен софтуер за управление на поръчки. Създаването на мобилно приложение за управление на поръчки може значително да улесни клиентите, като е необходимо да се поставят изисквания, на които да отговаря разработеният софтуер.

5.2 Реализация на мобилното приложение

Началният екран на приложението съдържа фонова картина, която е снимка на заведението, текст, който приветства гостите и бутон "Меню", който при натискане препраща към менюто на заведението. На Фигура 5 е показан изгледа на началния екран на мобилното приложение.

Фигура 5: Мобилно приложение

След натискане на бутон Меню, клиентите могат да се запознаят с менюто на заведението, където продуктите са разпределени в отделни категории. При избиране на съответната категория, се показват продуктите от тази категория. Има 4 категории продукти, като има възможност да се добавят още категории и продукти в менюто. Под категориите има списъчен елемент, където се показват избраните продукти от клиента. Една от категориите в приложението е показана на следващата Фигура 6.

Фигура 6: Мобилно приложение

Продуктите, които имат допълнителни разновидности, след маркиране, дават възможност на клиента да уточни желаната опция чрез падащо меню. Предвидени са ситуациите когато клиента желае да премахне продукт или да изтрие цялата поръчка. На екрана на мобилното приложение се показва диалогов прозорец за потвърждение на изтриването, в който клиента прави окончателният си избор. При избора на всеки следващ продукт приложението калкулира крайната сума на поръчката.

Фигура 7: Мобилно приложение

Последният етап на създаване на поръчка позволява на клиента да прегледа крайния

списък с избрани продукти и цената на поръчката, както и да изпрати кратко текстово съобщение.

6 Заключение

Всяка изминала година производителите на мобилни устройства отчитат все по-големи продажби, което е индикатор за броя на използваните мобилни устройства в световен мащаб. Тази конкуренция указва благоприятно влияние на пазара за мобилни устройства, като цените стават по-достъпни за потребителите, качеството на мобилните устройства се подобрява, което е довело до факта, че почти няма домакинство, в което да няма поне едно мобилно устройство. Огромният брой използвани мобилни устройства предполага бурното развитие на мобилен софтуер за тези устройства. В последните години се разработват милиони мобилни приложения и тази тенденция не подминава и бизнес средите. Дори и малкият бизнес интензивно се включва на пазара за мобилни приложения, като разработват мобилни версии на техните сайтове, приложения за комуникация със своите клиенти, каталози на продукти, приложения за пазаруване и др. Настоящата статия представя концепция и реализация за разработване на мобилен софтуер за управление на поръчки, с което се оптимизира работата на персонала в заведения за хранене, ресторанти, барове, пицарии и др. Мобилното приложение предлага удобен потребителски интерфейс, който улеснява клиентите при разглеждане на менюто на заведението и поръчките, които се приемат от централизиран компютър посредством безжична мрежа. Целта на приложението е спестяване на време и съкращаване на разходите за персонал при управлението на поръчки.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Agar, J., (2013). Constant touch: A global history of the mobile phone. Icon Books Ltd.
- [2] Castells, M., Fernandez-Ardevol, M., Qiu, J. L., Sey, A. (2009). Mobile communication and society: A global perspective. Mit Press.
- [3] Holzer, A., Ondrus, J. (2011). Mobile application market: A developer's perspective. Telematics and informatics, 28(1), 22-31.
- [4] Kenney, M., Pon, B. (2011). Structuring the smartphone industry: is the mobile internet OS platform the key?. Journal of Industry, Competition and Trade, 11(3), 239-261
- [5] URL: <https://www.android.com/> - официален сайт на Android (20.08.2018).
- [6] URL: <https://www.apple.com/> - официален сайт на Apple Inc. (20.08.2018)
- [7] URL: <https://www.google.com/about/> - официален сайт на Google Inc. (20.08.2018)
- [8] URL: <https://www.microsoft.com/bg-bg> - официален сайт на Microsoft (20.08.2018)
- [9] URL: <http://appinventor.mit.edu/explore/> - официален сайт на MIT App Inventor (20.08.2018)

Красимир Кордов, Билнур Ислям

Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"

E-mail: krasimir.kordov@shu.bg

ANALYSIS OF HASH ALGORITHMS*

MIHAELA D. TODOROVA

ABSTRACT: *A hash algorithm is a function that converts a data string into a numeric string output of fixed length. The output string is generally much smaller than the original data. Hash algorithms are designed to be resistant ,with high level of security. This paper discusses some of the main properties, a study of which shows how hash function satisfies the performance requirements of security .*

KEYWORDS: *Hash Function, Statistical Analysis*

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХЕШИРАЩИ АЛГОРИТМИ*

МИХАЕЛА Д. ТОДОРОВА

1 Въведение

Хеш функция е всеки алгоритъм, който може да се използва за преобразуване на входни данни с произволен размер, към данни с фиксиран размер. Стойностите, върнати от хеш функцията, се наричат хеш стойности, хеш кодове, извлечения или просто хешове. Криптографските хеш функции са въведени от Дифи и Хелман за употреба в инфраструктури с публични ключове [2].

Хеш функциите често се използват в комбинация с хеш таблица, често срещана структура от данните, използвана в компютърния софтуер [16], с цел бързо търсене на данни. Хеш алгоритмите, подобряват времето за търсене на информация в таблици или бази данни [3], [11], като откриват повтарящи се записи в голям файл. Те са особено полезни и в криптографията. Криптографската хеш функция позволява лесно да се провери дали дадени входни данни отговарят на съответна хеш стойност. В случаите, когато входните данни не са известни, е изключително трудно да се възстановят, като се знае единствено запазената хеш стойност.

Основните приложения на хеш функциите са за удостоверяване на съобщения и запазване на паролите [1] и целостта на данните [9]. Те се използват при работа с контролни суми, проверка на пръстови отпечатащи и при работа с кодове за коригиране на грешки. При конструирането на нови хеш функции е възможно използването на различни псевдослучайни генератори [7], [12], [13], [14], [15], [17], които да внесат допълнителна нелинейност при компресирането.

В този доклад са представени някои от основните показатели, чиито изследване изяснява дали хеш функцията е подходяща за използване в софтуерни приложения.

2 Изследване на хеш функции

Хеш функциите се характеризират с някои от следните свойства [5], [6], [10]:

*Partially supported by Scientific Research Grant RD-08-121/06.02.2018 of Konstantin Preslavski University of Shumen, Bulgaria.

- равномерно разпределение
- чувствителност
- конфузионни и дифузионни свойства и
- устойчивост по отношение на колизиите.

2.1 Анализ на разпределение на стойностите

Типично свойство на хеш-стойността е да бъде равномерно разпределена в обхвата на компресията. Имайки в предвид дължината на хеш стойността, при този тест се извършват симулационни експерименти с даден параграф от съобщението. При избраното входно съобщение се изчислява хеш стойността. Генерира се друго входно съобщение със същата дължина, състоящо се от празни интервали. След изчисляването на хеш стойността на второто съобщения, двете стойности се съпоставят и се извършва проверка дали има равномерно разпределение дори при граничните случаи. Читателят може да се запознае с примери за равномерно разпределени хеш стойности от Ref. [5], Фиг. 3 и Ref. [6], Фиг. 4.

2.2 Анализ на чувствителността спрямо оригиналното съобщение и входния ключ

Чрез този анализ се разглежда чувствителността на хеш функцията по отношение на леки промени във входното съобщение или в секретния ключ. Първата стъпка от анализа е изборът на входно съобщение и изчисляването на хеш стойността му. На базата на входното съобщение се дефинират няколко на брой нови съобщения с леки промени, след което хеш стойностите им, изчислени при същите входни параметри и условия, се сравняват с хеш стойността на оригиналното съобщение. Също така се извършва сравнение на хеш стойността, изчислена за оригиналното съобщение, при начални условия с лека промяна.

Целта на този анализ е да се покаже, че всяка малка промяна на входното съобщение или секретния ключ, води до съществена промяна на хеш стойността. Примери могат да се намерят в Ref. [5], Фиг.4 и Ref. [10], Фиг. 2.

2.3 Статистически анализ на конфузия и дифузия

От историческа гледна точка, Шанън, с публикуване през 1949 г. на неговия доклад "Теория на комуникациите в секретните системи" [4], въвежда идеята за два метода за статистически анализ на криптиращите алгоритми: конфузия и дифузия. Целта на дифузията е да се направят изходящите битове силно зависими от входните битове. В идеалния случай, малка промяна във входния блок от данни води до 50% промяна на изходния блок. Целта на конфузията е да направи връзката между входните битове и изходните битове възможно най-сложна и зависима. Този вид анализ се състои от няколко експеримента, които показват способност на хеш функцията за конфузия и дифузия. За тази цел обикновено се използват следните шест статистики:

Минимално разстояние по Хеминг: $B_{min} = \min(\{B_i\}_{i=1}^N)$

Максимално разстояние по Хеминг: $B_{max} = \max(\{B_i\}_{i=1}^N)$

Средно разстояние по Хеминг: $\bar{B} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N B_i$

Средна вероятност: $P = \frac{\bar{B}}{n} \times 100\%$

Стандартно отклонение на броя на променените битове:

$$\Delta B = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (B_i - \bar{B})^2}$$

$$\text{Стандартно отклонение: } \Delta P = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \left(\frac{B_i}{n} - P\right)^2} \times 100\%,$$

където N е броя на тестовете и B_i обозначава разстоянието по Хеминг (брой различни битове) между стойностите на хеш, получени в i -тото изпитване.

Тези експерименти са разделени на два вида тестове, тестове от тип А и тестове от тип В.

При тестове от тип А, се генерира произволно съобщение, наричано оригинално съобщение, с размер $L = 50n$ и неговата съответна n - битова стойност на хеш се изчислява. След това се генерира ново съобщение, като на случаен принцип се избира един бит от оригиналното съобщение и обръща. След това n -битовата хеш стойност на новото съобщение се сравнява с тази на оригиналното съобщение и изчисленото разстояние по Хеминг между двете хеш стойности се записват като B_i . Тази операция се повтаря N пъти, където всеки път се избира ново оригинално съобщение и един от неговите битове, избран произволно, се обръща. Тестовете обикновено се извършват със стойности за големината на хеш функцията $n = 128; 160; 256; 512; 1024$. Например, за 128 битови хеш стойности и $N = 10000$ е необходимо да се постигнат следните подобни резултати [8]: $B_{min} = 44$, $B_{max} = 84$, $B = 63.95$, $P(\%) = 49.96$, $\Delta B = 5.62$ и $\Delta P(\%) = 4.39$.

При тестове от тип В се генерира произволно оригинално съобщение с дължина $L = 50n$ и съответната му n -битова хеш стойността се изчислява. След това се избира и обръща единичен случаен бит от първоначалното съобщение и се изчислява стойността на хеш функцията от модифицираното съобщение. Двете хеш стойности се сравняват и броят на променените битове се изчислява и записва като B_i . За разлика от преходния тест, в този тип тест се използва едно и също входно съобщение за всички N итерации. Тестът се извършва при стойности за големината на хеш функцията равни на $n = 128, 160, 256, 512, 1024$ и различни стойности на N . Например, за 128 битови хеш стойности и $N = 2048$ е необходимо да се постигнат следните подобни резултати [6]: $B_{min} = 48$, $B_{max} = 83$, $B = 64.22$, $P(\%) = 50.17$, $\Delta B = 5.65$ и $\Delta P(\%) = 4.42$.

Целта на този вид анализ е да покаже дали хеш функцията има силна способност за конфузия и дифузия и дали ще бъде надеждна срещу този вид атаки.

2.4 Тест за устойчивост на колизии

При този анализ хеш функцията се изследва въз основа на тестовете за колизии, предложени в [5]. За да се извърши количествено проучване на анализа на колизия, се извършват следните два вида тестове. При тестове от тип А се генерира входно съобщение с размер $L = 50n$ и съответната му n -битова хеш стойност се изчислява и съхранява във формат ASCII. След това се генерира ново съобщение, като се избира случайно единичен бит от входното съобщение и се променя на 0, ако е 1 или 1, ако е 0. n -битовата хеш стойността на новото съобщение се изчислява и се съхранява в ASCII формат. Двете хеш стойности се сравняват и се преброяват ASCII символите с една и съща стойност в една и съща позиция. Освен това, абсолютната разлика D между двете хеш стойности се изчислява по следната формула

$$D = \sum_{i=1}^{n/8} |dec(e_i) - dec(e'_i)|,$$

където e_i и e'_i ще бъдат i -тия запис на хеш стойностите на първоначалното и модифицираното съобщение, като съответно функцията $dec()$ преобразува записите в техните еквивалентни десетични стойности.

Тестът от тип А се повтаря $N = 10\,000$ пъти и се записват експериментите за минималната, максималната и средната стойност от D , за различните хеш стойности с размер $n = 128$,

160, 256 и 512. Например, за 128 битови хеш кодове е необходимо да се постигнат подобни или по-добри от следните стойности [18]: минимална стойност 655, максимална стойност 2064 и средна стойност 1367.

При тестовете тип В се създава произволно входно съобщение с фиксиран размер $L = 50n$ бита и се изчислява неговата съответна n -битова хеш стойност. След това се избира един бит от входното съобщение, променен на 0, ако е 1 или 1, ако е 0, и се изчислява хеш стойността на модифицираното съобщение. Експериментът се извършва за хеш стойности с размер $n = 128, 160, 256$ и 512 , генерирани при тестове от тип В. Същото въведено съобщение се използва за всички N итерации. Например, за 128 битови хешове и $N = 6400$ е необходимо да се постигнат подобни или по-добри от следните стойности [6]: минимална стойност 661, максимална стойност 2294 и средна стойност 1360.

В допълнение към горните експерименти, тестовете на тип В се повтарят за много къси входни низове, състоящи се от един n -битов блок.

След получаване на резултатите от този вид тест се изяснява, дали хеш функцията има устойчивост по отношение на колизиите.

Следващите стъпки на екипа са конструиране на нов хеш алгоритъм базиран на някои от следните псевдослучайни генератори [12], [13], [14] и [17] и неговото изследване чрез описаните по-горе статистически тестове.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Eunice, A. B., Umoren, A. M., Markson, I. (2017). Design of Web-Based Customer Relation Management Application for Power Distribution Company: A Case Study of PHCN Owerri Business Unit, *Mathematical and Software Engineering*, 3(1), 108-123.
- [2] W. Diffie, M.E. Hellman, "New directions in cryptography", *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 22, no. 6, pp. 644-654, 1976.
- [3] Jude, O. O., Jimoh, A. J., Eunice, A. B. (2016). Software for Fresnel-Kirchoff Single Knife-Edge Diffraction Loss Model, *Mathematical and Software Engineering*, 2(2), 76-84.
- [4] C.E. Shannon, "Communication Theory of Secrecy Systems", *Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 4, pp. 656-715, 1949
- [5] A. Kanso and M. Ghebleh, "A Fast and Efficient Chaos-Based Keyed Hash Function", *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, vol. 18, no. 1, pp. 109-123, 2013.
- [6] A. Kanso and M. Ghebleh, "A Structure-Based Chaotic Hashing Scheme", *Nonlinear Dynamics*, vol. 81, no. 1-2, pp. 27-40, 2015.
- [7] Kordov, K. (2015). Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm, *Advanced Studies in Theoretical Physics*, 9(6), 287-293.
- [8] Z. Lin, S. Yu, and J. Lü, "A Novel Approach for Constructing One-Way Hash Function Based on a Message Block Controlled 8D Hyperchaotic Map", *International Journal of Bifurcation and Chaos*, vol. 27, no. 7, 1750106, 2017.
- [9] Nachev, A., Reapy, T. (2015). Predictive models for post-operative life expectancy after thoracic surgery. *Mathematical and Software Engineering*, 1(1), 1-5.
- [10] H. Ren, Y. Wang, Q. Xie, and H. Yang, "A Novel Method for One-Way Hash Function Construction based on Spatiotemporal Chaos", *Chaos, Solitons and Fractals*, vol. 42, pp. 2014-2022, 2009.
- [11] Stefanov, T. (2015). System for information extraction from news sites, *Mathematical and Software Engineering*, 1(1), 25-30.
- [12] Stoyanov, B. (2014). Self-shrinking bit generation algorithm based on feedback with carry shift register, *Advanced Studies in Theoretical Physics*, 8(24), 1057-1061.

- [13] Stoyanov, B., Kordov, K. (2014). Novel zaslavsky map based pseudorandom bit generation scheme. *Applied Mathematical Sciences*, 8(178), 8883-8887.
- [14] Stoyanov, B., Kordov, K. (2013) Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation. In *International Conference on Large-Scale Scientific Computing* (pp. 557-564). Springer, Berlin, Heidelberg.
- [15] Stoyanov, B., Milev, A., Nachev, A. (2010) Research on the self-shrinking 2-adic cryptographic generator. *Journal of Communication and Computer*, 7(11), 67-71.
- [16] Stoyanov, B., Strahilov, S. (2015) Web Based Information System for Heat Supply Monitoring, *Mathematical and Software Engineering*, 1(2), 37-42.
- [17] B. Stoyanov, K. Szczypiorski, and K. Kordov, "Yet Another Pseudorandom Number Generator", *International Journal of Electronics and Telecommunications*, vol. 63, no. 2, pp. 195-199, 2017.
- [18] Y. Wang, K-W. Wong, and Di Xiao, "Parallel hash function construction based on coupled map lattices", *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, vol. 16, pp. 2810-2821, 2011.

Михаела Тодорова

Шуменски университет "Еп. Константин Преславски"

E-mail: mihaela.todorova@shu.bg

RANSOMWARE ATTACKS AND COUNTERMEASURES

VICTORIA R. YANAKIEVA, TEODORA T. STOYANOVA

ABSTRACT: *One of the most important aspects of ensuring the security of computer systems is the identification, analysis and classification of possible threats to them. Ransomware is a malware that infects a computer device, resulting the information in its memory becoming unavailable to users. The prognosis for 2018 is that a significant increase in ransomware attacks is expected. For this reason, a number of organizations are looking for ways to deal with these growing threats.*

KEYWORDS: *Malware, Ransomware, cyberattack, WannaCry, Petya/NotPetya, BadRabbit.*

RANSOMWARE АТАКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ*

ВИКТОРИЯ Р. ЯНАКИЕВА, ТЕОДОРА Т. СТОЯНОВА

АБСТРАКТ: *Един от най-важните аспекти на осигуряване на сигурността на компютърните системи е определянето, анализа и класификацията на възможните заплахи за тях. Ransomware е злонамерен софтуер, който заразява компютърното устройство, в резултат на което информацията в неговата памет става недостъпна за потребителите. Прогнозата за 2018 г. е, че се очаква значително увеличение на ransomware атаките. Поради тази причина, редица организации търсят начин да се справят с тези зачестили заплахи.*

1 Въведение

Целта на всяка компютърна информационна система е предоставяне на пълна, достоверна и своевременна информация. При всички информационни процеси в такива системи и мрежи в реални условия, тази информация е уязвима, както поради случайни, така и поради злонамерени дестабилизиращи фактори (заплахи), което налага да се вземат мерки за нейната защита, чрез които се постига нужното ниво на информационна сигурност [1].

Може да се приеме, че терминът информационна сигурност се отнася за състоянието на защитеност на жизнено важните интереси в информационната сфера на фирмите и хората в тях от вътрешни и външни заплахи [2].

Необходимостта от защитата на различни информационни системи (частни и държавни) от външни заплахи, като изтичане на чувствителна за организацията информация, е очевидна на всички етапи от развитието на системите за защита на информацията. През последните години се обръща все по-голямо внимание на този вид заплаха поради щетите, нанасяни от нея на компаниите и организациите.

Чрез кибератаките се цели да се промени или разбие компютърна система или мрежа, която съхранява или предава дадена информация или програма.

Съгласно редовното годишно изследване на авторитетния американски институт Ponemon, на фиг. 1 се представят оценените средни разходи за престъпления в киберпространството за седем страни, включващи 254 отделни компании, през последните две години (2016-2017 г.). Компаниите в САЩ отчитат най-високата обща средна стойност, а в Австралия - най-ниската. През 2017 г. Германия бележи значително

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД-08-159/09.02.2018, „Надеждност и защита на информация в социалните мрежи, графичните и 3D обекти в добавена и виртуална реалност“

увеличение на общите разходи за киберпрестъпленията (липсват данни за Италия и Франция за 2016 г.).

Фиг. 1. Средни разходи за престъпления в киберпространството за седем държави

Система за защита на информацията (СЗИ) (security system) е организирана съвкупност на всички органи, средства, методи и мероприятия, предвидени в информационна система за осигуряване на защита на информацията от разгласяване, изтичане и несанкциониран достъп към нея [3].

2 Видове заплахи

Класификацията на видовете заплахи може да бъде направена по различни критерии, но тя не е фиксирана, тъй като с развитие на техниката и технологиите се увеличават видовете заплахи [3,4]. Според природата им на произход, те могат да бъдат естествени (напр. природни явления, независещи от човека) и изкуствени (предизвикани от хората). Последните, според мотивацията на хората, се подразделят на случайни (непреднамерени) и умишлени (преднамерени), които са свързани с користни цели на субектите.

Според източника спрямо обекта на защита, заплахите са външни и вътрешни. На фиг. 2. е показана тази връзка [3].

Процентът на външните заплахи за дадена организация е много висок. Атаките могат да бъдат активни или пасивни. При активните се генерират пакети или участват в мрежата, докато при пасивна атака се подслушва мрежата или се проследяват потребителите [5].

От външните преднамерени заплахи - злонамерените атаки се извършват чрез прикачени файлове към имейл или чрез посещение на подозрителни заразени уебсайтове. Като някои от най-често срещаните видове заплахи са:

- *Spyware*

Този типове злонамерен софтуер остава скрит, докато събира ценна информация. Достатъчно е да се деинсталира, за да бъде премахнат от компютъра.

- Trojan horse (Троянски кон)

Злонамереният софтуер тип „троянски кон“ заразява компютъра, най-често маскиран като антивирусен софтуер или компютърна игра.

- *Drive-by-downloads*

Злонамереният код е вграден предимно в новинарски уебсайтове и след посещение на страницата започва сканиране на компютъра за уязвимости в сигурността, т.е. остарели приложения, плъгини за браузъри, приложения за чат и т.н.

- *Botnet*

След заразяване със злонамерен код, чрез интернет компютъра се свързва с контролен компютър. Най-уязвим софтуер са браузърите, Adobe Flash, Adobe Reader и Java. Актуализирането на приложенията може да блокира 65% от атакуващите вектори.

- *Adware*

Adware често се изтегля заедно с безплатните програми. Той е злонамерен софтуер, използван за проследяване на онлайн поведението на заразеня потребител.

- *Ransomware*

Най-разпространените видове ransomware криптират всички или някои от данните на компютъра и след това изискват голямо плащане (откуп), за да се възстанови достъпа до данните. Този тип злонамерен софтуер е предпочитан, до голяма степен благодарение на криптовалутата Bitcoin [5,6,7].

Съществуват редица други видове злонамерен софтуер, но настоящата статия се фокусира върху актуалните през последните три години ransomware заплахи [8].

Фиг. 2. Връзка на заплахите с обекта на защита

3 Ransomware атаки

Според доклад на Verizon за разследване на пробиви и изтичане на данни за 2017 г., ransomware е петата най-разпространена форма на злонамерен софтуер през 2016 г., издигайки се от позиция 22 през 2014 г. Всъщност от 2016 г. насам са се появили над 200 нови вида ransomware.

Най-засегнатите страни от 1 април до 3 октомври 2017 г са: САЩ (17,2%), Великобритания (11,1%), Белгия (8,6%) и т.н. [9]

Ransomware атаките са значително по-бързи и по-евтини за изпълнение в сравнение с много други кибер заплахи, и имат много по-висока печалба.

Предимствата на ransomware злонамерен софтуер са:

- По-лесно е да се изпрати криптовалута, отколкото традиционните пари.
- По-малко хора участват в операцията, от където следва, че хакерите имат по-голяма печалба.

Има няколко различни начина, по които хакерите избират организациите, към които да приложат ransomware атака. В повечето случаи се насочват към университетите, защото те са с по-малка защита и различна потребителска база, което улеснява проникването в защитата им.

Държавни агенции, адвокатски кантори или медицински центрове са предпочитани от хакерите, защото е по-вероятно бързо да платят откуп тъй като, се нуждаят от незабавен достъп до файловете си [10].

Анализът на Check Point показва, че през 2015 г. ransomware атаките причиняват щети от 325 милиона долара. За следващата година атаките са се увеличили 15 пъти, струвайки 5 милиарда долара [11].

Най-актуалните през последните две години ransomware атаки са WannaCry, Petya/NotPetya и BadRabbit.

3.1 WannaCry

WannaCry е зловреден софтуер създаден през май 2017 г., с вероятен произход Северна Корея. Познат е като WanaCrypt, Wana Crypt0r и Wana Decrypt0r. Използва EternalBlue exploit, откраднат от хакерите The Shadow Brokers от американската агенция за национална сигурност, и причинява щети на летища, банки, университети, болници и др. Разпространява се в около 150 страни по света, главно Русия, Украйна, САЩ и Индия. За възстановяване на файловете е необходимо плащане с Bitcoin криптовалута, като при просрочване на даденото време от 72 часа цената се удвоява. Седем дни след заразяване със злонамереният софтуер следва изтриване на файловете от компютъра. WannaCry сканира за TCP и UDP портове 139 и 445 (SMB) от компютрите [11].

Данните от Kaspersky показаха, че по-голямата част от инфектираните с WannaCry компютри са с операционна система Windows 7, показано на фиг. 3.

WannaCry представлява 45,3% от всички ransomware атаки.

Фиг. 3. Съотношение на версиите на операционна система Windows, засегнати от WannaCry

3.2 Petya/NotPetya

Petya е ransomware софтуер, който заразява целевия компютър, криптира някои от данните в него и извежда на екрана съобщение, обясняващо как може да се плати в Bitcoin, за да получат ключовете, нужни за декриптиране на данните. В първоначалния вариант на зловреден софтуер Petya, която започна да се разпространява през март 2016 г., достига компютъра на жертвата, прикрепен към имейл. Представлява пакет с два файла: изображение и изпълним файл, често с "PDF" в името на файла. След кликане върху този файл и приемане на предупреждението за Windows User Access Control, Petya рестартира компютъра и инсталира свой собствен зареждащ скрипт. Файлове са в компютъра и не са шифровани, но жертвата няма достъп до частта от файловата система, която указва къде са. В този момент хакерите изискват плащане в Bitcoin, за да декриптират твърдия диск.

През юни 2017 г. се създава подобрена версия на злонамерения софтуер Petya, наречен NotPetya, разпространяващ се бързо, като засегнатите сайтове са фокусирани в Украйна, но се появяват както в Европа, така и извън нея. Новият вариант бързо се разпространява от компютър на компютър и от мрежа в мрежа, без да изисква спам имейли или социално инженерство, за да получи административен достъп. Въпреки, че е разновидност на Petya, NotPetya не попада в графата ransomware вируси [12,13]. NotPetya има някои допълнителни правомощия, които според експертите по сигурността го правят по-опасен от WannaCry.

3.3 BadRabbit

BadRabbit се разпространява чрез фалшиви актуализации на Flash, идващи от компрометирани популярни домейни. Той е сравнително нов ransomware софтуер и споделя 13% от своя код с този на Petya, но ключовите криптиращи функции се обработват от легитимен инструмент за криптиране (DiskCryptor). За разлика от NotPetya, BadRabbit използва уникални Bitcoin портфейли за всяка жертва.

Според данните, представени от ESET по време на актуализирането, 65% от жертвите днес са в Русия, следвани от Украйна (12,2%), България (10,2%), Турция (6,4%) и Япония (3,8%) [14].

4 Противодействие

Има инструменти, специално разработени за борба с ransomware. Проектът No More Ransom - основан през 2016 г. от холандската полиция, Европол EC3, Kaspersky и McAfee и в партньорство с над 100 други организации по целия свят, помогна за декриптирането на 28 000 устройства и обхваща над 100 вида ransomware.

С цел защита на данните фирмите създаващи софтуер добават в настройките опция, включваща:

- Автоматично запазване на копие на базата с данни – директорията може да бъде друг дял на диска, USB памет, виртуално устройство или мрежов адрес.
- E-mail адрес за изпращане на резервните копия на базата данни.

Има няколко действия, чрез които да се противодейства и заплахата да бъде избегната:

- Архивиране на актуални данни.

Стандартното архивиране, което позволява защита от загуба на данни много често не е сигурно, защото хакерите получили достъп до служебни акаунти биха могли да си присвоят архивираната информация. Решението на подобен проблем е използването на

специфични криптографски алгоритми (собствено проектирани) с цел допълнителна защита на информацията на дадена организация [15,16].

- Използване на антивирусен софтуер с добра репутация.

Важен фактор е добрата антивирусна, но и тя не е решение на проблема. Нужно е една малка промяна в кода на ransomware вируса, за да остане неоткриваем. Необходимо е редовно обновяване на антивирусния софтуер.

- Актуализация на операционната система на компютъра [10].

Установено е, че над 50% от системите, засегнати от атаките на ransomware, работят с остаряла операционна система - Windows 7. Необходимо е актуализация на операционната система или използването на операционна система като Linux, която е практически неуязвима за вируси.

- Обучение на служителите за правилна кибер-хигиена

Задаване на ясни правила за отваряне на e-mail връзки и прикачени файлове. Забрана за посещаване на несвързани със служебните задължения на служителите сайтове.

- Подсигуряване на мрежата

Изграждане на защитна стена, блокираща достъпа до уязвими портове и услуги в локалната мрежа. Имплементиране в защитната стена на организацията на филтри за уеб съдържание, блокиращи ненадеждни и доказано компрометирани домейни. Имплементиране в mail сървър на организацията на централизиран, редовно актуализиращ се антивирусен софтуер, сканиращ всяко e-mail съобщение за известните към момента злонамерени кодове.

- Изграждане на навици у обикновения потребител

Честа грешка е инсталиране на неизвестен софтуер или даване на администраторски права. Препоръчително е избягването на посещенията на съмнителни сайтове.

5 Заключение

В този доклад става ясно, че броят на засегнатите потребители и щетите от ransomware атаки ще нараства. Посочените по-горе подходи за превенция на атаките са добра отправна точка в борбата с тези кибер заплахи. Спазването им значително ще ограничи риска и ще гарантира цялостност и сигурност на данните на всеки потребител и организация.

Повечето атаки от този вид засягат потребителите на Windows, но хората не са имунизирани при използването на други платформи, включително мобилни устройства.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Христов, Хр., Сигурност на фирмата и противодействие на посегателствата срещу нея. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, монография, Шумен (2014). ISBN: 978-954-577-981-7.
- [2] Zhelezov, S., Paraskevov, H., Hristov, H., Boyanov, P., Uzunova, B., An architecture of steganological subsystem for information protection. Proceedings of 10-th International Conference ICBBM, Liepaya, Latvia, (2014), 123-128.
- [3] Железов, С., Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, дисертация, Шумен (2014).
- [4] Станев, С., Железов, С., Компютърна и мрежова сигурност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен (2005). ISBN 954-577-306-5.
- [5] Kadir, A. F., Stakhanova, N., Ghorbani, A. A., Understanding Android Financial Malware Attacks: Taxonomy, Characterization, and Challenges. University of New Brunswick (2018).

-
-
- [6] Asamoah-Okyere, E., The changing face of cybercrime: How mobile devices have changed the approach to committing cybercrime, MSc, University of Strathclyde (2014).
- [7] Agrawal, M., Singh, H., Gour, N., Kumar, A., Evaluation on Malware Analysis. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 5 (3) (2014), 3381-3383.
- [8] Vijayalakshmi, Y., Natarajan, N., Manimegalai, P., Babu, S. S., Study on Emerging Trends in Malware Variants. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 116 (22) (2017), 479-489.
- [9] Brenner, B., 2018 Malware Forecast: ransomware hits hard, continues to evolve. Sophos, 11 февруари 2017. <<https://news.sophos.com/en-us/2017/11/02/2018-malware-forecast-ransomware-hits-hard-crosses-platforms/>> (10.07.2018).
- [10] Fruhlinger, J., What is ransomware? How it works and how to remove it. CSO, 13 ноември 2017. <<https://www.csoonline.com/article/3236183/ransomware/what-is-ransomware-how-it-works-and-how-to-remove-it.html>> (15.07.2018).
- [11] Seals, T., One Year After WannaCry: A Fundamentally Changed Threat Landscape. Threatpost, 17 май 2018. <<https://threatpost.com/one-year-after-wannacry-a-fundamentally-changed-threat-landscape/132047/>> (16.07.2018).
- [12] Fruhlinger, J., Petya ransomware and NotPetya malware: What you need to know now. CSO, 17 октомври 2017. <<https://www.csoonline.com/article/3233210/ransomware/petya-ransomware-and-notpetya-malware-what-you-need-to-know-now.html>> (17.07.2018).
- [13] Fox-Brewster, T., Petya Or NotPetya: Why The Latest Ransomware Is Deadlier Than WannaCry. Forbes, 27 юни 2017. <<https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2017/06/27/petya-notpetya-ransomware-is-more-powerful-than-wannacry/#c556f3d532e9>> (17.07.2018).
- [14] Ragan, S., BadRabbit ransomware attacks multiple media outlets. CSO, 24 октомври 2017. <<https://www.csoonline.com/article/3234691/security/badrabbit-ransomware-attacks-multiple-media-outlets.html>> (20.07.2018).
- [15] Kordov, K., Modified pseudo-random bit generation scheme based on two circle maps and XOR function. Applied Mathematical Sciences, 9 (3) (2015), 129-135.
- [16] Kordov, K., Signature Attractor Based Pseudorandom Generation Algorithm. Advanced Studies in Theoretical Physics, 9 (6) (2015), 287 – 293.

Теодора Тихомирова Стоянова

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
E-mail: t.stoyanova@shu.bg

Виктория Росенова Янакиева

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“
E-mail: v.yanakieva@shu.bg

MODERN STEGANOGRAPHIC APPROACHES IN SOCIAL NETWORKS

HRISTO I. PARASKEVOV, ALEKSANDAR Y. STEFANOV

ABSTRACT: Online social networks (OSN) have gained great popularity among Internet users because of the opportunities they provide for easy sharing of news, opinions, multimedia content and various kinds of activities. In this regard, the OSN has become an important factor in the formation of positions and attitudes in modern society. Logical is the reaction of some governments and organizations both to using the abovementioned qualities of social networks and to make efforts to censor them. Two interrelated issues become more and more relevant: the development of steganographic methods using the OSN's specificities to overcome imposed censorship, and the creation of a set of measures to perform adequate stealth analysis to reveal built-in secret, malicious communication channels.

KEYWORDS: steganography, social networks, hiding data

СЪВРЕМЕННИ СТЕГАНОГРАФСКИ ПОДХОДИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ*

ХРИСТО И. ПАРАСКЕВОВ, АЛЕКСАНДЪР Й. СТЕФАНОВ

1 Въведение

Социалните мрежи предоставят множество и разнообразни възможности за изграждане на стеганографски тайни канали. Важни моменти са огромният брой потребители и съответстващия обем на обменяната информация. Подходите при реализирането на стеганографски канали могат да се разгледат в две основни направления:

- ✓ методи експлоатиращи спецификите на OSN при публикуване и обмен на съдържание;
- ✓ методи използващи спецификите на OSN при отразяване на поведението на потребителите.

Следва да се отбележи, че е налице и трета възможност – разработване на хибридни методи, комбиниращи наличните възможности както по съдържание, така и по поведение. В настоящата статия е направен обзор на съществуващи към момента подходи и възможности за използване на стеганография в онлайн социални мрежи.

Едни от най-масово използваните стеганографски контейнери са графичните изображения. Известни са множество методи, приложими към различни графични формати, позволяващи получаване на добри резултати [1]. Графичните изображения са основна част от публикуваната в онлайн социалните мрежи потребителска информация. В тази връзка е логично да се проучи приложимостта на гореспоменатите методи в тази среда. Проведените изследвания обаче показват, че част от онлайн социалните мрежи са въвели ограничения относно поддържаните от тях графични формати. Нещо повече честа

* Докладът е частично финансиран със средства от проект РД-08-159/09.02.2018

практика е извършването на обработка на публикуваните от потребителя изображения. Съгласно резултатите публикувани в [2], прилаганите политики се различават значително за различните платформи: например Google+ не обработва изображенията ако резолюцията им не надвишава 2048x2048, в тази връзка използването на всеки графичен стеганографски инструмент е допустимо. При Twitter ситуацията е по-различна - различават се някои от полетата, съдържащи метаданни, което прави неприложими методите, които ги експлоатират. Същевременно интегритета на изображения по-малки от 1024x768 се запазва. Подобно на Twitter Facebook премахва метаданните от изображението, освен това обаче го подлага на допълнителни обработки - модификация на размера, стойностите на част пикселите, компресията. Всичко това води до сериозни предизвикателства по отношение използването на графична стеганография в тази социална мрежа. Публикуваните в [3] резултати кореспондират с направените по-горе наблюдения. Въпреки ограниченията налагани от Facebook, в резултат на проведени изследвания, публикувани в [4] е установено, че при избор на подходящ контейнер, графичната стеганография е приложима и в тази социална мрежа. Най-добри резултати в това отношение са постигнати със специализирания софтуер JP Hide & Seek (JPHS) - до 60 % успеваемост, като положителни резултати са постигнати и с Steg и Steghide.

2 Стеганографски подходи в социалните мрежи

Перспективен подход за приложение на стеганографията в социалните мрежи е описан в [5]. Реализираният метод е наречен StegHash и използва наличния в множество социални мрежи елемент наречен hashtag. Под hashtag се разбира обикновено етикет състоящ се от дума, предхождана от символа "#". Обикновено се "прикача" към публикация (снимка, видео, текст) като показва нейната относимост към дадена тематика. Особено полезен е в социални мрежи, в които е налице ограничение в дължината на публикуваните текстови съобщения.

Описаният метод, разширява възможностите на използването на графични изображения, видеофайлове и др. като контейнери на тайното съобщение. Добавянето на хаштагове към такива обекти позволява изграждане на връзки между тях, увеличавайки многократно размера на скритото съобщение. На всеки набор от n на брой хаштага, съответстват $n!$ на брой пермутации, които са индивидуални индекси на всяко съобщение. Притежателите на секретния ключ (паролата), които разполагат със секретния генератор (функцията) могат да изградят връзка между тези индекси и в следствие да проследят веригата между отделните контейнери, съдържащи отделните части на тайното съобщение [5]. Методът е реализиран в две от популярните онлайн социални мрежи Twitter и Instagram, като са отчетени особеностите им по отношение на прилаганата към публикуваните изображения обработка. Установено е, че различните платформи имат различен подход по отношение възможностите за извършване на търсене по прикрепените към обекта (контейнера) хаштагове - докато Twitter няма ограничения по отношение на броя им, в Instagram се допуска търсене само по един. При експериментите е използван малък набор от хаштагове (3,4,5,6) с оглед избягването на нарушаване на работата на социалната мрежа посредством генериране на солиден допълнителен трафик, което би провокирало активирането на съответните политики на сигурност. Регистрирани са обнадеждаващи резултати за малки по обем съобщения (100% успеваемост) като за по-големи е необходимо да се извършат допълнителни оптимизации.

Едно от приложенията на стеганографията в социалните мрежи е насочено към осигуряване на защита на персоналните данни, предоставени от потребителя в неговия

профил. В [6] е описана система за такава защита означена като NOYB (none of your bussiness). При регистрирането и използването на онлайн социална мрежа потребителят в общия случай първоначално въвежда и периодично допълва и коригира, голямо количество лична информация - име, адрес, месторабота, семейни връзки, снимков материал. Тази информация става достъпна за определен от потребителя кръг от хора, в съответствие с възприетата и прилагана от социалната мрежа политика за сигурност. Масово използваната социална мрежа Facebook например, изисква потребителят да използва същото име, което използва и в ежедневието си, както и да посочва точна информация за себе [7]. В тази връзка при спазване на тези изисквания потребителят посочва достоверна информация, която обаче би могла да стане достояние на не съвсем добронамерени лица. Информацията може да бъде използвана както за извършване на измами така и за осъществяване на определени политически и бизнес цели. Широко известен е скандалът със събирането и обработването на лични данни на Facebook потребители от Cambridge Analytica. Посредством приложението "thisisyourdigitalife" [8] организацията автоматизирано е събирала и обработвала персонална информация за изграждане на "психографичен" профил на повече от 87 милиона потребители [9]. Според твърденията на представители на компанията събраната информация може с висока точност да предскаже високочувствителна лична информация като: сексуална ориентация, етническа принадлежност, религиозни и политически възгледи, ниво на интелигентност, използване на психоактивни вещества, емоционален статус, възраст и пол [8]. В тази връзка е обяснимо защо част от потребителите предпочитат да се регистрират под фалшива самоличност и да посочват неверни данни в контактната си информация. Разбира се при установяването на този факт от страна на Facebook, потребителите са заплашени от закриване на профилите им. В предложената в [6] система NOYB персоналната информация се разделя на "атоми". Всеки от тях може да се криптира, като по този начин информацията става достъпна само за запознатите с ключа и алгоритъма на криптиране. Разбира се повечето от социалните мрежи не биха толерирали директно въвеждане на криптирани данни. Тук на помощ идва стеганографията. Посредством предварително генериран речник се извършва замяна на отделните "атоми" на реалните потребителските данни със съответните им стойности в речника, генериран на псевдослучаен принцип. Например потребителските данни (име, пол, възраст) - (Алис, Ж, 25) се разделят на два "атома" - (Алис, Ж) и (25). Първият "атом" се заменя с (Боб, М), а вторият с (28). Така за масовия потребител профилът принадлежи на Боб, 28 годишен мъж, а за "просветените" е ясно, че се касае за Алис, 25 годишна жена. Посредством този подход се реализират няколко цели:

- ✓ защита на личните данни - за масовия потребител остава в тайна истинската самоличност на ползвателя на защитения профил;
- ✓ защитата може да се реализира без да е необходимо съдействие от страна на онлайн социалната платформа. Същевременно ако политиката на администраторите на социалната мрежа е да оказват съдействие, защитата може да се приложи към всички потребители;
- ✓ системата е трудно разкриваема дори за враждебно настроена платформа, особено в случаите на социална мрежа с голям брой потребители. За разкриването ѝ е необходимо анализиране на немалък брой "заподозрени" профили с цел откриване на данни уличаващи потребителя в използване на неистинска идентичност.

Разбира се гореописания подход има и своите недостатъци. Част от потребителските данни не могат да бъдат заменени с фиктивни, поради факта, че трябва да бъдат уникални

и се използват за обратна връзка при регистрацията. Това в особена сила важи за телефонния номер и адреса на електронната поща.

Друг възможен подход за реализиране на стеганографски канал е използването на популярната в онлайн социалните мрежи възможност за реакция на потребител по отношение на достъпни за него публикации [10]. В този случай се реализира таен канал въз основа на поведението на потребителя. Носител на тайната информация могат да бъдат поставени "лайкове" (харесвания) на определени публикации. Предложеният подход може да бъде разширен като в реализирането на канала участват: време (както астрономическо така и относително), на поставяне на реакциите, поредност на реакциите (за множество статии), тип ("харесване", "любов", "ха-ха", "Еха", "тъга", "гняв"). Допълнително разширяване на канала може да се постигне посредством менажиране на множество профили от страна на изпращача на тайното съобщение, при което се манипулират поредността, времената и типовете на реакциите на контролираните от него профили. Реакциите могат да бъдат както по отношение на публикации на получателя на тайното съобщение, така и по отношение на публикации на трета, неутрална към комуникацията страна.

По отношение на споделената текстова информация под формата на публикации и разменената такава в чат комуникация например би могла да се използва текстова стеганография. Основна трудност при нея е липсата на излишък от информация, какъвто е налице при графичните и звуковите файлове. [11] Един обикновен текстов документ (например .txt формат) се записва, обработва и възпроизвежда от компютърната система във вид идентичен или много близък до това, което се изобразява пред погледа на потребителя. По-перспективни в това отношение са файлови формати поддържащи форматиране на текста - шрифт, размер, отместване, разстояние между редове и символи.

Методите приложими в текстовата стеганография могат да бъдат разделени на две основни групи:

- ✓ манипулация на форматирането на текста;
- ✓ манипулиране на значението на текста.

Методите от втората група имат своите ограничения [11]:

- синтактичен - поставяне или пропускане на синтактични знаци (, . : ; и др.) на съответните места в текста. Количеството информация, което може да бъде скрито по този начин е в пряка връзка с броя на знаците и в тази връзка като цяло е силно ограничено). Съответно неправилното поставяне на голям брой излишни знаци би събудило основателни подозрения за наличието на целенасочено манипулиране на текста;

- семантичен - използване на синоними на определени думи, от предварително договорен речник, с цел предаване на скрита информация:

Логическа "0"	Логическа "1"
Голям	Значителен
Студен	Хладен
Хубав	Красив
Мотор	Двигател

Предвид наличието на нюанси в значението на отделните думи от синонимната двойка, са налице ситуации, при които директната замяна на едната дума с другата е не винаги удачна - например в словосъчетанието "големи усилия" замяната със значителен е възможна - "значителни усилия". Не така стои въпросът при "голяма сграда", в случая по-

подходяща била алтернативата "огромна сграда", а не "значителна сграда". В тази връзка при създаването на речници би следвало да се отчитат гореспоменатите особености, което от своя страна би се изразило в усложняване на структурата на речника (например добавяне на алтернативни думи в двете колони).

Логическа "0"	Логическа "1"
Голям, важен	Огромен, значителен

- използване на абривиатури или съкращения. В ежедневието си често използваме абривиатури като алтернатива на пълното изписване на наименования (Шуменски университет - ШУ; мобилен телефон - GSM и др.). Подобна е ситуацията с използването на съкращения при провеждане на чат комуникация "не знам" се заменя често с "нзн" или "nz", "какво правиш" с "к пр". Аналогично при е и при англоезичните чатове - "be right back" с "brb", "face to face" с "F2F" и т.н. Подобно на семантичния метод използването на пълното наименование или съкращението (абривиатурата) може се експлоатира за предаване на скрито съобщение. Количеството информация и в този случай е ограничено по обем. Тук отново е налице необходимостта от предварително договаряне на речници между двете страни.

- Начин на изписване на думите (спелуване) - при този метод се използва обстоятелството, че едни и същи думи в английския език се изписват по различен начин в Британския и Американския варианти на езика.

AmericanSpelling	BritishSpelling
Favorite	Favourite
Criticize	Criticise
Fulfill	Fulfil
Center	centre

И в този случай количеството информация, което може да бъде скрито е малко поради малкия брой думи, отговарящи на горното условие.

- Генериране на правописни грешки в текста - предвид публикуването в социалните мрежи на разнообразна информация от широк кръг от потребители с различна степен на грамотност е налице възможност да се реализира таен канал посредством преднамерено и контролирано допускане на правописни грешки в публикацията или кореспонденцията. Откриването на подобен канал би изисквало изучаване и анализ на проявената от потребителя езикова грамотност с цел преценка дали се касае за неволно или целенасочено допускане на съответните езикови грешки.

Въпреки ограниченията по отношения на реализирания посредством гореописаните методи таен канал, те са директно приложими както при публикуване на текстова информация в потребителския профил така и при осъществяване на чат комуникация между двама и повече потребители.

По-перспективни по отношение на капацитета на тайния канал са методите на текстова стеганография използващи манипулиране на форматирането на текста:

- ✓ промяна на разстоянието между редовете;
- ✓ промяна на разстоянието между буквите;
- ✓ добавяне на празни интервали между буквите;

✓ използване на емотикони - на различните емотикони съответстват различни стойности ":-)" - "0", ":-(" - "1", ":-*" - "01", ":-P" - "10" и т.н. [12];

Следва да се отбележи, че за разлика от последните два от гореописаните методи, първия и втория не са директно приложими при публикуване на текст в профила или чат комуникация. За да се използват е необходимо обработения текст да бъде записан във формат, поддържащ осъществените манипулации (например .doc или .docx) и изпратен като файл до друг потребител.

Друга възможност за използване на текстова стеганография е генерирането и последващо разпращане или публикуване на спам съобщения. В самото съобщение могат да бъдат приложени методи, манипулиращи както значението така и форматирането на текста. Предвид огромния брой спам съобщения циркулиращи в Интернет в това число и социалните мрежи (например "Ако не разпратиш това съобщение на n на брой потребители в следващия m на брой часа, ще се случи ..." предхождано от някаква история/информация) е налице възможност за реализиране на таен канал с немалък капацитет, особено при комбиниране на няколко метода.

Прилагането на криптографски алгоритми повишава устойчивостта на стеганографските методи[13, 14].

3 Заключение

Описаните подходи и методи дават основание да се счита, че при използването на социални мрежи могат да се реализират перспективни стеганографски канали. Усилията могат да бъдат насочени към създаване на хибриден метод, при който скритото съобщение се вгражда в контейнер с голям капацитет (графично изображение, видео или звуков файл), намиращ се на подходящо място в Интернет пространството (сайтове за видео споделяне, облачни структури за съхранение на информация и др.). Същевременно другият важен компонент – стегоключа се предава между заинтересуваните страни при използване на набор (матрица) от профили, посредством контролирано и синхронизирано въздействие върху поведението им – лайкване на публикация (време, поредност, тип), споделяне на публикация (време, поредност, местоположение, достъпност), активиране и деактивиране на комуникационно приложение, добавяне и премахване на потребители в списъка, манипулиране на публикувани или изпращани текстови съобщения и др. За реализирането на такъв метод е необходимо:

- ✓ извършване на проучване на достатъчен брой социални мрежи, комуникационни програми, сайтове за видео споделяне;
- ✓ избор на подходящи социална мрежа, комуникатор(и), сайт(ове) за видео споделяне;
- ✓ генериране на необходимия брой потребителски профили;
- ✓ изпълване с подходящо съдържание на профилите;
- ✓ провеждане на съответните експерименти с цел определяне оптимален контейнер за съобщението и метод за предаване на стегоключа.

Важен момент при експлоатирането на стеганографски методи в социални мрежи е своевременното реагиране и пренастройване на метода съобразно динамиката във функционалността на използваната среда.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Станев, Ст. Стеганологична защита на информацията. Шумен: Университетско издателство „Еп. К. Преславски“, 2013. ISBN: 978-954-577-825-4.
- [2] N. Jianxia, I. Singh, Harsha V. Madhyastha, Srikanth V. Krishnamurthy, Guohong Cao, and Prasant Mohapatra. Secret Message Sharing Using Online Social Media
- [3] Еминов Д., С. Хасанова, Д. Тончев - Стеганография в онлайн социални мрежи – МАТТЕХ, 2014, том I, стр.173-179
- [4] D. Tejas, J. Hiney, Using Facebook for Image Steganography
- [5] Szczypiorski, K, StegHash: New Method for Information Hiding in Open Social Networks
- [6] Guha S., K. Tang, P. Francis - NOYB: Privacy in Online Social Networks
- [7] Facebook Inc. Условия за ползване – "https://web.facebook.com/terms.php?_rdc=1&_rdr", 20 юли 2018 г.
- [8] Sanders, J. and D. Patterson, Facebook data privacy scandal: A cheat sheet. <https://www.techrepublic.com/article/facebook-data-privacy-scandal-a-cheat-sheet/>, 21 юли 2018 г.
- [9] Whittaker, Z. Facebook: Cambridge Analytica took a lot more data than first thought. <https://www.zdnet.com/article/facebook-confirms-cambridge-analytica-took-more-data-than-first-thought/>, 20 юли 2018 г.
- [10] Zhang X., - Behavior steganography in social network
- [11] Roy S., M. Manasmita - A Novel Approach to Format Based Text Steganography
- [12] Chandragiri A., P. Cooper, Y. Liu and Q. Liu - Implementing Secure Communication on Short Text Messaging
- [13] Kordov, K., Stoyanov, B., (2017), Least Significant Bit Steganography using Hitzl-Zele Chaotic Map, International Journal of Electronics and Telecommunications, 63(4), 417-422. doi: <https://doi.org/10.1515/eletel-2017-0061>
- [14] Stoyanov, B., Zhelezov, S, Kordov, K., (2016), Least significant bit image steganography algorithm based on chaotic rotation equations, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 69(7), 845-850.

Христо Иванов Параскевов

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“,
E-mail: h.paraskevov@shu.bg

Александър Йонков Стефанов

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“,
E-mail: a.stefanov@shu.bg - докторант

DESIGN AND CONSTRUCTION OF A VIRTUAL COMPUTER MODEL

STOYAN V. STOYANOV, STANIMIR K. ZHELEZOV

ABSTRACT: *The purpose of this work is to build a virtual model of a computer system for student education, based on analysis of different platforms, creating virtual reality and its related 3D graphics. An classification of three-dimensional models was made. Software platforms for three-dimensional modeling and creation of virtual scenes have been analyzed and selected. A virtual model has been built.*

KEYWORDS: *Virtual reality, 3D – modeling, virtual scenes.*

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА*

СТОЯН В. СТОЯНОВ, СТАНИМИР К. ЖЕЛЕЗОВ

АБСТРАКТ *Целта на настоящата разработка е на базата на анализ на различни платформи, за създаване на виртуална реалност и свързаните с нея 3D графики, да се създаде виртуален модел на компютърна система за обучение на студенти. Направена е класификация на тримерните модели. Анализирани са и са избрани софтуерни платформи за тримерно моделиране и създаване на виртуални сцени. Разработен е виртуален модел.*

1 Въведение

Целта на настоящата разработка е на базата на анализ на различни платформи, за създаване на виртуална реалност и свързаните с нея 3D графики, да се създаде виртуален модел за обучение на студенти по дисциплините „Асемблиране на компютри“ и „Компютърни архитектури“. За тази цел е необходимо да се решат следните задачи:

- Да се направи анализ на софтуерните системи за 3D компютърна графика и виртуално моделиране;
- На базата на анализа на най-популярните инструменти за 3D моделиране и създаване на виртуална реалност да се избере подходящ инструментариум;
- Да се разработи приложение за нуждите на обучението.

2 Моделиране на 3D обекти

Всяко триизмерно изображение, създадено от компютър, изисква три основни компонента:

1. Описание на триизмерна сцена;
2. Един или повече източници на светлина
3. Описание на камерата или изглед към сцената.

Описанието на сцената обикновено се състои от един или повече модели или триизмерни структури. Обикновено един човек мисли за модел като самостоятелна част, например молив или дърво, а сцената като сглобяване на тези части в пълна триизмерна среда. Това отношение повлиява най-често срещаната процедура за изграждането на

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД-08-159/09.02.2018 “Надеждност и защита на информация в социалните мрежи, графичните и 3D обекти в добавена и виртуална реалност” на ШУ

триизмерна сцена: изграждат се много модели и след това се сглобяват. Всеки модел има две описания[1]:

- математическо представяне на структурата на формата.
- изглед на формата при осветяване.

Структурното описание е основно геометрия. То ни казва къде е обектът в пространството и къде не е. Повечето компютърни програми използват вградената изчислителна система в днешните компютри. Този хардуер е с много висока, но ограничена прецизност. Някои методи за моделиране са много близки до този подход; те създават точки в пространството или го нарязват много фино и му слагат етикет празно или пълно. Други методи се опитват да позволят да се опише модела по-абстрактно, като например, че една чаша представлява цилиндър с дъно.

Другата част от всеки модел е описанието на повърхността. Това се свежда до описване физиката на взаимодействието на повърхността на модела със светлината. За щастие се оказва, че тази физика се ръководи от няколко описателни термини, които имат интуитивно значение за човека, като цвят, блясък и прозрачност[2].

Тъй като моделите често симулират форми от реалния свят, трябва да се определи колко подробен да бъде моделът [3,4].

За да бъдат анализирани и сравнени съществуващите програми за 3D моделиране е необходимо да се разгледат видовете модели, които се реализират от софтуерните системи.

Класификация на моделите

Повърхностни и гранични модели

Най-простият модел на повърхност е просто колекция от 3D точки. Те могат да бъдат организирани в прост списък или могат да бъдат по-добре структурирани като контури, части или секции. Повърхностите, представени от точки, изискват доста гъсто разпределение на точките за точно моделиране.

Импулсни повърхности / алгебрични уравнения

Тези повърхности са определени като решения за алгебрични формули. Един познат клас от такива повърхности са квадратичните обекти. По принцип повърхността е решение на уравнение като $F(x, y, z) = 0$.

Полигони

Полигоналните (полиедрични) модели са едно от най-често срещаните представяния в компютърната графика. Моделите се дефинират като мрежи от полигони, образуващи триизмерни полиедри. Всеки полигон (примитив) се състои от някои свързани върха, ръба и лицевата структура. Възможни са различни структури от данни[8]. Групи полигони се съхраняват в списъци, таблици или свързани структури. Полигоните са оразмерени, оформени и позиционирани така, че да покриват напълно необходимата повърхност на определена резолюция. Многоъгълните модели са относително лесни за дефиниране, манипулиране и показване. Те са най-разпространеният модел, обработен от хардуер и софтуер за графичен дизайн на работната станция. По принцип полигоните са най-добри при моделирането на обекти, които имат плоски повърхности.

Извити повърхности

Тъй като полигоните са добри при представянето им на повърхности, са изразходвани значителни усилия за определяне на математическите формули за действително извити повърхности. Всяка извитата повърхност се нарича пластир; пластирите могат да бъдат съединени по техните гранични ръбове в по-сложни повърхности. Обикновено пластирите се дефинират от полиноми от нисък ред

(обикновено кубични), които дават на пластира лесно изчислителни математически свойства, като добре дефинирани повърхностни нормали и допирателни и изчислими условия на непрекъснатост между периферните съседни пластири. Съществуват многобройни формули на извити повърхности, включително: Безие, Хермайт, полиноми, рационални полиноми, кардинални сплайни, композитни спланове и др.

Обем и CSG модели

Първият обемен модел, който се разглежда, е моделът на воксела. Тук пространството е напълно запълнено с мозайка от кубчета или паралелепипеди, наречени „voxels“ (обемни елементи). Обикновено има плътност или друга цифрова стойност, свързани с всеки воксел. Съхраняването на мозайка с висока разделителна способност е скъпо в пространството, но не струва нищо в структурата на данните (просто голям триизмерен масив от стойности). Обикновено някои схеми за оптимизиране на съхранението са необходими за подробна работа (1K x 1K x 1K пространства)[5].

Осмични дървета

Осмичните дървета са една от структурите за данни, използвани за обемни модели, които се натрупва в дадено триизмерно пространство. Оригиналният обем, например куб, е разделен на 8 кубчета, ако не е празен. Рекурсивно, всеки под-куб е разделен, когато не е празен, докато не достигне някакъв елемент с минимален размер. Тъй като празните кубчета не са подразделени, ефективността на пространството за съхранение се увеличава. Основното използване на осмичните дървета изглежда е схема за индексване на ефективността на достъпа в голям триизмерен масив.

Конструктивна геометрия

Една от най-ефективните и мощни техники за моделиране е конструктивната геометрия. За разлика от схемите на воксел и осмичните дървета, няма изискване редовно да се натрупва цялото пространство. Освен това примитивните обекти не се ограничават до кубове; съществуват множество прости примитиви като куб, сфера, цилиндър, конус, половин пространство и т.н. Всеки примитив се трансформира или деформира и се позиционира в пространството. Комбинациите от примитиви или от предишни комбинирани обекти се създават от булевите операции. Следователно обектът съществува като дървовидна структура, която се оценява по време на рендиране или измерване[6].

Специализирани (единични примитивни) системи

Общата структура на метода на конструктивната геометрия с нейните множество примитивни обекти и скъп и бавен метод ray-tracing често се намалява, за да се спечели ефективност при конструкцията на модела, да се избегнат булеви комбинации, различни от обединението, и да се увеличи скоростта на показване. Идеята е да се ограничат примитивите до един тип, а след това да се проектират манипулации и характеризират алгоритми, за да се възползва от еднаквостта на представянето.

Потенциални функции

Интересно обобщение на модела на сферата е обмислянето на обема като потенциална функция с централна и полева функция, която намалява монотонно (чрез експоненциална или полиномна функция) от центъра навън. Няма "радиус" или размер на потенциалната функция; по-скоро, размерът или повърхността се определя чрез задаване на прагова стойност за полето. Това, което прави това по-интересно, е, че потенциалните функции действат като енергийни източници: прилежащите потенциални функции имат припокриващи се полета и получената стойност в дадена точка в пространството е всъщност сумата от активните полета в тази точка. По този начин съседните полета се смесват гладко, за разлика от "гънките", които се получават с фиксирани радиусни сфери.

Системи от частици

Обобщавайки сферите в различна посока, системите за частици намаляват сферата до нулев радиус. Обемът се характеризира с набор от (обикновено движещи се) частици, които индиректно определят пространството. Всяка частица има свой цвят, път, история и времетраене. Тяхното движение обикновено се контролира от вероятностни алгоритми. Системите от частици са използвани за моделиране на огън, газове, експлозии, фойерверки и тревисти полета[7].

Има няколко типа програми, които да помогнат създаването на триизмерни модели. Интерактивен софтуер – един клас на програма за моделиране интерактивен, когато обикновено дизайнерът седи пред терминал с клавиатура и мишка и манипулира форми на екрана.

- Интерактивните моделиращи софтуери обикновено съдържат разнообразни помощни средства за проектиране, които помагат да се постигне известна точност в модела: често срещан пример е да се "snap"(вмъкват) точки на модел в точки на друг модел или към невидима решетка. Моделите се изграждат чрез интерактивно избиране, модифициране и сглобяване на примеси на примитиви.
- Скриптов софтуер - друг клас на програма за моделиране разчита на входния скрипт за дефиниране на модела. Скрипта определя формите в модела една по една, като идентифицира всяка от тях с примитива и параметрите и, които определят този модел.
- Друг софтуер - Съществуват и други начини за създаване на модели, например чрез дигитализиране на съществуващи триизмерни структури или чрез анализ на снимки.

Тези програми обикновено се наричат моделиращи и съчетават в себе си различни типове моделиране от посочените в класификацията. Една идея, която е обща за повечето софтуери, е, че дизайнерът може да създаде копие на някаква основна форма (като блок или кръпка) и след това да я модифицира, за да създаде част от модела. Основните форми се наричат примитиви за тази програма. Прототипната форма е идеалната и случаите са практични реализации на този идеал [6].

3 Избор на софтуер и реализация на 3D модела

При избора на софтуер за изграждане на необходимия за виртуализацията на компютърната конфигурация 3D модел бяха анализирани най-разпространените софтуерни системи за 3D моделиране - Cinema 4D, Blender, 3ds Max, Maya и CAD/CAM [8].

Всяка от разгледаните системи притежава редица предимства като мощен анимационен пакет, поддръжка на широк формат за импортиране и експортиране, богат списък от инструменти за моделиране и др. Естествено те притежават и множество недостатъци - слаба система от частици, недостатъчна интуитивност, забавяне при високо детайлни модели, лошо организиран интерфейс и др. Някои от тези системи имат голям набор от инструменти и готови вградени обекти, но при тях се наблюдават недостатъци като висока цена, огромни изисквания към хардуера, стръмна крива на изучаване и др. От друга страна безплатните софтуери са бедни от към вградени инструменти и обекти, държат се доста нестабилно, забавят работата си при по-детайлни модели и т.н.

От направените анализи на софтуерните системи за 3D моделиране като най-подходяща се откроява Cinema 4D [9]. Някои от основните и предимства пред останалите са:

- Изчистен интерфейс: Персонализируемите плаващи и конфигурируеми панели за наблюдение позволяват пространството да бъде посветено на произведението, а не на интерфейса.

- Cinema 4D е известна със своята достъпност. Лесна за използване от артисти и дизайнери, както и от потребители без технически познания в областта.

- MoGraph е невероятен набор от инструменти в Cinema 4D, който ускорява процеса на създаване на анимации и графики за движение.

- Новоразработен кеш за излъчване (Irradiance Cache).

- Актуализиран инструмент Bevel.

- Intel Embree във физически рендерер.

- Изключително стабилна.

- Cinema 4D е напълно заредена с богата библиотека от предварително зададени обекти.

Cinema 4D е интуитивен, удобен както за професионални дизайнери така и за начинаещи. Изключително голям набор от функции и инструменти, с които времето за моделирането на обекта е значително по-кратко. Тя предоставя изчерпателна документация, в която е дадено пълно описание, предоставено от редица примери, както и видео и текстови уроци и сесии за обучение на живо. Също така предоставя „friendly“ интерфейс с което позволява лесно изграждане на тримерните модели. Не на последно място програмата предоставя възможност за лесно премоделиране на обектите с цел по-лесно изграждане на алтернативни тримерни обекти, което е една от целите на настоящата разработка от гледна точка на бъдещо развитие.

За реализацията на 3D модела на компютърната система (фиг. 1) се изграждат модели на основните елементи на системата – дънна платка, захранване, твърд диск и кутия (фиг. 2).

фиг. 1 Триизмерен модел на персонален компютър

За създаването на основните обекти се използват допълнителни подобекти (техни наследници), които са съставни части на обекта, и текстуриране на обекта. Дънната платка представлява съвкупност от различни видове слотове (фиг. 3) и разположените върху тези слотове компоненти – видеокарта, процесор, оперативна памет, охладители и др.(фиг. 4). А също така и различни дребни детайли – кондензатори и др.(фиг. 3)

фиг. 2 Основни елементи на модела

фиг. 3 Основни елементи на модела на дънната платка

Всеки от тези компоненти може да се разглежда и като самостоятелен обект. Това позволява при моделиране на допълнителен набор от компоненти да се променя конфигурацията на компютърната система. По този начин може да се увеличи броя на конфигурациите, които да се предложат на обучаемите.

фиг. 4 Компоненти на компютърната система

4 Реализация на приложение за виртуална реалност

След успешното моделиране на обекта е ред на неговото импортиране във виртуалната реалност. Както и при избора на среда за моделиране е направен сравнителен анализ на различни софтуерни платформи за виртуализация. Сравнени са предимствата и недостатъците на най-разпространените продукти – Unity и Unreal Engine. За да бъде реализирана виртуалната сцена е избрана софтуерната платформа Unity [10]. Нейните предимства като отличен баланс на лекота на използване и мощност, вграден физически базиран рендеринг и висококачествени графични ефекти, активното развитие, редовно фиксирани бъгове и редовно пускани нови функции и т.н., определят нейния избор за реализиране на виртуалната сцена.

Крайната цел на приложението е асемблирането и деасемблирането на компютърна конфигурация във виртуална среда. За целта се експортира на модела от Cinema4D към

Unity и с помощта на вградените инструменти на Unity се импортира в програмата, като се запазва детайлността на тримерния модел. След успешното експортиране/импортиране отделните компоненти на модела да се „създадат“ като движещи се обекти за да може играча да ги вдига и оставя на различни позиции. На всички основни обекти на модела (капак, дънна платка, хард диск, захранващ блок, процесор, охладителя на процесора, RAM паметта) се добавя по един нов компонент с име Mesh Collider (фиг. 5). Меш колизията се използва при сложни обекти с неточна форма, тя автоматично заема формата на обекта.

фиг. 5 Mesh collider върху компонентите на компютъра, тоест те вече могат да си взаимодействат с околната виртуална среда.

Модела и неговите подобекти се нуждаят от меш колизия за да може да бъдат вдигани, оставяни и т.н., в противен случай без колизията моделът би бил статичен. За да може отделните обекти на модела да се вдигат, оставят или въртят се създава C# скрипт. Чрез добавяне на функция в вече създадения скрипт се добавя информация към всеки обект, който е бил избран (фиг. 6).

фиг. 6 Дънната платка и процесора след изваждането и добавената информация

5 Заключение

Изучаването на учебни дисциплини с хардуерна насоченост, като „Компютърни архитектури“ и „Асемблиране“, предполага наличието на голям обем технически средства и ресурси. Тяхното представяне на студентите като хардуерни компоненти води до чисто практически затруднения от гледна точка на създаването на помещения и хранилища на този вид нагледни материали. За да се избегнат посочените неудобства могат да се използват възможностите на системите за изграждане на виртуална реалност.

Разработените виртуална сцена и свързания с нея тримерен модел могат да послужат като добра основа за последващото изграждане на цялостни виртуални системи за асемблиране и деасемблиране на компютри. С помощта на тези системи студентите биха могли, независимо от местоположението си, да получат необходимите им знания и умения за апаратната част на различни видове компютърни системи и техните параметри, характеристики и съвместимост. Предложеният тримерен модел лесно може да бъде модифициран с цел разширяването базата от компоненти за визуализиране и по този начин да се представи развитието на компютърната техника през годините с нагледни средства. Това е позволява настоящата разработка да се разглежда като първи етап от изграждането на цялостна система за виртуално обучение в областта на информационните технологии и хардуер.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Haresh Khemani, Applications of CAD Software: What is Solid Modeling? www.brighthubengineering.com, 2008г.
- [2] Wisslar, Virginia. Illuminated pixels: the why, what, and how of digital lighting. Cengage Learning, 2013.
- [3] Gahan, Andrew. 3D Automotive Modeling: An Insider's Guide to 3D Car Modeling and Design for Games and Film. Focal Press, 2012.
- [4] Vaughan, William. Digital modeling. New Riders, 2011.
- [5] Straßer, Wolfgang, and Hans-Peter Seidel, eds. Theory and practice of geometric modeling. Springer Science & Business Media, 2012. Masjukov, A.V., Masjukov, V.V., Multiscale modification of Shepard's method for multivariate interpolation of scattered data. In: Mathematical Modeling and Analysis. Proceeding of the 10th International Conference MMA2005&CMAM2, 467-472.
- [6] KANA, Martiale G. ZEBAZE. "Introduction to solid modeling.", 1988.
- [7] Savelonas, Michalis A., Ioannis Pratikakis, and Konstantinos Sfikas. "An overview of partial 3D object retrieval methodologies." Multimedia Tools and Applications 74.24 (2015): 11783-11808.
- [8] Earnshaw, Rae A., ed. Virtual reality systems. Academic press, 2014.
- [9] Kaminar, Aaron. Instant Cinema 4D Starter. Packt Publishing Ltd, 2013.
- [10] Roedavan, Rickman. "Unity Tutorial Game Engine." Bandung: Informatika 2014.

Стоян Василев Стоянов

Шуменски Университет „Еп. Константин Преславски“
E-mail: 404i90@gmail.com

Станимир Кунчев Железов

Шуменски Университет „Еп. Константин Преславски“
E-mail: s.zhelezov@shu.bg

INTERLACING MATHEMATICS AND ART IN THE CLASSROOM: TEACHING SYMMETRY AND ANTISYMMETRY USING TRUCHET TILES*

ANDREIA O. HALL

ABSTRACT: *The construction of art works based on a module — modular art — is present throughout all human history. Naturally, modularity is a fertile field for the occurrence of symmetries. In this paper we consider the use of a particular module consisting of a square divided by one of its diagonals into two triangles of different colors, known as a Truchet tile. From this module we considered rosettes and friezes of different dimensions and studied their properties regarding possible symmetries and antisymmetries. We have also counted the different configurations that can be obtained for different dimensions of rosettes and friezes. Symmetry and antisymmetry can be useful when creating art works and interlacing mathematics with the arts in the classroom can be a successful way to promote the interest for both subjects. We present some works carried out by primary and secondary school students and teachers.*

KEYWORDS: *Modular art, Symmetry, Antisymmetry, Truchet tiles, Mathematics and art, Mathematics education.*

1 Introduction

Modular structures are structures constructed from a set of basic elements (modules). The principle of modularity manifests itself in many ways, in nature, in science, in art, etc. As Slavik Jablan says [2], “modularity is a manifestation of the universal principle of economy in nature: the possibility of diversity and variability of structures, resulting from some sets (finite and very restricted) of basic elements, through their recombination”. Of course, when recombination is based on isometries, we often find several symmetries in this type of structures.

In 1704, a Dominican priest named Sébastien Truchet published a work “Memoir sur les Combinasions”, where he explored the construction of patterns made from a simple module composed of a square divided by one of its diagonals into two triangles of different colors, , now known as a Truchet tile. Later, in 1722, a colleague of Truchet, Father Dominique Doüat, published the book “Méthode pour faire une infinité de dessins différents, avec des carreaux mi-partis de deux couleurs par une ligne diagonale”, pursuing the work of Truchet and considering many other patterns constructed with the same motif. The work of these two priests became known through the much more recent publication of Smith and Bouchet [6] that triggered the interest for patterns made out of Truchet tiles.

Truchet tiles allow not only to tile the plane but also to create very appealing rosettes and friezes. These tilings, friezes and rosettes can be found in a variety of real-life applications, including patchwork, tapestries and facades of buildings. In Portugal, in the beginning of the 19th century, several facades of buildings were covered with blue and white Truchet tiles. In the city of Oporto there are more than 40 buildings with these tiles. Figure 1 shows three examples of facades with three distinct patterns that are found in Oporto together with a fourth, less symmetrical pattern found on a facade panel of the *Ginásio Clube Português*, in Lisbon.

*This work was supported in part by the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT-Fundação para a Ciência e a Tecnologia), through CIDMA - Center for Research and Development in Mathematics and Applications, within project UID/MAT/04106/2013.

Figure 1: Photos of three buildings in Oporto, from googlemaps, and detail (right) from the tile panel on the facade of the *Ginásio Clube Português*, in Lisbon.

In Greece, in a small village on the island of Chios called Pyrgi, there are many ornamental friezes of Truchet tiles (or a non-square rectangular version of it) on the facades of the houses. Figure 2 shows two examples.

Figure 2: Photos from houses in Pyrgi, Chios, Greece.

Truchet tiles are also used by artists as can be seen in a ceramic panel by the Portuguese ceramist Sofia Beça shown in Figure 3.

Figure 3: Ceramic panel "Regresso às origens" ("Back to the origins") by Sofia Beça, 2016.

2 Symmetry and antisymmetry

In geometry, a symmetry of a figure is an isometry that leaves it invariant. The set of symmetries of a figure F together with the operation composition forms a group which is known as the symmetry group of F . A symmetry group can either be discrete or continuous. Most figures we are interested in have discrete groups. In the plane there are only three categories of discrete symmetry groups: rosette groups (they have a finite number of symmetries which can only be rotations or

reflections); frieze groups (they have translation symmetry in only one direction; one can identify a motive which is replicated at a constant distance along a straight line); and wallpaper groups (they have translation symmetry in two directions and spread over the plane). In this paper we shall focus on rosettes and friezes. Rosettes can be only of two types: either their symmetry group is cyclic, C_n , in which case they have exactly n rotations as symmetries (including the identity as a trivial rotation) or their group is dihedral, D_n , in which case they have exactly n rotations and n reflections as symmetries. Figure 4 contains a set of examples of rosettes from both types.

Figure 4: Rosette symmetry groups.

Friezes may have seven different symmetry groups, resulting from all the possible combinations of the four symmetry types (rotational, reflection, translational and glide reflection). Figure 5 contains a set of examples of friezes from all types (we use the crystallography notation). For more detailed information on symmetry groups see for instance [4].

Figure 5: Frieze symmetry groups.

Humans have a natural tendency to identify symmetries around them - it is part of our way of perceiving the world and processing the information we are constantly receiving through the eyes. It is therefore not surprising that throughout human history human creations contain numerous elements of symmetry. But too much symmetry becomes monotonous and breaking symmetry is as important as symmetry itself. One way to break it is through antisymmetry; the concept is simple and appealing and can help students assimilate and consolidate the concept of symmetry.

Antisymmetry (also known as two-color symmetry) is closely connected to the concept of symmetry and may occur whenever each point of a figure or object has associated a dichotomous characteristic such as one of two colors, one of two electric charges, etc.. An antisymmetry is simply a symmetry coupled to an exchange of colors (or exchange of the value of the dichotomous variable) that leaves the figure or object invariant. Since there are four possible types of symmetry on the plane, there are also four possible types of antisymmetry on the plane. The yin-yang symbol, , is an example of a figure with rotational antisymmetry and no rotational symmetry.

The set of all antisymmetries and symmetries of a figure also forms a group. Antisymmetry groups can be derived from the symmetry groups by coupling a permutation group with only two elements, the color-change transformation (see [5] for more details on antisymmetry groups). There are two practical issues that are useful for understanding the antisymmetry groups of a figure or even for generating such groups.

1. The designations for the symmetry groups can be obtained by analyzing the symmetry group of the uncolored figure (only with contours), G_u , and the symmetry group of the colored figure, G_c . The name of the anti-symmetry group is G_u/G_c . Figure 6 illustrates this process.

Figure 6: Examples of antisymmetry classification.

2. To generate an antisymmetry group we can start from a symmetry group and substitute one (or more) of its generators by the corresponding antisymmetric one. For example, group D_4 (symmetry group of a square) can be generated by a rotation of 90° and a reflection. If we replace one of these generators with the respective antisymmetric we obtain an antisymmetry group.

3 Truchet rosettes and friezes

Lord and Ranganatan [3] challenged the academic community to find the number of different patterns that can be constructed with Truchet tiles, given a unit cell dimension. In order to respond to this challenge, we began to count rosettes and friezes of Truchet tiles. Table 1 contains the counts of some square rosettes of Truchet tiles.

nxn	1x1	2x2	3x3	4x4	5x5	6x6
D_4		2		16		512
C_4		1		120		130816
D_2		2		240		261632
C_2		2		16200		17179672832
D_1	1	12	256	65280	16777216	68719214592
C_1	0	24	32640	536830080	1,407E14	5,903E20
Tot.	1	43	32896	536911936	1,407E14	5,903E20

Table 1: Counts of square Truchet rosettes by symmetry group.

As can be see the number of rosettes grows very rapidly with the square dimensions. One can also see that (in general) the more symmetrical the rosette the fewer configurations there are. As an example we provide all the 2×2 truchet rosettes grouped by symmetry and antisymmetry groups in Figure 7.

Figure 7: 2×2 Truchet rosettes and their symmetry groups (in black) and antisymmetry groups (in grey).

With respect to friezes we provide in Figure 8 an example with all the six possible friezes with cell dimensions 2×1 . There is only one 1×1 Truchet frieze, three 1×2 friezes and thirty eight 2×2 friezes.

Figure 8: 1×2 Truchet friezes and their symmetry groups (in black) and antisymmetry groups (in grey).

4 Mathematics and art in the classroom

Symmetry and antissymmetry can be useful when creating art works. Interlacing mathematics with the arts in the classroom can be a successful way to promote the interest for both subjects. Elliot Eisner (1933-2014), a pioneer in arts education, believed that an artistic approach to education could improve its quality and lead to a new vision for teaching and learning [1]. The study of symmetry and isometry, present throughout the school mathematics curriculum from elementary to secondary levels makes a perfect setting for a deeper contribution of art to mathematics education. The use of Truchet tiles for creating patterns is a simple way for mathematics teachers to explore mathematical concepts and artistic creativity with their students.

In this section we present some applications carried out in an educational context, with students and teachers of primary and secondary education. During the last six years several professional development courses took place at the University of Aveiro involving mathematics and arts teachers. In these courses several topics from geometry have been addressed, including symmetry (in rosettes, friezes and wallpaper patterns) and antissymmetry. In all courses teachers had a chance to deepen their knowledge on the subjects involved and were asked to create their own art works applying those subjects. In turn, teachers were asked to perform some tasks with their students and challenge them to create their own art works. Parallel to these courses several activities have taken place directly with students, such as summer schools at University for elementary and secondary school students. The applications given next were all conducted within these setups.

In 2015, twenty students from the fifth and sixth grades attended the mathematics summer school at the University of Aveiro. One of the activities consisted of exploring Truchet friezes. Students were challenged to find out all the possible Truchet friezes with cell size 2×2 . They couldn't find all the 38 friezes but they found most of them. Then they had to describe their symmetries and group the friezes according to the symmetry type. Finally each student decorated the front and back cover of an A4 size notebook with a different pair of Truchet friezes. Figure 9 contains some of the resulting friezes.

Figure 9: Friezes on notebooks by fifth and sixth grade students (2015).

In 2017, during a workshop on mathematics and art for fifth to twelfth grades mathematics teachers, the participants were asked to freely create a 4×4 Truchet rosette. Figure 10 contains the resulting rosettes. All together there were 17 rosettes but two were identical (upper left rosette).

Afterwards teachers classified the symmetry group and realized that most of their rosettes had some kind of symmetry or regularity which was not expectable if they had just chosen their configurations at random. At this point we explored some statistics and compared the observed frequencies with the expected ones. This activity served, among other things, to show that humans tend to look for symmetry in what surrounds them and that reflection symmetry arises more naturally than rotational one.

Figure 10: 4×4 Truchet rosettes made by teachers (2017). (P) - suggests a wallpaper; * - with antisymmetry; (C_2) - suggests C_2 .

In 2017 two professional courses took place where teachers explored the concept of antisymmetry. Figures 11 to 13 show some of the results produced both by the teachers and their students.

Figure 11: Patchwork and ceramic pieces exploring antisymmetry; created by Ana Paula Moreira (left; C_4/C_2) and Teresa Carvalho (center and right; $p112/p112$ and $pmm2/p112$) (2017).

Figure 12: Antisymmetry explored by an elementary school student (2017).

Figure 13: Truchet rosettes created by elementary school students (2017).

More recently, in 2018, a professional development course with elementary school teachers addressed the topic of antisymmetry and some third grade students created interesting figures such as those in Figure 14 (Can you spot the flaw in the middle rosette?).

Figure 14: Truchet rosettes with antisymmetry created by third grade students (2018).

The professional development courses described above have been very rewarding, as participants reinforce their knowledge in mathematics and at the same time acquire new knowledge in arts and, above all, have the opportunity to explore their creativity and artistic skills, creating an extremely pleasant and productive work environment. In these courses we achieved the ultimate goal of all education, which is to successfully learn or teach with pleasure and satisfaction.

REFERENCES:

- [1] Eisner, E. W., What can education learn from the arts about the practice of education? *Journal of Curriculum and Supervision*, **18**(1) (2002), 4-16.
- [2] Jablan, S. Modularity in Science and Art. *VisMath*, **4** (1) (2002). Available at <http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/jablan/d3.htm>.
- [3] Lord, E. and Ranganathan, S., Truchet tilings and their generalisations. *Resonance* **11** (2006), 42–50.
- [4] Martin, G., *Transformation Geometry: An Introduction to Symmetry*. New York: Springer-Verlag (1982).
- [5] Radovic, L. and Jablan, S., Antisymmetry and Modularity in Ornamental Art. *Bridges: Mathematical Connections in Art, Music and Science, Conference Proceedings* (2001), 55–66.
- [6] Smith, C. S. and Boucher, P., The Tiling Patterns of Sebastien Truchet and the Topology of Structural Hierarchy, *Leonardo* **20** (4) (1987), 373–385.

Andreia Hall

Center for Research and Development in Mathematics and Applications, Department of Mathematics, University of Aveiro, Portugal
E-mail: andrea.hall@ua.pt

CONTENT COMPONENT OF THE METHOD OF TRAINING THE FUNCTIONAL ANALYSIS OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS

DMYTRO BOBYLIEV

ABSTRACT: *The article proposes the substantiation of the substantive component of the methodology of professionally directed instruction in the functional analysis of future mathematics teachers. The goals and the structured content of the discipline "Functional Analysis" are specified. To implement the described methodology, an educational and methodical complex of discipline has been created.*

KEYWORDS: *functional analysis, professionally directed skills, future mathematics teachers, course content.*

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

ДМИТРИЙ Е. БОБЫЛЕВ

АБСТРАКТ: *В статье предложено обоснование содержательного компонента методики профессионально направленного обучения функциональному анализу будущих учителей математики. Уточнены цели и структурировано содержание дисциплины «Функциональный анализ». Для реализации описанной методики создан учебно-методический комплекс дисциплины.*

1 Введение

Для профессионально направленного обучения математике характерно выдвижение целей через учебную деятельность студентов и частично через внутренние процессы интеллектуального развития студента. Поскольку профессионально-педагогической деятельности, как и учебной деятельности, присуще выполнения определенных действий, поэтому трансформация цели в действие позволяет осуществить диагностику и управление процессом освоения студентами знаний, умений и их развития. Знание невозможно без действий, поэтому необходимо, чтобы цели фиксировали не только сумму знаний, необходимых для овладения содержанием, но и описывали умения, которыми должен овладеть студент в процессе изучения конкретной темы. Поэтому наряду с умениями, соответствующим каждой теме по функциональному анализу, необходимо формировать также и профессионально направленные умения. То есть методические требования к постановке целей в профессионально направленном обучении заключаются в формировании вместе с учебными умениями профессионально направленных умений, адекватных учебным умениям, которые должны быть приобретены в процессе обучения функциональному анализу. Целями дисциплины «Функциональный анализ» (для будущих учителей математики) в профессионально направленной системе обучения являются [1]:

- формирования математической культуры студентов, развитие системного математического мышления;
- знакомство с основными фундаментальными понятиями, которые лежат в основе современной теоретической и прикладной математики (пространство, оператор, функционал);
- приобретение навыков работы с основными понятиями функционального анализа и использование основных фактов и результатов в различных задачах прикладной математики;
- подготовка студентов к глубокому восприятию фундаментальных дисциплин.

Дисциплина является обобщением на бесконечномерный случай идей алгебры, математического анализа и геометрии. Идеи, методы, терминология, обозначения и стиль функционального анализа пронизывают почти все области математики, объединяя ее в единое целое. Знания, практические навыки, полученные при освоении дисциплины «Функциональный анализ», используются студентами при изучении специальных дисциплин, а также при выполнении курсовых и дипломных работ.

Задачи при изучении функционального анализа, решение которых обеспечивает достижение цели:

- 1) формирование понимания значимости математической составляющей в естественно-научном образовании бакалавра и магистра;
- 2) ознакомление с системой понятий, используемых для описания важнейших математических моделей и математических методов в их взаимосвязи;
- 3) формирование навыков и умений использования современных математических моделей и методов.

Итак, функциональный анализ является составной математического образования и в то же время является эффективным инструментом решения прикладных задач и базой для изучения специальных дисциплин.

Например, при изучении темы «Метрические пространства» среди учебных умений, которые должны овладеть студенты, есть умение находить границу последовательности в любом метрическом пространстве. При этом профессионально-педагогические умения будут следующие: уметь распознавать, сравнивать и анализировать метрику данного метрического пространства и переносить ее на определенную последовательность, доказывать, что совокупность множества и функции двух переменных является метрическим пространством и тому подобное. Этими умениями студенты должны овладеть в процессе решения определенных задач.

Дополнение описания умений системой конкретных задач, которые отражают эти умения, позволит определить уровень сформированности профессионально направленных умений – низкий, средний, высокий – каждого студента и осуществить развитие профессионально ориентированной деятельности для каждого студента к более высокому уровню, что будет способствовать реализации дифференцированного подхода к обучению. Поскольку в содержание математического образования, кроме предметных знаний, как отмечает Г. Саранцев [2], должны быть включены действия, адекватные математическим понятием, теоремам, общенаучные методы познания, а также специальные эвристические приемы и различные эвристики, то важным является выделение перечня основных профессионально направленных умений, использование которых способствует формированию профессионально ориентированной деятельности студентов.

2 Анализ содержания курса функционального анализа для будущих учителей математики

Проанализировав большое количество учебников и учебных пособий по функциональному анализу для классических и педагогических университетов [3-9], выделили теоретический и практический материал, который позволяет наиболее эффективно формировать профессионально направленные умения будущих учителей математики.

При изучении *содержательного модуля № 1 «Метрическое пространство»* студенты овладевают понятиями: метрическое пространство, точка прикосновения, замыкание множества, замкнутое множество, внутренняя точка, открытое множество, сепарабельное множество и изучают свойства этих понятий в теоремах о пересечении и сумме замкнутых и открытых множеств. Указанное содержание данного модуля позволяет исследовать метрические пространства и фрактальные множества в них. Это дает возможность эффективно формировать профессионально направленные умения, которые соответствует типовой задаче деятельности: анализ современных математических теорий.

При изучении *содержательного модуля № 2 «Сходимость в метрических пространствах»* студенты овладевают понятиями: последовательность в метрическом пространстве, граница последовательности в метрическом пространстве, покоординатная сходимость и изучают свойства этих понятий в теоремах о граничной точке множества, эквивалентность покоординатной и просто сходимости последовательности, о замкнутости сходящейся последовательности. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из групп, которое соответствует типовой задаче деятельности: анализ современных математических теорий, анализ математической проблемы (задачи).

Осваивая *содержательный модуль № 3 «Полные метрические пространства»*, студенты изучают понятия фундаментальной последовательности, полного метрического пространства, дополнения метрического пространства и рассматривают свойства этих понятий в теореме Бэра и в критерии полноты метрического пространства; совершенствуют эти знания при решении задач на установление полноты метрического пространства и исследовании фундаментальных последовательностей. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: формулировка гипотетического утверждения, доказательство гипотетического утверждения, опровержение гипотетического утверждения и выбор, использование алгоритмов, методов, приемов и способов решения математических задач.

При изучении *содержательного модуля № 4 «Принцип сжимающих отображений и его применение»* студенты изучают понятия метрического пространства, неподвижной точки и изучают принцип сжимающих отображений, сформулированный в теореме Банаха, который реализуют в форме итерационного метода решения различных задач. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: исследование математической модели и особенно – выбор, использование алгоритмов, методов, приемов и способов решения математических задач и оформления полученных результатов.

В *содержательном модуле № 5 «Компактные множества в метрическом пространстве»* рассматривается понятие топологического пространства, компактного топологического пространства, передкомпактного пространства, покрытия и подпокрытие множества, равномерно ограниченного и равномерно непрерывного семейства

функций, свойства которых представлены в лемме Гейне-Бореля, теореме Хаусдорфа и теореме Арцела. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: анализ современных математических теорий, постановка математической задачи, анализ математической проблемы (задачи) и особенно – формулирование гипотетического утверждения.

При изучении *содержательного модуля № 6 «Линейное пространство»* рассматриваются понятия линейного и векторного пространства, аддитивного и линейного функционала. Опорными задачами этого модуля являются задачи на исследование множеств на компактность и исследования функционалов на линейность. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: анализ современных математических теорий, постановка математической задачи, формулировка гипотетического утверждения.

Осваивая *содержательный модуль № 7 «Линейное нормированное пространство»*, изучают понятия нормированного банахового пространства, которые детализируются в теореме Хана-Банаха, первой теореме отделимости и во второй теореме отделимости и в опорной задаче исследования линейных нормированных пространств. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: доказательство гипотетического утверждения, опровержение гипотетического утверждения, исследование математической модели и выбор, использование алгоритмов, методов, приемов и способов решения математических задач и оформления полученных результатов.

В *содержательном модуле № 8 «Линейное пространство со скалярным произведением»* изучаются понятия евклидова пространства, скалярного произведения в евклидовом пространстве, унитарного пространства, ортогональной и ортонормированной системы и формулируются основные свойства этих систем. Опорными задачами в этом модуле есть задачи на исследование системы элементов в линейных нормированных пространствах на ортогональность и ортонормованность и задачи на проведение процесса ортогонализации Грамма-Шмидта. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: исследование математической модели и выбор, использование алгоритмов, методов, приемов и способов решения математических задач и оформления полученных результатов.

При изучении *содержательного модуля № 9 «Гильбертовы пространства»* изучаются понятия гильбертового пространства, линейного многообразия, ортогонального дополнения, обобщенного ряда Фурье. Свойства этих понятий формулируются в теоремах о замкнутую выпуклую множество, о подпространство и многообразии в гильбертовом пространстве и расписание элемента гильбертовом пространстве в обобщенный ряд Фурье. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: постановка математической задачи, исследования математической модели и выбор, использование алгоритмов, методов, приемов и способов решения математических задач и оформления полученных результатов.

Осваивая *содержательный модуль № 10 «Линейные операторы. Непрерывность и ограниченность»*, студенты – будущие учителя математики, изучают понятие оператора, области значений оператора, границы оператора, непрерывности и ограниченности оператора, линейного оператора. Свойства которых концентрируются в теоремах про область значений линейного оператора, о непрерывности линейного оператора в

банаховом пространстве, о критерии ограниченности линейного оператора. Рассматриваются опорные задачи на исследование операторов на линейность и нахождение нормы операторов. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: анализ современных математических теорий, постановка математической задачи и анализ математической проблемы (задачи).

В *содержательном модуле № 11 «Обратные операторы»* изучаются понятия линейно непрерывно обратного оператора, левого и правого обратного оператора, свойства которых концентрируются в теоремах о взаимно однозначных, непрерывно обратимых линейных и ограниченных операторах, теореме Банаха про ограниченный оператор. Опорными задачами в этом модуле есть задачи на нахождение обратного оператора. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: анализ математической проблемы (задачи), формулирование гипотетического утверждения, доказательство гипотетического утверждения, опровержение гипотетического утверждения, исследования математической модели, выбор, использование алгоритмов, методов, приемов и способов решения связываемых математических задач и оформления полученных результатов.

При изучении *содержательного модуля № 12 «Обобщенно-обратные операторы»* изучаются понятия проектора, области значений проектора, нуль-пространства (ядра проектора) и сводно-обратной матрицы. Свойства этих понятий формулируются в теоремах о критерии проекционной матрицы. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: формулирование гипотетического утверждения, доказательства гипотетического утверждения, опровержение гипотетического утверждения.

Осваивая *содержательный модуль № 13 «Сопряженные и самосопряженные операторы»*, студенты – будущие учителя математики, изучают понятие самосопряженного оператора. Рассматриваются опорные задачи на исследование операторов на самосопряженность. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: анализ современных математических теорий, постановка математической задачи и анализ математической проблемы (задачи).

В *содержательном модуле № 14 «Компактные операторы»* изучаются понятия компактного (вполне непрерывного) оператора. Свойства этих понятий формулируются в теоремах о критериях вполне-непрерывного оператора, последовательности компактных операторов, сопряженный оператор к компактному, Шаудера. Опорными задачами в этом модуле есть задачи на исследование операторов на компактность. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: анализ современных математических теорий, постановка математической задачи, анализ математической проблемы (задачи).

В *содержательном модуле № 15 «Собственные значения и собственные векторы линейных операторов»* изучаются понятия собственных значений и собственных векторов оператора, характеристического уравнения, свойства которых концентрируются в теоремах о линейной независимости собственных векторов линейного оператора, Жордана, про неравенство нулю собственных значений оператора, о собственных значениях линейного самосопряженного вполне непрерывного оператора, Гильберта-Шмидта. Опорными задачами в этом модуле есть задачи на нахождение собственных значений и собственных векторов оператора. Это позволяет формировать

профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: анализ математической проблемы (задачи), формулирование гипотетического утверждения, доказательство гипотетического утверждения, опровержение гипотетического утверждения, исследование математической модели, выбор, использование алгоритмов, методов, приемов и способов решения связанных математических задач и оформления полученных результатов.

Осваивая *содержательный модуль № 16 «Резольвентное множество и спектр линейного оператора»*, изучают понятие спектра оператора, регулярных чисел оператора, резольвенты оператора, аналитического оператора, которые детализируются в теоремах о регулярной точке оператора, о сходимости непрерывной обратимости оператора и в опорных задачах на нахождение резольвенты и спектра оператора. Это позволяет формировать профессионально направленные умения из группы, соответствующей типовым задачам деятельности: доказательство гипотетического утверждения, опровержение гипотетического утверждения, исследование математической модели и выбор, использование алгоритмов, методов, приемов и способов решения математических задач и оформления полученных результатов.

3 Опорные задачи курса функционального анализа для будущих учителей математики

Рассмотрим более подробно опорные задачи с каждого содержательного модуля, соотнося их с организационными формами и методами обучения.

Содержательный модуль 1. Метрическое пространство.

Задача № 1. Дано $x \in R$, $\rho(x, y) = \arctg|x - y|$. Будет ли $\rho(x, y)$ метрикой? (при решении целесообразно использовать эвристический диалог).

Задача № 2. $\rho(x, y)$ – метрика. Доказать, что $\ln(1 + \rho(x, y))$ также метрика (нестандартная задача).

Задача № 3. Дано, что $\rho(x, y)$ – метрика. Доказать, что $\rho_1(x, y) = \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)}$

также метрика (нестандартная задача).

Содержательный модуль 2. Сходимость в метрических пространствах.

Задача № 4. Доказать, что из существования предела последовательности в произвольном пространстве следует ее ограниченность в этом пространстве (при решении целесообразно использовать эвристический диалог).

Задача № 5. Дано множество. Найти граничные точки, точки соприкосновения и замыкания данного множества (нестандартная задача).

Содержательный модуль 3. Полные метрические пространства.

Задача № 6. Дано множество натуральных чисел N , $\rho(m, n) = \frac{|m - n|}{mn}$. Доказать, что

данное пространство неполное (метод математического моделирования: проиллюстрировать нахождение метрики на определенных примерах).

Задача № 7. Дано множество иррациональных чисел I , $\rho(x, y) = |x - y|$.

Исследовать это пространство на полноту (нестандартная задача).

Содержательный модуль 4. Принцип сжимающих отображений и его применение.

Задача № 8. Оператор A задан соотношениями

$$\begin{cases} y_1 = 0,1x_1 + 0,3x_2 - 0,2x_3 + 0,8; \\ y_2 = 0,2x_1 - 0,1x_2 - 1,2; \\ y_3 = -0,3x_2 + 0,2x_3 + 2,7. \end{cases}$$

Проверить выполнение условий теоремы Банаха в пространстве R_1^n (метод математического моделирования: проиллюстрировать нахождение решения системы методом сжимающих отображений в Microsoft Excell).

Задача № 9. Как оценить погрешность между n -ым приближением x_n решения уравнения $Ax = x$ и точным значением x (при решении целесообразно использовать эвристический диалог).

Задача № 10. Найти несколько приближений решению задачи Коши $y' = y$, $y(0) = 1$ и оценить величину отрезка, на котором решение существует и есть единственным (метод математического моделирования: проиллюстрировать нахождение решения методом сжимающих отображений в Microsoft Excell).

Содержательный модуль № 5. Компактные множества в метрическом пространстве.

Задача № 11. Доказать, что любой компакт является закрытым и ограниченным множеством (при решении целесообразно использовать эвристический диалог).

Задача № 12. Доказать, что пересечение двух компактов есть компакт (нестандартная задача).

Содержательный модуль 6. Линейное пространство.

Задача № 13. Рассмотрим множество M_{mn} всех прямоугольных матриц порядка $m \times n$ со скалярными элементами

$$(a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad (b_{ij}) = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Обозначим в M_{mn} операции $(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$, $\lambda(a_{ij}) = (\lambda a_{ij})$.

Доказать, что M_{mn} линейное пространство (нестандартная задача).

Содержательный модуль 7. Линейные нормированные пространства.

Задача № 14. Положим в нормированном пространстве $\|x - y\| = \rho(x, y)$. Проверить выполнение аксиом указанной метрики (при решении целесообразно использовать эвристический диалог).

Содержательный модуль 8. Линейное пространство со скалярным произведением.

Задача № 15. В пространстве C_I обозначим скалярное произведение формулой

$$(x, y) = \int_a^b x(t)y(t)dt. \quad \text{Проверить выполнение аксиом скалярного произведения (при}$$

решении целесообразно использовать эвристический диалог).

Содержательный модуль 9. Гильбертовы пространства.

Задача № 16. В пространстве C_1 обозначим скалярное произведение формулой

$(x, y) = \int_a^b x(t)y(t)dt$. Проверить, является ли данное пространство гильбертовым (при решении целесообразно использовать эвристический диалог).

Содержательный модуль 10. Линейные операторы. Непрерывность и ограниченность.

Задача № 17. Рассмотрим в пространстве непрерывных функций на отрезке $[a, b]$.

оператор, который определяется формулой $\varphi(s) = \int_a^b k(s,t)\gamma(t)dt$, где $k(s,t)$ – некоторая фиксированная непрерывная функция двух переменных. Доказать линейность данного оператора (нестандартная задача).

Содержательный модуль 11. Обратные операторы.

Задача № 18. Показать, что оператор дифференцирования $F(t) = f'(t)$, действующий в подпространстве непрерывных функций, является линейным, но не непрерывным (нестандартная задача).

Содержательный модуль 13. Сопряженные и самосопряженные операторы.

Задача № 19. Установить общий вид линейного функционала в пространстве l_2 (нестандартная задача).

Содержательный модуль 14. Компактные операторы.

Задача № 20. Исследовать оператор $Ax = u + x(u)$, $0 \leq u \leq 1$ на компактность (при решении целесообразно использовать эвристический диалог).

Содержательный модуль 15. Собственные значения и собственные векторы.

Задача № 21. Найти собственные значения и собственные векторы оператора $Ax = u + x(u)$, $0 \leq u \leq 1$ (нестандартная задача).

Содержательный модуль 16. Резольвентное множество и спектр.

Задача № 22. Рассмотрим в пространстве непрерывных функций на отрезке $[a, b]$.

Оператор, который определяется формулой $\varphi(s) = \int_a^b k(s,t)\gamma(t)dt$, где $k(s,t)$ – некоторая фиксированная непрерывная функция двух переменных. Найти резольвентное множество указанного оператора (метод математического моделирования: проиллюстрировать резольвентное множество на определенных примерах).

4 Выводы

Исходя из цели курса пропедевтики функционального анализа (в рамках курса математического анализа на бакалаврате), которая заключается в предоставлении будущим учителям математики знаний в области современного функционального анализа, и с задания этого курса, – обучение студентов теоретическим основам и методам функционального анализа и применению этих методов, построим содержание курса пропедевтики, который состоит из двух модулей.

Модуль 1. Метрические и линейные пространства (M1):

Содержательный модуль 1. Метрическое пространство (СМ1).

Содержательный модуль 2. Сходимость в метрических пространствах (СМ2).

Содержательный модуль 3. Полные метрические пространства (СМ3).

Содержательный модуль 4. Принцип сжимающих отображений и его применения (СМ4).

Содержательный модуль 5. Компактные множества в метрическом пространстве (СМ5).

Модуль 2. Гильбертовы пространства (М2):

Содержательный модуль 6. Линейное пространство (СМ6).

Содержательный модуль 7. Линейное нормированное пространство (СМ7).

Содержательный модуль 8. Линейное пространство со скалярным произведением (СМ8).

Содержательный модуль 9. Гильбертовы пространства (СМ9).

Цель и задачи нормативного курса функционального анализа (магистратура): научить студента работать с линейными операторами в бесконечномерных пространствах. Данный курс функционального анализа также целесообразно составлять из двух модулей.

Модуль 3. Операторы (М3):

Содержательный модуль 10. Линейные операторы. Непрерывность и ограниченность (СМ10).

Содержательный модуль 11. Обратные операторы (СМ11).

Содержательный модуль 12. Обобщенно-обратные операторы (СМ12).

Содержательный модуль 13. Сопряженные и самосопряженные операторы (СМ13).

Содержательный модуль 14. Компактные операторы (СМ14).

Модуль 4. Исследование операторов (М4):

Содержательный модуль 15. Собственные значения и собственные векторы (СМ15).

Содержательный модуль 16. Резольвентное множество и спектр (ЗМ16).

Модульная организация модели содержания позволяет оперативно адаптировать ее в случае изменения учебных планов подготовки будущих учителей математики.

На основе проведенного выше анализа возможностей содержания курса «Функциональный анализ» в формировании профессионально направленных умений студентов прослеживается связь содержательных модулей функционального анализа и профессионально направленных умений, которые могут быть сформированы у студента при изучении функционального анализа.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Лов'янова, І. В., Бобилев, Д. Є. Система професійно спрямованих умінь студентів при навчанні функціонального аналізу. Педагогіка вищої та середньої школи. 46 (2015), 45–52.
- [2] Саранцев, Г. И. Гармонизация методической подготовки бакалавров педагогического образования. Педагогика. 3 (2013), 59-66.
- [3] Березанський, Ю. М., Ус, Г. Ф., Шефтель, З. Г. Функціональний аналіз: підручник. Львів. (2014).
- [4] Кадец, В. М. Курс функціонального аналізу та теорії міри: підручник. Львів (2012).
- [5] Колмогоров, А. М., Фомін, С. В. Елементи теорії функцій і функціонального аналізу: підручник. Київ (1974).
- [6] Маслюченко, В. К. Лекції з функціонального аналізу. Ч. 1: Метричні і нормовані простори. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (2010).

- [7] Маслоченко, В. К. Лекції з функціонального аналізу. Ч. 2: Лінійні оператори і функціонали. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (2010).
- [8] Старун, І. І. Елементи теорії функцій і функціонального аналізу (теореми та задачі). Ніжинський державний університет ім. М. В. Гоголя (2005).
- [9] Федоров, Е. Е., Пайков, В. И. Курс лекций „Функциональный анализ“. Донецкий национальный университет (2013).

Дмитрий Евгеньевич Бобылев

Криворожский государственный педагогический университет

E-mail: dmytrobobylyev@gmail.com

MODERN STATE AND PERSPECTIVES OF MODERNIZATION OF MONITORING OF PUPILS' TRAINING QUALITY TO EXTERNAL INDEPENDENT ASSESSMENT IN MATHEMATICS

OLEKSANDR SHKOLNYI, OLHA KUCHERIAVENKO

ABSTRACT: *In the article we consider the current state of monitoring the preparation to External Independent assessment of quality of knowledge in mathematics in Ukraine. Various components and levels of this monitoring are distinguished. Also we propose ways to modernizing both the EIA math system itself and monitoring the quality of preparation for this type of nationwide standardized assessment.*

KEYWORDS: *Monitoring of the quality of preparation, EIA in mathematics, SFA in mathematics, modernization, pupils of profiled senior school.*

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ВНЕШНЕМУ НЕЗАВИСИМОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ПО МАТЕМАТИКЕ *

АЛЕКСАНДР В. ШКОЛЬНЫЙ, ОЛЬГА В. КУЧЕРЯВЕНКО

АННОТАЦИЯ: *В статье рассматривается современное состояние мониторинга подготовки к внешнему независимому оцениванию качества знаний по математике в Украине. Выделены различные компоненты и уровни этого мониторинга. Предлагаются пути модернизации как самой системы ВНО по математике, так и мониторинга качества подготовки к этому виду общегосударственного стандартизированного оценивания.*

1 Введение

На данный момент внешнее независимое оценивание (ВНО) качества знаний по математике, проводимое Украинским центром оценивания качества образования (УЦОКО) Министерства образования и науки Украины, является основным инструментом проведения общегосударственного стандартизированного оценивания украинских выпускников. С его помощью в Украине производится государственная итоговая аттестация (ГИА) по математике за курс общеобразовательной школы, а также формирование ранжированного списка абитуриентов для поступления в украинские высшие учебные заведения. Поэтому исследования, касающиеся модернизации как самого ВНО, так и мониторинга качества подготовки к нему на сегодня являются одной из наиболее актуальных проблем педагогической науки в Украине.

В современной методической литературе нет однозначной трактовки понятия «мониторинг». Опираясь на здравый смысл и на источники [1], [10], [14], под мониторингом некоторого объекта (или субъекта, или некоторой совокупности объектов и субъектов) мы будем понимать определённый осмысленный и упорядоченный набор мероприятий по наблюдению и влиянию на этот объект, преследующий некоторую цель.

* Настоящая статья частично финансируется по проекту № РД-08-164/09.02.2018г. от фонда Научных исследований на ШУ «Епископ Константин Преславский».

В нашем случае объектом мониторинга является процесс подготовки к ВНО по математике учащихся украинских школ, а целью – обеспечение надлежащего *качества* этой подготовки.

Безусловно, подготовка к независимому тестированию по математике в той или иной мере должна проводиться на протяжении всего обучения математике в школе, но особую актуальность она приобретает именно в старшей профильной школе, поскольку именно здесь проводится итоговое повторение и систематизация всего изученного ранее. Поэтому далее мы детально остановимся на мониторинге подготовки к ВНО именно в 10 и 11 классах.

Что касается понятия *качества подготовки*, то здесь мы исходим из *производственного толкования понятия качества* (см., например, [6], [9], [18]), для которого некоторый *объект или процесс является качественным лишь тогда, когда он отвечает определённым утверждённым стандартам качества*. В нашем случае в роли стандартов качества выступают государственные документы, регулирующие образовательный процесс в Украине (см., например, [7], [11], [12]).

Любой мониторинг в образовании имеет различные *уровни* в зависимости от того, кто его проводит. Для подготовки к ВНО по математике можно выделить общегосударственный, региональный (для крупных городов – городской), внутришкольный и учительский уровни. Осмысленную и координированную практическую реализацию мониторинга чего-либо на всех возможных уровнях его проведения будем называть *системой мониторинга*.

2 Система мониторинга качества подготовки к ВНО

Рассмотрим систему мониторинга качества подготовки к независимому тестированию по математике в Украине. К сожалению, нужно констатировать, что такой системы в нашей стране пока нет. Определённые фрагменты этой системы, безусловно, присутствуют, но нет ни одного государственного документа, регламентирующего всю систему.

На общегосударственном уровне основным элементом мониторинга подготовки к ВНО по математике является *пробное тестирование*, главной целью которого является ознакомление будущих участников ВНО с технической процедурой проведения теста. Ученики имеют возможность на практике реализовать все этапы прохождения теста: регистрация на тестирование, технические детали попадания на пункт тестирования (необходимы документы, разрешённые и запрещённые к проносу предметы), технические детали написания теста (вид тестовой тетради и бланков ответа, типы тестовых заданий), тренировка решения тестовых заданий и заполнение бланков в режиме реального времени. Пробное тестирование, безусловно, полезно и для самих учеников, и для их родителей, и для учителей, но практически ничего не даёт государству, поскольку нет никакого учёта ни количества проблем с попаданием на пункт тестирования, ни сведений о нарушениях регламента написания теста, ни, собственно результатов тестирования.

Существующие различные электронные ресурсы по подготовке к ВНО (см., например, [3],[16]), которые содержат тренировочные тематические и комбинированные тесты, также не способствуют реализации мониторинга на общегосударственном уровне, так как ни один из них не является государственным и не обязан предоставлять данные в УЦОКО. По нашему мнению, именно УЦОКО должен реализовывать этот уровень мониторинга качества подготовки к ВНО и координировать всю остальную систему мониторинга.

Заметим, что к мероприятиям указанной системы мониторинга относятся не только тренировочные тесты, но и различные анкетирования и опросы среди учителей, учеников и их родителей относительно проблем, которые они испытывают в процессе подготовки к независимому оцениванию. УЦОКО на своём сайте www.testportal.gov.ua размещает информационные материалы, в том числе программы ВНО и отчёты о тестированиях прошлых лет, но нигде, кроме разделов «Вопросы-ответы» и «Онлайн опросы», *нет обратной связи*, то есть возможности посетителя высказать мнение, насколько полезной оказалась та или иная информация. Мы считаем, что в этом направлении и указанный сайт, и всю систему работы УЦОКО следует усовершенствовать.

На региональном (городском) уровне естественным выглядит координирование подготовки к ВНО региональными центрами оценивания качества образования в структуре УЦОКО. Но в реальности соответствующие сайты региональных центров также являются сугубо информационными, на них практически отсутствует обратная связь. Кроме того, нам неизвестны систематические мероприятия по мониторингу качества подготовки к независимому тестированию, проводимые региональными центрами качества образования, что также выглядит несколько странно и требует естественных изменений.

С другой стороны, в регионах существуют независимые от УЦОКО центры мониторинга качества образования (см. например, сайты [8], [17], и другие), мониторинговые исследования которых, фактически сводятся к проведению тренировочных тестов. Подобные исследования, возможно, и полезны для региональных отделов образования и методических кабинетов, но без общей координации их эффективность вызывает значительные сомнения. Кроме того, наш опыт показывает, что качество самих тренировочных тестов, которые проводят подобные структуры, часто довольно невысокое, так как сотрудники независимых центров мониторинга в большинстве своём не проходили надлежащей подготовки, присущей сотрудникам УЦОКО и региональных центров в его структуре.

На внутришкольном уровне мониторинг качества подготовки учеников к ВНО по математике координирует администрация школы, а осуществляет учитель математики. Такой мониторинг является важной частью коммуникации между администрацией школы, учителями с одной стороны и учениками и их родителями с другой. К сожалению зачастую подобный уровень мониторинга опять-таки сводится только к проведению диагностических и тренировочных тестов с последующим доведением результатов этих тестов до администрации и родителей. Не отрицая важности таких тестов, отметим, что подготовка к независимому оцениванию не должна исчерпываться ими. Действительно, кроме наличия знаний и умений по математике, для достижения адекватного результата после прохождения теста ВНО от ученика также требуется *психологическая и физиологическая готовность*.

Игнорирование необходимости достижения надлежащего уровня психологической и физиологической готовности к тестированию зачастую приводит к тому, что ученики могут показать на ВНО значительно более низкий результат, чем они заслуживают по реальному уровню сформированных компетентностей. Поэтому среди внутришкольных мониторинговых мероприятий обязательно должны быть беседы с психологом как самих учеников, так и их родителей. Во время этих бесед должна подчёркиваться необходимость реализации таких фундаментальных факторов успеха, как формирование позитивного микроклимата в учебном коллективе и семье, наличие адекватной самооценки, систематичность в осуществлении подготовки к ВНО, грамотное чередование умственной

и физической активности, обеспечение отсутствия переутомления и чрезмерной расслабленности, режим дня и тому подобное.

Важным в развитии системы мониторинга качества подготовки к ВНО по математике является надлежащая координация внутришкольного и регионального уровней. При этом функция региональных центров мониторинга должна быть не только контролирующей, как зачастую бывает, а, в основном, моделирующей, вспомогательной, обобщающей и аналитической. Важно, чтобы работники центров мониторинга, имея надлежащую подготовку, не только и не столько проверяли, сколько оказывали методическую помощь на основании проанализированных обобщённых результатов, полученных в качестве обратной связи от школ и отдельных учителей.

Наконец, учительский уровень мониторинга качества подготовки к ВНО по математике, базирующийся на профессиональных качествах отдельно взятого учителя, является, фактически нижней ступенькой, отправной точкой всей системы мониторинга. Именно учитель, преподающий предмет, лучше всего знает все проблемы учеников, причём как непосредственно в изучении материала, так и психологические и физиологические. Именно он первым замечает проблемы и ищет пути их решения. Именно он является тем человеком, который способен помочь ученику построить свою индивидуальную траекторию успеха, которая приведёт его к адекватной оценке на тесте ВНО.

Однако, учитель в одиночку, без надлежащей координации с более высокими уровнями мониторинга, не в состоянии справиться с проблемами всех учеников. Здесь важной, на наш взгляд, является техническая возможность оперативной коммуникации с коллегами и другими специалистами в сфере подготовки к тестированию. В этом направлении есть определённые успехи. В частности, многие заслуженные учителя открыли собственные сайты, где делятся своим опытом (см., например, [2], [15]), популярны также сетевые сообщества учителей математики и группы в социальных сетях (см., например, [5],[13]). Но заметим, что все эти сообщества, как правило, изолированы от указанных выше уровней системы мониторинга качества подготовки к ВНО по математике, что приводит возникновению значительных трудностей в коммуникации.

Мы также считаем, что программа изучения математики в старшей школе несколько перегружена, и не оставляет старшеклассникам достаточного времени для подготовки к ВНО. С 2016-2017 учебного года произошла «разгрузка» 11 класса путем переноса темы «Граница и непрерывность функции. Производная и ее применение» в курс 10 класса. Это привело к увеличению часов на тему «Повторение, обобщение и систематизация учебного материала», уменьшив при этом количество часов на все остальные темы курса.

Например, тема «Тригонометрические функции» на уровне стандарта ранее изучалась 26 часов, а после «разгрузки» стала изучаться только 18 часов. На профильном уровне по некоторым темам ситуация аналогичная (например, было 50 часов, а стало 36). Мы считаем, что такие изменения не могут положительно влиять на подготовку учащихся к тестированию, так как возможно приведут к формальному ознакомлению с материалом, учитывая тот факт, что в типичном классе учится около 30 учащихся и не всегда есть возможность использовать индивидуальный подход.

Из практики преподавания, хотели бы обратить внимание на то, что довольно часто ученики, изучающие математику на уровне стандарта, выбирают ее как для ВНО, так и для ГИА (около 30% учащихся), а при малом количестве часов на изучение математики (не более 3 в неделю) подготовиться к независимому оцениванию качественно весьма

трудно. Поэтому родители вынуждены обращаться к услугам репетиторов, что, к сожалению, зачастую нивелирует образ учителя и его профессионализм.

Хотели бы также обратить внимание на существующий на данный момент элемент мониторинга качества подготовки к ВНО, который заключается в сравнении годовой оценки за курс «Алгебра и начала анализа» в выпускном классе с результатом независимого оценивания. Мы считаем, что такое исследование, в некоторой степени, является искусственным, так как, во-первых, программа 11 класса включает в себя лишь часть тем, которые представлены в тесте ВНО, а во-вторых, по одному виду сертификационной работы сравниваются учащиеся, изучающие математику на разных уровнях подготовки.

Как было сказано ранее, одним из важных элементов подготовки выпускника является пробное тестирование. Мы считаем, что этот вид деятельности может стать мощным инструментом мониторинга, если в начале учебного года усилиями региональных центров провести диагностическое тестирование для всех украинских выпускников. Эти результаты позже вполне можно будет сравнить с их баллами за ВНО по математике. Такое исследование сможет дать более реальную картину о росте качества знаний учащихся и ознакомит их с процедурой тестирования раньше, чем за месяц до его проведения.

Также не стоит забывать о том, что при мониторинге качества подготовки учащихся к независимому оцениванию по математике значительную роль играет готовность к самообразованию и самосовершенствованию педагогических кадров. Как показывает опыт Харьковской области, после внедрения обязательного экзамена для учителей в формате ВНО, уровень баллов, полученных выпускниками значительно повысился. Это свидетельствует о нескольких факторах. Во-первых, учителя стали лучше понимать учащихся с психологической точки зрения, а во-вторых, учитывая тот факт, что результаты тестирования педагогов оглашались обществу, многие стали уделять больше внимания своему профессиональному развитию.

3 Выводы

Исходя из вышеизложенного анализа, мы можем сделать следующие *выводы*.

1. На сегодняшний день в Украине как таковая отсутствует система мониторинга качества подготовки учеников к ВНО по математике, присутствуют только отдельные её компоненты, надлежащим образом не координированные. В необходимости создания такой системы мониторинга у авторов сомнений нет, поскольку именно она является широко зарекомендовавшим себя в мире эффективным инструментом, способным обеспечить адекватное развитие системы проведения ВНО в Украине.

2. Наиболее естественным координатором всей системы мониторинга качества подготовки к ВНО (в частности, по математике) является УЦОКО – структура в системе МОН Украины, созданная для реализации и проведения независимого оценивания. Для такой координации в системе УЦОКО должно быть создано специальное подразделение, которое реализует всю систему мониторинга и туда должны быть подобраны прошедшие надлежащее обучение специалисты. В этом случае мониторинг будет проводиться не по остаточному принципу, а будет являться одним из важнейших компонентов всей деятельности УЦОКО как инструмент обратной связи с обществом.

3. Для реализации системы мониторинга качества подготовки к ВНО по математике на всех уровнях, в системах региональных центров оценивания качества образования и/или в региональных отделах образования должны быть созданы отдельные должности

методистов по осуществлению мониторинга. При этом методисты должны не столько контролировать, сколько консультировать, рекомендовать и оказывать помощь в осуществлении всех мероприятий мониторинга. Эти же методисты могут проводить обобщение и анализ существующих проблем подготовки к ВНО по математике, чтобы впоследствии иметь возможность вынести их на обсуждение специалистов.

4. Под общим патронатом УЦОКО и региональных структур с привлечением специалистов (методистов по математике, психологов, социологов и других) необходимо создать специализированную сеть сайтов и сообществ в социальных сетях с целью оказания методической помощи учителям как в самом изучении математики, так и в организации подготовки к ВНО по этому предмету. При этом не следует забывать, что независимое оценивание не является самоцелью, а выступает пусть и важным, но всего лишь одним из компонентов общей цели – формирования всех надлежащих компетентностей образованного гражданина современной Украины.

5. Мониторинг качества подготовки учащихся к внешнему независимому оцениванию по математике все прочнее входит в украинскую систему образования. Он многогранен и может рассматривать различные аспекты образовательного процесса: система финансирования, повышение квалификации педагогических работников, содержание образования, состояние здоровья школьников, реализация воспитательных целей образования и тому подобное.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Байназарова О.О., Ракчеева В.В. Мониторинг и оценивание качества образования. Издательство ХНУ им. В.Н.Каразина (2009).
- [2] Блог Татьяны Крамаренко Математика + ИКТ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://kramarenko12.blogspot.com/p/blog-page_28.html
- [3] Всеукраинский портал подготовки к ВНО [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://znoclub.com/>
- [4] Гриневич Л., Ликарчук И. Внешнее независимое оценивание в Украине: история, шаги, риски: исторический очерк. УЦОКО. Киев (2011).
- [5] Группа учителей математики Украины [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://www.facebook.com/mathinschool/>
- [6] ДСТУ ISO 9000-2001. Системы управления качеством. Основные положения и словарь. [Действителен от 10.01.2001р]. Госстандарт Украины (2001).
- [7] Закон Украины «Об образовании» от 05.09.2017 № 2145-VIII. Ведомости Верховной Рады (ВВР). **38-39** (2017), 380.
- [8] КНП «Образовательное агентство Киева» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://monitoring.in.ua>
- [9] Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Москва. ИНФРА-М (2007).
- [10] Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. Санкт-Петербург. Образование-Культура (1998).
- [11] Некоторые вопросы участия Украины в международном исследовании качества образования PISA-2018: Постановление Кабинета Министров Украины от 04.02.2016 № 72-р. Образование Украины. **66** (580) (2016), 3-4.
- [12] О мерах по обеспечению приоритетного развития образования в Украине: Указ Президента Украины от 30.09.2010 №926. Информация и право. **1**(1) (2011), 96-98.
- [13] Образование Украины [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://www.facebook.com/OsvitaUkrainy/>
- [14] Родигина И.В. Педагогический анализ в системе мониторинговых исследований. Педагогика и психология. № **1**(50) (2006), 38-46.

- [15] Сайт учителя математики Бортник Алины Вячеславовны [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://sites.google.com/site/bortnykalina/>
- [16] Тесты ВНО онлайн [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://zno.osvita.ua/>
- [17] Центр мониторинга качества образования и ВНО [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://monitoringte.blogspot.com>
- [18] Школьный А.В. Основы теории и методики оценивания учебных достижений по математике учеников старшей школы в Украине: Монография. Киев. Изд-во НПУ имени М.П. Драгоманова. (2015).

Александр Владимирович Школьный:

Место работы: НПУ имени М.П. Драгоманова, Киев, Украина.

E-mail: shkolnyi@ukr.net

Ольга Викторовна Кучерявенко:

Место работы: НПУ имени М.П. Драгоманова, Киев, Украина.

E-mail: olga.kucheravenko@gmail.com

SCIENTIFICITY AND ACCESSIBILITY OF MATHEMATICAL CONCEPTS' DEFINITIONS IN THE SCHOOL COURSE OF MATHEMATICS

IRYNA A. DREMOVA, VASIL O. SHVETS

ABSTRACT: *the article reveals the general theoretical foundations for the definition of concepts and also rises the problem of combining the principle of scientific character and the principle of accessibility in determining mathematical concepts in the school course of mathematics and mastering them by students.*

KEYWORDS: *concept, definition, content and scope of the concept, the definition of a mathematical concept, school course of mathematics, scientific nature and accessibility of mathematical concept.*

НАУЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ*

ИРИНА А. ДРЕМОВА, ВАСИЛИЙ А. ШВЕЦ

АННОТАЦИЯ: *в статье раскрываются общие теоретические основы определения понятий, ставится проблема сочетания принципа научности и принципа доступности при определении математических понятий в школьном курсе математики и овладении ими учащимися.*

1 Введение

На современном этапе развития общества образование характеризуется усилением внимания к личности ученика, к его самопознанию, саморазвитию и самореализации. И поэтому целью образования является – подготовить человека к жизни так, чтобы он максимально раскрыл свои врожденные способности и реализовал потенциальные возможности. В связи с этим меняется взгляд на назначение образования, целью учебного процесса является не усвоение учеником содержания учебных дисциплин – математики, физики, химии и т.д., а *развитие его личности средствами математики, физики, химии и тому подобное*. Итак, на первый план выдвигаются актуализирующая и развивающая функции обучения математике.

Развитие личности средствами математики осуществляется в процессе овладения ею определенной системой научных знаний. Одной из главных составляющих системы научных знаний любой учебной дисциплины, в том числе и математики, есть понятия. Ни одна теория не может быть создана, развита и раскрыта без введения понятий. Овладение учеником законами и теориями начинается с осмысления, осознания и усвоения понятий, и дальше происходит путем оперирования этими понятиями. В этом заключается ведущая роль понятий при формировании в сознании учащихся системы научных знаний в соответствующей области. Таким образом, формирование системы знаний выступает как

*Настоящая статья е частично финансирана по проект № РД-08-164/09.02.2018г. от фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”

процесс овладения понятиями. Овладение понятиями требует от учащихся активной умственной деятельности, поскольку так можно обеспечить глубокое понимание сущности изучаемых объектов и явлений теории. Само мышление невозможно без понятий. Умение мыслить включает умение оперировать понятиями. "Все, что существует в качестве наших мыслей, упорядочивается, организуется как единое целое с помощью той системы понятий, которую мы освоили" [1, 27].

Таким образом, в процессе овладения учеником понятиями реализуется развивающая функция обучения математики. Умственное развитие ученика при обучении математике следует рассматривать как развитие его способности к осознанию, осмыслению понятий, оперированию ими, конструированию новых понятий. Это и есть показателями математического развития ученика.

Математическая наука исследует объекты, которые являются абстракциями от реально существующих предметов и явлений, и которые обозначены научными терминами: числа, фигуры, множества, величины, отношение и тому подобное. Все это математические понятия. Для формирования адекватного математического понятия в сознании ученика, учителю прежде всего самому необходимо четко знать содержание понятия в современной науке и понимать его содержание в школьном курсе математики. При этом следует помнить о том, что последнее должно согласовываться с первым и не должно ему противоречить. Следовательно, формирование математических понятий в сознании учащихся должно подчиняться общим дидактическим принципам научности и доступности.

Принцип научности в обучении математике состоит в соответствии содержания и методов обучения уровню и требованиям современной математической науки, в формировании в сознании учащихся адекватных представлений о закономерностях и общих методах научного познания. С целью реализации принципа научности учитель должен не допускать "свободной" интерпретации содержания, следить за корректностью формулировок при определении математических понятий и построении математических суждений, приучать учеников критически относиться к каждому суждению, требовать от них четко различать определения, теоремы, следствия.

Принцип доступности в обучении математике требует учета возрастных особенностей учащихся. Содержание учебного материала и методы обучения должны быть адаптированы к уровню умственного развития учащихся, к их физическим возможностям, должны отвечать достигнутому ими уровню знаний и умений. При этом следует учитывать, что содержание учебного материала не может сокращаться или упрощаться. Слишком упрощенное содержание обучения снижает его развивающие возможности. Поэтому рекомендуется, чтобы содержание заданий для учащихся пребывало в "зоне их ближайшего развития" (по Л. Выготскому).

Эффективность реализации сочетания принципа научности в процессе овладения учащимися математическими понятиями и принципа доступности зависит в большей степени от компетентности учителя математики, его профессионализма и мастерства. Сегодня преподавание школьного курса математики обеспечивается разнообразием учебников, и поэтому актуальной является проблема тщательного научно-методического изучения и критического анализа содержания определений математических понятий, приведенных в современных учебниках.

Учитывая предыдущие рассуждения, далее напомним общие теоретические основы определения понятий и проанализируем толкование некоторых математических понятий современной наукой и сравним с их интерпретаций в школьном курсе математики.

2 Понятия. Содержание и объем понятия

Понятие – это форма мышления, в которой отражаются общие существенные (специфические) признаки определенных объектов или явлений реального мира.

Существенные признаки отражают природу объекта или явления и отличают его от других. Существенными признаками являются такие признаки без которых объект или явление немыслимы. Несущественные признаки – это признаки, наличие или отсутствие которых не приводит к изменению природы объекта или явления. Разница между существенными и несущественными признаками относительная. Признак, являющийся существенным в одном случае, с развитием и изменением объекта или явления может превратиться в несущественный, и наоборот. Критерием существенности признаков, отображенных в понятии, является практика.

Понятие – это результат глубокого познания объекта или явления действительности, результат обобщения его существенных признаков. Выработка (и усвоение) математических понятий происходит в процессе аналитико-синтетической деятельности, направленной на выделение общих существенных признаков объекта или явления и осознание несущественных, а также применение нового образованного понятия к решению задач. При выработке понятия применяют такие логические операции как сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение и тому подобное.

С целью определения существенных признаков объекта или явления приходится его сравнивать с другими. При сравнении происходит сопоставление объектов или явлений для выявления их сходства и различий. Сравнение позволяет определить общее в объектах или явлениях, то, чем они похожи, а также чем они отличаются друг от друга, дать оценку выявленным признакам, сгруппировать предметы в группы (классы) и др. Сравнение осуществляется на основе взаимодействия анализа и синтеза.

Анализ – это мысленное разложение объекта или явления на составные части. Прежде чем выделить существенные признаки объекта или явления, необходимо знать, из каких элементов (частей, компонентов) он состоит. Следует исследовать каждый элемент в отдельности и в связи с другими. Это достигается с помощью анализа. Далее, исследовав объект или явление по частям, следует рассмотреть его в целом, во всех его связях и свойствах. Эту задачу решает синтез. Во время синтеза осуществляют интеграцию частей объекта или явления, расчлененного анализом, в единое целое. Анализ и синтез находятся в неразрывном единстве, они взаимосвязаны и взаимообусловлены: анализ всегда допускает синтез, а синтез – анализ.

Исследуемый объект (явление) имеет множество различных свойств и признаков. Для того, чтобы образовать понятие следует из свойств, выделенных анализом, отобрать только общие существенные. Поэтому в процессе образования понятия используется следующая логическая операция – абстрагирование. Абстрагирования – это мысленное выделение существенных признаков предмета и отделение их от других свойств. Результатом абстрагирования – есть понятие. Итак, любое понятие является абстракцией.

Существенные признаки, выделенные в отдельных объектах (явлениях), путем обобщения распространяются на подобные объекты (явления) или на класс в целом. Таким образом, осуществляется мысленный переход от единичного к общему через объединение однородных объектов (явлений) в классы на основе их общих признаков.

Овладение понятиями учащимися осуществляется через такие мыслительные действия, как «действие подведения под понятие» («действие распознавания») и обратное действие – отыскание следствий. Последнее означает, что от факта принадлежности объекта к понятию приходят к свойствам, которыми обладает этот объект. Для

установления факта принадлежности объекта к определенному понятию следует проверить наличие у объекта совокупности необходимых и достаточных признаков. Если при этом окажется, что объект не имеет хотя бы одного из существенных признаков, делают вывод, что к данному понятию он не принадлежит. При этом можно использовать не только определение, но и теоремы, выражающие свойства понятий. Последние должны быть эквивалентными определению в том смысле, что свойства понятий, раскрывающиеся в них, могут быть положены в основу определений. Например, для установления принадлежности четырехугольника к параллелограммам можно воспользоваться определением параллелограмма или признаком. Вместе они представляют собой эквивалентные системы необходимых и достаточных условий.

Как видим, выработка понятия – это сложный познавательный процесс, связанный с практической деятельностью человека. Практика есть источником возникновения и развития понятий, а также критерием их содержания. Каждое понятие фиксируется в термине. Термин – это слово, которое имеет четко определенное значение. Наука стремится, чтобы каждый термин имел единственное значение. Понятие, зафиксированное термином, используется в дальнейшем как средство познания окружающего мира.

Таким образом, термин «понятие» обозначает мысленный образ определенного объекта (явления) или классов объектов (явлений) объективной реальности или нашего сознания. Каждая наука и каждый учебный предмет оперирует определенными, присущими им понятиями. Особенность математических понятий заключается в том, что они отражают в сознании пространственные формы и количественные отношения (и не только), абстрагируясь от реального мира.

Каждое понятие имеет свое содержание и объем. Содержание понятия – это множество общих существенных (специфических) признаков, присущих всем объектам (явлениям), которые описывает понятие. Объем понятия – это множество объектов (явлений), охватываемых этим понятием. Например, содержанием понятия «параллельные прямые пространства» является совокупность таких общих существенных признаков прямых: лежать в одной плоскости и не пересекаться. Каждый из признаков является необходимым и вместе достаточными для того, чтобы две прямые пространства были параллельными. Объем понятия образуют все параллельные прямые пространства.

Содержание и объем понятий взаимосвязаны. Эта взаимосвязь выражается логическим законом обратного отношения между объемом и содержанием понятия: с увеличением содержания понятия уменьшается его объем, и наоборот, с увеличением объема понятия уменьшается его содержание. Так, понятие «натуральное число» имеет более узкий объем, чем понятие «действительное число», поскольку каждое натуральное число является действительным, но произвольное действительное число не всегда является натуральным.

Когда объем одного понятия является частью объема второго, то первое понятие называют видовым, а второе – родовым. Понятие «четырёхугольник» является родовым, а понятие «параллелограмм» – видовым. Схематически такое соотношение между родовым и видовым понятиями можно изображать диаграммами Эйлера-Венна.

Определить понятие – это подвести данное видовое понятие под ближайшее родовое и указать его видовые отличия. Определить понятие – это указать все необходимые и одновременно достаточные существенные признаки объектов (явлений), охватываемых данным понятием. Определение понятия предполагает его включение в линию понятийных преобразований, указание его места в системе понятий.

Выделение объема понятия связано с классификацией, то есть разделением совокупности объектов (явлений), которые описывает понятие, на классы по общим существенным признакам. Признак, по которому производится деление, называют основой классификации. Объем одного и того же понятия можно по-разному разбить на классы (подмножества) в зависимости от выбранной основы. Например, если в основу классификации треугольников положить величину угла, то множество треугольников разбивается на такие подмножества – остроугольные, прямоугольные, тупоугольные треугольники. А если за основу классификации выбрать соотношение между сторонами, то множество треугольников можно разбить на два подмножества – разносторонние треугольники и равнобедренные треугольники.

3 Определение понятия

Содержание понятия раскрывают через определение. Определение – это утверждение, в котором в словесной или символической форме зафиксированы общие существенные (специфические) признаки. Определение понятия должно содержать минимальное количество признаков, только необходимые и достаточные, которые выделяют объекты обозначаемого понятия из другого, более широкого по объему определяющего понятия.

Определение понятий принимаются по договоренности. Поэтому не говорят об истинности или ложности определений. Определение может быть логически правильным или неправильным. Логически правильное определение предполагает (и это можно обосновать) существование объектов с указанными общими существенными свойствами, то есть содержание понятия определяет непустой объем. Например, некорректное определение: «прямоугольным треугольником называется треугольник, у которого все углы прямые». Такой треугольник не существует. Следовательно, такое определение не описывает ни одного объекта, а потому есть логически неправильным.

Иногда одному и тому же понятию даются различные определения. В таком случае они должны быть равносильны, то есть из общих существенных признаков, включенных в одно определение, должны следовать общие существенные признаки, которые положены в основу другого определения. И наоборот. Например: «Квадратом называется ромб, у которого все углы прямые» или «Квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны». Нетрудно показать, что эти определения равносильны.

Вообще, определение – это логическая операция, раскрывающая содержание понятия. Перечислим способы определения математических понятий:

1. Определение понятия через ближайший род и видовое отличие (характеристическое свойство). Видовые отличия могут соединяться в предложении союзами "и" (конъюнктивная структура), «или» (дизъюнктивная структура), «если ..., то ...» (имплицативная структура). Например, «ромб – параллелограмм, у которого все стороны равны», "неправильная дробь – обычная дробь, у которой числитель больше или равен знаменателю", определение монотонной функции и тому подобное. Особенность таких определений заключается в том, что выбор ближайшего рода и характеристического свойства не определяется однозначно.

В школьном курсе математики преобладают определения понятий, которые даются через род и видовое отличие. В таком случае следует обращать внимание на то, чтобы определяемое и определяющее понятия были "соизмеримые", то есть объекты или явления, описываемые этими понятиями, должны быть одной природы.

2. Конструктивные (генетические) определения раскрывают способ образования (конструирование) объектов, принадлежащих данному понятию. Например, так определяется круг, биссектриса, осевая и центральная симметрия.

3. Индуктивные (рекуррентные или рекурсивные) определения указывают на базисные (основные) понятие некоторого класса и правила получения новых объектов этого же класса. В частности примером рекуррентного определения является определение арифметической или геометрической прогрессии.

4. Определение через согласование (договоренность). Например, такие определения используются в школьном курсе математики во время расширения понятия числа, определение факториала нуля, степени с нулевым показателем, степени с отрицательным показателем и другие.

5. Определение через отрицание (отрицательное определение). Такое определение содержит сведения о том, какими свойствами не обладают объекты, зафиксированные в понятии; например, определение параллельных прямых.

6. Аксиоматические или косвенные определения. Определение через аксиомы редко используются в школьном курсе математики из-за высокой степени абстрактности. Однако, в математической науке такие определения принимаются без обоснований и не требуют сведения к более простым понятиям, поскольку именно они означают первоначальные понятия теории. Ярким примером является определение натуральных чисел через аксиомы Пеано, аксиоматические определения длины, площади, объема.

Определение понятия должно удовлетворять следующим требованиям:

1) отсутствие избыточности существенных признаков: определение не должно содержать признаков, которые можно доказать на основе признаков, включенных в определение;

2) отсутствие "порочного" круга: определяемое понятие не должно явно или неявно содержаться в понятии, через которое оно определяется (например, некорректно определять взаимно перпендикулярные прямые как прямые, образующие прямой угол, и одновременно прямой угол – как таковой, у которого стороны взаимно перпендикулярны);

3) отсутствие омонима: каждый термин используется для обозначения только одного понятия. Нарушение этого требования (обозначение одним термином разных понятий) определяется как неоднозначность терминологии, которая приводит к неопределенности в рассуждениях, к логическим ошибкам и ошибкам на практике;

4) определение не должно содержать понятий, которые не определялись ранее.

4 Анализ некоторых определений математических понятий в школьном курсе математики

В школьном курсе математики рассматривают такие виды понятий: первичные (неопределяемые), определяемые понятия и понятия, которые вводятся описательно, на примерах. Определение математического понятия - это сведение определяемого понятия к другому определяющему понятию, с более широким объемом. Поскольку такой процесс является конечным, то в конце концов приходим к понятиям, которые не определяются через другие понятия, это первичные понятия (неопределяемые).

В школьном курсе математики к таким понятиям относятся натуральное число, множество, точка, прямая, плоскость, отношения "принадлежать к ...", «лежать между ...», длина отрезка, градусная мера угла. Содержание первичных понятий в школьном курсе математики раскрывается путем объяснения с использованием приобретенного учеником эмпирического опыта (натуральное число, множество т.п.) или путем формулирования

системы аксиом. Так, в системе аксиом планиметрии раскрываются основные свойства первичных понятий – точки, прямой и тому подобное. Поэтому систему аксиом планиметрии (и стереометрии тоже) следует рассматривать как неявное, косвенное определение первоначальных понятий.

Первое первоначальное понятие, с которым учащиеся знакомятся в начальной школе и изучают в основной, является понятие натурального числа. "Числа 1, 2, 3, ..., используемые при счете предметов, называют натуральными числами". В этом утверждении говорится о введении термина, который используется для названия чисел, получаемых при счете предметов. Поэтому оно не является определением. На самом деле, натуральные числа можно получить и другим способом, например, указав порядковый номер или измеряя различные величины в случае, когда единица измерения помещается целое количество раз в измеряемой величине.

Заметим, что при введении первичных понятий, следует избегать употребления слова "называется" из-за того, что ученики будут воспринимать соответствующие утверждения как определения. Вместо этого целесообразно использовать словосочетание «*получили название*», «*договорились называть*» и тому подобное.

Итак, введенное таким образом понятие натуральных чисел не противоречит научному определению, понятно для учеников на интуитивном уровне из-за наличия у них достаточного эмпирического опыта, и позволяет дальше адаптировать и раскрывать теорию натуральных чисел в школьном курсе математики. Сведения о натуральных числах, которые изучаются в 5 классе (сравнение натуральных чисел, существование наименьшего натурального числа 1, отсутствие наибольшего натурального числа, неограниченность натурального ряда чисел, запись натуральных чисел и др.), дают учащимся представление о содержании этого понятия и позволяют оперировать с ними, исследовать их свойства и тому подобное. Однако известно, что в математической науке в полном объеме содержание понятия "натуральное число" раскрывается, например, через систему аксиом Пеано или на основе теоретико-множественного подхода.

Представление о первичных понятиях геометрии - точке, прямой, плоскости – на интуитивном уровне учащиеся также получают в начальной школе и в курсе математики 5-6 классов. На первых уроках геометрии в 7 классе раскрываются существенные признаки понятий «точка» и «прямая» через систему аксиом планиметрии. Здесь же учеников знакомят с неопределяемыми отношениями для точек и прямых «принадлежать ...», для трех точек прямой «лежать между ...».

Следует показать ученикам, что понятие точки, прямой, плоскости являются абстракциями от реально существующих объектов. Представление о прямой дает натянутая нить или струна, представление о точке – место прикосновения карандаша к бумаге, мела – к доске, представление о плоскости – поверхность озера. Однако в геометрии эти фигуры рассматривают, пренебрегая размерами точки, толщиной прямой и плоскости. Прямая и плоскость в геометрии представляются неограниченно продляемыми. При формировании первичных понятий геометрии важно, чтобы ученики овладели терминологией, касающейся этих понятий.

Ученики должны усвоить, что понятие «лежать между» касается точек прямой (а не произвольной линии). Им следует объяснить, что в геометрии точкой, лежащей между точками А и В, является любая точка отрезка АВ, расположенная правее точки А и левее точки В, а не только та, что лежит посередине отрезка, как это нередко истолковывают в быту. Важно научить учащихся отличать научное геометрическое понятие «лежать между» от понятия, сформированного на жизненном бытовом опыте.

подавляющее большинство математических понятий, изучаемых в начальной школе и в курсе математики 5-6 классов, вводится описательно, на примерах. Например, так вводятся понятия числового и буквенного выражений, отрезка, угла, треугольника, обычной и десятичной дроби, прямоугольного параллелепипеда, понятие простого и составного числа, круга, кругового сектора, угла, отрицательного и положительного числа, числовой прямой, прямоугольной системы координат, коэффициента, подобных слагаемых.

Ряд математических понятий вводится описательно, на примерах и в систематических курсах алгебры и геометрии. Так, например, в курсе алгебры 7 класса вводится понятие одночлена на нескольких примерах. Внимание акцентируется на операции умножения, которая выполняется над числами, переменными и их степенями. Отмечается, что приведенные примеры выражений являются произведением чисел, переменных и их степеней. И так раскрываются существенные признаки одночленов.

Нетрудно видеть, что такое объяснение согласуется с определением, которое дается в курсе элементарной математики[†]. Однако, заметим, что в объяснении отсутствует термин «степень с неотрицательным целым показателем». Такое упрощение (по сути, сужение) описательного определения не нарушает принцип научности при введении рассматриваемого понятия и реализует принцип доступности. Действительно, на момент введения понятия одночлена ученики усвоили понятие степени с натуральным показателем и его свойствами. Научились оперировать с этим понятием, преобразовывать выражения со степенями, то есть ученики получили достаточный практический опыт, у них сформировался определенный «запас» примеров выражений и опыт выполнения действий с ними. Поэтому введение понятия одночлена в таком виде является естественным результатом обобщения.

Описательно, на примерах вводят и понятие "геометрическая фигура" (7 класс). При этом целесообразно пользоваться не только изображениями в учебнике, а также показать ученикам модели различных планиметрических фигур и геометрических тел. Среди них могут быть, например, многоугольники, окружность, круг, изготовленные из проволоки, вырезанные из бумаги, а также параллелепипед, пирамида, шар и тому подобное. Следует обратить внимание на то, что многоугольники, окружность, круг могут разместиться в плоскости всеми своими точками, а параллелепипед, пирамида и шар – нет. Такие представления об особенностях различных геометрических фигур способствуют сознательному усвоению других свойств в ходе дальнейшего изучения курса геометрии.

Первые определяемые понятия вводятся в курсе математики 5-6 классов. Это такие понятия, как развернутый угол, квадрат, правильная и неправильная дроби, среднее арифметическое чисел, процент, делители и кратные числа, наибольший общий делитель чисел, наименьшее общее кратное чисел, пропорция, параллельные и перпендикулярные прямые и тому подобное, так же определяются обратные арифметические действия. Предлагаемые в учебниках определения вполне согласуются с научными определениями и доступны для усвоения учениками.

В систематических курсах алгебры и геометрии (7-11 классы) новые понятия в основном вводятся путем определений. При этом их введение, как правило, опирается на приобретенный учащимися практический опыт знакомства с определяемым объектом и фактическую сформированность соответствующего понятия на интуитивном уровне. В частности это такие понятия как тождественно равные выражения, тождественные

[†] **Одночленом** называется произведение числового множителя и одной или нескольких переменных, каждая из которых возведена в степень с неотрицательным целым показателем. Общая запись одночлена $Ax^k y^l \dots z^m$.

преобразования выражений, уравнения, корень уравнения, уравнения с одним неизвестным, функция, многочлен, степень многочлена, отрезок, луч, круг, треугольник, параллельные прямые в пространстве, скрещивающиеся прямые, многогранник и т.д.

Далее, формируя у учащихся представление о некоторых математических понятиях, стоит обратить внимание на принципиальную возможность давать разные определения одному и тому же понятию в зависимости от выбора существенных признаков, содержащихся в определении. Это можно пояснить на примере определения параллелограмма. Вместе с тем не следует допускать, чтобы у учащихся складывалось мнение о произвольности ввода математических понятий вообще и их определений в частности. С этой целью следует показать ученикам примеры обоснования целесообразности введения именно такого, а не другого, определения понятия. Так, при введении понятия степени с нулевым и отрицательным показателями целесообразность определений обусловлена необходимостью распространить правила действий над степенями с натуральным показателем на степени с нулевым и целым отрицательным показателем. Поэтому следует принять такое определение степени с нулевым показателем: степень с показателем «ноль» любого числа, отличного от нуля, равна единице: $a^0 = 1$ при $a \neq 0$. Выражение 0^0 не имеет смысла. Аналогично вводится определение степени с целым отрицательным показателем.

В процессе формирования математических понятий ученики допускают ошибки при самостоятельном выявлении общих существенных признаков, когда понятие формируется конкретно-индуктивным методом, либо при формулировке определений, когда понятия уже введены. При этом учащиеся часто забывают упоминать некоторые существенные признаки, неудачно выбирают или вообще не указывают родовое понятие. Самым эффективным способом предотвращения и коррекции ошибок является приведение контрпримеров, которые помогают ученику осмыслить и запомнить существенные признаки объектов, определяемых понятиями.

Вообще, формулируя определение математического понятия, следует убедиться, что ученикам известны и понятны те существенные признаки, которые раскрывают содержание нового понятия. Далее следует акцентировать внимание учащихся на логической структуре определения понятия. Прежде всего, выделить существенные свойства объекта и определить характер их связи (конъюнкция, дизъюнкция или обе одновременно, импликация). И пока ученик не поймет их на интуитивном уровне формализованные или строгие словесные определения математических понятий для него будут непонятными, а следовательно и недоступными. Потребность в предыдущем введении понятия сначала на интуитивном уровне, с отделением его существенных свойств на конкретных примерах с использованием наглядных образов и иллюстраций является тем более насущной, чем более абстрактным является это понятие, чем сложнее логическая структура его определения.

5 Выводы

Таким образом, формирование математических понятий у учащихся должно подчиняться дидактическим принципам научности и доступности. Формулируя определение математического понятия, необходимо заботиться о его согласованности с научным, учитывать уровень умственного развития учащихся и их готовность воспринимать и осмысливать определение понятия, совершать с ним умственные операции, включать его в учебную деятельность и систему знаний вообще.

Однако заметим, что определения математических понятий в современных учебниках не всегда достаточно адаптированы к школьному курсу математики, с учетом теоретических основ, и не всегда соответствуют сформулированным выше требованиям. Некоторые определения математических понятий, согласовываясь с научными определениями (или почти повторяя его), теряют доступность для усвоения учениками. Или, наоборот, из-за чрезмерного упрощения выхолащивается научность определения.

Например, в одном из учебников скрещивающиеся прямые определяются как таковые, что не лежат в одной плоскости. Это определение указывает на существенный признак («не лежат в одной плоскости») и вообще согласуется с научным пониманием понятия «скрещивающиеся прямые». Однако, в такой формулировке ученику его трудно усвоить из-за того, что существенный признак может быть им истолкован неоднозначно. Поэтому здесь целесообразно отдать предпочтение определению через отрицание, то есть конкретизировать те свойства, которыми не обладают такие прямые, а именно прямые не пересекаются и не параллельны.

Украинская школа сегодня находится на этапе реформирования. В частности, обучение математике в старшей школе осуществляется по четырем разным программам – уровень стандарта, академический уровень, профильный уровень, уровень углубленного изучения математики. Реализация этих программ обеспечивается разнообразием учебников. Попытки авторов учебников адаптировать содержание математического образования к тому или иному уровню приводят к тому, что иногда нарушаются принципы научности и доступности в представлении учебного материала в учебнике, в том числе и во введении определений математических понятий.

Таким образом, на современном этапе перестройки школьного математического образования это становится актуальной проблемой украинской методической науки. Поэтому мы считаем необходимым актуализировать общие теоретические основы выработки математических понятий с целью предупредить некорректные формулировки их определений при создании учебников. Привлечь внимание ученых-математиков академического круга, методической и учительской общественности в Украине к ее решению. Одним из путей решения данной проблемы – есть проведение тщательного научно-методического изучения и критического анализа предлагаемого содержания учебного материала в современных учебниках по математике и разработка и создание на научных основах новых качественных учебников.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Великий тлумачний словник української мови /уклад, і гол. ред. В.Г.Бусел. - Київ (2003)
- [2] Виленкин Н.Я. Определения в школьном курсе математики и методика работы над ними / Н.Я.Виленкин, С.К.Абайдулин, Р.К.Таварткиладзе // Математика в школе. – 1984. – № 4-5. – С. 43-47
- [3] Выготский Л. С. Собрание сочинений : В 6 т. / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика, 1982. – Т.1. – 487 с. – Т.2. – 504 с.
- [4] Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов) /В.В. Давыдов. - М.: Педагогика, 1972,- 424 с.
- [5] Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. — М.: Интор, 1996. - 544 с.
- [6] Дорофеев Г. В. Строгость определений математических понятий с методической точки зрения // Математика в шк. — 1984. — № 3. — С. 56 — 60.

- [7] Матяш О., Прус А. Окремі аспекти формування математичних понять / О. Матяш, А. Прус // Вісник Житомирського державного університету. – 2010. – Випуск 53. – С. 87-93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/4580/1/vip_53_17.pdf
- [8] Светлов В.А., Практическая логика. С.-Петербург (1997). - 576 с.
- [9] Семенець С.П., Методика формування математичних понять (розвивальний підхід) «Дидактика математики: проблеми і дослідження» № 37, 2012, с. 68-73
- [10] Слєпкань З.І. Методика навчання математики. Київ (2000).
- [11] Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики /З.Слєпкань. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 240 с.
- [12] Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний /Н.Ф.Талызина. - М: МГУ, '1975.-343 с.

Ирина Анатолиевна Дремова

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, кафедра математики и теории и методики преподавания математики
E-mail: irena_dream@ukr.net

Василий Александрович Швец

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, кафедра математики и теории и методики преподавания математики
E-mail: kmmvm@ukr.net

ACTIVE TRAINING METHODS IN BILLINGS CHILDREN

KRASIMIR V. HARIZANOV, STOYANKA R. GEORGIEVA

***ABSTRACT:** This article explores various active methods of training in bilingualism that can produce fruitful results and increase the effectiveness of the learning process. Various game models are proposed, which can contribute to more efficient learning and application of knowledge and skills in different subjects. A survey was conducted to study the attitudes and opinions of pedagogical staff to what extent they assess the need to use modern active methods in the learning process.*

***KEYWORDS:** bilingualism, problem-based learning, game approach, active methods.*

АКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ ДЕЦА БИЛИНГВИ*

КРАСИМИР В. ХАРИЗАНОВ, СТОЯНКА Р. ГЕОРГИЕВА

***АБСТРАКТ:** В настоящата статия се разглеждат различни активни методи на обучение в условията на билингвизъм, които да дадат плодотворни резултати и повишаване ефективността в процеса на обучение. Предложени са различни игрови модели, които могат да допринесат за по-ефективно усвояване и прилагане на знания и умения по различни учебни предмети. Представено е анкетно проучване, чиято цел е да проучи мненията и нагласата на педагогическия персонал до каква степен оценяват необходимостта от използването на съвременни активни методи в процеса на обучение.*

***КЛЮЧОВИ ДУМИ:** билингвизъм, проблемно-ориентираното обучение, игрови подход, активни методи*

Въведение

Билингвизмът (двуетичието) е едно широко разпространено явление не само в България, но и по целия свят. Породено от бурно развиващият се в последните години миграционни процеси или от мултикултурността на държавите.

Обучението на деца билингви е социален и продължителен процес, свързан с преодоляване на специфични трудности. Такива деца „интернализират и двата езика отрано, но все пак единият от тях обикновено се възприема като първи език“ [4]. От най-ранна детска възраст този процес се свързва с овладяването на официалния език на държавата под формата на групова или индивидуална подготовка. Езиковото развитие на детето, до голяма степен определя негово социално интегриране и нивото на общуване в обществото. В най-старите и до известна степен най-интересните изследвания на билингвизма [4] се отнасят до децата билингви, които отрано се учат да говорят на два езика.

Активните методи на обучение при деца билингви

В българско училище се обучават и ученици, чийто майчин език не е български. Съвременните учителите, работещи в българските училища с деца билингви, непрекъснато изпитват нужда от нови и актуални методически насоки, чрез които да се стимулира и мотивира вниманието на учениците, в процеса на обучение. Според някои автори

* Настоящата статия е финансирана по проект РД-08-164/09.02.2018

придобиването на компетенции, знания и умения, могат да се овладеят когато „четенето, писането, слушането, говоренето, като се използват различни източници, включително учебна литература“ [3]. При работата си с ученици билингви, преподавателите най-често прибягват до различни видове упражнения[1] от вербален характер, като могат да бъдат свързани с изграждане на собствени мнения, анализ на ситуация, решаване на казуси и др.

Обучението е един дълъг и сложен процес, в който учителя заема ключова роля, да осигури условия и среда, така че обучаемите да бъдат активната страна в него. Съвременните ученици имат изисквания и нагласи, които са свързани както с някои съвременни методи на преподаване, така и все по-голям набор от задачи свързани с ежедневието и практика.

За постигането на учебно-възпитателните цели, много преподаватели излизат извън рамката на традиционното обучение, като използват различни активни методи на преподаване в своята практика. Използвайки възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ), всеки учител би могъл да направи учебния час по интересен и атрактивен. Използването на ИКТ, дава възможност на всеки ученик от етническите малцинства „равен достъп до качествено образование“ [7] и предпоставка за социална интеграция.

Участието в различни национални и международни проекти, даде възможност на българските училища през последните години да осъвременят своите материални и технически бази. В много училища се осигури интерактивни бели дъски, таблети, компютърни кабинети с актуални характеристики и софтуер, и други подходящи за обучението технологии. По този начин всеки и ученик или педагогически кадър има възможност да развива и надгражда своите професионални или лични умения и знания[6].

В настоящата статия се предлага, приложение на ИКТ и активни методи в обучението по математика и информационни технологии при деца билингви.

Работата с деца билингви в часовете по математика е системна. Учителят трябва да да поднесе разбираемо новите знания, като използва различни нагледни дидактически средства. Такива нагледни материали (презентации, табла, картони с геометрични фигури, дебели спагети, сламки свързани с пластилин или кибритени клечки), могат да бъдат предварително изработени от учителя или изработени от учениците по време на час (Фиг.1).

Фиг. 1 Създаване на геометрична фигура с помощта на спагети и пластилин, а на втората снимка сламки и пластилин.

За онагледяването на знанията в уроците за нови знания по математика могат да се приложат възможностите презентациите. Например в темата „Еднакви триъгълници“, седми клас, при деца билингви е предизвикателство за учителя да покаже как чрез налагане може да се разбере дали триъгълниците са еднакви. С помощта на подготвена презентация (Фиг.2) и използването на преходите и анимациите, може да се получи много подходящо онагледяване.

Нека да разрежем един квадрат по диагоналите му.

Фиг. 2 Презентация на тема „Еднакви триъгълници“

Игрите и състезанията по математика подтикват учениците към положителни емоции. Приемат се с позитивни чувства и допринасят за мотивация на ученика към по-задълбочени познания. При игрите се започва с по-лесни задачи и постепенно се преминава към по-трудни.

Примерни игри:

Бързина. Това е метод, който може да се използва както като метод/техника за обобщение, в началото на занятиято и като отношение на учащите към даден проблем.

Атака на идеи. Това е вариант на мозъчна атака. Основна цел е активното включване на всички учащи в учебния процес, чрез което се постига учене от (опита на) другите. Методът позволява в рамките на едно занятие да бъдат анализирани и обобщени голям брой въпроси.

Снежна топка. Това е метод/техника за събиране на информация „чрез натрупване“.

Светофар. Метод за разпределяне (групиране) на информация (ролевите игри) – предварително зададена или предложена от учащите или от преподавателя. Водещо е насочването на вниманието на учащите към конкретни действия, обусловени от трите цвята на светофара. Методът може да се използва и за оценяване на степента на вярност на представена от учащ/учащи информация (учащи оценяват учащи). В този случай при верен отговор останалите учащи вдигат зелен картон, при грешен – червен и при непълен отговор – жълт. По този начин учащите формират умения за оценяване, което води до засилване на усещането за обективизъм при оценяването.

Друга възможност за прилагане на игрови модел в обучението, е използването образователни онлайн приложения. Портали като learningapps.org, kahoot.com и др., могат да бъдат в помощ на учителя, при създаване на помощни интерактивни задачи или тестове, подкрепящи учебния процес.

Например чрез Kahoot.it може да се създаде интерактивна тест-игра по информационни технологии за пети клас (Фиг.3). Тест - игра се нарича, защото докато учениците играят и се съревновават в състезанието (кой пръв ще даде верен отговор) им се проверяват знанията. Целта на задачата е учениците да проверят своите знания, като използват компютър, телефон или таблет. При всяко стартиране на задачата, въпросите се разбъркват, така че да се избегне наизустяване реда на отговорите.

Фиг. 3 Въпрос с отговори, които се виждат на проектора.

При този начин на изпитване, децата не се притесняват от своите различия, чувстват се уверени в своите знания.

За целите на изследването сред преподаватели от СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Суворово. Целта на анкетирането е да се проучи мненията и нагласата на педагогическия персонал на училището, до каква степен оценяват необходимостта от използването на съвременни активни методи в процеса на обучение. Анкетирани бяха учителите, преподаващи от 5 до 12 клас, с педагогически стаж между 4 и 32 години.

На въпрос (Фиг.4) оценяващ използването на онлайн инструменти за представяне на знанията и тяхната оценка. По-голямата част от анкетираните (Фиг.4) са на мнение, че онлайн инструментите биха могли да се използват, както по време на часовете, така и при самоподготовката на учениците.

Фиг. 4 Полезно ли ще е за вашата практика, използването на онлайн инструмент при представяне и оценка на знанията?

На въпроса „Полезно ли ще е за вашата практика, използването на информационните технологии?“. Повечето от преподавателите са отговорили положително. В своята практика, всички учители използват информационни технологии, които да им помогнат в педагогическата и административна дейност (за училищна документация, за търсене на информация свързана с подготовката за час, за кореспонденция).

На Фиг. 5 са представени резултатите, свързани с мнението на учителите, дали биха използвали интерактивни технологии при работата си с деца-билингви. Една част от тях не могат на този етап да преценят, как биха могли да използват такива технологии в своята практика, докато повече от преподаватели са на мнения, че биха ги използвали.

Фиг. 5 Като използвате вашият опит, бихте ли използвали интерактивни технологии при учениците-билингви?

На останалите въпроси свързани с използването на ИКТ и активни методи в обучението, по-голямата част от учителите посочват, че използват: електронни учебници, презентации, многомишкови технологии, видеоуроци, онлайн образователни платформи, интерактивна дъска, електронни ресурси и др.

Целта на обучението е формиране на математическа и технологична култура у учениците билингви, усвояване на знания, умения, активно отношение към извършената дейност и поставяне основите на творческо мислене. Като резултат от учебния процес следва учениците да знаят и да умеят да използват инструментариума на информационните технологии, да разбират усвоеното учебно съдържание, да прилагат наученото в конкретни условия, да анализират житейски ситуации, да възприемат активно положително отношение към технологичните знания и умения за живота в личен план.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Георгиева, М., Обучението по български език в условия на билингвизъм. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2004.
- [2] Сотирова, М., „Особености на приложението на ИКТ при обучение в мултикултурна среда“, Информационни технологии в обучението I – IV клас, Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 2010, с. 188-195
- [3] Танкова, Р., Дидактически технологии за начално овладяване на българския език от ученици с доминиращ майчин ромски и турски език. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014.

- [4] URL: <http://danielaubanova.com/blog/адаптация-и-неадаптираност>, достъпно на 10.01.2018г.
- [5] URL: <http://danielaubanova.com/blog/билингвизмът-в-детска-възраст/>, достъпно на 20.06.2018
- [6] URL: https://www.mon.bg/upload/6543/strategia_efektivno_ikt_2014_2020.pdf
- [7] Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, МОМН, 2004, https://www.mon.bg/upload/6599/strategy_integration.pdf

Красимир Валентинов Харизанов

Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, гр. Шумен

E-mail: kr.harizanov@shu.bg

Стоянка Радева Георгиева

СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Суворово

E-mail: stoyankakamburova@gmail.com

ENIGMATIC RESOURCES FOR DEVELOPING MATHEMATICAL THINKING AMONG STUDENTS IN THE LOWER SECONDARY EDUCATION

LILYANA M. KARAKASHEVA, ANTOANETA K. KOVACHEVA

ABSTRACT: This article considers some non-traditional approaches, such as labyrinths, mathematical crossword puzzles, etc. which are applicable to the mathematics education process for students from fifth to seventh grade

KEYWORDS: mathematical crosswords, labyrinths, mathematics training

ЕНИГМАТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ У УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ*

Лиляна М. Каракашева, Антоанета К. Ковачева

АБСТРАКТ: В тази статия се разглеждат някои нетрадиционни средства, като лабиринти, математически кръстословици и др., които са приложими в процеса на обучение по математика за учениците от пети до седми клас.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: математически кръстословици, лабиринти, обучение по математика

Увод

Основните обекти, които се изучават в училищния курс по математика са системата понятия, заедно с техните определения, аксиомите, теоремите, доказателствата, алгоритмите, задачите и техните решения. Голяма част от тези обекти са съждения, предикати или са обекти, които са свързани с тези логически понятия. За правилното разбиране и пълно осмисляне на всяко понятие в методиката са известни основно два начина:

-повтаряне на определението с цел неговото запомняне, обсъждане на допуснати грешки от учениците и илюстрирането им с подходящи контра примери, добре обмислени и подготвени от учителя;

- решаване на задачи, в които непосредствено се прилага изученото ново понятие.

Наред с основните начини за правилното разбиране, осмисляне и осъзнаване на всяко понятие могат да се приложат и някои нестандартни способности за усъвършенстване на тези дейности.

Ще разгледаме някои възможности за приложение на енигматични средства-анаграми, образователни кръстословици, лабиринти и др., в които са включени термини

* Тази статия се реализира с подкрепата на фонд за научни изследвания при ШУ „Епископ Константин Преславски”, РД-08-164/09.02.2018г.

на основни понятия и твърдения от учебната програма по математика в прогимназиалния етап на образование.

Изложение

В урока по математика могат да се приложат и нестандартни средства, някои от които са:

1. **лабиринт** (от гръцки labyrinthos- объркан). Лабиринтът на древните гърци е съоръжение със сложен план. При прилагане за първи път на този похват е уместно да запознаем учениците с легендата за нишката на Ариадна.

Разглеждаме например следната задача: По данните за телата да се намерят търсените техни елементи и да се попълнят в кръгчетата (фиг. 1).

2. **анаграма** (от френски anagramme- преобразуване, разместване) и по конкретно когато пренаредим буквите в една дума и получим нова дума.

Например: куб-бук, сметало- самолет, разлика- закрила, теореми- метеори и др.

Фиг. 1 Лабиринт

3. **логогриф** (от гръцки logogriphos, logos-слово и griphos- мрежа). Това е вид словесна игра, в която чрез прегрупиране на букви от думи се получават нови думи.

Например: математика- тематика- тема; вектор- век- тор и др.

4. **кръстословица** (от английски crossword, cross-кръст, пресичане и word-слово, дума). Няма ограничения за формата на кръстословицата.

Прегледът на съществуващите учебници, сборници и книги за учителя по математика показва, че броят на математическите кръстословици в тях е много малък. Анализът на учебната практика сочи, че се подценяват възможностите на тези средства главно поради неподготвеността на обучаващите адекватно да ги прилагат в реална учебна среда. За това ние ще споделим своя опит в тази посока.

Наблюденията ни показват, че прилагането на математически кръстословици в процеса на обучение обикновено се свързва с положителни емоции. А учебен процес, който е съпътстван с емоционални приятни преживявания, поражда интерес [3]. Целта ни е чрез умело прилагане на подобни средства да поддържаме интереса на учениците до степен, в който този интерес се свежда до необходимост [5].

Чрез математическите кръстословици по нестандартен начин могат да се припомнят и актуализират знания и затова те могат да се прилагат в урок за нови знания. Ще покажем пример, в който след попълването на кръстословицата се получава термина на новото

понятие, което предстои да бъде усвоено в конкретния урок. Това е математическа кръстословица, която може да се приложи в първия урок на раздела „Обикновени дроби“ в пети клас за въвеждане на понятието обикновена дроб. Тя включва само придобити знания от предходния раздел „Делимост“ (фиг. 2).

При правилно попълване на кръстословицата водоравно ще получите наименованието на число, което изразява част от едно цяло.

Отвесно:

- 1) Число, което е кратно на две и повече числа;
- 2) Сума от числа;
- 3) Най-малкото нечетно просто число;
- 4) Най-малкото число от общите кратни на две и повече числа;
- 5) Число, което е нито просто, нито съставно;
- 6) Число, което е делител на две и повече числа;
- 7) Единственото четно просто число;
- 8) Едноцифрено число, което се дели и на 2 и на 3;
- 9) НОД(7;5);
- 10) Число, което има повече от два делителя;
- 11) НОК(2;5);
- 12) Число, което има точно два делителя;
- 13) НОК(2;8);
- 14) Сборът от трите страни в триъгълник

Фиг. 2 Математическа кръстословица

В урока за упражнение, за да актуализираме изучените понятия, техните определения и свойства също можем да прибегнем до кръстословиците. Например върху темата „Упражнение за намиране на НОД и НОК“ в пети клас в раздела „Делимост“ може да се използва следната числова кръстословица (фиг. 3) [4].

- Отвесно:**
- а) най-голямото просто двуцифрено число;
 - б) най-малкото просто двуцифрено число;
 - в) НОК(6;9).

Водоравно:

- а) НОД(18;27);
- б) число, кратно на 3, което не се променя като го прочетем отдясно на ляво;

- г) НОК(3;7)
- д) число кратно на 6.

Фиг. 3 Числова кръстословица

Следващият пример е авторска кръстословица, която може да се използва в обобщителен урок в седми клас „Дотук знаем” от раздела „Еднакви триъгълници” (фиг. 4).

При правилно решаване на кръстословицата отвесно ще получите наименованието на равнинна фигура с три страни.

- 1) Броят на ъглите в триъгълник;
- 2) Триъгълник, който има два равни ъгъла;
- 3) Отсечка, която съединява връх в триъгълник и е перпендикулярна на срещуположната страна;
- 4) Отсечка, която разполюва ъгъл в триъгълник и пресича срещуположната страна.
- 5) Триъгълник с ъгъл равен на 90° ;
- 6) Триъгълник, който има ъгъл по-голям от правия;
- 7) Права, която разделя отсечка на две равни части под прав ъгъл;
- 8) Триъгълник, на който всички ъгли са равни;
- 9) Отсечка, която съединява връх на триъгълник със средата на срещуположната страна;
- 10) Страните, които образуват правия ъгъл в правоъгълен триъгълник.

Фиг. 4 Математическа кръстословица

В урок за проверка и оценка на знанията „Лица на геометрични фигури” в пети клас може да се приложи следната числова кръстословица (фиг. 5) [4]:

Водоравно:

- б) лицето на трапец (в кв. см) с основи 0,4 м и 140 мм и височина 37 см;
- г) лицето на успоредник (в кв. см), едната страна на който е с 4 см по-голяма от другата, обиколката му е 648 см, а височината към по-голямата страна е 102 см;
- е) лицето (в кв. см) на ромб с обиколка 52 см, височината на който е с 5 см по-малка от страната му;
- ж) лицето (в кв. см) на успоредник с основа 0,41 м и височина към нея 200 мм;
- з) стойността на израза $20 \cdot 3^3 \cdot 13^2$;
- к) числото, което се записва с толкова цифри, колкото букви съдържа наименованието му.

Отвесно:

- а) число, което е с едно по-голямо от лицето на квадрат с обиколка 56 см;
- б) число, кратно на 3;
- в) броят на минутите в $1547 \frac{2}{3}$ часа;
- г) число, което е с едно по-голямо от обиколката на ромб с височина 25 см и лице 675 кв. см;
- д) число, което при деление със 7, 9 и 13 дава остатък 1;
- и) лицето на правоъгълен равнобедрен триъгълник с катет 20 см.

Фиг. 5 Числова кръстословица

При прилагането на математическите кръстословици в обучението е необходимо да се съблюдават следните изисквания:

- Да предизвикват интерес към математическите знания и да са подчинени на целите на урока;
- Да подпомагат постигането на целите на урока;

- Мястото на прилагането им не е точно определено в структурата на урока и е по преценка на учителя. Могат да се включват както в хода на урока, така и в края, когато се почувства понижение на умствената активност на учениците;

- Да са съобразени с възрастовите особености на учащите се;
- Да съдействат за фокусиране на вниманието, за развитие на качества като досетливост, съобразителност, бързина на мисленето.

Усъвършенстването на математическият език на учениците се свързва както с решаване на математически кръстословици, така и с изработване на картотека на понятията, теоремите и аксиомите, изработване на речник за произхода и значението на термините, приложение на различни устни математически игри, като анаграми, логографи и др.

За по-напредналите ученици е целесъобразно да се постави за самостоятелна работа да съставят математически кръстословици. Може да се организират и екипи (хомогенни или хетерогенни) от по двама-трима ученика, на които да се възложи задача да съставят кръстословица върху определен раздел от учебното съдържание. Необходимо е обаче тези дейности да са добре организирани и ръководени от учителя. За целта учителят трябва да конкретизира изискванията за оценяване на готовия продукт т.е. да има ясни и точни критерии. Някои от тях могат да бъдат:

- за правилно и точно подбрани ключови думи от изучаваното учебно съдържание;
- за вярно и точно формулиране на използваните термини;
- за използване обем (брой) термини при съставяне на кръстословицата;
- за оригинално оформяне на кръстословицата;
- за предаване на кръстословицата в определения срок.

За всеки критерий се поставя определен брой точки. След определения срок самостоятелните работи се събират, проверяват и оценяват. Те са част от ученическото портфолио.

Най-добрите съставени кръстословици от учениците могат да намерят място на табло в кабинета по математика и да бъдат публикувани в рубрика „От ученици за ученици“ в свитък.

Заключение

Резултатите от проведеното наблюдение при прилагането на посочените енигматични средства за усвояване на учебното съдържание по математика ни дават основание да направим следните изводи:

- по-голям брой ученици се включват активно в процеса на решаване на математически кръстословици и лабиринти;
- създава се възможност за изява, за развитие на личността на обучавания, за постигане на увереност в собствените възможности за справяне с неизбежните трудности;
- формират се умения у учениците за подбиране, групиране, анализиране на определена математическа информация, както и за композиране на математически кръстословици.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Ганчев, Ив. Основни учебни дейности в урока по математика, ИФ „Модул-96“, С., 1999
- [2] Иванова, В., Янков, Т. Още нещо за интерактивната математика в прогимназиален етап, Сборник „Математика и математическо образование“, С., 2018, стр. 232-238
- [3] Каракашева, Л. За положителните емоции в обучението по математика, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“ том XX D, ПФ, Ш., 2016, стр. 522-526
- [4] Петкова, Здр., Николова, Цв. 555 задачи по математика за 5. клас, Изд. „Знание и сила“, Вн., 2001.
- [5] Karakasheva, L. Creating a learning environment which triggers positive emotions in the process of teaching mathematics at school, Proceedings of University of Ruse-2017, Education- Research and Innovations, R., 2017, p. 19-23

Лиляна Каракашева

катедра „Алгебра и геометрия“
ФМИ, ШУ „Епископ Константин Преславски“
E-mail: l.karakasheva@shu.bg

Антоанета Ковачева

катедра „Алгебра и геометрия“
ФМИ, ШУ „Епископ Константин Преславски“
E-mail: a.kovacheva@bazovo.com

TEACHING PROGRAMMING THROUGH GAMES DEVELOPMENT

TEODOSI, K. TEODOSIEV, GALINA Y. TEODOSIEVA

***ABSTRACT:** This article suggests developing computer games in the educational process as a possible method to increase students' motivation. Moreover, reviewing language and algorithmic elements can be done through interesting exercises – games. This method illustrates that games can be developed with only starting programming knowledge. Students assume the role of game developers as they practice a real profession. Using a few handpicked game exercises there can be a discussion of how games can be developed while learning main structures and elements of programming. Developing computer games during the educational process may spark interest in new topics and stimulate learning.*

***KEYWORDS:** teaching, programming, game, development.*

ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТКА НА ИГРИ*

ТЕОДОСИ К. ТЕОДОСИЕВ, ГАЛИНА Й. ТЕОДОСИЕВА

***АБСТРАКТ:** Статията предлага разработването на игри в процеса на обучение като възможен подход за повишаване на мотивацията на обучаемите. Става въпрос за разглеждане на езиковите и алгоритмичните елементи чрез интересни задачи – игри. Показва се, че може да се програмират игри, дори с начални програмистки знания. Обучаемите поемат ролята на разработчици на игри, което им дава възможност да практикуват професионална дейност много приличаща на реална. На базата на няколко подобрени игрови задачи се коментира как паралелно с разглеждането на основни програмни конструкции и структури може да се разработват игри. Разработването на компютърни игри по време на обучението може да събуди интерес към нови теми да стимулира запомнянето на вече изученото.*

1 Въведение

В последните години се засили тенденцията към включване на игри в обучението не само на малките ученици, но и на тези в гимназиална степен. Това е обусловено от една страна от липсата на мотивация за учене у младите хора, а от друга от огромния интерес у младежите към компютърните игри. Съвсем наскоро Световната здравна организация призна за болест пристрастяването към компютърните и видео игри. Очевидно е примамино този интерес да се използва за мотивиране на ученето и повишаване на резултатите от обучението. Съществува и една опасност, чрез игрите да внушим на обучаемите, че ученето е игра, което съвсем не е така. Обучението изисква целенасочени усилия и неминуемо е свързано и с трудности.

2 Игрите в обучението по програмиране

Курсовете по програмиране са необходими за обучаемите, защото са базови за разработката на приложения в бъдещата им дейност. В общи линии целта на тези курсове

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД-08-122/6.02.2018

е да позволят на обучаемите да овладеят знанията: представяне на задачата в набор от точно определени стъпки, а след това да ги кодират на език за програмиране.

Обучението по програмиране се сблъсква със сериозни проблеми. Много обучаеми се отказват от програмирането, защото не могат да разберат понятията, които им се преподават в курса „Увод в програмирането”. Сред причините за този проблем са: ниска мотивация, отсъствие на способност за абстрактно мислене, ниско ниво на математически знания [4].

Тези трудности водят при много обучаеми до затруднения при усвояването на материята и до загуба на интерес към програмирането. От друга страна разработването на игри е възможност за обучаемите да изпълнят фактическа професионална дейност и следователно може да служи за стимул за тяхната мотивация и активност.

Изборът на задачи в уводния курс по програмиране е тежка задача. От една страна задачата да е лека за разбиране, за да се концентрира вниманието на обучаемите върху алгоритмичните и езикови елементи. От друга страна е добре, задачата да е интересна, за да повиши мотивацията им. Тук обаче се появяват проблемите с непознаването на предметната област и съставяне на модела. В този смисъл игрите изглеждат добър избор. Игрите са познати на обучаемите (много от тях са ги играли на хартия).

Алтернатива за генериране на успех в процеса на обучение се явява използването на игри, тъй като те могат да прибавят в образователния контекст преимущества като мотивация, наслада, интердисциплинарност и развитие на когнитивните способности. Могат да се използват два начина за включване на компютърните игри в обучението.

Първият е известен като „сериозни игри”, в които обучаемите участват като играчи, т.е. те трябва да решават задачата колективно или индивидуално. Vahldick et al. [5] представя в своя обзорна статия 40 игри, свързани с предмета и компетенциите във уводния курс по програмиране. Идеята се заключава в това да се предоставят на обучаемите игри, т.е. обучаемите се срещат с предварително поставени проблеми и трябва да ги преодолеят.

Има и друг начин за използване на игрите. Като се използва интереса към игрите, разработването на игри се включва по време на обучението. В този случай се разглеждат езиковите и алгоритмични елементи чрез интересни задачи. Показва се, че може да се програмират игри, дори с начални програмистки знания. При втория начин обучаемите поемат ролята на разработчици на игри, което им дава възможност да практикуват професионална дейност, много приличаща на реална.

3 Набор от игри

Решаването на задачи е задължителен елемент на съдържанието на обучението по програмиране. Решавайки задачи, обучаемите овладяват умения и навици за използването на теоретичните знания в практиката. Нещо повече, именно способността за решаване на задачи, т.е. извършване на определени действия с информацията от условието на задачата, означава овладяване на знания.

Разработката на игри през уводния курс по програмиране предоставя на обучаемите опит за всекидневна работа, която ще практикуват през кариерата си. Позитивните и проактивни отношения по време на разработката на играта са очевидни особено по отношение на търсене на нови знания.

На базата на няколко подбрани игрови задачи се коментира как паралелно с разглеждането на основни програмни конструкции и структури може да се разработват

игри. По тази причина препоръките за избор на задачите са показани и коментирани като част от всяка от основните теми в курса по “Увод в програмирането”.

3.1 Скаларни типове данни. Оператор за присвояване. Операции за отношение. Условни оператори.

Може да се започне с игра подходяща за малки ученици.

✓ *"Калкулатор"[1]. Проста обучаваща програма, използваща "вродените" способности на компютъра – сметачните. Програмата генерира две псевдослучайни числа от зададен интервал и избира аритметична операция(+,-*), след което дава възможност за отговор на ученика и проверява отговора.*

Това е обучение или упражнение в игрова обстановка. Целта е придобиване на някакъв полезен навик или знание.

```
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
int main()
{ int arg1,arg2,ans,rez,k;char op;
  system("chcp 1251");
  srand(time(0));arg1=rand()%1001;//1
  arg2=rand()%1001;
  k=rand()%3;
  op= (0==k)? '+' : (1==k)? '-' : '*';
  cout<<"Компютърът генерира две цели числа в интервала [0, 1000] "<<endl;
  cout<<"и аритметична операция + - * "<<endl;
  cout<<arg1<<op<<arg2<<"="<<endl;
  cout<<"Въведи резултата: ";cin>>ans;
  rez= ('+'==op)? arg1+arg2 : ('-'==op)? arg1-arg2 : arg1*arg2;//2
  if (ans==rez) cout<<"Вярно!"<<endl;
  else cout<<"Грешка!Верният резултат е "<<rez<<endl;
  return 0;
}
```

Тук може да се запознаят обучаемите с функциите за генериране на псевдослучайно число. Тъй като функцията `rand()` генерира число от 0 до `rand_max`, трябва да се покаже как да се преформатира в цяло число в $[a,b]$ ($//1$). Тази задача дава възможност и за упражняване на семантиката на условната операция ($//2$). При разглеждане на управляващите конструкции най-важният момент е правилното конструиране на условията (булеви изрази) и правилното им използване.

В езиците, които използват един символ (`=`) за присвояване и друг (`==`) за сравнение (например C/C++), когато сравненията могат да бъдат направени в рамките на структурите за контрол, предимство е мястото на константи или изрази да е вляво на всяко сравнение. Изразите с ляво сравнение (`'+'==op`) и (`'-'==op`) биха предизвикали грешка при компилация при пропускане на едното `=`, което е обичаен пропуск при начинаещите. Това няма да се случи при дясното (стандартно) сравнение.

След въвеждане на операциите с цели и реални числа и разклоняване на програми, може да се реши следната задача.

✓ *"Календар". Тази програма по въведена дата за произволно зададена година (1592..4902). извежда деня от седмицата. За всяка дата от указания диапазон номера на деня от седмицата (0 – за неделя, 6 – за събота) е равен на остатъка при целочислено деление на 7 на израза $[2,6.t-0,2]+d+u+[y/4]+[c/4]-2.c$, където d – номер на деня в месеца; t – номер на месеца в годината (1 – март, януари и февруари – 11 и 12, но от*

предходната година); s – числото образувано от първите две цифри на годината; y – числото, образувано от последните две цифри на годината.

```
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
int main()
{ int d,m,g,r,t,x,y;
  system("chcp 1251");
  cout<<"Въведи дата:";cin>>d;
  cout<<"Въведи месец:";cin>>m;
  cout<<"Въведи година:";cin>>g;
  if (m>2){t=2.6*(m-2)-0.2;x=g/100,y=g%100;} //3
  else {t=2.6*(m+10)-0.2; x=(g-1)/100,y=(g-1)%100;}
  r=t+d+y+y/4+x/4-2*x;
  switch (r%7)
  { case 0: cout<<"неделя"<<endl; break;
    case 1: cout<<"понеделник"<<endl; break;
    case 2: cout<<"вторник"<<endl; break;
    case 3: cout<<"сряда"<<endl; break;
    case 4: cout<<"четвъртък"<<endl; break;
    case 5: cout<<"петък"<<endl; break;
    case 6: cout<<"събота"<<endl;
  }
  return 0;
}
```

Тук се дава наготово модела на задачата, за да се концентрира вниманието върху алгоритмичните и езикови елементи.

Тази програма дава възможност да се обърне вниманието на обучаемите върху съответствието на типовете на променливата и израза в оператора за присвояване ($//3$). Освен това се упражняват операциите с цели числа (целочислено деление и остатък при целочислено деление). Задачата предоставя възможност да се коментират особеностите на аритметичната операция деление. Използва се и операторът за избор на вариант.

3.2 Оператори за цикъл.

Реализацията на циклични процеси е фундаментална тема в програмирането. Генезисът на тези процеси е многократното изчисление.

Всеки цикличен процес има четири основни елемента: начална инициализация, условие за край, подготовка за следващо повторение, тяло на цикъла.

Един от трудните моменти при съставяне на циклични програми – това е началната инициализация на параметрите на цикъла ($//4$). Тези стойности изискват внимателен подбор, защото неправилните начални стойности могат да доведат до грешни резултати в алгоритмично правилна програма. Освен това чрез този подбор трябва да се гарантира завършването на цикъла.

За усвояване на цикличните процеси може да се използва проста логическа игра.

✓ *"Познай числото". Това е развиваща логическа игра. Същността на играта е в това компютърът да познае числото намислено от потребителя с най-малко опити.*

Оптимално познаване на числото е троично търсене.

```
#include <iostream>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
int main()
{ int a,b,br=0,k,flag=1, ans;
  system("chcp 1251");
```

```

    srand(time(0)); int n=1+rand()%120;//генериране на число
    cout<<"Намисли си число от 1 до "<<n<<endl;
    cout<<"Ще го позная с не повече от 7 опита, като ми отговаряш само на
въпроса:"<<endl;
    cout<<"Това ли е числото. С един от трите отговора: да; нагоре ако е по-
малко; надолу, ако е по-голямо "<<endl;
    a=1;b=n;//4
    while (br<=7&&flag)
    {
        k=(a+b)/2;br++;
        cout<<"Това ли е числото: "<<k<<endl;
        cout<<"-1- надолу,0- да, 1- нагоре: ";
        cin>>ans;
        if (0==ans) flag=0;
        else if (1==ans) a=k; else b=k;
    }
    if (flag==0) cout<<"Познах от "<<br <<" опита"<<endl;
    else cout<<"Нещо шмекеруваш. Не си отговорил коректно на някой въпрос
"<<endl;
}

```

Пропускането на инициализация на променлива може да доведе до невярна работа на програмата (неопределена стойност на резултата). За да се избегне такава грешка, трябва явно да се инициализират всички използвани променливи.

В тази тема е подходящо да се реализира (може и като самостоятелна работа) вариант на задачата "Календар", в който вместо да се въвежда дата се въвеждат само месец и година и се извежда календар за целия месец от годината.

3.3 Съставни типове данни. Масив. Низове.

✓ *"Крави и бикове". Това е също логическа игра. Тя е по-сложна от предходната и изисква, както всички логически игри, не само скорост на мисленето, но и дълбочина и точност, умения да се анализират варианти. Програмата генерира четирицифрено число (без повтарящи се цифри). Играчът трябва да прави на всяка стъпка предположение за генерираното число. Програмата му казва колко са познатите цифри (крави) и колко от тях са на точната позиция (бикове). Поставената задача трябва да се реши с минимален брой опити.*

След запознаване със структурата "масив", може да се обърне внимание върху основни операции с масиви. Разработването на тази игра може да се реализира в следните стъпки:

- Гърсене на елемент в масив (//4).
- Използвайки горната конструкция, се организира цикъл за генериране на четирицифрено число без повтарящи се цифри.
- Цикъл за проверка има ли еднакви елементи в два масива.
- Накрая този цикъл се поставя в цикъл отброяващ опитите за познаване на числото.

```

#include<iostream>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
int main()
{char a[4],b[4]; int i,j,n; bool s;
  system("chcp 1251");
  cout<<"Намислих си четирицифрено число без повтарящи се цифри"<<endl;
  cout<<"Опитай да го познаеш от седем пъти!"<<endl;

```

```

//цикъл за генериране на четирицифрени числа без повтарящи се цифри
do
{
    srand(time(0));n=1234+rand()%8644;//генериране на число
    s=true;
    i=3;//проверка има ли повтарящи се цифри
    while(i>=0 && s)
    {
        a[i]=char(n % 10+'0');
        j=3;
        while (a[j]!=a[i])//4
            j--;
        s=(i==j);
        n=n / 10;
        i--;
    }
}
while (!s);
int q=0, //опити
    cow, //крави
    bull; //бикове
do
{
    cout<<"въведи число:"<<endl;
    q++;cow=0,bull=0;
    //цикъл за проверка има ли еднакви елементи в два масива
    for (i=0; i<4;i++)
    {
        cin>>b[i];
        for (n=0;n<4;n++)
            if (a[n]==b[i])
                if (i==n) bull++; else cow++;
    }
    cout<<bull<<" бика и " <<cow<<" крави остават ти още " <<7-q << "
опита" <<endl;
}
while(bull!=4 && q<7);
if (4==bull) cout<<"Браво! Позна. " <<endl;
cout<<"Не позна. Числото е: ";
for (i=0;i<4;i++)
    cout<<a[i];
}

```

3.4 Функции. Общи положения – дефиниране, обръщение, параметри.

Най-важната идея на структурното програмиране е идеята за модулност. Това означава, че цялата програма трябва да бъде разделена на модули с един вход и един изход. Освен това трябва да се разгледат принципите на проектиране („top-down”) и поэтапна детайлизация.

В основата на алгоритъма за решение на задачата лежи математическият модел. Не трябва да се пести време от разработката и изучаване на свойствата на този модел. Това ще помогне за по-доброто разбиране на задачата и намиране на най-естествения път за нейното решение. Избира се внимателно алгоритъмът за решение. Използва се представяне на данните, съответстващо на задачата.

✓ *"Бесенка"[2]. Задава се дума само с броя на буквите. Целта е да се разпознае думата с определен брой опити. Това е пример за обучаващи и трениращи игри.*

При разглеждане на темите за символни масиви и функции е удачно да се реши тази задача на следните стъпки:

- a) Функция за проверка има ли даден символ в низ;
- b) Проверка въвеждана ли е буквата с използване на горната функция;
- c) Проверка има ли я въведената буква и на каква позиция с използване на горната функция;

d) Цикъл за броене на опити.

```
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
const int n=14; string dumi[n]={"компютър", "монитор", "мишка",
"клавиатура", "процесор", "флашка", "принтер", "информатика", "програмиране",
"програма", "интернет", "оператор", "функция", "променлива"};
//Функция за проверка има ли даден символ в низ
bool imali(int k,char a,char d[])
{
    for (int i=0;i<k;i++)
        if (d[i]==a)return true;
    return false;
}
int main()
{int i,j,k,l;bool b,b1;
char ch, bukvi[30]={'0'}; string s;
system("chcp 1251");
srand(time(0));k=rand()%n;
s=dumi[k];
k=s.size();
for (i=0;i<k;i++)
    cout<<"_ ";
cout<<endl;
j=5;//опити
l=k; int t=0;
//цикъл за броене на опити
do
{b1=false;
b=false;
cout<<"Въведи буква на кирилица:";
cin>>ch;
//проверка въвеждана ли е буквата
if (imali(t,ch, bukvi)) { j--;b=true; }
else {bukvi[t]=ch;t++;}
// проверка има ли я въведената буква и на каква позиция
for (i=0;i<k;i++)
    { if (ch==s[i]&& !b) {l--;b1=true;}
    if (imali(t,s[i],bukvi))cout<<s[i]<<' ';
    else cout<<"_ ";
    }
cout<<endl;
if (!b1) j--;
}
while(l>0 && j>0);
if (0==l) cout<<"Браво! Позна!"<<endl;
else {
    cout<<"Съжалявам! Обесен си!"<<endl;
    cout<<" Думата е:"<<s<<endl;
}
```

```
    }  
    return 0;  
}
```

4 Заключение.

Разбира се тук не става дума за абсолютизиране на такъв подход, а само като допълнително поддържане на интереса на обучаемите към програмирането. В много от тези игрови задачи могат сериозно да се обогатят и математическите знания и умения на обучаемите [3].

Проблемите в уводния курс по програмиране се дължат основно на фактори като липса на знания за предметната област и неспособност за абстрактно мислене. И все пак когато има мотивация, интерес и проактивност по отношение на някакво съдържание част от бариерите могат да се преодолеят.

Идеята, която се предлага е особено подходяща за началното обучение по програмиране. Може да се използва интереса на обучаемите към компютърните игри като по този начин се виждат практически приложения на програмирането.

Разработването на компютърни игри по време на обучението може да мотивира обучаемите, да събуди интерес към нови теми, да облекчи обучението и да стимулира запомнянето на вече изученото.

Игрите могат да се задават като курсова работа(проект) и тогава обучаемите работят самостоятелно, решавайки сами поставените проблеми. Това повдига самочувствието им и ги подготвя за реалната дейност. Тези задачи се решават след усвояване на необходимия инструментариум.

Игрите не трябва да създават заблудата у обучаемите, че ученето е игра. Затова е добре да им се покаже и другата страна, не е лесно да се създаде интересна игра. В обучението по програмиране има добра възможност за това.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Гнездилова Г. А. и др., Персональный компьютер в играх и задачах, Москва, (1988).
- [2] Клейман Г.М., Школы будущего: компьютеры в процессе обучения, "Радио и связь", Москва, (1987).
- [3] Теодосиева, Г., Теодосиев Т., Игровите задачи в началното обучение по програмиране, Сборник доклади на 31-вата Пролетна конференция на СМБ, София, (2002), 285-289 http://www.math.bas.bg/smb/2001_2003_PK/2002/pdf/285-289.pdf
- [4] Piteira, M., Costa, C., Learning computer programming. In Proceedings of the 2013 International Conference on Information Systems and Design of Communication - ISDOC '13, Lisboa, Portugal: ACM Press, (2013), 5–80, doi:10.1145/2503859.2503871.
- [5] Vahldick, A., Mendes, A. J., Marcelino, M. J. A review of games designed to improve introductory computer programming competencies, 2014 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE) Proceedings, Madrid, (2014), 1-7.

Теодоси Кирилов Теодосиев

Шуменски университет „Епископ К.Преславски“, ФМИ
E-mail: t.teodosiev@shu.bg

Галина Йорданова Теодосиева

ППМГ „Нанчо Попович“
E-mail: pmg.g.teodosieva@abv.bg

MENTORING CRITICAL 3-DIMENSIONAL THINKING OF TALENTED 7-GRADE STUDENTS

YORDAN N. IVANOV, STANISLAV T. STEFANOV

ABSTRACT: The article discusses several properties of human thinking. An opportunity to mentor critical 3-dimensional thinking is proposed and realized.

KEYWORDS: critical thinking; mentoring; education; 7-grade

ВЪЗПИТАВАНЕ НА КРИТИЧНО ПРОСТРАНСТВЕНО МИСЛЕНЕ НА ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС

ЙОРДАН Н. ИВАНОВ, СТАНИСЛАВ Т. СТЕФАНОВ

АБСТРАКТ: В статията са разгледани няколко свойства на мисленето. Реализирана е една възможност за възпитаване на критично пространствено мислене.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: критично мислене; възпитание; 7. клас.

1 Въведение

Мисленето е най-сложният познавателен процес на човешката психика. В мисловните актове се осъществява преход между незнанието в знание, на неточното знание в точно, на неявното знание в явно. Мисленето изразява най-високата степен на активност на личността по отношение на света. За изходно начало на мислене считаме етапа на преобразуване на проблемна ситуация в задача. Тогава си даваме отчет, кое е неизвестното и кои са условията за намирането му. Това поражда и редица въпроси, за изясняването на които ще бъде насочен мисловният процес с неговите етапи: задача, осъзнаване на въпроса, формулиране на хипотеза, проверка на предположението, решение или опровергаване на мислено действие или ново решение.

Според съвременните психолози съществуват различни форми на мислене, а именно: **дивергентно мислене, конвергентно мислене, критично мислене, дедуктивно мислене, индуктивно мислене, аналитично мислене, интегративно мислене, творческо мислене, интерогативно мислене, системно мислене, продуктивно мислене, репродуктивно мислене, интуитивно мислене, реалистично мислене, аутистично мислене, магическо мислене и религиозно мислене.**

В процеса на обучение се развива предимно аналитичното, прогностичното, критичното и творческото мислене на обучаваните. **Аналитичното мислене** е свързано с умение безпогрешно да се откриват и идентифицират: понятия, факти, закономерности, идеи, правила и т. н.; проблемите и причините за възникването им; решенията им и последствията от това [17]. Уменията за **прогностично мислене** предполагат да се строят ефективни и устойчиви модели на идеи и концепции и да се намират информирани решения [7]. **Творческото мислене** пък се свързва с анализа и създаването, докато **критичното мислене** включва и самооценката [16].

Критичното мислене се приема за интелектуално организиран процес на: описание и разглеждане на твърдения или концепции; прилагане, анализ, синтез и оценка на

информацията, събрана чрез наблюдения, опит или размисъл, даващи ясна насока за формулиране на изводи и предприемане на действия [8]. То е процес, водещ до разсъждение върху изказванията и подлагането под въпрос на посочените доказателства и направените оценки на фактите. Описва се като „мислене за мисленето“ [9].

Съгласно изследване извършено по метода Делфи на експертни оценки на специалисти от различни области на знанието се дава описание на критичното мислене, като съчетание от когнитивни и афективни качества на човешкия ум, включващо познавателни способности свързани с: 1) интерпретация; 2) анализ; 3) оценка; 4) заключение; 5) обяснение; 6) саморегулиране [10]. Разбира се уменията за критично мислене могат да бъдат групирани и по друг начин, в този смисъл тази класификация не е задължително да бъде единствено вярна, но тук трябва да споменем, че допълнително диференциране на съставните умения и отличаването им едно от друго не е нито необходимо, нито полезно. На практика способността за използване на едно ключово умение или под-умение може да предполага наличието и на другите. Тази систематизация е заложена в когнитивната таксономия на целите на Б. Блум [6].

Ефективното възпитаване в критично мислене зависи от установяването на добро взаимодействие в класната стая, най-често е резултат от осъзната съвместна дейност на учителя и учениците, което насърчава приемането на различни перспективи. Констатирано е, че учебните цели, стратегии и оценяване, които изискват по-високи нива на когнитивно мислене, оказват положително въздействие върху процеса на учене при учениците [15].

В съвременното общество се търсят и високо ценят специалистите, които създават **нови продукти**, което налага необходимостта от създаване, изследване и прилагане на нови методи и форми на възпитаване, с цел развитие на общи и специални математически умения у талантливите ученици. Необходимо е обучаваният да бъде включен в учебно – познавателния процес чрез дейностите решаване и съставяне на математически задачи, втората от които рядко се използва дори и в извънкласното обучение на състезатели по математика.

По думите на руския психолог В. Н. Пушкин : „Психическият процес, с помощта на който се решава проблем, избира се нова стратегия, открива се нещо ново, се нарича **продуктивно мислене** или, използвайки идващия още от Архимед термин, **евристична дейност**.... Науката, която изследва закономерностите в евристичната, творческата дейност на човека, може да бъде наречена **евристика**”[4]. За първи път този термин се среща в работите на Архимед, Сократ, Пап Александрийски и др.. Именно на тях дължим оформянето на евристиката като отделна наука, имаща за основна задача да изследва и развива **творческия процес**. Евристиката е наука, която: изучава как се правят открития; установява нови истини; решава задачи с помощта на знания, догадки и съобразителност; изучава продуктивната умствена дейност, водеща до оригинални резултати. Целта на евристиката е да изследва правилата и методите, които водят до откритията и изобретенията. За да има открития и изобретения обаче, трябва обучаваният да се научи да мисли продуктивно, да мисли творчески.

Проблемът за продуктивното и творческото мислене се разглежда и от тримата най-изявени представители на **Гещалт-психологията**: Макс Вертхаймер, Волфганг Кюлер и Курт Кофка. Главният обяснителен принцип на тази психология, която е основа и на едноименната теорията за обучението, е гещалтът (от нем. „гещалт" означава образ, структура или цялостна форма) и цялостното обединение на отделните елементи при разглеждането на всеки протичащ в ума на човек психически процес. В този аспект

гещалт-психолозите считат, че в процеса на учене участват не само връзки между отделни стимули и реакции на психиката, но и цялата психофизиологическа структура на човек, стимулирана от действието на вътрешни фактори, които наричат - явлението „инсайт“. Инсайтът е механизъм за творческо мислене с интуитивна природа, с помощта на който, запълването на липсващата част на гещалта, или построяването на нов гещалт, протичат спонтанно, т.е. инсайт може да е: хрумване, досещане, озарение, внезапно нахлуване на идея или установяване на връзка. Веднъж усвоен гещалта (чрез инсайт), практиката и репетициите само го усъвършенстват [19]. Според гещалтпсихолозите и продуктивното и творческото мислене е решаване на проблем чрез инсайт, което на езика на математиката означава, че решаването на една задача е творчество, в което съществена роля се пада на досещането, имащо изцяло случаен характер.

Традиционните методи за обучение по математика в училище често пречат на обучаваните да видят нещата по нов, различен начин, което често прави достигането до отговора на задача трудно и дори невъзможно. Възгледите на гещалт-психолозите биха могли да намерят приложение в обучението по математика, като към практическата подготовка се прибави повече творческа работа, която да развие креативните способности на учениците.

Креативно и нестандартно мислене у обучаваните можем да възпитаваме и като извършваме изследователска дейност в учебния процес. **Изследователският подход** в обучението създава възможности за: размисъл на абстрактно ниво; преживяване на чувството да се работи по колективна задача; размишления относно необходимите променящи се роли, за да могат учениците да споделят своя опит; Той е конструктивистки метод, който: използва учебния експеримент и го комбинира с групова работа, търсене и анализ на информация, формулиране на изследователски въпрос; позволява на учениците да контролират собственото си учене. Изследователският подход (в първия си аспект) е предизвикателен за учащите и ги мотивира да търсят връзките между фактите и закономерностите, като в същото време развиват ключови умения (като **критичност на мисленето**).

Този процес обикновено липсва в класните стаи, защото учителят в повечето случаи съобщава на учениците какво трябва да наблюдават, дава им въпросите наготово, демонстрира методите, които трябва да използват. Учениците е необходимо просто да следват указанията на своя учител.

Приложението на изследователският подход в обучението по математика и най-вече в часовете по **геометрия** би благоприятствало установяването на: нови лемии, теореми или други твърдения; нови забележителни елементи, фигури или тела; важни техни свойства или пък свойства на известни вече такива; други значими за развитието на науката твърдения. Най-важното обаче е, че този подход допринася за развиване на продуктивното и **откривателско мислене** на подрастващите.

Историческата роля на геометрията за развитието на математиката като цяло ѝ определя водещо място в математическото образование. Учениците, които определят геометрията като един от любимите си предмети, обаче са твърде малко. Обяснението за това се крие в: прекалената консервативност на методиката на преподаване по геометрия; специфичните особености на **евклидовата геометрия** и трудността в усвояването на съответните геометрични твърдения и теореми; придобитите знания по геометрия, почти не носят пряка практическа полза.

Това е така, но трябва да се има предвид, че косвените ползи от геометрията са огромни. Геометричните знания са важен фактор за развитие на: логическо мислене,

наблюдателност, **пространствени представи, пространствено мислене и въображение**, естетическо възпитание на учениците.

Вторият аспект на изследователския подход се състои в изучаването на опита и резултатите от обучението на вече доказали се таланти в областта на математиката и изследването на възможностите за преноса на този опит в съвременното училище.

На този аспект на изследователския подход не се спираме в тази статия.

Способността да се мисли в образи, да се възприема видимия свят достатъчно точно и да се възпроизвежда (или видоизменя) мислено или на хартия, наречена накратко **пространствена интелигентност**, се определя като една от седемте различни вида интелигентности [11]. Развитието на **пространственото въображение** на учениците е една от основните цели на обучението по геометрия и изучаването на **стереометрия** е съществено за реализирането ѝ.

Въображението в психологията се дели на: пасивно, активно или творческо. За нас представлява интерес **творческото въображение** – съзнателното създаване на нови образи, които са необходими в дейността. Като механизъм за балансиране на психиката, въображението има и немаловажната функция за стимулиране на човешкото творчество.

Установено е, че у учениците, изучаващи стереометрия трябва да се изградят и да се развият и **визуализационни умения** за да могат да се справят с мислените изображения в конкретна стереометрична задача. Приема се, че **визуализацията** е основен фактор в обучението по стереометрия [13].

Визуализацията според Gutiérrez и Jaime, а също и според Presmeg е интеграция на четири основни елемента: 1) мислени образи; 2) външни представяния; 3) процеси на визуализация; 4) визуализационни способности [14] [18].

1) Под мислен образ следва да се разбира когнитивно представяне на математическо понятие посредством пространствени елементи.

2) Построяването на различни тримерни обекти, наблюдаването им от различни гледни точки, както и последващо повтаряне на този процес помага на учениците да получат външни представяния - да сътворят „картина в очите на ума си”

3) Процесът на визуализация според Presmeg е умствено или физическо действие, в което участват мислени образи.

4) Визуализационните способности включват: мислена ротация, възприемане на различни пространствени положения и отношения, визуално разграничаване [5].

Всеки може да визуализира. Спомените, представите, мечтите са вид визуализация. Но **творческата визуализация** се различава от мечтата! Визуализация е създаването на мисловен образ на реалността, която искаме да се реализира и с помощта на **въображението** да „видим“ тази реалност.

Преди петнадесетина години на Математическия конкурс „Академик Кирил Попов“, който се провежда всяка година през месец май в гр. Шумен беше дадена за осми клас следната задача (черт. 1):

ЗАДАЧА ЗА СТЬКЛОЯДА

Стъклоядът издълбава по повърхността или във вътрешността на прозрачен стъклен куб непрекъснат черен тунел, който няма двойни места и не се самопресича. В трите квадрата вляво (погледнете в долната част на примера!) е начертано какво се вижда (проекциите), когато погледнем куба отпред (номер 1), отстрани отдясно (номер 2) и отгоре (номер 3).

В първите 4 случая вие трябва да начертаете съответните проекции, а в останалите 4 - да възстановите линията на тунела.

Черт.1

Тази задача се оказа много трудна и беше решена от двама-трима ученика. Още тогава се замислихме за причините за това явление. През 2016 г. отново дадохме тази задача на този конкурс, но за 7. клас, като добавихме в условието следното изречение: Само в случаите 7 и 8 пътят на стъклояда е начертан като кубът е гледан отпред (номер 1), от страни отляво (номер 2) и отгоре (номер 3).

Отново 2-3 ученика решиха почти всички случаи на задачата, но никой не можа да реши случая 7. Отново се убедихме, че възпитаването на критично мислене изисква специално внимание и добре организирана съвместна дейност на учителя и учениците. През 2017 г. проведохме 3 занятия с изяви ученици от 7. клас. Целта на първото занятие беше да наблегнем предимно върху развиване на пространственото въображение. От прозрачна пластмаса беше изработен куб и на него начертан с черна линия път на „стъклояда“ (черт. 2). Поставяме изследователската задача:

Черт. 2

Стъклояд издълбава по повърхността или във вътрешността на прозрачен стъклен куб непрекъснат черен тунел, който няма двойни места и не се самопресича.

Вярно ли е, че в трите квадрата вляво е начертано какво се вижда (проекциите), когато погледнем куба отпред (номер 1), от страни отляво (номер 2) и отгоре (номер 3) (черт. 2)?

След като участниците погледнат през изработения модел (някои ученици нямат нужда от това), те се убеждават, че чертежите са верни.

Поставяме темата на първото занятие:

ТЕМА 1: Ученици, в това учебно занятие ви предлагаме за решаване задачи, свързани с „мислено“ проектиране на различни по вид геометрични фигури свързани с куба, върху негови стени.

Задача 1.1. От вас се иска да начертаете какво се вижда (съответните проекции), като погледнете куба: а) отпред (номер 1);

Черт. 3

б) отстрани отдясно (номер 2); в) отгоре (номер 3). Точките M и N са центрове съответно на стените ABB_1A_1 и DCC_1D_1 (черт. 3).

Ще опишем схематично въпросите и примерните отговори на организираната беседа:

Учител: За да си представим какво се вижда, гледайки куба отпред, върху кои стени ще проектираме „мислено“ получената фигура?

Ученик: В този пример трябва „мислено“ да проектираме начупената линия върху стената ABB_1A_1 .

Учител: За да си представим търсеният образ, нека първо „мислено“ да разделим начупената линия на отделни отсечки - AA_1 , A_1M , MN , NC_1 и C_1C . Ще проектираме „мислено“ и последователно всяка една от тези отсечки, като анализираме получените резултат. На кои отсечки ви е трудно да си представите образите?

Ученик: На отсечките: MN , NC_1 и C_1C , защото се вижда, че образите на другите две отсечки - AA_1 и A_1M са самите тези отсечки.

Учител: Нека проектираме „мислено“ отсечката NM върху стената ABB_1A_1 . Вярно ли е, че нейната проекция ще е точката M ?

Ученик: Ако мислено спуснем перпендикуляр от т. N към стената ABB_1A_1 , петата на този перпендикуляр върху стената ще съвпадне с точката M .

Учител: Сега следва да направим „мислена“ проекция на отсечката NC_1 върху стената ABB_1A_1 . Кои точки ще са проекциите на нейните краища?

Ученик: Това ще са точките M и B_1 .

Учител: Последното означава, че MB_1 ще е проекцията на NC_1 върху разглежданата стена. Остана да намерим и проекцията на отсечката (околния ръб) C_1C . Проектираме „мислено“ нейните краища върху стената ABB_1A_1 . Какъв ще е резултатът от проектирането?

Ученик: Точката C_1 ще се изобрази в B_1 , а т. C - в B .

Учител: Тогава можем да заключим, че търсеният образ на отсечката (околния ръб) C_1C ще е отсечката (околния ръб) B_1B .

Учител: При обсъждане на решенията по-нататък, вместо „мислено“ проектиране за краткост ще използваме само думата проектиране. Кои **свойства на проектирането** използвахме досега?

Ученик: Използвахме, че **проекцията на точка върху равнина е точка, проекцията на отсечка перпендикулярна на равнина върху самата равнина е също точка, а проекцията на отсечка успоредна на равнина върху самата равнина е отсечка равна на проектираната.**

Учител: Как намирахме проекцията на отсечка?

Ученик: Като проектираме краищата ѝ.

Учител: Сега да проектираме пътя на стъклояда върху стената BCC_1B_1 . За целта отново ще го разделим на съставлящите го отсечки и ще проектираме всяка една от тях поотделно. Съобразяваме, че образа на C_1C ще е самата отсечка, а образа на A_1A ще е отсечката B_1B . Как ще изглежда обаче образа на отсечката A_1M ?

Ученик: Проектираме нейните краища върху стената BCC_1B_1 . Точка A_1 ще се изобрази в B_1 , а проекцията на т. M ще е средата на отсечката B_1B .

Учител: Това означава, че образа на A_1M ще е отсечка, която е част от B_1B . Кое е проекция на отсечките AA_1 и A_1M , ако погледнем куба от страни отдясно?

Ученик: Двете проекции ще съвпаднат в отсечката B_1B .

Учител: А как ще изглежда образът на отсечката C_1N ?

Ученик: Образът на C_1N ще е отсечка, част от C_1C , на която единия край ще съвпада с т. C_1 , а другия ще е средата на отсечката C_1C .

Учител: Това означава, че гледайки куба от страни отдясно вместо отсечките CC_1 и C_1N ще виждаме отсечката C_1C . Остана да съобразим кой ще е образът на отсечката MN !

Ученик: Той ще е отсечка равна на ръба на куба, с краища средите на отсечките BB_1 и CC_1 .

Учител: Сега да проектираме пътя на стъклояда върху горната основа $A_1B_1C_1D_1$. Искам да чуя вашите разсъждения, проектирайки последователно всяка от съставляващите пътя отсечки, използвайки решените до сега два случая.

Ученик: Проекциите на отсечките AA_1 и CC_1 ще са точки - съответно точките A_1 и C_1 . Проекцията на отсечката MN ще е отсечка равна на ръба на куба, с краища средите на отсечките A_1B_1 и C_1D_1 . Проекцията на отсечката A_1M ще е отсечка, с краища A_1 и средата на отсечката A_1B_1 . Проекцията на отсечката C_1N ще е отсечка, с краища т. C_1 и средата на отсечката C_1D_1 .

Черт. 4

Учител: Задачата вече е решена, можем да нанесем намерените проекции (черт. 4).

След като вече сме решили и анализирали първата задача от темата разглеждаме следваща - **Задача 1.2**, която е със сходно, но леко променено условие, т.е. от учениците се иска за същия куб от **Задача 1.1** (черт. 3) да начертаят какво ще се вижда, гледайки го обаче: а) отзад (номер 1); б) отстрани отляво (номер 2); в) отдолу (номер 3).

Решаваме така поставена задачата по същия начин, както й първата, разсъждавайки върху решението, анализирайки го и формулирайки изводи, където е възможно (черт. 5).

Черт. 5

Сега **сравняваме** решенията на задачите, съобразявайки се с разликите на поставените в тях условия и **анализираме** получените в двете задачи **крайни резултати**.

Учител: Погледнете получените в квадрати с номер 1 (черт. 4, и черт. 5) проекции за двете задачи! **Откривате ли нещо общо между тях?**

Ученик: Съответните проекции са огледални образи една на друга!

Учител: Да! Но не винаги е така! Обмислете този въпрос при решаването на задачите за домашна работа.

За домашна работа предлагаме две двойки задачи аналогични на разгледаните, без техните решения! Виж чертежи 6 и 7.

Черт. 6

Черт. 7

ТЕМА 2 : Във второто учебно занятие предлагаме за решаване задачи, свързани с възстановяване образа на различни по вид геометрични фигури, по предварително зададени техни проекции в (перпендикулярно или успоредно) разположени една спрямо друга равнини.

Задача 2.1. От вас се иска да възстановите пътя на стъкляда. В квадратите вляво е начертано какво е видно, при условие, че кубът е гледан: отпред (номер 1), отстрани отдясно (номер 2) и отгоре (номер 3) (черт. 8).

Черт. 8

Прилагаме обучаваща беседа с учениците по нейното решение:

Учител: При решаването на тази задача ще използваме **метода на изключването**, който често помага за намиране на решение. За да виждаме по този начин линията на тунела, гледайки куба отпред, то откъде може да минава той?

Ученик: Пътя със сигурност не може да минава през вътрешността на куба, или през вътрешността на стените ABB_1A_1 и DCC_1D_1 .

Учител: **Вярно е!** Нека сега съобразим, гледайки куба отстрани отдясно, то кои от допустимите до момента **вероятни пътища ще отпаднат?**

Ученик: Линията на тунела не трябва да минава по ръбовете AD и BC , или да свързва двойка ръбове на основата $ABCD$ в тази си част от пътя. Тя също не може да минава през вътрешността на стените DAA_1D_1 и BCC_1B_1 .

Учител: Добре! Отпаднаха доста от първоначално-възможните пътища. Нека поставим и следващото „изискване“ към пътя - да го виждаме по указания начин, гледайки куба отгоре. Кои още от оставащите към момента вероятни негови пътища ще отпаднат?

Ученик: Линията на тунела не трябва да минава и по ръбовете A_1D_1 и AD , както и да е отсечка от вътрешността на стените $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$.

Учител: Да уточним получените до момента резултати. Кои са възможните пътища на стъкляда?

Ученик: Само по ръбовете на куба, без три от тях – AD , A_1D_1 и BC .

Учител: Нека припомним и последното условие, което трябва да изпълнява пътят на стъклояда - да няма двойни и самопресичащи се места. Кои възможни пътища за него останаха?

Ученик: Пътищата са два:

$AA_1 \rightarrow A_1B_1 \rightarrow B_1C_1 \rightarrow C_1C \rightarrow CD$ и

$AB \rightarrow BB_1 \rightarrow B_1C_1 \rightarrow C_1D_1 \rightarrow D_1D$.

Учител: **Вярно е! Решенията** наистина са **две**. Изобразяваме ги съответно на два куба (черт. 9).

Черт. 9

След като вече сме решили и обсъдили първата задача от второто занятие разглеждаме следващата - **Задача 2.2**, която е с подобна сложност, т.е. в нея отново се иска да се възстанови линията на тунел по зададени проекции на куба: отпред (номер 1), отстрани отлясно (номер 2) и отгоре (номер 3). Задачата решаваме по същия начин - използвайки метода на изключването, и използвайки елементи на логически разсъждения.

Изобразяваме получените резултати на два куба, т.к. и тази задача се оказва с две на брой възможни решения (черт. 10).

На следващите предвидени в тази тема задачи: **Задача 2.3** и **Задача 2.4**, условията са сходни (като на: **Задача 2.1** и **Задача 2.2**), но леко променени, т.е. от учениците се иска да възстановят линия на тунел по зададени проекции на куба: отзад (номер 1), отстрани отляво (номер 2) и отдолу (номер 3). Проекциите, с които разполагат са абсолютно същите, т.е. взети са от условията на предходните две задачи.

Черт. 10

Учениците **решават самостоятелно**, така поставени задачите със същите методи, които вече са усвоили при съвместното ни решаване на първите две задачи. Изобразяват получените резултати на четири куба, т.к. и двете задачи се оказват с по две на брой решения (черт. 11, черт. 12).

Черт. 11

Черт. 12

Сега сравняваме двойните решения на двойките задачи ((**Задача 2.1** - **Задача 2.3**) и (**Задача 2.2** - **Задача 2.4**)), съобразявайки се с разликите на поставените в тях условия и анализираме получените в двете двойки задачи крайни резултати.

Учител: Погледнете получените фигури в двата куба от **Задача 2.1** (черт. 9) и съответно в двата куба от **Задача 2.3** (черт.11). Откривате ли нещо общо?

Ученик: Да, имаме две двойки огледални фигури.

На следващите предвидени за решаване от тази тема задачи: **Задача 2.5** и **Задача 2.6**, внасяме още промени в условията, в сравнение с вече решаваните дотук. От учениците се иска да възстановят линия на тунел по зададени проекции на куба: в **Задача 2.5** – съответно - отпред (номер 1), отстрани отляво (номер 2) и отгоре (номер 3); в **Задача 2.6** – съответно - отзад (номер 1), отстрани отдясно (номер 2) и отдолу (номер 3). Проекциите с които разполагат в двете задачи са напълно еднакви.

Учениците решават самостоятелно, така поставени задачите със същите методи, които вече са усвоили при решаване на предходните в тази тема задачи.

Получените от тях резултати са: **Задача 2.5** се оказва, че има две решения, а **Задача 2.6** – че няма решение (черт. 13, черт. 14)

Всички нужни за обучаване на учениците по тази тема материали са изложени. Правим анализ на придобитите нови знания:

Учител: Искам да формулирате направените от вас нови изводи, от решените днес задачи!

Ученик: Научихме, че различни геометрични фигури могат да имат еднакви, спрямо една и съща равнина проекции. Различни геометрични фигури могат да имат еднакви, спрямо различни равнини проекции. Еднакви геометрични фигури могат да имат еднакви, спрямо различни равнини проекции.

Учител: А колко на брой проекции са ви нужни, за да възстановите образа на разположена в пространството геометрична фигура и защо?

Ученик: Най-малко три, т.к. пространството в което работим е тримерно.

ТЕМА 3: В третото учебно занятие на учениците се предоставя възможност сами да съставят задачи, свързани с проектиране на различни по вид геометрични фигури в (перпендикулярно или успоредно) разположени една спрямо друга равнини, или пък възстановяване на образа им по предварително зададени техни проекции.

Прилагаме **съставени от учениците задачи**, с приложени към тях решения:

Задача 3.1. От вас се иска да начертаете в квадратите вдясно какво се вижда (съответните проекции), като погледнете куба: а) отпред (номер 1); б) отстрани отдясно (номер 2); в) отгоре (номер 3) (Предполага се, че: M, N, P и Q са среди на съответните ръбове, а MN и PQ са полуокръжности) (черт. 15 - а)).

Задача 3.2. За същия куб (от задача 3.1) начертайте какво се вижда, ако го наблюдавате: а) отзад (номер 1); б) отстрани отляво (номер 2); в) отдолу (номер 3) (черт. 15 - б)).

Черт. 13

Черт. 14

Черт. 15

Задача 3.3. От вас се иска да възстановите линията на тунела. В квадратите отдолу е начертано какво е видно (съответните проекции), при условие, че кубът е гледан: отпред (номер 1), отстрани отляво (номер 2) и отгоре (номер 3) (черт. 16).

Задача 3.4. По същите проекции (от задача 3.3) възстановете линията на тунела, при условие, че те показват какво е видно, при наблюдавания на куба: отзад (номер 1), отстрани отдясно (номер 2) и отдолу (номер 3) (черт. 17).

Черт. 16

Черт. 17

Задачи 3.3 и 3.4 са важни за възпитаване на критично мислене, защото ако изображенията на черт. 16 окръжности са правилни (а не някакви криви), то задачите нямат решение – ще има самопресичане на пътя! Цялото трето занятие с учениците следва да се фокусира върху критичността на математическото мислене. Интересна е беседата и по първоначалната формулировка на задачата – **ако стъклядът наистина издълбава и по стените на куба черен тунел (а не пълзи по тях), то колко от вече разгледаните задачи имат (нямат) решение?**

Разработените от нас три занятия са полезни за изявените ученици от 7. клас, тъй като задълбочават получените от тях стереометрични знания в 6. клас и възпитават критично пространствено мислене.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Георгиева, М., Гроздев, С. Морфодинамиката за развитието на ноосферния интелект, София (2015).
- [2] Иванов, Й. Н. Развитие продуктивно мислене учащи при обучение геометрии в 6-7 классах (на материале болгарской основной школы), Дисертация, КГПИ, Киев (1990), 246.
- [3] Ненков, В. Н. Формиране на изследователски умения по математика с помощта на информационни технологии, Дисертация, София (2010).
- [4] Пушкин, В. Н. Евристика – наука о творческом мышлении. Издательство политической литературы, Москва (1967), 4-5.
- [5] Bishop, A. J. Spatial abilities and mathematics education: A review, *Educational Studies in Mathematics*, 11(3) (1980), 257-269.
- [6] Bloom, B. S. (Ed.), Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay (1956).
- [7] Chaffee, J. Thinking Critically, Cengage Learning, B, (2012).
- [8] Cottrell, S. Critical Thinking Skills. Developing Effective Analysis and Argument, N. Y. (2005).
- [9] Dunn, Dana S., Halonen, Jane S., Smith, Randolph A. Teaching Critical Thinking in Psychology. Blackwell Publishing Ltd, P., (2008).
- [10] Facione, P. A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. California Academic Press, 217 LaCruz Ave, Millbrae (1990).
- [11] Gardner, H. Frames of Mind, New York: Basic Books, (1993).

- [12] Grozdev, S. For High Achievements in Mathematics. The Bulgarian Experience (Theory and Practice). Sofia: ADE (2007).
- [13] Gutiérrez, A. Visualization in 3-dimensional geometry: In search of a framework, Puig, L. and Gutierrez, A. (eds.); *Proceedings of the 20th conference of the international group for the psychology of mathematics education*, Valencia: Universidad de Valencia (1996), 1, 3-19.
- [14] Gutiérrez, A., and Jaime, A. On the assessment of the Van Hiele levels of reasoning, *Focus on Learning Problems in Mathematics*, 20, (1998), 27-46.
- [15] Judge, B., P. Jones, E. McCreery, *Critical Thinking Skills for Education Students*, (2009).
- [16] Luk, A. H. *Mishlenie I tvorchestva*. M. (1976).
- [17] Mikeshena, L. A. *Evoluciya. Mishlenie. Soznanie. (Kognitivni podhodi epistemologiya)*, M. (2000).
- [18] Presmeg, N. Visualization in high school mathematics. *For the Learning of Mathematics*, 6(3) (1986), 42-46.
- [19] www.referati.org/produktivno-i-tvorchesko-mislene-geshtalt-psihologiq-/51373/ref/p2./ (последно влизане на дата 06. 08. 2018г.).

Йордан Николов Иванов

ШУ „Е. К. Преславски“, хон.доцент
E-mail:yordan_5@abv.bg

Станислав Тошков Стефанов

ТУ - София, асистент
E-mail: stanislav.toshkov@abv.bg

TASK-SOLVING COMPETENCE AND APPLICATION OF TASK-SOLVING METHODS

TODOR L. TRAYCHEV

ABSTRACT: The article examines the task-solving competence and the formation of skills for application of task-solving methods. A didactic technology is defined to form task-solving competence and application of task-solving methods.

KEYWORDS: competence, skills, method, tasks.

КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ*

ТОДОР Л. ТРАЙЧЕВ

АБСТРАКТ: В статията се разглежда компетентността за решаване на задачи и формирането на умения за приложение на методите за решаване на задачи. Определя се дидактическа технология за формиране на компетентност за решаване на задачи и приложение на методи за решаване на задачи.

Методиката на обучението за решаване на задачи трябва да бъде изградена така, че да способства овладяването от обучаемите на общи идеи и методи, използване при решаване на задачи. Тези общи идеи и методи трябва ясно да се формулират и да се показват с достатъчна примери. Съответният метод трябва да се подчертае и да се изтъкнат средствата за реализацията му.

В методиката за решаване на задачи в обучението по Математика би следвало да разглеждаме и различаваме термините „начин“, „метод“ и „средство“:

- под **начин** за решаване на математическа задача ще разбираме алгоритъм за решаване и съответната му реализация;
- **метод** е обща евристична схема на разсъждения, основани на логическите правила за извод;
- **средство** – това е съвкупност от математически понятия, теореми, знания и умения за математически действия.[5]

Средства се формират по време на уроците за нови знания, а в уроците за упражнение и обобщение те се систематизират в конкретни дидактически системи от необходимими и достатъчни условия на изучаваните математически понятия. [2].

Методиката на обучението по решаване на задачи поставя учащите се в центъра на образователния процес. Ученикът е субект, откриващ пътя за решаване на задачата и прави избор на метода за решаване и средствата за реализирането му.

За формулирането, конкретизирането и операционализирането на знанията се използват съществуващите таксономии. Едни от най-приложимите в обучението са тези на когнитивните цели на Б. Блум и таксономията на Р. Ебел. [1]

Според Б. Блум йерархията на мисловните умения изглежда Според посочената по-долу Фигура 1:

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД-08-164/09.02.2018 г.

Фигура 1

Според Р.Ебел има седем етапа за формиране на знания в обучението.

За постигане на целта за овладяване на знания за методите за решаване на задачи и на умения за тяхното приложение е необходимо обучението да се реализира в следната последователност:

I ниво: Ориентировъчно-насочващо.Изучаване на решени задачи-образци.

Анализът на решените задачи на това ниво включва:

- разпознаване на реализирания метод за решаване на задачата;
- основания за избор на конкретния метод;
- средства за реализиране на метода.

II ниво: Конкретизиране на приложенията.

На това ниво се включват приложения на усвоените образци в променена ситуация:

- разпознаване на съответния образец;
- актуализиране на алгоритъма за решаване;
- реализиране на решението на конкретизацията;

III ниво: Изпълнителско, което включва:

- самостоятелно анализиране на проблемната ситуация, породена от конкретна задача;
- обоснован избор на метод за решаване на задачата;
- избор на съответните средства за реализиране на метода;
- реализиране на решението.

IV ниво: Творческо прилагане на усвоените знания.

V ниво: Формиране на устойчива компетентност за решаване на задачи.

- Разбиране на условието на задачата;
- Определяне на отправните звена за избор на метод за решаване;
- Избор на метод за решаване;
- Избор на средства за реализиране на метода;
- Реализиране на решението;
- Обобщение на решението;
- Способност за обоснова на избора на метод за решаване.

Компетентността за решаване на задачи включва в себе си знания за математическите обекти и знанията за опериране с тях, знания за методите за решаване на задачи и умения за реализацията им в конкретна проблемна или житейска ситуация.

За формиране на съответните знания и компетентности е необходимо:

- За всяко от изучаваните математически понятия да се определят неговото място в системата от математически знания и връзките му с другите понятия. Умение за подвеждане под понятие и извличане на следствия;

- Всяко от математическите понятия да се определя в математическа импликация: „Ако p то q “, т.е. да се извършва отделяне на даден математически обект, връзката между тях и използването им в решаването на задачи;

- Да се прави обоснован избор на метод за решаване на задачи – определен от основанията в условието на задачата;

- Да се реализира решение по определен метод за решаване и прецизиране на конкретната система от средства;

- Самостоятелно анализиране и осмисляне на задачата – образци, определяне на метод за решаване и средствата за неговата реализация.

При определяне на дидактическата технология за обучение във формиране на компетентността за решаване на задачи, усвояване на знания за методи за решаване на задачи и тяхното приложение, включваме следните дейности: [4]

- Определяне на нивото на обученост и обучаемост на учащите се, т.е. нивото на формираност на знания и умения в конкретния момент на обучение;

- Определяне на стратегия за постигане на резултати, която включва:

- Формиране на система от математически знания;

- Формиране на съставяне на верни умозаключения;

- Формиране на знания за методи за решаване на задачи;

- Формиране на умения за реализиране на методите за решаване на задачи чрез конкретна система от средства;

- Формиране на умения за самоусъвършенстване и самообразование.

- Определяне на система от методи на обучението, което включва избор на активни методи на обучение в конкретната им реализация в обучението;

- Определяне на система от методи на научното познание, т.е. определяне на конкретните косвени методи и реализацията им в обучението;

- Определяне на системата от дидактическите признаци, т.е. определяне на конкретната реализация и изпълнението ѝ в обучението;

- Определяне на система за контрол и оценка на знанията и уменията, която включва след всеки проведен контрол да се изготвя система от дейности за попълване на пропуските в знанията и уменията на учениците.

- Определяне на система от урочни единици, насочена към формиране на компетентност за решаване на задачи.

Обучение, в което се поставя като цел целенасоченото формиране на компетентност за решаване на задачи е необходимо и неотложно.

Това обучение води до интензивно развитие на:

- Логическото мислене;
- Затвърждаване на математическите знания;
- Формиране на умения за тяхното целенасочено приложение при решаване на задачи;
- Формиране на качества на мисленето, като: бързина, широта и услужливост на паметта;
- Реализация на дидактическите признаци: съзнателност, активност и достъпност: Обучение, при което ученикът самостоятелно реализира решение на конкретна математическа задача, т.е. обучение, в което се активират вътрешните мотиви за учене и желание за самообучение и самоусъвършенстване.

Връзките между отделните обучения, които влияят на компетентностите за решаване на задачи и приложението на методите за решаване, бихме могли да обобщим в следната структурна Схема 1:

Схема 1. Означения в структурната схема: 1. МЗ – математически знания; МП – математически понятия; МТ – математически теореми; ДСС – дидактическа система от свойства; ДСП – дидактическа система от признаци; ССР – система от средства за реализиране. 2. МРЗ – методи за решаване на задачи; ЗО – задачи образци; ДП – дидактически признаци; КМНП – косвени методи на научното познание. 3. КРЗ – компетентност за решаване на задачи. 4. КПМРЗ – компетентност за приложение на методи за решаване на задачи.

Решаването на задачи в обучението по математика играе важна роля. Тя се определя от една страна от целите на обучението по математика и от усвояването на знания и умения за решаване на задачи, от друга – от необходимостта учащите се да усвоят методи за решаване на задачи от определена система от математически задачи. Обучение, което е насочено към формиране на компетентност за решаване на задачи е обучение, което осигурява постигане на тези цели. Осъществява се достъпност и активност в обучението. Ученикът се поставя в центъра на обучението и по този начин се активират вътрешните

му мотиви за учене. Това обучение осигурява иновативност на учебния процес по математика.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Андреев, М., Процесът на обучението. Дидактика., София (1996).
- [2] Ганчев, Ив., Основни дейности в урока по математика., София (1999).
- [3] Пойя, Д., Как се решава задача., София (1976).
- [4] Радев, М., Основни теми по когнитивна психология., Пловдив (2012).
- [5] Трайчев, Т., Иванов, Ив., Система от средства, необходими условия за ефективност при реализиране на аналитичните методи за решаване в обучението по математика., Научни трудове на „П. Волов“, Шумен (1995), 62-64.

Тодор Трайчев

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“,
ФМИ, Катедра „Алгебра и геометрия“
E-mail: todortraichev@dbv.bg

DEVELOPMENT OF COMPUTER GAMES

PAVEL I. STOYANOV, ROSITSA P. HRISTOVA

ABSTRACT: *Computer games were created and are developed alongside the development of personal computers. Various video games can be classified into different groups depending on their specific features - genres and sub-genres. Computer games are used in various fields, most often as a type of simulation and / or for educational purposes. The type of computer games are used to be developed in the intelligent behavior and the other field are based on artificial intelligence agents. Android devices are beginning to acquire new technologies that improve Android game applications.*

KEYWORDS: *computer games, history of computer games, computer game genres, simulation games, serious games, games for mobile devices.*

РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ (ОБЗОР)*

ПАВЕЛ И. СТОЯНОВ, РОСИЦА П. ХРИСТОВА

АБСТРАКТ: *Компютърните игри възникват и се развиват успоредно с развитието на персоналните компютри. Разнообразните видеоигри могат да бъдат класифицирани в различни групи, в зависимост от определени техни характеристики – жанрове и поджанрове. Компютърните игри намират приложение в различни области най-често като вид симулация и/или за образователни цели. Днес някои компютърни игри се използват за развитието на интелигентното поведение на агенти с изкуствен интелект. Андройд устройствата започват да придобиват нови технологии, които подобряват игровите приложения за андройд.*

1 Въведение

Първите видеоигри са некомерсиални и са разработени през 60-те години. Учените създават първите видеоигри като тестови инструменти или за да покажат възможностите на новите технологии. Учените тестват елементарни форми на изкуствен интелект върху игри като дама или шах. Тези игри изискват компютри с мейнфрейм и не са достъпни за широката общественост. Търговските разработки на игри започват през 70-те години с появата на конзоли за видеоигри от първо поколение и ранни домашни компютри като Apple I. Поради ниските разходи и ниските възможности на компютрите един програмист може сам да създаде пълна игра Въпреки това, приближавайки се до 21-ви век, все по-голямата мощ на компютърната обработка и повишените очаквания на потребителите започват да затрудняват индивидуалните разработчици да произвеждат масови конзолни или компютърни игри. Средната цена на произвеждането на видеоигра с triple-A оценка бавно започва да се увеличава от 1 до 4 млн. долара през 2000 г., до над 5 млн. долара през 2006 г., а след това над 20 млн. до края на 2010 г.

2 Етапи

Цялата гейминг индустрия съвсем не е започнала с компютрите. Началото ѝ е поставено през 1972 г., когато в масово производство влиза "Pong" - първата игра-аркада.

* Настоящата статия е частично финансирана по вътрешен проект ШУ № РД-08-164/09.02.2018 г.

Тя така нахлува в живота на хората, че се превръща в уникално забавление по барове и заведения. По-късно е преиздадена като отделна игра за конзола, което я прави още по-популярна и затова влиза в графата „Първо поколение видеоигри“.

Периодът на т.нар. „второ поколение видео игри“ е от 1976 до 1984 г. Разликата с първото е в това, че новите конзоли притежават микрочип, който позволява на една от тях да се играят множество разнообразни игри – нещо, което до този момент било невъзможно.

Третото поколение обхваща от 1983 до 1992 г., когато се създават първите модерни конзоли. Този период често е наричан от феновете "Late 8-bit" или "The silver age". Тогава започва и непрестанната битка между две от най-големите компании в гейминга – японските Nintendo и Sega. Победител по това време става Nintendo с около 60 милиона продадени копия от техния "Nintendo Entertainment System". Резултатът за Sega е – над 13 млн. продадени копия на „Sega Master System“.

През 1989 г. Nintendo изкарват първата преносима конзола – Gameboy с достатъчна мощ да конкурира големите и неподвижни конзоли. За нея е създадена Tetris – може би най-успешната игра на всички времена, което прави Gameboy най-продаваната конзола.

Скоро на бойното поле между двете компании започват да се прокрадват и първите игри за персонални компютри(PC). PC са станали достатъчно мощни машини, за да възпроизведат 16-битов цвят – нещо напълно достатъчно, за да се започне цяла нова индустрия. През 1992 г. от производство излиза "Wolfenstein 3D" разработена от новациите id SOFTWARE. Тази игра е революционна – това е първата first person shooter (FPS), която използва истински текстури. Тази игра предначертава пътя на бъдещите first person shooters-игри.

PC игрите започват да се развиват с невероятна скорост като заливат потребителите с незабравими заглавия като Doom, Duke Nukem, Dune 2000, Need for speed. Те поставят основите на много от съвременни гейм жанрове, а по някои от тях даже се правят и холивудски екранизации.

Следващият етап е появата на Massive Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) – т.е. играещият лично влиза в кожата на някои герой, в неговия свят, а той най-често е могъщ магьосник или силен воин и се играе онлайн в измислен свят. С тези игри се появява опцията играч да предизвика друг играч в епична битка. Играчите управляват героите си като битката приключва, когато единият от тях бъде поразен фатално. Това е т.нар. player versus player (играч срещу играч), с което това поколение игри става още по-популярно. Първите от този тип игри са създадени още през 90-те, но на тях играели много малко хора (в сравнение с днес) – главно от Далечния Изток, Япония, Китай. Основната причина е, че по това време Интернет е не само скъп, а малко популярен и слабо развит.

През 1997 г. виртуалното пространство е залято от първата истинска MMORPG игра - Ultima-Online – базирана на измислената вселена на Ultima на американската компания Origin Systems (днес брандът е собственост на Electronic Arts). Тя(играта) била толкова голяма и комплексна от своите предшественици, че всички разработчици започнали да крадат идеи от нея и така е и до днес. Година след излизането ѝ тя печели повече от 100 хиляди постоянни онлайн играчи, с което чупи рекордите за брой хора играещи едновременно в мрежа.

3 Жанрове на видеоигрите

Жанрът на една видео игра е специфична категория от игри, които имат сходни

геймплей характеристики. Един жанр не се характеризира от съдържанието на играта или историята, а от стила по който играча взаимодейства с играта. Жанровете могат да обхващат голямо разнообразие от игри, което води до още по-специфични класификации, наречени подгрупи. Например една екшън игра може да бъде класифицирана в няколко подгрупи, като платформени игри и бойни игри.

Фиг. 1. Жанрове видеоигри

Главните жанрове на видео игрите не са малко на брой(виж фиг. 1).

Екшън (Action) игрите наблягат на физическите предизвикателства, които изискват постоянното внимание на играча и добри реакции, за да се преодолеят дадени препятствия. Те се съсредоточават около играча, който контролира повечето от действията. Повечето от най-ранните видеоигри са считани за екшън игри. Днес все още това е огромен жанр, обхващащ всички игри, които включват физически предизвикателства. Поджанровете на екшън игрите са: Platform games, Shooter games, Fighting games, Beat 'em up games, Stealth game, Survival games, Rhythm games.

Екшън-приключенските (Action-adventure) игри съчетават елементи от двата жанра, които обикновено съдържат много дългосрочни препятствия, които трябва да бъдат преодоленни с помощта на даден елемент, който е бил по-рано предоставен от играта, както и много по-малки препятствия, които изискват умения на екшън игри за преодоляване. Екшън-приключенски игри се фокусират върху проучването и обикновено включват събиране на елементи, просто решаване на пъзели и борба. "Action-adventure" жанра често се използва за игри, които не се вписват добре в друг жанр.

Приключенските (Adventure) игри, за разлика от приключенските филми, наблягат повече на история и съдържание. Тези игри изискват по-малко рефлексии, по-малко действия и имат по-малко предизвикателства. Обикновено те изискват от играча да решава различни пъзели, като взаимодейства с хората или с околната среда, или да взема решения. Най-често самият играч не се изправя срещу опасности. Adventure игри се смятат за "пурист" жанр и има тенденция да изключва всичко, което включва екшън жанра.

Ролеви (Role-playing) видеоигри поставят играча в ролята на един или повече "авантюристи", които се специализират в специфични умения (като ръкопашен бой или магически умения), докато напредват в предварително зададен сюжет. Обикновено се изисква от играча някакво маневриране на тези герои в измислен магически свят, населен с чудовища, които пазят по-важни местоположения. Популярно е за тези игри да имат така наречените точки-опит (experience points), които служат за развиване на уменията и качествата на отделните герои. Макар че почти всички ранни версии на игри в този жанр са базирани на походови управления, много сегашни ролеви игри се развиват в реално време.

Симулационни игри (Simulation video games) се опитват да имитират различни дейности от реалния живот под формата на игра за различни цели като обучение, анализ, прогностика или развлечение. Обикновено в играта няма стриктно определени цели, като вместо това играчът има право да контролира свободно героя.

Стратегическите игри се съсредоточават върху геймплея, изискващ внимателно мислене и умело планиране, за да се постигне победа, а действията варират от управляване на малка група до управляване на цели легиони. В повечето стратегически видеоигри играчът има изглед над голяма част от света и има правото да контролира всичко, което е негова собственост. Стратегическата игра най-често е походова или в реално време и може фокусът на играта да е върху стратегия, тактика или бързо мислене и добро микроуправление (micromanagement) над неговите ресурси. Стратегията в реално време често е игра, в която е възможно селектирането на множество единици (няколко обекта могат да бъдат избрани едновременно за изпълнение на различни задачи), но има игри като Tom Clancy's EndWar, където играчът има изглед от трето лице и има контрол над малка/средно голяма група от единици. Тази игра е фокусирана върху добрата стратегия над единиците, понеже няма никакви ресурси. Подобно на много ролеви игри,

някои стратегически игри постепенно се отдалечават от корените си и се развиват нови типове геймплей на стратегическите игри.

Спортни игри това са игри, в които се играе някакъв спорт (FIFA 1994 – 2014, NBA, NHL, Различни видове ралита и много други). В повечето спортни игри целта е да се постигне победа, като играчът има способността да маневрира със състезателите си. Играчът трябва да координира състезателите си, така че да направи добра атака или защита и следователно контра атака. Има два вида спортни игри: такива, в които се играе от първо лице (т. е. човекът управлява състезателите си) и такива от трето лице (т. е. човекът играе ролята на мениджър и само прави трансфери, подрежда състезателите и т. н.).

4 Приложение на видеоигрите в други области.

За какво са полезни видеоигрите ? Освен че те се използват за забава, видеоигрите се използват в различни области.

Една от тези области е симулация с тренировъчна цел. Симулаторите може да изглеждат като фантастични и скъпи компютърни игри за обществото, но за пилотите на авиокомпаниите те са сериозен въпрос. По време на сесия трениорът или изпитващият седи в задната част, докато обучаемият/тестваният екипаж седи отпред. Трениорът/изпитващият има панел и екран, където може да настрои и да повреди някоя част на самолета. Той може да настрои времето, да извика други самолети, да направи огромна гръмотевична буря или да промени времето на дъждовно, снежно, слънчево. Обикновено повредите се симулират във възможно най-лошото време. Например, трениорът може да настрои отказ на двигателя да се появи точно, когато самолетът е готов за излитане, при което пилотът трябва да реши дали да прекрати или да продължи излитането.

Симулациите с бизнес модели са мощен инструмент за изучаване на бизнес процесите и анализиране на комплексни системи. Чрез бизнес симулация се оценяват процеси в реалния свят, които са твърде сложни, за да се анализират чрез обикновени електронни таблици, диаграми на потоците и др. методи. С електронни модели се тестват хипотези за разпределение на разходи, като се вземат предвид реалните действия на системата и като се имитират различни вероятни поведения на средата. Като един ефективен аналитичен инструмент, моделирането показва как работят нещата и в същото време стимулира творческото мислене за това как можем да ги подобрим. Готови модели за индустрията, правителството, образователните и други институции съкращават цикъла на конструиране и анализиране, намаляват разходите, подобряват процесите на вземане на решения и подпомагат придобиването на нови знания.

Друга сфера, където се използват видео игрите е в образованието. Основната цел на играта е да предизвика играча да решава проблеми. Разбира се това става във виртуален свят, който реагира на всяко действие, извършено от играча. В тази виртуална среда играча може да развива и усъвършенства уменията си. Той може да експериментира, да се провали и да опита отново, докато успее. Важно е играта да е предизвикателна, но да не е невъзможна за преодоляване. Играещият получава обратна връзка за своя прогрес и вижда как неговите действия увеличават и намаляват шансовете му за напредък в играта. В процеса на играта играчите се научават кои са правилните ходове, като получават награди (точки или статус) или биват наказвани, като губят точки или статус. Играещите често си взаимодействат с други хора в споделените виртуални светове, като обменят информация, умения и стратегии.

Игрите, свързани с образованието, могат да бъдат разделени в три групи:

Имитационни игри. Имитационен модел на система се нарича такъв модел, изследването на който се осъществява по пътя на експеримент с него, възпроизвеждащ процес на функциониране на системата по време.

Организационно-дейностни игри. Играта се базира на информацията в нея за състоянието на реалната социална система и се привличат реални участници на моделирания социален конфликт.

Делови игри. Под делова игра се разбира модел на взаимодействие на хората в процеса на постигане на цели от различен характер.

Използването на компютърни игри позволява да се подобри мотивацията на обучаемите, при което да се запазят всички преимущества на съвременното обучение. В процеса на разработването на съвременни игри се включват много специалисти в различни области. За създаване на обучаващи игри се използват същите инструменти и технологии, както при обичайните (развлекателните) компютърни и видеоигри.

5 Тенденции в развитието на игрите. Изкуственият интелект и игрите

Възможно ли е например да се създаде изкуствен интелект, който да играе и мисли в стратегическата игра StarCraft като професионалист от най-висока класа? А такъв, който направо да създава нови игри с похвати и светове, за които човешкото съзнание изобщо не се е замислило?

С всяка изминала година състезателното ниво в гейминга нараства и разбира се това е следствие от развитието на уменията на играчите. От дълго време се разработват агенти с изкуствен интелект (Artificial Intelligence - AI), които да могат да играят на нивото на тези състезатели.

Оказва се, че игрите днес са колкото средство за забавление, толкова и място за дръзки научни проекти и обучение на агенти с AI с цел един ден те да са тези, които ще водят и създават игрите на бъдещето.

Учени от Калифорнийския университет в Санта Круз създават мащабен проект, който се стреми да изгради реалистично и динамично поведение на машините. Крайната цел на учените е да създадат агент, който не само разполага с голямо количество предварително заредени ходове, а умее да реагира на всеки един нюанс в геймплея. Влиянието на изкуствения интелект е толкова голямо, че дори геймърска компания като Electronic Arts създаде собствено звено, което да се занимава с такива разработки. То се нарича Search for Extraordinary Experiences Division (SEED), а първата му задача е да научи AI да играе онлайн шутъра Battlefield 1 по-добре, отколкото милионите живи играчи.

С цел да се развие изкуственият интелект в тази област се създава състезание наречено General Video Game Playing (GVGP), в което изкуственият интелект трябва да може да се учи от грешките си и да взема правилни решения в различни ситуации. Малко след това е създадено The General Video Game AI competition (GVGAI), за да може да тества как изкуственият интелект се приспособява към различни игри, но от същия жанр. През 2016 г. бе добавен нов конкурс: The Two Player General Video Game AI (GVGAI2P). В този конкурс целта не е само да се анализира как изкуственият интелект ще се адаптира към множество различни игри от същия жанр, но и да се анализира как изкуственият интелект ще се адаптира към друг изкуствен интелект, без значение дали ще са един срещу друг или в отбор. Един от интересните аспекти на това състезание е, че то насърчава изкуственият интелект да изгради модел за поведението на другия играч (изкуствен интелект). Този модел не само предвижда най-вероятните действия,

които би направил другият играч, но и неговите намерения (той състезава ли се срещу AI или играе в екип с него ?) също така и знанията му за света (какво другият изкуствен интелект е открил за света).

6 Състоянието на андроид игрите днес.

С подобряване на мобилните устройства все повече от хората играят мобилни игри. Това най-вероятно е следствие от това, че голяма част от мобилните игри са неангажиращи и могат да бъдат играни по всяко време – повечето потребители имат достъп до мобилно устройство, но нямат достъп до настолен компютър или лаптоп. Друга причина е, че мобилните устройства са доста по-компактни и не изискват периферни устройства, за да се играят игри на тях. Така всякакви хора, независимо дали пътуват, нямат време или просто не желаят да прекарват доста време пред компютър, могат да изпитат емоцията на повечето жанрове видеоигри.

Днес Android вече е доста сериозна игрална платформа. Растящата популярност на мобилната операционна система доведе до значително увеличаване на разработката на гейм заглавия, предназначени за нея.

Една от най-новите тенденции в областта на компютърните игри е технологията 4К, която позволява на геймърите да имат невероятно преживяване. Всъщност всички най-нови монитори и лаптопи са оборудвани с 4К-дисплеи. Голям брой непрофесионални и професионални геймъри обичат да използват такива монитори. Освен това тази тенденция е голям източник на доходи за компаниите в игралната индустрия. Напоследък тази технология започна да се предлага на мобилния пазар. Някои от най-новите мобилни устройства вече са оборудвани с 4К екрани.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Каролев, Д., Кратка история на игрите, част I – <http://pcmania.bg/Feature-Кратка-история-на-игрите,-част-I/?go=opinion&p=detail&articleId=7688&type=0>
- [2] Старирадева, Й., Игровите компютърни модели в съвременното обучение, автореферат, 2018
- [3] Цеков, И., Ботовете на бъдещето: по-добри от всеки геймър и създатели на собствени игри - https://www.webcafe.bg/mobilecafe/badeshteto/id_1303978877_Botovete_na_badeshteto_po-dobri_ot_vseki_geymar_i_sazdateli_na_sobstveni_igri
- [4] Еволюцията на гейм конзолите през годините - http://div.bg/Еволюцията-на-гейм-конзолите-през-годините_1.a_i.507220.htm
- [5] Gaina, R., Couëtoux, A., Soemers, D., Winands, M., Vodopivec, T., The 2016 Two-Player GVGAI Competition, IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, November 2017
- [6] Perez, D., Samothrakis, S., Togelius, J., Schaul, T., Lucas, S., The 2014 General Video Game Playing Competition, IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, January 2015
- [7] Video game development - https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_development
- [8] Video game genre - https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_genre
- [9] List of video game genres - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_genres

Павел Стоянов, Росица Христова

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

E-mails: karnobata_007@abv.bg, r.hristova@shu.bg

METHODS OF MANAGEMENT OF THE HOTEL ENTERPRISE

MAKHAMADALIEV B. HISLATXON O'G'LI, NAYDEN V. NENKOV

ABSTRACT: *This article describes the importance of service at the proper level in the hotel industry and introduction of new methods of effective work with personnel. The main reasons of methods usage are given as well.*

KEYWORDS: *the hospitality industry, enterprise, administrative methods, economic incentives, social activity.*

Introduction

At the present time tourism is actively developing along with leading economy, which indicates its availability to various segments of the population. Thus, the role of hotel services is rising, which are tourism services.

An essential role in the economy of modern countries is played by hotel business. It promotes the development of the economy (production and commercial services), and also has an important social significance: the hotel business meets the widest range of needs and wants of tourists, contributing to an increase in the number of jobs. This industry direct impact on the social, educational, cultural and the economic sphere of the state, as well as the interstate economic relations.

The hotel business, according to S.S. Bracket, contains significant potential for the non-manufacturing sector of Russia market, replenishment of consolidated and regional budgets. The hotel business is a system-forming industry that creates a diverse complex of relations between the financial and commercial spectrum between the different subjects and levels [4].

The hotel business should achieve such a level of social efficiency of the organization that its ultimate goals should be customer satisfaction with the quality of the services provided and the degree satisfaction and devotion of employees of the enterprise [5]. This definition fully reflects the essence of effectiveness as achievement final, positive for the company, the result. The purpose of the hotel is to make a profit by meeting the needs of travelers. As for the social component in the hospitality industry, it should be noted, that achievement by the firm of the planned purposes is realized by influence on human resources of employees, increase the productivity of their work, team cohesion and teamwork, as well as the maintenance of pleasant social and psychological climate in the organization.

A good hotel company is created and exists in the first turn for guests. Therefore, the key task of any hotel is keeping regular customers. Perfection of internal factors, affecting the quality of guest services, is one of the main tasks of the hotel. Internal factors include traditions, foundations and the orders of the hotel company, the personal qualities and professionalism of the staff, the condition of the hotel's material and technical base, the use of the latest technologies, strict observance of service standards, perfect quality control of all the hotel's divisions, creating an atmosphere of hospitality that no visitor wants to refuse.

The hospitality industry is a kind of entrepreneurship, consisting of such types of services, which are based on the principles of hospitality, characterized by friendliness towards the guests. Management of hotel structures of all classes and types in the post-crisis economy requires their prompt and flexible adaptation to the constantly changing situation, taking into account the high uncertainty of the environment [3]. In developed foreign markets, business administration mechanisms, as a special field of activity characterized by high-tech management and requiring constant development, and the introduction of innovations, allow hotel enterprises to improve the efficiency and quality of their work in an environment of unstable competitive business environment and dynamic changes in the market. Foreign scientists constantly monitor and study new trends in the development of the hotel business, research and implementation of advanced methods, technologies and management tools in the hotel industry.

The primary objectives of any hotel company - the provision and maintenance of quality services at the proper level, the timely elimination of deficiencies in the provision of services, the development of a strategy for improving service. The quality of performing these tasks directly depends on the level of preparedness of the staff.

High requirements for the skills of specialists, the complex nature of labor, information technology and a variety of forms of motivation dictate today the conditions for reorientation and introduction of new methods of effective work with personnel. It requires reforms at both the state level and the transformation of the old management systems, with their replacement by more progressive ones.

At the present stage, the hospitality industry is developing at a rapid pace, trying to meet the growing needs of the population and, of course, to make a profit. To this end, new and improved old services are being created at the enterprises of the hotel industry. Improvements also require management methods: it is important to be able to correctly and competently combine them to achieve the optimal result. The article examines the various methods that are currently used to manage enterprises in the hospitality industry and to explore how they can most effectively combine these methods to achieve a good result for both the entrepreneur and consumers of services.

Every employee of a hotel company must have certain competencies that enable him to provide an efficient and high-quality service delivery process. In addition, forming a model of business process management in the enterprise, hoteliers need to take into account the competence of personnel, when composing interrelated processes. This is necessary in terms of not only ensuring the effectiveness of various types of work, but also taking into account the socio-psychological qualities necessary to organize the provision of a hotel product to each particular employee. Competencies represent a unity of knowledge, skills, professional experience and ability to act in different situations specific to a particular enterprise [2].

The aim of the management of the hotel enterprise is to find ways to increase the efficiency and quality of the hotel's activity in modern market conditions through professional management.

The tasks of professional management are as follows:

- It is necessary to clearly know the main functions and connecting processes of management of the hotel enterprise;
- to be able to make maximum use of available information in the process of making managerial decisions;
- Possess methods of modeling and optimization of management decisions;
- identify and analyze the risk factors associated with the development and adoption of management decisions in the management of the hotel enterprise;
- make effective decisions in conflict situations;

- Manage staffing for hospitality enterprises based on modern methods of personnel selection and evaluation;
- Develop and implement management solutions based on modern psychological approaches.

The management methods of the hotel enterprise are the most important element in the mechanism of using objective market laws. The quality and effectiveness of managerial activities in the hotel industry largely depend on the management methods used.

In fact, the methods of implementing management activities used to establish and achieve the goals of the hotel organization, act as management methods. When solving a problem, the methods serve the purposes of practical management, providing at its disposal a system of rules for receptions and approaches that reduce the expenditure of time and other resources for setting and realizing goals.

The complexity, variability of the control object determines the variety of methods used. There are general and special management methods in the sphere of hotel business, which are realized through the study of the object of management in time and space, in close interconnection and interdependence with other objects, taking into account the ethno psychology of the population. In connection with the introduction of computers, electronic computers, the need for objective and rapid justification of decisions in the sphere of services, special methods of economic modeling are increasingly being used.

The management method of a hotel enterprise is a method of purposeful influence on the service of the service and the consumer with the aim of possibly more complete and effective satisfaction of the growing demands of people. [1].

The management methods of the hotel enterprise are the most important element in the mechanism of using objective market laws. The quality and effectiveness of management activities in this area largely depend on the management methods used.

The method of management of a hotel enterprise is a method of purposeful influence on the service of the service and the consumer with the aim of possibly more complete and effective satisfaction of the growing demands of people.

The methods of management of a hotel enterprise can be classified as follows:

- organizational and administrative, based on direct directives;
- economic, driven by economic incentives;
- socio-psychological, used to increase the social activity of employees.

An objective basis for the use of organizational and administrative management methods is the organizational relations that form part of the management mechanism. The management of the hotel enterprise is impossible without the reasonable application of administrative methods (which are often called organizational-administrative or organizational-administrative). With their help, the basic management systems in the sphere of services are formed in the form of its stable relationships and relations, provisions that provide for the rights and responsibilities of the units of the management apparatus and individual employees.

Administrative methods in the sphere of hotel economy are realized by direct influence of managers, owners on subordinates. Such impact can be carried out on the basis of concluded contracts, through administrative orders and orders, various regulations, rules, regulations and other documents that regulate the activity of subordinates, their clear work, ensuring proper discipline and responsibility. Organizational and administrative methods are mainly based on the authority of the leader, his rights. The manager is represented here as an administrator, a subject of power, relying on the right granted to him. However, administrative methods should not be identified with strong-willed and subjective methods of leadership.

The fundamental question of the collective organization of labor in the firm is the mastery of economic management methods, which, in relation to the management of an organization, constitute a combination of economic levers with the help of which an effect satisfying the requirements of the collective as a whole and the individual in particular is achieved. In other words, the goal is achieved by influencing the economic interests of the managed object.

The need for economic management practices in the sphere of services is naturally and significantly increasing, since in the conditions of denationalization of enterprises of the hotel industry and the development of private entrepreneurship with the help of directive influence, it is not always possible and reasonable to solve a complex set of tasks to meet the growing needs of the population for services. Economic management methods should occupy and inevitably occupy a dominant position in the hospitality industry. This is necessary to ensure normal operating conditions in the new business environment, and steps are being taken at the enterprise under consideration to implement this provision.

It is necessary to note that administrative and economic methods of management of hotel enterprises have, along with characteristic differences and much in common. In management practice, they complement each other. It is important to emphasize that administrative decisions are not just directives, but decisions that are justified from the point of view of their economic feasibility.

With regard directly to economic management methods, their features and advantages can be reduced to the following:

- They are based on some general rules of behavior that allow maneuvering resources, whereas administrative ones are characterized by specific tasks targeted at achieving the goals of the managed system by forming a clear structure, creating conditions for the preparation, adoption and implementation of decisions;
- Have an indirect impact on producers and consumers of services, through the system of relations take into account the interests of the collective and individual employees; administrative methods by their nature are not able to so completely and directly focus on the economic interests of management objects;
- Necessarily assume the independence of the service sector at all levels, while at the same time assigning responsibility for the decisions and their consequences to it.

Administrative methods assume a significant share of the responsibility of higher decision-making bodies; addressed to the internal activities of the service sector, economic methods encourage executors to prepare alternative solutions and choose the ones most appropriate to the interests of the collective, while administrative orders are mostly unambiguous, require mandatory exact execution.

The results of labor largely depend on a number of psychological factors. Ability to take into account these factors and with their help to purposefully influence individual employees can help the leader to form a team with common goals and objectives. Insufficient attention to the social and psychological aspects of management of the hotel enterprise causes unhealthy relationships, which reduces the productivity of labor. Socio-psychological methods of leadership require that at the head of the team there are people who are flexible enough to use various aspects of management. The success of the activity of a leader in this direction depends on how correctly he applies various forms of socio-psychological influence, which, in the final analysis, will form healthy interpersonal relationships.

The main purpose of applying these methods in the management of the enterprise under consideration is the formation of a positive social and psychological climate in the team, due to which, to a large extent, educational, organizational and economic tasks will be solved. In other words, the goals set for the team can be achieved with the help of one of the most important

criteria of efficiency and quality of work - the human factor. Ability to take into account this circumstance allows the head to purposefully influence the collective, create favorable conditions for work and, ultimately, form a team with common goals and objectives.

In conclusion, it should be noted that in the service sector a huge role is played by the relationships in the team; it is important to create a pleasant atmosphere, to provide all conditions for high-quality uninterrupted operation. And for this, in turn, socio-psychological methods of enterprise management are widely used. Thus, for the most efficient operation of the enterprise, administrative and socio-psychological methods are used as an annex to the main used - economic management methods.

REFERENCES:

- [1] Chudnovsky, A.D. Hotel and tourist business / AD. Chudnovsky. - M.: Association of authors and publishers "Tandem", EKMO, 1998. - 168 p.
- [2] Nikol'skaja E.Ju. Methods of assessing the competence of staff in the hospitality industry [Metody ocenki kompetencij personala v industrii gostepriimstva]. Socio-economic and legal foundations of the economy. The collective monograph. pp. 65-72.
- [3] Romanjuk A.V., Koval'chuk A.P. Methods to improve the efficiency of economic activities of hotel companies in the current conditions in Russia [Metody povyshenija jeffektivnosti jekonomicheskoy dejatel'nosti gostinichnyh predpriyatij v sovremennyh uslovijah v Rossii]. Scientific Bulletin MGIT. 2015. number 2 (34). pp. 21-26.
- [4] Bracket S.S. Economy of the enterprise in the hospitality industry and tourism. - M.: Master, 2009. - 432 p.
- [5] Zhukov I.M. Problems and trends in personnel management in the hotel business in Moscow // NB: economy, trends and management. - 2013. - No. 3. - pp. 67-83.

Makhamadaliyev Bekhruzkhon Hislatxon O'G'Li

Student of Management Development Institute of Singapore in Tashkent (MDIST)
bexruz17@mail.ru

Nayden Nenkov

Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Mathematics and Computer Science
n.nenkov@shu.bg

INVESTMENT PROPERTY – MEASURE AND PRESENTATION

SLAVENA G. STOYANOVA

***ABSTRACT:** The increase in the volume of office and logistics space in Bulgaria, the reported increase in transactions in the rental market and the investment property market are among the factors, related to the change in the investment prospects of the enterprises. The competitive market requires and requires management teams to monitors their current investments and to be informed of potential changes. This publication presents the possibilities for valuation and presentation of investment properties in the financial statements of non-financial enterprises.*

***KEYWORDS:** investment properties, valuation, presentation in the financial statements*

ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ – ОЦЕНЯВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ*

СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА

***АБСТРАКТ:** Инвестирането е процес, отличаващ се със своята сложност и динамика. За да бъде управляван правилно е необходима навременна и точна информация. Настоящата публикация информира за възможностите за оценяване и представяне на инвестиционните имоти в годишните финансови отчети на нефинансовите предприятия.*

Въведение

Повишаването на предлагания обем офисни и логистични площи в България, отчетеният ръст на сделките в наемния пазар и пазара на инвестиционни имоти са част от факторите, свързани с промяна в перспективите на предприятията за инвестиции. Конкурентният пазар изисква и налага управленските екипи непрекъснато да следят текущите си инвестиции и да се информират за потенциални промени.

През 2017г. анализаторите отчитат значителен ръст в сделките с имоти. Именно имотите са били пазарният сегмент в който през 2017г. са сключени най- голям брой сделки - за 950 мил. евро, като приоритет за инвеститорите са били търговските центрове (70% от реализираните през 2017г. трансакции), следвани от офис площите (17% от затворените сделки) и индустриалните площи (10% от реализираните сделки)[11].

Засиленият инвеститорски интерес предполага добра информираност на мениджърския екип относно оценяването и представянето на инвестиционните имоти.

Нормативна рамка

Прегледът на приложимата нормативна уредба [1, 2, 3] дава основание да се посочи, че не се забелязват различия, или ако има - те са минимални, в регламентирания ред за отчитане на инвестиционните имоти и изискванията за тяхното оповестяване (представяне в годишните финансови отчети на предприятията). Според националното законодателство и по конкретно според СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти, под инвестиционен имот се разбира имот (земя или сграда, или част от сграда, или и двете), държан (от

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД-08-126/07.02.2018, параграф „Научни изследвания“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

собственика или от наемателя по финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване на стойността на капитала, или и за двете, от колкото за [1]:

- а) използване при производството на продукция или оказването на услуги;
- б) доставката на материали, стоки или услуги;
- в) за административни цели;
- г) от персонала - независимо дали персоналет плаща наем по пазарни цени;
- д) продажба в рамките на икономическата дейност на предприятието.

По-кратко, но до голяма степен препокриващо се с посоченото по-горе определение е определението за инвестиционен имот, представено в МСС 40 – Инвестиционни имоти. Според посочения стандарт инвестиционен имот е имотът (земята или сградата или части от сграда, или и двете), държан (от собственика или от лизингополучателя като актив с право на ползване) по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала, или и за двете, отколкото за [2]:

- а) използване при производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели; или
- б) продажба в рамките на обичайната икономическа дейност.

Посочените определения дават възможност да се обобщи: инвестиционните имоти представляват земя или сграда (или част от земя или сграда), собственост на отчитащото се предприятие, от които дружеството по-скоро получава приходи от наем или които дружеството държи за увеличаване стойността на капитала, отколкото да използва съответния имот за производство и доставка на стоки (услуги), за административни цели или с цел продажба в рамките на обичайната икономическа дейност [9].

В приложимите стандарти е описано класифициране на активи като инвестиционни имоти. За целите на настоящата публикация класифицирането е обобщено и представено в табличен вид (Таблица 1).

Таблица 1

Класифициране на активи като инвестиционни имоти според приложимата база

Според СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти:	Според СС 40 – Инвестиционни имоти:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ земя, притежавана с цел дългосрочно увеличаване на капитала, чрез генериране на доходи, а не с цел краткосрочна печалба в хода на обичайната дейност; ✓ земя, притежавана за неопределено понастоящем бъдещо използване (ако предприятието не е определило, че ще използва земята или като ползван от собственика имот, или за кратко-срочна продажба в хода на обичайната дейност, се счита, че земята се притежава за увеличаване стойността на капитала); ✓ сграда, която се държи от отчитащото се предприятие и е отдадена по един или повече оперативни лизинги; ✓ сграда, която не се ползва, но се държи от отчитащото се предприятие с цел да бъде 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ земя, притежавана с цел дългосрочно увеличаване на стойността на капитала, а не с цел краткосрочна продажба в хода на обичайната дейност; ✓ земя, притежавана за неопределено понастоящем бъдещо използване (ако предприятието не е определило, че ще използва земята или като ползван от собственика имот, или за краткосрочна продажба в хода на обичайната дейност, се счита, че земята се притежава за увеличаване на стойността на капитала); ✓ сграда, притежавана от предприятието (или актив с право

<p>отдадена по един или повече оперативни лизинги.</p>	<p>на ползване, свързан със сграда, държана от предприятието) и отдадена по един или повече оперативни лизинга; ✓ сграда, която не се ползва, но се притежава, за да бъде отдадена по един или повече оперативни лизинга; ✓ имот, който се изгражда или разработва за бъдещо използване като инвестиционен имот.</p>
--	--

Наред с представеното обобщение на класифицирането на актив като инвестиционен, следва да се посочат и особеностите, а именно:

- когато предприятие от група притежава имот, който е отдаден под наем или по оперативен лизинг на друго предприятие от групата, имотът се класифицира в индивидуалния финансов отчет на притежаващото го предприятие като инвестиционен, а в консолидирания финансов отчет на групата – като ползван в дейността, тъй като от гледна точка на групата имотът не е инвестиционен;
 - когато имот включва част, предназначена за получаване на приходи от наем (включително отдаване по оперативен лизинг) и част, предназначена за ползване в дейността - в тези случаи се преценява дали тези части с различно предназначение могат да се отчитат поотделно, и ако:
 - а) съществува такава възможност, те се класифицират поотделно;
 - б) не съществува такава възможност, ръководството на предприятието трябва да прецени дали частта за ползване в дейността е незначителна спрямо предназначението на имота като цяло и в зависимост от тази преценка целият имот се класифицира като инвестиционен или за ползване в дейността; в счетоводната си политика предприятието е длъжно да упомене възприетите критерии за оценка и последваща класификация на неделими на части имоти с различно предназначение.
- Забелязва се, че и в двата стандарта са представени конкретни ситуации и начина на третиране на имота, според предназначението му.

Признаване и оценяване на инвестиционен имот

Според СС 40, т.4 [1] Инвестиционният имот се признава, когато:

- а) има вероятност предприятието да получава икономически изгоди от инвестиционния имот, т.е. извършва се оценка на степента на сигурност, свързана с потока на бъдещите икономически изгоди, на основата на наличните данни в момента на първоначалното признаване;
- б) цената на придобиване на инвестиционния имот може да бъде оценена достоверно, т.е. може сравнително точно да се определи стойността на разменната сделка, доказваща покупката или придобиването на актива.

Подобна, но значително по-кратка е дефиницията за признаване на инвестиционен имот в МСС 40, параграф 16 [2] - притежаван инвестиционен имот се признава като актив само когато:

- а) е вероятно бъдещите икономически изгоди, приписвани на инвестиционния имот,

да се получат от предприятието; и

б) цената на придобиване на инвестиционния имот може да бъде оценена достоверно.

Наличието на съюза „и“ и уточнението „само когато“ в дефиницията за признаване на инвестиционен имот в МСС 40 – Инвестиционни имоти, предполагат че следва да са изпълнени едновременно и двете условия. Посоченото обстоятелство подпомага прилагането на конкретния стандарт. Подобно уточнение липсва в СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти.

Присъствието на термина „цена на придобиване“ в определението за признаване на инвестиционен имот дава основание да се посочат основните му характеристики, изведени на база приложимата нормативна уредба.

В зависимост от начина на придобиване се наблюдава и конкретика при формиране на цена на придобиване на инвестиционен имот, която според СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти, се изразява в следното [1]:

- ✓ закупен инвестиционен имот - цената (стойността) на придобиване обикновено включва неговата покупна цена и всички разходи, които пряко могат да бъдат приписани, например професионалните хонорари за правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи, пряко обвързани със(по)сделката;
- ✓ инвестиционен имот, построен по стопански начин – неговата цена на придобиване се определя на датата, когато строителството или разработването е завършено, като тази цена не се увеличава с разходите за пускане в експлоатация, като първоначалните оперативни загуби, понесени преди инвестиционният имот да достигне планираното ниво на заетост или необичайно големи количества бракуван материал, труд или други ресурси, употребени за строителството или разработването на имота се отчитат като текущи разходи за дейността;
- ✓ в случай, че придобиването на инвестиционен имот е свързано с разсрочено плащане, разликата между първоначалната оценка (сегашната стойност на всички плащания) и сумата на всички плащания се признава за лихвен разход през периода на разсрочено плащане;
- ✓ инвестиционен имот, придобит в резултат на прехвърлянето на друг вид имот в инвестиционен имот - в тези случаи инвестиционния имот се завежда със стойност, равна на балансовата стойност на имота, по която се е отчитал до момента;
- ✓ инвестиционен имот, получен в резултат на безвъзмездна сделка, се осъществява по справедливата му стойност;
- ✓ инвестиционен имот, получен в резултат на апортна (вещна) вноска (вноска от съдружник) по реда на Търговския закон - оценяването се осъществява по стойността му, приета от съда.

Независимо от начина на придобиване, според разпоредбите на СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти, в първоначалната оценка на инвестиционния имот се включват, т.е. не се отчитат отделно, всички трайно прикрепени дълготрайни материални активи, без които инвестиционният имот не би могъл да осъществява предназначението си - например: съоръжения, машини, оборудване и други, като асансьори, климатици, тръбопроводи, шахти, кабели, противопожарни инсталации и т.н., както и обзавеждане и инвентар, като мебели, настилки, лампи, печки и т.н. Не се включват, т.е. отчитат се

отделно, авансово платените суми за активи и/или бъдещи подобрения, предназначени за инвестиционния имот, както и начислени приходи от оперативен лизинг.

Според МСС 40 – Инвестиционни имоти [2], цената на придобиване на закупен инвестиционен имот включва:

- ✓ Покупната цена и всякакви разходи, които могат да му бъдат пряко приписани. Разходите, които могат да бъдат пряко приписани, включват например професионалните хонорари за правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката. Цената на придобиване на инвестиционния имот не се увеличава с: първоначалните разходи (освен ако те са необходими, за да приведат имота в работното му състояние, предвидено от ръководството), първоначалните оперативни загуби, понесени преди инвестиционният имот да достигне планираното ниво на заетост, или необичайно големи количества бракуван материал, труд или други ресурси в строителството или разработването на имота;
- ✓ В случаи в които плащането на инвестиционен имот е отложено, неговата цена на придобиване е еквивалент на цената в брой. Разликата между тази сума и общата сума на плащанията се признава като разход за лихви през периода на кредита;
- ✓ Един или повече инвестиционни имоти могат да бъдат придобити в замяна на непаричен актив или активи, или комбинация от парични или непарични активи. Следното съображение се прилага за размяната на един непаричен актив с друг, но то се прилага и за всяка размяна, описана в предходното изречение, а именно: цената на придобиване на такъв инвестиционен имот се оценява по справедливата стойност, освен ако: разменната сделка не е от търговски характер*, или справедливата стойност на получения актив или на отдадения актив не може да бъде измерена достоверно. Придобитият актив се оценява по този начин дори ако предприятието не може да отпише веднага отдадения актив;
- ✓ Ако придобитият актив не е оценен по справедлива стойност, неговата цена на придобиване се оценява по балансовата сума на отдадения актив;
- ✓ Справедливата стойност на даден актив се определя надеждно, ако: колебанията в обхвата на разумните оценки на справедливата стойност не са значими за този актив, или вероятностите на различните приблизителни оценки в рамките на обхвата могат да бъдат разумно оценени и използвани при оценяването на справедливата стойност. Ако предприятието е в състояние да определи надеждно справедливата стойност на получения или отдадения актив, тогава за оценяването на себестойността се използва

* Според МСС 40, параграф 28, предприятието определя дали разменната сделка е с търговски характер, като разглежда степента, в която неговите бъдещи парични потоци се очаква да се променят в резултат от сделката. Разменна сделка има търговски характер, ако: конфигурацията (риск, време и сума) на паричните потоци на получения актив се различава от конфигурацията на паричните потоци на прехвърления актив или специфичната стойност на частта от дейността на предприятието, засегната от сделката, се променя в резултат на размяната и разликата между описаният първи и втори случай е значителна по отношение на справедливата стойност на разменяните активи. За да се определи дали една разменна сделка има търговски характер, специфичната стойност на частта от дейността на предприятието, засегната от сделката, отразява паричните потоци след данъчно облагане. Резултатът от тези анализи може да е ясен и без да се налага предприятието да прави подробни изчисления.

справедливата стойност на отдадения актив, освен ако справедливата стойност на получения актив не е по-ясно определима;

- ✓ Инвестиционен имот, държан от лизингополучателя като актив с право на ползване, се оценява първоначално по неговата цена на придобиване в съответствие с МСФО 16 - Лизинг.

От представеното до тук по повод първоначалното оценяване на инвестиционни имоти можем да обобщим, че то се извършва по цена на придобиване, която има различен състав и обхват в зависимост от приложимия вариант на придобиване на имота.

Освен първоначално признаване към инвестиционните имоти е приложимо и последващо оценяване след първоначално придобиване или още срещано като последващо признаване на инвестиционен имот, което се извършва (и според двата стандарта) по един от следните подходи: модел на цена на придобиване или модел на справедливата цена.

В различие от МСС 40, в СС 40 преди да бъдат представени възможностите за последващо оценяване (след първоначално признаване), е представена същността на последващите разходи и тяхното включване към балансовата стойност на актива, а именно: последващи разходи, свързани с инвестиционен имот, които могат надеждно да бъдат измерени и съотнесени към инвестиционния имот, се отразяват като увеличение на балансовата му стойност, когато водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално предвидените. Такива са разходите, които водят до: увеличаване на полезния срок на годност на инвестиционния имот; увеличаване използваемостта на инвестиционния имот; подобряване качеството на инвестиционния имот; разширяване на възможностите за ползване на инвестиционния имот; съкращаване на разходите, свързани с инвестиционния имот. Всички други последващи разходи трябва да бъдат признати като текущи разходи за периода, през който са понесени.

Следва да се отбележи, че извършените последващи разходи върху имотите, които отговарят на критериите за признаването им като актив, се прибавят към стойността на инвестиционните имоти, независимо от това дали е приет моделът на цена на придобиване, или моделът на справедливата стойност.

Моделът на цена на придобиване представен в СС 40 изисква, след първоначално признаване предприятието избрало посочения подход, да оценява всеки от своите инвестиционни имоти съобразно СС 16 – Дълготрайни материални активи. В стандарта се посочва още, че когато предприятието използва модела на цена на придобиване, прехвърлянията между инвестиционни имоти, имоти, ползвани от собственика, и стоково-материални запаси не водят до промяна на балансовата стойност на прехвърляния имот и не се променя стойността на този имот за целите на оценяването или оповестяването.

Според МСС 40 при избран модел на цена на придобиване (след първоначално признаване), оценяването на инвестиционните имоти е:

- в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности, когато те отговарят на критериите да бъдат класифицирани като държани за продажба (или са включени в група за изваждане от употреба, в която активите са класифицирани като държани за продажба);
- в съответствие с МСФО 16 - Лизинг, когато са държани от лизингополучателя като активи с право на ползване и не са държани за продажба в съответствие с МСФО 5;
- във всички останали случаи в съответствие с изискванията на МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения (модела на цената на придобиване, посочен в параграф 30 на МСС 16, а именно: след признаване като актив дадена позиция от имоти, машини и

съоръжения се отчита по нейната цена на придобиване минус натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка).

Предприятията могат да изберат, да оповестят в своята счетоводна политика и да прилагат към всеки инвестиционен имот и другата възможност за оценка след първоначално признаване – моделът на справедливата стойност. Посоченият модел изисква след първоначално признаване всички инвестиционни имоти да бъдат измервани по тяхната справедлива стойност (пазарна стойност), която обикновено е най-вероятната настояща цена, която нормално може да се получи на активен пазар за конкретния вид инвестиционен имот. Подробно (и в двата стандарта) са разписани правилата за оценяване при избор на модела на справедливата стойност. Представени са разяснения как се действа при хипотеза, в която не може да се оцени надеждно справедливата стойност. Такава ситуация би могла да възникне например когато пазарът за сравними имоти не е активен. В случаи на невъзможност за установяване на достоверна оценка се прилага и имотът се оценява според СС 16 – Дълготрайни материални активи (при приложима база НСС) или съгласно МСС 16/МСФО 16 (при приложима база МСС/МСФО).

От гледна точка на представянето на инвестиционен имот в годишния финансов отчет на нефинансовите предприятия съществуват определени различия. Според международните счетоводни стандарти инвестиционните имоти са обособени в самостоятелна категория и съответно позиция във финансовия отчет на предприятието – Раздел „Нетекущи активи“, Група II - Инвестиционни имоти. В СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти е посочено, че те се отчитат като дългосрочни финансови активи, като в счетоводния баланс не е предвидено самостоятелно балансово перо. Според разпоредбите на СС 1 – Представяне на финансови отчети, следва да се включат в балансова статия „Дългосрочни инвестиции“, заедно с другите видове инвестиции, като например инвестиции в предприятия, които не осигуряват контрол или значително влияние. Подобно оповестяване не задоволява напълно информационните потребности на външни потребители на информация и следва да се приложат разпоредбите на СС 1 – Представяне на финансови отчети, т.3.3 и т.3.4., а именно: предприятието трябва да оповести допълнителна информация, когато спазването на изискванията на счетоводното законодателство е недостатъчно за постигане на вярно и честно представяне, а в случаи, когато допълнителната информация е недостатъчна – предприятието може да се отклони от изискванията на счетоводното законодателство с цел да се постигне вярно и честно представяне на информацията, като предприятието трябва да оповести в приложението отклоненията, причините за тях, както и оценката на ефекта върху активите, пасивите, печалбите/загубите и финансовото състояние в резултат на допуснатите отклонения.

Заклучение

Инвестиционните имоти са нетекущи активи. Те са от особен интерес за предприятия, извършващи значителни по количество и обем сделки с подобен род активи. Категорията инвестиционен имот обхваща имот, държан (от собственика или от наемателя по финансов лизинг) по скоро за получаване на приход от наем или за увеличаване на стойността на капитала. Инвестиционните имоти са материални активи, но те не се използват за основната дейност на предприятието. Те са добър пример за това, че намеренията на ръководството на предприятието са основният фактор за счетоводно третиране на имуществото и сделките. Инвестиционните имоти се признават (класифицират) като такива в два основни случая: в случай на новопридобити имоти и в

случай, че имотът, който вече е бил използван в основната дейност се прекласифицира. Условието е ръководството да не възнамерява да използва имотите в основната дейност на предприятието, а да извлича изгоди под форма на наем или друг вид възнаграждение. Закупуването или държането на имотите, без непосредствено получаване на доходи от наем или други подобни възнаграждения, приближава посочените активи до финансови инвестиции, но остават значителни различия, което дава основание да се посочи, че е по подходящо инвестиционните имоти да бъдат отделени като самостоятелна категория и съответно позиция във финансовите отчети на нефинансовите предприятия. По този начин би се осигурила качествена, надеждна, вярна и точна информация относно имуществото на предприятието.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти
- [2] МСС 40 – Инвестиционни имоти
- [3] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/400 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 40
- [4] СС 16 – Дълготрайни материални активи
- [5] МСС 16 - Имоти, машини и съоръжения
- [6] МСФО 16 – Лизинг
- [7] МСФО 5 - Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности
- [8] СС 1 - Представяне на финансови отчети
- [9] URL: <http://ides.bg/media/1328/08-2014-hristo-dosev.pdf>
- [10] URL: <https://audit-bg.com>
- [11] URL: <http://imoti.net.bg>

Славена Стоянова

Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, ФМИ,
Катедра „Икономика и математическо моделиране“
E-mail: slavena.stoyanova@shu.bg

ONLINE MARKETING OF TELEPOL COMPANY LTD, BASED ON THE AIDA COMMUNICATION MODEL

RALITSA V. YANEVA, TRIFON S. STANCHEV

ABSTRACT: This article presents the online marketing tools of Telepol Ltd. Shumen. An in-depth analysis of the company's presence on the Internet, as well as an assessment of communication elements based on the AIDA model have been made. The monitoring and the comparison of online marketing aspects of the company give a recommendation to improve online company performance.

KEYWORDS: online marketing, AIDA model

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ НА ФИРМА ТЕЛЕПОЛ ЕООД, БАЗИРАН НА AIDA МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ*

РАЛИЦА В. ЯНЕВА, ТРИФОН С. СТАНЧЕВ

АБСТРАКТ: В настоящата статия са представени прилаганите онлайн маркетингови инструментариуми на фирма Телепол ЕООД гр.Шумен. Направен е обстоен анализ на присъствието на фирмата в Интернет, както и оценка на елементите за комуникация на базата на AIDA модела. Мониторинга и съпоставката на онлайн маркетинговите подходи на фирмата дава препоръка за подобряване на онлайн фирменото представяне.

Въведение

В съвременния живот се наблюдава развиваща се тенденция за пренасочване на дейностите, активностите, комуникациите и взаимовръзките към дигиталната среда. Осъществяването на маркетинговата дейност се опосредства чрез интернет и възможностите, които се разкриват пред неговите потребители.

Съвременните организации предлагат по-печеливши варианти, използвайки новите технологии и успешното им вграждане в маркетинговите дейности и инструменти. Тези възможности се откриват, както за обикновения човек, така и за бизнеса. Внедряването им създава стройна организация, води до по-резултатна, бърза и ефективна дейност.

Актуалността на разглеждания проблем произтича и от факта, че онлайн маркетингът има съществен принос за ефективната комуникация и резултативността на организацията. Възможностите, които произтичат от дигиталната среда, са основен фактор за постигане на цели и реализация на редица стратегии.

Фирма „Телепол“ ЕООД е една от най-иновативните и най-динамично развиващите се компании в сферата на услугите. Дружеството проектира, изгражда и поддържа интегрирани системи за индустриална, търговска и обектова сигурност, монтира и поддържа сигналноохранителна техника, пожароизвестителна техника, устройства за контрол на достъпа, видеокамери и записващи устройства, свързани с охрана на обектите. Съществено влияние за добрите резултати на фирмата оказва бързата и адекватна комуникация между организацията и нейните потенциални и

* Настоящата статия е частично финансирана от вътрешноуниверситетски проект РД-08-125/06.02.2018г. „Стохастично моделиране в икономиката“

реални клиенти. В резултат на съчетаването на иновативно мислене и високи технологии, както и на постоянно развиващата се маркетингова политика на компанията, фирмата е предпочитан партньор на престижни български и мултинационални компании в региона, както и на голям брой домакинства. Доказателство за високия професионализъм на фирма „Телепол” ЕООД са дългогодишните партньорски отношения с многобройните и доволни клиенти.

Обект на изследване в настоящата статия са подходите и инструментариумите, прилагани в електронната система на търговска фирма „Телепол” ЕООД за периода 2012 – 2017 година.

Предмет на изследване са закономерностите в развитието на онлайн комуникациите на фирмата, въз основа на което се формулират стратегии и планови действия за повишаване ефективността от стопанската дейност и управлението на фирмата.

Основната цел е усъвършенстване управлението на онлайн маркетинга на фирма „Телепол” ЕООД гр. Шумен и разработване на управленска концепция, създаваща и реализираща възможности за търсене и предлагане на изгодни условия за насърчаване и увеличаване на продажбите, чрез изследване, анализ и оценка на постигнатите резултати за периода 2012 – 2017 г.

За да бъде успешна маркетинговата стратегия на организацията и да се постигне по-висока обща ефективност, е необходимо индивидуалните онлайн инструменти да бъдат координирани и съчетани с инструменти от света на офлайн маркетинга (реклама в принт медии, радио и телевизии, посещения на панаири и специализирани изложения, и т.н.).

1 Характеристика на AIDA модела за комуникация

AIDA моделът включва всяка една стъпка от началото до края на процеса на комуникация: привличане на вниманието (attention), предизвикване на интерес (interest), възбуждане на желание за покупка (desire), подканване към действие (action).

Първо, трябва да се „събуди“ вниманието на потенциалния клиент към марката или продукта. След това е важно целенасочено да се събуди интерес за повече информация, да се предизвика желание, докато се стигне до желаното действие – покупката или сключването на договор. Всяка маркетингова дейност, кампания или инструмент трябва да бъде насочена към поне една от тези стъпки.[1]

Във времена на силна конкурентна среда, от особена важност е задържането на клиента след покупката. Именно поради това, в разширение към класическия модел AIDA, някои автори включват допълнителна фаза, обхващаща времето след покупката и средствата, използвани за задържане и обвързване на клиента, наричана „лоялност“ („loyalty“), „задържане“ („retention“) или „удовлетвореност“ („satisfaction). [2]

На фиг.1 са представен модела на AIDA и прилаганите онлайн маркетингови инструментариуми във всяка фаза. В съответствие с тях вертикално са разположени когнитивните моменти, през които преминава целевата аудитория от потенциални до съществуващи клиенти.

Фиг. 1: Онлайн маркетинг и моделът AIDA

В центъра на графиката, в зависимост от съответната фаза, са разположени отделните онлайн маркетингови инструменти, допълнени от класически маркетингови инструменти. Те са разположени в конусовидна повърхност или т.н. „маркетингова фуния“, отразяваща коефициента на реализация, т.е. процентът на потребителите, които достигат до четвъртата фаза от общата маса интернет потребители, до които достигат използваните маркетингови инструменти. Докато при първата фаза „внимание“ се достига до широк брой от интернет потребители, при всяка следваща фаза от AIDA този кръг от потребители намалява, докато се селектират „успешните“, т.е. тези, които закупуват продукта.

Всеки маркетингов инструмент може да бъде логически позициониран към една или повече фази. Докато напр. инструментите за онлайн реклама (банери, реклама на мобилни устройства, реклама в търсещи машини SEA) въздействат във фазата, в която потребителят търси информация, то онлайн платформите за пазаруване се разполагат в последната фаза „покупка“. За разлика от тях, каналът „социални медии“ може да обхване всяка една от фазите „информация“ – „интерес“ – „желание“, в зависимост от конкретния инструмент. Например във фаза „информация“ - реклама в социалните медии; във фаза „интерес“ – публикуване на ново съдържание в социалните мрежи (ако компанията ги използва), а във фаза „желание“ – публикуване на промоционални оферти.

Според наличната за всеки един потенциален или съществуващ клиент персонална информация във фирмената база данни (напр. информация за възраст и пол; разполага ли потребителят с профил във Facebook, Twitter, Instagram и др.), се избира набор от адекватни маркетингови инструменти, които имат най-голямо въздействие за съответния потребител. Също така е възможна комбинация от офлайн и онлайн инструменти. Така „пътването“ на всеки един клиент („customer journey“), отнасящо се до всички точки на контакт на потребителя с продукта, е индивидуално и целенасочено. Фигура 2 описва три примерни индивидуални пътувания, свързващи отделните инструменти, приложени спрямо съответната целева група.

Фиг. 2: Онлайн маркетинг и моделът AIDA

2 Онлайн инструменти за комуникация на Телепол ЕООД

Анализа на прилаганите от фирма Телепол ЕООД онлайн инструменти за комуникация е повлиян от схемата на най-популярните онлайн маркетингови инструменти:

- уебсайт;
- оптимизация на уебсайта в търсачките;
- интернет реклама;
- имейл маркетинг;
- вирусен маркетинг;
- спонсорирано съдържание;
- маркетинг в социалните медии;
- маркетинг в социалните мрежи;
- блог маркетинг [4]

- **Уебсайт**

Фирмата разполага със собствен уеб сайт. След направен обстоен оглед е установена следната структура (фиг.3):

Фиг. 3 Структура на уебсайта на фирма „Телепол“ ЕООД [4]

По отношение на функционалността също така уебсайта притежава :

- Форма за регистрация
- Езикова версия на 5 езика;
- Секция „Клиентска зона“
- Уеб базирана платформа за контрол в реално време „Моят Телепол“
- Платформи за извършване на заявки – „Поръчай СМАРТ СОТ“, „Искам Оферта“
- Бутони за последване в социалните мрежи;
- Онлайн чат

Времето за зареждане на уебсайта, независимо от използвания уеб браузър, като времето за зареждане е между 0,5 - 1 секунди. Използваните цветове са предимно бяло, синьо и червено, кореспондират с основните цветове, включени в логото на компанията, което прави сайта лесен за възприемане, а използваните шрифтове са три на брой, което не спомага за доброто възприемане на информацията от посетителя.

Като основен недостатък, констатиран на уебсайта на компанията е липсата на актуална информация относно промоции и специални предложения и новини. Страниците с мнения на потребителите и за кандидатстване за работата не са открити.

• **Content маркетинг**

От направеният мониторинг и анализ на съдържанието публикувано в Интернет от фирма „Телепол“ ЕООД, е установена последна актуализация на информацията преди повече от 2 години.

Съдържанието в корпоративния уебсайт на компанията, често се повтаря и препокрива. Отчасти в корпоративния уебсайт и в Youtube канала информацията не е актуална и достатъчна.

Нередовното използване на комуникационните канали в Интернет способства и за отлива на потенциалните и реални клиенти.

- **Имейл маркетинг**

От вътрешни информационни източници е установено, че фирмата не извършва имейл маркетинг, нито за съществуващи, нито за потенциални клиенти.

- **Маркетинг на търсещите машини**

За целите на изследването е осъществен експеримент:

Тестване на ключови думи: „видеонаблюдение“, „системи за сигурност“, „защита“, „охрана“, „сигнално-охранителна техника“ и „СОТ“, в различни уеб браузъри (Chrome, Mozilla и Internet Explorer). При само две от ключовите думи („СОТ“ и „охрана“) бе предложена информация, насочваща търсещият към уеб страницата на фирма „Телепол“ ЕООД. От двете ключови думи, само думата „СОТ“ бе сред първите три, предлагани от търсачките. Думата „охрана“ заема едва 11-то място в подредбата.

Изхождайки от данните от направения експеримент, може да се констатира, че фирмата притежава лошо ниво по отношение на оптимизацията на търсещите машини (SEO), тъй като при дадено търсене на някоя от посочените в експеримента ключови думи, би трябвало името на фирмата да се визуализира поне в някое от първите три предложения.

С направения експеримент бе потвърдено, че фирмата също така не притежава платена реклама в търсещите машини (SEA), където би следвало при търсенето по някоя от ключовите думи, най-горе в резултатите от търсенето, да се показва реклама на фирмата.

- **Онлайн реклама**

Усилията на фирмата в сферата на рекламата са по-скоро насочени към офлайн реклама. Дружеството влага средства за различни рекламни материали, като например флаери, описващи предлаганите от него услуги. Фирмата не разполага с онлайн реклама.

- **Маркетинг в социалните мрежи**

В последните няколко години притежанието на фирмена страница в социалните мрежи е нарастваща тенденция, спомагаща за откриването на дадена фирма от все по-голям брой потенциални и реални потребители. Национална агенция за сигурност „Телепол“ разполага със страници в социалните мрежи Facebook, Youtube. Препратката към професионалната социална мрежа, LinkedIn, от уебсайта на компанията не довежда потребителите до резултатът, който се очаква.

Страниците в социалните мрежи Facebook, Youtube не предоставят актуална и навременна информация. Интерфейсът на страниците не е обновен с навлизащите и модерни чат ботове, липсва съществена информация в информационните панели.

- **Мобилен маркетинг**

По отношение на този критерий фирмата не разполага с мобилна версия на сайта, както и с достатъчно добър респонсив дизайн, за да може да бъде зареждана лесно на мобилни устройства. Мобилна версия, но не и мобилно приложение, компанията е създавала за платформата „Моят Телепол“, при която клиентите,

абонирани за услугата „СМАРТ СОР“, могат да получават необходимата информация от смарт устройства.

- **Електронна търговия**

Поради естеството на дейност на фирмата електронна търговия не е приложима. Информация за услугите е достъпна на уебсайта на компанията. Потребността от информация за цените на услугите, клиентите могат да задоволят от една от функционалностите на уебсайта - Калкулатор на цени, който към момента не е наличен. Фирменият сайт допринася и за осигуреността на клиентите с необходимата документация за сключването на договор, с което улеснява и спестява времето на клиентите си.

3 Моделът AIDA във фокуса на онлайн маркетинга на фирма „Телепол“ ЕООД

На фигура 4, схематично са представени описаните по-рано онлайн и офлайн маркетингови инструменти в AIDA модела, на фирма „Телепол“ ЕООД.

Фиг. 4: Фирма „Телепол“ ЕООД: Онлайн маркетинг и моделът AIDA

На фигура 4 е отразена съществена липса на онлайн маркетингови инструменти във фазата на внимание, където би следвало да бъде привлечено вниманието на потенциалния потребител. Освен изброените инструменти, Дружеството притежава и своите уникални интегрирани комуникационни системи, които служат за връзка между фирмата, извършваната от нея охранителна дейност и реалните (текущи) потребители.

Още по-конкретно, по отношение на онлайн стратегиите си и за да подобри резултатите си, фирма „Телепол“ ЕООД е необходимо:

- Да се подобри цялостното съдържание на уеб платформите на фирмата. Разработката на блог, предоставящ увлекателни видеа и разкази, би способствало за нарастване на доверието във фирмата;
- Да поддържа актуална информация за промоции и предложения в онлайн пространството си;
- Да бъдат отстранени или преработени неработещите уеб страници и инструменти;
- Включването на имейл маркетинга създава предпоставка за:
 - ✓ подобряване на онлайн присъствието;
 - ✓ обогатяване клиентите с допълнителна информация за актуализации и събития;
 - ✓ отправяне на предложения;
 - ✓ предоставяне на кодове за отстъпки;
 - ✓ увеличаване на трафика към уебсайта
 - ✓ осъществяване на двустранна комуникация и персонализиране на съобщенията;
 - ✓ събиране на мнения, оценки и препоръки в реално време.
- Въвеждане на PPC рекламата е елемент на подобряване оптимизацията в търсещите машини;
- Въвеждане на мобилно приложение „Моят Телепол“ е предпоставка за повишаване на имиджа на фирмата и качеството на услугата.

Заклучение

За да подобри своето онлайн присъствие, фирмата би могла да повиши броя на използваните инструменти, като по този начин се създава предпоставка за по-голям брой допирни точки и комуникация с текущи и потенциални клиенти. От друга страна увеличението на тези инструменти би спомогнало за по-лесното таргетиране на целевата аудитория, а оттам и до индивидуалните клиентски предпочитания. От особено значение за успеха на маркетинговата стратегия е оптимизираната комбинация от използваните маркетингови инструменти в зависимост от целевата аудитория.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Priyanka, R. AIDA Marketing Communication Model: Stimulating a purchase decision in the minds of the consumers through a linear progression of steps. International Journal of Multidisciplinary Research in Social Management, Vol. 1, 2013, с. 37-44
- [2] Barry, T.E. and D.J. Howard. A Review and Critique of the Hierarchy of Effects in Advertising. International Journal of Advertising, Vol. 9, no. 2, 1990, с. 121-135
- Hellmann, A. Die AIDA Formel im Online-Marketing [online]. Последно посетен на 08.06.2018, <https://netzstrategen.com/sagen/webwissen-die-aida-formel-im-online-marketing>
- [3] Димитрова, Т. Маркетинг, модул 2, Маркетингов микс, УИ ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, стр.58
- [4] Официален уебсайт на фирма „Телепол“ ЕООД, <https://telepol.com/>

Ралица Вълчева Янева, Трифон Стефанов Станчев
Шуменски университет „Епископ К. Преславски“
E-mail: r.yaneva@shu.bg

TOOLS FOR SOCIALIZATION – APPLIED ART

DELYANA I. TENEVA

ABSTRACT: *There are marginalized groups of people, differing from the standards of behavior in every society. They are part of society, treated equally under the law and we must accept their diversity. The group of people with physical disabilities is not integrated into society and exists in isolation. Socialization is a central point in the process of personality development. In modern consumer society, applied art provides an excellent opportunity for development of creative freedom, communication skills and reinforcement of personal potential. We see it as a tool for „socialization”.*

KEYWORDS: *socialization, resocialization, socialization of personality, applied art, art, marginalized groups, people with physical disabilities*

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ - ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

ДЕЛЯНА И. ТЕНЕВА

АБСТРАКТ: *Във всяко общество има маргинализирани групи от хора, които се отличават от общите норми на поведение. Те са част от обществото, равнопоставени пред закона и ние трябва да приемем тяхната различност. Групата на хората с физически увреждания не е интегрирана в обществото, съществува в изолация. Социализацията е централна точка в процеса на развитие на личността. В съвременното консуматорско общество, приложното изкуство дава отлична възможност за развиване творческа свобода, комуникативни умения, подсилване на личностния потенциал. Ние го разглеждаме като средство за "социализация"*

Въведение

Основни принципи заложили при структурирането на съвременното общество са демокрацията и хуманизма. Градивната единица на обществото е човекът - уникална комбинация от физико - психологически качества. Хората се раждат различни, но с равни права и отговорности. Във всяко общество има маргинализирани групи от хора, които се отличават от общите норми на поведение - безработни, наркотично зависими, хора с увреждания и др. Те са част от обществото, равнопоставени пред закона и ние трябва да приемем тяхната различност, защото е част от индивидуалността им.

Социализацията е процес в който индивидът усвоява умения за живот в обществото. Човек достига равнището на своето развитие, благодарение на социалната среда. Човек достига равнището на своето развитие благодарение на социалната среда. Социализацията, изолацията и ресоциализацията на хората с физически увреждания е проблем, с който се занимават много организации и политики програми в световен мащаб.

По последно официално публикувани данни на НСИ към 01.02.2011г., призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 474 267 лица. В България има редица нормативни документи, уреждащи положението на хората с увреждания:

- Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.;
- Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН;

- **План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020);**

- План за действие за периода 2016-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.

и мн., други.

Държавните инструменти регулират достъпа и разпределението на ресурси като: здравеопазване, образование, подпомагане, до известна степен уреждат достъпна архитектурна среда, достъп до учреждения, културни и спортни мероприятия, което засяга чисто физиологическия аспект на проблема с изолацията, съответно и ресоциализацията.

Държавната машина няма инструмент, с който да регулира психологическата изолация. Този фактор може да се регулира чрез социума: приятели, колеги, съученици, роднини, малки групи хора със сходни интереси.

Последната тенденция в световен план е, да се тълкува и разглежда „увреждането“ като социален, а не като тясно медицински феномен. Като най-важен фактор за изолацията на хората с физически увреждания е социалната стена, която се издига пред достъпа до интелектуални ресурси и социално включване в основния житейски поток. Обществото вменява на индивида чувство за непълноценност, заради физически дефицити на тялото, без да отчита интелектуалния му потенциал. Повечето от хората попадащи в тази социална група водят изолиран живот.

Предмет на настоящият материал е да се посочат възможностите за социализация на хора с физически увреждания посредством приложно изкуство, да се формулират хипотези за очакваните ефекти и да се изработи модел за научно изследване.

1 Теоретични основи на социализацията. Етапи, фактори, механизми.

Понятието “Социализация” е ключово за наукознанието и категория (основно понятие) на социологията като наука. В ежедневието то означава начин на приспособяване към изискванията на обществото, усвояване на социален опит и възможността да бъде реализиран. Въведен е като научен термин през 1907 година от френският социолог Емил Дюркейм (1858 – 1917) като механизъм за формиране на човека от социалните условия и обстоятелства. Социализацията продължава от началото до края човешкия живот, но с увеличаване на възрастта интензивността на социализационния процес постепенно се снижава. В социологията в съдържанието на процеса социализация обикновено се включват процесите на усвояване от индивида на знания, умения и ценности, социални норми и роли, приети в обществото и необходими за неговото ефективно функциониране.

Социализацията е процес, чрез който се обучават, научават и усвояват знания, умения, ценности, модели на поведение с помощта на които се подготвят за социалните си роли и повишават капацитета си, потенциала си за адекватна реакция на социалните изисквания на актуалната социална среда и на социалната ситуация.

Силата и влиянието на различните соц. фактори и соц. ситуации в социализационния процес, както и характерът, скоростта и ефектите на самия социализационен процес са различни в различните етапи от развитието на личността. Социализацията може да се раздели на три етапа:

- социализация на детето в семейството;
- социализация в училище;
- социализация в живота.

ДЕТСТВОТО е период на интензивна обща социализация с основополагащо за човека значение. Детето усвоява знания, опит, умения, ценности и модели на поведение, които му позволяват да се справя с относително елементарни социални ситуации в условията на висока степен на зависимост от соц. среда.

ЮНОШЕСТВОТО е етап от живота на човека между пубертета и зрелостта, който се характеризира с интензивна и все още зависима целева социализация. Три фактора доминират чрез този период от живота на човека и обуславят обособяването му: - образование, - работа, - стремеж към интимност.

ЗРЕЛОСТТА, всички хора преминават през различни периоди и реагират по различен начин на всеки период от зрелостта: ранна зрялост, средна зрялост, късна зрялост.

Всяка личност усвоява и практикува свой собствен начин на взаимодействие с другите и със своята социална среда. Индивидуалното действие и поведение е функция на сложно конкретно съчетание на **личностните характеристики** фиг.1

Фиг.1 Личностни характеристики

ФИЗИЧЕСКИТЕ характеристики са най-очевидната характеристика на личността. Човек е висок или нисък, пълен или слаб, светъл или тъмен и други. Тези характеристики на личността са биологично, наследствено обуславени и сравнително инертни-трудно се поддават на промяна или се променят във времето. Но човек се страе да влияе върху физическите си дадености в зависимост от собствените си и на средата идеи, представи, виждания, разбирания.

СПОСОБНОСТИТЕ са зададени, заложиени предразположености за усвояване на определени умения или за овладяване на определени знания-неговата склонност, дарба. Хората се различават по индивидуалните си способности. Способностите се развиват чрез

взаимодействията на човека със социалната среда и различията между хората се задълбочават или изглаждат с придобиването на знания, умения и опит.

ПОТРЕБНОСТИТЕ са вътрешно състояние на физическото и психическото усещане за недостиг на нещо. Човек чувства потребност от безопасност и сигурност, потребности от самоуважение, самоактуализация. В различните цивилизации, в различните социални среди, в различните социални групи хората разполагат с различни възможности за задоволяване на потребностите си. Пирамидата на потребностите е йерархична система на потребностите на човека, съставена от американския психолог Ейбрахам Маслоу[1].

ИНТЕРЕСИТЕ са осъзната потребност от нещо. Човек който може да пее, осъзнава потребността си да се реализира чрез музиката, има интерес и изучава музика. Хората формират очакванията си за осъществяване на интересите си на базата на знанията, уменията и опита си, съчетани с конкретна индивидуална оценка на състоянието и възможностите на социалната среда и социалната ситуация.

ЦЕННОСТИТЕ са представи, разбирания, вярвания за това кое е добро, кое е лошо или кое има или няма значение и т.н. Ценностите предполагат субективно подреждане на идеи, представи, виждания, вярвания според индивидуалната оценка за тяхната важност. Ценностите са основани на знания, минал опит и оценка на актуалната социална среда и социална ситуация.

НАВИЦИТЕ се придобиват чрез обучение, усвоен и прилаган модел на поведение в съответствие с изискванията на конкретната социална среда. Те са регулярни и рутинни начини на мислене и действие, придобит чрез културата.

Социализацията е тясно свързана със социалните роли и динамичния аспект на социалния статус. Индивидът заема различен социален статус, който може да е избран или наложен, но веднъж зает е обвързан с определени ролеви норми.

Целевата група на тази научна разработка са хората с физически увреждания. При тях физическите характеристики са наследени или променени поради заболяване или злополука, което е довело до трайна неблагоприятна промяна в социалния им статус. Навсякъде по света проблемите на хората с увреждания са сходни и могат да бъдат разделени в няколко основни групи:

- отхвърляне и изолираност от обществото;
- неравно разпределение на наличните ресурси;
- грижа за здравето;
- образование;
- трудова заетост и експлоатация;
- бедност;
- липса на достъпна архитектурна среда.

Групата на хората с увреждания в България не е интегрирана в обществото. Съществува в изолация от живота. Огромна част от тези хора са затворени – в буквалния и преносния смисъл: първите в домове, вторите – в домовете си. Когато става въпрос за интеграция на групата на хората с физически увреждания (която сама по себе си е толкова разнородна), отвъд чисто икономическите, тук има и морални аргументи. Нашите преки наблюдения върху работата и действията на институциите и държавният апарат са, че е много по-удобно да се инвестират еднократно (няколкократно) финансови средства в скъпи съоръжения, инфраструктурни подобрения и съставяне на програми. В същото време в тези мащабни инвестиции се губи главната идея, че хората с физически увреждания са на първо място хора (вторачването в увреждането и невъзможността да видиш човека отвъд него). Вместо да се финансират ограниченията, трябва да се

използват възможностите да се развие индивидуалният личностен потенциал, останал в капана на терминология и сухи статистически данни [2].

2 Приложно изкуство, дефиниция. Поява, същност, художествено – изразни средства.

Изкуството се дефинира, като област от човешката дейност, при която действителността се пресъздава чрез художествени средства. Изкуството е компонент на културата, което отразява разбирането за икономическите и социални основи, както и предаването на идеи и ценности, присъщо на всяка човешка култура в пространството и времето. Обикновено се смята, че с появата на хомо сапиенс, изкуството първоначално придобива ритуална функция, магическа или религиозна (палеолитното изкуство), но тази функция се променя с развитието на човешките същества, придобива естетически компонент и социална функция, както и образователна, търговска или просто декоративна [3].

Как се е появило изкуството? Каква нужда го е извикала?

Съществата не могат да живеят самотно. Борбата с вредни външни условия и стремежът да се създаде най-добра среда за живот приучват съществата на общителност. А колкото е по-изтънчен строежът на съществото, толкова е по-нежен и по-изисквателен. Затова и най-високостоящите по органичен строеж същества са най-общожителни: дългият развой ги е приучил да обединяват личните си усилия в обща борба за живот и те умеят да се сдружават. С време у тях не само растат и се усилват обществените навици, а се и усложняват формите на социално сдружаване. Тия форми се индивидуализуват; те добиват ония стремежи, които са присъщи на биологичните (клетъчните) форми: към самозапазване, към най-пълна и целесъобразна разпределба на труда и към най-плодоносно съгласуване на службите у отделните работещи групи в полза на целостта [4]. Всеки човек има различни "групи" от индивидуални способности. Тяхната комбинация се формира през целия живот и определя особеността и уникалността на индивида.

В световния развой човек представя онова стъпало, на което се борят за надмощие духът и веществото; изкуството е важно и културно-исторично отношение поради това, че представя възможен път - духът да подчини веществото на своите искания.

По същност, приложното изкуство е функционално, но и естетически издържано изкуство, като например мебелиерството, изделията от метал, керамика текстила, дърворезба, някои от изделията на полиграфията, различни видове сувенири, както и интарзията. Приложното изкуство е предназначено за бита и включва: дизайн, архитектура, украса на сгради, площи и други обществени пространства. Произведенията на декоративно-приложното изкуство отговарят на няколко характеристики: притежават естетични качества; притежават художествен ефект; служат за оформление на бита и интериора.

Стилизацията е основен художествен процес и изобразителен принцип при тези изкуства. Чрез нея се постига обобщено схематично или детайлизирано изображение на обекти форми от различен произход и характер. Основните художествено изразни средства са линия, цвят, форма [5]. В процеса на стилизация художникът се отказва от всичко второстепенно, несъществено пречещо ясно да се предаде обекта. Целта му е да открие най-главното, характерното, да разкрие същността, да предаде емоционалните впечатления. Като правило декоративните композиции са важни допълващи елементи на дизайна на екстериора и интериора на обществените здания и съоръжения, жилищните

домове, образувайки с тях хармонични ансамбли, отличаващи се с художествена цялост, оригиналност, хармоничност.

По такъв начин декоративната композиция като специална форма на декоративно-приложното изкуство, се явява едно от средствата за естетично възпитание, познание и осмисляне и изобразяване на действителността. Тя въздейства емоционално на човека, развива интелекта му, формира чувствата му, учи го да познава и да споделя обкръжаващия свят със специални художествени изразни средства и креативни техники.

3 Модел за социализация на хора с увреждания чрез приложни изкуства.

От гореизложеното и нашият досегашен опит смятаме, че приложното изкуство е подходящо средство за социализация на хора с физически увреждания.

Тази научна работа има за цел да осигури система за реално оценяване на приложното изкуство като способ за социализация.

Целите, които си поставяме са :

- метрика на личностни способности и умения създадени по време на художествено-творческа дейност;
- създаване на показатели за оценка на компенсаторните механизми, отключени в колективната работа, и компенсиране на индивидуални физически дефицити;
- оценка на активизацията в творческата група - комбиниране на умения и способности.

Препоръчваме работата на хората от целевата група да бъде организирана в съответните обособени центрове. В тези центрове, те ще се чувстват в своята зона на комфорт и спокойно ще се отдадат на творческа художествено-творческа дейност, отваряйки съзнанието си. Препоръчваме периодично групата – обект на изследването, да се изважда от зоната на комфорт и да се поставя в изнесена среда с цел изследване и отчитане на ръст или спад в метричните показатели.

При приложната художествена дейност очакваме отделните личности да придобият творческо самочувствие. Изолацията в затворения кръг на общността би следвало да се разчупи по един естествен начин. Това ще даде отражение върху самочувствието и себеоценяването. Изнасянето на групата от обичайната среда ще създаде предпоставки за комуникация чрез невербални и вербални средства – изложби, пърформанси, работилници. Това ще допринесе за двупосочност на комуникативния канал в много висока степен двупосочна ефективност.

Фиг.2. Посока на комуникация

Методът на работа се базира на формиране на малки работни групи от хора, с различно по вид и степен физическо увреждане или такива без увреждане. Този подход стимулира съпричастност, комбиниране на умения и способности....

Индивидуалните способности на индивида са общи способности, които гарантират успеха на овладяването на общите знания и осъществяването на различни дейности.

Също така, успехът на всеки вид дейност се осигурява от наличието на различни комбинации от индивидуални способности, които работят за резултата от тези дейности.

В процеса на дейност някои способности имат способността да бъдат заменени от други, сходни в свойствата и проявите, но с различия в техния произход. Успехът на подобни дейности може да бъде осигурен от различни способности, така че липсата на каквито и да е способности да се компенсира от друг или набор от такива способности. Следователно, субективността на комплекс или комбинация от някои способности, които осигуряват успешното изпълнение на работата, се нарича индивидуален стил на дейност.

Работата с приложни изкуства с хора с физически увреждания изисква специални мотивационни стратегии и подходи. Първоначална мотивация е полезността за тях самите в битов план – изработване на декорации за дома, подаръци, усещане за празничност и развиване на творческа увереност и самочувствие. Следващо ниво на мотивация участие в творчески работилници, изложби на техни произведения, награждавания, дарителство и откупки, публикации. Последното е най-същественният резултат за социализацията им, който ги приобщава към обществото - дава признателност, самоувереност, външна оценка и признателност за творческите способности, усещане за принадлежност и полезност за цялото.

Този модел за работа с хора с физически увреждания потвърждава, че основният фактор, който влияе върху развитието на способностите, е активността. Тя от своя страна се явява фактор за непрекъснатото им физическо развитие в т.ч. се активират неподозирани от тях способности. Най-висшата функция на психиката, отразяваща реалността, са творческите способности.

Решаващият критерий за развитието на обществото е въплъщението на способностите на индивидите.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Maslow, A. A., Theory of Human Motivation, Psychological Review 50(4) (1943):370-96.
- [2] Тавание, Я., Отразяване на многообразието, Наръчник за журналисти, BRITISH COUNCIL, (2008).
- [3] Речник на думите в българския език. Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник., <http://technik.info/>
- [4] Райнов, Н., Що е изкуство? Произход на изкуството, Култура и критика. Ч. I: Критически зигзаги, Електронно издателство LiterNet, (2002).
- [5] Папазов, Б., Изкуството теоретични аспекти, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен (2013).

Деляна Илиева Тенева

Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ - докторант

E-mail: delyana_1@abv.bg

CONTEMPORARY PROBLEMS OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN BULGARIA

TRUFKA R. DIMITROVA, DENISLAVA M. NIKOLOVA, RALITSA V. YANEVA

ABSTRACT: The starting point of the research is the corporate social responsibility as a relation of social connection. In 19 Limited liability companies and 21 joint stock companies we applied a model for integrated assessment of the corporate social responsibility. The aim of the research is analysis of the achieved result, finding problems and strengths of the corporate social responsibility in Bulgaria. On these foundations we make recommendations to the main subjects in the process of corporate responsibility.

KEYWORDS: corporate social responsibility, integrated assessment, problems

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В БЪЛГАРИЯ*

ТРУФКА Р. ДИМИТРОВА, ДЕНИСЛАВА М. НИКОЛОВА, РАЛИЦА В. ЯНЕВА

АБСТРАКТ: Изходна позиция в това изследване е корпоративната социална отговорност /КСО/ като отношение на социално свързване. Модел за интегрална оценка на КСО е приложен в 19 дружества с ограничена отговорност /ООД/ и 21 акционерни дружества /АД/. Целта на разработката е да се извърши анализ на получените резултати, да се открият проблеми и силни страни на КСО в България. На тази база са направени препоръки към основните субекти в процеса на КСО – държава, фирми и служители.

Въведение

Корпоративната социална отговорност (КСО) или още наречена корпоративна съвест, корпоративно гражданство, социално представяне или устойчив и отговорен бизнес е съвременен, развиващ се бизнес модел, който намира все по-широко приложение сред компаниите, независимо от техните размери или сфера на дейност. Съвременните бизнес лидери съзнават, че устойчивите, социално отговорни практики са основен елемент в постигането на добро корпоративно управление и ефективно лидерство. БФБЛ вярват, че корпоративната социална отговорност е философия, която трябва да бъде споделена от всеки честен бизнес лидер в България.[1]

Интензивните процеси на глобализация, нарасналите социални и обществени изисквания, както и безпрецедентните климатични промени, поставят нови предизвикателства пред компаниите, които могат да бъдат преодолени единствено чрез отговорно и прозрачно управление и отчитане на икономическите, социални и екологични въздействия от тяхната дейност. В настоящата статия се прави анализ на отчети за КСО на български фирми, за да се установи състоянието на процеса и да се изведат актуални проблеми.

1 Теоретична основа на анализа на КСО

* Настоящата статия е частично финансирана от вътрешноуниверситетски проект РД-08-125/06.02.2018г. „Стохастично моделиране в икономиката“

Ключови елементи в корпоративната социална отговорност са прозрачността и отчетността. Добро и отговорно корпоративно управление може да се постигне с поставянето на ясни цели и тяхното отчитане. Все повече се увеличават обществените изисквания към компаниите да бъдат по-открити, отговорни и публично да представят информация по отношение на прилаганите социално отговорни практики и да изготвят отчети за устойчиво развитие. Самият термин "устойчиво развитие" се дефинира като "развитие, при което нуждите на настоящето се удовлетворяват така, че да не се прави компромис с възможността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите нужди", а основни негови компоненти са: стабилна икономика, стабилна околна среда и стабилни социални отношения. [1]

Според Борис Колев, изпълнителен директор на CSR България, няколко са най-важните ползи за КСО: социално-отговорната стратегия, която повишава продажбите, спестява природни ресурси, мотивира служителите, повишава доверието в компаниите. Той очерта промяна в посоката на КСО, която въпреки че все още е в PR и маркетинг отдела на компанията, вече се премества в управлението, което се занимава с човешките ресурси. Колев определи тази тенденция като най-правилната, както и практиката конкурентни компании в България да се обединяват в името на кауза. Като пример той дава благотворителността. „Акцентът сега пада върху образованието, в подкрепа на младежката заетост и доброволчеството, промяна на ценностите“ [2]

Корпоративната социална отговорност всъщност започва отвътре. Служителите са неин първи обект и диалогът с тях не се изчерпва до поставените от трудовото законодателство рамки. Социално отговорно е поведението на компания, която се грижи за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията, която инвестира в допълнителни социални пакети, програми за подобряване на комуникацията на вътрешно фирмено ниво и мотивация на персонала. Хората, от които реално зависи един бизнес, ще бъдат по-мотивирани, ако са добре информирани за промените в компанията. Емоционалната връзка с нея е много по-силна, когато служителите са част от обществените инициативи, които тя реализира и подкрепя. [3] Тези процеси водят до социална свързаност в организацията и обществото. КСО може да помогне за решаването на големия световен проблем – неравенство в доходите. Икономисти предупреждават, че то поляризира обществото и води до недоволство. Пропастта между богатите и бедните може би достига върха си днес. [4] Изпълнителните директори на компаниите от индекса FTSE 100 получават средна заплата от 3,45 млн. паунда (3,8 млн. евро) годишно. Това е 120 пъти над средното възнаграждение на британските служители на пълен работен ден, което е в размер на 28 758 паунда (малко над 32 хил. евро). Според анализа на HR асоциацията Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) и аналитичния център High Pay Centre на час шефовете на компаниите от FTSE 100 получават 898 паунда – 256 пъти повече от това, което взима стажант на минимална работна заплата. [5]

Според главния секретар на британския синдикат GMB пропастта в заплащането е „просто неприлична“. От тази година в сила влизат нови правителствени реформи, според които около 900 публично търгувани компании ще трябва да публикуват и оправдаят разликата в заплащането между техните началници и средностатистическия служител, посочва BBC. [5] Най-богатият 1% от хората ще контролира две трети от световното богатство до 2030 г. Това става ясно от доклад на Библиотеката на Камарата на общините на Обединеното кралство, цитиран от британския вестник Guardian. Според анализа концентрирането се дължи на неравенството в доходите, по-високите лихвени проценти

върху спестявания при най-богатите и акумулирането на активи. То е следствие и от инвестирането на средства във фирми, акции и други финансови активи с висока доходност. [6]

Вестник Guardian цитира и британско проучване на агенция Opinionum, според което избирателите намират голям проблем във влиянието, упражнявано от най-богатите. На въпрос кой ще има най-много власт през 2030 г. мнозинството от участници (34%) са посочили свръхбогатите, а 28% са отбелязали, че това ще са националните правителства. Признак за намаляващите нива на доверие е и фактът, че допитаните са заявили, че изпитват страх от последствията от неравенството в доходите, които могат да бъдат нарастваща корупция (41%) или неправомерно влияние на най-богатите върху политиките на правителствата (43%).[6]

България е членката на Европейския съюз с най-голямо неравенството в доходите, съобщава Евростат. При това увеличението му през 2017 година е най-голямото в рамките на блока. [7] Страната ни е на първо място по отношение на разликата между доходите на най-богатите и най-бедните в обществото. Тази разлика расте с най-бързи темпове спрямо останалите членове в Европейския съюз. Европейската статистическа служба посочва, че 20% от най-богатите в страната имат доходи 8,2 пъти по-големи от 20-те процента от най-бедните българи. През 2016 година разликата е била 7,9 пъти. За сравнение, средно в ЕС (по данни за 2016 г.) разликата между доходите на най-богатата прослойка в общността и най-бедните е 5,2 пъти.

Според нас КСО е необходимо да наблюдава и да се измерва и с показатели за доходност, защото изразяват социална свързаност също.

Разглеждаме корпоративната социална отговорност като социално икономическа категория и я определяме като процес на доброволно (над изискванията по закон) изграждане на общностни отношения във фирмата, с обществото и природата.

КСО има своите позитиви за всички заинтересовани страни, наричани стейкхолдери. Но същностното определение на КСО като отношение на социално свързване я превръща в съществен фактор за решаване на едни от важните проблеми в новото време – социално разделение и дефицит на принципи и ценности. Резултат е възможен с координирани отговорности на различните равнища. На всички нива има осъзнаване на ролята на корпоративната социална отговорност и се полагат различни усилия за нейното стимулиране и налагане като практика. В съответствие с разбирането за същност на КСО прилагаме модела на отчет на Денислава Николова [8] за интегрална оценка по 20 показателя групирани в три критерия за КСО: 1. Отношения на социално свързване; 2. Отношение към развитието на персонала; 3. Отношение към местни, национални и глобални общности.

2 Анализ на резултати от интегрална оценка на КСО на български фирми

Проведено е изследване в 40 фирми – дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества от страната. За всяко от тях е извършена интегрална оценка на КСО въз основа на нашия модел за отчет по КСО.

Получиха се следните осреднени резултати по двадесет показатели на три основни критерия за КСО – отношения на социално свързване, отношение към развитие на персонала, отношение към местни, национални и глобални общности.

Таблица 1. Отчет за КСО - осреднен за ООД, АД, фирми

№	Критерий	Показател	Средно за ООД	Средно за АД	Средно за ООД и АД
1	Отношения на социално свързване	Публично оповестена мисия	3,06	4,52	3,79
2		Коефициент на справедливост	1,61	1,10	1,35
3		Оповестен етичен кодекс	2,78	2,62	2,70
4		Наличие на звено по КСО	3,22	3,43	3,33
5		Сплотеност на колектива	4,22	4,48	4,35
6		Сертификация по стандарт за социална отговорност	2,39	2,62	2,50
7	Отношение към развитието на персонала	Средна годишна брутна работна заплата на един зает, сравнена със средногодишната работна заплата за страната	2,67	2,52	2,60
8		Среден годишен размер на социалните плащания на един зает	3,89	4,05	3,97
9		Брой обучени и преквалифицирани през годината в проценти	3,28	4,05	3,66
10		Справедливост в разпределението на възнагражденията	4,83	4,19	4,51
11		Стимулиране на здравословен начин на живот	1,56	3,76	2,66
12		Наличие/липса на заведени дела или жалби за вътрешна дискриминация	4,28	4,76	4,52
13	Отношение към местни, национални и глобални общности	Брой благотворителни програми, каузи за година	2,56	3,95	3,25
14		Годишен размер на средствата за благотворителност или разходи за външни социални програми	3,39	4,43	3,91
15		Наличие на сертификати за стандартизиране на организацията свързани с опазване на околната среда	2,61	2,57	2,59
16		Публично оповестен социален отчет (Отчет за КСО)	1,67	3,33	2,50
17		Здраве и безопасност на продукта	4,00	4,57	4,29

	за потребителя			
18	Комуникация с потребители и общественост	4,44	5,00	4,72
19	Фирмата предоставя ясна и неподвеждаща информация за гаранционно и след продажбено обслужване	4,17	4,29	4,23
20	Липса на санкции за рекламации и оплаквания	3,89	4,52	4,21
	Общо:	61,11	74,76	67,93

Фигура 1. Оценки по показатели на КСО и видове фирми

Получените резултати показват, че показателите с най-висока оценка, при възможна максимална оценка 5 са следните:

- Комуникация с потребители и общественост – 4,72;
- Наличие/липса на заведени дела или жалби за вътрешна дискриминация – 4,52;
- Справедливост в разпределението на възнагражденията – 4,51;
- Сплотеност на колектива – 4,35;
- Здраве и безопасност на продукта за потребителя – 4,29;
- Фирмата предоставя ясна и неподвеждаща информация за гаранционно и след продажбено обслужване – 4,23
- Липса на санкции за рекламации и оплаквания – 4,21.

Налага се извода, че българският бизнес осъзнава най-важните фактори за успех на пазара - продуктът и комуникацията с потребителите. Създава се база за социално свързване чрез справедливост във възнагражденията, сплотеност и липса на дискриминация. Има справедливост в разпределението на възнагражденията на административно управленски и обслужващ персонал.

Показателите с най-ниска оценка са:

- Коефициент на справедливост – 1,35;
- Сертификация по стандарт за социална отговорност – 2,5;
- Публично оповестен социален отчет (Отчет за КСО) – 2,5;
- Наличие на сертификати за стандартизиране на организацията свързани с опазване на околната среда – 2,59;
- Средна годишна брутна работна заплата на един зает, сравнена със средногодишната работна заплата за страната – 2,6;
- Стимулиране на здравословен начин на живот - 2,66;
- Оповестен етичен кодекс – 2,7.

Коефициентът за справедливост е съотношение на годишната брутна печалба на един собственик към годишната брутна работна заплата на един зает. Това е основен измерител на неравенството в доходите и една от най-съществените причини за социално разделение и противопоставяне. Нашето изследване регистрира този проблем с най-ниската измерена оценка за показател на КСО 1,35. Коефициентът на справедливост за ООД е по-висок от този на АД и този показател е основната причина за ниската оценка по първия критерий. Причина за това може да е конфиденциалността на информацията и нежеланието да се предостави от някои АД. По всички показатели с изключение на 2,3,7,10 и 15 оценките за АД са по-високи от тези за ООД.

Липсва достатъчно мотивация за оповестяване на социален отчет и етичен кодекс, както и за сертификация за социална отговорност и опазване на околна среда. Тя може да бъде иницирана от пазарната среда или от институции.

Таблица 2. Средни оценки по основни критерии и видове фирми

Критерий	Средно за ООД	Средно за АД и разлика от ООД	Средно за фирмите
Отношения на социално свързване	2,88	3,13 0,25	3,0
Отношение към развитието на персонала	3,42	3,88 0,46	3,65
Отношение към местни, национални и глобални общности	2,86	4,08 0,22	3,71

От данните е видно, че средната оценка по трите основни критерия общо за фирмите е над средната или около средното равнище. Най-развити са дейности по третия критерий Отношение към местни, национални и глобални общности, след това по втория - Отношение към развитието на персонала, и накрая по първия - Отношения на социално свързване. Както беше посочено в началото нашето разбиране, е че Корпоративната социална отговорност всъщност започва отвътре. Служителите са неин първи обект и следва поредността да се обърне като приоритети от първия към третия критерий като се развият дейностите по първите два критерия. По хармонични са резултатите при ООД,

където първият и третият критерии са с идентични оценки, а вторият е с най висока. Оценките по трите критерия за АД са по-високи от съответните за ООД с от 0,22 до 0,46. Това обективно се обуславя от по-големите финансови и управленски възможности и степен на обобществяване.

В заключение може да се обобщи, че КСО в България е на средно равнище, развива се в правилната посока, но държавата и бизнес средата, могат да създават мотивация за повече справедливост, свързаност и публичност.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] <http://www.bblf.bg/content/28/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE+%D0%B5+%D0%9A%D0%A1%D0%9E>
- [2] Стоянова П., <https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/firmite-vlagat-vse-poveche-usilia-v-korporativna-socialna-otgovornost-229967/>
- [3] <https://benefitsystems.bg/socialna-otgovornost-na-firmata/>
- [4] Тошкова В., Пропагандата между богатите и бедните може би достига върха си <https://www.investor.bg/>
- [5] Илиева Е., Британските началници печелят за три дни годишните заплати на служителите си, <https://www.investor.bg/>
- [6] Илиева Е., Най-богатият 1% ще контролира две трети от световните богатства до 2030 г. <https://www.investor.bg/drugi/338/a/nai-bogatiat-1-shte-kontrolira-dve-treti-ot-svetovnite-bogatstva-do-2030-g-258974/>
- [7] <http://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/bulgaria-e-evropeiskiiat-rekordior-po-neravenstvo-v-dohodite>
- [8] ДимитроваТ.,Николова Д., Интегрална оценка за корпоративна социална отговорност, Икономическа мисъл, 4/2017,68, 81с.

Труфка Р. Димитрова

Шуменски университет „Епископ К. Преславски“,
E-mail: trufkatd@abv.bg

Ралица Вълчева Янева

Шуменски университет „Епископ К. Преславски“,
E-mail: r.yaneva@shu.bg

Денислава М. Николова

ПГИ Шумен
E-mail: deni_dmd@abv.bg

INFORMATION ASYMMETRY IN THE LABOUR MARKET FOR SECURITY SERVICES

STOYAN KR. KRAYCHEV

ABSTRACT: The article discusses the features of information asymmetry on the labour market of security undertakings. Analyze its impact on the process of recruitment of staff in security companies. Referred to are recommendations for its reduction and bridging.

KEYWORDS: information asymmetry, labour market, security companies

ИНФОРМАЦИОННА АСИМЕТРИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР ЗА ОХРАНИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ*

СТОЯН КР. КРАЙЧЕВ

Днес икономическите системи се трансформират в информационни икономики, в които обработката и използването на информацията е основен процес. В резултат от развитието на информационните технологии, самата информация се превръща в икономически фактор и ресурс.

Приложението на информацията в икономическата дейност и влиянието ѝ върху икономическите процеси се използва като средство за намаляване на неопределеността и риска, допринасяйки за изпълнението на конкретни цели или потребности на субекта.

В основните микроикономически изследвания поведението на участниците на пазара се анализира, при допускането, че те притежават пълната информация, необходима за вземането на решения. В действителност условията, при които се вземат тези решения, са рядко съвместими с допускането за пълнота и симетрия на разпределението на информацията. Напротив, общото правило е липсата и недостъпността на пазарната информация, което затруднява приемането на оптимални решения, т.е. тя е асиметрично разпределена.

Друг проблем е неравномерното разпределение на наличната информация между участниците на пазара, поради което са възможни сериозни деформации в поведението на контрагентите. Това налага да се анализира влиянието на непълнотата и асиметрията на информацията при вземането на решения и функционирането на пазара.

Целта на статията е да се разкрият особеностите на информационната асиметрия на трудовия пазар за охранителните предприятия и предложат препоръки за нейното намаляване и преодоляване.

Според Дж. Акерлоф, С. Гросман, М. Спенс, Дж. Стиглиц, Дж. Стиглер, К.Дж. Ероу, и др. при симетричност е налице абсолютно пълна информация за пазарния субект, явлението или процесите и закономерностите за тяхното развитие. При информационната асиметрия една част от участниците на пазара притежават достоверна информация, а другата - не, или, в по-малка степен.

* Настоящата статия е частично финансирана от вътрешноуниверситетски проект РД-08-125/06.02.2018г. „Стохастично моделиране в икономиката“

Асиметричната информация присъства на всички нива на пазарната икономика, понеже съществува неопределеност на крайния резултат от действието на вероятностни явления и причини.

Следователно, информацията съществува като обективна даденост, но се възприема в непълен обем, което е причина за нейната икономическа неопределеност. Тази неопределеност е условие за вземане на икономически решения в условия, които трудно могат да се предвидят и да се оценят вероятно. Поради това неопределеността е причина за възникване на следните проблеми:

- невъзможност да се вземат оптимални решения;
- неравностойно положение на потребителите при вземане на решение;
- възникване на допълнителни разходи за трансакции;
- влияние върху дейността на всяко предприятие;
- създава възможност за злоупотреби с нея и др.

Асиметрията на информацията на трудовия пазар се проявява при наемане от работодателя на персонал. В този момент той не знае реално какво е качеството, квалификацията на кандидата, но неговата характеристика (образование, възраст, пол, трудов стаж и др.) може да се разглежда като сигнална информация за качествата на кандидата, неговите възможности и способности. Информацията за образователното ниво обикновено се приема за най-важна. Един от аспектите на асиметрията е в това, че някои предприятия завишават нивото на предлаганата работна заплата спрямо равновесната, приемайки, че високата заплата задължава работника към напрегнат труд и висока фирмена култура от една страна, а от друга – голяма загуба за работника при неговото уволнение. Информационната асиметрия е характерна в голяма степен за отделните отрасли в сферата на услугите (например охранителните) и по-малко в производството на материални блага.

Особеност на информационната асиметрия на трудовия пазар за охранителни услуги е нейният двустранен характер, понеже неблагоприятни ефекти могат да възникнат, както за едната така и за другата страна [1]. Тя се проявява по отношение на заинтересованите страни - служители, охранители, работодатели, трудови посредници и др. Закономерно е работникът (служителят) да има по-пълна и вярна информация за характеристиките на своята квалификация (има конкретна информация за професионалната си подготовка, за своите практически умения, физически възможности и др.), а работодателят - за условията на труд, които предлага на търсещите работа и характера на работното място. В резултат на своите собствени виждания за условията на предлаганата работа, последният определя размера на работната заплата.

От теоретична гледна точка [2] работникът оценява офертата на работодателя, както от позитивна страна (предлаганите добри условия), така и нейните негативни аспекти, понеже информацията за истинското положение не му е известна. В тази ситуация и добрият, и лошият работодател са в равностойно положение, но при лошия няма да има стимули за подобряване на предлаганите условия на труд. В резултат на това разходите направени за ниско качествено работно място са по-малки и дадената фирма ще има по-голяма печалба, икономисвайки от разходи за подобряване на работното място и среда. Преди сключването на трудов договор, работникът не може да оцени адекватно тези характеристики, и затова работодателите, желаещи да предлагат високо ниво на условията на труд премахват стимулите и предлагат нискокачествени работни места, както и техните конкуренти. В съответствие с модела на Акерлоф висококвалифицираните работни места

изтласкват нискоквалифицираните, което води до появата на свободни работни места. В последните години българският трудов пазар доказва това.

Друга особеност на информационната асиметрия е променливостта на възможностите за определяне на качеството на работното място. Закономерно е всяко работно място да бъде оценено:

- преди сключването на трудов договор;
- след сключване на трудов договор.

Важен фактор в България днес е наличието на некоректни работодатели. Те, под различни предлози (оформяне на документи, които се изискват за съответното работно място, заплащане на обучение, курсове, лицензии и т.н.), мамят кандидатите за работа с пари, но в действителност не предоставят реално работа.

Липсата на умения и навици за търсене на информация от страна на търсещите работа води до ниска степен на тяхната информираност, което поражда висока степен на асиметрия. Освен това те правят разходи за търсене на информация чрез заплащане на посредници (консултанти, агенции, частни фирми и служби по заетостта);

Проявите на асиметрия на информацията като форма са многообразни, което създава условия за формиране на ценова дискриминация, от която страдат и двете страни.

Неявните, скритите характеристики на информацията генерират сериозни проблеми за работодателите при наемане на персонал. Всеки работодател, който не може да определи професионалните качества на работника е възможно да понесе загуби, да намали своята печалба, дори и да намали ефективността на местния трудов пазар.

Следователно, асиметрията на информацията влияе съществено върху механизмите на функциониране на трудовия пазар за охранителни услуги. В зависимост от степента на тази асиметрия е възможно да се появи неоптимално разпределение на трудовите ресурси и в резултат на това да не се получи равновесие на трудовия пазар.

Когато информацията е разпределена неравномерно между участниците тогава тези от тях, които имат по-пълна информация се оказват в ролята на печеливши и могат да използват това в своя полза, като се стремят да получат допълнителни ползи от тази несиметрия. На пазара на асиметрична информация участника с повече информация може да злоупотребява с очакванията на останалите участници, които разполагат с по-малко информация. Някои биха определили това поведение като недобросъвестно, но от друга страна получаването на информация е свързано с определени разходи. От икономическа гледна точка получаването на по-голяма печалба за сметка на собствеността върху по-пълната информация е напълно рационално поведение. Тук не става въпрос за морални норми.

Най-ярък пример за неефективността на пазарния механизъм при асиметрична информация е негативния избор [3]. Спецификата е в това, че при него очакванията на кандидата за работа са строго определени, понеже са зададени от работодателя. На базата на високата вероятност по-големият брой от безработните да имат по-ниска квалификация работодателя ще заплати за техния труд по-ниска цена. Изхождайки от допускането, че работодателя ще плаща по-високи възнаграждения на квалифицираните работници и по-ниски на нискоквалифицираните, то първите ще му носят загуби, а вторите – печалба.

Следователно подбора на нискоквалифицирани работници ще се увеличава, а на висококвалифицираните ще намалява. Резултата е, че на пазара остават само нискоквалифицираните работници. Този процес се наблюдава днес в България. По своята същност, като икономическо явление, това е т. н. негативен подбор.

В този случай на информационна асиметрия трудовия пазар за охранителни услуги функционира така, че квалифицираните работници са заместени от нискоквалифицирани.

На фигура 1 е показана ситуацията при симетричност на информацията и диференцирано търсене на високо и ниско квалифициран персонал в охранително предприятие.

Фиг. 1. Търсене и предлагане на трудовия пазар при симетрична информация

От фигура 1 се вижда, че и на двата пазара съществува равновесие (т. Авк и т. Анк) в зависимост от характера на тяхното търсене (кривите $d_{вк}$, $d_{нк}$) и предлагане (кривите $S_{вк}$, $S_{нк}$). Закономерно работодателят предлага по-високо трудово възнаграждение на висококвалифицирания персонал. В резултат на това броят на работниците, които той ще наеме е много по-малък ($q_{вк}$) в сравнение с нискоквалифицираните, чието възнаграждение ще бъде и по-ниско.

На фигура 2 е показана ситуацията, която възниква на трудовия пазар за охранителни услуги при висока степен на асиметрия на информацията.

Фиг. 2. Търсене и предлагане на трудовия пазар при асиметрия на информацията

Специфичното на този пазар е това, че кандидат работника може да оцени предприятието на базата на външната (общоизвестна) информация, защото няма такава за неговата вътрешна същност. Изхождайки от убеждението, че добри работни места на този

пазар не се предлагат, работника разглежда всяка свободна предлагана длъжност като нискоквалифицирана за него.

В резултат възниква противоречие между размера на работната заплата, която работодателя предлага с тази, която работника очаква. Но работодателя знае в подробности характеристиката и качеството на работното място, което предлага и затова предлаганото трудово възнаграждение на висококвалифицирания специалист е по-високо от това на нискоквалифицирания. При равна вероятност да бъде назначен на високо и ниско квалифицирана длъжност кандидата би се съгласил на средната работна заплата – по-ниска от високо и по-висока от нискоквалифицираната длъжност.

Работодателят в тази ситуация ще се въздържа да назначи кандидата на висококвалифицираната, но би го назначил на нискоквалифицираната длъжност. В резултат на това процеса на заместване на висококвалифициран персонал с нискоквалифициран ще нараства пропорционално. Убеждавайки се в ниското ниво, което като работник кандидата ще заема той ще намали изискванията си към размера на трудовото възнаграждение. Тогава работодателят ще му предложи по-ниска работна заплата и ще се достигне до положение, в което предлаганата и исканата работна заплата ще станат несъпоставими и сделка няма да има, т.е. разрушава се основния пазарен принцип. Това е модела на т.н. негативен избор при асиметрия на информацията.

Показаното на фиг. 2 разположение на кривите на търсене и предлагане на работни места не е случайно. Работодателите са готови да платят по-висока заплата на висококвалифицираните работници и по-ниска на нискоквалифицираните.

Поради асиметрията на информацията работника не може да определи степента на своята квалификация за предлаганото работно място и затова може да приемем, че имаме вероятност $p=0,5$ (т.е. може да е висококвалифициран, но може да бъде нискоквалифициран за съответната длъжност), и тогава кривата на търсене $d_{АСИМ}$ ще бъде разположена по средата между кривите на търсене на високо ($d_{ВК}$) и нискоквалифициран персонал ($d_{НК}$).

Формирането на две равновесни точки (А и В) е свързано със субективните оценки на зависимостта «работна заплата-квалификация» от страна на кандидатите за работа. Същността е в сравнението на получените резултати при наличие или отсъствие на асиметрия на информацията. Ако няма асиметрия на информацията и кандидатите за работа могат точно да определят длъжността за която кандидатстват то равновесие ще бъде постигнато в точки А и В.

При равно вероятно разпределение на работните места (половината висококвалифицирани, а другата - нискоквалифицирани), броят на наетите работници ще бъде равен (q_0). Обаче, поради асиметрията на информацията ще имаме изместване в посока на увеличаване броя на наетите нискоквалифицирани работници (q_2) и намаляване броя на квалифицираните (q_1). Търсенето се измества в посока на наемане на нискоквалифициран персонал за сметка на висококвалифицирания. Трудовия пазар се трансформира в пазар на нискоквалифициран персонал.

Дали пазарът ще се разруши или не зависи от нивото на допълнителните разходи, произтичащи от асиметрията на информацията за предприятието, както и от способността на участниците да контролират нивото на тази асиметрия.

За намаляване на информационната асиметрия могат да се приложат два основни метода:

- Икономически – прилагане на различни видове стимулиращи персонала договори;

- Институционални - преодоляване на информационната асиметрия чрез различни институции – свободен достъп до информация, защита правата на работниците чрез кодекса на труда, синдикати, колективни трудови договори и др.

Самите охранителни предприятия могат да инициират дейности, които да повишат разпознаваемостта на конкретната фирма и формират нейния имидж:

- чрез засилени връзки с обществеността (могат да се използват PR агенции);
- да провеждат благотворителни мероприятия и дейности;
- чрез организиране дни на "отворени врати" и
- други събития, на които могат да присъстват потенциални бъдещи работници.

Посочените дейности ще повишат информацията за условията на труд в предприятието и косвено за самия работодател.

На базата на посочените методи и дейности може да се обобщи, че ефективните начини за намаляване на информационната асиметрия на трудовия пазар са:

- подобряване на законодателството с цел намаляване броя на некоректните работодатели;

- подробно проучване от работодателите на потенциалните работници (не само да се анализира CV -то, но и завършеното учебно заведение или предходната месторабота, диплома за завършено образование, професионалния опит, провеждане на психологически тестове, полиграф проверка);

- търсещите работа да проучат официалните сайтове на фирмите, специализирани ресурси, бази данни, както и да анализират информацията от хора, работещи в дадената фирма;

- за преодоляване на опортюнистичните настроения на служителите да се използват стимулиращи договори, мониторинг на изпълняваните дейности и др.

- да се спазват условията на действащия трудов договор за работа от работодателите, за да не се допусне следдоговорни промени, да се отчетат при сключването на договора на елементите за неразкриване на търговски тайни и др.

За намаляване на информационната асиметрия са ефективни високата корпоративна култура и провеждане на дейности, които увеличават познаваемостта на фирмата, участия в благотворителни дейности и др.

В заключение може да се направи извода, че асиметрията на информацията на трудовия пазар за охранителни услуги оказва негативно влияние при наемането на персонал и намалява ефективността на вземаните от участниците в този процес решения.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Ляшенко И. Ю. Последствия асимметрии информации на рынке труда [электронный ресурс]. [https://sibac.info/archive/meghdis/2\(13\).pdf](https://sibac.info/archive/meghdis/2(13).pdf).
- [2] Акерлоф Дж., Спенс М., Стиглиц Дж.: Информационная асимметрия основа новой микроэкономики. G. Akerlof, M. Spence, J. Stiglitz: l'asymetrie au coeur de la nouvelle microeconomie.
- [3] Akerlof, G. 1970. The market for Lemons: Quality uncertainty and the Market mechanism, The Quarterly Journal of Economics 84 (3): 488-500.

Стоян Крайчев Крайчев

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

E-mail: st.krajchev@shu.bg

SAVING - SOME UNPOPULAR FACTORS THAT AFFECT THE ECONOMIC FIELD

DENTSIA P. ZAGORCHEVA-KOYCHEVA

ABSTRACT: *The report presents some analyses on the choice between the savings and the consumption; it is through the profile of the personal value system. The main focus is not on the commonly known factors for saving, but on the financial well-informed culture of the individuals. While forming mentality in saving, it is also important to study the basic financial culture, provided by the family and the educational system.*

KEYWORDS: *saving, financial literacy, primary financial literacy, primary financial knowledge*

СПЕСТЯВАНЕТО – НЯКОИ НЕПОПУЛЯРНИ ФАКТОРИ КОИТО МУ ВЛИЯТ*

ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА

АБСТРАКТ: *Настоящият доклад разглежда избора между спестяване и консумация през профила на формираните лични ценности у индивидите. Вниманието е фокусирано не върху общопознатите фактори, повлияващи спестяването, а върху персоналната финансова грамотност на отделните лица. При формирането на спестовни ценности е обърнато внимание на първичната финансова култура, формирана в семейството и училищното образование.*

Умението да спестяваме е част е умението да управляваме парите си. Днес повече от всякога се търси универсален модел за управление на парите. Много икономисти работят в тази посока, но и много са факторите, които провокират всеки от нас да спестява или да консумира повече.

Повечето научни разработки по темата се фокусират върху глобалните и общи фактори, предразполагащи към спестовни нагласи. Съществуват обаче редица не толкова популярни фактори, които също изграждат определени ценности и насочват хората към спестяването.

Самата икономическа наука се заражда в Древна Гърция като учение за „мъдро водене“ на домашното стопанство. Древногръцките философи развиват своите възгледи, фокусирайки се върху домакинствата.

Спестяването се разглежда като задържане на доходи и отлагане на потреблението за бъдещ период. В широк аспект под спестяване се разбира всяко целенасочено или нецеленасочено задържане на дохода или част от него. В тесен смисъл спестяването се аналогизира само със онази част от него, която е така съхранена (инвестирана), че да не губи своята покупателна способност.

Спестяването може да бъде разгледано от няколко аспекта:

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД 08-126 от 07.02.2018 г. на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

- натрупване на стойност и увеличаване на богатството;
- запазване на състоянието за бъдещо потребление;
- прекалена осигуреност на първичните и индивидуални потребности;
- стагнация в предлагането и невъзможност за потребление.

Натрупването на стойност с цел увеличаване на богатството се свързва с желанието временно свободните доходи да бъдат вложени в ликвидни форми, които да гарантират възвръщаемост и увеличаване на богатството. Тези спестявания нямат конкретна насрещна престация. С тях се цели по-скоро да се осигури сигурност и запазване на покупателната способност на резервирания финансов ресурс.

Запазването на доходи за бъдещо потребление е целенасочено задържане на финансов ресурси с цел натрупване до определена стойност, необходима за инвестиране или конкретен разход в бъдеще. Този вид спестяване може да има допълнително изискване към ликвидността, предвид момента на бъдещо потребление. Краткосрочното натрупване на финансов ресурс, където потреблението се предполага в по кратки срокове изисква високо-ликвидно спестяване, което обаче не предполага допълнителна доходност. Често пъти това натрупване на спестявания се осъществява чрез задържане на доходи във самите домакинства. Дългосрочното спестяване с цел бъдещо потребление предполага ползването и на банкови инструменти с по-слаба ликвидност, но осигуряващи възвръщаемост.

Спестяването в някои случаи може да се продиктува не от желание за умножаване на свободния доход или от планирано бъдещо потребление, а от високата положителна стойност на функцията на потребление и спестяване. В тази ситуация доходът значително превишава стойността на потребностите на индивида (първични и индивидуални потребности), че формира остатък, който не може да бъде изчерпан в кратък период. Наслагването на периодични доходи, мултиплицират остатъка и той се формира като спестяване. Тези спестявания също нямат конкретна насрещна престация и могат свободно да се насочат към различни по ликвидност финансови активи.

Възможно е спестяването да бъде плод и на незадоволените потребности – този феномен се проявява при ограничаване в предлагането или предлагане на много високи цени. Често пъти се наблюдава при инфлационни процеси и икономически кризи. В тези ситуации домакинствата задоволяват първичните потребности и задържат потреблението на останалите стоки и услуги, в очакване на стабилна икономическа ситуация и понижаване на цените. Възможно е подобно „принудително“ спестяване да се прояви и при ограничено предлагане. Ограничено предлагане на определени стоки, услуги и блага е характерно за държавите със затворена икономика.

В икономическата литература спестяванията се разглеждат като разлика между доходите и потреблението. Положителната разлика се определя като спестяване (излишък), а отрицателната като недостиг (дефицит).

1. Функцията на потреблението е непрекъсната функция, описваща взаимовръзката между персоналните потребителски разходи и персоналния разполагаем доход. Нарастването на дохода провокира нарастване на потреблението, но не в същата пропорция или както Кейнс го определя в своя „основен психологически закон“, персоналното потребление зависи от нивото на личните доходи, но

динамиката му изостава от техния ръст [2]. Това предполага, че икономисаната част се спестява.

Съществуват редица фактори, които влияят върху решенията за спестяване. Тези фактори по различен начин повлияват всеки отделен индивид и макар да имат еднаква размер или ефект за всички, личните ни представи и убеждения провокират различни решения към консумиране или спестяване на доход.

В икономическата литература няма представен универсален комплекс от фактори, които повлияват спестяванията. От една страна се разглеждат факторите разделени на макро и микро-икономическо ниво, други ги обобщават като общи и персонални [10,14]. Някои автори групират тези фактори като икономически, социално-демографски и психологически [3].

В доклада ще предложим рамка на факторите, влияещи върху спестяванията на домакинствата като ги групираме на общи и персонални.

Като общи фактори се приемат:

- ниво на доходите;
- лихвен процент;
- брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението;
- ниво на инфлация и тенденции;
- фискална политика;
- данъчен ефект от спестяването.

Персоналните фактори, повлияващи спестовните нагласи не са универсално систематизирани. Сложно е дори да бъдат включени в общи категории. За целта на изследването ще бъдат изведени няколко обобщени персонални фактора, като за всеки ще бъде предложена дефиниция и обхват, съобразно разбиранията на автора и целта на разработката. Като персонални фактори за домакинствата ще разгледаме:

- лично богатство;
- сигурност и осигуреност;
- задлъжнялост;
- предпочитания и вкусове;
- лични характеристики – възраст, пол, образование и др.

Посочените по-горе фактори имат за цел само да насочат вниманието към различните аргументи, повлияващи спестяванията, но в никакъв случай не изчерпват целия философски и научен инструментариум на психологически въздействие върху индивидите да спестяват.

Фокуса в изследването е поставен върху изграждане на определени ценности още в ранна възраст, които в последствие провокират и формират спестовни нагласи у индивидите.

Формирането на обща финансова грамотност у децата през последните години, става все по-актуална тема. Развитието на технологиите, глобализирането на финансовите отношения, икономическото развитие, мобилността на парите и скоростта на трансакциите са само малка част от причините, провокиращи нов начин на мислене и финансова подготовка, за да сме адекватни на промените, развитието и разрастването на финансовия сектор. Последната финансова криза също беше индикатор за „изоставащата“ финансова грамотност, и липсата на адекватен отговор на динамичните икономически промени.

Разбирането за обща финансова грамотност, провокира такова поведение на индивидите, чрез което да балансират финансовите си претенции и финансовите си възможности.

Често пъти финансовата грамотност се отъждествява с познанието от конкретно финансово решение или събитие. Това обаче е много грешно схващане, защото решението за ползване на кредит, покупка на изплащане, влягане на средства в спестовни схеми или промяна на пенсионния фонд не изчерпват обхвата на термина „финансова грамотност“.

Финансовата грамотност като определение няма единно дефиниране. Европейската комисия [4] я определя като "способността на потребителите и собствениците на малък бизнес да разбират финансовите продукти на дребно с оглед вземане на информирано решение" [12].

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) определя финансовата грамотност като „процес, при който финансовите потребители / инвеститори подобряват разбирането си за финансовите продукти, концепции и рискове и, чрез информация, инструкции и/или обективен съвет, развиват умения и увереност за по-добро осъзнаване на финансовите рискове и възможности, за вземане на информиран избор, знаят къде да потърсят помощ, както и да предприемат други ефективни действия за подобряване на своето финансово благополучие“. [19]

Друг по-широк поглед на финансовата грамотност предлагат от Учебния център за обучение във Villa Montesca (Италия). Те я дефинират като „способност да разбират и използват основна финансова информация в ежедневните дейности у дома, на работа и в общността за постигане на целите и за развиване на потенциала на индивида“. [4]

“Финансовата грамотност е сред ключовите житейски умения в съвременния свят, защото в голяма степен обуславя качеството на живот на индивида. В наши дни хората са изправени пред сериозни предизвикателства по отношение на финансовото си благосъстояние.“ [1]

От казаното по-горе можем да обобщим, че финансовата грамотност е набор от придобити познания и усвоени умения за финансите, които имат за цел да улеснят вземането на рационални финансови решения.

Добиването на финансова грамотност не може да бъде еднократен акт или изобщо ограничено във времето. Общата финансова грамотност, като познание за парите и боравене с тях, прогнозиране на доходите и ревизия на разходите може и следва да сформира още при децата.

Много проучвания разглеждат въздействието на детското възпитание и опит върху финансовото поведение в бъдеще. [5,6,8,17,18]

Фиг.1. Канали за първична финансова грамотност

Домашното възпитание се разглежда като основен канал, защото може да започне от най-ранна детска възраст. Тук обаче застава въпросът: Защо децата имат различна финансова подготвеност, когато пораснат?

Формирането на финансовата грамотност у децата, породена в семейството зависи от фактори, свързани по-скоро със самите родители, а не със децата. В този ред могат да се включат: финансова грамотност и познания на самите родители, образование, социален и жизнен статус, работа и кариера.

Личната финансова грамотност на родителите безспорно е от значение, защото именно тя е инструмента чрез комуникация и отговор на детските въпроси да формираме конкретно познание у детето.

Образованието е също важен фактор, защото родителите с по-високо образование имат по-високи изисквания и към своите деца, за което още от рано започват да формират конкретни ценности у тях. Съществуват много изследвания за връзката между степента на образование на родителите и възпитанието на децата им. Някои са заключили, че по-високото образование при майката има влияние върху когнитивните постижения и поведение на детето. [9,11,13]

Социалният и жизнен статус на родителите има не пряка, но важна роля при възпитаването на финансова грамотност. Детето в „аванс“ е поставено в среда, която в частност формира неговите ценности и поведение. Нивото на жизнен стандарт формира определени навици при децата. Привикването към стандарта, в много случаи, по-късно става основа за определяне на собствен стандарт. „Задоволените“ деца, израснали при пълна осигуреност не са склонни да променят това статукво и в бъдеще, когато жизненият им стандарт зависи от самите тях. Обратното също може да се определи като тенденция: децата свикнали да живеят в ограничения и като възрастни са склонни да се ограничат. Тук обаче може да се прояви и ефекта на „трудното детство“: деца с трудно детство и нисък социален статус си поставят за цел да променят това статукво и да си осигурят по-добър живот когато пораснат.

Работата и кариерата на родителите се разглежда на последно място, като фактор на семейното финансово възпитание, но тя съвсем не е маловажна.

Професионалното развитие и мястото на родителите в службата всъщност е фактор, който повлиява децата по естествен път. Не се налага да им говорим или разказваме за работата си – те просто искат да станат като нас. Амбициите на много деца достигат до нивото, до което е достигнала реализацията на собствените им родители.

Вторият важен канал за формиране на финансова грамотност у децата е чрез образователната система. Подобна проява обаче не е характерна за всички държави. В много държави при обучението в училище е включено и финансовото ограмотяване – САЩ, Канада, Италия, Холандия, Полша, Чили, Испания и др. Обучението навсякъде е организирано по различен начин. При някои финансовото обучение съпътства целия училищен курс: от началото – до края. При други финансовото обучение е включено само при учениците от по-горни класове, като самостоятелна дисциплина. Най-често се прилага самостоятелно, изолирано обучение, като проект или курс, извън общата учебна програма.

В България все по-често се поставя въпроса за финансово обучение в училище. Различни организации апелират към въвеждане на дисциплина „Финансова грамотност“ в училищните програми на по-горните класове. Днес то е част от учебния план само на специализирани училища с икономически, банков или застрахователен профил.

Зрелостниците се сблъскват с финансовите мемориали: първа заплата, лизинг, наем на жилище, студентски кредит, ипотека, лична банкова сметка и др. без да имат достатъчно познания, а само тези, формирани в семейството или добити от горчивия опит.

Когато говорим за финансова грамотност едно от първите неща, с които трябва да запознаем децата си, е че парите, както и всички други блага на Земята са ограничени и най-вече неравномерно разпределени.

Ранното осъзнаване оскъдността на ресурсите и правилното му разбиране се приема, че води до по-правилни решения за избор между потреблението и спестяването в бъдеще.

Редица изследвания заключват, че семейното възпитание, насочено към формиране на спестовни нагласи има положителен ефект върху натрупването на активи по-късно в живота. [7,15,16]

Споделените изследвания се обединяват около мнението, че формираната първична финансова грамотност у децата в голяма степен ще е от полза при вземане на финансови решения в бъдеще. Финансовите решения са част от обичайното ни ежедневие, като при някои решения идва на момента – импулсивно и без излишно обмисляне, но при други сме готови дълго да смятаме и прогнозираме, за да направим правилния избор.

Възпитанието и финансовото ограмотяване в ранна възраст могат да бъдат инструмент за формиране на особени личностни ценности. Именно чрез тях ще разграничим в бъдеще разсипниците от спестителите.

Бързото развитие на технологиите и огромният обем информация, изисква постоянно финансово образование, за да сме адаптивни на променящата се среда.

Днес повече от всякога финансовата грамотност фокусира вниманието върху себе си, защото качеството и стандарта на живот, зависят от самите нас.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Вартоник Р., Христов Л., Панайотова Т., Бяла книга на финансовата грамотност в България, стр.5-8
- [2] Кейнс, Дж., Обща теория на заетостта, лихвата и парите, 1936
- [3] Къновски, Р., Фактори, влияещи на спестяванията на домакинствата, с.1
- [4] Програма за обучение по финансова грамотност на младежи в риск от социално изключване, Проект № 2014-1-ES01-КА204-004748
- [5] Behrman, J. R., Mitchell, O. S., Soo, C. K., Bravo, D., Financial literacy, schooling and wealth accumulation, NBER Working Paper, 2010, 16452.
- [6] Behrman, J. R., Mitchell, O. S., Soo, C. K., Bravo, D. How financial literacy affects household wealth accumulation, American Economic Review Papers and Proceedings, 102 (3), 2012, pp. 300-304
- [7] Bernheim, B.D., Garrett, D.M., Maki, D.M., Education and saving: The long-term effects of high school financial curriculum mandates, Journal of Public Economics – 80, 2001, pp. 435-465
- [8] Bucciol, A., Veronesi, M., Teaching children to save and lifetime savings: What is the best strategy?, Journal of Economics Psychology - 45, 2014, pp. 1-17
- [9] Carneiro, P., Meghir, C., Parey, M., Maternal education, home environments, and the development of children and adolescents, Journal of the European Economic Association – 11, 2013, pp. 123-160
- [10] Chand, S., Factors influencing people to save money, <http://www.yourarticlelibrary.com/economics/money/factors-influencing-people-to-save-money/32747>
- [11] Cunha, F., Heckman, J., The technology of skill formation, American Economic Review, 97 (2007), pp. 31-47
- [12] DG Market invitation to tender, MARKT/2006/26/H, Annex 1
- [13] Heckman, J., Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children, Science, 312 (5782), 2006, pp. 1900-1902
- [14] Rekhi, S., Top 9 factors affecting household consumption and saving, <http://www.economicdiscussion.net/consumption-function/top-9-factors-affecting-household-consumption-and-saving/20683>
- [15] Shim, S., Barber, B.L., Card, N.A., Financial socialization of first-year college students: The roles of parents, work and education, Journal of Youth and Adolescence – 39, 2010, pp. 1457-1470
- [16] Shim, S., Barber, B.L., Lyons, A.C., Pathway to life success: A conceptual model of financial well-being for young adults, Journal of Applied Developmental Psychology – 30, 2009, pp. 208-723
- [17] Van Rooij, M.C.J., Lusardi, A., Alessie, R., Financial literacy and retirement planning in the Netherlands, Journal of Economic Psychology - 32, 2011, pp. 593-608
- [18] Webley, P., Nyhus, E., Economic socialization, saving and assets in European young adults, Economics of Education Review, 33 (2013), pp. 19-30
- [19] www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf

Деница П. Загорчева-Койчева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

E-mail: d.zagorcheva@shu.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

A NEW NETWORK SECURITY METHOD BASED ON THE STEGANOGRAPHIC DISPERSION JĘDRZEJ BIENIASZ, KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI.....	3
QUEUEING SYSTEMS WITH LIMITED ACCESS TO SERVICE STATION WOJCIECH. M. KEMPA.....	13
MODEL REPRESENTATIONS OF QUADRATIC NON-SELFADJOINT OPERATOR PENCILS VLADIMIR A. ZOLOTAREV	27
STABILITY FOR SOLITARY WAVES ATANAS G. STEFANOV	29
ON GLOBAL IN TIME ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF SOLUTIONS OF STRONGLY DAMPED NONLINEAR WAVE EQUATIONS VARGA K. KALANTAROV.....	31
ON THE MULTIVARIATE SARMANOV DISTRIBUTION AND ITS ACTUARIAL APPLICATIONS RALUCA VERNIC.....	33
TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF DDOS ATTACKS AND THE DESIGN OF A SOFTWARE APPLICATION FOR DETECTING AND COUNTERING DDOS ATTACKS VLADIMIR S. GALYAEV.....	35
EXACT DISTRIBUTIONS OF LR TESTS AND THEIR APPLICATIONS MILAN STEHLIK.....	37
MODELING TIME SERIES OF COUNTS UNDER CENSORING AND TRUNCATION ISABEL PEREIRA, MARIA EDUARDA SILVA.....	39
ON THE COMPOSITE LOGNORMAL-PARETO DISTRIBUTION WITH UNCERTAIN THRESHOLD MUTALI SEZEN.....	43
MERGING OF BIVARIATE COMPOUND POISSON RISK PROCESSES WITH SHOCKS PAVLINA K.JORDANOVA.....	49
A VISUALIZATION AND A SHAPE CHARACTERISATION OF A CLASS OF CYLINDRICAL HELICES GEORGI H. GEORGIEV, RADOSTINA P. ENCHEVA, CVETELINA L.DINKOVA.....	57
IMPROVED LOCAL CONVERGENCE ANALYSIS OF THE INVERSE WEIERSTRASS METHOD FOR SIMULTANEOUS APPROXIMATION OF POLYNOMIAL ZEROS GYURHAN H. NEDZHIBOV.....	65
COUPLED FIXED POINTS AND COUPLED BEST PROXIMITY POINTS FOR CYCLIC KANNAN TYPE CONTRACTION MAPS IN MODULAR FUNCTION SPACES ATANAS V. ILCHEV, BOYAN G. ZLATANOV.....	75
SPECTRAL STABILITY FOR PERIODIC STANDING WAVES OF THE KLEIN-GORDON SYSTEM SEVDZHAN A. HAKKAEV, TURHAN M. SYULEYMANOV.....	89
PROPERTIES OF MULTIPLICATIVE INTEGRALS III GALINA S. BORISOVA, RADOSTINA V. POPOVA, NINA S. SHUMAN, GERGAN A. TODOROVA.....	101
ON THE COMPOUND BINOMIAL DISTRIBUTION KRASIMIRA Y. KOSTADINOVA.....	113
NUMERICAL COMPARATIVE ANALYSIS ON THE CLASSICAL VASICEK MODEL FOR DETERMING THE ZERO COUPON BOND'S PRICE MEGLENA D. LAZAROVA, SYLVI-MARIA T. GUROVA.....	121
МАТРИЧНИ ИГРИ, РАВНОВЕСИЕ И КОМПЮТЪРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА WOLFRAM МАТТЕМАТИКА ЯНИЦА М. МАНДЖУКОВА, РАДОСЛАВА С. ТЕРЗИЕВА, СНЕЖАНА Г. ХРИСТОВА.....	137
ВЪРХУ ЧЕТИРИТОЧКОВИТЕ ГРАНИЦИ ЗА ЕФЕКТИВНАТА ПРОВОДИМОСТ НА МНОГОФАЗНИ ДИСПЕРСИИ КРАСИМИР Д. ЦВЯТКОВ.....	143
ИТЕРАЦИОННИ МЕТОДИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА СТАБИЛИЗИРАЩО РЕШЕНИЕ В ЛИНЕЙНОКВАДРАТИЧНИ ИГРИ С ТРИМА ИГРАЧИ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИ СИСТЕМИ НЕЛИ Л. НЕДЕЛЧЕВА-БАЕВА.....	151
ЗА МАТРИЧНОТО УРАВНЕНИЕ $X - A^*XA - B^*X^{-1}B = I$ АЙНУР А. АЛИ.....	161

СТЕГАНОГРАФСКИ ПОДХОД, БАЗИРАН НА КОМПЮТЪРНА ИГРА КРАСИМИР М. КОРДОВ, ДАНИЕЛ Е. ЙОРДАНОВ.....	167
МОБИЛЕН СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ КРАСИМИР М. КОРДОВ, БИЛНУР В. ИСЛЯМ.....	175
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХЕШИРАЩИ АЛГОРИТМИ МИХАЕЛА Д. ТОДОРОВА.....	183
RANSOMWARE АТАКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВИКТОРИЯ Р. ЯНАКИЕВА, ТЕОДОРА Т. СТОЯНОВА.....	189
СЪВРЕМЕННИ СТЕГАНОГРАФСКИ ПОДХОДИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ХРИСТО И. ПАРАСКЕВОВ, АЛЕКСАНДЪР Й. СТЕФАНОВ.....	197
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИРТУАЛЕН МОДЕЛ НА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА СТОЯН В. СТОЯНОВ, СТАНИМИР К. ЖЕЛЕЗОВ.....	205
INTERLACING MATHEMATICS AND ART IN THE CLASSROOM: TEACHING SYMMETRY AND ANTISYMMETRY USING TRUCHET TILES ANDREIA O. HALL.....	213
СОДЕРЖАТЕЛНИЯ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ДМИТРИЙ Е. БОБЫЛЕВ.....	221
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ВНЕШНЕМУ НЕЗАВИСИМОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ПО МАТЕМАТИКЕ АЛЕКСАНДР В. ШКОЛЬНЫЙ, ОЛЬГА В. КУЧЕРЯВЕНКО.....	231
НАУЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ИРИНА А. ДРЕМОВА, ВАСИЛИЙ А. ШВЕЦ.....	239
АКТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ ДЕЦА БИЛИНГВИ КРАСИМИР В. ХАРИЗАНОВ, СТОЯНКА, Р. ГЕОРГИЕВА.....	251
ЕНИГМАТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ У УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЛИЯНА М. КАРАКАШЕВА, АНТОАНЕТА К. КОВАЧЕВА.....	257
ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРОГРАМИРАНЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТКА НА ИГРИ ТЕОДОСИ К. ТЕОДОСИЕВ, ГАЛИНА Й. ТЕОДОСИЕВА.....	265
ВЪЗПИТАВАНЕ НА КРИТИЧНО ПРОСТРАНСТВЕНО МИСЛЕНЕ НА ИЗЯВЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС ЙОРДАН Н. ИВАНОВ, СТАНИСЛАВ Т. СТЕФАНОВ.....	273
КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ТОДОР Л. ТРАЙЧЕВ.....	285
РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ (ОБЗОР) ПАВЕЛ И. СТОЯНОВ, РОСИЦА П. ХРИСТОВА.....	291
METHODS OF MANAGEMENT OF THE HOTEL ENTERPRISE МАКНАМАДАЛИЕВ В. НИСЛАТХОН О'Г'ЛИ, НАЙДЕН НЕНКОВ.....	299
ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ – ОЦЕНЯВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ СЛАВЕНА Г. СТОЯНОВА.....	305
ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ НА ФИРМА ТЕЛЕПОЛ ЕООД, БАЗИРАН НА АИДА МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ РАЛИЦА В. ЯНЕВА, ТРИФОН С. СТАНЧЕВ.....	313
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ - ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО ДЕЛЯНА И. ТЕНЕВА.....	321
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В БЪЛГАРИЯ ТРУФКА Р. ДИМИТРОВА, ДЕНИСЛАВА М. НИКОЛОВА, РАЛИЦА В. ЯНЕВА.....	329
ИНФОРМАЦИОННА АСИМЕТРИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР ЗА ОХРАНИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СТОЯН КР. КРАЙЧЕВ.....	337
СПЕСТЯВАНЕТО – НЯКОИ НЕПОПУЛЯРНИ ФАКТОРИ КОИТО МУ ВЛИЯЯТ ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА.....	343